

Міністерство освіти і науки України
Київський національний університет технологій та дизайну
Ризький технологічний університет (Рига, Латвія)
Національний університет Узбекистану (Ташкент, Узбекистан)
Університет Гранади (Гранада, Іспанія)
Університет Кютах'я Думлупинар (Кютах'я, Туреччина)
Університет Малаги (Малага, Іспанія)
Криворізький національний університет (Кривий Ріг, Україна)
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
(Київ, Україна)
Київський національний лінгвістичний університет (Київ, Україна)
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т.
Рильського (Київ, Україна)
Бердянський державний педагогічний університет
(Бердянськ, Україна)

КНУТД

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

XI Міжнародної науково-практичної конференції

**«ДІАЛОГ КУЛЬТУР У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ»**

7 травня 2026 року

Київ 2026

УДК 371.4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21126388>

Схвалено до видання вченою радою факультету культури і креативних індустрій КНУТД (протокол № 12 від 29 червня 2026 року)

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв'язків та наукової співпраці Інституту педагогіки НАПН України.

Поворознюк Роксолана Владиславівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Діалог культур у європейському освітньому просторі : збірник матеріалів XI Міжнародної науково-практичної конференції, 7 трав. 2026 р., Київ / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; відп. ред. І. А. Махович. Київ : КНУТД, 2026. 698 с. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21126388>

Збірник містить матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Діалог культур у європейському освітньому просторі», проведеної 7 травня 2026 року кафедрою філології та перекладу Київського національного університету технологій та дизайну за участю українських і зарубіжних закладів вищої освіти та наукових установ.

Тези доповідей друкуються в авторській редакції. Редакційна колегія не завжди поділяє погляди, думки, ідеї авторів та не несе відповідальності за зміст матеріалів, наданих авторами для публікації.

© КНУТД, 2026

© Автори, 2026

Науково-організаційний комітет

Талят БЄЛЯЛОВ – голова науково-організаційного комітету, доктор економічних наук, професор, в. о. ректора Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна);

Людмила ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО – заступник голови науково-організаційного комітету, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна);

Олександра ОЛЬШАНСЬКА – доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної діяльності (освітня діяльність) Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна);

Володимир СТАЦЕНКО – доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної діяльності Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна);

Ірина ТРУСОВА – заступник голови науково-організаційного комітету, заслужений працівник культури України, декан факультету культури і креативних індустрій Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна);

Іві Анна БУЦЕ – заступник проректора з інновацій Ризького технологічного університету (Рига, Латвія);

Раїма ШИРІНОВА – доктор філологічних наук, професор, проректор з міжнародних зв'язків Національного університету Узбекистану (Ташкент, Узбекистан);

Міріам Фернандес САНТЬЯГО – доктор філософії, професор кафедри англійської та німецької філології Університету Гранади (Гранада, Іспанія);

Ділса КАЛАЙ – доктор філософії, доцент кафедри англійської мови Університету Кютах'я Думлупинар (Кютах'я, Туреччина);

Ганна ГАРСІЯ – доктор філософії, доцент кафедри англійської, французької та німецької філології Університету Малаги (Малага, Іспанія);

Яна БОЙКО – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри філології та перекладу Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна);

Світлана ФЕДОРЕНКО – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри філології та перекладу Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна);

Микола СТУПНИК – доктор технічних наук, професор, академік АГН України, ректор Криворізького національного університету (Кривий Ріг, Україна);

Валерій МАРЧЕНКО – доктор філософії, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, композитор, аранжувальник, ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Київ, Україна);

Сергій СОРОКІН – ректор Київського національного лінгвістичного університету, кандидат філологічних наук, професор (Київ, Україна);

Наталія СТИШОВА – кандидат історичних наук, старший дослідник, в. о. директора Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського (Київ, Україна);

Яна СИЧКОВА – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету (Бердянськ, Україна);

Дарина ЧЕРНЯК – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна);

Денис КОЧЕРЖУК – заслужений артист естрадного мистецтва України, старший викладач кафедри сценічного мистецтва і культури Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна);

Інна МАХОВИЧ – відповідальний секретар конференції, аспірантка НАПН України, старший викладач кафедри філології та перекладу Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна).

ПЛАТФОРМА 1.

ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: МОВОЗНАВСТВО, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

Sofia Avramenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HUMANITIES EDUCATION AS A CHALLENGE AND A RESOURCE

The modern European educational space is undergoing a stage of fundamental transformation. It is caused by the rapid development of generative artificial intelligence (AI). For students of humanitarian specialties (philologists, translators, cultural experts), the emergence of tools such as ChatGPT, Gemini, or DeepL has posed a real challenge. It divided the academic community into optimists and skeptics. The question is whether AI is an intellectual crutch that leads to the degradation of critical thinking or, conversely, a tool that extends human cognitive abilities and expands the boundaries and time frames of creative possibilities (Яковлева, Прус, & Зінченко, 2025).

The aim of the study is to examine how emotional and expressive vocabulary is used in journalism to highlight socially important issues and influence the reader's attention.

First, considering artificial intelligence as a field of assistance, attention should be paid above all to a radical change in approaches to working with information. For humanities students, the conventional approach to collecting, analyzing, and organizing sources has always been the most labor-intensive stage. After all, one needs to familiarize oneself with the document to find the most up-to-date information. Very often, theses and dissertations are among the available sources, which makes the analysis of information time-consuming. Today, neural networks can function as intelligent assistants, enabling rapid preliminary analysis of large text corpora within seconds. It allows the student to shift the emphasis from mechanical data collection to their content and a certain academic saturation. In particular, in translation activities, the use of AI tools for stylistic editing and rare-equivalent searching significantly improves the quality of the text. At the same time, freeing up time to solve complex creative problems, such as adapting idioms or conveying the author's subtext. In addition, AI is becoming a powerful tool for personalizing education, allowing us to model complex dialogues with virtual socio-cultural contexts. Such modernization is critically important for the study of foreign languages and intercultural communication in the conditions of globalization (ЯКОВЛЄВА, ПРУС, & ЗІНЧЕНКО, 2025).

Second, the integration of artificial intelligence into the educational process poses serious threats. They cannot be ignored. The key risk is the loss of critical thinking skills. When technology offers a ready-made solution or text in seconds, the student is tempted to give up independent cognitive effort. Unfortunately, this has become a common issue in recent times. It leads to a gradual loss of deep reading skills, the logical construction of arguments, and the formation of an individual author's style.

In the humanities, the word is not just a means of transmitting information but a tool for learning about the world. Therefore, delegating the writing process to an

algorithm effectively means abandoning the subjective experience of cognition. Moreover, there is the problem of so-called “hallucinations” in neural networks, when a system with a high degree of confidence generates non-existent facts, such as fictional quotations or false bibliographic references. AI can also refer to fictional sources and even provide non-working links to them. For beginners, the lack of skills to quickly check information can lead to mistakes that damage their work and academic integrity (Штучний інтелект, 2024).

The ethical dimension of AI use also deserves detailed attention within contemporary educational discourse. The question of where the algorithm’s help ends, and plagiarism begins, is still open. In the context of the European educational space, where the value of intellectual property is unshakable, the humanitarian student must be clearly aware of the boundary between using AI as a source of ideas and presenting generated content as their own creative work. The problem of depersonalization of culture arises. If machines create a significant part of the texts reflecting the modern cultural dialogue, we risk obtaining an “averaged” intellectual product devoid of national and emotional color and of unique human vision. It is especially harmful for language development, as AI often relies on dominant language patterns, which can reduce linguistic diversity and replace cultural specifics (Штучний інтелект: друг чи ворог, б. д.).

A separate aspect of this problem is the phenomenon known as “algorithmic bias.” It can subtly distort the worldview of a young researcher without them even noticing. Most language models are trained on datasets that are dominated by particular cultural and ideological frameworks. As a result, students may unintentionally adopt someone else’s intellectual perspectives, treating them as objective truth. It creates a risk for critical thinking and for developing an independent scientific position, which is a key foundation of humanities education.

In addition, excessive reliance on AI in the writing of academic texts undermines the importance of intellectual honesty with oneself. The moment of enlightenment is lost, which occurs only during a long, independent search and creative torment. Interaction with the algorithm often turns into a mechanical combination of ready-made blocks of information, killing the lively scientific discussion and the originality of thought.

For the future philologist, this is especially dangerous because the linguistic sense and the ability to create new meanings are replaced by the statistical probability of choosing the next word. Moreover, the academic environment faces the challenge of revising knowledge assessment criteria, as traditional essays and abstracts lose their role as measures of competence. If the student is unable to distinguish his own conclusions from those generated by the machine, then higher education as such is devalued.

Therefore, the ethical dimension of the use of artificial intelligence requires not only technical control but also deep internal self-control on the part of the individual. Only through conscious responsibility for each written line can the student preserve their intellectual subjectivity. After all, human science must remain a space of human meaning, where technology is only an auxiliary tool, not a full-fledged author of cultural dialogue. Thus, balancing AI performance with academic ethics becomes the main task of today's higher education (Suslina, 2024).

In conclusion, artificial intelligence is neither purely helpful nor entirely harmful. It represents a new reality that requires humanities students to develop new types of skills and competencies. The future of professions such as philology or cultural studies will not depend on competing with algorithms, but on the ability to use them effectively while maintaining human values and critical thinking. AI can become a powerful driver of innovation in education if it is used to broaden research perspectives rather than replace intellectual effort. Students need to develop skills such as prompt engineering and data verification, while also strengthening empathy, intuition, and the ability to make complex ethical decisions, qualities that remain beyond the reach of even the most

advanced software. Only through a balanced combination of technological competence and humanistic depth can real progress in the humanities be achieved in the era of digital globalization.

REFERENCES

1. Suslina, I. (2024). The impact of artificial intelligence on the translation industry. *Admiral*. <https://admiral.com.ua/en/blog/the-impact-of-artificial-intelligence-on-the-translation-industry>
2. Штучний інтелект: друг викладача чи ворог навчального процесу? (2024). *Освіта.UA*. <https://osvita.ua/vnz/93228/>
3. Штучний інтелект: друг чи ворог? (б.д.). *Тернопільська обласна бібліотека для молоді*. <https://tobm.org.ua/shtuchnyj-intelekt-drug-chy-vorog/>
4. Яковлева, О. М., Прус, Н. О., & Зінченко, О. А. (2025). Штучний інтелект як загроза та інструмент підтримки академічної доброчесності у вищій освіті. *Педагогічна Академія: наукові записки*, (22). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17091970>

Olha Ameridze

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

MULTICULTURAL DIMENSION OF INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

An important aspect of the internationalization of higher education is the internationalization of the curriculum, which encompasses a variety of measures aimed at giving educational programs a greater international orientation. Universities focused on internationalization seek to integrate an international and multicultural dimension to some extent into the individual curricula of all students. As Nilsson (2000) argues, an internationalized individual curriculum provides, within the framework of global education, the acquisition of sociocultural and intercultural knowledge and skills that ensure the successful preparation of students for professional, social and emotional activities in an international and multicultural context (p. 22). Despite efforts to create international and multicultural educational programs, the reality in most internationalizing universities is that the training of specialists – such as teachers and

specialized administrators – remains on the periphery of the system, even though they are potentially a key force capable of strengthening the entire system of multicultural higher education (Mestenhauser, 2002, p. 175).

Educators also identify other current challenges in the field of internationalization of higher education in the country, despite certain achievements in this area, in particular in the aspect of educating a multicultural personality. In particular, there is an uneven participation of universities: there are still universities that have internal barriers (language - lack of an adequate level of English among many participants in the educational process), funding, etc.), which hinder internationalization in these higher education institutions. Also, there is often a lack of balance between the number of foreign students and the quality of their reception (sociocultural integration, housing, household services, support services for foreign students, etc.) (Haug & Vilalta, 2011).

Spanish educators see the solution to the above problems in turning to virtual mobility. Therefore, today, according to our observations, the method of global classrooms is often used in higher education, which allows to increase the volume of international experience of students without physical mobility. It is an integral part of the Collaborative Online International Learning (COIL) program, which brings together students and teachers from different countries for joint learning activities, allowing participants to work on projects and discuss them with students from all over the world (Ramírez, 2022). The term “global classrooms” usually refers to structured virtual/hybrid classes, where two (or more) groups of students from different countries are combined into one online learning group: students work in mixed teams on projects, attend joint workshops, exchange materials and reflect on their intercultural experiences. Virtual exchange is an educational approach that uses technology to bring together people from geographically and/or culturally distant locations in long-term online interaction, often aimed at developing their intercultural awareness and understanding. Although this practice has been around for several decades, it has gained

popularity in recent years, partly due to the recent Covid-19 pandemic and the turn to online tools for international and intercultural learning (Helm, 2024).

A typical “global classroom” is usually built around a partnership between two teachers who agree on learning outcomes, assessment criteria and student interaction formats. Based on these agreements, a common content module or project is created: a central topic is determined (this could be a cross-cultural case, comparative study or group project), the roles of participants and deadlines. To implement the “global classroom”, an appropriate technological infrastructure is selected – the use of a learning platform (e.g. Moodle or Aula Global) with synchronous tools such as Zoom or Collaborate (for live meetings, discussions, presentations), as well as asynchronous work tools – forums, Padlet, Google Workspace (for self-paced work, group documents, exchange of ideas). Such a multi-level platform allows for both regular interaction and flexible processing of materials (Ramírez, 2022). The first stage of cooperation is preparatory classes: introductory activities, discussion of rules of interaction, agreement on expectations, time zones and assessment criteria. Research emphasizes that it is this initial intercultural preparation that is critical for the success of the entire “global classroom”. After the completion of the educational interaction, an assessment takes place, within which the criteria of the partner universities and joint team results are combined. Students also perform reflective tasks aimed at developing intercultural competence and awareness of their own educational progress (Helm, 2024; Ramírez, 2022).

In general, a well-structured “global classroom” based on interdisciplinarity promotes effective intercultural interaction, the development of digital skills and global cooperation skills, ensuring the upbringing of the multicultural personality of each student. It should be noted that the success of the implementation of the “global classroom” depends on the careful design of the educational component, student training and technical support.

Therefore, the internationalization of higher education is considered as a strategic tool for improving the quality and competitiveness of the university system in the context of globalization. It is interpreted as a process of integrating the international, intercultural and global dimension into the goals, functions and educational practices of universities. Along with traditional student and teaching mobility, the concept of “internationalization at home” is being introduced in higher education, aimed at forming intercultural competence as a component of global competence in all students through the international content of curricula and the development of a multilingual educational environment. The internationalization of educational programs involves the integration of global and multicultural educational components that contribute to the preparation of students for future professional activity in an international context. At the same time, the uneven level of internationalization of different universities, language barriers and limited resources remain significant challenges. One of the effective tools for overcoming these limitations is the development of virtual mobility, which provides international experience without physical mobility. Joint online courses and projects with universities in different countries contribute to the formation of intercultural competence, the development of digital skills, and the preparation of students for global cooperation.

REFERENCES

1. Haug, G., & Vilalta, J. M. (2011). La internacionalización de las Universidades, una estrategia necesaria Una reflexión sobre la vigencia de modelos académicos, económicos y culturales en la gestión de la internacionalización universitaria. Studia XXI Fundación Europea Sociedad y Educación. <https://www.sociedadyleducacion.org/core/wp-content/uploads/WP2.pdf>
2. Helm, F. (2024). Intercultural Communication in Virtual Exchange. Cambridge University Press.
3. Mestenhauser, J. A. (2002). In Search of a Comprehensive Approach to International Education: A Systems Perspective. In W. Grunzweig & N. Rinehart (Eds), Rockin' in Red Square: Critical Approaches to International Education in the Age of Cyberculture (pp. 165–213). Münster, Germany: Lit Verlag.
4. Nilsson, B. (2000). Internationalizing the curriculum. In P. Crowther, M. Joris, M. Otten, B. Nilsson, H. Teekens, & B. Wachter (Eds.), Internationalisation at Home: A Position Paper (pp. 21–27). Amsterdam: European Association for International Education.
5. Ramírez, C. K. (2022). Virtual exchange in Latin America: A profile of faculty and staff participants. Journal of Virtual Exchange, 5, 105–132. <https://doi.org/10.21827/jve.5.38284>

Oleksandra Ameridze

*Kyiv National University of Construction and Architecture
(Kyiv, Ukraine)*

Olha Ameridze

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

COGNITIVE COMPONENT OF FORMING A MODERN STUDENT'S MULTICULTURAL PERSONALITY

The cognitive component of a modern student's multicultural personality includes knowledge about culture, norms, traditions, customs, lifestyle and related social values, on the other hand, for adequate intercultural communication, knowledge about the diversity of a multicultural society and the problems of the relationship between representatives of different cultures, about the peculiarities of the national character and mentality of the peoples being studied, about the essence and structure of multicultural competence in order to predict the course of communication development, the ability to coordinate the process of interaction to achieve a positive practical result. This knowledge, as the "internal technologies" of the personality, "reflects the socio-cultural experience of humanity and is a repository of original intellectual models created by cultural tradition" (Федоренко, 2017, p. 68).

Cognitive flexibility in the upbringing of a modern student's multicultural personality is considered as the ability to adaptively restructure ways of thinking and behavior in accordance with the requirements of different cultural contexts (Braem & Egner, 2018). According to the theory of cognitive flexibility, an individual can process information in conditions of ambiguity and variability, which is especially important in situations of intercultural interaction. Cognitive flexibility is also associated with the ability to quickly switch between alternative points of view and social norms (Martin & Rubin, 1995).

Within the framework of a multicultural personality, cognitive flexibility is manifested through the ability to: switch between cultural codes, choosing the most

appropriate communication style; accept the diversity of value systems, without reducing the experience of others to their own categories;

– integrate knowledge from different cultural sources, which stimulates creativity and breadth of worldview (Bennett, 2013).

Thus, cognitive flexibility is one of the key components in the formation of a multicultural personality of a Spanish student, ensuring the possibility of effective intercultural communication and social integration in the global educational space.

The unprecedented growth of information and communication technologies in recent decades has made the use of digital information a major mechanism for the transmission of knowledge. Due to its evident impact in many areas, some researchers have already affirmed that, unexpectedly, new digital generations will demand the transmission of knowledge from physical to digital formats in the 21st century (Girón-García & Boghiu-Balaur, 2021). Spanish educators explain that this transformation “has increased the range of semiotic resources for research practice and academic communication” ((Luzón & Pérez-Llantada, 2022, p. 133). For example, the possibility of combining different channels (visual, auditory and verbal) for the transmission of information is one of the main features of the modern educational environment of modern higher education, including Spanish higher education. At the same time, in modern higher education, the Internet is an interactive and multimodal tool of the educational process, which can be supplemented by personal interaction. The multimodal perspective in the modern digital era accepts a new vision of the methods of oral and written communication – from printed to digital formats (González-Lloret, 2016).

Therefore, the cognitive component includes multimodal literacy as “a complex combination of information, visual, multicultural and media literacy, which ensures the effectiveness of the practical use of fundamental knowledge from different fields. The level of students’ academic achievements and their implementation in life directly depends on the degree of knowledge possession, on the ability to apply them, that is, on

the development of literacy as personal qualities” (Федоренко, 2017, p. 69). Multimodal literacy “encourages individual self-responsibility in acquiring and applying knowledge in a flexible, constructive, and morally and ethical manner” (ibid., p. 71).

In addition to multimodal literacy, the cognitive component includes multicultural literacy, which is a complex combination of cultural and intercultural literacies (ibid., p. 73). This literacy in the upbringing of a multicultural personality ensures their ability to interact effectively in the context of their own and other cultures. Multicultural literacy involves: knowledge of different cultures, their languages, traditions, ways of thinking; awareness of cultural prejudices and stereotypes; readiness for tolerant and ethical interaction with representatives of other cultures (Gay, 2018). In other words, a multiculturally literate person is able to read the world through the prism of cultural diversity, recognizing the plurality of points of view and ways of seeing reality.

REFERENCES

1. Федоренко, С. В. (2017). Теорія і методика формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США. Дисертація на здобуття ступеня доктора педагогічних наук. Київ.
2. Bennett, M. J. (2013). *Basic Concepts of Intercultural Communication: Paradigms, Principles, and Practices*. Intercultural Press.
3. Gay, G. (2010). *Culturally Responsive Teaching: Theory, research, and Practice*. Teachers College Press.
4. Girón-García, C., & Boghiu-Balaur, S. (2021). A mixed-methods study of online learning in the EFL classroom. *Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas*, 16, 95–122. <https://doi.org/10.4995/rlyla.2021.13950>
5. González-Lloret, M. (2016). *A Practical Guide to Integrating Technology into Task-Based Language Teaching*. Georgetown University Press.
6. Luzón, M. J., & Pérez-Llantada, C. (2022). *Digital Genres in Academic Knowledge Production and Communication: Perspectives and Practices*. Multilingual Matters.
7. Martin, M. M., & Rubin, R. B. (1995). A new measure of cognitive flexibility. *Psychological Reports*, 76(2), 623–626.

Hanna Barbolina

*Kurakhove Base Secondary School No. 5, Kurakhove City Council, Donetsk Region
(Kurakhove, Ukraine)*

THE POWER OF TWO: BINOMIAL PAIRS AS A TOOL FOR ENHANCING LEXICAL RANGE IN SENIOR STUDENTS

Studying English in senior school is not solely about grammar; it is also about "developing the ability to communicate in a manner that is authentic to oneself. One of the best ways to do this is by using binomial pairs" (Chen, Z., & Fang, N., 2024). These are simple expressions where two words are joined by a word like "and" or "or", such as *peace and quiet* or *more or less*. For students in their final years of school, these phrases are very important. They help students move away from simple, "textbook" English and start using more natural language. When students use binomials, they sound more confident and their English feels more organised. These expressions act like ready-made "building blocks, making it easier for students to express their thoughts without stopping to think of every single word. Anybody who wishes to perform well on tests and interact with others in the real world must master these pairs" (Albelihi, H. H. M., 2022).

Binomial pairs have a significant influence on the written output of senior students. At the B2 level, students are expected to produce formal essays and reports that demonstrate a varied and precise vocabulary. Binomials provide a sophisticated framework for organising arguments. Instead of using basic transitional words, "a student who employs *first and foremost* to describe a primary point immediately demonstrates a higher level of lexical control" (Nam, D., & Park, K., 2020).

Moreover, binomials also serve as coherent tools. Expressions like *by and large* or *all in all* are far more effective for concluding a paragraph than simple adverbs. These expressions assist pupils in avoiding the "repetitive word trap", which occurs when they employ the same fundamental descriptors repeatedly in a book. In formal contexts, using pairs such as *rules and regulations* or *terms and conditions* gives the writing a

professional, academic tone that is essential for scoring highly in secondary school assessments.

In terms of oral communication, binomial pairs are vital for achieving a natural-sounding flow. Native speakers use expressions like *peace and quiet* or *safe and sound* instinctively. When senior students adopt these pairs, they move away from the "translated" feel that often characterises non-native speech. Spoken English is inherently rhythmic, and binomials—many of which use alliteration or rhyme—contribute significantly to this cadence.

The ability to employ binomials makes pupils sound more assured during class discussions. For example, saying "I'm *sick and tired* of this situation" is much more idiomatic than saying "I am very annoyed." Since these pairs are "lexical chunks," the brain remembers them collectively. This reduces the cognitive load during speaking, allowing students to focus on their ideas rather than searching for individual words, which directly improves their overall fluency.

One of the greatest challenges for senior students is understanding authentic English as it is used in British media and daily life. Binomial pairs are ubiquitous in the UK, from the *hustle and bustle* of city life to the *bits and pieces* of information found in news reports. By studying these expressions, students gain better access to authentic materials.

The study of binomials also introduces students to the concept of "irreversibility." Understanding that we always say *fish and chips* and never "chips and fish" teaches students about the fixed nature of English collocations. "This awareness is a crucial step towards native-like fluency. It shifts the student's perspective from seeing English as a collection of individual words to seeing it as a network of interconnected phrases" (Du, L., Elgort, I., & Siyanova-Chanturia, A., 2021), making their own language use appear much more "natural" to a listener.

Scientific research into language acquisition suggests that the human brain is wired to learn language in "chunks" rather than isolated fragments. Binomial pairs are the perfect example of these chunks. Many of them use internal logic like rhyme (*wear and tear*), alliteration (*pick and choose*), or synonymy (*leaps and bounds*). These features act as "memory hooks," making the phrases incredibly easy for senior students to memorise and retain long-term.

When a student learns *dos and don'ts*, they are storing a single, complex concept in their memory. This "chunking" method helps prevent mental fatigue during long lessons or exams. By focusing on these pairs, teachers are essentially working with the brain's natural learning processes, leading to faster vocabulary acquisition and better recall under pressure.

International tests such as the Cambridge B2 First or the IELTS frequently show senior students how to use binomials practically. Examiners specifically search for "less common lexical items" in order to give higher grades. A student who uses *more or less* instead of "approximately," or *loud and clear* to show understanding, demonstrates a mastery of the English register.

In the "Use of English" sections, binomials frequently appear in multiple-choice cloze or word transformation tasks. Students can more easily navigate these challenging parts by identifying these patterns. Additionally, binomials offer a "stylistic polish" in the writing assignments that separates a typical passing mark from an outstanding one. It demonstrates that the learner is genuinely proficient in English rather than merely functional.

Finally, incorporating binomial exercises into the curriculum makes the learning process more dynamic. Unlike traditional vocabulary lists, "binomials are fun to practice through matching games, gap-fills, and role-plays" (Albelihi, H. H. M., 2022). They encourage students to experiment with the "musicality" of English. For senior students, who are often motivated by the practical utility of their studies, seeing the immediate improvement in their ability to express themselves is a powerful incentive. By treating

binomials as a "short-cut" to advanced English, teachers can help students build a robust lexical range that will serve them well in their future academic lives.

To sum up, teaching binomial pairings is an easy yet effective technique to assist senior students get better at English. These expressions are not just extra words; they are essential tools for better writing and more natural speaking. By using binomials, students can make their work sound more professional and their speech feel more fluent. It enables students to advance from the fundamental level of English to a stage when they can speak confidently and stylishly. For a teacher, focusing on these pairs is an excellent way to prepare students for the challenges of adult life and higher education. In the end, these little words have a significant impact on how the outside world perceives a student.

REFERENCES

1. Albelihi, H. H. M. (2022). Intermediate English as a Foreign Language learners' formulaic language speaking proficiency: Where does the teaching of lexical chunks figure? *Frontiers in Psychology*, 13, 949675. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.949675>
2. Chen, Z., & Fang, N. (2024). Chinese EFL learners' processing of English binomials: The role of interlexical and intralexical factors. *Frontiers in Psychology*, 15, 1425856. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1425856>
3. Du, L., Elgort, I., & Siyanova-Chanturia, A. (2021). Cross-language influences in the processing of multiword expressions: From a first language to second and back. *Frontiers in Psychology*, 12, 666520. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.666520>
4. Nam, D., & Park, K. (2020). I will write about: Investigating multiword expressions in prospective students' argumentative writing. *PLOS ONE*, 15(12), e0242843. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242843>

Mariia Baziv

*Vasyl Stefanyk Carpathian National University
(Ivano-Frankivsk, Ukraine)*

**TOPOGRAPHY OF TRAUMA: LINGUO-COGNITIVE MECHANISMS OF
EMBODYING HOLOCAUST EXPERIENCE IN RACHEL SEIFFERT'S 'A
BOY IN WINTER'**

The theoretical foundation of the study is interdisciplinary, drawing on theories from Trauma Studies, Cognitive Linguistics, and Memory Studies. The integration of these theories within the framework helps understand how psychological shock surpasses all linguistic abilities to represent it, how the mind uses space as a cognitive tool to think about the “unspeakable”, and how trauma memory is inscribed in the physical landscape. The basic assumption of this framework lies in the concept that extreme horror makes it impossible for the mind to process experiences.

Trauma, according to Cathy Caruth (1996), is an act of extreme violence that disrupts the temporal structure of cognition and narrative identity by virtue of being delayed. Trauma can be understood as an “unrecognized experience” that cannot be integrated at the moment of the occurrence (Caruth, 1996). This concept serves as the basis for explaining narrative silence and cognitive minimalism, allowing trauma theory to provide a model for understanding how traumatic acts elude linear narration. Trauma can be defined as a “liminal event” or a situation in which a person’s human qualities have been pushed to the limit and tested to the extreme, leaving the person vulnerable to “moral trauma.” According to LaCapra (2001), the language of trauma breaks down due to the disconnect between emotion and its verbalization. From the perspective of Embodied Cognition Theory, the mind and body are inextricably linked, and abstract psychological states are understood through physical experiences (Gibbs, 2006). In the context of severe trauma, this suggests that horror is not just psychologically recorded but somatically embedded, which forces victims to rely on their physical environment and “the psychological impact of trauma” (Bystrov, 2025) as a cognitive tool to process the unspeakable.

Cognitive linguistics explores how abstract mental experiences can be translated into the material world through language. In their work “Metaphors We Live By”, G. Lakoff and M. Johnson demonstrate that a metaphor is not merely a figure of speech, but the very foundation of our cognitive system. “The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another.” (Lakoff & Johnson, 1980, p. 5) According to the conceptual metaphor theory, people mentally map complex concepts onto simpler domains of experience.

G. Fauconnier and M. Turner’s Conceptual Integration Theory is used to analyze highly complex semantic representations. Theory claims that human beings create advanced meaning subconsciously integrating multiple distinct “mental spaces.” Physical environments are not viewed as passive entities. Instead, they act as “conceptual blends” where the physical properties of a space are cognitively fused with abstract psychological states (Fauconnier & Turner, 2002).

Unlike traditional Holocaust narratives centered on Polish camps, R. Seiffert’s text cognitively localizes trauma within specific geographic domains of the Reichskommissariat Ukraine. The key cognitive model in the representation of Nemyriv and Vinnytsia is the metaphor TOWN IS A SLAUGHTERHOUSE. Historically, Vinnytsia was a site where Jewish inhabitants were incarcerated in mundane local brickworks. R. Seiffert verbalizes this localized betrayal through the cognitive frame of animalization:

(1) *They are herded; they are herded—Pohl can find no other word for it.* (Seiffert 2017: 9)

(2) *...as they are herded through a doorway.* (Seiffert 2017: 12)

In the case of R. Seiffert’s novel, the metaphor VICTIMS ARE LIVESTOCK is employed as a way of imagining how the known setting of a domestic environment becomes mentally transformed into a corral for death. The reiteration of the verb “herded” from the point of view of Pohl, the bystander in Germany, in example (1), and

Ephraim, the Jewish victim in example (2), engages in a shared cognitive framework. Genocide takes place on the well-known cobblestones of Nemyriv, and not within the faraway camp.

The construction of *Durchgangstrasse IV* is a metaphoric objectivation of **INFRASTRUCTURE IS A WEAPON**. Destruction of the mind and body is represented as a material thing that surrounds the body:

(3) *...mud-caked, their clothes mud-stiffened.* (Seiffert 2017: 96)

(4) *...mud [...] ploughed with spade marks and tyre prints.* (Seiffert 2017: 196)

This process of metaphorization is directly connected with the Embodied Cognition Theory and proves that the trauma of “extermination through labor” is somatically experienced. Gravel turns into an aggressive weapon and comes to life.

For the analysis of the specific features of this geographical trauma, Conceptual Integration Theory is used. The metaphoric process of **FLESH IS EARTH** creates the dynamic model. Input Space 1 presents the Human Body (Jewish slave laborers from Galicia and Podolia). Input Space 2 presents Ukrainian Landscape (frozen road and mud of D-IV). This combination produces the Blended Space called “The Imperial Scar”. In this way, this conceptual integration blurs the boundary between living and non-living things. The road was physically built from people’s bodies.

On the contrary, the evacuation towards the marshes of Pripyat Polissya becomes the trigger of the **NATURE IS A SANCTUARY** metaphor. In (5), the language acquires the spatial dimension:

(5) *Na bolota [To the marshes].* (Seiffert 2017)

In the literary space of the novel, the marsh is presented as a refuge, an environment that cannot be invaded by modern technologies such as tanks. Nonetheless, a comparative analysis shows that there is a cognitive dissonance because, unlike the literary Blended Space, historically, the marshlands were a zone of trauma where the SS Cavalry Brigade killed many Jewish women and children. It means that “*Na bolota*”

becomes the signifier of “crisis of representation” which changes the traumascapes into a survival space.

In the Zhytomyr region, the concept of trauma extends beyond bodily harm to include mental combat, producing the conceptual framework WORDS ARE WEAPONS:

The expression “showering the population with paper” triggers the cognitive frame MIND IS A BATTLEFIELD. The sky over Zhytomyr transforms into a battleground for psychological coercion. Anti-Semitic propaganda pamphlets raining down on the citizens are portrayed as a physical agency that changes human conduct. The moment when Mykola “presents himself” before the auxiliary police based on the papers illustrates how men in other provinces of Volhynia and Zhytomyr were mentally coerced to commit crimes, thus verifying the hypothesis that in the context of the Holocaust in Ukraine, language was used as a weapon.

Ultimately, as much as the novel centers on an anonymous provincial town, the macrotrauma experienced in the nation’s capital, Kyiv (Babi Yar killings), is sublimated through metaphorization TRAUMA IS A SOUNDSCAPE:

(6) ...*challenged by a man with a “Kievan” voice...* (Seiffert 2017: 85)

The “Kievan” voice of the auxiliary policeman goes beyond the confines of sound to become a reverberation of macro-trauma. This metonymic voice serves to bridge local trauma in the rural setting of the provincial town with institutionalized trauma, the massacre of 33,000 Jews in the Kyivan ravines.

This study shows that the Holocaust trauma in Ukraine defies traditional narrative representation, requiring sophisticated linguo-cognitive processes to express the unimaginable. This study demonstrates how R. Seiffert’s “A Boy in Winter” explicitly maps great psychological devastation onto the physical geography of occupied Ukraine through the integration of Trauma Studies, Cognitive Linguistics, and Embodied Cognition. In contrast to conventional narratives that focus on industrialized death

camps, R. Seiffert's writing cognitively localizes the horror, demonstrating that the environment is an active participant in the suffering.

The novel's portrayal of the SS supply line, Durchgangstrasse IV, most effectively conveys this spatial pain. The cognitive model FLESH IS EARTH is created when the distinction between the organic human body and inorganic matter is eliminated through the process of conceptual integration. The road is literally constructed from the bodies of the Jewish forced laborers, not just surrounded by the cold mud and gravel. This conceptual combination turns the infrastructure into a deadly weapon, producing "The Imperial Scar" that physically represents the anguish of labor-based destruction.

REFERENCES

1. Bystrov, Y. (2025). Holocaust remembrance, resilience, and reconciliation in Alicia Appleman-Jurman's and Anita Ekstein's memoirs: A Comparative literary analysis of narrative strategies. *Roczniki Humanistyczne*, 73(11), 43–59. <https://doi.org/10.18290/rh257311.3>
2. Caruth, C. (1996). *Unclaimed experience: Trauma, narrative, and history*. Johns Hopkins University Press.
3. Fauconnier, G., & Turner, M. (2002). *The way we think: Conceptual blending and the mind's hidden complexities*. Basic Books.
4. Gibbs, R. W., Jr. (2006). *Embodiment and cognitive science*. Cambridge University Press.
5. LaCapra, D. (2001). *Writing history, writing trauma*. Johns Hopkins University Press.
6. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
7. Seiffert, R. (2017). *A boy in winter*. Virago.
8. Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The embodied mind: Cognitive science and human experience*. MIT Press.

Olha Beliaieva

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

RUSSIAN-LANGUAGE INFLUENCE ON MODERN UKRAINIAN YOUTH'S LINGUISTIC CULTURE

In the context of the transformation of Ukrainian society driven by digitalization, globalization, and wartime challenges, the issue of forming the linguistic culture of modern youth has become particularly relevant. Young people in Ukraine exist within

a complex informational and linguistic environment where, alongside the national cultural discourse, a substantial volume of russian-language content continues to circulate through social networks, video platforms, and entertainment resources. Youth represent the most vulnerable group to external linguistic influences, as their linguistic personality is still actively developing. At the same time, their speech behavior is primarily shaped by media exposure and interpersonal communication.

The study aims to investigate the impact of the russian-language environment, multicultural processes, and digitalization on the formation of linguistic culture among modern Ukrainian youth, to identify strategies to strengthen national linguistic identity.

The study by S. Balatsko and D. Sverdliuk demonstrates that regular consumption of russian-language content significantly affects the cultural orientations of Ukrainian adolescents, contributing to decreased linguistic self-reflection, the spread of mixed speech forms, calqued constructions, and the gradual erosion of national linguistic identity (Балацко & Свєрдлюк, 2024). The authors emphasize that young people's linguistic culture is increasingly characterized by fragmentation, dominance of simplified speech patterns, and reduced adherence to normative language standards, which negatively affects the long-term formation of an integrated linguistic personality.

Within a multicultural speech environment, A. Bohush argues that linguistic personality develops through the interaction of diverse cultural codes. In contrast, the quality of the linguistic environment remains a decisive factor (Богущ, 2017). The scholar notes that in the absence of systematic language education and targeted pedagogical guidance, multiculturalism may lead to linguistic disorientation, weakened communicative competence, and the loss of stable linguistic reference points. It particularly concerns youth who actively consume multilingual content without fully recognizing the value-based and identity-related implications of their language choices.

Digital environments also play a significant role in shaping linguistic culture. According to R. Nanivskyi, M. Levko, and A. Zhukova, social networks not only reflect linguistic trends but actively construct new communicative norms characterized by

shortened syntactic structures, increased borrowing from foreign languages, and the predominance of conversational style (Нанівський, Левко, & Жукова, 2024). The authors highlight that virtual communication fosters clip thinking and superficial acquisition of linguistic forms, thereby complicating the development of academic and public speech among young people.

For Ukraine, this issue carries not only cultural but also socio-political significance. The conditions of full-scale war have intensified the relevance of linguistic identity as a component of national security. Nevertheless, a considerable proportion of youth remain embedded in russian-language information spaces, which slows processes of linguistic decolonization and the establishment of stable Ukrainian-language practices. At the same time, the younger generation is viewed as a key agent in restoring the country's cultural landscape, necessitating stronger educational initiatives, the promotion of information hygiene, and the development of Ukrainian-language digital content.

Thus, the influence of the russian-language environment, combined with multicultural processes and the digitalization of communication, creates a complex sociolinguistic context in which the linguistic culture of modern youth is formed. These factors underscore the need for a comprehensive approach to shaping linguistic personality, involving active state language policy, pedagogical support, and the cultivation of critical engagement with information environments as essential conditions for preserving Ukrainian linguistic identity.

REFERENCES

1. Балацко, С., & Сverdлюк, Д. (2024). Вплив російськомовного контенту на культурні орієнтири української молоді юнацького віку. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку*. 49, 471–477. <https://doi.org/10.35619/ucpmk.vi49.899>
2. Богуш, А. (2017). Вплив полікультурного мовленнєвого середовища на формування мовної особистості. *Гірська школа Українських Карпат*. 16(1), 11–14. <http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2267/1/Vplyv%20polikulturnogo%20movlennye%20vogo%20seredovyshha%20na%20formuvannya%20movnoyi%20osobystosti.pdf>
3. Нанівський, Р., Левко, М., & Жукова, А. (2024). Вплив соціальних мереж на формування сучасної культури та її взаємозв'язок з філософією освіти. *Освіта. Інноватика. Практика*. 12(7), 49–56. <https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol12i7-007>

Dmytro Bernadin

*Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
(Ktiv, Ukraine)*

HUMANITIES-BASED TRAINING IN U.S. AIR FORCE OFFICER EDUCATION

In the 21st century, the training of future U.S. Air Force officers is grounded in an advanced concept of military education that emphasizes the interconnection between professional activity and career development as an integral component of personal growth. This framework is formalized in the concept known as the “ *Officer personnel management system XXI* ” (Reimer, 1997). Within this model, officer training is based on achieving a balance between the advancement of professional competencies and the development of the individual as a self-directed learner capable of independent decision-making, adaptability to diverse operational environments, and effective leadership. Accordingly, the selection of core educational categories prioritizes these competencies as fundamental outcomes of training (*Army leader development strategy*, 2013; Miller, 1991).

At the United States Air Force Academy, the duration of study is four years. The academic program is designed to prepare specialists with both a comprehensive higher education and foundational military training. Graduates are awarded a bachelor’s degree across a range of disciplines, including the humanities and social sciences. The curriculum is structured as a sequence of required courses spanning technical, natural science, humanities, and social science fields, delivered across 19 academic departments. Notably, ten of these departments are oriented toward the social sciences and humanities, including history, English, foreign languages, philosophy and fine arts, geography, economics, management, behavioral sciences and leadership, law, and political science.

The Department of English occupies a particularly significant position within U.S. higher military education. Its study is given considerable emphasis, as military educators maintain that an officer must possess advanced rhetorical skills, be capable of conducting discussions effectively, and demonstrate a high level of proficiency in

pronunciation and orthography in their native language. Consequently, all military training programs include compulsory courses in English language and literature.

At the United States Air Force Academy, the Department of English offers a wide range of elective courses, including speech communication, business writing, public speaking, literary criticism, British literature, American literature, world literature, and literature and science. The curriculum is designed not only to develop technical writing skills but also to foster creative expression, enabling cadets to produce essays, narratives, and texts across various genres. A bachelor's degree with a specialization in English provides broad career opportunities within the U.S. Air Force, as there is a consistent demand for professionals capable of preparing reports, composing official correspondence, and effectively engaging with people.

U.S. military leadership assigns strategic importance to foreign language acquisition, viewing it as a critical component of officers' professional competence in a globalized security environment. As a result, proficiency in one or more foreign languages is relatively common among senior officers, reflecting both institutional priorities and career requirements. Language training is systematically integrated into the educational process at military academies. At the Department of Foreign Languages of the United States Air Force Academy, cadets are offered instruction in seven languages (Arabic, Chinese, French, German, Japanese, Spanish) covering key geopolitical regions. The program culminates in a comprehensive assessment designed to evaluate the level of communicative and linguistic proficiency achieved, thereby ensuring that graduates meet the operational and analytical demands of military service.

The language curriculum is structured progressively: during the first and second years, specialized programs focus on developing basic communicative competence, while advanced courses aim to refine these skills and broaden cadets' cultural, historical, and literary knowledge related to the target language. Furthermore, some graduates of military institutions have the opportunity to undertake extended training – typically 9- or 12-month programs at specialized language institutes – followed by up to two years of immersion abroad, with the possibility of earning an additional academic degree at a partner university.

At the institutional level, the structure of the United States Air Force Academy confirms this multidimensional approach. The combination of technical, natural science, humanities, and social science disciplines across a wide range of departments highlights the deliberate integration of cognitive, analytical, and socio-cultural competencies. The significant presence of humanities-oriented fields suggests that modern military education increasingly recognizes the importance of critical thinking, communication skills, and cultural awareness alongside technical proficiency.

From a broader analytical perspective, the examined model illustrates a clear tendency toward the humanization and intellectualization of military education. The integration of humanities, communication disciplines, and foreign language training suggests that contemporary officer preparation prioritizes cognitive flexibility and intercultural competence as strategic assets.

At the same time, this system remains functionally oriented toward operational effectiveness, as all educational components are ultimately aligned with the requirements of military service. Therefore, a balanced conclusion can be drawn: U.S. Air Force officer education represents a hybrid model in which professional specialization and holistic personal development are not opposing goals but mutually reinforcing dimensions of training.

Overall, the findings indicate that modern military education is evolving toward a more complex, interdisciplinary, and adaptive structure, where success is determined not only by technical expertise but also by intellectual versatility, communicative ability, and lifelong learning capacity.

REFERENCES

1. Reimer, D. J. (1997). *Officer personnel management system XXI: Technical Report*. Defense Technical Information Center. <https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD1117654>
2. *Army leader development strategy*. (2013). <https://www.slideshare.net/slideshow/army-leader-development-strategy-alds-may-2013/22750381>
3. Miller, J. E. (1991). Training and Education Leaders for the Future. The New CGSOC Curriculum. *Military Review*, 1, 10–17. <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA252787.pdf>

Oleksandra Bondarenko

*National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,
(Kyiv, Ukraine)*

FROM MULTILINGUALISM TO PLURILINGUALISM: COGNITIVE AND CULTURAL DIMENSIONS OF LINGUISTIC IDENTITY

In contrast to the classical bi-/multilingual concept, which treats language proficiency as the sum of their components, in the context of polylingualism it constitutes a single, dynamic linguistic repertoire. Languages are viewed as complex adaptive systems that are formed through situational practices. As a result, the emphasis shifts from linguistic aspects to the individual's activity in the process of interaction between different languages (Lüdi, 2021). Polylinguals are not only those people who are proficient in all their languages, they are also those who actively use more than one language, regardless of their level of proficiency. Thus, polylinguals can switch between languages when necessary, speak one language while understanding another, and act as mediators between people who do not share a common language (Council of Europe, 2018). An individual's communication skills are enhanced by knowledge of several languages and an understanding of various emotional and sociocultural contexts. These skills help multilinguals navigate ambiguous situations arising from cultural differences (Piccardo, 2021).

Multilingual competence encompasses an understanding of the phenomena of bilingualism, multilingualism, and polylingualism, as well as an appreciation of the linguistic and cognitive benefits of multilingualism. This knowledge is declarative and plays an important role in the acquisition of competence, as it clarifies the very essence of the phenomenon of multilingualism, which increases intrinsic motivation for learning a foreign language and makes the process more effective (Hambrick & Meinz, 2011). Another important declarative knowledge is the concept of xenoglossophobia, a state of fear, anxiety, and worry associated with various aspects of foreign language learning (Böttger & Költzsch, 2020). Anxiety can accompany both productive skills (speaking

and writing) and receptive skills (reading and listening). Understanding the nature of this fear makes it easier for people learning a new language to overcome it. This same knowledge helps teachers structure instruction effectively and psychologically comfortably. Procedural knowledge of multilingual competence is metalinguistic awareness (Chomsky, 1968), mastery of information about language at the phonemic, morphemic, lexical, and syntactic levels.

The first aspect of multilingual competence is the intrinsic motivation for learning a foreign language in multilinguals. This motivation stems from the fact that multilingualism is a system of relationships between languages that underlies linguistic mechanisms and cultural connotations. This determines an individual's personal, linguistic, and cultural development, as well as their personal attitude toward linguistic diversity, including openness, curiosity, and flexibility (Piccardo, 2017). An important characteristic of multilingual competence is tolerance of ambiguity, a personality trait associated with creative behavior (Zenasni, Besançon, & Lubart, 2008) and suggesting a tendency to perceive ambiguous situations as desirable. Proficiency in multiple languages has been found to be associated with tolerance of ambiguity (Dewaele & Wei, 2013).

Cognitive flexibility is a significant characteristic of individuals with multilingual competence. This trait allows a person to find different points of view, switch from one perspective to another, and think outside the box. Cognitive flexibility provides the ability to transcend the conceptual boundaries of a standard category. Modern research confirms that both bilingual children and adults perform better on non-linguistic tasks that require cognitive flexibility (Adi-Japha, Berberich-Artzi & Libnawi, 2010; Costa, Hernandez & Sebastián-Gallés, 2008). Confidence in using a foreign language also distinguishes people with multilingual competence. Thus, even in the presence of language anxiety, multilingual individuals demonstrate higher self-confidence compared to people who speak only one language (Bensalem & Thompson, 2022). The

next component of this category is self-control and volition, which allows an individual to focus on achieving a goal and resist the urge to be distracted by secondary activities. Existing research confirms that sustained and long-term multilingual experience positively influences the development of an individual's self-control, which is due to their need to monitor and switch between languages in cross-linguistic interactions (Poarch, 2018). Important components of multilingual competence include attitudes toward the acceptance of one's native and foreign languages, as well as the acceptance of non-native speakers. The ability to communicate in different languages ensures depth and flexibility in mutual understanding between representatives of different cultures by creating a common conceptual base, which positively influences the overall individual communicative culture. In the process of learning foreign languages and communicating in different languages, people also master different cultures, making them more tolerant and open to different contexts of interaction.

Based on the description of multilingual competence given above, it presupposes not only knowledge of languages, but the interaction of linguistic and cultural factors accompanying multilingual communication. Thus, the phenomenon of multilingualism is inseparable from the phenomenon of multiculturalism. This interconnection manifests itself in the ability of individuals to navigate diverse cultural contexts, interpret meanings beyond literal translation, and adapt their communicative behavior according to social norms, values, and traditions of different communities. Multilingual speakers often act as cultural mediators, bridging gaps between groups and fostering mutual understanding, which highlights that effective multilingual competence involves not only linguistic proficiency but also intercultural awareness, sensitivity, and flexibility in communication.

REFERENCES

1. Adi-Japha, E., Berberich-Artzi, J., & Libnawi, A. (2010). Cognitive flexibility in drawings of bilingual children. *Child Development, 81*(5), 1356–1366. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01477.x>
2. Bensalem, E., & Thompson, A. S. (2022). Multilingual effects on EFL learning: a comparison of foreign language anxiety and self-confidence experienced by bilingual and multilingual tertiary

- students. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 25(7), 2653–2667. <https://doi.org/10.1080/13670050.2021.1943306>
3. Böttger, H., & Költzsch, D. (2020). The fear factor: Xenoglossophobia or how to overcome the anxiety of speaking foreign languages. *Training, Language and Culture*, 4(2), 43–55. <https://doi.org/10.22363/2521-442X-2020-4-2-43-55>
 4. Breithaupt, F. (2017). *Kulturen der Empathie*. Berlin: Suhrkamp.
 5. Chomsky, N. (1968). *Language and mind*. New York, NY: Harcourt, Brace & World.
 6. Costa, A., Hernandez, M., & Sebastián-Gallés, N. (2008). Bilingualism aids conflict resolution: Evidence from the ANT task. *Cognition*, 106(1), 59–86.
 7. Council of Europe. (2018). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment*. Strasbourg, France: Council of Europe.
 8. Dewaele, J.-M., & Wei, L. (2013). Is multilingualism linked to a higher tolerance of ambiguity? *Bilingualism: Language and Cognition*, 16(1), 231–240. <https://doi.org/10.1017/S1366728912000570>
 9. Hambrick, D. Z., & Meinz, E. J. (2011). Limits on the predictive power of domain-specific experience and knowledge in skilled performance. *Current Directions in Psychological Science*, 20(5), 275–279.
 10. Lüdi, G. (2021). Promoting plurilingualism and plurilingual education: A European perspective. In E. Piccardo, A. Germain-Rutherford, & G. Lawrence (Eds.), *Routledge handbook of plurilingual language education* (pp. 27–43). New York, NY: Routledge.
 11. Piccardo E. (2017). Plurilingualism as a Catalyst for Creativity in Superdiverse Societies: A Systemic Analysis. *Frontiers in psychology*, 8, 2169. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02169>
 12. Piccardo, E. (2021). The mediated nature of plurilingualism. In E. Piccardo, A. Germain-Rutherford, & G. Lawrence (Eds.), *Routledge handbook of plurilingual language education* (pp. 63–79). New York, NY: Routledge.
 13. Poarch, G. (2018). Multilingual language control and executive function: A replication study. *Frontiers in Communication*, 3(46), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2018.00046>
 14. Zenasni, F., Besançon, M., & Lubart, T. I. (2008). Creativity and tolerance of ambiguity: An empirical study. *Journal of Creative Behavior*, 42(1), 61–73.

Yakiv Bystrov

*Vasyl Stefanyk Carpathian National University
(Ivano-Frankivsk, Ukraine)*

NARRATIVE AS TRAVEL: METAPHORICAL CONCEPTUALIZATION IN TRAVEL NARRATIVE

Recent advances show that travel writings often metaphorically map the traveler's inner journey, framing life narratives as a kind of travel in themselves (Akli, 2009; Bystrov, 2025; Gibbons, 2022; Mikkonen, 2007; Psomadakis, 2007). The objective of this study is to identify the role of conceptual metaphor as a cognitive tool for constructing travel narratives in Kulyk Keefer's memoir *Honey and Ashes*. Taking into account the goal stated above, the research questions that guide the present study are the following: (1) What is the role of travel writing in the processes of examining questions of identity, origin, and belonging in Kulyk Keefer's memoir? (2) How is travel narrative conceptualized in terms of conceptual metaphor analysis and the procedure of conceptual blending?

To meet the needs of the research questions, a rigorous, efficient, and replicable procedure for identifying and analyzing metaphors in *Honey and Ashes* has been established. The methodology integrates at least two cognitive-linguistic frameworks: (a) Lakoff and Johnson's (1980) Conceptual Metaphor Theory (CMT) and (c) Fauconnier's (1994) Conceptual Blending Theory (CBT).

Metaphorical patterns are interpreted in relation to the memoir's themes (identity, belonging, heritage) and their cognitive effects on reader engagement. Consequently, three critical episodes are selected: (i) Keefer's departure from Canada, (ii) her arrival in the ancestral village in Ukraine, and (iii) her reflection on being a "ghost by proxy." For each, a four-space blending model is drawn.

Preliminary scanning of dominant source domains indicates the most frequent source domains: JOURNEY (43 instances), ROADMAP (18), DESTINATION (12), TRACE/FOOTSTEPS (9), and OBSTACLE (7). These are mapped onto target domains: LIFE NARRATIVE, MEMORY RECONSTRUCTION, IDENTITY QUEST.

Based on the theoretical framework and preliminary reading of Keefer's memoir, the following findings can be predicted:

(1) The conceptual metaphor NARRATIVE IS TRAVEL will be systematically instantiated across the memoir. Keefer's physical journey from Canada to Ukraine will serve as a metaphorical bridge between past and present, with the memoir's structure mirroring cognitive processes of memory and self-discovery. Key conceptual mappings will include: TRAVELER AS NARRATOR, ROAD MAP AS STORIES, DESTINATIONS AS CHAPTERS, TRACES AS MEMORIES, and OBSTACLES AS TRAUMAS. These mappings will shape the text's meaning by guiding readers to infer narrative progression as geographical progression.

(2) Conceptual blending will generate emergent meaning not directly present in either input space. For example, the blend of "Keefer as traveler" (input 1) and "Keefer as granddaughter of displaced Ukrainians" (input 2) will produce the emergent role "ghost by proxy", a narrator who inherits unfulfilled journeys of ancestors.

On the one hand, this blend allows readers to understand identity not as fixed but as an ongoing construction through travel. Travel writing, on the other hand, will transcend geographical description to become a tool for reconstructing personal and collective memory. Keefer's reflections on her Ukrainian-Canadian heritage will reveal that physical movement activates cognitive frameworks of origin and belonging.

(3) To sum up, the study highlights Keefer's dual role as both observer and subject, as she grapples with questions of cultural identity and belonging. Through contextual and interpretative analysis, this study demonstrates how metaphorical expressions activate deeper cognitive structures, enabling readers to construct coherent mental models of the narrative. In doing so, it shows that travel writing transcends geographical boundaries, becoming a cognitive tool for reconstructing personal and collective memory, i.e., a finding that advances both metaphor theory and our understanding of life narrative.

REFERENCES

1. Akli, M. (2009). *Conventional and original metaphors in French autobiography*. Peter Lang Publishing, Inc.

2. Bystrov, Y. V. (2025). Metaphorical conceptualization of travel narrative in Kulyk Keefer's memoir *Honey and Ashes*. *Writings in Romance-Germanic Philology*, 1(54), 80–95. [https://doi.org/10.18524/2307-4604.2025.1\(54\).338545](https://doi.org/10.18524/2307-4604.2025.1(54).338545)
3. Fauconnier, G. (1994). *Mental spaces: aspects of meaning construction in natural language*. Cambridge University Press.
4. Gibbons, A. (2022). A Cognitive model of reading autofiction. *English Studies*, 103(3), 471–493. <https://doi.org/10.1080/0013838X.2022.2050611>
5. Kulyk Keefer, J. (1998). *Honey and Ashes: A story of family*. Toronto, Ontario: HarperCollins Publishers Ltd.
6. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. The University of Chicago Press.
7. Mikkonen, K. (2007). The "Narrative is Travel" metaphor: Between spatial sequence and open consequence. *Narrative*, 15(3), 286–305.
8. Psomadakis, C. (2007). Mapping metaphors in modern Greek: Life is a Journey. *CamLing*, 221–228. (Paper presented at The Fifth Cambridge Postgraduate Conference in Language Research, www.ling.cam.ac.uk/camling/Manuscripts/CamLing2007_Psomadakis.pdf).

Daria Chabanets

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Svitlana Goncharenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

LEARNING THROUGH GAMES: MULTIMEDIA ADVERTISING CAMPAIGNS WITH AUDIOVISUAL CONTENT AS A TYPE OF INFORMAL EDUCATION

Advertising has recently been undergoing a radical transformation, moving from traditional promotional formats, such as posters and brochures, toward interactive models in which viewers become active participants in the communication process (Bozhko & Aleksieienko, 2023). One promising yet still underdeveloped area is the use of interactive approaches in advertising *educational animated series*. Whereas entertainment products have long employed interactive components, educational audiovisual content has only recently begun to adopt them. Therefore, interactive advertising for *educational animated series* can be regarded as a relatively new form of media communication that combines education and audience engagement even before the viewing process begins.

Interactive advertising for *educational cartoons* involves both children and parents. Instead of remaining passive viewers, users can interact with characters, solve simple tasks, or influence the story's development. Although such practices are still limited in number, several formats can already be identified.

One of the most promising formats is the *playable ad*, a mini-game embedded in the advertising environment that allows users to interact directly with the content. In the context of educational animated series, playable ads can present short tasks that demonstrate the project's learning mechanics. For example, a child may help a character count objects or select the correct answer in a banner and then unlock a fragment of the episode. This format not only attracts attention but also immediately communicates the educational value of the series. Gamified interactions are especially effective because they increase engagement and encourage continued participation (Hamari & Koivisto, 2013).

Another promising direction is the use of *AR filters* on social media. Characters from an educational animated series can "appear" next to a child and invite them to complete simple learning tasks, such as choosing the correct food for a character or identifying a shape or color. In this way, advertising becomes part of an interactive experience that combines play, learning, and emotional involvement.

Interactive streams and premieres are also worth noting, as they allow audiences to influence content in real time. During a broadcast, viewers might choose a character's color, shape, or next action. This form of participation creates a sense of co-creation and strengthens audience interest in the project.

Another approach involves using *QR codes on physical media*. A code placed on product packaging or in a children's magazine can open an interactive quiz featuring a character from the animated series. After completing the task, the child may receive access to additional materials or an exclusive episode. This model effectively combines physical and digital communication channels.

Interactive advertising benefits not only children but also parents. It enables them to assess the educational value of the content before allowing children to watch the full series. Short interactive tasks can demonstrate learning objectives and teaching methods, thereby supporting more informed decisions about media consumption.

These formats demonstrate the potential of interactive advertising as an effective tool for promoting educational animated series. They help attract attention, assess basic knowledge, stimulate curiosity, and create an emotional connection with characters. At the same time, this area remains underexplored within the audiovisual industry, offering opportunities for further experimentation and the development of new promotional strategies (Bozhko & Aleksieienko, 2023).

The use of interactive advertising in educational animated series is directly related to the broader development of multimedia, which integrates web design, motion graphics, photography, and video art. This multimedia approach enables the creation of promotional materials that exist simultaneously in multiple formats: interactive web pages, animated commercials, short-form social media videos, and visual stories built through photography and graphic design. From the perspective of transmedia storytelling, such practices expand narrative worlds across platforms and strengthen the relationship between branding and audience engagement (Scolari, 2009).

In the contemporary media environment, digital platforms play a decisive role in the dissemination of interactive advertising. Social media, video platforms, and mobile applications enable the rapid adoption of new user interaction formats. Gamification, augmented reality, and other interactive elements create a media space where learning and audience engagement occur through direct experience. At the same time, the circulation of such content across networks reflects the logic of spreadable media, in which users do not merely consume content but also redistribute and reinterpret it (Jenkins et al., 2013).

Recent industry examples also show that interactive campaigns can successfully combine entertainment, education, and brand communication. For instance, playable

ads, AR experiences, and quiz-based promotional formats have already been used to support media products aimed at younger audiences (NeoPangea, 2024). These examples confirm that interactive advertising can function not only as a promotional tool but also as a preliminary educational environment.

The future of interactive advertising for educational animated series is closely connected with emerging technologies such as artificial intelligence, adaptive learning systems, and immersive media. These technologies can further enhance interactivity and support the creation of more personalized educational experiences within advertising environments.

Thus, interactive advertising for educational animated series represents a promising direction in the contemporary media industry. Despite the still limited number of examples, the potential of this approach as an effective means of engaging audiences is already evident. The combination of interactivity, educational value, and visual appeal creates a new advertising communication format, able to transform promotion into a meaningful, informal learning experience.

REFERENCES

1. Bozhko, T., & Aleksieienko, I. (2023). Typolohiia interaktyvnoi reklamy [Typology of interactive advertising]. *Demiurh: idei, tekhnolohii, perspektyvy dyzainu*, 6(1), 24–40. <https://doi.org/10.31866/2617-7951.6.1.2023.279025>
2. Hamari, J., & Koivisto, J. (2013). Social motivations to use gamification: An empirical study of gamifying exercise. *ECIS 2013 Completed Research Papers*, Article 105. https://aisel.aisnet.org/ecis2013_cr/105
3. Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2013). *Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture*. NYU Press.
4. NeoPangea. (2024, October 9). 6 interactive advertising examples: Going beyond the banner. <https://www.neopangea.com/news/education/interactive-advertising-examples.html>
5. Scolari, C. A. (2009). Transmedia storytelling: Implicit consumers, narrative worlds, and branding in contemporary media production. *International Journal of Communication*, 3, 586–606. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/477>

Oksana Dubrova
Berdyansk State Pedagogical University
(Berdyansk, Ukraine)

HALLUCINATED GRAMMAR: SYSTEMATIC MORPHOSYNTACTICAL ERRORS IN LARGE LANGUAGE MODELS AND THEIR PEDAGOGICAL IMPLICATIONS

The growing interest in the use of Large Language Models (LLMs) across various educational fields – from essay writing to automated feedback – has raised fundamentally new questions for educators regarding the grammatical reliability of texts generated by artificial intelligence. Systematic morphosyntactic deviations have been studied far less than lexical and factual “hallucinations” of LLMs (E.Bender et al., 2021).

Examining and analyzing hallucinated grammatical constructions in contemporary English is relevant because of several factors, including students' frequent use of various AI tools to complete grammar exercises, teachers' lack of awareness of the particular nature of AI-generated errors, and the possibility that students will internalize incorrect grammatical patterns as a result of being exposed to grammatically created AI-generated texts regularly.

This topic is becoming increasingly popular in the analysis and research conducted by both international and Ukrainian scholars. For example, Emily M. Bender with other researches in the article “On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?”, systematically described for the first time the mechanism of generating “form without meaning” in LLMs, laying the theoretical groundwork for studying grammatical hallucinations. The authors argue that “models operate on statistical patterns rather than grammatical rules, which inevitably generate plausible but structurally incorrect constructions” (E.Bender et al., 2021).

In the article “Dissociating language and thought in large language models” K. Mahowald and co-authors empirically confirmed that LLMs demonstrate formal linguistic competence (grammatical correctness of form), yet systematically fail in the

functional aspects of language – specifically, in the use of tense and aspect forms under conditions of pragmatic ambiguity (K. Mahowald, 2024).

In their study titled “A comprehensive survey of grammatical error correction,” Y. Wang and a team of researchers applied corpus analysis to the outputs of GPT models and identified “recurring morphosyntactic blind spots”: specifically, difficulties with the article system in abstract nouns and errors in the use of the perfect tense versus the simple past tense in narrative contexts (Y. Wang, 2021).

In turn, O. Chugai and K. Havrylenko in their paper “ChatGPT: Attitudes and Experiences of Technical University Students in Ukraine,” explore the cognitive mechanisms underlying Ukrainian students’ acquisition of English grammar by analyzing interference errors that are typologically related to AI hallucinations, making their theoretical framework suitable for describing machine errors (O. Chugai and K. Havrylenko, 2024). O. Pavlenko & A. Syzenko in their research, raise the issue of students’ critical attitude toward AI-generated texts and propose a “grammatical audit” methodology as a tool for media literacy in language education (O. Pavlenko & A. Syzenko, 2024).

Based on an analysis of text fragments generated by GPT-4 and Claude 3 by students while performing practical tasks, we suggest that four main types of grammatical hallucinations can be identified.

1. Article Misuse (this system is one of the most systematically “hallucinated” aspects of English grammar in LLMs. Models demonstrate a consistent tendency to use the definite or indefinite article with uncountable abstract nouns, as well as to ignore generic semantics when choosing between a/an/the/-:

- “*The research provides an evidence...*” – „... provides evidence” (zero article with uncountable nouns);

- “*A knowledge of the grammar is a foundation of academic writing*” – „knowledge” is an uncountable noun (does not take ‘a’); “grammar,” in the sense of a system, is used

without an article; “the foundation” is justified if a specific, unique foundation is implied; however, “a knowledge” is a gross article error.

2. Perfect–Preterite Confusion (confusion between the Present Perfect and the Past Simple is the second most common type of hallucination. LLMs regularly use the Perfect in contexts where a time marker (a specific date, the adverb “ago,” “in + year,” etc.) requires the Simple Past, and conversely, they avoid the Perfect in resultative contexts without a time marker:

- “*Scientists have discovered this effect in 1998...*” – “Scientists discovered this effect in 1998” (Past Simple with a specific time marker); “

- “*Darwin has published ‘On the Origin of Species’ in 1859 and has changed the course of biology*” – the specific year (in 1859) is a deictic marker of a completed past action – the Simple Past is mandatory; the Present Perfect here is a typical L1 interference and an AI hallucination.

3. Modal Stacking / Epistemic Overcautioning (LLMs have a pronounced tendency to accumulate modal operators and hedging constructions within a single sentence. This phenomenon is linked to training based on the RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) principle, which encourages “cautious” responses, but leads to pragmatically redundant and grammatically anomalous constructions:

- “*The results would seem to suggest that it might possibly indicate...*” – excessive layering of hedges without pragmatic necessity;

- “*It could perhaps be argued that there may potentially exist certain possible factors which might conceivably influence the outcome*” – six hedging elements (could, perhaps, may potentially, certain possible, might conceivably) render the sentence pragmatically meaningless; this is a classic case of “modal hallucination” resulting from excessive caution.

4. Syntactic Overembedding:

- “The data which was collected by researchers who worked at the lab that had been established in...” – five levels of relative clause nesting; the optimal solution is nominalization and compression in a postpositive construction;

- “This is a problem that has been identified by scholars who have been studying the phenomenon that emerges in contexts where the conditions necessary for its development are present” – accumulation of that-clauses (four levels) without semantic gain; restructuring via a participle clause and compression eliminates excessive nesting.

Thus, current grammatical hallucinations in LLMs are becoming a logical result of the architectural constraints of transformer models, which function on probabilistic patterns without access to grammatical rules as such, rather than a random artifact. For the educational community, this means shifting from naively trusting AI-generated texts to fostering a robust critical stance among students toward machine-generated content. Longitudinal investigations into the effects of AI-generated texts on language learners’ acquisition of grammatical competence, and the creation of reliable instruments to evaluate the grammatical reliability of LLMs, should be the main areas of future research.

REFERENCES

1. Павленко, О., & Сизенко, А. (2024). Using ChatGPT as a learning tool: A study of Ukrainian students' perceptions. *Arab World English Journal (AWEJ)*, Special Issue on ChatGPT, 252–264. <https://dx.doi.org/10.24093/awej/ChatGPT.17>
2. Чугай, О., & Гавриленко, К. (2024). ChatGPT: ставлення та досвід студентів технічного університету в Україні. *Information Technologies and Learning Tools*, 101(3), 15–27. <https://doi.org/10.33407/itlt.v101i3.5559>
3. Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '21)* (pp. 610–623). Association for Computing Machinery. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3442188.3445922>
4. Mahowald, K., Ivanova, A. A., Blank, I. A., Kanwisher, N., Tenenbaum, J. B., & Fedorenko, E. (2024). Dissociating language and thought in large language models. *Trends in Cognitive Sciences*, 28(6), 529–541. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2024.01.011>
5. Wang, Y., Wang, Y., Dang, K., Liu, J., & Liu, Z. (2021). A comprehensive survey of grammatical error correction. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 12(5), 1–51. <https://doi.org/10.1145/3474840>

Victor Dzherdzh

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

SUBTITLE LOCALIZATION IN FILMS AND ITS KEY CHALLENGES AND PROBLEMATIC ASPECTS

Audiovisual translation has become an essential component of global media distribution, enabling films to reach international audiences. One of the most widely used forms of audiovisual translation is subtitle localization, which involves adapting spoken dialogue into written text while taking into account linguistic and cultural differences. Subtitle localization is not merely a process of direct translation; it requires careful consideration of context, audience expectations, and technical constraints.

Subtitle localization can be defined as the process of translating and adapting film dialogue into subtitles that are synchronized with the visual and auditory elements of a film. According to Díaz Cintas (2012, 274-275), subtitles must convey the original meaning while fitting within strict spatial and temporal limitations. This makes subtitle localization fundamentally different from other types of translation, as translators must condense information without losing essential meaning.

One of the main challenges in subtitle localization is the limitation of space and time. Subtitles are typically restricted to two lines with a limited number of characters, and they must appear on screen long enough for viewers to read them comfortably. As a result, translators often need to shorten or simplify the original dialogue. Gottlieb (1992, 166-167) notes that this process frequently involves omission, condensation, and reformulation, which can lead to partial loss of meaning or stylistic nuance.

Another significant challenge is the translation of culture-specific elements. Films often contain references to cultural practices, historical events, or social norms that may not be familiar to foreign audiences. In such cases, translators must decide whether to preserve the original reference or adapt it to the target culture. Caniato (Caniato, 2017)

emphasizes that strategies such as substitution, generalization, and explicitation are commonly used to deal with culture-bound references. However, each of these strategies involves a trade-off between authenticity and comprehensibility.

Humor and wordplay also present considerable difficulties in subtitle localization. Jokes often rely on linguistic features such as puns, ambiguity, or phonetic similarity, which may not have direct equivalents in the target language. As Chiaro (2010, 10-12) points out, humor translation often requires creative solutions, including rewriting or replacing the original joke with a culturally appropriate alternative. Despite these efforts, it is sometimes impossible to fully reproduce the humorous effect of the original.

In addition, subtitle localization must account for differences in linguistic structure between languages. For example, English tends to use shorter and more concise expressions than many other languages, which can create challenges when translating into languages with longer syntactic constructions. Baker (2018, 15-18) explains that translators must balance accuracy and readability, ensuring that subtitles remain clear and natural for the audience.

Another important issue is the synchronization of subtitles with the visual and auditory elements of a film. Subtitles must appear and disappear in coordination with speech, and they should not distract viewers from the visual content. This requires not only linguistic competence but also technical skills. According to Díaz Cintas and Remael (2014, 88-90), proper timing and segmentation are crucial for effective subtitle localization, as poorly timed subtitles can negatively affect the viewing experience.

Furthermore, the growing popularity of streaming platforms has increased the demand for high-quality subtitle localization. Global platforms require subtitles in multiple languages, often within tight deadlines. This has led to the use of automated translation tools and crowdsourcing, which can compromise quality if not properly managed. O'Hagan (2019, 25-27) notes that while technology can assist in the

translation process, human expertise remains essential for ensuring accuracy and cultural appropriateness.

In conclusion, subtitle localization is a complex and multifaceted process that goes beyond simple translation. It involves linguistic, cultural, and technical challenges that require specialized skills and strategies. Despite these challenges, subtitle localization plays a crucial role in making films accessible to global audiences. As the demand for audiovisual content continues to grow, the importance of high-quality subtitle localization will only increase.

REFERENCES

1. Baker, M. (2018). *In other words: A coursebook on translation* (3rd ed.). Routledge.
2. Caniato, M. (2017). Review of the book *Subtitling Norms for Television: An Exploration Focussing on Extralinguistic Cultural References* by J. Pedersen. *HERMES - Journal of Language and Communication in Business*, (49), 161–163. <https://doi.org/10.7146/hjlc.v25i49.97744>
3. Chiaro, D. (2010). Translation, humour and literature. In D. Chiaro (Ed.), *Translation, humour and the media* (pp. 1-15). Continuum.
4. Díaz Cintas, J. (2012). Clearing the smoke to see the screen: Ideological manipulation in audiovisual translation. *Meta*, 57(2), 279-293.
5. Díaz Cintas, J., & Remael, A. (2014). *Audiovisual translation: Subtitling*. Routledge.
6. Gottlieb, H. (1992). Subtitling: A new university discipline. In C. Dollerup & A. Loddegaard (Eds.), *Teaching translation and interpreting* (pp. 161-170). John Benjamins.
7. O'Hagan, M. (2019). The impact of new technologies on translation studies. *Translation Spaces*, 8(1), 1-27.

Sofiia Dziubyk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

SHAPING THE DIGITAL SOCIETY: CHALLENGES, RISKS, AND OPPORTUNITIES

Digitalization is one of the defining trends of the 21st century, fundamentally transforming the structure and functioning of modern society. It encompasses the integration of information and communication technologies into all spheres of human

activity, including the economy, education, governance, and social interaction. In contemporary conditions, digitalization is not merely a technological process but a complex socio-economic phenomenon that reshapes traditional models of communication, production, and decision-making.

The relevance of this topic lies in the fact that digitalization creates both new opportunities for societal development and significant challenges. It contributes to increased efficiency, accessibility, and innovation, while also raising concerns related to digital inequality, cybersecurity, ethical issues, and labor market transformation. Therefore, the study of digitalization and its impact on society is of considerable scientific and practical importance.

From an economic perspective, digitalization plays a crucial role in shaping the digital economy, where data and information become key production factors. It automates business processes, reduces operational costs, and enhances productivity. Moreover, digital technologies stimulate the emergence of new business models, such as platform-based economies, e-commerce, and digital services. Companies increasingly rely on big data analytics, artificial intelligence, and cloud computing to remain competitive in the global market (Хаустова, 2023).

In recent years, digital transformation has become a strategic priority in Ukraine. The development of digital public services, including online administrative platforms and electronic identification systems, has significantly improved access to government services. These initiatives contribute to increased transparency, reduced corruption risks, and more efficient interaction between citizens and the state. Digital tools have also played a crucial role during crises, particularly during the COVID-19 pandemic and in wartime, ensuring the continuity of public services and communication.

The social impact of digitalization is equally significant. It has transformed communication patterns, making interactions faster, more accessible, and global. Social networks, messaging platforms, and digital media have become primary channels of

information exchange. At the same time, digitalization has expanded access to education through online learning platforms, distance courses, and virtual classrooms, creating new opportunities for lifelong learning and professional development.

However, these transformations are accompanied by serious social challenges. One of the most pressing issues is digital inequality, the unequal access to digital technologies and skills across different social groups. Factors such as income level, geographic location, age, and education influence the ability to benefit from digitalization. As a result, certain groups may be excluded from the digital economy and social participation (Ничкало, Лук'янова, & Овчарук, 2024).

Another important issue is society's growing dependence on digital technologies. While they increase efficiency and convenience, they also create new vulnerabilities. Cybersecurity has become a critical concern, as cyberattacks, data breaches, and digital fraud are becoming more frequent and sophisticated. Both individuals and institutions face risks related to the protection of personal and sensitive information.

In addition, digitalization raises ethical and legal questions. The widespread use of artificial intelligence and automated systems requires careful regulation to prevent discrimination, bias, and misuse of data. The issue of personal data protection is particularly important, as digital platforms collect and process vast amounts of user information. Ensuring privacy and data security is essential for maintaining public trust in digital systems.

Digitalization also significantly affects the labor market. Automation and technological innovation are transforming traditional employment structures, leading to the disappearance of some jobs while creating new ones. Machines increasingly perform routine and manual tasks, while demand for highly skilled professionals in IT, data analysis, and digital management grows. This shift requires adapting the education system and developing digital competencies continuously among the workforce (Гриценко & Бурлай, 2020).

At the same time, digitalization creates opportunities for flexible employment, including remote work, freelancing, and participation in the global labor market. It is particularly relevant in the context of globalization and increasing labor mobility. However, it also raises issues related to job security, labor rights, and social protection.

The role of digitalization in public administration deserves special attention. The development of e-government enhances the transparency, accountability, and efficiency of public institutions. Digital tools enable citizens to access services online, participate in decision-making processes, and interact with authorities more effectively. According to researchers, digital technologies contribute to the modernization of governance systems and strengthen democratic processes (Сіленко, 2025).

In the Ukrainian context, digitalization is closely linked to European integration and the implementation of international standards. The development of digital infrastructure, improvement of legislative frameworks, and support for innovation are essential for ensuring sustainable development. Government initiatives aimed at promoting digital literacy and supporting technological entrepreneurship also play an important role.

Despite numerous advantages, the process of digitalization must be carefully managed to minimize its negative effects. It requires a comprehensive approach that includes technological development, regulatory frameworks, education, and social policies. Ensuring equal access to digital resources, protecting data, and addressing ethical concerns are key priorities.

Thus, digitalization is a complex and multifaceted process that significantly influences all aspects of modern society. It opens new opportunities for economic growth, social development, and improved quality of life, while also presenting serious challenges. A balanced approach to digital transformation, grounded in inclusiveness, security, and sustainability, is essential to maximizing its benefits and minimizing risks.

Only under such conditions can digitalization become a driving force for the progressive development of society.

REFERENCES

1. Гриценко, А., & Бурлай, Т. (2020). Вплив цифровізації на соціальний розвиток. *Економічна теорія*, 3, 24–51. <https://doi.org/10.15407/etet2020.03.024>
2. Сіленко, А.О. (2025). Цифровізація як чинник розвитку суспільства в інформаційну епоху. *Держава і право*, 98, 301–312. <https://doi.org/10.33663/1563-3349-2025-98-301>
3. Ничкало, Н., Лук'янова, Л., & Овчарук, О. (2024). Цифрова трансформація суспільства: європейський досвід, українські реалії. *Освіта для цифрової трансформації суспільства*, 1. ТОВ «Юрка Любченка», 74–98.
4. Хаустова, М.Г. (2023). Вигоди, ризики та проблеми цифровізації суспільства: загальнотеоретичний аспект. *Аналітично-порівняльне правознавство*, 5(12), 753–759. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.05.135>

Svitlana Fedorenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

EDUTAINMENT: ORIGIN, CONCEPTUAL NATURE, AND CONTEMPORARY TRANSFORMATIONS

In the era of information technology, when a substantial share of knowledge and nearly all spheres of human life, including interpersonal communication, have shifted online, many educational concepts formed decades or even centuries ago are being reconsidered. One of the most significant among them is the idea of lifelong learning.

Although its philosophical roots can be traced to ancient thinkers such as Plato, Socrates, and Aristotle, the concept acquired its modern, systematic form in the second half of the twentieth century. In particular, in 1968, under the auspices of UNESCO, lifelong education was articulated as a continuous, structured process extending throughout an individual's life. Its core premise is that individuals must constantly expand their knowledge, develop skills, and adapt to an evolving socio-technological environment. The advancement of this idea stimulated the emergence of new educational and technological approaches aimed at its practical realization. One of the

most notable among them is edutainment – a concept that combines education and entertainment. Edutainment refers to a mode of presenting information in which educational content is integrated with entertaining elements. Its primary function is not only knowledge transmission but also the enhancement of engagement, emotional involvement, and cognitive accessibility (Okan, 2003).

In contemporary pedagogical theory, edutainment is increasingly regarded as a key mechanism of informal education, particularly within the media environment, where competition for audience attention is exceptionally intense (Buckingham& Scanlon, 2005).

Contrary to some widespread assumptions, the term “edutainment” did not originate in the mid-twentieth century nor in 1948. Its emergence was gradual and reflects broader shifts in educational and media practices. The term began to appear in English-language discourse in the 1970s–1980s, a period marked by the expansion of informal learning and the growing role of media as an educational tool. Initially, it was associated with specific domains such as museum exhibitions, educational television, cultural programming, and popular science communication. In these contexts, edutainment described the integration of educational content with visual and emotionally engaging forms of presentation.

During the 1980s and 1990s, the term gained wider circulation, driven by the development of educational broadcasting, the expansion of mass media, and the emergence of interactive digital formats. Over time, edutainment evolved from a specialized concept into a broader cultural and educational practice.

Thus, the development of edutainment reflects the broader transformation of education toward mediatization and its increasing integration with entertainment formats. It can be understood as a product of the late twentieth century that emerged in response to the convergence of education and media. Conceptually, edutainment lies at the intersection of pedagogy, cognitive psychology, and media studies. Its fundamental

principle is that learning becomes more effective when educational content is combined with emotional engagement, narrative structures, and visual support.

From an analytical perspective, edutainment performs three key functions:

- cognitive – facilitating the understanding of complex information;
- motivational – increasing interest and engagement in learning;
- perceptual – sustaining attention through entertaining elements.

Given these functions, edutainment should be understood not merely as a content format but as a broader pedagogical strategy for structuring educational information.

It is important, however, to distinguish clearly between edutainment and gamification. Gamification refers to the application of game mechanics, such as points, levels, rankings, and rewards, in non-game contexts. Its primary aim is to enhance motivation and influence user behavior.

The key difference between these concepts lies in the level at which they operate. Edutainment transforms the form and presentation of educational content by embedding it within engaging, narrative, and visually rich formats. Gamification, by contrast, does not alter the content itself but restructures the way users interact with the learning process through motivational and behavioral incentives (Deterding, Dixon, Khaled & Nacke, 2011). Despite their interconnection, these approaches serve distinct functions:

- edutainment modifies both content and its mode of presentation;
- gamification reshapes the motivational and behavioral mechanisms of interaction with that content.

In the digital age, edutainment has acquired new forms, particularly within social media and video platforms such as TikTok and YouTube. Educational content is increasingly delivered through both short-form and long-form video formats.

These developments contribute to the formation of a new educational ecosystem in which the production, representation, and consumption of knowledge are fundamentally transformed. Education is no longer confined to institutional frameworks but expands into a platform-based environment, where speed of access, format of

presentation, and level of user engagement become decisive factors. Within this ecosystem, different models of platform-based learning can be identified, notably short-form content (characteristic of TikTok) and long-form content (represented by YouTube), reflecting distinct modes of knowledge acquisition.

TikTok-based education is characterized by extreme brevity, aligning with the logic of rapid content consumption. Its effectiveness relies heavily on emotional appeal, humor, and storytelling, which enable quick audience engagement. However, this format also has limitations: the fragmented nature of content increases the risk of superficial understanding and reduced depth of knowledge (Vázquez-Herrero, Negreira-Rey & López-García, 2021).

In contrast, YouTube-based education tends to be more structured. It combines elements of lecture-style explanation with visual aids, enabling more systematic engagement with the material (Kousha, Thelwall & Abdoli, 2012). This format supports deeper comprehension and represents an intermediate model between traditional academic instruction and edutainment.

The interaction of these formats contributes to the emergence of a hybrid model of contemporary education, in which the traditional boundary between learning and entertainment becomes increasingly blurred. The educational process is shaped not only by the content itself but also by the mode of its presentation, thereby transforming the logic of knowledge acquisition in the digital age. In this context, edutainment can be seen as a relatively recent yet conceptually significant phenomenon. Its emergence reflects a broader shift from text-centered models of learning toward media-oriented forms of knowledge transmission.

Within today's digital environment, edutainment increasingly intersects with gamification and algorithmic recommendation systems, forming a new educational reality in which learning is strongly influenced by presentation format, speed of perception, and the degree of emotional engagement.

Therefore, edutainment should be considered not as a secondary trend, but as a structural component of modern media education, defining new principles of interaction between knowledge, attention and culture of information consumption.

REFERENCES

1. Buckingham D., & Scanlon, M. (2005). Selling learning: Towards a political economy of edutainment media. *Media, Culture & Society*, 27(1), 41–58. <https://doi.org/10.1177/0163443705049057>
2. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining “gamification”. In *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference* (pp. 9–15). ACM. <https://doi.org/10.1145/2181037.2181040>
3. Kousha, K., Thelwall, M., & Abdoli, M. (2012). The role of online videos in research communication: A content analysis of YouTube videos cited in academic publications. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 63(9), 1710–1727. <https://doi.org/10.1002/asi.22712>
4. Okan, Z. (2003). Edutainment: Is learning at risk? *British Journal of education technology*, 34(4), 255–264.
5. Vázquez-Herrero, J., Negreira-Rey, M.-C., & López-García, X. (2021). Let’s dance the news! How TikTok is reshaping news and educational content. *Journalism*, 23(8), 2980–2998. <https://doi.org/10.1177/1464884920969092>

Maryana Gajduk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

CHALLENGES IN TRANSLATING CULTURALLY SPECIFIC

VOCABULARY

Within the linguistic system of every nation, there are linguistic units that are closely linked to its culture, history, and traditions. Such linguistic units are commonly referred to as culturally marked vocabulary. It encompasses words and expressions that reflect nation-specific phenomena, way of life, customs, realities, and peculiarities of worldview, and often have no complete or exact equivalents in other languages.

In view of the active development of intercultural communication, the problem of adequately rendering such vocabulary is becoming particularly relevant. The translation

of culturally marked units requires not only knowledge of languages but also a deep understanding of the cultural context, as incorrect rendering can lead to a loss of meaning or distortion of meaning. The aim of this paper is to explore the characteristics and complexity of translating culturally marked vocabulary.

Whilst the term ‘culturally marked vocabulary’ has not yet become widely accepted in academic circles, many researchers have simply referred to items with a cultural component as ‘realia’ in their works. In works on translation studies, in addition to this term, researchers also use the terms: non-equivalent vocabulary, exotic vocabulary, omissions/gaps, barbarisms, ethnocultural vocabulary, and alienisms. Despite the variety of terminology, the key consideration remains the choice of translation method for such units (Boiko, 2015, 8).

The adequate rendering of culturally marked vocabulary in translation requires consideration of several factors: the nature of the text, the significance of the cultural element in context, the nature of the cultural element itself, its place in the lexical systems of the source language and the target language, the languages themselves – their word-formation capabilities, literary and linguistic traditions, and the target reader (Boiko, 2015, 11).

The main difficulties in conveying nationally marked vocabulary in translation are the lack of an equivalent in the target language and the need to convey, alongside the word’s literal meaning, its flavor, its additional nuance, and specific connotation.

In modern translation theory and practice, the following methods of translating culturally marked vocabulary are distinguished: transcription and transliteration, calquing, descriptive translation, approximate translation, hyponymic translation, and the creation of a new equivalent (Kulish, Garah, 2020, 66).

Transliteration is the borrowing of a foreign word, which is then rendered using the letters of the target language whilst retaining its phonetic and graphic form. For example: Мама зліпила мені галушки - My mum made me halushky.

Transcription is the letter-by-letter rendering of the sound of a foreign word using the written symbols of the target language, with the greatest possible phonetic approximation to its original form.

A calque is a translation of a lexical unit in which its constituent parts are rendered literally using corresponding elements in the target language. Using this method can preserve the semantics of the source reality as much as possible, but not the national flavor. For example, every year in Ukraine, exactly one week before Easter, people celebrate Palm Sunday.

Descriptive, or explanatory, translation is used in cases where it is not possible to convey a linguistic element due to its absence in the target language. The main advantage of this method is that it is capable of fully revealing the essence of a phenomenon, thereby preventing the reader from gaining an incomplete understanding, as can happen in the case of calquing or transcription. However, descriptive translation has its fair share of drawbacks, namely: it is very wordy, and therefore the realia is often translated not by a structurally analogous unit in the other language, but by a detailed phrase or a verbose description. For example: We ate kutia on Christmas Eve – We ate a traditional sweet dish made of wheat, honey, and poppy seeds on Christmas Eve.

An approximate translation is a method of translation that involves using a lexical unit from the source language that only partially corresponds in meaning to words in the target language. Since Ukrainian and English have different characteristics, particularly at the morphological and syntactic levels, this method is used extremely rarely, as it is quite difficult to achieve an adequate translation using it.

Hyponymic translation is the rendering of nationally marked vocabulary using a linguistic unit with a broader meaning. For example: a ‘zabigailivka’ – a small café without amenities.

Contextual translation – the replacement of a lexical equivalent with a word logically related to it in translation. In this case, the context serves as the translator’s

main guide. For example: Діти пішли щедрувати – The children went round visiting neighbors and singing for treats.

The main drawback of such a translation is the complete loss of the cultural reality that conveys a particular national flavor (Kulish, Garah, 2020, 66–67).

In translation practice, two fundamentally opposing types of translation strategies are also distinguished: foreignisation and domestication. Foreignisation is based on preserving the culturally specific features of the original. Common strategies of foreignisation include transliteration, transcription, and calque, whereas domestication usually involves a descriptive approach to translation or the search for equivalents in the target language (Diachuk, Dovzhenko, 2022, 73).

Thus, culturally marked vocabulary is a complex and multifaceted process that goes beyond mere linguistic reproduction and is unique to each nation. It has its own specific characteristics, strategies, and methods of translation. The main challenge for the translator lies in the lack of equivalence and the need for cultural awareness. To achieve an adequate translation, an individualized approach is required, taking into account numerous factors.

REFERENCES:

1. Diachuk, L. S., & Dovzhenko, I. V. (2022). Nationally marked vocabulary in Ukrainian media discourse: the specifics of its rendering in English translation. *Scientific Notes of V. I. Vernadsky Ternopil National University. Series: Philology. Journalism*, 33(72), 72–77. <https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.1-2/12>
2. Boiko, Y. V. (2015). Linguistic and pragmatic aspects of translating culturally marked vocabulary in English-language journalistic texts. *Bulletin of Kyiv National Linguistic University. Philology Series*, 18(2), 7–13.
3. Kulish, V., & Garah, O. (2020). THE CHALLENGES OF TRANSLATING CULTURALLY MARKED LEXIS. *Young Scholar*, 12 (88), 64–68. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-14>

Svitlana Goncharenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE SELECTIVITY OF HUMAN MEMORY AND ITS IMPACT ON FOREIGN LANGUAGE LEARNING

In an increasingly globalized world, proficiency in foreign languages is essential for academic, professional, and social integration. However, the effectiveness of language acquisition largely depends on underlying cognitive processes, among which memory plays a central role. Contemporary research conceptualizes memory as an active, selective system that encodes, stores, and retrieves information.

One of the defining characteristics of memory is its selectivity. Individuals do not retain all incoming information equally; instead, memory prioritizes stimuli based on relevance, emotional significance, and prior experience. This selectivity has important implications for foreign language learning, both for professional and daily needs, where learners are exposed to vast amounts of new linguistic input.

The purpose of this work is to examine how the selective nature of human memory influences foreign language acquisition and to identify pedagogical strategies that can enhance learning outcomes by aligning with cognitive principles.

Memory Selectivity as a Cognitive Mechanism. Memory selectivity arises from the limited capacity of working memory, which constrains the amount of information that can be processed simultaneously (Baddeley, 2014). As a result, cognitive systems prioritize information that is novel, meaningful, or connected to existing knowledge structures.

In language learning, this leads to selective retention of vocabulary and grammatical patterns, often resulting in partial or fragmented knowledge. Learners may recall frequently encountered expressions while failing to retain less salient items.

Relevance and Motivation in Learning. The perceived relevance of information significantly enhances retention. Linguistic material that is directly applicable to real-

life communication is more likely to be encoded and retrieved (Nation, 2013). Consequently, communicative language teaching approaches are particularly effective.

Motivation further strengthens this process. Intrinsically motivated learners engage more deeply with input, facilitating stronger memory traces and improved long-term retention.

Emotional Influences on Memory. Emotional states play a crucial role in memory performance. Positive emotions enhance attention and encoding, whereas anxiety and stress may inhibit learning processes. The affective filter hypothesis suggests that heightened anxiety reduces the efficiency of language acquisition (Krashen, 1982).

Thus, a supportive and low-anxiety learning environment is essential for maximizing cognitive engagement.

Contextual Learning and Association. Contextualized input promotes deeper learning by creating associative networks that facilitate retrieval (Ellis, 2008). Authentic materials, such as dialogues and multimedia resources, provide meaningful contexts that enhance memory integration.

Associative learning also enables learners to transfer knowledge across communicative situations, strengthening overall language competence.

Repetition and Active Engagement. Repetition remains a fundamental mechanism for memory consolidation. Spaced repetition, in particular, has been shown to optimize long-term retention by distributing practice over time.

Active engagement—through speaking and writing—further reinforces memory by requiring deeper cognitive processing, whereas passive exposure often leads to superficial learning.

Individual Differences in Memory and Learning. Learners differ in cognitive styles, prior knowledge, and learning strategies, all of which influence memory selectivity. Visual, auditory, and kinesthetic preferences affect how information is processed and retained.

Therefore, effective instruction should incorporate diverse teaching methods to accommodate these differences and enhance learning outcomes.

In conclusion, the selectivity of human memory is a fundamental cognitive characteristic that significantly shapes foreign language learning. It determines which elements of linguistic input are retained and how effectively they are integrated into long-term memory.

Understanding this phenomenon enables educators to design more effective instructional strategies, including meaningful context, emotional engagement, spaced repetition, and learner-centered approaches. Additionally, recognizing individual differences allows for more personalized and adaptive teaching practices.

Future research should focus on developing evidence-based methodologies that align with cognitive principles and leverage the selective nature of memory to improve language acquisition outcomes.

REFERENCES

1. Baddeley, A. D. (2014). Working memory, thought, and action. Oxford University Press.
2. Ellis, N. C. (2008). Usage-based and form-focused language acquisition: The associative learning of constructions, learned attention, and the limited L2 endstate. *Studies in Second Language Acquisition*, 30(3), 353–380. <https://doi.org/10.1017/S0272263108080493>
3. Krashen, S. D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Pergamon Press.
4. Nation, I. S. P. (2013). Learning vocabulary in another language (2nd ed.). Cambridge University Press.

Andriana Hakh

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Viktoriia Petrenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

DIGITAL PLATFORMS FOR LEARNING PROFESSIONAL ENGLISH

The rapid digitalisation of education has significantly transformed approaches to foreign language learning, particularly in Professional English (Galloway & Ruegg, 2020). In the context of globalisation and increasing international cooperation, the demand for effective English language skills has grown considerably. As a result, digital

platforms have become an important component of both formal and informal education, offering flexible and accessible opportunities for learners to develop language competence.

The aim of this study is to analyse the role of digital platforms in the development of Professional English skills and to identify their main advantages and limitations in modern educational practice.

Modern digital platforms combine traditional pedagogical approaches with innovative technologies such as artificial intelligence, adaptive learning systems, and gamification. These tools allow personalising the learning process and adapting content to individual learner needs. This is especially relevant for students and professionals who require English for specific purposes, such as academic communication, business interactions, and participation in international projects (Hyland, 2022).

A number of widely used platforms illustrate current trends in digital language learning. For example, Koto English offers a structured and gamified environment that supports learner motivation through short tasks and progress tracking. Busuu focuses on personalised learning and integrates peer feedback, both of which contribute to the development of communicative competence. Communication-oriented platforms such as HelloTalk enable real-time interaction with native speakers, fostering both language fluency and intercultural awareness.

Vocabulary-oriented platforms such as Memrise use spaced repetition and visual techniques to improve lexical acquisition. BBC Learning English provides access to authentic materials, including podcasts and real-life communication scenarios, which help learners understand how English is used in professional contexts. Tutor-based platforms such as Preply and italki allow learners to focus on specific professional goals through interaction with qualified instructors, while platforms like Coursera offer access to academic-level courses.

One of the main advantages of digital platforms is their ability to support learner autonomy. Unlike traditional classroom environments, digital tools allow learners to control the pace, content, and format of their studies. This flexibility is particularly important for learners who combine studying with work or other responsibilities.

Another important benefit is the use of authentic materials. Digital platforms often include real-life communication situations and professional vocabulary, which help learners develop practical communication skills rather than only theoretical knowledge (Macaro, 2022).

At the same time, digital platforms also have certain limitations. One of the main challenges is the need for a high level of learner motivation and self-discipline. Not all learners are equally prepared for independent study, which may reduce the effectiveness of online learning.

Another limitation is that digital platforms cannot fully replace direct interaction with a teacher. Therefore, the most effective approach is to integrate digital tools with traditional teaching methods (Otto, 2021).

From a pedagogical perspective, digital platforms should not be seen as a complete alternative to traditional education, but rather as a complementary tool. Integrating them into classroom practice enables teachers to diversify learning activities, introduce interactive elements, and provide additional support for students with different learning needs. In this context, the teacher's role is transformed: rather than being the sole source of knowledge, the teacher becomes a facilitator who guides learners in navigating digital resources.

Furthermore, digital platforms foster learner independence and responsibility. Students are encouraged to organise their learning, set goals, and monitor their progress. This is particularly important in higher education, where autonomous learning is a key component of academic success.

It is also important to emphasise that the effectiveness of digital platforms depends on the quality of their implementation. Simply introducing digital tools into the

learning process does not guarantee positive outcomes. It is necessary to ensure that these tools are pedagogically sound, aligned with learning objectives, and supported by appropriate teacher guidance.

In addition, digital platforms can support the development of professional communication skills by simulating real-life scenarios. For example, learners can practise writing emails, participating in discussions, or presenting information in English. These activities help bridge the gap between theoretical knowledge and practical application.

In conclusion, digital platforms are an important development in modern language education. Their effective integration into the learning process can significantly improve language competence, learner autonomy, and readiness for professional communication. However, their use should be balanced with traditional teaching methods to ensure comprehensive language development.

REFERENCES

1. Galloway, N., & Ruegg, R. (2020). The provision of student support on English Medium Instruction programmes in Japan and China. *Journal of English for Academic Purposes*, 45, 100846. <https://doi.org/10.1016/j.jeap.2020.100846>
2. Hyland, K. (2022). English for Specific Purposes: What is it and where is it taking us? *ESP Today*, 10(2), 202–220. <https://doi.org/10.18485/esptoday.2022.10.2.1>
3. Macaro, E. (2022). English Medium Instruction: What do we know so far, and what do we still need to find out? *Language Teaching*, 55(4), 533–546. <https://doi.org/10.1017/S0261444822000052>
4. Otto, P. (2021). Choosing specialised vocabulary to teach with data-driven learning. *English for Specific Purposes*, 61, 32–46. <https://doi.org/10.1016/j.esp.2020.08.003>

Ali Himadutin

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

ACADEMIC AND SOCIOCULTURAL ADAPTATION OF INTERNATIONAL STUDENTS IN UKRAINE

Nowadays, Ukrainian higher education institutions cooperate with many countries. As a result, many international students come to Ukraine to pursue education. It makes the issue of their studying and adaptation very important.

The work aims to analyze international students' learning experience in Ukraine, identify key challenges, and suggest ways to improve it.

International students face many difficulties, including language barriers, cultural differences, and unfamiliar educational systems. These factors can influence their academic success and overall experience (Невмержицька & Ревть, 2024).

First of all, one of the most important problems is adaptation. International students need time to get used to a new country, culture, and way of life. They may feel uncomfortable because everything around them is different from what they are used to in their home country. It includes traditions, communication style, and even daily habits.

Another important issue is the language barrier. Many students do not know Ukrainian well enough, and their English level is sometimes insufficient as well. As a result, they may have difficulty understanding lectures, completing assignments, and communicating with teachers and other students.

Moreover, international students often experience psychological difficulties. They may feel lonely, stressed, or anxious because they are far from their families and familiar environment. It can negatively affect their motivation and academic performance. In addition, there are differences in the educational system (Невмержицька & Ревть, 2024). Students need to adapt to new teaching methods, assessment systems, and a

higher level of independent work. Not all students are ready for these changes at the beginning of their studies.

Modern challenges such as the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine have also influenced the educational process. Many students had to switch to online learning or even leave the country. However, removing learning also creates new opportunities and makes education more flexible.

In scientific literature, the problem of adaptation of international students is considered from various perspectives: psychological, social, cultural, and pedagogical. Researchers emphasize the need to develop an effective support system that accounts for both students' individual and cultural characteristics. However, modern challenges in the educational environment require the search for innovative strategies to ensure a more flexible and effective approach to organizing learning and socializing international students. An important direction for modernizing the educational process is the implementation of digital technologies, interactive teaching methods, and the personalized learning path (Любецька, 2025, 223).

The main condition for successful student training is the quick and effective mastery of the Ukrainian language. The better the language is learned, the more effective the adaptation becomes. Students stop feeling shy about addressing local citizens and students from other countries with their requests. In other words, communication becomes easier, and therefore learning new things becomes easier as well, which is very important (Тихоновський, 2015, 118).

The combination of these innovative practices with systematic psychological and pedagogical support creates conditions for the effective adaptation and integration of international students into a new environment.

In conclusion, studying in Ukraine is a valuable opportunity for international students, but it is connected with many challenges. The main problems include adaptation, language barrier, and psychological difficulties. At the same time, there are

good prospects for improvement. Universities should develop support programs, improve language training, and create better conditions for students. It will help international students to adapt faster and study more effectively.

REFERENCES

1. Любецька, В.В. (2025). Адаптація іноземних студентів: психолого-педагогічні виклики та інноваційні стратегії. *Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти*: зб. наук. ст. за матеріалами XX Міжнар. наук.-практ. конф. Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. Харків, 222–226. <https://dspace.khadi.kharkov.ua/bitstreams/a40f9369-0acf-4f2e-b77b-a046b39eabc9/download>
2. Невмержицька, О., & Ревть, А. (2024). Особливості адаптації студентів-іноземців в українські заклади вищої освіти. *Перспективи та інновації науки*, 12(46), 657–665. [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2024-12\(46\)-657-665](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2024-12(46)-657-665)
3. Тихоновський, О.В. (2015). Адаптація студентів-іноземців до навчання в Україні. *Медична освіта*, (1), 117–119. <https://doi.org/10.11603/me.v0i1.4186>

Daria Holiachenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Inna Makhovych

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

DIGITALIZATION IN FASHION EDUCATION: INTEGRATING DIGITAL TOOLS INTO PROFESSIONAL TRAINING IN LIGHT INDUSTRY TECHNOLOGIES

Digital technologies are changing many areas of life today, including education and creative industries. In professional training for light industry technologies, digitalization brings new chances to improve learning quality, keep students more involved, and better connect what they study with what real workplaces need.

Using digital tools in fashion and textile education is becoming common around the world. Programs like CLO 3D, Browzwear, and Adobe Illustrator, as well as digital pattern-making systems, are slowly taking the place of older manual methods. With these tools, students can see how a garment will look in 3D before making a real prototype, which saves both materials and time (Kim & Park, 2022, 45–58).

In Ukraine, the use of digital tools in light industry education is still limited. Most schools and universities continue to use traditional teaching methods and do not have easy access to modern software or equipment. This is a problem for students who graduate and look for jobs, because employers now often expect workers to have basic digital skills (Kovalenko, 2023, 112–119).

One useful direction is the use of virtual simulation tools. These let students try different fabric types, colours, and garment shapes without using real materials. Studies show that students who learn with simulation tools tend to be better at solving practical problems and working more carefully than those who only use traditional methods (Zhang et al., 2021, 78–92).

Digital platforms also change the way students communicate and work together with teachers and industry professionals. The COVID-19 pandemic pushed many schools to try online and mixed learning formats. This showed both the possibilities and the current weaknesses of digital education in Ukrainian universities (Sydorenko & Bondar, 2022, 34–47).

To bring more digital tools into light industry programs, some clear steps are needed. First, study plans should include digital skills alongside traditional ones. Second, schools need funding for software, computers, and teacher training. Third, working with companies from the industry can help bring real professional tools into the classroom.

Other European countries show good examples of how this can be done. Germany, the Netherlands, and Estonia have built systems where digital skills are taught at every level of education, including creative and technical fields (European Commission, 2020, 15–22). As Ukraine moves closer to European educational standards, these models can be a helpful guide.

In summary, adding digital tools to light industry education is not just about buying new software. It means rethinking how and what we teach. Combining digital skills with

traditional craft knowledge will help students be ready for a fast-changing global industry.

REFERENCES

1. European Commission. (2020). Digital Education Action Plan 2021–2027. Publications Office of the European Union.
2. Kim, J., & Park, S. (2022). Digital transformation in fashion design education: Opportunities and challenges. *Journal of Fashion Technology & Textile Engineering*, 10(2), 45–58.
3. Kovalenko, O. (2023). Tsyfrovizatsiia profesiinoi osvity v Ukraini: stan ta perspektyvy [Digitalization of professional education in Ukraine: State and prospects]. *Pedahohika i Psykholohiia*, 4, 112–119.
4. Sydorenko, V., & Bondar, T. (2022). Remote learning in Ukrainian higher education during COVID-19: Lessons and prospects. *Ukrainian Journal of Education*, 7(1), 34–47.
5. Zhang, L., Chen, Y., & Liu, R. (2021). Simulation-based learning in textile and apparel education: A comparative study. *International Journal of Fashion Design, Technology and Education*, 14(1), 78–92.

Kamila Hryb

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskia

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

TRANSCREATION AS THE MAIN APPROACH TO TRANSLATING ADVERTISING TEXTS

In the era of globalization, companies strive to expand their influence in world markets. But the literal translation of their advertising texts often causes misunderstandings, remains without due attention or even provokes a negative attitude towards the brand. The reason is differences in cultural aspects. That is why transcreation is an effective approach that offers not just to translate the message, but to completely rethink its content.

The relevance of the topic is reinforced by the need to adapt creative concepts, wordplay, cultural codes, and humor that have no direct equivalents in English. That is why the concept of “transcreation”, which is used to refer to translation mainly in

marketing, has recently become very popular. The importance of this approach to translation has been studied by many foreign and domestic specialists.

Transcreation is the process of creating and adapting new content for a specific target audience, which goes beyond direct translation of the original version (Boichuk & Oleksyshyna 2024, 19). This approach requires the translator to be able to generate ideas and meaningful responses, as well as to modify, create and develop rare and new ideas. Interestingly, the term “transcreation” does not overlap or completely coincide with any other term, even the more general term “translation”.

There are two areas where transcreation is most often used: game localization and advertising translation. Today, there are even special departments in advertising agencies that provide this service. They believe that when launching a product on a foreign market, regular translation is not enough, and therefore resort to transcreation.

Transcreation is a unique approach that organically combines elements of translation and copywriting. This process goes beyond simply conveying the meaning of a text in another language; it involves a deep transformation or adaptation of the essence, structure, and even style of presentation to best suit the target audience. At the same time, creativity in transcreation is not an unlimited creative process (Hudkova, 2025, 389). On the contrary, it is a purposeful tool that helps adapt the message within a clearly defined framework, very similar to the work of marketing and advertising specialists.

Adaptation of advertising texts is not only a literal translation of words and sentences, but above all the transfer of their ideas and concepts. In order for the text not to lose its commercial appeal, but also to preserve its uniqueness and originality, its content needs to be rethought and creatively adapted, and not simply duplicated. Let's consider this with examples.

Successful and effective advertising slogans should easily be remembered by the target audience. To achieve this effect, various artistic and stylistic devices are actively

used: metaphors, oxymoron, rhyme, word play, alliteration, etc. But most often during translation it is impossible to fully reproduce a particular expressive device in the translated version, which creates challenges for the translator. As an example, the English slogan for Mars chocolate bars contains rhyming: “*A Mars a day makes you work, rest and play*” / “*Марс – все буде в шоколаді*”.

To compensate for some loss of meaning, the translators used the substitution of one stylistic device for another. The loss of fullness and rhyme was compensated for by clarity and brevity for the Ukrainian audience.

Example for advertising BMW cars “*The ultimate driving machine*” Rebriy O. & Lysenko A. consider it a classic of advertising (Rebrii & Lysenko, 2025, 149). The Ukrainian translation sounds like “*Повний драйв!*”, that is, the text was shortened and the mention of the advertising object itself (the car) disappeared. At the same time, the translator managed to preserve the emotionality by using the equivalent “ПОВНИЙ” (ultimate) and recreating the noun “драйв” with the meaning emotional uplift, assertiveness, energy, urge to action and a tangible youth character.

A phrase of a few words should simultaneously talk about the company, the product, and the quality. Capturing the message of the original is the least a translator can do when translating an advertising text. It is necessary to convey its main idea, that is, the emphasis on the taste, quality, speed, convenience, and exclusivity of the product or service. It is also important not only to translate such a text correctly, but also to take into account the peculiarities of the culture and traditions of the country for which it is being reproduced. And of course, to apply a creative approach so that it sounds concise and beautiful, summarizes the main text of the advertisement, and also attracts attention, is quickly remembered, encourages a certain consumer action, and is exceptional in its kind.

REFERENCES

1. Boichuk, A., Oleksyshyna, L. (2024). Transkreations yak novyi pidkhid do perekladu reklamnykh tekstiv ta slohaniv [Transcreation as a new approach to the translation of advertising texts and

- slogans]. *Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yurii Fedkovycha*, 833, pp. 18–24. <https://orcid.org/0000-0001-8037-4544> [in Ukrainian].
2. Hudkova, N. M. (2025). *Transkreatsiia yak pereklad z marketynhovym aktsentom* [Transcreation as translation with a marketing focus]. *Dialoh kultur u Yevropeiskomu osvithomu prostori: materialy X Mizhnarodnoi konferentsii*, pp. 388–391. <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30423> [in Ukrainian].
 3. Rebrii, O. V., Lysenko, A. V. (2025). *Transkreatsiia ta lokalizatsiia yak stratehii perekladu reklamnykh povidomlen* [Transcreation and localization as translation strategies of advertising messages]. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu*, 74(2), pp. 146–151. <https://doi.org/10.32782/2409-1154.2025.74.2.29> [in Ukrainian].

Mykhailo Kasabutskiy

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

LANGUAGE AND INTEGRATION OF INTERNATIONAL STUDENTS: A COMPARATIVE PERSPECTIVE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Language serves both practical and social functions. It is a tool for learning, participating in academic discussions, and building relationships with peers and teachers. Globalization has transformed higher education into an international platform characterized by mobility, cooperation, and knowledge exchange. Universities compete globally for students, academic staff, and research opportunities, which encourages the development of multilingual educational environments (Knight, 2012).

For international students, studying abroad means not only acquiring professional knowledge but also adapting to new communication practices and social norms shaped by language. Entering a new academic space requires facing not only educational challenges but also linguistic and sociocultural adaptation. With time, students must gradually move beyond basic communication toward more complex academic language use.

As M. Byram notes, language serves both as a tool of communication and as a mechanism of integration into academic and social life (Byram, 1997). The linguistic environment of modern Ukraine possesses specific characteristics shaped by historical and cultural factors. Ukrainian functions as the state language and an essential element of national identity, while English serves as a language of international communication. Living in a multilingual environment encourages international students to combine elements of their cultural identity with new linguistic and social experiences. This process often leads to increased intercultural awareness and multilingual competence, which are valuable skills in the globalized world (Petrovic & Olmstead, 2001).

Different countries apply various approaches to linguistic adaptation. Many Western European universities rely heavily on English-medium instruction, whereas others promote immersion in the national language. Countries such as Germany, the Netherlands, and Sweden offer degree programs in English, reducing initial linguistic barriers and allowing students to focus primarily on their studies. With that said, reliance on English may sometimes limit deeper cultural integration, as students remain within their respective international communities rather than fully engage with local life.

In contrast, countries that emphasize national-language instruction, including France, Poland, and Japan, encourage a more focused immersion in the language as a central element of adaptation. In this way, international students are more actively involved in learning the local language, which often leads to stronger social integration, greater participation in everyday cultural practices, and a higher overall quality of life. At the same time, this model may create additional academic stress during the early stages of study, as students must master subject knowledge and develop their language skills simultaneously (Byram, 1997).

In conclusion, the experience of international students in modern linguistic environments reflects broader processes of globalization and educational transformation. Language functions not only as a means of academic communication but also as a key factor of social integration and intercultural interaction. From language

barriers to academic stress, it can be a challenge for a student to keep up with. Comparative perspectives show that successful adaptation depends on balancing global communication through English with engagement in local linguistic and cultural contexts. Higher education establishments, therefore, play an important role in creating inclusive multilingual environments supported by language education and intercultural activities. Strengthening such practices contributes to more effective internationalization of higher education. It prepares students to participate in an increasingly interconnected world.

REFERENCES

1. Byram, M. (1997). *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*. Multilingual Matters LTD.: <https://books.google.com.ua/books?id=0vfq8JJWhTsC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>
2. Knight, J. (2012). Concepts, rationales, and interpretive frameworks in the internationalization of higher education. *The SAGE Handbook of International Higher Education*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781452218397.n2>
3. Petrovic, J. E., & Olmstead, S. (2001). Language, power, and pedagogy: Bilingual children in the crossfire, by J. Cummins. *Bilingual Research Journal*, 25(3), 405–412. <https://doi.org/10.1080/15235882.2001.10162800>

Oksana Khalabuzar

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

DIGITAL TEXT CODING AS AN EFFECTIVE STRATEGY FOR DEVELOPING READING COMPREHENSION AND CRITICAL THINKING

In modern pedagogy, the development of reading comprehension and critical thinking skills is considered one of the key priorities in language education. One of the most effective strategies that enhances students' interaction with texts is text coding, also known as the Interactive Notation System for Effective Reading and Thinking (INSERT). This approach enables learners to actively engage with written material by marking it with specific symbols that reflect their cognitive processes. The theoretical

foundations of text coding are supported by the works of Kylee Beers and Robert E. Probst, who emphasize the importance of active reader engagement. Moreover, Stephanie Harvey and Anne Goudvis highlight the role of metacognitive strategies in improving comprehension. According to them, the Text coding is a strategy used to help students keep track of thinking while they are reading or listening, mark the text and record what they are thinking either in the margins or on post-it notes. As students make connections, self-question, and respond to what they are reading, they are self-monitoring their comprehension and enhancing long-term understanding. Text coding can also be effectively aligned with the fundamental laws of logic, which strengthens students' ability to reason systematically and evaluate information critically. When learners annotate texts, they implicitly apply the law of identity, ensuring that key concepts are clearly defined and consistently understood throughout the reading process. Moreover, coding helps reveal violations of the law of non-contradiction, as students can mark and question statements that conflict within the same text. This encourages deeper analytical engagement and prevents superficial interpretation. The law of excluded middle is also activated when students categorize statements as valid or invalid, true or false, based on textual evidence. Through such practices, learners become more precise in their judgments and less prone to ambiguity. In addition, text coding supports the application of the law of sufficient reason, as students are trained to look for justification, evidence, and logical support behind each claim. This develops their ability to distinguish well-founded arguments from unsupported assertions. The visual nature of coding symbols further enhances logical structuring, allowing students to map relationships between ideas, causes, and consequences. As a result, learners improve their skills in constructing coherent arguments and identifying logical fallacies. Ultimately, integrating logical laws into text coding transforms reading into a structured cognitive activity that cultivates disciplined, evidence-based thinking. The codes help students name and remember a particular thinking strategy and track their thinking

throughout the text. Marking up the text may be the most simple, practical, and widespread tool that regular readers use.

Text coding involves the use of symbols such as ✓, X, ?, ??, *, and !, which allow students to externalize their thinking.

✓ / + Confirms what you thought

X Contradicts what you thought

? Raises a question

?? Confuses you

* Seems important

! Is new or interesting

If a word Gets repeated Seems important Is unknown Box it:

This process transforms reading into an interactive activity and promotes deeper understanding of the material. It also helps learners identify key ideas, monitor confusion, and reflect on new information (5, Khalabuzar, 2025, 365–377).

To illustrate the practical application of the INSERT method, consider the following sample text:

The house stood at the end of the empty street. No one had lived there for years. At night, the windows seemed to glow faintly. Tom felt something watching him as he walked past. He told himself it was just his imagination. But the door creaked open by itself. A cold wind rushed out from the darkness. Inside, the floorboards whispered under unseen steps. Tom's heart pounded as he stepped closer. Then he heard his name coming from the shadows.

Using the text coding strategy, a student may annotate the passage as follows:

- The house stood at the end of the empty street. *
- No one had lived there for years. ✓
- At night, the windows seemed to glow faintly. !
- Tom felt something watching him as he walked past. !

- He told himself it was just his imagination. ✓
- But the door creaked open by itself. X
- A cold wind rushed out from the darkness. !
- Inside, the floorboards whispered under unseen steps. ??
- Tom's heart pounded as he stepped closer. ✓
- Then he heard his name coming from the shadows. ?

This example demonstrates how text coding helps learners identify important details, express emotional reactions, and recognize gaps in understanding. It also fosters deeper engagement with the text and encourages independent thinking. Thus, the text coding is a powerful instructional strategy that enhances reading comprehension, supports metacognitive development, and promotes critical thinking. Text coding also serves as an effective tool for fostering analytical skills, as it encourages learners to actively engage with the text rather than passively consume information. By marking key ideas, questions, and reactions, students develop the ability to distinguish between main and supporting details, which is essential for critical evaluation. Furthermore, this strategy enhances inferential thinking, as learners are prompted to read between the lines and interpret implicit meanings. Text coding also cultivates the skill of questioning, enabling students to challenge assumptions, identify bias, and recognize persuasive techniques within a text. In addition, it supports the development of argumentation skills, as students learn to justify their interpretations using textual evidence. The process of coding fosters self-regulation and reflection, allowing learners to monitor their own understanding and adjust reading strategies accordingly. It also contributes to the improvement of information synthesis, as coded notes help organize ideas and connect concepts across different texts. Moreover, text coding encourages deeper engagement with complex materials, which strengthens cognitive flexibility and adaptability in interpreting diverse viewpoints. Importantly, this approach promotes independence in learning, as students gradually take control of their comprehension processes. Overall, text coding not only improves reading efficiency but also

systematically develops higher-order thinking skills essential for academic success. Its simplicity and adaptability make it an effective tool in both traditional and digital learning environments, particularly in the context of foreign language teaching (Khalabuzar, 2025, 365–377).

In the context of digital education, text coding can be effectively implemented using online tools and platforms. First, students can annotate texts directly in shared documents such as Google Docs, where they use comments and highlights to represent coding symbols. Second, digital sticky notes in applications like Padlet allow learners to record their thoughts in real time. Third, platforms such as Microsoft OneNote provide structured spaces for organizing coded responses. These technologies not only support traditional coding techniques but also enrich them through multimedia and collaborative features. Furthermore, learning management systems like Moodle enable teachers to upload texts and guide students in applying coding strategies collaboratively. Online annotation tools, for example Hypothesis, allow students to highlight, comment, and share interpretations with peers which supports the collaborative learning because students can compare their annotations, discuss differences in interpretation, and develop critical thinking skills through peer interaction. This fosters interactive reading and discussion in virtual classrooms.

In conclusion, text coding proves to be an effective and versatile strategy for enhancing students' reading comprehension and critical thinking skills due to the active interaction with texts, transformation reading from a passive activity into a reflective and analytical process along with the use of symbols which enables students to monitor their understanding, identify key ideas, and develop metacognitive awareness.

Therefore, text coding can be considered a valuable pedagogical tool that aligns with contemporary educational trends, including learner-centered instruction, digital learning environments, and the development of 21st-century skills. Its implementation

in both offline and online settings ensures deeper comprehension, improved retention, and the formation of independent, critical readers.

REFERENCES

1. Beers, K., & Probst, R. E. (2013). *Notice and note: Strategies for close reading*. Heinemann.
2. Grabe, W., & Stoller, F. L. (2011). *Teaching and researching reading* (2nd ed.). Routledge.
3. Harvey, S., & Goudvis, A. (2007). *Strategies that work: Teaching comprehension for understanding and engagement* (2nd ed.). Stenhouse Publishers.
4. Khalabuzar, O. (2025). Business English teaching: Digitalized approach. *Nauka i tekhnika sohodni. Seriiia "Pedahohika"*, (3(44)), 365–377. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-3\(44\)-365-377](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-3(44)-365-377)
5. Khalabuzar, O. (2025). Creative tasks on the web as a means of intensifying English teaching. *Nauka i tekhnika sohodni. Seriiia "Pedahohika"*, (3(44)), 365–377. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-3\(44\)-365-377](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-3(44)-365-377)
6. Khalabuzar, O., Dubrova, O., & Zolotko, Y. (2025). The Socratic dialogue and text coding as the ways of intensifying English language teaching. *Nauka i tekhnika sohodni. Seriiia "Pedahohika"*, (10(51)), 385–399. [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-10\(51\)-385-399](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-10(51)-385-399)
7. Pressley, M. (2006). *Reading instruction that works: The case for balanced teaching*. Guilford Press.

Oksana Khalabuzar

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kateryna Yevtushenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

LANGUAGE-BASED MANIPULATION STRATEGIES IN MEDIA

COMMUNICATION

In today's highly globalized environment, media and political discourse function not only as instruments for information dissemination but also as influential mechanisms shaping public consciousness and social perception. The investigation of linguistic mechanisms operating within media and political contexts has become an essential component of information security and strategic communication at the state level. Prominent global news outlets such as CNN, The Washington Post, The New York Times, among others, actively employ diverse linguistic techniques within media and

political communication. In such an informational space, it is crucial to educate audiences in the critical analysis of both linguistic and visual strategies used for manipulative purposes. As Aleksic A. emphasizes, the examination of linguistic strategies of manipulation in media and political discourse is particularly significant for understanding the processes underlying the formation of public opinion (Aleksic, A. 2025).

The theoretical framework of this research is grounded in the scholarly contributions of international researchers, including G. Schiller, R. Goodin, T. van Dijk, J. Searle, P. Danler, D. L. Lillian, as well as Ukrainian scholars such as I. Rudyk, I. Shkitska, M. Zaitseva, L. Ilnytska, and others. Their studies consistently view language as an instrument of power implementation, ideological construction, and the formation of social reality (Hlaskova I., Khalabuzar, O., 2026).

The aim of the study is to examine contemporary strategies of manipulative influence in modern English-language media and political discourse. According to T. van Dijk, linguistic manipulation is defined as an interactive practice in which the manipulator gains control over social actors, often against their will or interests. In this regard, manipulation is characterized by the presence of negative intent on the part of the communicator, as well as by the modification of speech structures that obscures the boundary between factual information and persuasive content (Hlaskova, Khalabuzar, 2026). On this basis, several types of linguistic manipulation can be identified:

Choice manipulation – alteration of available options in the environment through their expansion or restriction;

Information manipulation – distortion or reframing of perception without direct persuasion in order to influence understanding of a situation;

Psychological manipulation – influencing an individual by altering cognitive processes, excluding those directly responsible for comprehension.

Depending on the nature of interaction between communicative participants, linguistic manipulation may be classified as direct or indirect.

Direct manipulation occurs when the speaker explicitly formulates demands or intentions, expecting a specific reaction from the recipient. This form is commonly expressed through directive speech acts such as commands, instructions, or appeals.

BBC News: "We must act now to stop this threat before it's too late."

Explanation: directive construction with modal verb *must*, creating urgency and pressure.

CNN: "This policy will destroy jobs and harm American families."

Explanation: categorical forecast of negative consequences without alternative interpretations.

The Guardian: "The government's decision is reckless and morally indefensible."

Explanation: explicit evaluative lexicon with strong negative connotation typical of opinion-based discourse.

The New York Times: "There is no excuse for inaction."

Explanation: moral imperative excluding alternative viewpoints.

Reuters: "Voters should reject this proposal outright."

Explanation: direct call to action presented in an analytical format.

Indirect manipulation, in contrast, involves influencing behavior in a covert manner, for instance through modification of the informational, social, or contextual environment. This type is particularly prevalent in advertising and mass communication, where influence is exerted through secondary symbolic structures rather than explicit directives.

BBC News: "Mistakes were made during the operation."

Explanation: passive construction obscures the agent and reduces accountability.

The Guardian: "Critics say the reform may have unintended consequences."

Explanation: vague subject and modal expression create perceived neutrality.

The New York Times: “The move comes amid growing concerns about national security.”

Explanation: framing through an alarmist context without identifying sources.

CNN: “Some experts believe the situation could escalate.”

Explanation: indefinite reference group reduces responsibility for claims.

Financial Times: “Adjustments are expected as the policy evolves.”

Explanation: euphemistic formulation conceals potentially negative outcomes.

The process of linguistic manipulation is complex and multi-layered, which enables systematic analysis of communicative influence mechanisms.

Message perception by the recipient represents the initial level of manipulative effectiveness, determined by whether information is perceived as credible, or whether it provokes doubt or resistance. Perlocutionary effect refers to the actual transformation of the recipient’s cognitive or behavioral state in accordance with the manipulator’s intended goals. Based on the analysis of print media, several highly effective strategies have been identified:

- 1) Legitimization of one’s position – aimed at constructing belief in the correctness or moral superiority of the speaker’s standpoint through references to norms, values, and “obvious” facts.
- 2) Delegitimization of the opponent – aimed at undermining trust in alternative perspectives via negatively charged language, stereotyping, sarcasm, or attribution of harmful intent.
- 3) Concealment of intention – involves masking communicative goals through euphemisms, passive constructions, and abstract vocabulary.
- 4) Cognitive simplification – reduces complexity by presenting information through emotionally charged binary oppositions.
- 5) Collective identification – establishes a sense of unity between communicator and audience through shared values and pronouns.

6) Emotional resonance – activates emotional responses such as fear, pride, or anxiety through expressive vocabulary and rhetorical devices.

7) Authoritative reinforcement – strengthens credibility through references to experts, institutions, statistics, and authoritative sources. These strategies integrate discursive-pragmatic and cognitive-semiotic mechanisms of manipulation, reflecting a multi-level model of influence ranging from identification and solidarity to covert pressure through simplification and delegitimization. The interaction of verbal and non-verbal components is also a significant factor in shaping persuasive impact.

In conclusion, it should be emphasized that contemporary English-language media and political discourse combines informational and manipulative functions, which makes it a dual-purpose and highly relevant object of linguistic research. Future studies may focus on cross-cultural variations in manipulative strategies, their manifestation in digital environments such as social networks and video platforms, and the influence of digital technologies on the evolution of manipulative communication patterns.. Promising directions for future research involve examining cross-cultural variations in the application of manipulative techniques, investigating manifestations of manipulation within media and political environments such as social networks, blogs, and video-sharing platforms, as well as exploring the influence of digital technologies on the evolving dynamics involved in the development of manipulative strategies.

REFERENCES

1. Aleksic, A. (2025). *Algospeak: How social media is transforming the future of language*. Penguin Random House
2. Hlaskova I., Khalabuzar O., Kharchenko T. Language strategies of manipulative influence in the media and political space (2026). *Вісник науки та освіти. Серія «Філологія»*, 2(44), 85-99.
3. Hlaskova I., Khalabuzar O. The essence and typology of speech manipulations in English-language political and business discourse (2026). *Вісник науки та освіти. Серія «Філологія»*, 3(45), 119-129.
4. Pintilie E. Manipulation: A Characteristic of Human Behavior // *New trends in Psychology*. 2021. Vol. 3, №2. P. 92.
5. Resta, R. (2024). *Invisible rulers: The people who turn lies into reality*. PublicAffairs.
6. Van Dijk T. A. *Discourse and Manipulation* // *Discourse & Society*. 2006. URL: <http://das.sagepub.com/cgi/content/abstract/17/3/359> (

Oksana Khalabuzar

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Anastasia Galat

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

STYLISTIC CONSTRUCTION OF PSYCHOLOGICAL DUALITY IN JEFFREY LINDSAY'S "DARKLY DREAMING DEXTER"

Modern crime fiction increasingly foregrounds the anti-hero as a central narrative figure whose moral ambiguity destabilizes traditional ethical and structural norms. Dexter Morgan, the protagonist of Jeffrey Lindsay's *Darkly Dreaming Dexter*, exemplifies a dual identity: a forensic specialist and a serial killer. This opposition creates a persistent tension between narrative intimacy and moral distance.

The aim of this study is to analyze how phonetic, lexical, and syntactic stylistic devices construct Dexter's communicative behavior and psychological fragmentation. The theoretical framework integrates narrative theory (H. P. Abbott, G. Genette), rhetorical approaches (W. C. Booth, J. Phelan), horror aesthetics (N. Carroll), and cognitive stylistics (E. Semino, P. Simpson). These approaches enable interpretation of the text as a multilayered system where language simultaneously constructs character and ethical ambiguity. O. Khalabuzar emphasizes the role of phonetic, lexical, and syntactic levels in forming psychological duality in various fields of social, political, personal, business discourse (Khalabuzar, 2025). The stylistic construction of psychological duality is a linguistic and narrative phenomenon through which a character's divided inner identity is represented and shaped by stylistic means (Semino, 2004). It refers to the systematic use of phonetic, lexical, syntactic, and pragmatic devices to express internal conflict between contrasting psychological states. In literary discourse, this concept explains how language creates the impression of two coexisting selves within one character. One of these selves is usually socially constructed and controlled, while the other remains hidden, instinctive, or repressed. Stylistic

construction of psychological duality often relies on opposition between external speech and internal monologue. It is frequently realized through irony, contrast, and shifts in narrative perspective. Linguistic markers such as repetition, metaphor, and syntactic fragmentation help to externalize inner tension. In crime fiction, this phenomenon is especially visible in anti-hero narratives where moral and emotional contradictions are central. It allows the reader to perceive not only what the character says and does, but also how they think beneath the surface. Ultimately, stylistic construction of psychological duality transforms language into a tool for modeling complex human consciousness.

According to the scientists, Dexter's duality is revealed via his communication which is based on imitation rather than authentic emotional engagement because his speech acts are performative constructs, explicitly acknowledged in his statement: "I don't understand love, but I can fake it" (Lindsay, 2004). A defining feature of his discourse is ironic duality: external speech adheres to social conventions, while internal monologue continuously deconstructs them. This dual-layered narration produces dramatic irony and positions the reader as a witness to both performed and concealed meanings.

Although written in prose form, phonetic stylistics in the novel are realized through rhythm, repetition, and sound organization in internal narration. For example, alliteration and consonance create a controlled, mechanical rhythm, as in "dark, deliberate, deadly," which reinforces semantic associations with violence, precision, and control. Phonetic repetition strengthens the symbolic presence of the "Dark Passenger," functioning as an acoustic-mental motif that persists throughout the narrative. Repetition of dark phonetic elements appears in phrases like: "*dark thoughts, dark urges, dark silence,*" reinforcing the constant presence of the "Dark Passenger." The recurring sound pattern in expressions such as "*silent, steady, shadowed self*" emphasizes the persistent internal force controlling Dexter's perception. Phonetic repetition in sequences like "*whisper, watch, wait*" creates an acoustic rhythm that

symbolizes the continuous influence of the “Dark Passenger.” His spoken dialogue is intentionally minimalistic, consisting of short neutral responses such as “That’s good” or “I see,” functioning as pragmatic tools for maintaining social interaction without emotional investment. Internally, relationships are reduced to analytical categories, for example: “Rita is a neat little package of needs and expectations” (Lindsay, 2004), which reflects emotional detachment and cognitive objectification.

Sentence rhythm alternates between fluid analytical structures and abrupt fragmentation, reflecting psychological shifts between rational control and impulsive aggression. Dexter’s narration shifts between smooth analytical reasoning and sudden breaks, for example: “I calculate the risk, I evaluate the outcome... Stop. Now.”, reflecting instability between control and impulse. The rhythm of his thoughts alternates between structured explanation and fragmented statements: “The pattern is clear, the method is precise... But something changes.”, indicating emotional disruption.

Dexter’s lexical system combines forensic terminology with emotionally neutral vocabulary, reinforcing his identity as both analyst and emotionally detached observer.

Human behavior is frequently described through technical expressions such as “behavioral patterns” and “controlled responses,” which reduce emotional experience to analytical data. A dominant lexical field is organized around the concepts of “dark,” “empty,” and “control,” forming a semantic network of emotional absence and self-regulation. Black humor serves as an additional stylistic mechanism, as in “Normal people are so strange about love,” creating ironic distance and making disturbing content cognitively manageable for both narrator and reader.

Dexter’s syntactic organization reflects his dual identity. His internal monologue is characterized by complex, multi-clause structures that represent analytical cognition and controlled reasoning such as: “I observe the situation carefully, I analyze every detail, and I evaluate possible outcomes before deciding what to do.”, which reflects structured cognition. His thoughts often unfold in multi-clause constructions: “When I

enter the room, I immediately assess the behavior of others, consider potential risks, and calculate the safest response.”, showing analytical processing. He frequently organizes perception in layered syntax: “Although everything appears normal on the surface, I notice inconsistencies, detect hidden patterns, and prepare accordingly.”, demonstrating controlled reasoning.

In contrast, spoken language is reduced to short, simplified constructions such as “I’m here for you,” functioning as a social mask that simulates emotional normality. Violent or high-tension episodes are marked by fragmentation and parataxis, as in “No hesitation. No doubt. Just action,” which increases narrative intensity and immediacy. Parallel syntactic constructions reinforce the motif of order and control, reflecting Dexter’s need for structured perception and predictable behavior. Dexter’s spoken communication is minimal, for example: “*I’m fine.*”, which conceals emotional emptiness. He often uses short responses such as: “*It’s okay.*”, maintaining social appearance without engagement. His dialogue is reduced to simple phrases like: “*I understand.*”, which function as a mask of normality.

The contrast between syntactic complexity and simplicity highlights the constant conflict between internal consciousness and external performance.

“Darkly Dreaming Dexter” presents a highly structured stylistic system in which language operates as the primary mechanism of psychological characterization and ethical ambiguity. Dexter’s communication is defined by imitation, irony, and emotional suppression. The interaction of phonetic, lexical, and syntactic levels constructs his fragmented identity and reinforces his moral duality.

The stylistic significance of the novel lies in its ability to transform a morally ambiguous character into a compelling narrative voice. Jeffrey Lindsay employs linguistic precision, humor, and rhythmic variation to balance psychological realism with ethical tension.

As the conclusion we can state that the novel redefines crime fiction as a linguistic and psychological exploration of identity, control, and moral perception, establishing Dexter Morgan as one of the most distinctive anti-heroes in contemporary literature.

REFERENCES

1. Abbott, H. P. (2008). *The Cambridge introduction to narrative*. Cambridge University Press.
2. Burke, M. (Ed.). (2023). *The Routledge handbook of stylistics* (2nd ed.). Routledge.
3. Giovanelli, M., & Harrison, C. (2024). *Cognitive grammar in stylistics*. Bloomsbury Academic.
4. Hamawand, Z. (2023). *English stylistics: A cognitive grammar approach*. Palgrave Macmillan.
5. Khalabuzar, O. A. (2025). Exploring the phonetic and stylistic elements of Donald Trump's political rhetoric. *Visnyk Nauky ta Osvity (Seriiia "Filolohiia")*, 7(37), 42–53. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-7\(37\)-42-52](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-7(37)-42-52)
6. Khalabuzar, O. A. (2025). Phonetic features of speech as a character-creative device (based on the material of the speech analysis of the characters of the "Lord of the Rings" trilogy). *Visnyk Nauky ta Osvity. Seriiia "Filolohiia"*, 12(42), 36–52. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-12\(42\)-36-52](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-12(42)-36-52)
7. Lindsay, J. (2004). *Darkly dreaming Dexter*. Vintage Books.
8. Semino, E. (2004). *Language and world creation in poetry and other texts*. Routledge.

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

CONTEXTUALIZED LANGUAGE LEARNING AS A TOOL FOR INTERCULTURAL DIALOGUE IN THE TRAINING OF COMPUTER SCIENCE STUDENTS

The growth of international academic and professional connections has changed the role of foreign language learning for students of non-linguistic specialties. For computer science students, a foreign language is not just an additional skill but an essential tool for professional communication, knowledge exchange, and work in multicultural environments. In this context, language learning goes beyond grammar and vocabulary, becoming a space for intercultural dialogue within the European educational environment. It highlights the need to rethink traditional teaching

approaches and emphasizes the value of contextualized language learning as a flexible, practical approach.

Their cognitive and professional characteristics determine the peculiarities of teaching foreign languages to computer science students. Analytical thinking, abstraction, and problem-solving influence not only their technical studies but also their language learning. Traditional teaching methods often do not match these features, which can reduce motivation and learning effectiveness (Ellis, & Wulff, 2018). At the same time, computer science involves a highly specialized vocabulary, requiring students to use technical terminology and professional discourse (Kugai, 2023, 125).

In this context, contextualized language learning is an effective approach that connects language learning with professional and intercultural goals. Instead of focusing on isolated language forms, it places learning in real or simulated professional situations. For computer science students, this includes working with software documentation, annotating code, participating in technical discussions, and collaborating on projects in a foreign language. Such activities help develop practical communication skills and support intercultural interaction.

In the European educational environment, where mobility and international cooperation are essential, language learning should support communication between people from different cultural and professional backgrounds. Professional communication in computer science can therefore be viewed as a form of intercultural dialogue, as it requires understanding different communication styles and cultural perspectives. Contextualized learning supports this process by linking language use with real communication needs.

At the same time, several challenges complicate this process. Students often experience cognitive overload when combining complex technical content with a foreign language (Ellis, & Wulff, 2018). Limited time within intensive curricula also requires efficient teaching approaches (Голуб, 2015). Another difficulty is mastering technical terminology, which is essential for professional communication but not always

sufficiently covered in traditional language courses. It can create barriers to both professional interaction and intercultural dialogue.

An additional challenge is the limited focus on cultural aspects in technical education. While students develop strong technical skills, they may lack opportunities to build intercultural competence. However, effective communication in international environments requires not only language knowledge but also an understanding of cultural differences and communication norms (Lan, & Grant, 2021).

To address these challenges, various teaching methods can be used within a contextualized approach. Content and Language Integrated Learning (CLIL) combines subject knowledge with language learning and supports both professional and intercultural competence (Голуб, 2015). Task-Based Language Teaching (TBLT) engages students in real-life tasks such as programming projects or technical presentations in a foreign language, helping them develop practical communication skills (Sabitzer, 2012, 2038). Gamification can also increase motivation and create interactive learning environments, especially for students familiar with digital technologies (Малихін, & Ярмольчук, 2020, 48).

Practical strategies such as code annotation in a foreign language, working with technical documentation, and participation in international projects allow students to integrate language learning into their professional activities (Kugai, 2023). In addition, digital tools support personalized learning and provide opportunities for communication with representatives of other cultures (Lan, & Grant, 2021).

Thus, foreign language education for computer specialties students should be seen as a process that combines linguistic, professional, and intercultural components. Contextualized language learning creates conditions for such integration and turns language education into a space for intercultural dialogue. This approach prepares specialists to communicate effectively in international environments and succeed in their professional fields.

REFERENCES

1. Ellis, N., & Wulff, S. (2018). Usage-based approaches to second language acquisition. *Bilingual Cognition and Language: The state of the science across its subfields*. John Benjamins Publishing Company, 37–56. <https://doi.org/10.1075/sibil.54.03wul>
2. Kugai, K. (2023). Specificity of teaching foreign languages to students of computer specialties. *The driving force of science and trends in its development: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference*. European Scientific Platform, 125–126.
3. Lan, Yu-Ju, & Grant, S. (2021). *Contextual Language Learning: Real Language Learning on the Continuum from Virtuality to Reality*. Springer.
4. Sabitzer, B. (2012). Computer science meets foreign languages. *INTED2012 Proceedings: 6th International technology, education and development conference, 2033–2041*. URL: https://www.academia.edu/21203160/COMPUTER_SCIENCE_MEETS_FOREIGN_LANGUAGES
5. Голуб, Т.П. (2015). Інтенсифікація навчання англійської мови студентів немовних спеціальностей. *Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції*. НТУУ «КПІ», 27–31. URL: <http://interconf.fl.kpi.ua/node/1254>
6. Малихін, О.В., & Ярмольчук, Т.М. (2020). Актуальні стратегії навчання у професійній підготовці фахівців з інформаційних технологій. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 76(2), 43–57. <https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.2682>

Kseniia Liebiedieva

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

INTERNATIONAL STUDENTS' ADAPTATION TO LINGUISTIC ENVIRONMENTS: UKRAINE AND EUROPEAN PERSPECTIVES

In the era of globalization and rapid social transformation, student mobility has significantly increased, intensifying intercultural communication. An international student entering a new linguistic and cultural environment faces numerous challenges related to language adaptation, integration, and communication. The modern European educational space promotes multilingualism and intercultural dialogue, making the study of the linguistic environment particularly relevant (6). Ukraine, as an active participant in international educational processes, has become an important destination

for international students, offering opportunities for academic development within a unique cultural and linguistic context.

The purpose of this study is to analyze the peculiarities of international students' adaptation in the language environment of modern Ukraine and other countries, and to determine the impact of globalization and transformation processes on this phenomenon.

The linguistic environment plays a crucial role in the successful adaptation of international students. It includes not only the language of instruction but also everyday communication, cultural norms, and social interactions. In Ukraine, international students often encounter a multilingual environment where Ukrainian and English are widely used in education, while Russian may still be used in informal communication. This creates both opportunities and challenges for linguistic adaptation (Pavlenko, 2008).

In comparison, many European countries have developed structured language support systems for international students. For example, universities in Germany and the Netherlands provide preparatory language courses and integration programs that facilitate adaptation and academic success (Wächter & Maiworm, 2014). These practices highlight the importance of institutional support in overcoming language barriers.

Globalization has significantly influenced language policies in higher education. English has become the dominant language of international communication, leading to the expansion of English-medium instruction programs worldwide. However, this trend raises concerns about the preservation of national languages and cultural identity (Phillipson, 2010). In Ukraine, efforts are made to balance the use of English in academia with the promotion of the Ukrainian language as a key element of national identity.

Digital technologies also influence the adaptation process of international students. Online platforms, language-learning applications, and virtual communication tools enable students to improve their language skills and maintain connections to their home cultures. At the same time, digitalization facilitates the creation of global educational networks, enhancing intercultural interaction (2).

Another important aspect is intercultural competence, which enables international students to communicate effectively and integrate into a new environment. Educational institutions play a key role in developing this competence by organizing cultural events, language clubs, and exchange programs. Such initiatives contribute to the formation of a tolerant and inclusive academic community (Deardorff, 2009).

Therefore, the linguistic environment of modern Ukraine and other countries plays a decisive role in the adaptation and academic success of international students. Globalization and transformation processes have intensified intercultural communication and increased the importance of multilingualism. Ukraine demonstrates positive dynamics in integrating into the global educational space while preserving its linguistic and cultural identity. Further development of educational policies should focus on improving language support systems and promoting intercultural competence among students.

REFERENCES

1. Deardorff, D. (2009). *The SAGE Handbook of Intercultural Competence*. <https://doi.org/10.4135/9781071872987>
2. *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/e13bef63-en>
3. Pavlenko, A. (2008). Multilingualism in Post-Soviet Countries: Language Revival, Language Removal, and Sociolinguistic Theory. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 11(3-4), 275–314. <https://doi.org/10.1080/13670050802271517>
4. Phillipson, R. (2010). *Linguistic Imperialism Continued*. Routledge.
5. Wächter, B., & Maiworm, F. (eds). (2014). *English-Taught Programmes in European Higher Education*. Bonn: Lemmens Medien GmbH. https://www.lemmens.de/dateien/medien/buecher-ebooks/aca/2014_english_taught.pdf
6. White Paper on Intercultural Dialogue “Living Together as Equals in Dignity”. (2008). *Council of Europe*. [https://search.coe.int/cm/#{%22CoEIdentifier%22:\[%2209000016805d37c2%22\],%22sort%22:\[%22CoEValidationDate%20Descending%22\]}](https://search.coe.int/cm/#{%22CoEIdentifier%22:[%2209000016805d37c2%22],%22sort%22:[%22CoEValidationDate%20Descending%22]})

Liudmyla Matsuk

*Vasyl Stefanyk Carpathian National University
(Ivano-Frankivsk, Ukraine)*

SELF-EFFICACY OF STUDENT YOUTH AS A FACTOR OF ACADEMIC AND LIFE SUCCESS IN A GLOBALIZED WORLD

In today's globalized world, individuals operate under conditions of high uncertainty, information overload, and constant competition. Education and professional activity are no longer confined to local contexts; instead, they require continuous adaptation, self-regulated learning, and the ability to participate in lifelong development. Within this framework, self-efficacy emerges as a key psychological resource: an individual's belief in their ability to organize and execute the actions necessary to achieve desired goals (Bandura, 1997).

Self-efficacy is considered a central mechanism of social cognitive theory, influencing motivation, behavior, and personal achievement. It determines not only academic performance but also an individual's capacity to cope effectively with the broader challenges of global society. In other words, it shapes how students approach learning tasks, respond to difficulties, and construct their long-term life trajectories.

According to Bandura's theory, self-efficacy develops throughout life through four main sources: mastery experiences, social modeling, verbal persuasion, and emotional states (Bandura, 1997). Among these factors, mastery experiences are the most powerful determinant. Success in academic or professional tasks strengthens confidence in one's abilities, while repeated failures without adequate support can weaken it. It is important to emphasize that not only the objective outcome matters, but also how the individual interprets that experience.

Social modeling plays a particularly important role in the globalized world, where access to examples of success has expanded significantly through digital platforms and media. Observing others, particularly those perceived as similar to oneself, successfully complete tasks can strengthen confidence in one's abilities. However, constant comparison with highly successful individuals can also have ambivalent effects,

potentially motivating growth or undermining self-confidence, depending on personal psychological resilience.

Verbal persuasion, such as encouragement from teachers, peers, or family members, can temporarily improve self-efficacy. However, its impact is often less stable unless reinforced by real-world experiences of success. Emotional and physiological states also significantly influence the formation of self-efficacy: positive emotions tend to strengthen confidence in one's abilities, while chronic stress and anxiety weaken it (Schunk & DiBenedetto, 2020).

Globalization has fundamentally transformed the educational environment by increasing the demand for autonomy, flexibility, and self-regulated learning. In this context, self-efficacy becomes a strong predictor of academic success. Research indicates that students with higher levels of self-efficacy are more likely to set complex, long-term learning goals, demonstrate greater persistence on difficult tasks, use more effective learning strategies, and adapt more successfully to changing educational conditions (Pajares, 2021; Zimmerman, 2000). Conversely, students with low self-efficacy tend to avoid challenging tasks, give up more easily after failure, and demonstrate weaker self-regulation skills, ultimately reducing their competitiveness in the global job market.

Beyond academic performance, self-efficacy plays a crucial role in overall life success. It influences how people cope with challenges, make decisions, and build their professional and personal trajectories. People with high self-efficacy tend to recover more quickly from setbacks, demonstrate greater psychological resilience, and maintain stronger motivation to achieve long-term goals. In contrast, those with low self-efficacy are more likely to perceive difficulties as uncontrollable, which can lead to passivity, emotional exhaustion, and lower life satisfaction.

In the realm of health, self-efficacy is also a key determinant of behavioral change. It promotes the adoption of healthy lifestyles, adherence to preventive behaviors, and the ability to overcome harmful habits. People with low self-efficacy are more likely to perceive risks as uncontrollable and, therefore, resort to avoidance strategies or maladaptive coping..

It is important to distinguish between self-efficacy and self-esteem and general self-confidence. Self-efficacy is a specific belief, related to a specific task and situation, about one's ability to perform a particular action. Self-esteem reflects a global perception of one's own worth, whereas self-confidence is a broader and less specific concept that does not necessarily correspond to actual competence. Therefore, self-efficacy has the most direct and measurable connection to real-world performance and achievement, making it particularly relevant in the context of general competence.

Increasing self-efficacy is a critical component of personal development in a globalized world. Effective strategies include setting achievable goals that allow for incremental progress, reframing failures as part of the learning process rather than as indicators of incompetence, seeking social support and constructive feedback, managing stress through psychological and behavioral techniques, and consciously recognizing even small achievements as significant steps in personal growth.

In conclusion, self-efficacy is one of the most important psychological determinants of academic and life success in a globalized world. It significantly influences motivation, learning behavior, resilience to stress, and goal achievement. In a global context characterized by rapid change and fierce competition, self-efficacy functions as a fundamental internal resource that allows people to remain adaptive, competitive, and psychologically resilient. Therefore, its development is important not only for educational systems but also for long-term individual success and well-being.

REFERENCES

1. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman.
2. Schunk, D. H., & DiBenedetto, M. K. (2020). Motivation and social cognitive theory. *Contemporary Educational Psychology*, 60, 101832. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2019.101832>
3. Pajares, F. (2021) Self-Efficacy Beliefs in Academic Contexts: An Outline. <http://des.emory.edu/mfp/efftalk.html>
4. Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 82–91. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1016>

Viktoriia Militsiian

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

CHALLENGES AND STRATEGIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS

IN MULTILINGUAL ACADEMIA

The rapid processes of globalization and internationalization have significantly transformed higher education systems worldwide. Universities increasingly attract international students, creating multilingual and multicultural academic environments. According to contemporary research (Deardorff, 2006; Kugai, 2005), academic mobility contributes not only to professional development but also to intercultural dialogue and global cooperation. However, studying abroad often presents numerous linguistic, academic, and sociocultural challenges.

A multilingual educational environment is a space where multiple languages function simultaneously as means of instruction, communication, and social interaction. While such an environment promotes intercultural competence and global awareness, it also requires international students to adapt to new linguistic norms, academic standards, and cultural expectations.

This study aims to analyze the main challenges international students face in a multilingual educational environment and to identify effective strategies that facilitate their academic and sociocultural adaptation.

Internationalization has become a central strategy of modern higher education institutions. As noted by P. Altbach and J. Knight, globalization influences curriculum design, language policy, and institutional structures (Altbach & Knight, 2007). English often serves as a lingua franca in international education; however, multilingualism remains a key characteristic of many universities.

Intercultural communication competence plays a crucial role in students' successful integration. D. Deardorff emphasizes that intercultural competence involves

attitudes, knowledge, and skills necessary for effective and appropriate interaction across cultures (Deardorff, 2006). Therefore, international students must develop both linguistic proficiency and intercultural awareness. Furthermore, multilingual academic settings demand familiarity with specific academic discourse conventions. Academic writing, participation in seminars, and critical discussion may differ significantly across cultures (Tran & Pham, 2016).

Challenges Faced by Foreign Students. One of the primary difficulties is the language barrier. Insufficient proficiency in the language of instruction affects comprehension, academic performance, and confidence (Altbach & Knight, 2007). Even students with adequate general language skills may struggle with academic vocabulary and discipline-specific terminology.

Another challenge concerns differences in academic culture. Expectations regarding independent study, plagiarism policies, and classroom interaction may vary considerably between educational systems (Tran & Pham, 2016). Such differences can lead to misunderstandings and academic stress. Sociocultural adaptation also presents difficulties. Many international students experience culture shock, homesickness, and feelings of isolation. According to Andrade, social integration significantly influences academic success and psychological well-being (Andrade, 2006).

Moreover, psychological stress and identity negotiation are common in multilingual environments. Students often balance their native cultural identity with the norms of the host country, which may create internal conflict but also foster personal growth (Montgomery, 2010).

Effective Adaptation Strategies. To address these challenges, universities should implement comprehensive support systems. Language support programs, including preparatory courses and academic writing workshops, significantly improve students' confidence and performance.

Peer mentoring and buddy programs facilitate social integration and intercultural exchange. Interaction with local students promotes language practice and cultural understanding. The development of soft skills, such as communication, adaptability, emotional intelligence, and teamwork, is equally important. Learning a foreign language itself contributes to these competencies, enhancing students' employability and professional readiness.

Digital technologies also play a supportive role. Online platforms, learning management systems, and virtual communities help students access academic resources and maintain social connections.

Overall, an inclusive multilingual educational environment requires institutional commitment, culturally responsive teaching methods, and continuous support mechanisms.

Therefore, the adaptation of international students in a multilingual educational environment is a complex, multidimensional process encompassing linguistic, academic, and sociocultural components. Language barriers, differences in academic culture, and psychological stress represent the main challenges faced by international students. However, effective institutional strategies, such as language support programs, peer mentoring, intercultural training, and soft skills development, can significantly enhance students' integration and academic success. In the context of globalization, universities must prioritize inclusive practices that promote intercultural dialogue and equal educational opportunities.

Thus, multilingual educational environments, while challenging, offer valuable opportunities for personal growth, professional development, and cross-cultural understanding.

REFERENCES

1. Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. *Journal of Studies in International Education*. 11(3-4), 290–305. <https://doi.org/10.1177/1028315307303542>

2. Andrade, M.S. (2006). International students in English-speaking universities: Adjustment factors: Adjustment factors. *Journal of Research in International Education*. 5(2), 131–154. <https://doi.org/10.1177/1475240906065589>
3. Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. *Journal of studies in international education*. 10(3), 241–266. <https://doi.org/10.1177/1028315306287002>
4. Kim, Y. Y. (2001). *Becoming intercultural: An integrative theory of communication and cross-cultural adaptation*. Thousand Oaks, CA: Sage.
5. Kugai, K. (2025). Multilingual education as a strategic advantage for international students in Ukraine. *Діалог культур у Європейському освітньому просторі* [Електронний ресурс] : Матеріали X Міжнародної конференції. К.: КНУТД. 314–316. <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30441>
6. Montgomery, C. (2010). *Understanding the international student experience*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-0-230-36500-1>
7. Tran, L. T., & Pham, L. (2016). International students in transnational mobility: intercultural connectedness with domestic and international peers, institutions and the wider community. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*. 46(4), 560–581. <https://doi.org/10.1080/03057925.2015.1057479>

Sofia Minaeva

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

INTERNATIONAL STUDENT EDUCATION IN UKRAINE:

TRADITIONS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES

The training of qualified international students is a key priority for the development of the Ukrainian higher education system. The history of teaching foreigners in independent Ukraine dates back to the early 1990s. For decades, the country has confidently maintained its status as an attractive educational hub. A unique combination of high academic standards, financial accessibility, and a multifaceted cultural heritage facilitates it. Leading university centers, Kyiv, Kharkiv, Lviv, and Odesa, offer foreign applicants modern English-language programs that are fully integrated into the global educational space. The key factors determining the competitiveness of Ukrainian higher

education in the international market are the optimal balance of price and quality of educational services. Additional investment appeal is created by the international recognition of domestic diplomas and by the admissions campaign's flexibility, which allows foreign applicants to start their studies twice a year.

The work aims to analyze the state and prospects of professional training for international students in Ukraine and to identify the key advantages and disadvantages of the education system.

About one-third of international students in Ukraine are citizens of post-Soviet countries. For a long time, Azerbaijan was the leader in the number of students, but in 2017, India took the lead. Currently, the list of countries with the largest representation includes India (almost 11,000 people), Azerbaijan (7,500), Morocco (5,800), Turkmenistan (4,500), and Nigeria (3,500). A significant number of students also come from Georgia, Jordan, Egypt, Turkey, and Uzbekistan (4).

Medicine remains the leader in the structure of Ukraine's educational services exports: almost 45% of foreign applicants choose medical specialties. This is due to the high level of training, the recognition of Ukrainian diplomas abroad (in particular by the WHO and UNESCO), and the competitive cost of education compared to the EU or the US.

Among the opportunities for training international students in Ukrainian higher education institutions, it is worth noting the process of joining the European Education Area and the European Research Area; expanding access to international sources of funding for educational and scientific activities; and experience in international educational and scientific cooperation.

In addition to medicine, there is consistently high demand for the following fields:

- ✓ *Management and economics*, which attract future entrepreneurs thanks to adapted English-language programmes;
- ✓ *Law* – popular among students from countries with similar legal systems;
- ✓ *Construction and civil engineering*. Ukraine's technical schools are traditionally considered among the strongest in Eastern Europe.

Among the most popular in terms of the number of international students are Kharkiv National Medical University (5,500 international students), V. N. Karazin Kharkiv National University (4,300), Odesa National Medical University, Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University, and Bogomolets National Medical University. 39% of international students are attracted to Ukraine's moderate education costs, which are sometimes several times lower than those at universities in Asia and Europe.

Students note the optimal balance between cost and quality of education at Ukrainian universities. Students from other countries are provided with virtually the same study conditions as Ukrainians themselves. It ensures the full integration of foreigners into the educational process and equal access to academic resources. They have access to the following higher education levels: bachelor's, master's, doctor of philosophy, and doctor of science. The same study options are available: part-time, full-time, and distance learning. An important feature is the choice of language of instruction: Ukrainian or English. For those who do not have a sufficient command of the language of instruction, preparatory faculties (departments) operate at universities. Throughout the year, foreigners intensively study the language and specialised disciplines, which becomes a solid foundation for further admission to the main course (Боднар & Яценко, 2021, 22).

Spiritual culture is a complex, multi-layered system that combines cognitive culture (science, education, philosophy), moral culture, artistic culture, and religious culture, among others. Since culture permeates all spheres of life, it is the key to successful adaptation for foreigners. With this in mind, for the effective adaptation of international students to a new socio-cultural space, it is advisable to highlight the functional block of etiquette and traditions. It should include studying customs, established restrictions, and social taboos that ensure tolerant communication and

psychological comfort within the walls of the higher education institution (Богиня & Горбенко, 2022).

Despite the advantages, several significant drawbacks prevent attracting more students. Our universities are poorly represented in well-known global rankings (such as QS or Times Higher Education). Because of this, foreigners often do not know about the quality of education in Ukraine. Also, by law, international students cannot officially work part-time while studying. It is a big disadvantage, as in many other countries, students can work part-time to support themselves (Кричківська & Зварич, 2023, 78).

Thus, foreigners choose to study in Ukraine for various reasons. For some, it is an opportunity to learn the language or visit the homeland of their ancestors. In contrast, for others, it is a chance to pursue a profession and build a successful career. Ukraine continues to develop international educational cooperation actively, attracting international students and providing them with opportunities for study and professional development.

REFERENCES

1. Богиня, Л. В., & Горбенко, Є. В. (2022). Репрезентація елементів української культури в практиці навчання іноземних здобувачів вищої освіти. *Current trends in the development of modern scientific thought: proceedings of the I International scientific and practical conference*. Haifa, Israel. International Scientific Group, 272–275. https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=jrOSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA272&dq=info:YRSVa336QQsJ:scholar.google.com&ots=gPnDm0gsUb&sig=j-35WQQeGV9giQYBC5jplugU0Db0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
2. Боднар, О., & Яценко, Е. (2021). Студенти-іноземці в Україні: проблемний контекст освітньої діяльності. *Інновації в освіті: перспективи розвитку*: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль : ЗУНУ, 20–23. <https://api.dspace.wunu.edu.ua/api/core/bitstreams/937f877e-accb-4ed0-b1a0-15b9680875f7/content>
3. Кричківська, О., & Зварич, Г. (2023). Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти. *Гуманітарні студії: історія та педагогіка*, (2), 74–84. <https://doi.org/10.35774/gsip2023.02.074>
4. *Права та обов'язки іноземних студентів*. (2023). <https://mu.edu.ua/storage/MSU/pages/internationalization/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf>

Ella Mintsys

*Vasyl Stefanyk Carpathian National University
(Ivano-Frankivsk, Ukraine)*

REPRESENTATION OF CULTURE, TRADITIONS, AND IDENTITY IN HOLOCAUST SURVIVORS' MEMOIRS: EVIDENCE OF RESISTANCE AND RESILIENCE

Culture is understood by some scholars as a system formed through how individuals and groups select, interpret, and internalize traditions. In this sense, group identities function as the core of living tradition systems, structured around a limited set of key symbols and identity-shaping narratives (Honko, 2009). The study of tradition and social identity is gaining growing significance in the context of globalization, as contemporary societies are marked by high levels of human mobility and dynamic cultural exchange (Ismail, 2021, 221). Traditions are symbolic cultural systems that are passed down from generation to generation. “Culture and identity are not just some abstract notions, but 'living' concepts which are closely connected to people's lives <...>” (Constantin & Rautz, 2010, 189).

Currently, we can observe scholars' growing interest in Holocaust survivors' first-person accounts, which have been viewed from different perspectives. According to Suzanne L. Bunkers, “we need to pay special attention to the stories of those individuals who have survived, for their discourses of trauma evolve into discourses of endurance and survival – both in physical and psychological terms” (Bunkers, 2006, 3). Therefore, this paper explores the representation of culture, traditions, and identity as a source of resilience in Holocaust survivors' memoirs, focusing on “Love in a World of Sorrow” by Fanya Gottesfeld Heller (2005) and “A Mother's Courage” by Malka Levine (2023). Moreover, the research defines how personal narratives reflect the preservation, transformation, and reconstruction of cultural and traditional frameworks under conditions of extreme trauma.

By comparing Heller's and Levine's narratives, the paper highlights the shared patterns in the articulation of identity. Both authors were born on the territory of Western Ukraine (former Polish territories): Fanya Heller – in the town of Skala, Malka Levine – in Volodymyr-Volynskiy. Before the war, they were immersed in multinational landscape, cultural and religious diversity, all the nationalities peacefully coexisting. At Skala school, each ethnic group “had religious instruction once a week with its own special teacher. The Catholic priest taught the Poles; <...>, the Orthodox priest, taught the Ukrainians; and Mr. Bouk instructed the Jews” (Heller, 2005, 42).

Both authors describe their families' tragic experiences against a historical background and write about their survival owing to Ukrainian and Polish people who hid them at the risk of their own lives. Heller and her family were first hidden in the attic of Jan's, a Ukrainian militiaman's, house; later – by a Polish peasant Sidor Sokolowski in the “miniature chicken coop that was attached, like a malignant growth, to the exterior wall of the barn” (Heller, 2005, 157). Levine with her mother and two brothers were saved by the Yakymchuks, a Ukrainian family, and spent eighteen months in a pit behind the barn, attacked by mice and lice. Despite experiencing trauma and living in horrendous conditions, both mothers tried to retain their pride, keeping their hiding places in order. For instance, Levine's mother swept their pit “with a little broom she made of twigs” and always left “a few drops of water in the pot so she could wash the bowl” (Levine, 2023, 131).

In both memoirs, familial traditions emerge as central mechanisms for preserving identity under extreme conditions. Heller's and Levine's mothers were deeply committed to sustaining culture and religion even amid the terrors of the Holocaust. This adherence to Jewish religious customs helped to reaffirm their identity and testified to their resilience and were a form of resistance “at a time when the Nazis want[ed] to eradicate Jews and their culture from the earth” (Skiles, 2025, 9). On Hanukkah, the Jewish Festival of Light, Levine's mother managed to light a candle, thus bringing a sense of hope to her children. As Passover approached, she told her children how their

extended family used to honour this Festival of Freedom, keeping long-standing Jewish traditions alive. In the years before the war, these holidays had been happy and full of celebration (Levine, 2023). Heller's mother also tried to raise her children's spirits telling them of peaceful-time Sabbath (the weekly day of rest in Judaism, which begins at sunset on Friday evening and ends at nightfall on Saturday, traditionally marked by the lighting of candles on Friday evening, followed by a festive meal). The author describes "[t]he kindling of the Sabbath lights in the silver candlesticks on the embroidered tablecloth", when "the entire family sat down for a meal together" (Heller, 2005, 111). On Yom Kippur, the Day of Atonement, traditionally marked by a 25-hour fast, during which adults abstain from food and drink, Heller's mother "fasted from sundown to sundown", ignoring her husband's attempt to persuade her that it was not a suitable time for fasting. Holiday celebrations retain profound symbolic significance. Observances of Jewish holidays are portrayed in both memoirs not merely as religious rituals but as acts of cultural resistance.

Memories of family meals and food served on holidays are also vital elements shaping identity (Strand, 2023, 467). Both families were starving in their hiding places and could hardly keep from thinking about food. Heller describes the feeling of growing hunger in the following way: "I had previously thought of hunger as a gnawing mouse in the stomach; now it became a rat that took up residence in my body and chewed on my mind" (Heller, 2005, 177). The mention of nutty mincemeat, bitter herbs, dumplings, dry matza, wiener-schnitzel with eggs, gefilte fish, etc., brings back tastes of childhood during peaceful times, "resonates with the theme of Jewish national identity" (Zhang, 2026, 2), and is not only "concerned with tastes and aromas but with people <...> and emotional intimacy" (Strand, 2023, 467).

The analysis demonstrates that both memoirs portray culture and traditions not only as inherited practices but also as determination to survive and expression of resistance in the time of displacement, loss, and trauma. Particular attention is paid to

the role of religious customs in sustaining a sense of identity as a response to the disruption of established cultural norms during the Holocaust. Culinary traditions function as powerful carriers of memory and identity, too. References to familiar foods, and shared meals evoke a sense of pre-war normalcy and belonging, and link survivors to their cultural heritage and familial past.

REFERENCES

1. Bunkers, Suzanne. *Memory and Memoir: Transformations in Stories of Survival* [Manuscript]. Minnesota State University, 2006. https://www.academia.edu/1476804/Memory_and_Memoir
2. Constantin, S., & Rautz, G. (2003). Culture and identity. *Journal of European Integration*, 25(3), 189-205. <https://doi.org/10.1080/0703633032000133556>
3. Heller, F. G. (2005). *Love in a World of Sorrow*. Jerusalem & New York: Devora Publishing.
4. Honko, L. (2009). Traditions in the construction of cultural identity and strategies of ethnic survival. *European Review*. Cambridge University Press, 3(2):131-146. doi:10.1017/S1062798700001435
5. Ismail, A. B. (2021). Tradition and Social Identity Formation in Society, *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 221–226. URL: <https://jos3journals.id/index.php/jos3/article/view/127/192>
6. Levine, Malka. (2023). *A Mother's Courage*. London: Macmillan.
7. Skiles, W. S. (2025). *Defiance* (2008) and the Cultural Memory of Resistance in the Holocaust. *Religions*, 16: 936. <https://doi.org/10.3390/re116070936>
8. Strand, M. (2023). Food and Trauma: Anthropologies of Memory and Postmemory. *Cult Med Psychiatry*, 47:466–494 <https://doi.org/10.1007/s11013-022-09785-2>
9. Zhang, M. (2026). Food and identity: food writing and Jewish identity construction in Anita Brookner's Holocaust novels. *Food, Culture & Society*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/15528014.2025.2609060>

Viktoriia Mishchenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES IN THE DIALOGUE OF CULTURES IN THE EUROPEAN EDUCATIONAL AREA

Contemporary global trends, encompassing worldwide interconnectedness and the merging of distinct cultures, provide a significant impetus for fostering cross-cultural conversation. In this milieu, mastering foreign languages assumes paramount

significance. These languages function not merely to facilitate interaction but, critically, as essential instruments for cultivating understanding between individuals from diverse cultural backgrounds. The European academic sphere is particularly characterized by its receptiveness to international exchanges, actively encouraging student and faculty movement, alongside the sharing of scholarly information across national borders.

The work aims to analyze the role of foreign language learning in promoting intercultural dialogue and academic cooperation within the European educational space.

Foreign language acquisition in contemporary schooling serves a dual purpose: beyond merely facilitating communication, it significantly fosters cultural proficiency, promotes tolerance, and builds skills for successful collaboration across diverse cultural settings. Consequently, the significance of foreign languages in cultivating effective intercultural discourse has become a matter of paramount concern (Бахов, 2012).

Within contemporary educational frameworks, the acquisition of a second language serves a dual purpose: beyond facilitating mere conversation, it is instrumental in fostering cross-cultural understanding, promoting a broader perspective, and equipping people with the competencies requisite for harmonious collaboration across diverse cultural settings. Consequently, the significance of modern languages in fostering constructive dialogue among diverse societies is now universally acknowledged as fundamental.

In modern higher education institutions, the study of foreign languages is considered not only a means of developing language skills but also an important element in the development of intercultural competence. When mastering a foreign language, students become acquainted with the cultural characteristics of other countries, their traditions, social norms, and values. This process contributes to the formation of tolerance, respect for cultural diversity, and readiness for intercultural interaction (Бігич, Бориско, Борецька, et al., 2013).

An especially important component of the European educational space is the academic mobility of students and teachers. Participation in international educational programs, such as student exchanges, joint scientific projects, and international conferences, requires a high level of proficiency in foreign languages (Канюк & Кіш, 2025). Thanks to this, participants in the educational process have the opportunity to exchange experiences, become acquainted with new scientific approaches, and expand their professional competencies. Thus, knowledge of foreign languages contributes to the integration of national educational systems into the pan-European educational space.

Furthermore, knowledge of foreign languages is crucial for accessing global scientific literature and up-to-date research data. A substantial volume of scholarly articles, investigative works, and instructional content is disseminated in languages other than the native one, with English being the dominant medium. Consequently, language skills empower both students and researchers to leverage worldwide scientific breakthroughs, engage in global scholarly debates, and showcase their personal findings on the international stage.

Simultaneously, one must recognize that engaging in foreign language acquisition benefits students beyond mere career advancement. It also helps cultivate their cultural consciousness. A person gains entry to the artistic works, historical accounts, philosophical thought, and literary traditions of different societies via the medium of language. Language itself functions as the vessel for a culture's accumulated knowledge and the mechanism through which societal spiritual principles are passed down. Consequently, proficiency in foreign languages facilitates a more thorough grasp of diverse cultural nuances and fosters greater cross-cultural comprehension.

Furthermore, fostering multilingual capabilities is a significant objective in contemporary European educational strategies. A multitude of nations across Europe actively promote the idea of acquiring proficiency in multiple foreign languages, an effort that supports the preservation of cultural diversity and enhances interactions among diverse cultures. This perspective equips learners with better tools to navigate

international academic settings. It broadens their career prospects in our increasingly interconnected global sphere.

Thus, the study of foreign languages plays a crucial role in cultivating intercultural discourse within the European academic sphere. Such linguistic proficiency facilitates interaction among individuals from diverse cultural backgrounds, bolsters the sharing of insights and practical expertise, and simultaneously establishes the groundwork for fostering global partnerships in both pedagogical and scientific domains.

REFERENCES

1. Бахов, І. С. (2012). Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу культур. *Вісник Національної академії Державної прикордонної служби*, (2), 34–43.
2. Бігич, О. Б., Бориско, Н. Ф., Борецька, Г. Е. et al. (2013). *Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика* : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів. <http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/787878787/267/Bihych.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
3. Канюк, О., & Кіш, Н. (2025). Цифрова компетентність викладача іноземних мов у закладі вищої освіти. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»*, 2(53), 52–55. <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2023.53.52-55>

Kyrylo Mohylevskiy

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

ACADEMIC MOBILITY AND ERASMUS+ AS A PLATFORM FOR DIALOGUE OF CULTURES

Academic mobility is widely regarded as one of the key components of the European Higher Education Area. Through student exchange programs, young people gain opportunities not only to study abroad but also to engage in direct cultural exchange and authentic communication with peers from diverse backgrounds. The Bologna Process highlights mobility as an essential condition for cooperation and integration within European education systems (7). Empirical observations at the Kyiv National

University of Technologies and Design show that Ukrainian students who participate in mobility programs often demonstrate higher levels of intercultural sensitivity and openness.

The purpose of this research is to examine how academic mobility contributes to the development of intercultural dialogue and communication skills among university students, with particular focus on the Erasmus+ program as an illustrative example.

Studying and living in another country inevitably requires adaptation. Students encounter unfamiliar academic traditions, social norms, and everyday practices. According to UNESCO reports, well-organized mobility experiences promote tolerance and encourage deeper intercultural understanding (5). In real-life situations, students learn to interpret new behavioral patterns and gradually develop empathy toward representatives of other cultures. K. Mohylevskyi and K. Kugai also underlines that such experiences play an important role in shaping global citizenship among young people (Mohylevskyi & Kugai, 2025).

The Erasmus+ program remains the most visible mobility initiative of the European Union. It creates structured opportunities for academic exchange and participation in international projects. The European Commission's Erasmus+ Annual Report 2022 indicates that more than 1.2 million learners and staff members took part in mobility activities that year, including at least 134,000 participants from disadvantaged backgrounds who received targeted financial support (4). Research further suggests that graduates who have participated in Erasmus+ demonstrate higher employment rates and greater professional mobility than those without such experience (4). In addition, immersion in a foreign-language environment typically leads to noticeable progress in communicative competence.

The effectiveness of language learning in authentic contexts deserves special attention. The CEFR Companion Volume emphasizes that communicative competence develops most successfully through interaction and mediation in real social situations (1). During their stay abroad, students do not simply practice grammar or vocabulary; they negotiate meaning, collaborate in multicultural teams, and resolve

misunderstandings. As a result, they develop not only linguistic skills but also flexibility, emotional intelligence, and intercultural awareness.

From a professional perspective, mobility experience increasingly serves as an advantage in the labor market. Employers operating in international contexts value graduates who can adapt quickly and communicate effectively across cultures. OECD research confirms a positive correlation between participation in mobility programs and enhanced communicative competence and adaptability in professional environments (3). Therefore, academic mobility contributes not only to personal enrichment but also to long-term career prospects.

The cultural dimension of mobility is equally significant. Intercultural dialogue often influences how students perceive themselves and others. D. Deardorff notes that reflection on cultural differences fosters greater self-awareness and supports the development of responsible global citizenship (Deardorff, 2009). Many students report that studying abroad helps them reassess their own cultural assumptions and develop a more balanced, less ethnocentric perspective.

At the same time, mobility is not without challenges. Students may initially experience culture shock, linguistic insecurity, or feelings of isolation. Nevertheless, research conducted at Ukrainian universities indicates that preparatory training and institutional support substantially reduce these difficulties and help students make the most of their international experience.

Therefore, academic mobility programs represent an effective instrument for strengthening intercultural dialogue in higher education. They improve language proficiency, foster social and communicative skills, and broaden cultural awareness. For these reasons, universities should continue to promote mobility opportunities while ensuring adequate academic and psychological support for participating students.

REFERENCES

1. *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment*. Companion volume. Council of Europe Publishing. (2020). <https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4>

2. Deardorff, D. K. (2009). *The SAGE Handbook of Intercultural Competence*. SAGE Publications. https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_7764/objava_67219/fajlovi/Interkulturalna%20kompetencija.pdf
3. *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*. OECD Publishing. (2023). <https://doi.org/10.1787/e13bef63-en>
4. Erasmus+: the Program in numbers. (2023). *EPALE*. <https://epale.ec.europa.eu/mt/node/355577>
5. Global Education Monitoring Report 2019: Migration, Displacement and Education – Building Bridges, Not Walls. *UNESCO*. <https://doi.org/10.54676/XDZD4287>
6. Mohylevskyi, K., & Kugai, K. (2025). Global competence through educational innovation. *Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультлінгвального глобалізованого світу: збірник тез доповідей X Всеукраїнської науково-практичної конференції*. Київ: КНУТД, 206–208. <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30574>
7. The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report. (2020). *Eurydice*. <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/european-higher-education-area-2020-bologna-process-implementation-report>

Veronika Onyshchenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

ENGLISH PRONUNCIATION AND SPOKEN LANGUAGE COMPREHENSION AMONG INTERNATIONAL STUDENTS

In today's intercultural educational environment, English serves as the primary means of communication between students from different countries. Spoken language is a key component of this interaction, as it conveys not only lexical and grammatical content but also emotional and intonational nuances that significantly influence how other participants understand the message.

One of the decisive factors in effective oral communication is pronunciation, which includes the correct reproduction of vowels and consonants, diphthongs, long and short vowels, and adherence to stress and rhythm. The peculiarities of English pronunciation directly affect how international students perceive speech. Failure to comply with phonetic norms often leads to communication misunderstandings. It reduces the effectiveness of intercultural communication. Thus, analyzing the impact of English

pronunciation characteristics on international students' comprehension of spoken language is relevant and important for improving teaching effectiveness and developing communicative competence in the international educational space.

English pronunciation, as a linguistic phenomenon, encompasses a set of phonetic and phonological means that ensure the adequate reproduction and perception of spoken language. In linguistics, pronunciation is defined as the realization of the sound aspect of language, which includes vocalism (monophthongs, diphthongs, long and short vowels), consonantism (a complex of consonant sounds), and suprasegmental elements – stress, rhythm, and intonation (Roach, 2009).

The English phonetic system is characterized by a large number of vowel phonemes and specific articulation characteristics of consonants, which distinguish it from many other language systems and often cause phonetic difficulties for non-native speakers (Roach, 2009).

Suprasegmental elements of English pronunciation, stress, rhythm, and intonation, play an important role in conveying grammatical, semantic, and emotional meaning. The stress in a word or phrase can change the meaning of a statement. The rhythmic structure of English, based on the alternation of strong and weak syllables, contributes to a clear perception of spoken language. Intonation provides structure and emotional color to speech, which is a critical element for international students to understand and communicate effectively (Celce-Murcia, Brinton, & Goodwin, 2010).

International students often have difficulty perceiving English due to the influence of their native language, which manifests as phonetic interference. For example, students whose native language does not contain diphthongs or long vowels may mispronounce or fail to distinguish between minimal pairs such as /i:/ vs /ɪ/ (*sheep* – *ship*) or /æ/ vs /ʌ/ (*cat* – *cut*). In addition, problems arise with the reduction of vowels in unstressed syllables, which complicates the perception of fast spoken language (Roach, 2009). Students also often do not have time to distinguish words and phrases at

an authentic speech rate, which reduces the effectiveness of their comprehension and ability to communicate interculturally.

Incorrect pronunciation among international students can lead to communication misunderstandings, especially in an intercultural educational environment. Errors in reproducing vowels and consonants, as well as in stress or intonation, affect oral comprehension and complicate participation in discussions and group tasks. In addition, pronunciation quality is directly related to academic success and social adaptation, as students with incorrect pronunciation may avoid active communication. Therefore, systematic training in phonetics and suprasegmental elements (diphthongs, long/short vowels, stress, rhythm, intonation) is critical for improving mutual understanding and communication effectiveness (Pacheco Vásquez, 2025).

To effectively understand international students' spoken language, it is important to focus on teaching phonetics and suprasegmental elements of speech. The main activities include systematic training in vocalism and consonantism, in particular exercises on diphthongs (/aɪ/, /eɪ/, /ɔɪ/), long and short vowels (/i:/ vs /ɪ/, /u:/ vs /ʊ/), as well as articulation training for consonants that are absent in the students' native language, such as /θ/ and /ð/. It is also important to study and practice stress and rhythm, including learning the correct stress in words and phrases (e.g., record as a noun and a verb) and rhythm training through the repetition of sentences with strong and weak syllables to develop a sense of English stress-timed rhythm (Pacheco Vásquez, 2025).

Special attention should be paid to intonation exercises, including imitating native-speaker intonation patterns, listening to authentic audio materials, and repeating after native speakers to develop a phonetic ear. The use of interactive and digital tools, such as language trainers, online platforms, and apps for self-checking pronunciation, as well as recording one's own speech and comparing it with a native speaker's model, is also effective. Equally important is an intercultural approach to teaching, which involves explaining to students the differences between their native language and English in terms of vowel and consonant pronunciation and intonation, and integrating phonetics into communication tasks for practical application of knowledge.

Therefore, features of English pronunciation, including vocalism, consonantism, stress, rhythm, and intonation, significantly affect international students' understanding of spoken language. Typical difficulties associated with phonetic interference, failure to distinguish between minimal pairs, and problems with vowel reduction can lead to communication misunderstandings and reduced learning effectiveness. Systematic pronunciation training, the integration of phonetics into practical communication tasks, and the use of authentic materials contribute to improving perceptions of spoken language, increasing students' intercultural communication competence, and ensuring their successful social and academic adaptation.

REFERENCES

1. Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. (2010). *Teaching Pronunciation: A Course Book and Reference Guide* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
<https://scispace.com/pdf/teaching-pronunciation-a-course-book-and-reference-guide-mx78rjrl5z.pdf>
2. Pacheco Vásquez, E. A. (2025). The Role of Phonetics and Phonology in Teaching English Pronunciation to Non-Native Speakers. *Revista Científica Multidisciplinar G-Nerando*, 6(1), 3392–3409. <https://doi.org/10.60100/rcmg.v6i1.570>
3. Roach, P. (2009). *English Phonetics and Phonology: A Practical Course* (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
https://dn710805.ca.archive.org/0/items/42512460F2fIntermediate_201901/45343607-PETER-ROACH-English-Phonetics-and-Phonology-A-practical-course-Fourth-edition.pdf

Violetta Panchenko

*Municipal Establishment «Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy»
of Kharkiv Regional Council
(Kharkiv, Ukraine)*

MINDFULNESS AS A PATHWAY TO COMMUNICATIVE COMPETENCE: A SOCIAL-EMOTIONAL PERSPECTIVE IN EFL

In recent years, the development of learners' communicative competence in English as a Foreign Language has increasingly been discussed not only in linguistic and methodological terms but also in relation to affective, cognitive, and social-emotional factors. This shift is especially relevant in educational contexts where

students' participation in communication may be constrained by anxiety, low self-confidence, cognitive overload, or limited self-regulation. Against this background, mindfulness has attracted growing scholarly attention as a pedagogical resource capable of supporting more focused, emotionally balanced, and meaningful language learning. Recent research suggests that mindfulness may positively affect foreign language achievement, reduce foreign language anxiety, strengthen self-regulation, and improve students' readiness to engage in communication (Babanoğlu & Atalmış, 2025; Fan & Cui, 2024; Yang & Li, 2025).

The relevance of this issue is also consistent with contemporary approaches to language education reflected in the CEFR Companion Volume, which broadens the understanding of language proficiency by foregrounding interaction, mediation, co-construction of meaning, and socially situated communication (Council of Europe, 2020). In this perspective, communicative competence should be viewed as a multidimensional construct that includes not only command of linguistic forms but also the ability to participate in interaction attentively, appropriately, confidently, and responsively. Such a view creates a productive basis for linking communicative competence with mindfulness as a practice of present-moment awareness, attention regulation, and non-judgmental engagement.

The purpose of this paper is to examine mindfulness as a pedagogically relevant pathway to the development of students' communicative competence in EFL from a social-emotional perspective. More specifically, the paper aims to clarify how mindfulness may contribute to communication-oriented language learning, identify the mechanisms through which it may influence communicative performance, and outline several practical implications for EFL instruction.

Recent studies in foreign language education provide a stronger basis for this discussion than was available even a few years ago. A 2025 meta-analysis synthesising intervention and correlational research demonstrated that mindfulness has a significant positive relationship with foreign language achievement and that mindfulness-based

interventions yield beneficial effects on language performance (Babanoğlu & Atalrı, 2025). Although achievement is not identical to communicative competence, these findings are important because they indicate that mindfulness is not merely associated with general well-being; it also has measurable relevance for language learning outcomes. In turn, a 2024 study of EFL learners showed that mindfulness directly predicts psychological well-being and that self-regulation plays a significant mediating role in this relationship (Fan & Cui, 2024). This finding is particularly relevant to communication in the classroom, as successful interaction requires attentional control, emotional balance, and the ability to regulate one's responses during speaking and listening tasks.

One of the most important arguments in favour of integrating mindfulness into communicative language teaching concerns foreign language anxiety. Anxiety remains one of the most persistent barriers to oral participation, spontaneous interaction, and communicative risk-taking. A recent systematic review concluded that mindfulness-based approaches are promising for alleviating foreign language anxiety and for enhancing emotional regulation in language learning settings (Yang & Li, 2025). This conclusion is reinforced by a 2025 longitudinal study which found a progressively strengthening negative relationship between mindfulness and English-speaking anxiety among EFL undergraduates over the course of a semester; the authors argue that mindfulness is a modifiable factor that can help reduce speaking anxiety and support oral communication development (Khatami et al., 2025). From a pedagogical point of view, this is highly significant because communicative competence cannot develop fully where students avoid speaking, fear making mistakes, or remain psychologically withdrawn from interaction.

A further point of relevance is that mindfulness appears to influence not only anxiety reduction but also students' willingness to speak and participate. In an intervention-based study, mindfulness training had a positive effect on EFL learners'

willingness to speak, their speaking anxiety levels, and their mindfulness awareness levels (Ersanli & Ünal, 2022). This is especially important for communicative classrooms, where readiness to enter into interaction is often the threshold factor determining whether communicative opportunities become real learning experiences. Even when learners possess sufficient lexical and grammatical resources, they may still fail to communicate effectively if they are emotionally tense, distracted, or reluctant to speak. In this sense, mindfulness may function as a bridge between linguistic potential and actual communicative performance.

The contribution of mindfulness to communicative competence can therefore be explained through several interconnected mechanisms. First, mindfulness supports attentional stability. Communication in a foreign language requires sustained attention to meaning, form, interlocutor cues, and interactional flow. Learners who are more attentive are better able to process input, monitor their own output, and remain engaged in the communicative moment. Second, mindfulness contributes to emotional regulation. When students become more aware of their emotional reactions without immediately judging or amplifying them, they may cope more successfully with speaking anxiety, fear of error, and evaluative pressure. What is more, mindfulness is closely related to self-regulation, which is indispensable for planning responses, monitoring communication, managing frustration, and sustaining participation in demanding tasks. Finally, mindfulness may strengthen the interpersonal quality of classroom communication by fostering presence, listening, openness, and sensitivity to others' verbal and non-verbal signals.

These mechanisms suggest that mindfulness should not be treated as an external add-on to language teaching, but rather as a subtle pedagogical orientation that can be integrated into communication-focused instruction. In practical terms, this integration does not require turning EFL lessons into therapeutic sessions. Instead, teachers may embed short, purposeful mindfulness-based elements into ordinary classroom practice. For example, a lesson may begin with one minute of quiet breathing or grounding in

order to reduce cognitive noise and prepare students for interaction. Before pair or group speaking activities, students may be invited to notice bodily tension, regulate breathing, and focus on communicative intention rather than fear of error. During listening tasks, teachers may encourage mindful listening by asking learners to attend not only to factual content but also to tone, emphasis, pauses, and speaker attitude. After communicative tasks, brief reflection prompts may help students identify which emotions they experienced, what supported or blocked their performance, and how they might regulate themselves more effectively in future interaction.

From a social-emotional perspective, such practices are pedagogically valuable because they create conditions for safer and more agentive communication. Students are more likely to participate meaningfully when they feel psychologically grounded and less threatened by the possibility of imperfection. This idea is particularly relevant in contexts marked by chronic stress, instability, or emotional overload, where communicative withdrawal may be intensified. In such contexts, mindfulness-informed teaching can serve as a supportive resource that strengthens students' capacity to remain engaged in communication without denying the emotional realities they bring into the classroom.

At the same time, the implementation of mindfulness in EFL teaching should be balanced and pedagogically justified. It should remain clearly connected to communicative goals rather than presented as a fashionable but isolated innovation. Teachers need a clear understanding of why a given mindfulness-based technique is used, what aspect of communicative learning it supports, and how it fits the age, needs, and classroom culture of learners. It is therefore advisable to introduce such practices gradually, briefly, and transparently, explaining their relevance to concentration, confidence, listening, and speaking.

In conclusion, mindfulness can be viewed as a meaningful pathway to the development of communicative competence in EFL because it addresses dimensions of

language learning that are often underestimated in purely skill-based instruction. Recent research indicates that mindfulness is associated with improved language achievement, reduced foreign language anxiety, enhanced self-regulation, and greater willingness to speak (Babanoğlu & Atalmış, 2025; Eranlı & Ünal, 2022; Fan & Cui, 2024; Khatami et al., 2025; Yang & Li, 2025). In this sense, mindfulness helps connect the linguistic, cognitive, and social-emotional aspects of communication. Its pedagogical value lies not in replacing established communicative methods, but in deepening them by making classroom interaction more focused, emotionally sustainable, and educationally humane. For this reason, mindfulness deserves further attention as a contemporary resource for EFL pedagogy and for the broader development of students' communicative competence.

REFERENCES

1. Babanoğlu, M. P., & Atalmış, E. H. (2025). Mindfulness and foreign language achievement: A meta-analytic study on interventions and correlations. *Frontiers in Psychology, 16*, 1479462. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1479462>
2. Council of Europe. (2020). *Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Companion volume*. Council of Europe Publishing.
3. Eranlı, C. Y., & Ünal, T. (2022). Impact of mindfulness training on EFL learners' willingness to speak, speaking anxiety levels and mindfulness awareness levels. *Education Quarterly Reviews, 5*(Special Issue 2), 429–448. <https://doi.org/10.31014/aior.1993.05.04.634>
4. Fan, L., & Cui, F. (2024). Mindfulness, self-efficacy, and self-regulation as predictors of psychological well-being in EFL learners. *Frontiers in Psychology, 15*, 1332002. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1332002>
5. Khatami, M., Çelik, F., Calafato, R., & Sharmin, S. (2025). Calm the mind, unlock the voice: A Bayesian longitudinal analysis of mindfulness and EFL speaking anxiety. *International Journal of Applied Linguistics, 36*(1), 553–563. <https://doi.org/10.1111/ijal.12785>
6. Yang, H., & Li, Y. (2025). The role of mindfulness in foreign language anxiety: A systematic review of correlational and intervention studies. *International Journal of Mental Health Promotion, 27*(9), 1279–1300. <https://doi.org/10.32604/ijmhp.2025.068399>

Kateryna Prada Parvina

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

FOREIGN LANGUAGE LEARNING AS A FACTOR

IN PROFESSIONAL COMPETITIVENESS

Foreign languages have become an important part of modern education and professional life. In today's globalized world, knowledge of a foreign language is no longer seen only as an academic requirement or an additional qualification. Foreign language competence is closely connected with professional opportunities, communication, and the ability to work in an international environment.

Modern professional life involves frequent interaction with people from different countries and cultures. Because of this, attention is paid not only to professional knowledge but also to the ability to communicate clearly, adapt to new situations, and cooperate with others. These abilities are usually referred to as soft skills. Learning a foreign language supports their development, as it requires active communication, understanding different viewpoints, and responding to real communicative situations (Malykhin, Aristova, Kugai, Vyshnevskaya, & Makhovych, 2024).

From a philological perspective, learning a foreign language is not limited to grammar and vocabulary. Language reflects culture, experience, and ways of thinking. When learners come into contact with another language, they also encounter another culture. It helps future specialists better understand both others and themselves, as well as their role in a wider professional and intercultural context.

The paper aims to explore how foreign language learning contributes to the formation of a competitive specialist in the conditions of globalization.

In the context of globalization, professional competitiveness increasingly depends on the ability to function in multilingual and multicultural environments. Educational

policy in many countries emphasizes the development of key competences that go beyond subject knowledge and include communication, cooperation, and adaptability (5). Learning a foreign language directly contributes to these competences, as it requires students to interpret meaning, respond to different perspectives, and engage in dialogue.

Intercultural communicative competence is considered an essential component of language education. According to M. Byram, effective communication involves not only linguistic skills but also attitudes, knowledge, and critical cultural awareness (Byram, 1997, 34–38). This idea is particularly relevant for future specialists who are expected to work in diverse professional contexts. A competitive specialist is not simply someone who speaks a foreign language but someone who understands how cultural values and social norms shape communication.

Language learning is also closely related to identity formation. B. Norton argues that language is connected to how individuals position themselves within social and professional spaces (Norton, 2013, 45–49). Through engagement with another language, learners expand their sense of belonging and begin to see themselves as participants in a broader international community. This experience strengthens professional confidence and motivation.

The Common European Framework of Reference for Languages highlights that language education supports not only communicative competence but also personal and social development (2). In this sense, foreign language learning becomes part of a wider educational process that prepares students for real-life professional interaction.

Globalization of education policy further reinforces the link between language competence and professional opportunities. As noted by F. Rizvi and B. Lingard, global educational reforms increasingly focus on preparing individuals for participation in international knowledge economies (Rizvi & Lingard, 2009, 72–75). In such conditions, foreign language proficiency becomes a factor that enhances mobility and access to global professional networks.

Thus, foreign language learning contributes to the formation of a competitive

specialist not only by improving communication skills but also by shaping intercultural awareness, identity, and adaptability.

Thus, foreign language learning extends beyond mere communication practice. It contributes to the formation of a competitive specialist by developing intercultural competence, professional identity, and key personal qualities that are valued in the global labor market.

In a globalized world, competitiveness is closely connected with the ability to communicate across cultural boundaries, adapt to change, and engage in international cooperation. Foreign language education, therefore, remains an essential component of modern professional training.

REFERENCES

1. Byram, M. (1997). *Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence*. Multilingual Matters LTD. <https://books.google.com/books?id=0vfq8JJWhTsC>
2. *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment*. Companion volume. (2020). Council of Europe Publishing. <https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4>
3. Malykhin, O., Aristova, N., Kugai, K., Vyshnevskaya, M., & Makhovych, I. (2024). Soft Skills Development in the English Language Classroom: Students' Perspectives on the Problem. *SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION*. Proceedings of the International Scientific Conference. 1, 182–193. <https://doi.org/10.17770/sie2024vol1.7852>
4. Norton, B. (2013). *Identity and Language Learning: Extending the Conversation*, (2nd ed.). Multilingual Matters. URL: <https://www.multilingual-matters.com/page/detail/?k=9781783090556>
5. *OECD Future of Education and Skills 2030. Conceptual learning framework. Learning Compass 2030*. (2019). OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/concept-notes/OECD_Learning_Compass_2030_concept_note.pdf
6. Rizvi, F., & Lingard, B. (2009). *Globalizing Education Policy*, (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203867396>

Mariia Rozumnenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Svitlana Goncharenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

COMMUNICATION AS A QUALITY DRIVER IN INDUSTRIAL PHARMACOLOGY

In the current context of the pharmaceutical industry's development, ensuring the quality of medicinal products has become a matter of strategic importance. High standards for product safety, efficacy, and stability require comprehensive quality management systems grounded in the principles of Good Manufacturing Practice (GMP) (Al Azawei, A., Loughrey, K., Surim, K., Connolly, M. E., & Naughton, B. D., 2025). At the same time, alongside technological and regulatory aspects, the human factor is becoming increasingly important, particularly effective communication among all participants in the manufacturing process.

Communication in pharmaceutical manufacturing serves not only as a supporting element but also as a key driver of quality, ensuring the coordination of staff actions, the accuracy of procedure execution, and timely decision-making. In the context of digitalization and the transition to the Industry 4.0 concept, the role of communication is transforming, integrating into complex information systems and automated processes (Arden, N. S., Fisher, A. S., Tainer, K., Yu, L. S., Li, S. L., & Kopcha, M., 2021; Sharma, D., Patel, P., & Shah, M., 2023).

According to GMP principles, product quality is established at all stages of a medicinal product's lifecycle, from development through distribution. One of the key factors influencing compliance with these principles is effective communication among employees at various levels.

Studies show that a significant portion of production deviations is attributable to human error, often arising from insufficient or incorrect communication. Vague wording of standard operating procedures (SOPs), misinterpretation of instructions, or

a lack of timely communication regarding changes can lead to serious quality issues (Al Azawei, A., Loughrey, K., Surim, K., Connolly, M. E., & Naughton, B. D., 2025).

When communication is well-established, it ensures a correct understanding of technological processes, coordinated actions between departments, effective management of deviations and changes, and compliance with regulatory requirements.

Internal communication plays a special role within the Total Quality Management (TQM) system, where quality is viewed as the result of the collective efforts of all company employees. Building a culture of quality is impossible without open information sharing, feedback, and teamwork.

Pharmaceutical manufacturing is a complex, multi-level system comprising various functional departments: production, quality control, quality assurance, logistics, and regulatory affairs. Effective interaction between these units is essential for ensuring consistent product quality. It is precisely cross-functional communication that enables rapid identification and resolution of nonconformities, ensures coordinated change implementation, and minimizes the risk of manufacturing errors (Algorri, M., Abernathy, M. J., Cauchon, N. S., Christian, T. R., Lamm, C. F., & Moore, C. M. V., 2022).

In addition, external communication with regulatory authorities is crucial. Transparency, completeness, and timeliness in providing information during inspections or registration procedures help build trust in the manufacturer and reduce the risk of regulatory sanctions (Al Azawei, A., Loughrey, K., Surim, K., Connolly, M. E., & Naughton, B. D., 2025).

In today's environment, communication within the framework of pharmacovigilance is particularly important, as the rapid exchange of information on adverse reactions or quality defects is critical to protecting patient health.

One way to address communication challenges is to implement digital technologies, which will significantly transform communication in pharmaceutical

manufacturing. The Industry 4.0 concept involves integrating information systems, automating processes, and using big data for decision-making (Arden, N. S., Fisher, A. S., Tainer, K., Yu, L. S., Li, S. L., & Kopcha, M., 2021; Sharma, D., Patel, P., & Shah, M., 2023). Key innovations include:

- Process Analytical Technology (PAT), which enables real-time process monitoring;
- the use of artificial intelligence and machine learning for data analysis;
- the Internet of Things (IoT), which enables communication between devices;
- digital twins, which allow for the simulation of production processes;
- blockchain technologies to ensure supply chain transparency.

These technologies facilitate the transition from traditional human-to-human communication to an integrated data exchange system, where information is transmitted automatically with minimal risk of distortion.

Thus, communication transforms into a continuous flow of data, enabling rapid decision-making, improving the accuracy of quality control, and reducing the impact of human error.

Furthermore, another key trend in modern pharmacy is the shift toward continuous manufacturing. In such systems, quality control is carried out not after production is complete, but during the process itself, which requires constant data exchange among all system elements (Arden, N. S., Fisher, A. S., Tainer, K., Yu, L. S., Li, S. L., & Kopcha, M., 2021). In this context, communication takes on new characteristics, namely continuity, automation, integration, and data-driven communication, which allows for a significant reduction in the time required to detect deviations and improves the efficiency of process management.

Contemporary challenges, for example, the need to rapidly bring new drugs to market, are driving the adoption of agile approaches in pharmaceutical manufacturing (Algorri, M., Abernathy, M. J., Cauchon, N. S., Christian, T. R., Lamm, C. F., & Moore,

C. M. V., 2022). The agile concept involves rapid adaptation to change, close collaboration between teams, open communication, and continuous knowledge sharing.

In such conditions, communication extends beyond a single company to encompass interactions with partners, suppliers, and regulatory bodies, which contributes to the creation of more flexible and resilient production systems.

Fostering a culture of quality is one of the key challenges facing the modern pharmaceutical industry. It requires every employee to recognize their responsibility for product quality. Communication plays a central role in fostering such a culture, as it facilitates the dissemination of knowledge and experience, staff motivation, the development of trust and accountability, and effective feedback (Arden, N. S., Fisher, A. S., Tainer, K., Yu, L. S., Li, S. L., & Kopcha, M., 2021; Sharma, D., Patel, P., & Shah, M., 2023).

Organizations that prioritize the development of staff communication skills demonstrate higher quality standards and fewer production errors.

Thus, communication is a key factor in ensuring quality in industrial pharmacy. It spans all levels of the organization—from internal employee interactions to external relations with regulatory bodies and partners.

Current industry trends, particularly digitalization, the implementation of continuous manufacturing, and agile approaches, are significantly transforming the role of communication, turning it into an integrated data exchange system.

In this context, communication serves not merely as a supporting tool but as a strategic driver of quality, ensuring the efficiency of production processes, compliance with regulatory requirements, and the safety of medicinal products.

The further development of the pharmaceutical industry is impossible without improving communication mechanisms, implementing modern information technologies, and fostering a culture of quality focused on openness, collaboration, and continuous improvement.

REFERENCES

1. Al Azawei, A., Loughrey, K., Surim, K., Connolly, M. E., & Naughton, B. D. (2025). Organization of Good Manufacturing Practice (GMP) inspections: A review of available data. *Frontiers in Medicine*, 12, 1687864. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1687864>
2. Algorri, M., Abernathy, M. J., Cauchon, N. S., Christian, T. R., Lamm, C. F., & Moore, C. M. V. (2022). Rethinking pharmaceutical manufacturing: Increasing flexibility to ensure global patient access. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 111(3), 593–607. <https://doi.org/10.1016/j.xphs.2021.08.032>
3. Arden, N. S., Fisher, A. S., Tainer, K., Yu, L. S., Li, S. L., & Kopcha, M. (2021). Industry 4.0 for pharmaceutical manufacturing: Preparing for the smart factories of the future. *International Journal of Pharmaceutics*, 602, 120554. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120554>
4. Sharma, D., Patel, P., & Shah, M. (2023). A comprehensive study of Industry 4.0 in the pharmaceutical sector for sustainable development. *International Journal of Environmental Science and Pollution Research*, 30(39), 90088–90098. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26856-y>

Vira Sak

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Liudmyla Roienko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

HUMANITIES IN A GLOBALIZED WORLD: THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON LINGUISTICS, LITERARY STUDIES AND MODERN EDUCATION

The processes of globalization have fundamentally reconfigured the epistemological and methodological foundations of humanities studies, particularly within the domains of linguistics, literary studies, and education. The intensification of transnational interactions, coupled with the rapid development of digital technologies, has generated new paradigms of knowledge production, dissemination, and interpretation. In this context, the humanities are increasingly characterized by interdisciplinarity, interculturality, and technological integration.

In contemporary linguistics, globalization manifests itself through the expansion of translingual practices and the increasing prevalence of multilingual communication. English functions as a global lingua franca; however, its dominance simultaneously

provokes critical discussions regarding linguistic hegemony, language standardization, and the erosion of linguistic diversity. From a sociolinguistic perspective, globalization fosters phenomena such as code-switching, language hybridization, and the emergence of new sociolects within digital environments. Furthermore, advances in computational linguistics, including natural language processing (NLP), machine translation, and corpus-based analysis, significantly transform traditional approaches to language study and enable large-scale empirical research.

Theoretical frameworks in linguistics are also undergoing reconsideration, as scholars increasingly adopt discourse-analytic, pragmalinguistic, and cognitive approaches to account for the complexity of global communication. Language is conceptualized not merely as a structural system but as a dynamic, context-dependent semiotic resource embedded in sociocultural practices. Consequently, the study of intercultural communication becomes a central focus, emphasizing the negotiation of meaning across diverse linguistic and cultural contexts.

In the field of literary studies, globalization contributes to the reconfiguration of the literary canon and the emergence of new critical paradigms. The shift from national literature to world literature and comparative literary studies reflects a growing emphasis on transnational textual circulation and intercultural dialogue. This perspective enables the inclusion of previously marginalized voices, particularly within postcolonial, feminist, and minority discourses. As a result, literary analysis increasingly incorporates concepts such as cultural hybridity, intertextuality, and transcultural identity.

Moreover, the digital turn in the humanities has led to the development of digital literary studies and electronic literature. Hypertextuality, multimodality, and interactivity redefine the ontological status of literary texts, challenging traditional hermeneutic approaches. Digital archives, open-access repositories, and online scholarly platforms facilitate global academic collaboration and democratize access to

cultural heritage. At the same time, these developments necessitate the application of new methodological tools, including digital textual analysis, distant reading, and data visualization.

Educational practices within the humanities are also undergoing substantial transformation under the influence of globalization. The integration of innovative pedagogical models, such as blended learning, online education, and competency-based approaches, reflects a shift toward student-centered and outcome-oriented education. The use of digital technologies enhances the accessibility and flexibility of learning, while also fostering the development of critical thinking, media literacy, and digital competence.

In the context of teaching linguistics and literary studies, interdisciplinary and technology-enhanced methodologies play a crucial role. The incorporation of multimedia resources, virtual learning environments, and collaborative digital platforms contributes to the diversification of instructional strategies and improves learner engagement. However, these innovations also raise important challenges related to the digital divide, information overload, and the necessity of developing critical digital literacy skills.

A key objective of contemporary humanities education is the formation of intercultural competence, which encompasses the ability to navigate complex cultural contexts, engage in effective cross-cultural communication, and demonstrate cultural sensitivity. In a globalized world, such competencies are essential for both academic and professional success. Humanities disciplines, therefore, serve not only as a means of knowledge acquisition but also as a foundation for the development of ethical, reflective, and socially responsible individuals.

Nevertheless, globalization presents certain risks for the sustainability of humanities studies. The dominance of global cultural and linguistic norms may contribute to cultural homogenization and the marginalization of local traditions and knowledge systems. In this regard, it is imperative to promote a balanced approach that

integrates global perspectives while preserving cultural specificity and diversity. Scholars and educators must actively engage in the critical examination of globalization processes and advocate for inclusive and pluralistic models of knowledge production.

In conclusion, globalization exerts a profound and multifaceted impact on linguistics, literary studies, and education, reshaping their theoretical frameworks, methodological approaches, and practical applications. The increasing integration of digital technologies, the expansion of intercultural perspectives, and the adoption of innovative pedagogical strategies underscore the dynamic evolution of humanities studies in the twenty-first century. At the same time, the preservation of linguistic and cultural diversity remains a fundamental challenge, requiring sustained scholarly attention and interdisciplinary collaboration.

REFERENCES

1. Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Multilingual Matters.
2. Crystal, D. (2003). English as a global language (2nd ed.). Cambridge University Press.
3. Damrosch, D. (2003). What is world literature? Princeton University Press.
4. Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. New York University Press.
5. Warschauer, M. (2004). Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide. MIT Press.

Larysa Savchenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

EMOTIONAL AND EXPRESSIVE LANGUAGE IN PUBLICISTIC DISCOURSE

For as long as people have been striving to share the news and spread their ideas among a broad audience, they have used figurative, expressive language. It is used to instantly capture the recipient's attention and keep it long enough for the message to be

shared in full. However, in Ukrainian linguistic studies, emotionality and expressiveness are qualities primarily associated with creative writing and, on occasion, colloquial speech.

The work aims to explore the role that emotional and expressive language plays in publicistic discourse and to draw attention to the topic.

First, it is important to establish what emotional and expressive language means and how they differ. Emotionality in linguistics is connected to the psychological concept of emotion. Since there is no hard definition of the latter, the former also lacks a unified explanation. Here is what the Dictionary of Linguistic Terms says: “Emotional – one related to the expression of feelings, experiences, moods, subjective attitudes. An emotional word is a word whose main meaning is the expression of feelings” (Ганич, 1985, 75). A. Zahnitko defines emotional language as one that not only expresses the speaker’s feelings, but also influences the feelings of others. It can be expressed through the semantics of a word, its affixes (changes in the meaning of the root), and the context in which it is used. Emotional language has a rich stylistic range: from solemnity to vulgarity, from gentleness to rudeness (Загнітко, 2012, 127). Expression, on the other hand, appears as a consequence of emotion in language; expressiveness highlights and elevates what is conveyed (Чабаєнко, 2002, 6-8).

Second, the specifics of publicistic discourse need to be explored. The concept of publicistic discourse overlaps with that of publicistic style, which is used in the media and in speeches and presentations by politicians and public figures. This style is used to inform and influence people. The public is informed about important events and social issues through the consistent presentation of facts. Hence, the main features of publicistic style include objectivity, logic, argumentation, documentation, and influence. The function of influence is expressed in the persuasiveness of the message, its ability to prompt the desired actions, elicit the desired reaction, and elicit the desired emotional response from the listener or reader. Thus, publicistic discourse is realized through the corresponding style, namely in the socio-cultural and socio-political spheres

and in the media. The purpose of publicistic discourse is to resolve social issues, influence the audience, shape their attitudes toward particular ideas, raise awareness of socially important problems, promote progressive ideas, etc. The product of this discourse is aimed at a wide range of people rather than a narrow group (Шкрібляк & Бялик, 2020, 72).

Finally, here are the stylistic and vocabulary choices characteristic of publicistic discourse that can often, if not always, be considered emotional and expressive:

1) expression of personal opinions on the subject of discussion, direct appeals to the audience;

2) richness of artistic devices – comparisons, realities, allusions, and quotations;

3) the use of colloquial, slang, or non-standard vocabulary to shape the audience's attitude toward the presented material, create the desired image, and achieve a stylistic effect;

4) use of idioms and idiomatic expressions, puns, proverbs, and sayings;

5) the prevalence of other stylistic devices, such as metaphors, euphemisms, hyperbole, and litotes;

6) for publications – headlines designed to grab the reader's attention quickly, and therefore based on wordplay, puns, quotations, and allusions (Шкрібляк & Бялик, 2020, 73).

Therefore, in publicistic discourse, emotional and expressive language is an indispensable tool that helps achieve its purposes and is therefore highly prevalent. There is room for further research on how emotional and expressive language is utilized beyond the realm of creative work. The continued study may also inspire new discussions around the best ways to translate said language.

REFERENCES

1. Ганич, Д. (1985). *Словник лінгвістичних термінів*. <https://www.scribd.com/document/669808164/ГаничД-І-Словник-Лінгвістичних-Термінів>
2. Загнітко, А. (2012). *Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни*.

3. Чабаненко, В. (2002). *Стилістика експресивних засобів української мови* : Монографія. ЗДУ. <https://www.scribd.com/document/582584855/Чабаненко-В-А-Стилістика-експресивних-засобів-української-мови-2002>
4. Шкрібляк, М. П., & Бялик, В. Д. (2020). Загальна характеристика публіцистичного дискурсу. *Науковий вісник Херсонського державного університету*, (1), 70–74. <http://dx.doi.org/10.32999/ksu2663-3426/2020-1-10>

Kateryna Sharuda

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

COMMON AND DISTINCTIVE FEATURES OF THE EDUCATION SYSTEMS OF UKRAINE AND EU COUNTRIES

Ukraine is currently undergoing significant changes to its education system as it integrates into the European educational space. It is not just a policy change, but a new way of teaching that goes against the old ways of the Ukrainian schools and universities. The government has run Ukrainian schools for a long time, focusing on teaching the same things to everyone and ensuring they do well together. European Union (EU) countries have different ways of teaching and learning. They follow the Bologna Process, which means they allow students to move between schools, give schools greater autonomy, and focus on what students want and need. The convergence of these two systems has become a central theme in contemporary pedagogical discourse. Ukraine wants to follow the same rules for higher education as other European countries, while also preserving its own culture and high-quality education. It is not easy because the rules differ from those in Ukraine now.

The work aims to analyze the similarities and differences between the Ukrainian and European Union education systems in the context of Ukraine's integration into the European Higher Education Area and ongoing educational reforms.

First, the primary unifying factor between Ukraine and the EU is the commitment to the European Higher Education Area (EHEA). Both areas think that having effective

ways to assess and improve the quality of education is very important for developing effective policies. According to some studies, Ukraine and France differ in how they reform their education systems. Ukraine changes by adopting the best practices from other countries and following rules that ensure its degrees are accepted by other countries (Durdas, 2021). One important thing all European countries have in common is that they care about different kinds of education. These kinds of education are called formal, non-formal, and informal education. It means we need to ensure people can keep learning and improving their skills throughout their lives, especially in today's knowledge-based societies. The systems use a skill-based approach, focusing on the skills people need to work and live well, rather than just on knowing facts (Durdas, 2021). Additionally, both approaches emphasize the importance of making education accessible to everyone and using digital tools to make learning more adaptable, especially after the pandemic.

Secondly, despite integration, distinctions remain, particularly in governance, assessment methods, and pedagogical traditions. Ukraine historically maintained a more centralized governance structure. However, it is currently shifting towards decentralization and school autonomy through the “New Ukrainian School” reform (2). In terms of evaluation, while EU countries often focus on continuous formative assessment and qualitative feedback, Ukraine traditionally utilized a more rigid numerical scale. However, recent reforms are narrowing this gap by focusing more on individual progress (Durdas, 2021).

A unique, distinctive feature of current Ukrainian education is its forced adaptation to wartime challenges. It includes a heavy focus on physical safety (construction of shelters), hybrid learning models, and psychological support for students and teachers – challenges that are less prevalent in the stable educational environments of most EU member states (2). Additionally, European systems are characterized by a highly diversified “third level” of education (splitting university and non-university vocational

sectors), while Ukraine is still in the process of clearly differentiating these sectors to better align with labor market needs (Сисоєва, Кристопчук, 2012). Recent data also highlights a “theory-practice” gap. While EU teacher training averages a 50/50 split between theory and practicum, Ukrainian models still lean heavily toward theoretical instruction, often lacking the robust mentorship systems found in countries like Finland or Germany (2).

Conclusion. While Ukraine and EU countries share a common goal of creating a competitive and inclusive European Education Area, Ukraine’s path is characterized by a unique blend of rapid pro-European reforms and the need to maintain educational continuity under crisis conditions. The successful integration of these traditions depends on Ukraine’s ability to balance European standards with its own historical strengths in fundamental science and humanities.

REFERENCES

1. Durdas, A. P. (2021). Common and distinctive features of higher education quality assessment in Ukraine and France. *Science and Education a new Dimension. Pedagogy and Psychology*. 9(98), 247, 10–13. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/725090/1/ped_psy_ix_247_98-10-13.pdf
2. The European integration of schools: how European approaches change Ukrainian education. (2023). *Euroscope*. <https://euroscope.org.ua/en/eu-enlargement/the-european-integration-of-schools-how-european-approaches-change-ukrainian-education/>
3. Сисоєва, С. О., Кристопчук, Т. Е. (2012). *Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика: навчальний посібник*. <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/9019/1/Sysoieva%20Osvitni%20s.pdf>

Kateryna Shykhnenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

INNOVATIVE UNIVERSITY STRATEGIES: INTEGRATING LANGUAGE TRAINING AND RESEARCH AS A PATH TO COMPETITIVENESS

Universities in the 21st century operate within a globalised educational landscape, where research activity has become a decisive factor in competitiveness. In the context of educational internationalisation, English occupies a central role as both a medium of

communication and a gateway to integration into the global scientific community. According to the UNESCO Science Report (2021), over 80% of scientific publications worldwide are published in English, whilst recent research (LaSalle, 2026) specifies that this proportion reaches around 85%. This underscores the urgent need to cultivate relevant competencies among students and faculty, since without English-language proficiency, university research cannot be fully integrated within the global academic discourse.

Modern universities are increasingly implementing innovative strategies to strengthen their research activities. One of the key areas is the digitisation of research, which involves the use of electronic databases, digital platforms for project management, and open-access systems to research findings. These tools not only ensure transparency, accessibility and the rapid dissemination of knowledge, but also foster the creation of global research networks.

The digital transformation of university research – particularly through the use of artificial intelligence, big data, and advanced analytical platforms – optimises research processes and provides rapid access to results. Within this context, English serves as a universal tool for integration into international databases and for communication with leading research centres worldwide.

An important driver of scientific development is international cooperation, which is realised through participation in grant programmes, such as Erasmus+ and Horizon Europe. Such cooperation stimulates academic mobility, the creation of joint research groups and the exchange of expertise among scholars from different countries. Crucially, these processes are closely tied to the use of English as a universal medium of communication (Greenacre, 2026).

English language instruction in modern universities is increasingly oriented toward the demands of scientific communication. Innovative educational technologies play a significant role in integrating language training with academic work. Multimedia

platforms such as *Moodle*, *Coursera*, and *Microsoft Teams* enhance the interactivity of the learning process and expand access to academic resources, enabling students to master academic English through both distance and blended learning formats. Moreover, gamification helps learners acquire specialised terminology and develop communication skills within academic discourse. According to researchers, gamification, multimedia resources and interactive teaching methods are particularly effective in English language learning, as combine study with practice and significantly boost student motivation (Chan & Lo, 2024).

An interdisciplinary approach integrates English into the teaching of specialist subjects – from STEM disciplines to social studies – fostering the skills required for participation in international research projects. A central component of this approach is academic writing, implemented through student research journals in English, the preparation of scholarly articles, and participation in international competitions. Another strategic focus is project-based learning, which engages students in real-world research activities. This approach develops skills in critical thinking, teamwork and accountability for outcomes, while the use of English in these projects ensures their integration into the international academic environment (Naseer et al., 2025; Ingale et al., 2026).

Teaching English in a scientific context is closely linked to the development of competencies in academic integrity. This includes proper citation practices, the avoidance of plagiarism, and proficiency in international referencing styles such as APA, MLA, and Chicago. Mastering these standards in English ensures that university research aligns with global requirements which enhances its overall quality.

The organisation of academic societies, conferences and joint research projects represents a practical extension of these strategies. Research groups create an environment for intercultural interaction among students, fostering teamwork and openness to other cultural traditions. Conferences serve as platforms for the exchange of ideas among students, faculty, and researchers from universities worldwide, while

participation in international events enables students to present their research in English and establish valuable academic contacts. Collaborative research within international teams puts intercultural dialogue into practice, as the combination of different academic traditions and perspectives enriches outcomes and enhances the quality of research.

Universities thus become hubs of intercultural dialogue, where diverse cultural traditions and academic approaches converge. This convergence not only enhances the quality of education but also fosters the development of an open academic community capable of competing globally. Innovative university strategies that combine language training with academic activity create new opportunities for advancing university research, developing students' intercultural competencies, and strengthening the competitiveness of national science on the international stage.

REFERENCES

1. Chan, S., & Lo, N. (2024). Enhancing EFL/ESL instruction through gamification: A comprehensive review of empirical evidence. *Frontiers in Education*, 9, 1395155. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1395155>
2. Greenacre, M. (2026, April 9). European universities call for stronger research cooperation. *Science/Business*. <https://sciencebusiness.net/news/erasmus/european-universities-call-stronger-research-cooperation>
3. Ingale, S., Patil, A., & Vibhute, S. (2026). Embedding project-based learning for twenty-first-century learners in higher education: A scalable and sustainable framework for global implementation. In A. Patil & A. Stojcevski (Eds.), *Trends, internationalization and regional developments in higher education. University development and administration* (pp. 1-19). Springer.. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0473-9_14-1
4. LaSalle, M. (2026, April 15). English still dominates science, but its share fell from 94% to 85%. *Phys.org*. <https://phys.org/news/2026-04-english-dominates-science.html>
5. Naseer, F., Tariq, R., Alshahrani, H. M., Alruwais, N., & Al-Wesabi, F. N. (2025). Project-based learning framework integrating industry collaboration to enhance student future readiness in higher education. *Scientific Reports*, 15(1), 24985. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-10385-4>
6. UNESCO. (2021). UNESCO science report: The race against time for smarter development. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377250>

Sofia Slobodian

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY AS A FACTOR IN EXPANDING PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL OPPORTUNITIES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

In the modern world, globalization affects almost all areas of life, including work, science, culture, and education. As the global exchange of information and labor grows, foreign language skills have become essential competencies for academic success and professional achievement. Foreign language proficiency supports personal mobility, increases employability, and enables deeper access to global knowledge networks.

The work aims to explore how knowledge of foreign languages affects career prospects, academic performance, intercultural competence, and lifelong learning in a global context.

Overall, foreign language proficiency can be viewed as a form of human capital that strengthens both educational and professional competitiveness in a globalized society. Globalization intensifies international communication and increases interaction between different linguistic communities. As global networks expand through trade, technology, and education, effective communication becomes essential. English, in particular, functions as a global lingua franca in science, business, and digital environments. A significant proportion of academic publications, international conferences, and multinational corporations operate primarily in English.

However, globalization does not simply promote one dominant language – it reshapes the entire linguistic landscape. According to A. Salih, intensified global interaction leads to greater contact between languages, contributing to the spread of dominant global languages while simultaneously influencing local linguistic practices (Salih, 2023). It reflects the growing demand for efficient cross-border communication

in education, international business, and digital media. At the same time, globalization may create challenges for minority languages, as global languages increasingly dominate formal domains such as higher education and professional communication.

The growing dominance of English demonstrates that language proficiency functions as a strategic advantage. Individuals with foreign language skills are better prepared to engage in international collaboration and participate fully in global professional and academic environments. In the labor market, multilingual professionals are often more competitive, as companies increasingly operate across borders and require effective communication with international partners and clients.

Foreign language competence also plays a crucial role in academic advancement. Many international scholarship programs and exchange initiatives, such as Erasmus+, require proof of language proficiency. Students who master foreign languages can participate in global academic programs, attend international conferences, and pursue postgraduate studies abroad. Research shows that students with stronger language skills are more likely to study internationally, indicating that linguistic competence directly influences academic mobility.

English, in particular, has become the primary language of academia. Many of the world's leading universities operate as English-medium institutions, offering internationally recognized degrees and intercultural learning opportunities. This trend is further supported by research on English-medium instruction (EMI) in higher education, which demonstrates the rapid expansion of English as the language of teaching and research across European universities (Coleman, 2006). Consequently, standardized examinations such as IELTS, TOEFL, and Cambridge English are often required for admission (Nadeem, 2024).

Furthermore, a large proportion of academic journals and research publications are written in English. Students with strong language proficiency can access original sources directly, improving the quality of their research and academic performance.

Language competence, therefore, expands educational mobility, supports lifelong learning, and facilitates integration into global academic networks.

In conclusion, foreign language proficiency has become a fundamental requirement in the context of globalization. It expands academic mobility, improves access to scientific knowledge, and enhances professional competitiveness in an interconnected world. English, as the dominant language of global communication, plays a particularly significant role in higher education and international cooperation. As globalization continues to shape educational systems and labor markets, mastering foreign languages is no longer an optional skill but a strategic necessity for personal and professional success.

REFERENCES

1. Coleman, J. A. (2006). English-medium teaching in European higher education. *Language Teaching*. 39(1), 1–14. <https://doi.org/10.1017/S026144480600320X>
2. Nadeem, E. (2024). English is the global language of communication. Medium. *Medium*. <https://medium.com/@jeman7273/english-is-the-global-language-of-communication-6570c575fb54>
3. Salih, A. (2023). Globalization and Language. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/372186888_Globalization_and_Language

Oleksandra Unhurian

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE AND THOUGHT

The interaction between language and thought is a subject of discussion in the fields of linguistics and cognitive science. Language is not only a tool of communication but also a means through which people perceive and interpret reality. Thought involves mental processes such as reasoning, understanding, and decision-making. Studying the influence of language and thought on each other is essential for understanding cognitive

processes and human perception. These theses aim to examine the main theoretical approaches to the interaction between language and thought and to analyze relevant empirical studies that support these claims. To better understand this phenomenon, it is important to consider both classical theoretical approaches and contemporary research findings.

Linguistic determinism and relativity represent one of the key approaches, suggesting that the structure and vocabulary of a language can influence cognitive processes. Language can influence thought in various ways, including subtler effects on perception (Boroditsky, 2011, 65). Core concepts such as linguistic determinism and linguistic relativity occupy a central place in discussions about the impact of language on cognition.

Thought can also influence language from the perspective of cognitive processes and development. Humans possess basic cognitive structures that determine how language is used and perceived. Studies involving children show that cognitive abilities and language skills develop in parallel, reflecting an active interaction between language and thought (Gentner & Goldin-Meadow, 2003, 3).

Research on cross-linguistic influence demonstrates that speakers of different languages process the same information in different ways. Differences between monolinguals and multilinguals highlight how linguistic experience may affect memory, attention, and categorization (Pavlenko & Jarvis, 2008; Park, 2015). These findings suggest that, despite the general universality of thought, language can modulate the way reality is perceived and interpreted.

Empirical studies provide concrete examples of the interaction between language and thought. Their findings indicate that speakers of different languages perceive certain types of distinctions differently, including spatial, temporal, and color distinctions. Multilingual speakers are often characterized by cognitive flexibility, which reflects the influence of multiple linguistic systems. Experiments aimed at a deeper investigation of

spatial reasoning, motion events, and temporal cognition reveal differences in perception depending on linguistic experience (Boroditsky, 2011). Taken together, these studies support the idea of a close relationship between language and thought, but do not imply absolute determinism.

A comparison of different theoretical approaches shows that neither strict linguistic determinism nor complete independence can fully explain the interaction between language and thought. Recent studies favor a model of mutual influence, in which language and cognitive processes shape each other depending on context. Cultural and social factors are also involved in this interaction, as language habits are formed under the influence of social and situational experience (Li, 2022). Understanding these dynamics is important for interpreting research findings and applying them in education, translation, and cross-cultural communication.

In conclusion, language and thought are closely interconnected, and each influences the other. While language affects the perception and interpretation of reality, thought also shapes the use and development of language. Recent studies support a model of mutual influence rather than complete determinism. Future research may focus on cross-linguistic comparisons, cognitive processes of multilingual speakers, and the role of culture in shaping the interaction between language and thought. Overall, understanding this relationship provides deeper insight into cognitive processes and the role of language in shaping perception.

REFERENCES

1. Boroditsky, L. (2011, February). How language shapes thought. *Scientific American*, 304(2), 62–65. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0211-62>
2. Gentner, D., & Goldin-Meadow, S. (Eds.). (2003). *Language in mind: Advances in the study of language and thought*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/4117.001.0001>.
3. Jarvis, S., & Pavlenko, A. (2008). *Crosslinguistic Influence in Language and Cognition* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203935927>
4. Li, J. (2022). Relationship between language and thought: Linguistic determinism, independence, or interaction? *Journal of Contemporary Educational Research*, 6(5), 32–37.
5. Park, H. (2015). *Language and cognition in monolinguals and bilinguals: a study of spontaneous and caused motion events in Korean and English* [Doctoral dissertation, Georgetown University]. Georgetown University Institutional Repository. <http://hdl.handle.net/10822/1029901>

Bohdan Vasylenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

OPPORTUNITIES AND RISKS OF AI TOOLS IN ACADEMIC WRITING FOR UNIVERSITY STUDENTS

Artificial intelligence tools have quickly entered academic life and changed the way many students approach writing. Systems based on large language models can now help generate ideas, structure paragraphs, simplify language, summarize sources, and revise grammar. For university students, this creates new opportunities, especially in situations where writing is time-consuming, cognitively demanding, or linguistically difficult. At the same time, the growing use of AI in writing raises serious questions about authorship, academic integrity, overreliance, and the quality of learning itself (Guidance for generative AI, 2023).

One reason this topic has become so important is that academic writing is central to higher education. Writing is not only a way of presenting knowledge, but it is also a way of developing it. When students plan, draft, revise, and argue, they do intellectual work that supports critical thinking and subject understanding. Because of this, AI can be both a helpful assistant and a possible obstacle. On the one hand, recent research shows that AI can support writing in multiple areas, including idea generation, text organization, literature synthesis, editing, and communication tasks. On the other hand, the same studies emphasize the need to balance efficiency with ethical responsibility and human judgment (Khalifa & Albadawy, 2024).

From a practical perspective, AI tools can be especially useful for students who struggle with structure, academic style, or language accuracy. They may help students overcome writer's block, refine wording, and improve clarity. In this sense, AI can function as a scaffold rather than a substitute. Zhao et al. (2024) show that students often

use ChatGPT alongside other digital tools to deal with specific writing difficulties. Their study also suggests that the use of AI should be understood as part of the broader digitization of writing rather than as a completely isolated phenomenon. It is important because it shifts the discussion from panic to literacy: the key issue is not only whether students use AI, but whether they understand how to use it critically and responsibly (Zhao et al., 2024).

At the same time, the risks are real. Guidance for generative AI in education and research (2023) warns that educational institutions in many countries are still not fully prepared to validate generative AI tools in pedagogical and ethical terms. The organization highlights data privacy, human agency, and responsible use as central concerns. These problems are particularly relevant for students, who may submit sensitive personal data to AI systems without understanding how such systems store, process, or reuse information. In addition, if AI produces text too easily, students may begin to confuse completion of a task with actual learning. In such cases, the tool supports submission, but not intellectual development (Guidance for generative AI, 2023).

Another serious issue is academic integrity. Van Niekerk et al. (2024) note that academic writing is especially vulnerable to misuse because generative AI can produce coherent text very quickly. Their research shows that students may find such tools attractive not only because they are easy to use, but also because they reduce the effort needed to produce formal academic prose. It creates a pedagogical challenge: universities cannot simply ban AI and pretend it does not exist, but they also cannot ignore the risk that students will use it to replace rather than support their own thinking (van Niekerk et al., 2024).

Institutional response, therefore, becomes crucial. According to OECD analysis, the effective use of AI in education requires not only access to tools but also clear guardrails, teacher support, and equitable implementation (OECD, 2023). Similar conclusions emerge from studies of university policy: many institutions now adopt an

open yet cautious approach, combining acceptance of AI's presence with discipline-specific guidance and more complex forms of assessment (Wang et al., 2024). It means that the future of academic writing will likely depend less on detection and punishment alone, and more on transparent expectations, explicit disclosure rules, and the development of AI literacy.

In conclusion, AI tools can offer real benefits to university students in academic writing, especially in drafting, revising, and organizing ideas. However, these opportunities are inseparable from risks related to integrity, privacy, dependency, and reduced engagement with learning. For this reason, AI should be treated neither as a miracle solution nor as an automatic threat. Its educational value depends on how it is integrated into academic practice. When students are taught to use such tools critically, transparently, and within clear ethical boundaries, AI can support writing without replacing authorship or responsibility (Khalifa & Albadawy, 2024; Guidance for generative AI, 2023).

REFERENCES

1. Guidance for generative AI in education and research. (2023). UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
2. Khalifa, M., & Albadawy, M. (2024). Using artificial intelligence in academic writing and research: an essential productivity tool. *Computer Methods and Programs in Biomedicine Update*, (5), Article 100145. <https://doi.org/10.1016/j.cmpbup.2024.100145>
3. OECD Digital Education Outlook 2023: towards an effective digital education ecosystem. (2023). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c74f03de-en>
4. van Niekerk, J., Delpont, P. M. J., & Sutherland, I. (2024). Addressing the use of generative AI in academic writing. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, (7), Article 100342. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100342>
5. Wang, H., Dang, A., Wu, Z., & Mac, S. (2024). Generative AI in higher education: seeing ChatGPT through universities' policies, resources, and guidelines. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, (7), Article 100326. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100326>
6. Zhao, X., Cox, A., & Cai, L. (2024). ChatGPT and the digitisation of writing. *Humanities and Social Sciences Communications*, (11), Article 630. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02904-x>

Anna Vovnenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Krasniuk Svitlana

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN VISUAL COMMUNICATIONS: MOTION DESIGN AS A TOOL OF THE DIGITAL ECONOMY

In today's digital world, old ways of sharing information are quickly being replaced by new, more exciting visual methods. Digital tools are now everywhere in business and daily life, changing how people see and understand things. Because of this, motion design isn't just a nice extra; it's a key part of the digital economy. It's great at taking complicated facts and making them easy for people to grasp.

Motion design mixes graphic design with animation and film techniques to create a visual language everyone can understand (Shaw, 2019, 15-18). This paper mainly examined how these new visual ways of communicating, especially motion design, help businesses make money in digital advertising, website and app design, and building a brand's image in markets all over the world.

A big change in motion design is the use of Artificial Intelligence and automation. AI software lets designers automatically do repetitive jobs, like creating animation frames or processing visuals. This greatly cuts down on how much time and money it takes to produce things. Also, adding 3D moving graphics with advanced programs like Cinema 4D and Unreal Engine has opened up many more creative options. This allows companies to build lifelike virtual places and digital versions of products. This is especially important for online shopping, where 3D product animations make users more interested and help sell more items by showing everything about them in an interactive way (Krasner, 2013, 142).

Also, new ways to make websites move, like LottieFiles and WebGL, have made online tools work much better. These animations, made with code, load super fast and don't slow down websites, unlike big video files. This is really important for getting

found on search engines (like Google) and keeping people happy on the site. By using small animations to draw people's eyes, motion design changes how customers act, makes websites nicer to use, and eventually helps businesses make more money.

Moreover, looking at top online shopping sites like Prom.ua and EVA.ua shows how these tiny visual details can really impact a company's earnings. Things like button colors, how they look when you click them, and where everything is placed on the screen are very important. For example, making sure buttons that look flat clearly animate when you hover or click, and using colors people expect, helps users find their way easily and stops them from making mistakes. Being so exact with how things look directly affects how many sales happen online and how well a business does.

Even for businesses selling to other businesses, motion design makes their brand look more alive. A plain, still logo isn't enough anymore. Creating moving logos and adaptable brand styles for companies (like those making work clothes) turns basic branding into something much more valuable. Using special computer programs to make simple designs and exact animations shows that a company is trustworthy and modern.

I wanted to show how animated visuals really work and help make money. So, I looked at Monobank, Ukraine's first online-only bank, and how they used moving designs. It's a great example for any online business, proving that good visuals directly lead to an online product being popular and selling well.

Monobank became really successful because it's good at using moving pictures and animations.

First off, they have a little cartoon character. This helps people feel a strong connection to the bank. This fun style keeps users in the app longer and makes everyday money tasks feel less boring, even fun.

Also, the small animated actions are super helpful. When you pay bills, send money, or use their 'break the jar' savings tool, the little animations aren't just for

show. They quickly tell you what's happening, making the app simple to use without a bunch of words telling you what to do.

And there's a clear business perk to all this. Since the app has moving parts, people spend more time using it. This often means they use more of the bank's other services. So, using moving pictures is a strong way to get customers in today's super competitive online world. Monobank's story shows it got big because its banking app felt more friendly and personal with these moving bits. It helped them stand out from old-fashioned banks and become a tough competitor against other big banks around the world.

Beyond banking, in schools and everyday life, moving pictures are used a lot to make learning easier. Hard facts or history lessons turn into simple, visual stories. Also, making sure characters in these animations look right for their time – how they appear and where they are – helps keep the information real and accurate.

Basically, using moving designs is a big deal in how our online world works. As new ways to show things visually keep coming out, people who design things and businesses need new ideas. Because the market is more and more about being online and making things easy for users, there will be more and more need for clever, tech-driven moving designs. This will make moving designs even more important for helping economies grow, getting people engaged, and sharing culture in the world today.

REFERENCES:

1. Krasner, J. (2013). *Motion Graphic Design: Applied History and Aesthetics*. Taylor & Francis Group.
2. Shaw, A. (2019). *Design for Motion: Fundamentals and Techniques of Motion Design*. Taylor & Francis Group.

Ganna Zakharova García
Malaga University
(Malaga, Spain)

A LINGUISTIC JOURNEY INTO EMOTION: EFL AND DIGITAL LEARNING MEDIA

Introduction. Emotions play a fundamental role in driving human behavior, often overriding logical reasoning and triggering instinctive reactions. Emotional appeals, especially those aligned with personal beliefs and values, have a powerful impact on decision-making and actions.

Research demonstrates that emotions are essential in improving productivity in language learning, as they increase engagement, focus, and memory retention. Dörnyei and Ushioda (2009) highlight the importance of positive emotions such as curiosity and pride in maintaining motivation, particularly for long-term learning objectives. In addition, Fredrickson's (2001) Broaden-and-Build Theory explains how positive emotional states encourage creativity and cognitive flexibility, thereby enhancing learning engagement.

Findings from neuroscience further support the link between emotion and learning, showing that emotionally stimulating content activates brain systems responsible for memory formation. Immordino-Yang and Damasio (2007) emphasize the integration of emotional and cognitive processes in effective learning. Likewise, Forgas' (1995) affect infusion model suggests that emotionally rich experiences improve recall, which is especially important for mastering vocabulary and grammar.

Engaging activities such as storytelling and role-play have been shown to improve both retention and learner performance (Plonsky et al., 2022). More recent studies (Mou et al., 2023) confirm that positive emotions like interest enhance learning outcomes, while Shao et al. (2020) stress the importance of joy and curiosity in promoting intellectual development.

In contrast, negative emotional states, particularly anxiety, can impede learning. Horwitz et al. (1986) and Krashen's (1982) affective filter hypothesis demonstrate that stress creates barriers to language acquisition by interfering with cognitive functioning.

Methodology. This study explores how emotionally engaging elements in English e-textbooks influence students' learning processes. Using discourse analysis, it examines a range of online digital textbooks designed with multimodal features. Pauwels' (2012) multimodal framework is applied to investigate textual, visual, audio, and video components, identifying strategies that evoke emotional responses.

Visual elements are further analyzed through Kress and van Leeuwen's (2006) Visual Grammar framework, which focuses on meaning-making and social interaction cues. Video content is examined using Dimitrova et al.'s (2002) content-based video indexing approach, which involves segmenting footage and identifying key visual moments. Additionally, classroom observations complement the analysis, providing practical insights into how these materials affect learners emotionally and pedagogically across different proficiency levels. Overall, the study emphasizes the relationship between multimodal design and emotional engagement in digital learning environments.

Results and Discussion. The analyzed textbooks integrate both verbal and non-verbal elements, producing visually attractive materials that support emotional involvement and improve learning outcomes.

The content is organized in a structured way, with clear progression and revision stages that help learners feel comfortable and engaged. A familiar and uncluttered layout with moderate visual detail reduces anxiety and encourages a positive learning atmosphere.

Clear and well-designed typography improves readability and message clarity. The use of bold text, spacing, and navigational markers creates an effective visual hierarchy, facilitating comprehension and promoting a positive emotional response.

Visual elements such as images, illustrations, and videos enrich the learning experience, support memory retention, and evoke emotional reactions. Techniques like

close-up shots, eye contact, and realistic scenarios strengthen learners' emotional connection to the material. Video content, in particular, provides immersive experiences, often incorporating humor and interactive features that enhance engagement and build trust between teacher and student.

Color is deliberately used to influence emotional responses, with warm tones and soothing shades encouraging creativity and engagement. Images featuring people and natural settings create inviting and emotionally resonant learning environments.

A wide range of activities—including storytelling, role-play, and creative writing—encourage emotional involvement. Games generate excitement, while real-life simulations promote spontaneous language use. These methods increase motivation, improve retention, and support meaningful communication.

An intuitive and user-friendly design sustains learners' interest and attention, allowing them to interact with the material effortlessly. The integration of linguistic and visual components strengthens mental imagery and enhances enjoyment.

The diversity of tasks and contexts accommodates different learning preferences, promoting emotional engagement and enriching the overall educational experience.

Introducing unfamiliar foreign expressions stimulates curiosity and interest. Exploring cultural aspects fosters empathy, strengthens connections, and deepens the learning process.

Music incorporated into videos and activities enhances emotional engagement and realism, improving both memory and participation. Background music creates immersive and enjoyable learning experiences, reinforcing the connection between language and emotion.

Conclusion. This study underscores the significant role of emotionally engaging features in e-textbooks in improving students' language skills. By incorporating strategies that prioritize emotional involvement, the findings demonstrate that emotions

enhance motivation, productivity, and memory retention, making language learning more effective and meaningful.

The results indicate that combining innovative teaching approaches with emotional engagement addresses a wide range of learner needs. Thoughtfully designed elements—such as typography, visuals, and color—improve both clarity and emotional impact, while interactive videos and role-playing activities immerse learners in realistic contexts. Techniques like storytelling, creative writing, music, and the “liking” effect contribute to dynamic and inclusive learning environments that support long-term retention.

These findings provide valuable guidance for textbook developers, encouraging the creation of more effective digital learning materials and contributing to improved language education outcomes in online settings.

REFERENCES

1. Dimitrova, N., Hong-Jiang, Z., Behzad, S., Ibrahim, S., Thomas, H., & Avideh, Z. (2002). Applications of video-content analysis and retrieval. *IEEE Multimedia*, 42-55.
2. Dörnyei, Z., & Ushioda, E. (2009). Motivation, language identity and the L2 self. *Multilingual Matters*.
3. Forgas, J. P. (1995). Affective influences on memory and decision-making: A multi-process model. In J. P. Forgas (Ed.), *Emotion and social judgments* (pp. 31-54). Routledge.
4. Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. *American Psychologist*, 56(3), 218-226. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.218>
5. Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. *The Modern Language Journal*, 70(2), 125-132. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1986.tb05256.x>
6. Immordino-Yang, M. H., & Damasio, A. R. (2007). We feel, therefore we learn: The relevance of affective and social neuroscience to education. *Mind, Brain, and Education*, 1(1), 3-10. <https://doi.org/10.1111/j.1751-228X.2007.00004.x>
7. Kress, R. G., & Van Leeuwen, T. (2006). *Reading images: The grammar of visual design*. London: Routledge.
8. Krashen, S. D. (1982). *Principles and practice in second language acquisition*. Pergamon Press.
9. Mou, X., Xin, Y., Song, Y., Xiang, J., & Tang, Y. (2023). An empirical study on learners' learning emotion and learning effect in offline learning environment. *PLoS ONE*, 18(11): e0294407. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294407>
10. Pauwels, L. (2012). A multimodal framework for analyzing websites as cultural expressions. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 17(3), 247–265.
11. Plonsky, L., Sudina, E., & Teimouri, Y. (2022). Language learning and emotion. *Language Teaching*, 55(3), 346-362. [doi:10.1017/S0261444821000434](https://doi.org/10.1017/S0261444821000434)

12. Shao, K., Nicholson, L. J., Kutuk, G., & Lei, F. (2020). Emotions and instructed language learning: Proposing a second language emotions and positive psychology model. *Frontiers in Psychology*, 11, 2142. doi: 10.3389/fpsyg.2020.02142

Daryna Zhuravlova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE IMPACT OF LOANWORDS ON INTERNATIONAL RELATIONS

Close contact between speakers of different languages stimulates the process of lexical borrowing. Such interactions can result from various factors, including trade, diplomatic and cultural relations, technological advancements, etc. Language, especially its vocabulary, is directly connected to the development of society and its history. The primary function of any language is communication, and this function is particularly relevant in modern English, as it holds the status of an international language.

The study aims to analyze the impact of loanwords on international relations and to describe how lexical borrowing reflects political, economic, and cultural interaction between nations.

With the continuous development of modern technologies, the process of lexical borrowing has become increasingly intensive. The creation and usage of loanwords reflect society's need to describe new inventions and to explain new concepts that constantly emerge as a result of the constant evolution of science, technology, and the modernization of the world as a whole. By interacting with one another, nations exchange new information, knowledge, and terminology, thereby enriching and transforming their languages.

In the 21st century, English is widespread across many countries. It is one of the working languages of the United Nations. A significant amount of fiction, scientific, and technical literature is published in it. B. Seidlhofer (2005), in her article “English as a Lingua Franca” highlights the importance of English’s global status as a language of international communication and points out the impact of this on the development of its vocabulary: “as a consequence of its international use, English is being shaped at least as much by its non-native speakers as by its native speakers” (Seidlhofer, 2005). Thus, it can be argued that the English language is continually influenced and reshaped by non-native speakers worldwide. This fact further underscores the influence of English on international relations, as non-native speakers who use it in their communication introduce new terms or adapt existing ones into their own languages, thereby creating loanwords.

While analyzing the impact of loanwords on international relations, it is best to approach it through sociolinguistics. A significant part of modern sociolinguistics is devoted to the relationship between language and culture. There is a mutual connection between language and other components of culture. The interactions among nations, communities, and cultures are reflected in lexical borrowings, while various cultural phenomena, in turn, influence vocabulary development.

If we look at the process of borrowing words during events such as wars, conquests, or colonization, then, in this context, it occurs through assimilation. The language of the “dominant” group may impose its vocabulary on the “subordinate” one, thereby reflecting the existing cultural and political hierarchy. On the other hand, if we analyze borrowing words in the context of an economic trade, alliance, or cultural exchange between two countries, the process reflects interaction within communities with relatively similar socio-economic and cultural statuses. In this case, through the reciprocity of experience, knowledge, and resources between nations, borrowing words becomes more mutually beneficial. Both languages influence one another, enriching and developing their vocabularies.

It is worth noting the presence of English loanwords in Ukrainian. The end of the 19th and the beginning of the 20th century are described as a period of rapid technical progress in Ukraine, as well as a strong desire among young people to study abroad and explore the world through the study of foreign languages. It has led to extensive lexical borrowing aimed at enriching the native language, thereby a significant number of anglicisms entered the commonly used vocabulary of Ukrainian, acquiring specific semantic values and a high frequency of use (Шестакова, 2018). The process of lexical borrowing is even more prevalent now, influenced by political and social events in Ukraine and by the country's need to integrate with the European Union and Western societies. The adoption of English loanwords reflects Ukraine's efforts to modernize its economy, education, technology, and culture in line with international standards.

So, the process of lexical borrowing reflects the rapid progress of science and technology and the constant changes in the world's economic and political spheres. Through the adoption and integration of foreign terms, languages reflect international relations, cultural exchange, and the social situation of modern society.

REFERENCES

1. Seidlhofer, B. (2005). English as a Lingua Franca. *ELT Journal*. 339–341. <https://doi.org/10.1093/ELT/CCI064>
2. Шестакова, С. О. (2018). Запозичення як результат міжмовних контактів *Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Філологія*. 37(1), 87–90. <https://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=131>

Бабінчук В. Т.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

МУЛЬТИМОДАЛЬНА СПЕЦИФІКА ГРАФІЧНОГО РОМАНУ

У сучасних гуманітарних студіях зростає увага до форм, що поєднують різні способи вираження. Саме такою формою є графічний роман, в якому зміст створюється через поєднання тексту й зображення. Важливу роль відіграють

також послідовність кадрів, композиція сторінки, шрифт, паузи між панелями та візуальний ритм (Rothschild, 1995). На відміну від звичайного роману, зображення тут не є просто ілюстрацією, оскільки воно формує причинно-наслідкові зв'язки, передає психологічну напругу, час і авторську оцінку.

У контексті дослідження графічного роману нашу увагу привернули твори «Maus» А. Шпігельмана та «Watchmen» А. Мура і Д. Гіббонса. Їх аналіз потребує мультимодального підходу, який дозволяє побачити, як текст і зображення не дублюють одне одного, а взаємодіють, доповнюють, контрастують чи приховують смисли. Варто зазначити, у дослідженнях мультимодальної семіотики коміксів і графічних романів наголошено на потребі поєднувати літературознавчу інтерпретацію з уважним аналізом кадру, сторінки й послідовності панелей (Bateman, 2025). Мета дослідження полягає у визначенні механізмів взаємодії вербального й візуального кодів у графічному романі, через які мультимодальна організація формує художній смисл.

А. І. Етвуд розглядає графічні романи як форми мультимодального оповідання, що залучають читача до роботи з текстовими, зоровими й наративними сигналами одночасно (Attwood, 2024). Такий підхід дає змогу уникнути редукції графічного роману до «тексту з малюнками», оскільки художній ефект виникає в проміжку між тим, що названо словами, і тим, що організовано візуально.

«Maus» – єдиний комікс, відзначений Пулітцерівською премією. У ньому історію Голокосту подано через алегорію: євреї зображені мишами, а німці котами. Попри зовнішню простоту цього образу, твір розповідає глибоко серйозну історію спогади батька автора, Владека, який пережив війну, Освенцим і згодом емігрував до США (Глібович, 2020).

У «Maus» мультимодальність має виразно мнемонічний характер. Графічна умовність антропоморфних образів не зменшує історичної напруги твору, а створює дистанцію, через яку травматичний матеріал вводиться у наратив без

натуралістичної прямолінійності. Вербальний рівень роману пов'язаний з усним свідченням Владека, фрагментарністю пам'яті, інтонаційною нерівністю розповіді й постійною присутністю сина-слухача, тоді як візуальний рівень вибудовує систему етнічних, соціальних і просторових маркерів. А. Ходоренко, аналізуючи «Maus» у перспективі семіотичного й мультимодального підходу, наголошує на значущості вербального та невербального рівнів для реконструкції смислу, зокрема під час перекладу графічного роману (Khodorenko, 2023). Для літературознавчого аналізу важливим є не сам факт присутності тваринних масок, а спосіб, у який маска, рамка кадру, щільність чорного кольору, лакуни між панелями й розмовна інтонація формують модель пам'яті, де документальність і художня умовність перебувають у напруженій рівновазі.

У «Watchmen» мультимодальність організована інакше. Роман А. Мура й Д. Гіббонса вибудовує систему повторюваних мотивів, симетричних сторінок, візуальних цитат, газетних фрагментів, внутрішніх документів, годинникової символіки й паралельних сюжетних ліній. Текстові блоки, діалоги й додаткові матеріали після розділів не пояснюють зображення зовнішнім коментарем, а розширюють наративну площину до рівня архіву, у якому читач самостійно співвідносить події, свідчення, медійні фрагменти й політичні алюзії. М. Карп і Ю. Кучер у семіотико-наративній інтерпретації «Watchmen» аналізують невербальний складник графічного роману через композиційні моделі центру, полів, інформаційної цінності, значущості та обрамлення (Карп & Кучер, 2023). Сторінка в романі часто працює як самостійна смислова конструкція, де порядок читання може залишатися лінійним, але інтерпретація розгортається поліцентрично.

Порівняння «Maus» і «Watchmen» дає підстави говорити про дві різні моделі мультимодального смислотворення. У «Maus» переважає модель свідчення, де графічна умовність допомагає передати травматичну пам'ять, розрив поколінь і

неповноту переказу. У «Watchmen» домінує модель архівно-семіотичної надбудови, де сторінка діє як система взаємних відсилянь, а будь-яка деталь може перейти з рівня фону на рівень смислового вузла. Читач працює з кількома потоками інформації, перемикаючи увагу між текстом, зображенням, просторовою організацією сторінки й послідовністю панелей. Огляд досліджень взаємодії читачів із мультимодальними текстами засвідчує, що така рецепція потребує когнітивної гнучкості, оскільки читач співвідносить інформацію різних типів і перевіряє одну репрезентацію через іншу (Gatcho et al., 2024). Для графічного роману ця теза має принципове значення, оскільки його інтерпретація залежить не тільки від знання сюжету, а й від здатності помічати композиційні повтори, зміни масштабу, напрям погляду персонажа, позицію кадру на сторінці та розрив між сказаним і показаним.

Можна сказати, що мультимодальність англомовного графічного роману є не формальною ознакою жанру, а базовим механізмом художнього мислення. У «Maus» вона забезпечує передачу травматичної пам'яті через напруження між усним свідченням і графічною умовністю; у «Watchmen» формує складну семіотичну мережу, де сторінка перетворюється на простір зіставлення, повтору й інтерпретаційного повернення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Глібович, М. (2020, 19 травня). *Котики, мишки і Голокост*. Збруч. <https://zbruc.eu/node/97838>
2. Карп, М., & Кучер, Ю. (2023). Невербальний складник у графічному романі Алана Мура «Вартові»: семіотико-нарративна інтерпретація. *Актуальні питання іноземної філології*, (17), 42-47. <https://doi.org/10.32782/2410-0927-2022-17-6>
3. Ходоренко, А. (2023). *Graphic Novel Translation: Semiotic and Multimodal Perspective*. *Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Філологічні науки*, 1(25), 291-313. <https://doi.org/10.32342/2523-4463-2023-1-25-21>
4. Attwood, A. I. (2024). Introductory chapter: Multimodal storytelling literacy with comics and graphic novels. In *Comics and graphic novels - International perspectives, education, and culture*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1003884>
5. Bateman, J. A. (2025). *Multimodal semiotics for the analysis of comics and graphic novels*. *Zeitschrift für Semiotik*, 45(1-2), 11-56. <https://doi.org/10.14464/zsem.v45i1-2.757>

6. Gatcho, A. R. G., Manuel, J. P. G., & Sarasua, R. J. G. (2024). Eye tracking research on readers' interactions with multimodal texts: A mini-review. *Frontiers in Communication*, 9, Article 1482105. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1482105x1>
7. Moore, A., & Gibbons, D. (2024). *Watchmen: DC Compact Comics Edition*. DC.
8. Spiegelman, A. (2003). *The complete Maus*. Penguin Random House UK.

Гуртик М. І.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

ВІД СТЕРЕОТИПУ ДО ІНКЛЮЗІЇ: ЗМІНА ВЕРБАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ У СПОРТИВНІЙ РЕКЛАМІ (2000–2025)

Гендерна репрезентація є одним із найбільш досліджуваних аспектів рекламного дискурсу. Упродовж тривалого часу спортивна реклама відтворювала бінарну і нерівноправну гендерну систему: чоловіки зображувалися як активні суб'єкти, тобто переможці, герої, «справжні» спортсмени, тоді як жінки або взагалі не фігурували в рекламних образах спортивних брендів, або виступали у допоміжній ролі чи менш помітній ролі вболівальниці, партнерки тощо.

Метою дослідження є виявлення та аналіз вербальної специфіки гендерної репрезентації вербальних стратегій у спортивній рекламі в контексті переходу від стереотипних до інклюзивних форм мовної репрезентації соціальних груп упродовж 2000–2025 років. Матеріал дослідження окремі спортивні кампанії Nike, Adidas, Under Armour, Puma.

На початку 2000-х років гендерні стратегії у спортивній рекламі значною мірою залишалися в межах традиційних патріархальних моделей. Комунікація була орієнтована на маскулінні цінності, тобто силу, домінування, конкуренцію та перемогу. Вербальна риторика часто використовувала метафори боротьби, іншими словами спорт часто поставав як бій, завоювання або спосіб утвердження переваги. Навіть у кампаніях, спрямованих на жінок, нерідко відтворювалися чоловічі стандарти успіху. Жіноча участь інтерпретувалася як необхідність «відповідати» вже усталеній (чоловічій) нормі, а не як автономна модель

досягнення (Messner & Cooky, 2010). Перший помітний зсув відбувся приблизно між 2009 та 2015 роками, коли провідні спортивні бренди почали переосмислювати репрезентацію жінок у рекламі. У цих кампаніях жінки-спортсменки дедалі частіше постають не як «варіація» чоловічої норми, а як автономні суб'єкти спортивного досвіду. Вербальна складова реклами зміщується від риторики наслідування до риторики самодостатності: слогани на кшталт “*This is what strength looks like*” або “*She runs*” акцентують не порівняння, а визнання цінності жіночого досвіду як такого.

Водночас цей зсув не означав повної трансформації гендерної парадигми. Як показують дослідження (Sun & Chen, 2010), рекламний дискурс цього періоду часто демонструє явище «commodity feminism», тобто включення ідей рівності у маркетингові стратегії без глибокого перегляду соціальних структур. Вербальна риторика справді стає менш ієрархічною, однак зберігає бінарну логіку гендеру. Жінки інтегруються у спортивний наратив, але за умов відповідності нормативному ідеалу (молодості, тілесної привабливості, атлетичності тощо). Подібні висновки знаходимо і в дослідженнях постфеміністської медійної культури, де жіноча «сила» репрезентується як індивідуальний вибір, але водночас обмежується вузькими соціально прийнятними рамками (Gill, 2007).

Найбільш радикальні зміни відбулися у проміжку 2020–2025 років, коли низка брендів почала впроваджувати гендерно-нейтральну та небінарну риторику. У рекламних текстах з'являється вживання займенників *they/them* як свідомої інклюзивної стратегії, а не як граматичної нейтральності. Звернення типу “*every body*”, “*for all athletes*”, “*whoever you are*” конструюють адресата з відкритою або нефіксованою гендерною ідентичністю. Сучасна реклама дедалі більше функціонує як простір культурної репрезентації, де бренди формують і транслують соціальні цінності (Schroeder, 2006). Варто зазначити, що зміни у вербальних стратегіях відбувалися нерівномірно залежно від ринку. Глобальні кампанії великих брендів демонстрували більш прогресивний підхід, тоді як

локальна адаптація нерідко повертала традиційні гендерні образи. Це свідчить про те, що лінгвістична трансформація у спортивній рекламі обумовлена не лише цінностями бренду, а й особливостями конкретного культурного і мовного контексту (Городенко, 2012).

Узагальнюючи, можна стверджувати, що упродовж 2000–2025 років вербальні стратегії спортивної реклами пройшли помітну трансформацію, від відтворення стереотипних гендерних моделей до поступового формування інклюзивних форм мовної репрезентації. Якщо на початку періоду домінували маскулінно центровані наративи з акцентом на змагання та силу, то згодом відбувається розширення репрезентативного поля за рахунок включення жіночого досвіду як автономного. На сучасному етапі спостерігається подальший перехід до гендерно-нейтральних стратегій, які прагнуть охопити різноманітні соціальні ідентичності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Городенко, Л. (2012). *Теорія мережевої комунікації* (В. Ф. Іванов, ред. заг. наук.). Академія Української Преси; Центр Вільної Преси.
2. Gill, R. (2007). *Gender and the media*. Polity Press.
3. Messner, M. A., & Cooky, C. (2010, June). Gender in Televised Sports: News and Highlight Shows, 1989-2009. University of Southern California Center for Feminist Research.
4. Schroeder, J. E., & Salzer-Mörling, M. (Eds.). (2006). *Brand culture*. Routledge.
5. Sun, C., & Chen, Y. (2010). Commodity feminism and the selling of athletic femininity. *Journal of Sport and Social Issues*, 34(2), 123–145.

Дойчик О.Я.

Карпатський національний університет ім. В. Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)

Яцишин В.Т.

Карпатський національний університет ім. В. Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БЛЕНДИНГ У КІНОДИСУРСІ

(на матеріалі телесеріалу *Anne with an E* (2017))

Розвідка виконана у руслі теорії концептуальної інтеграції Жилія Фоконьє і Марка Тернера (Fauconnier, Turner, 1998), основним положенням якої є те, що метафоричні (і неметафоричні) проєктування відбуваються, зазвичай, не тільки на основі перехресного мапування з домену джерела на домен цілі, а на основі складнішої когнітивної операції концептуальної інтеграції, тобто багатомасштабного проєктування з більшої кількості ментальних просторів у простір бленду з власною емергентною структурою, що забезпечує основні інференції щодо висловлення (Fauconnier, Turner, 1998: 134-136). Матеріалом для дослідження обрано телесеріал *Anne with an E* (2017).

Головна героїня телесеріалу, Енн, живе у світі книг, у всьому бачить поезію та має багату уяву, тому для її мовлення (і світовідчуття) притаманне бачення звичних речей і явищ у незвичному для нас світлі, поєднання властивостей різних речей для створення свого власного образу. З точки зору інтеграції властивостей різних явищ для створення певного образу (бленду) цікавими є епізоди, де Марилла навчає Енн молитися. Розглянемо деякі уривки:

(1) Marilla: *well, say your prayers and go to bed*

Anne: *I never say any prayers*

Marilla: *What?*

Anne: *Well, I said them at the asylum Sunday School. I liked the catechism. There is something splendid about some of the words. "Infinite and unchangeable." It's not quite poetry, but it sounds a lot like it, doesn't it?*

Marilla: *We are not talking about poetry, Anne. We're talking about prayers.* (S. 1, Ep. 1).

- (2) Later: Anne **singing** the prayer: *“And the power and the glory forever amen”. I like this prayer, it's lovely “Our Father who art in heaven, hallowed be thy name!” It's like a line of music* (S. 1, Ep. 1).
- (3) Anne: **Gracious Heavenly Father... That's what ministers say in church, so I suppose it's all right for private prayer?.. Gracious Heavenly Father. I thank Thee for the White Way of Delight and the Lake of Shining Waters and for dear Belle and the lovely Snow Queen. I'm really extremely grateful for them. And that's all the blessings I can think of just now to thank Thee for. And as for the things I want, they are so numerous, that it would take me a great deal of time to name them all, so I shall only mention the two most important. Please, let me stay at Green Gables. Please, let me be good-looking when I grow up. Yours respectfully, Anne Shirley.... Oh, I've just realized. I should have said 'amen' in place of 'yours respectfully' the way ministers do (S. 1, Ep. 1).**

Цінність молитви для Енн спершу полягає в тому, що молитва нагадує поезію, а згодом виявляється, що її можна і співати (5). Як видно зі схеми

Мал. 1. Мережа концептуальної інтеграції для метафори PRAYER IS A PIECE OF VERBAL ART

багатомасштабної (*multiple-scope network*) мережі концептуальної інтеграції (мал. 2.1.), з вхідних просторів 1 і 2 (*input 1, input 2*), які базуються на доменах POETRY і MUSIC, в бленд проєктуються такі властивості, як ‘цінність і довершеність красивих слів’ і ‘мелодика, ритм, мелодійність, можливість співати’ відповідно.

Пізніше цінність молитви для Енн проявляється в тому, що її можна сприймати як розмову (чи листування), а Енн більше за все на світі любить розмовляти з іншими. З вхідного простору 3 (*input 3*), який базується на домені CONVERSATION, у бленд проєктуються такі ознаки молитви, як ‘приватна розмова, діалог, можливість звернутися, попросити, подякувати’. З вхідного простору 4 (*input 4*), який базується на домені LETTER WRITING, проєктуються певні ознаки стилю листування (*yours respectfully*). Цільовий домен PRAYER, представлений вхідним простором 5 (*input 5*), також проєктує у простір бленду певні стильові ознаки, відповідну лексику і церковні правила, які Енн переносить на правила особистої молитви (*Thee; Gracious Heavenly Father... That’s what ministers say in church; amen*).

Отже, в результаті інтеграції певних елементів доменів POETRY, PRAYER, MUSIC, CONVERSATION, LETTER WRITING виникає образ (емергентна структура) сприйняття молитви у розумінні Енн: ***розмова з Богом, до якої можна підійти творчо: заспівати або сказати віршами, ще один вид словесного мистецтва (emergent structure in blended space)***.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Fauconnier, G., Turner, M. (1998). Conceptual Integration Networks. *Cognitive Science*, Vol. 22(2), pp. 133-187.
2. Anne with an E (2017). URL: <https://ling-online.info/en/videos/serials/anne-with-an-e/>

Дубів В. В.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОВ ЛАУРЕАТІВ ПРЕМІЇ «ОСКАР»

Публічні урочисті промови, зокрема виступи лауреатів премії «Оскар», становлять окремий різновид дискурсу, який поєднує риси офіційного, розмовного та художнього мовлення. У сучасній лінгвістиці такі тексти досліджуються в межах дискурс-аналізу, прагматики та стилістики, що дозволяє комплексно розглядати їхню мовну організацію та функціональне навантаження. Відповідно до підходу Н. Ферклафа, дискурс є формою соціальної практики, у межах якої мовлення не лише відображає соціальні реалії, але й активно їх конструює (Fairclough, 1992). Це особливо помітно у випадку промов лауреатів «Оскара», які виголошуються в умовах глобальної медіа-присутності та мають значний культурний резонанс. З іншого боку, прагматичний підхід акцентує увагу на тому, як мовці передають додаткові смисли, що виходять за межі буквального значення, зокрема через імплікації, соціальні ритуали подяки та апеляцію до аудиторії (Yule, 1996; Штафірна, 2021). Стилiстичний аналіз, у свою чергу, передбачає дослідження вибору лексичних одиниць, синтаксичних конструкцій та використання фігур мовлення, що формують індивідуальний стиль виступу та його емоційний вплив. Мета дослідження полягає у виявленні та аналізі лексико-стилiстичних особливостей промов лауреатів премії Academy Awards, а також у визначенні їхніх прагматичних функцій і ролі у формуванні сучасного публічного дискурсу. Матеріалом дослідження обрано промову ірландської актриси Джесі Баклі, яку вона виголосила у 2026 році після отримання нагороди за найкращу жіночу роль у фільмі *Hamnet*, у якому акторка виконала роль Агнес, дружини Вільяма Шекспіра, зобразивши глибокий емоційний досвід втрати дитини.

Зазначимо, що премія Academy Awards є однією з найпрестижніших кінематографічних нагород у світі, яку щорічно присуджує Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Вона охоплює широкий спектр номінацій, включаючи найкращий фільм, режисуру, акторську гру та технічні категорії, і відіграє важливу роль у формуванні глобальних культурних тенденцій. Церемонія нагородження привертає увагу мільйонів глядачів і виступає потужною платформою для артикуляції соціальних, політичних і культурних меседжів. Водночас промови лауреатів мають чіткі часові обмеження, зазвичай у межах 30–60 секунд, що зумовлює їхню високу інформативну щільність і прагнення до максимальної експресивності. Попри стислість, такі виступи часто набувають вірусного поширення в медіапросторі, стаючи важливими елементами сучасного культурного дискурсу.

Аналіз промови Jessie Buckley, виголошеної під час церемонії, демонструє типові лексико-стилістичні особливості цього жанру. Передусім, для виступу характерна висока емоційна насиченість, що реалізується через використання позитивно маркованої лексики, такої як *beautiful, incredible, inspired*, яка формує атмосферу щирості та вдячності. Значну роль відіграє також оцінна лексика, що дозволяє мовцю підкреслити значущість колективного досвіду та взаємної підтримки, зокрема через вислови на кшталт *incredible women* або *beautiful chaos*. Важливою особливістю є персоналізація мовлення, яка досягається через активне використання займенників першої та другої особи, що створює ефект безпосереднього контакту з аудиторією та підсилює емоційний вплив висловлювання.

У стилістичному аспекті промова вирізняється використанням метафоричних конструкцій, серед яких особливо показовою є метафора *the beautiful chaos of a mother's heart*, що репрезентує складність і багатогранність материнського досвіду. Повтори, зокрема часте вживання формули подяки *thank you*, виконують ритмічну та емпатичну функцію, підсилюючи експресивність

мовлення. Синтаксична організація тексту характеризується переважанням коротких і простих речень, що відображає спонтанність і емоційність виступу, а також наявністю еліптичних конструкцій і парцеляції, які створюють ефект природного усного мовлення. У прагматичному плані промова виконує одразу кілька функцій: ритуальну, що полягає у вираженні подяки; емоційну, пов'язану з демонстрацією особистих переживань; та соціальну, яка проявляється у зверненні до ширших тем, зокрема ролі жінок і материнства.

Можна узагальнити, що проаналізована промова Джесі Баклі підтверджує, що сучасний оскарівський дискурс тяжіє до персоналізації, щирості та соціальної значущості, що забезпечує його впливовість у глобальному культурному просторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Cambridge: Polity Press.
2. Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.
3. Штафірна, Л. В. (2021). *Англomовна промова подяки: лінгвопрагматичний та когнітивно-дискурсивний аспекти* (Кандидатська дисертація). Тернопіль.
4. The Academy. (2026). *Jessie Buckley wins Best Actress / 98th Oscars* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=BQ8M4zxr7Cc>

Івасишина Т. А.

*Національна академія Служби безпеки України
(Київ, Україна)*

ФОЛЬКЛОРНІ ДЖЕРЕЛА «ПІСНІ ПРО РУШНИК» АНДРІЯ МАЛИШКА

Пісня – один з найдавніших і найпоширеніших видів словесно-музичного мистецтва українців. Пісенний розмаї нашого народу справді безберегий, й існуюча жанрова типологія народної пісні навряд чи може повністю охопити весь її арсенал. За свідченням зарубіжних науковців, українська пісня займає в світі пріоритетні позиції як за кількістю знаних творів, так і за поетичністю та музичною досконалістю. Відомий український учений Г. Нудьга зібрав і ретельно

проаналізував дані про те, як сприймали і вивчали українські пісні в різних країнах світу. За його даними, наприкінці ХХ ст. уже було зібрано близько 20 000 українських пісень з мелодіями; що ж до текстів і варіантів текстів, то їх сотні тисяч. Науковець із цього приводу акцентував: «Якщо підкреслювати внесок українського народу в світову культуру, то пісня й дума – найпомітніші дари, принесені нами у вселюдську духовну скарбницю» (Нудьга, 1989, 17).

Серед видатних діячів культури, фольклористів, письменників, мовознавців і літературознавців, які збирали та вивчали українські народні пісні, найбільш відомі І. Франко, О. Потебня, М. Лисенко, Д. Яворницький, О. Дей, Г. Нудьга та ін.

Відзначимо також, що пісні є народними та літературного походження. Між ними – тісний взаємозв'язок. На багатьох митців художнього слова й музики значною мірою вплинула народна поетична творчість, а пісні, написані поетами і композиторами, часто стають народними. Скажімо, широкої популярності набули пісні літературного походження: «Гуде вітер вельми в полі» на слова В. Забіли, «Реве та стогне Дніпр широкий...», «Нащо мені чорні брови» на слова Т. Шевченка, «Журба» на слова Л. Глібова та інші.

«Солов'їним серцем України» називають і відомого поета Андрія Малишка (1912–1970) за його невмирущі пісні, які живуть у народі й сьогодні. Найпослідовніший митець-традиціоналіст, що вийшов із самої душі українського етносу, він, попри всі модерні віяння, зберіг спадкоємність вітчизняної лірики, її глибинну народнопоетичну основу, яскраву образність, соковиту й колоритну мову, яку відточував немов алмаз. Саме тому назавжди його щирі й задушевні твори увійшли до золотого фонду нашої літератури як свідчення величі й краси мистецтва слова.

Вірші він почав писати ще дитиною під впливом своєї матері, яка знала безліч народних пісень. «Як живу бачу я свою матір Ївгу Базилиху – сині, задумливі і повні живого народного розуму очі. Вечорами, сидячи біля куделі,

вона співала тихенько і протяжно, і ці пісні врізались мені в пам'ять на все життя» (Малишкові дороги, 1975, 27), – згадував поет в автобіографії. Малишко мав музикальне обдарування, ще хлопчиком навчився грати на гармонії й був музикою на весіллях, чудово співав тенором; згодом виявились і композиторські здібності – він створив мелодії до своїх пісень «Як на дальнім небосхилі...», «Голубе мій, голубе...».

А. Малишкові були притаманні рідкісний дар поетичного обдарування, палка уява і глибоко народне розуміння краси й добра. Його поезія через це гранично суб'єктивна та емоційна. Кордоцентризм – найхарактерніша її ознака. Латинське *cor, cordis* означає серце, тобто основою людських думок і почуттів є серце, душа, настрій, почуття. Поняття «кордоцентризм» у трактуванні українського філософа ХХ ст. Д. Чижевського набуває основоположного значення, характеризує українську ментальність, навіть течію у філософії. В ліриці А. Малишка, як це спостеріг Д. Павличко, образ серця є наскрізним. Його чуттєві компоненти такі: любов до матері, родини, народу України, її пісні й краси, інших ознак духовності.

Любов до матері дала Малишкові горде відчуття глибин свого народу, звідки поет брав пожиток для росту своєї національної та соціальної свідомості. «Ця любов була, мабуть, найголовнішим джерелом його творчості; вона щоразу повертала йому натхнення і нагадувала, в ім'я чого він працює...» (Малишкові дороги, 1975, 89), – писав Д. Павличко.

До образу матері Андрій Малишко звертався постійно. У ранній поезії митця для ліричного героя мати, як зауважив Д. Павличко, була духовним критерієм життя, його «моральним сонцем». Уже тоді поет зрозумів, що «писати про матір – значить писати про саму суть буття людини і народу» ((Малишкові дороги, 1975, 93). Особливо неповторним майстром слова Малишко став у роки німецько-радянської війни (1941–1945). Митець піднявся до філософських

узагальнень, змалювавши не тільки конкретні риси своєї неньки, а також і образ Ярославни, чийм ім'ям він назвав рідну матір. Це образ самої Вітчизни, яка впродовж віків просила своїх синів і дочок захистити рідну землю від підступного ворога, зокрема, від фашистського варварства : «Сини мої, де ви, сини» («Мати. Чорна хмара вкриває півнеба з дніпрового краю...», 1943). Згадана поезія є однією з перлин української лірики. Ідентифікуючи образ матері в художньому слові, автор вдається до традиційних національних образів і мотивів безсмертного «Слова про Ігорів похід», розмовних інтонацій та пісенних символів. Матір змальовано крізь призму спогадів, портретних і побутових деталей – свята для адресанта людина у сорочці полотняній, потертій керсетці, старій терновій хустці піднімається на Дніпрову гору і, немов Ярослава, вдивляється вдалину, промовляє до сил природи свої молитви, очікуючи на визволення, яке принесуть їй сини-воїни.

Упродовж подальших життєвих перехресть образ матері в ліриці Андрія Малишка зазнав певної еволюції. Змальовуючи у поетичних текстах риси рідної неньки, митець піднявся до створення ідеального образу матері – через солдатську матір, Ярославну, матір-Україну, до всесвітнього образу матері-Землі (поема «Це було на світанку», 1948).

Поет ідентифікував розмаїту палітру материнських почуттів – журби, смутку, щемливого прощання із сином, коли він вирушав у дорогу життя, залишаючи рідну оселю. Напрочуд ліричний образ матері А. Малишко вцілів у «Пісні про рушник», що здобула всенародного визнання. Спираючись на фольклорні зразки, традиції і звичаї нашого народу, митець яскраво описав до болю щемку сцену : мати проводить сина у великий світ, дарує йому «*на щастя, на долю*» найдорожче – вишиваний рушник. В Україні ще з давніх часів рушник був національною святинєю : він символізував злагоду, благополуччя, кохання, згоду, коли дівчина дарувала рушника коханому, урочисто перев'язувала рушником-наміткою сватів під час заручин, рідних і хресних батьків під час

весілля, в час вінчання молодим його підстиляли під ноги на щастя. Ним прикрашають оселю, стіл перед урочистими подіями тощо. Такий рушник, вишиту сорочку подарувала Андрієві Малишку і його мати, виряджаючи сина на навчання до Києва. Через усе своє життя проніс поет цю хвилюючу подію, що з великою емоційною силою вилилась у «Пісні про рушник».

Однією з маркерних рис архітекtonіки твору є монолог ліричного героя, його сповідальна нарація про найсвятішу людину в світі. В епіцентрі оповіді – образ матері, краса її вчинку й душі. Мати дарує синові український рушник – символ її любові і благословіння. Красу материнської душі поет розкриває через виразні деталі. Вічна трудівниця, вона *«ночей недоспала»*, аби вишити рушник, без якого не бачить щасливої долі для своєї дитини. Стисло, лапідарно виразними епітетами, що мають фольклорну основу, адресант відтворює її портрет : *«І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, / І засмучені очі хороші, блакитні твої»*.

Свого часу літературознавець С. Барабаш уже акцентував увагу на фольклористичних джерелах поетики ліричного письма А. Малишка (Барабаш, 1990). Проте, як само вони реалізовані у «Пісні про рушник, іще не було сказано. Зауважимо у цьому контексті, що важливу «естетичну функцію фольклоризму» – евфонічну виконує анафоричне «і» (14 рядків із 18), прийом градації, пісенна мелодійність, що ними підсилюється щирість синівських почуттів і велич матері-сподвижниці, якій судилося пережити розлуку із сином, довготривале чекання, а головне – мати вірить у синівську світлу долю. Адже рушник – то даний нею оберіг. З образом матері ліричний герой також пов'язує образ рідної землі. В його уяві постають пастельні просторові краєвиди : *«росяниста доріжка»*, *«зелені луги й солов'їні гаї»*, *«тихий шелест трав»*, *«щебетання дібров»*, які завжди супроводжуватимуть героя життєвими шляхами-перехрестями й викликатимуть

світлі почуття. Тож цілком закономірно, що такий високохудожній твір став народною піснею.

У творчому доробку Малишка є чимало й інших пісень. У роки німецько-радянської війни 1941–1945 рр. бійці співали його «Хусточку червону», згодом зажили слави пісні «Ранки солов'їні», «Стежина», «Білі каштани», «Ми підем, де трави похилі...» (музика П. Майбороди), «Цвітуть осінні, тихі небеса» (музика О. Білаша). Вірші поета поклали на музику Л. Ревуцький, С. Козак, А. Штогаренко, Ю. Мейтус, Г. Майборода.

Лірична творчість А. Малишка по-своєму віддзеркалює його добу. Ідучи непростими життєвими дорогами, митець проніс не дидактичний «посох» співця партійних настанов, а материнський заповіт любові до України, її народу й культури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Барабаш, С. Г. (1990). *Чарівні джерела поезії. Естетичні функції фольклоризму в поезиці А. Малишка*. Вища школа.
2. Нудьга, Г. А. (1989). *Українська пісня в світі*. Музична Україна.
3. Плачинда, Н.Н. (1975). *Малишкові дороги: спогади про А. Малишка*. Дніпро.

Кононенко В. Г.

*Київський національний лінгвістичний університет
(Київ, Україна)*

НЕОЛОГІЗМИ В АРАБСЬКІЙ МОВІ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ

У сучасному мовознавстві проблема неологізмів набуває особливої актуальності у зв'язку з динамічними змінами мовного середовища під впливом глобалізації, технологічного розвитку та інтенсивної міжкультурної комунікації. Неологізми відображають як мовні, так і соціокультурні трансформації, виступаючи своєрідними індикаторами нових явищ, понять і цінностей. Попри значну кількість досліджень, у лінгвістиці відсутнє єдине універсальне

визначення неологізму, що зумовлено різними підходами до його трактування. Найбільш продуктивними серед них є хронологічний, функціональний, соціолінгвістичний та когнітивний підходи, які дозволяють комплексно осмислити природу лексичних інновацій.

Актуальність дослідження зумовлена інтенсивним оновленням лексичного складу арабської мови в умовах глобалізації, цифровізації та активної міжкультурної взаємодії, що потребує системного осмислення механізмів виникнення, функціонування й закріплення неологізмів. Незважаючи на наявність численних праць, відсутність єдиного підходу до визначення неологізмів ускладнює їх комплексний аналіз, особливо в контексті арабської мовної специфіки.

Метою дослідження є узагальнення та систематизація основних лінгвістичних підходів до трактування неологізмів в арабській мові. Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань: проаналізувати хронологічний, функціональний, соціолінгвістичний та когнітивний підходи до визначення неологізмів; охарактеризувати їх теоретичні засади; з'ясувати особливості застосування цих підходів у дослідженнях арабської мови; визначити їхню роль у поясненні процесів формування та функціонування лексичних інновацій.

Хронологічний підхід визначає неологізм передусім через часовий критерій: слово вважається новим доти, доки воно сприймається мовною спільнотою як нове. Цю ідею сформулював Л. Гілбер у своїй праці, наголошуючи на відносності категорії новизни (Guilbert, 1975). Подальший розвиток підходу представлений у вступному есе до словника-антології Дж. Алджео *Fifty Years Among the New Words* (1991), де у теоретичній частині запропоновано розрізняти нові слова, нові значення та нові форми з урахуванням їх фіксації в лексикографічних джерелах (Algeo, 1991). В арабській лінгвістиці цей підхід набув особливої ваги у ХХ столітті, зокрема у діяльності Академії арабської мови в Каїрі, яка систематично

фіксувала нову лексику у словнику *al-Muʿjam al-Wasīṭ* (1960). Таким чином, ключовим критерієм є момент втрати новизни, коли одиниця входить до активного словникового фонду.

Функціональний підхід зміщує акцент із часу виникнення на комунікативну доцільність неологізму. Його теоретичні засади розроблені в праці С. Косеріу (1952), де мова розглядається як система функціональних можливостей, що реалізуються відповідно до потреб мовців (Coseriu, 1952). У межах цього підходу нові слова виникають для заповнення номінаційних лакун. У дослідженнях арабської мови деривація, основоскладання та запозичення кваліфікуються як основні механізми номінації, що забезпечують поповнення лексичного фонду відповідно до комунікативних та когнітивних потреб мовної спільноти, що зумовлено специфікою словотвірної системи арабської мови та її здатністю адаптуватися до нових реалій (Versteegh, 2014). Отже, неологізм постає як функціональна відповідь мовної системи на потребу в номінації нового явища, предмета чи концепту.

Соціолінгвістичний підхід розглядає неологізми як результат соціальних процесів. Так, В. Лабов у своїй роботі довів, що мовні інновації поширюються нерівномірно залежно від соціальної структури суспільства (Labov, 1972). У контексті арабської мови визначальним є явище диглосії, описане Ч. Фергюсоном у статті *Diglossia* (1959). Фергюсон обґрунтував, що стійке співіснування літературної та розмовних форм мови породжує ієрархію мовних реєстрів, у межах якої нові лексичні одиниці проходять різні шляхи соціального прийняття залежно від сфери їх уживання (Ferguson, 1959). Подальші дослідження, зокрема монографія Р. Бассіуні *Arabic Sociolinguistics* (2009), засвідчують, що інституціоналізація неологізмів зумовлена їх функціонуванням у медійному та освітньому дискурсах, а також уживанням у престижних соціальних групах. Таким чином, соціальний чинник є визначальним у процесі лексичного закріплення нових слів: неологізм набуває стійкості в мові лише за умови його

прийняття соціально впливовими групами та широкого тиражування в медійному й освітньому середовищах.

Когнітивний підхід трактує неологізми як відображення змін у концептуальній картині світу. Дж. Лакофф і М. Джонсон у своїй праці (1980) обґрунтували, що метафора є фундаментальним механізмом мислення, який структурує мовну картину світу; з цього випливає, що нові слова можуть виникати як результат концептуального переосмислення досвіду (Lakoff & Johnson, 1980). У дослідженнях арабської мови, зокрема в колективній праці *The Oxford Handbook of Arabic Linguistics* (Owens, ed., 2013), висвітлюються традиційні словотвірні моделі арабської мови та механізми морфологічної деривації, що може свідчити про збереження усталених когнітивних патернів у процесі творення нової лексики. Водночас семантичне розширення та метафоризація залишаються провідними механізмами творення нової лексики. Отже, неологізм є результатом когнітивної категоризації нового досвіду.

Отже, проведений аналіз засвідчує, що неологізми в арабській мові є складним і багатовимірним явищем, яке не може бути вичерпно описане в межах одного підходу. Хронологічний підхід фіксує часові межі існування неологізму, функціональний пояснює причини його виникнення, соціолінгвістичний розкриває механізми поширення та закріплення, а когнітивний – внутрішні ментальні процеси його формування. Комплексне застосування цих підходів дозволяє глибше зрозуміти природу лексичних інновацій, зокрема в арабській мові, де вони формуються на перетині традиції та сучасності.

Перспективи подальших розвідок пов'язані з дослідженням класифікацій неологізмів в арабській мові, зокрема уточненням критеріїв їх розмежування за структурними, семантичними та функціональними ознаками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Algeo, J. (Ed.). (1991). *Fifty years among the new words: A dictionary of neologisms, 1941–1991*. Cambridge University Press.
2. Bassiouney, R. (Ed.). (2009). *Arabic sociolinguistics: Topics in diglossia, gender, identity, and politics*. Georgetown University Press.

3. Coseriu, E. (1952). *Sistema, norma y habla*. Montevideo: Universidad de la República.
4. Ferguson, C. A. (1959). Diglossia. *Word*, 15(2), 325–340. <https://doi.org/10.1080/00437956.1959.11659702>
5. Guilbert, L. (1975). *La créativité lexicale*. Larousse.
6. Labov, W. (1972). *Sociolinguistic patterns*. University of Pennsylvania Press.
7. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
8. *Majma' al-Lugha al-'Arabiyya*. (1960). *Al-Mu'jam al-Wasīf*. Dār al-Ma'ārif.
9. Owens, J. (Ed.). (2013). *The Oxford handbook of Arabic linguistics*. Oxford University Press.
10. Versteegh, K. (2014). *The Arabic language*. Edinburgh University Press.

Котенко О.В.

*Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького
(Запоріжжя, Україна)*

ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВНОЇ НОРМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У сучасному глобалізованому світі цифровізація суспільства постає одним із визначальних чинників трансформації комунікативних практик, що зумовлює суттєві зміни у функціонуванні національних мов, зокрема української. Активне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, поширення соціальних мереж, месенджерів та онлайн-платформ спричинили формування нових мовних середовищ, у яких традиційні мовні норми зазнають адаптації, модифікації або навіть часткового перегляду (Іваненко, 2020). У цьому контексті проблема трансформації української мовної норми в умовах цифрової комунікації набуває особливої актуальності та потребує ґрунтовного наукового осмислення.

Передусім варто зауважити, що мовна норма як сукупність усталених і кодифікованих правил використання мовних засобів не є статичною категорією, оскільки вона історично змінюється під впливом соціальних, культурних та технологічних чинників (Селіванова, 2015). В умовах цифрового середовища ця динаміка значно пришвидшується, що пов'язано з інтенсифікацією комунікації, її спонтанністю, неформальністю та прагненням до економії мовних ресурсів. Зазначене призводить до появи нових мовних явищ, які, хоча й не завжди

відповідають ustalеним нормам, проте поступово інтегруються в мовну практику носіїв (Бондаренко, 2021).

Однією з характерних ознак цифрової комунікації є тенденція до спрощення мовних конструкцій, що виявляється у скороченні слів, використанні аббревіатур, пропуску розділових знаків та порушенні синтаксичних норм. Такі явища, як «прив» (привіт), «дякс» (дякую), «нз» (нема за що), «інфа» (інформація), «комент» (коментар), «адмін» (адміністратор), стають звичними елементами повсякденного спілкування в мережі. Водночас, незважаючи на свою неформальність, вони виконують важливу комунікативну функцію, забезпечуючи швидкість та ефективність обміну інформацією. Проте надмірне використання подібних форм може призводити до зниження рівня мовної культури, особливо серед молоді, яка активно інтегрується у цифровий простір.

Не менш важливим аспектом трансформації мовної норми є вплив іншомовних елементів, передусім англіцизмів, які активно проникають у мовлення користувачів цифрових платформ (Мартинюк, 2023). Лексеми на кшталт «лайк», «пост», «сторіс», «чат», «блогер» уже стали невід'ємною частиною сучасного українського мовлення. З одного боку, це свідчить про відкритість української мови до інновацій та її здатність до адаптації, однак, з іншого боку, постає питання про збереження її самобутності та нормативної цілісності. У цьому контексті важливим є вироблення збалансованого підходу до запозичень, який передбачає як їхнє доцільне використання, так і розвиток власних мовних ресурсів.

Окремої уваги заслуговує феномен інтернет-дискурсу, який характеризується високим ступенем експресивності, емоційності та креативності (Герінг, 2021). У цифровій комунікації активно використовуються емодзі, меми, гіфки, які, хоча й не є вербальними засобами, проте суттєво впливають на зміст і тональність висловлювання. Вони виконують функцію додаткового кодування

інформації, компенсуючи відсутність невербальних компонентів живого спілкування. У результаті формується своєрідний гібридний тип комунікації, у якому поєднуються вербальні та візуальні елементи.

Крім того, цифрове середовище сприяє розширенню варіативності мовних норм, оскільки користувачі отримують більшу свободу у виборі мовних засобів. Це проявляється, зокрема, у змішуванні стилів, використанні елементів розмовної мови в офіційних текстах, а також у виникненні нових жанрів, таких як блог, пост, коментар, сторітелінг. Зазначені жанри мають власні мовні особливості, які не завжди узгоджуються з традиційними нормами, проте відображають реальні потреби сучасної комунікації.

Важливо також підкреслити, що трансформація мовної норми в умовах цифровізації має не лише лінгвістичний, а й соціокультурний вимір (Коваленко, 2022). Мова виступає індикатором суспільних змін, відображаючи нові цінності, способи мислення та моделі поведінки. У цьому контексті цифрова комунікація сприяє демократизації мовлення, зменшенню дистанції між комунікантами, а також формуванню нових мовних ідентичностей.

Водночас не можна ігнорувати й потенційні ризики, пов'язані з трансформацією мовної норми. Зокрема, існує загроза зниження рівня грамотності, спрощення мовлення (Петренко, 2024), втрати стилістичного багатства мови. Особливо це стосується освітнього середовища, де важливо забезпечити баланс між використанням сучасних цифрових інструментів і дотриманням нормативних вимог. У цьому зв'язку актуалізується роль викладача як носія мовної культури та посередника між традиційною і новітньою мовними практиками.

З огляду на зазначене, доцільним є впровадження інноваційних підходів до викладання української мови, які враховують особливості цифрового середовища. Йдеться про використання інтерактивних платформ, аналіз реальних прикладів інтернет-комунікації, формування критичного ставлення до мовних явищ, що

виникають у мережі. Такий підхід сприятиме не лише підвищенню мовної компетентності здобувачів освіти, а й розвитку їхньої цифрової грамотності.

Отже, трансформація української мовної норми в умовах цифрової комунікації є складним і багатовимірним процесом, який відображає глибинні зміни в суспільстві. Вона проявляється у спрощенні мовних структур, активному запозиченні іншомовної лексики, формуванні нових комунікативних жанрів та розширенні варіативності мовлення. Водночас ці процеси супроводжуються як позитивними, так і негативними наслідками, що потребує їхнього подальшого дослідження та осмислення.

Перспективи подальших наукових розвідок у цьому напрямі вбачаються у вивченні впливу цифрової комунікації на різні рівні мовної системи, розробленні критеріїв оцінювання новітніх мовних явищ, а також у пошуку ефективних шляхів інтеграції цифрових практик у систему мовної освіти. Лише за умови комплексного підходу можна забезпечити гармонійний розвиток української мови в умовах глобалізації та цифровізації, зберігаючи її національну самобутність і водночас відкритість до інновацій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бондаренко Н. В. Цифрова комунікація як чинник мовних змін в українській мові. *Мовознавство*. 2021. №3. С. 45-56.
2. Іваненко О. С. Особливості функціонування української мови в умовах цифрового середовища. *Лінгвістичні дослідження*. 2020. № 52. С.33-41.
3. Коваленко Т. О. Інтернет-дискурс як новий тип комунікативної взаємодії. *Українська мова*. 2022. №2. С. 78-89.
4. Мартинюк А. П. Англiцизми в сучасному українському медiапросторi: функцiї та тенденцiї. *Науковi записки з фiлологiї*. 2023. № 15. С.112-120.
5. Петренко, Л. М. Трансформація мовної норми в цифрову епоху: український контекст. *Філологічні науки*. 2024. 1. 59-67.
6. Herring S. C. Computer-mediated communication: Linguistic, social, and cross-cultural perspectives. *Annual Review of Linguistics*. 2021. №7. Pg. 221-240. <https://doi.org/10.1146/annurev-linguistics-011619-030304>

Литвинович А.І.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

МЕТАФОРИЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ «CONSCIOUSNESS» І «SPIRITUALITY» В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ (НА ОСНОВІ ПУБЛІЧНИХ ЛЕКЦІЙ ТА СОЦМЕРЕЖЕВИХ ТЕКСТІВ)

Концепт – це полісемантичний термін, який стає об’єктом дослідження низки наук, а саме: філософії, логіки, психології і, насамперед, лінгвістики.

Концепти керують не лише нашим мисленням, а й повсякденним функціонуванням. Вони постають інструментом для сприйняття та орієнтації у навколишньому середовищі, структурують наше ставлення до інших людей. Відтак, наша повсякденна реальність визначається концептуальною системою. Американські лінгвісти Джордж Лакофф і Марк Джонсон зазначають: «Якщо ми стверджуємо, що наша концептуальна система є здебільшого метафоричною, то те, як ми мислимо, що ми переживаємо і що ми робимо щодня, є значною мірою питанням метафори.

Зазвичай метафору розглядають як засіб поетичної уяви чи риторичний прийом – елемент вишуканої мови, без якого легко можна обійтись в побуті. Більше того, в ній вбачають властивість, притаманну виключно мові, а не мисленню чи вчинкам. Звідси, більшість мовців вважають використання метафор непотрібним. Натомість Дж. Лакофф і М. Джонсон переконані, що «метафора є невід’ємною частиною повсякденного життя – не лише мови, а й думок та дій. Наша звичайна концептуальна система, за допомогою якої ми думаємо і діємо, за своєю суттю є фундаментально метафоричною». (Laffoff, Johnson, 1980, 4)

Угорський мовознавець Золтан Кевечеш виокремлює три види метафор:

- 1) структурні
- 2) онтологічні
- 3) орієнтаційні

У структурних метафорах завдяки джерелу забезпечується відносно багатогранна структура знань для цільового концепту. Інакше кажучи, когнітивна функція цих метафор закладена в дозволі мовцям усвідомити ціль «а» за допомогою структури джерела «b». Саме концептуальні відображення між елементами «а» та елементами «b» допомагають досягнути цього розуміння. (Kövecses, 2010, 37)

Онтологічні метафори характеризуються простішим когнітивним структуруванням цільових концептів, ніж структурні. Вважається, що надання нового онтологічного статусу загальним категоріям абстрактних цільових концептів і створення нових абстрактних сутностей є їхнім когнітивним завданням. Тобто, сприйняття нашого досвіду здійснюється у термінах об'єктів, субстанцій і контейнерів, не уточнюючи, який саме об'єкт, субстанція чи контейнер мається на увазі. (Kövecses, 2010, 38)

Орієнтаційним метафорам властиве ще менше концептуальне структурування для цільових концептів на відміну від онтологічних. Їхня когнітивна функція полягає у створенні системи цільових концептів, узгоджених з нашою концептуальною системою. Походження терміну «орієнтаційна метафора» пов'язане з тим, що значна кількість метафор, які виконують цю функцію, пов'язані з базовими просторовими орієнтаціями людини, наприклад: центр-периферія, верх-низ, тощо. (Kövecses, 2010, 40)

Переходячи від теоретичного осмислення дефініції концепту та метафори, тепер нам слід сфокусуватись на конкретних категоріях: «**CONSCIOUSNESS**» та «**SPIRITUALITY**», які характеризуються виключно абстрактним походженням.

Г. Моровіц тлумачить свідомість як перехід від природного до духовного. На його думку, людина – це втілення розуму та волі, яке виходить за межі матеріальності та стає одним цілим з Богом. (Bellah, 2011, 98)

Концепт **SPIRITUALITY** розкриває свою багатоаспектну природу за допомогою трьох визначальних вимірів: 1) найвища форма самоврядування особистості, яка формується через призму її цінностей і орієнтирів; 2) соціально-моральна площина, де альтруїзм стає життєвим кредо, людина спрямовується на створення блага для оточуючих та пошук істини; 3) духовна єдність з Творцем, де категорія «душі» стає ядром внутрішнього світу. (Александрова, 2014, 195)

Двома метафорами для детального розгляду цих двох концептів стали онтологічна метафора **CONSCIOUSNESS IS A FIELD** та структурна метафора **SPIRITUALITY IS A JOURNEY**.

CONSCIOUSNESS IS A FIELD

За допомогою цієї метафори лектори чи автори соцмережових текстів трактують свідомість як простір або територію. Це дає можливість її «розширення» (як меж поля), «занурення» в неї або зауваження, як певні думки знаходяться «у фокусі» (у центрі поля) або «на периферії». Дана метафора розглядає свідомість як територію, яка має свої межі, глибину та обсяг.

Енергетичний простір, де будь-яка думка може стати реальністю зветься квантовим полем. Лектор спонукає слухача скористатись своїм когнітивним потенціалом і завдяки дієслову «go» перетворює свідомість на фізичне місце, в яке можна прийти.

“go to a field where all possibilities exist: the unknown, the quantum field”
(Joe Dispenza «The Quantum Field: A Reality Beyond the Senses»)

Використовуючи герундій «widening», Ф. Борджес вбачає зміну геометрії свідомості у духовний процесі. Свідомість перестає перетворюється з точки на поле, яким можна маніпулювати.

“by widening our circle of consciousness to embrace all living creatures and the whole of nature” (Phil Borges, «Psychosis or Spiritual Awakening»)

Авторка соцмережевого тексту оперує терміном «force field» (силове поле), щоб показати читачам, що володіючи необмеженою силою всередині, люди – творці власної реальності.

“You are a **force field of consciousness.**” (Instagram: @saralandon)

SPIRITUALITY IS A JOURNEY

Лектори та автори соцмережових текстів використовують цю метафору, щоб показати, що духовне життя – це не застій, а динамічний шлях. У цій метафорі людина – це не просто сліпець, який рухається по невизначеному напрямку, вона – це вже напрямок, який безумовно прокладається до пункту призначення – просвітлення чи самопізнання.

Лектор згадує ініціацію («initiation») – квиток для входу на шлях духовності. Ціна – висока: забудь ким ти був і переродись, скинь з себе кокон на початку дороги і лети далі метеликом. Тут відбувається метафорична деконструкція минулого («death of their old self»), де особистість позбувається старої форми, щоб розпочати рух у новій якості.

“They have to face what they call the **initiation. A death of their old self and a rebirth of a new self.**” (Phil Borges, «Psychosis or Spiritual Awakening»)

Незважаючи на неймовірні складнощі на шляху людини, їй не варто турбуватись, адже її безпека в кінці так чи інакше гарантується. Виразом «extremely difficult», лектор перетворює емоційні чи ментальні кризи на фізичні бар’єри (гори, ями, негоду), які можуть зустрітись індивіду.

“Your **journey** is going to be extremely difficult, but you are going to be safe.” (Phil Borges, «Psychosis or Spiritual Awakening»)

Автор соцмережевого тексту пропонує не плутати зовнішні атрибути («crystals») з дійсним духовним шляхом. Розпочинати його («embarking on») – це пізнати себе і в кінці кінців дійти до своєї вищої суті.

“Being “spiritual” was never about wearing crystals... but **embarking on a journey of self reflecting...**” (TikTok: @wokeneli)

Отже, англомовний духовний дискурс підкреслює роль метафори не лише як художнього засобу, а й фундаментального когнітивного інструменту. Через онтологічну та структурну метафори **CONSCIOUSNESS IS A FIELD** і **SPIRITUALITY IS A JOURNEY** складні, абстрактні стани свідомості отримують чітку структуру та динаміку. Це надає можливість мовцям не просто описувати внутрішні процеси, а конструювати нову реальність, де самопізнання постає як цілеспрямований та осмислений процес.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Александрова, О. О. (2014). До визначення концепту «духовність» у контексті творчості Г. Свиридова. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтво*, (3), 193–198.
2. Bellah, R. N. (2011). *Religion in human evolution: From the Paleolithic to the Axial Age*. Belknap Press of Harvard University Press.
3. Kövecses, Z. (2010). *Metaphor: A practical introduction*. Oxford University Press.
4. Lakoff, G., & Johnson, M. (2008). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.

Лощинська Н. В.

*Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
(Київ, Україна)*

«УКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ» ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

Період незалежності України позначився значним зростанням інтересу науковців до проблематики перших у нашій країні періодичних видань універсального змісту, так званих «товстих» журналів, піонерів у царині української журналістики, до яких саме належить «Украинский журнал». «Украинский журнал» є одним з перших періодичних видань на території України. Видавався у м. Харкові стараннями Харківського імператорського університету в 1824—1825 рр. Історія Харківського університету становить

окрему сторінку в історії української освіти. На відміну від інших університетів Росії, що були засновані за підтримкою уряду, він створювався завдяки наполегливій громадській діяльності місцевої української інтелігенції. «Харківський університет перейняв на себе українську культурно-освітню традицію і продовжував її в різних формах, всупереч офіційному спрямуванню і намаганням російських урядових кіл зробити його виключно знаряддям русифікації і виховання вірних службовців Російської імперії» (Голубенко, 1993, 163). За час існування «Українського журналу» побачило світ 48 номерів загальним тиражем 600 примірників. Він не має чітко визначеного спрямування, є дуже розмаїтим, навіть строкатим. На його сторінках поєдналися освітні, педагогічні, науково-літературні, етико-релігійні, етнографічні, мистецькі, історичні матеріали. Тут можемо бачити дописи про новітні філософські та наукові теорії, відкриття в різних галузях науки і техніки, матеріали з історії. Особливу увагу приділено огляду освітніх процесів у навчальних закладах Слобожанщини. Спочатку редактором «Українського журналу» ректор Харківського університету призначив П. Гулака-Артемівського. Але через слабе здоров'я той відмовився від редакторської посади. У зв'язку з цим його замінили молодим ад'юнктом Олександром Склабовським. «Видавець журналу дотримувався просвітницької ідеології, прагнучи задовольнити потреби читача передусім в "корисному і приємному" (2013, 221). Він розробив програму журналу, що охоплювала такі розділи:

1. Історичні події, нові віяння в освіті, відкриття в науці, твори мистецтва, матеріали про досягнення сільського господарства, торгівлі, промисловості Малоросії.

2. Прозова творчість.

3. Поетична творчість

4. Різне.

Але на практиці деякі з цих пунктів були значно розширені, а деякі, навпаки, максимально звужені. Так з'явилися дослідження з філософії, морально-етичні повчання, переклади художніх творів, архівні матеріали, політичні новини тощо. Натомість декларовані студії з української історії не з'явилися на сторінках часопису. Основне місце в журналі займають публікації про освіту та навчальні заклади («О Харьковском обществе наук», «До какой степени может простираться влияние училищ», «Речь перед началом курса учеников Курской гимназии», серія «О состоянии просвещения в Харькове», «Об испытаниях в Слободско-Украинской губернской гимназии», серія «О Харьковском Институте благородных девиц» тощо). Це пояснюється зокрема тим, що редактор був викладачем, і розраховув на читачів серед студентів та викладачів. «Украинский журнал», як і решта періодики того часу на території Російської імперії, видавався російською мовою. Жодним чином цей факт не знижує його якості. Адже російська була літературною мовою великої імперії і, відповідно, української інтелігенції. Однак треба визнати, що у ХІХ ст. значно зростає кількість українців, що працювали з метою розвитку різних галузей російської культури. Термін «українська преса» вживається для означення періодичних видань (вони можуть бути як україномовними, так і іншомовними), що виходять на території України чи в місцях компактного мешкання українського населення й висвітлюють найрізноманітніші проблеми життя українців. Одним із дописувачів журналу був І. Кульжинський, видатний український педагог, письменник, освітній діяч. Він дав високу оцінку українській мові, хоч професійною її не назвеш, оскільки базується виключно на емоційному замилюванні. «Малороссийский язык, помня свое почтительное происхождение, до сих пор сохраняет свои прекрасные качества. Прислушайтесь к малороссийским песням, какая величественная простота в выражении чувств! Какое близкое и живое изображение природы!» (Кульжинский, 1825,181).

Друга половина XVIII ст. – перші десятиріччя XIX ст. в історії української журналістики визначаються створенням перших часописів і ствердженням наукового журналу як типу видання. На східних українських землях перше пресове видання з'явилося 1812 року в Харкові. Це був «Харьковский еженедельник». 1816 почали друкуватися журнали «Украинский вестник» (1816–19) та «Харьковский Демокрит». В Одесі у 1822 році було налагоджено видання «Journal d'Odessa» (французькою та російською мовами), а починаючи з 1827 – щоденної газети «Одесский вестник» (проіснувала вона до 1893). Часопис «Украинский журнал» безпосередньо пов'язаний з першим в Україні університетом. Його видання не обійшлося без запозичення досвіду попередників – перших російськомовних часописів. Названі періодичні видання підготували основу для виникнення національних фахових видань, які побачили світ в 60-х роках XIX ст. «Украинский журнал» був породженням своєї доби і мав як позитивні сторони, так і недоліки. До недоліків «Украинского журнала» слід віднести такі:

- 1) російськомовність;
- 2) орієнтація на смаки і літературну моду свого часу;
- 3) засилля релігійно-містичних творів;
- 4) обережність в українських симпатіях (жодного українського тексту не опублікував, не друкував праць з історії України і в цілому мало цікавився українством як таким).

До заслуг «Украинского журнала» слід віднести такі:

- 1) став демонстрацією великих творчих потужностей (причому як художніх, так і наукових) університетського Харкова;
- 2) публікував твори невідомих авторів з провінції про що свідчить поява в ньому творів з Чугуєва, Охтирки. Ізюма;

3) відобразив загальний стан суспільства в Росії на початку XIX ст., зокрема ставлення до українства;

4) сприяв розвитку галузей естетики, теоретичного літературознавства, етнографії, краєзнавства;

5) сприяв духовному розвитку Слобожанського краю, виявленню в ньому талановитих, активних діячів, готових прикласти сили до розвитку української науки й літератури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. Київ: Дніпро, 1993. 447 с.
2. Кулжинский И. Некоторые замечания касательно истории и характера малороссийской поэзии // Украинский журнал. 1825. № 1–3.
3. «Украинский журнал» // Енциклопедія історії України. Київ, 2013. Т. 10. С. 221. URL: <https://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1359-9/978-966-00-13599.pdf>

Марченко С. І.

*Київський національний університет будівництва і архітектури
(Київ, Україна)*

Лінчук С. С.

*Київський національний університет будівництва і архітектури
(Київ, Україна)*

ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ

Лексична компетенція студентів технічних спеціальностей формується в умовах професійно орієнтованого навчання іноземної мови та визначає рівень їх готовності до виконання фахових завдань у багатомовному середовищі. Вона забезпечує можливість працювати з технічною інформацією, здійснювати професійну комунікацію та інтегруватися у міжнародний науково-технічний простір. У структурі іншомовної підготовки ця компетенція займає особливе місце, оскільки виступає основою для реалізації інших мовленнєвих умінь.

У системі професійно орієнтованого навчання лексична компетенція розглядається як результат цілеспрямованого засвоєння мовного матеріалу, відібраного відповідно до потреб конкретної спеціальності. Такий підхід передбачає не лише накопичення словникового запасу, а й формування здатності використовувати лексичні одиниці у типових професійних ситуаціях. Відбір лексики має базуватися на аналізі фахових текстів і комунікативних потреб студентів, що дозволяє забезпечити практичну спрямованість навчання (Корнєва, 2018).

Лексична компетенція у студентів технічних спеціальностей має низку специфічних ознак. По-перше, вона тісно пов'язана з термінологічною системою певної галузі, що визначає зміст навчального матеріалу. По-друге, вона характеризується функціональністю, оскільки використовується переважно у професійному середовищі. По-третє, вона формується в умовах обмеженого навчального часу, що потребує оптимізації методів навчання та раціонального відбору лексики.

Аналіз наукових підходів дозволяє виділити низку проблем, що ускладнюють формування лексичної компетенції. Однією з основних є дефіцит аудиторного часу. У технічних закладах вищої освіти іноземна мова зазвичай має допоміжний статус, тому кількість годин є недостатньою для системного опрацювання лексики. Це призводить до поверхневого засвоєння матеріалу та обмежує можливості для його практичного використання (Корнєва, 2018).

Наступною проблемою є складність і неоднорідність технічної термінології. Вона включає як загальнонаукові, так і вузькоспеціалізовані терміни, які можуть мати різні значення залежно від контексту. Значна частина лексики представлена іншомовними запозиченнями, що потребує додаткових зусиль для їх осмислення. У результаті студенти стикаються з труднощами не лише у запам'ятовуванні, а й у правильному використанні термінів.

Окремо слід розглянути проблему переходу від пасивного до активного володіння лексикою. Як підкреслює О. М. Грисюк, значна частина студентів здатна впізнавати лексичні одиниці у тексті, але не використовує їх у власному мовленні. Це свідчить про недостатній рівень сформованості лексичної складової комунікативної компетентності (Грисюк, 2023). Причиною цього є переважання репродуктивних видів діяльності у навчальному процесі.

Ще одним чинником є відсутність достатньої мотивації до вивчення лексики. Якщо студенти не бачать прямого зв'язку між навчальним матеріалом і майбутньою професією, їхня активність знижується. У таких умовах засвоєння лексики набуває формального характеру і не забезпечує необхідного рівня підготовки.

Проблему також становить недостатня контекстуалізація навчального матеріалу. Подання лексики у вигляді ізольованих списків не створює умов для її осмислення та застосування. Без включення у мовленнєві ситуації слова залишаються відірваними від практики, що знижує ефективність їх засвоєння.

З урахуванням зазначених труднощів особливого значення набуває вибір ефективних стратегій формування лексичної компетенції. Однією з ключових є реалізація професійно орієнтованого підходу, який передбачає інтеграцію мовної та фахової підготовки. У такій моделі навчання лексика подається через зміст професійної діяльності, що підвищує її значущість для студентів (Корнєва, 2018).

Важливим елементом є організація навчального процесу на основі комунікативного підходу. Формування лексичної компетенції має здійснюватися через активну участь студентів у мовленнєвій діяльності. Це передбачає використання різних форм роботи: обговорень, презентацій, аналізу ситуацій, виконання практичних завдань. Такий підхід забезпечує закріплення лексики у процесі її використання.

Ефективним засобом розвитку лексичної компетенції є навчальний діалог. Його застосування дозволяє створити умови для природного використання

лексичних одиниць у процесі взаємодії. Як зазначає В. О. Лапіна, діалогічне мовлення сприяє формуванню мовленнєвої компетентності студентів та активізації їх словникового запасу (Лапіна, 2016). У технічних спеціальностях це може реалізовуватись через обговорення професійних завдань або моделювання робочих ситуацій.

Суттєву роль відіграє поетапна організація роботи з лексикою. На першому етапі здійснюється введення нових лексичних одиниць із поясненням їх значення та особливостей вживання. На другому етапі відбувається їх закріплення через різноманітні вправи. Третій етап передбачає використання лексики у мовленнєвій діяльності. Така послідовність забезпечує більш глибоке засвоєння матеріалу та формування стійких навичок (Грисюк, 2023).

Окремої уваги потребує відбір навчального матеріалу. Він має бути релевантним професійним інтересам студентів і відповідати сучасному рівню розвитку галузі. Використання автентичних текстів, технічної документації та спеціалізованих ресурсів сприяє формуванню не лише лексичної компетенції, а й професійного мислення.

Додатковим інструментом формування лексичної компетенції є переклад. У роботі з технічною термінологією він дозволяє встановити точні відповідності між мовами та уникнути помилок у використанні термінів. Водночас його доцільно застосовувати у поєднанні з комунікативними методами.

Таким чином, формування лексичної компетенції студентів технічних спеціальностей є багаторівневим процесом, що потребує узгодження змісту навчання, методів і форм організації діяльності. Його ефективність визначається здатністю забезпечити перехід від знання лексики до її активного використання у професійному спілкуванні. Реалізація професійно орієнтованого підходу, використання діалогічних форм роботи та поетапна організація навчання створюють умови для досягнення цього результату.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Грисюк О. М. Формування лексичної складової комунікативної компетентності студентів під час вивчення дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням». *Збірник матеріалів наукової конференції*. 2023. С. 215.
URL: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/16365/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_2023.pdf#page=214
2. Корнєва З. М. Система професійно орієнтованого англомовного навчання студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах. 2018. С. 41-79
URL: <http://rep.knlu.kyiv.ua/xmlui/handle/787878787/264>.
3. Лапіна В. О. Навчальний діалог як засіб формування мовленнєвої компетентності студентів технічного вищого навчального закладу. *Збірник матеріалів наукової конференції*. 2016. С. 74-144.
URL: <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/13242/1/dis.doc%20%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%D0%9E.pdf>

Марченко С. І.

*Київський національний університет будівництва і архітектури
(Київ, Україна)*

Масюк К. А.

*Київський національний університет будівництва і архітектури
(Київ, Україна)*

CLIL-ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Процеси глобалізації та стрімкий розвиток інформаційних технологій ставлять перед сучасною освітою нові вимоги. Сьогодні вивчення іноземної мови, зокрема англійської, не може обмежуватися лише загальнонавчальною лексикою. Для майбутніх фахівців критично важливим стає володіння технічною термінологією, яка є ключем до доступу до міжнародних баз знань, документації та професійної комунікації. Одним із найбільш перспективних методів вирішення цього завдання є методика CLIL (Content and Language Integrated Learning) – предметно-мовне інтегроване навчання.

Концепція CLIL, введена Девідом Маршем у 1994 році, базується на принципі «подвійної орієнтації»: мова виступає не як об'єкт вивчення, а як

інструмент для опанування змісту іншого предмета (Marsh, 1994; Coyle et al., 2010). Перспективи впровадження CLIL активно досліджуються і в українському освітньому контексті (Павлова & Монастирська, 2019). У контексті формування технічної лексики це означає, що учні засвоюють термінологію безпосередньо в процесі вивчення технічних тем (інформатика, робототехніка, інженерія тощо).

Ефективність підходу базується на принципі «4C», який включає content, communication, cognition та culture (Coyle et al., 2010).

Технічна лексика характеризується високим ступенем абстракції, однозначністю термінів та їх логічним взаємозв'язком. Традиційне зазубрювання слів часто є неефективним, оскільки термін відірваний від його практичного застосування. CLIL дозволяє контекстуалізувати кожну лексему (Bentley, 2010). Наприклад, вивчаючи тему «Hardware», учень не просто запам'ятовує слово «motherboard», а розуміє її функцію в системі, працюючи з англійськими схемами та інструкціями.

У межах нашого дослідження, проведеного на базі 7-го класу під час вивчення тем з інформатики, було впроваджено модулі CLIL, що охоплювали такі напрями, як hardware and software, networking та cybersecurity.

Використання методів гейміфікації (платформи Kahoot, Quizlet), «перевернутого класу» (самостійне опрацювання відеолекцій) та веб-квестів дозволило значно підвищити рівень засвоєння технічних термінів.

Результати діагностики продемонстрували позитивну динаміку: кількість учнів із високим рівнем володіння технічною лексикою зросла з 21% до 47%, низький рівень було повністю усунуто, а учні почали впевненіше використовувати термінологію не лише в тестах, а й у спонтанному мовленні.

Для успішного впровадження CLIL з метою формування технічної лексики вчителям рекомендується використовувати скаффолдинг (мовну підтримку), зокрема візуальні опори, глосарії та логічні схеми, дотримуватися правила 80/20,

віддавати перевагу автентичним технічним текстам відповідного рівня складності, а також акцентувати увагу на розвитку академічних мовних навичок (Mehisto & Marsh, 2008).

CLIL-підхід є дієвим інструментом для подолання мовного бар'єру в технічній сфері. Він дозволяє природним шляхом інтегрувати термінологію у професійний контекст, підвищує мотивацію учнів та готує їх до майбутньої діяльності в умовах глобалізованого світу. Інтеграція англійської мови та інформаційних технологій створює синергетичний ефект, де мова стає живим засобом пізнання світу техніки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Баркасі, В. В., & Філіпп'єва, Т. І. (2018). Сучасні теоретико-методичні умови впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання. *Young Scientist*, 4.4(56.4), 35–38.
2. Bentley, K. (2010). *The TKT course: CLIL module*. Cambridge University Press.
3. Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). *CLIL: Content and language integrated learning*. Cambridge University Press.
4. Marsh, D. (1994). Bilingual education and content and language integrated learning. *International Association for Cross-cultural Communication*.
5. Mehisto, P., & Marsh, D. (2008). *Uncovering CLIL: Content and language integrated learning in bilingual and multilingual education*. Macmillan Education.
6. Павлова, О. О., & Монастир'єва, Л. В. (2019). Перспективи методики предметно-мовного інтегрованого навчання в немовних вишах України. *Інноваційна педагогіка*, 18(3), 78–82.

Мунтян О. О.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

ІНТЕГРАЦІЯ АВТЕНТИЧНИХ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПІСЕНЬ У ФОРМУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА РІВНІ А2

У сучасній лінгводидактиці формування соціокультурної компетентності розглядається як одна з ключових складових комунікативної компетенції, особливо в процесі вивчення української мови як іноземної. Згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (CEFR), на

елементарному рівні А2 здобувач освіти здатний розуміти й використовувати прості фрази та вислови, пов'язані з повсякденними ситуаціями, зокрема самопрезентацією, описом родини, здійсненням покупок чи географічного оточення. Однак для повноцінної соціалізації в україномовному культурному середовищі такого рівня недостатньо. Необхідним є глибше занурення в систему цінностей, символів, традицій і невербальних кодів, які часто залишаються поза межами адаптованих навчальних текстів. Саме автентичні українськомовні пісні (як фольклорні, так і сучасні) виступають унікальним джерелом соціокультурної інформації, зберігаючи природну мовну інтонацію, ритмічну організацію, діалектні особливості та елементи історичної пам'яті.

Соціокультурна компетентність охоплює сукупність знань, умінь і ставлень, необхідних для адекватної інтерпретації та продукування мовленнєвих актів у конкретному соціокультурному контексті. На рівні А2 її прояв можна спостерігати в розумінні базових соціальних норм (вітання, форми звертання, правила ввічливості), розпізнаванні культурно маркованих лексичних одиниць (назви свят, страв, символів), а також усвідомленні елементарних культурних стереотипів і традицій. Теорія міжкультурної комунікації наголошує, що справжнє розуміння іншої культури можливе лише через безпосередній контакт з автентичними текстами, які репрезентують «живу» мовну практику. Адаптовані навчальні матеріали, попри спрощення сприйняття, нерідко призводять до викривлення культурних нюансів і формування поверхневого уявлення про культуру. Натомість автентичні пісні функціонують як культурні артефакти, що кодують колективну пам'ять, емоційний досвід і світоглядні орієнтири певного соціуму. В українському культурному контексті особливе значення мають фольклорні жанри: колискові, веснянки, щедрівки, які передають архаїчні уявлення про природу, родину та циклічність життя; історичні пісні (думи, козацькі марші), що сприяють формуванню історичної свідомості й патріотичних почуттів; а також сучасні пісні

з етнічним забарвленням, зокрема обробки гурту «ДахаБраха» чи фольклорні мотиви в творчості «Океану Ельзи», які відображають гібридний характер сучасної української ідентичності. Теоретичною основою інтеграції пісенного матеріалу є тріада «мовлення – музика – культура». Музика активує праву півкулю головного мозку, відповідальну за емоційну сферу та образне мислення, що сприяє ефективнішому запам'ятовуванню лексики та інтонаційних моделей. Текст пісні, своєю чергою, вводить культурно релевантні лексеми й синтаксичні конструкції на рівні, доступному для здобувачів рівня А2.

Ілюстрацією може слугувати пісня «Ой у лузі червона калина», де повторювані структури («похилилася», «розвеселилася»), прості дієслівні форми та лексика природного оточення є доступними для розуміння на рівні А2, водночас калина як національний символ, образ луку як типового українського пейзажу та метафора боротьби й відродження розкривають глибший культурний пласт. Аналогічно колискова «Ой ходить сон коло вікон» актуалізує поняття родинного затишку, ночі та сну – базові теми рівня А2 – у автентичному емоційному контексті. Ще одним прикладом є щедрівка «Добрий вечір тобі, пане господарю», у якій повторювані формули привітання, побажання добра й згадки про Різдво сприяють формуванню уявлення про традиції гостинності та святкового етикету.

Процес засвоєння матеріалу відповідає моделі зони найближчого розвитку, де викладач виконує роль медіатора, сприяючи переходу від глобального розуміння пісні до детального аналізу окремих культурних маркерів. Робота з піснею здійснюється поетапно: на першому етапі активізуються фонові знання (наприклад, «Що символізує калина?», «Які пісні співають на свята?»), далі акцент робиться на ритмі, емоційному настрої та ключових лексичних одиницях під час аудіювання, а на завершальному етапі відбувається порівняння з рідною культурою та продукування власних висловлювань (діалоги, перекази) на основі прослуханого тексту. Такий підхід відповідає принципам автентичного

(аутентичного) навчання, за якого навчальні завдання мають реальний культурний контекст.

Серед основних переваг запропонованого методу слід виділити: мотиваційний ефект (музика знижує афективний фільтр і полегшує сприйняття), мнемонічну функцію (ритм і рима сприяють довготривалому запам'ятовуванню) та емоційну ідентифікацію (слухач «проживає» культурний досвід). Водночас існують певні виклики: діалектні варіанти (наприклад, «ходе» замість «ходить»), що можуть ускладнювати розуміння, та недостатня попередня культурна компетентність здобувачів. Подолання цих труднощів можливе завдяки поступовій і системній інтеграції матеріалів – від простіших колискових до складніших історичних пісень.

Таким чином, інтеграція автентичних україномовних пісень у процес формування соціокультурної компетентності на рівні А2 є теоретично обґрунтованою й системною стратегією, яка забезпечує органічне поєднання мовного та культурного розвитку, сприяє формуванню міжкультурної емпатії, культурної чутливості та мотивації до самостійного вивчення української культури. Перспективними напрямками подальших досліджень є розробка типології пісенного матеріалу відповідно до рівнів CEFR та створення детальних методичних рекомендацій для викладачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мунтян, О. О. (2025). Методика роботи з українознавчим матеріалом під час вивчення української мови як іноземної. *International scientific-practical conference "Science, education, technology and society: global trends and regional aspects"* (pp. 13–14). Tampere, Finland: Scholarly Publisher ICSSH.

НАСАКІНА С. В.

Одеський державний аграрний університет
(Одеса, Україна)

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ВИКЛАДАННЯ *ACADEMIC ENGLISH* У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ

Сучасні процеси глобалізації та інтенсивна інтеграція української науки в міжнародний дослідницький простір зумовлюють нагальну потребу в оновленні підходів до викладання англійської мови для наукових цілей. У контексті міжкультурної комунікації володіння іноземною мовою перестає бути лише технічним інструментом перекладу. Відбувається певна трансформація у плануванні робочих програм. Найголовніший бар'єр — це структура наукового тексту. В західній традиції очікується чітка логіка IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion). Наші дослідники іноді схильні до надмірного теоретизування. Тому ми адаптуємо навчання англійської не просто як вивчення слів, а як засвоєння логіки побудови доказової бази. Реалізація нових потребує впровадження інноваційних стратегій, серед яких провідне місце посідає інтеграція цифрових технологій та корпусних досліджень.

Використання онлайн-корпусів, таких як British National Corpus або спеціалізовані ресурси типу Sketch Engine, дозволяє студентам аналізувати реальні контексти вживання термінів, засвоювати стійкі академічні колокації та уникати стилістичних помилок, що є критично важливим для формування навичок академічного письма. Робота з корпусом інтегрується поступово: спочатку як інструмент перевірки сполучуваності слів (наприклад, який прикметник частіше вживається з терміном *yield* — *high* чи *heavy*). Це знімає страх перед помилкою і привчає студента до самостійного пошуку мовної норми.

Важливим компонентом сучасної методики є використання мультимедійних ресурсів та інтерактивних платформ, які забезпечують перехід від теоретичного навчання до практичного моделювання наукової діяльності. Застосування симуляційних завдань, зокрема відтворення сценаріїв міжнародних

конференцій, постерних презентацій чи круглих столів, сприяє розвитку критичного мислення та впевненості у використанні фахової лексики. Особлива увага в межах інноваційного підходу приділяється міжкультурному аспекту, що передбачає не лише механічне засвоєння англомовних термінів, а й їхню адаптацію до локальних культурних контекстів. Це охоплює роботу з ідіоматичними виразами, розвиток компетентності у сфері академічного етикету та розуміння специфіки наукової аргументації, прийнятої в англомовному середовищі. Безумовно, нейтральний стиль є пріоритетом. Проте на заняттях *Academic English* слід звертати увагу на «академічні ідіоми» або метафори, які вже стали частиною наукового лексикону (наприклад, *the lion's share*, *to shed light on*). Це робить мову живою та зрозумілою для носіїв мови під час дискусій на конференціях.

В українській науковій традиції часто панує категоричність або використання безособових конструкцій, які в англійській мові можуть звучати занадто самовпевнено. Найважче студентам дається використання модальних дієслів (*may*, *might*) та вступних фраз (*it appears that*, *suggests*). Саме тому опанування стратегій хеджингу дозволяє науковцям коректно формулювати гіпотези, уникаючи надмірної категоричності, що є стандартом міжнародного наукового дискурсу.

Використання інтерактивних платформ для спільної роботи над текстами, онлайн-інструментів для візуалізації даних та платформ для асинхронної комунікації забезпечує ефективне поєднання мовної підготовки з безпосередньою науковою роботою студента чи дослідника. Дослідники вказують на важливість використання таких ресурсів як Google Translate, DeepL та Microsoft Translator підчасу перекладу текстів та аудіо файлів (Багрій, 2023, 20). Основний акцент робиться на критичному аналізі результату перекладу. Студент має вміти порівняти варіант DeepL із даними корпусів. Це розвиває так звану

«перекладацьку пильність», де машина пропонує варіант, а людина виступає експертом.

Таким чином, інноваційні підходи до викладання англійської мови для наукових цілей не лише підвищують якість академічної освіти, а й створюють умови для повноцінної самореалізації науковців у глобальному освітньо-дослідницькому просторі. Впровадження цифрової дидактики та орієнтація на міжкультурний діалог дозволяють вітчизняним дослідникам виступати рівноправними учасниками міжнародних проєктів, забезпечуючи трансляцію українського інтелектуального капіталу на світовому рівні.

Отже, можна стверджувати, що трансформація педагогічних стратегій у бік технологічності та комунікативної спрямованості є необхідною умовою підготовки фахівця нового покоління, здатного до безперервного професійного розвитку в умовах глобалізованого світу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Багрій, Г. А. (2023). Інноваційні підходи до навчання іноземної мови з використання штучного інтелекту. У *Технології добросовісного використання штучного інтелекту у сфері освіти та науки: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 31 липня – 10 вересня 2023 року* (сс. 20–21). Видавничий дім «Гельветика».

Нечипоренко І. В.

Київський національний лінгвістичний університет

(Київ, Україна)

ДИГЛОСІЯ ЯК КОНСТИТУТИВНИЙ ПРИНЦИП ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Серед мов міжнародної дипломатії арабська вирізняється специфічною соціолінгвістичною конфігурацією. Сучасна стандартна арабська мова¹ (араб. اللغة العربية الفصحى المعاصرة, далі – ССАМ) посідає особливе місце в системі міжнародної комунікації, виступаючи офіційною мовою ООН, Ліги арабських держав, а також низки суверенних держав та міжнародних організацій. Функціонування ССАМ визначається феноменом диглосії – системного співіснування двох функційно диференційованих варіантів у межах єдиного мовного континууму, – який є не периферійною типологічною особливістю, а однією з ключових характеристик арабської комунікативної архітектури, що впливає на природу дипломатичного дискурсу.

Концепт диглосії описує мовну ситуацію, за якої в межах однієї мовної спільноти паралельно функціують два варіанти з чітко розмежованими комунікативними доменами. У випадку арабської мови йдеться про співіснування високого варіанта – ССАМ, – і низького варіанта – діалектів (араб. العامية), що охоплюють сукупність регіонально диференційованих розмовних форм. Така мовна організація не зводиться до стилістичної

¹ Сучасна стандартна арабська мова (далі – ССАМ) – це прями́й відповідник англійському терміну «Modern Standard Arabic», тобто форма арабської мови, яка сьогодні використовується як офіційна мова в арабських країнах. Деякі дослідники застосовують термін «арабська літературна мова» (калька з рос. «Арабский литературный язык»), однак у подальшому викладі під «арабською мовою» розумітимемо саме ССАМ, вважаючи цей термін точнішим та таким, що відповідає сучасним комунікативним практикам.

варіативності в межах єдиної граматичної системи. Натомість ідеться про співіснування двох структурно відмінних кодів, які різняться за фонологічними, морфологічними та лексичними параметрами, мають різні механізми засвоєння та відрізняються за своїм символічним статусом у суспільній свідомості.

Слід підкреслити, що йдеться не про стилістичну варіативність у межах єдиної граматичної системи, а про два структурно відмінні коди з різними фонологічними, морфологічними та лексичними підсистемами, різними каналами засвоєння та різним символічним статусом у суспільній свідомості. Однією з причин варіативності термінологічної системи арабської мови є багатовікове співіснування стандартної арабської мови та місцевих діалектів у ситуаціях диглосії (Троеглазова, 2013, 136).

Сучасна розмовна арабська розгалужується на значну кількість діалектів, що утворюють два великі ареали: східний (машрикський) та західний (магрибський, або північноафриканський). Машрикська група охоплює чотири підгрупи: месопотамську (Ірак, частково Сирія), аравійську (Саудівська Аравія, Ємен, держави Затоки), центрально-арабську (Сирія, Ліван, Йорданія, Палестина) та єгипетсько-суданську (Єгипет, Судан). Магрибська група включає діалекти Марокко, Алжиру, Тунісу, Лівії та Мавританії (Алкаді, 2022, 14).

Ступінь взаємозрозумілості між представниками різних діалектних груп варіюється суттєво: якщо єгипетський діалект завдяки широкому культурному поширенню (кіно, телебачення тощо) є відносно зрозумілим для більшості арабськомовного населення, то марокканська «даріджа» (араб. اللغة الدارجة) становить значну комунікативну перепону навіть для носіїв машрикських діалектів.

Функційна диференціація між ССАМ і діалектів реалізується через систему чітко визначених комунікативних доменів. ССАМ обслуговує сфери права, релігії, освіти, журналістики та міжнародної дипломатії; діалекти домінують в побутовій комунікації, народній культурі, гумористичному дискурсі та

емоційному вираженні. У дипломатичній практиці ССАМ є єдино легітимним кодом офіційних виступів, дипломатичних нот, договорів і резолюцій. Натомість у кулуарних переговорах і неформальних контактах відбувається закономірне перемикання коду (англ. code-switching): досвідчені дипломати свідомо переходять на діалект або на змішаний код як на сигнал зближення й особистої довіри. Так, єгипетський дипломат може перейти на діалектну форму мовлення у приватній бесіді з левантійським колегою, натякаючи на бажання відмовитись від протокольної дистанції. Здатність коректно зчитувати ці сигнали перемикання є частиною прагматичної компетентності в арабській дипломатичній культурі.

Функційний розподіл між ССАМ і діалектами, асиметрія їхнього засвоєння, механізми кодового перемикання та пов'язані з ними перекладацькі виклики утворюють системну лінгвоструктурну реальність, ігнорування якої неминуче призводить до комунікативних і герменевтичних втрат у міжнародній дипломатичній взаємодії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алкаді, М. С. А. (2022). Проблеми вивчення арабського лінгвокраїнознавства (у процесі підготовки арабістів в Україні). *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія*, 2022 (58), 12–16.
2. Троєглазова, М.М. (2013). Теоретичні засади дослідження юридичної термінології сучасної арабської літературної мови. *Сходознавство*, 2013 (64), 127–139.

Озерчук С.О.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

АЛЮЗИЯ ЯК ПРИНЦИП СМИСЛОТВОРЕННЯ У ПІСНІ СТІНГА «SHAPE OF MY HEART»

Творчість Стінга є складним інтертекстуальним полотном, декодування якого потребує від реципієнта значного культурного й філософського ресурсу. Центальною серед механізмів смислотворення в ній є алюзія, тобто непряме

посилання на певний культурний об'єкт, що активує у свідомості читача/слухача додаткові смислові шари. Жерар Женетт у праці «Palimpsests» визначає алюзію як особливий тип транстекстуальних відносин, що передбачають не цитування, а приховане відлуння іншого тексту (Genette, 1997). Юлія Крістева розглядала будь-який текст як «мозаїку цитацій», тобто простір перехрещення множинних культурних кодів (Kristeva, 1980). Саме крізь цю теоретичну призму варто розглядати один з найвідоміших хітів Стінга та Домініка Міллера «Shape of My Heart» (1993). Система алюзій у творі будується на основі карткової символіки.

Український дослідник Ярема О. наводить влучне трактування алюзії Е. Майнера, який, узагальнюючи накопичену інформацію про алюзії, зазначив, що алюзія – це умисне включення впізнаваних елементів з інших джерел, попередніх або сучасних, текстових або екстратекстових. Метою залучення алюзії може бути вираження авторського знання про літературну й культурну дійсність, звернення до спільного з читачем досвіду або збагачення тексту подальшими знаннями (Ярема, 2017, 142). Ця дефініція є особливо продуктивною при аналізі «Shape of My Heart», оскільки автор цілеспрямовано включає історико-культурні та лінгвістичні коди карткових мастей, розраховуючи на їх розпізнавання компетентними реципієнтами. Майкл Інгем підкреслює, що популярні пісні є гібридною формою культурної продукції, що вбирає в себе матеріал з широкого спектра джерел і особистих переживань (Ingham, 2022).

Основою алюзивної системи обраного музичного твору є символіка карткових мастей, що в європейській іконографічній традиції набула сталих культурних конотацій задовго до Стінга. Так можна сказати, що алегоричне значення мастей трєфи, піки, бубни та черви відповідно кодували суспільні верстви: духівництво, лицарство, купецтво та селянство (Kaplan, 1978). Стінг свідомо актуалізує цю традицію, проте переосмислює її у вимірі своєї індивідуальної етики.

Першою алюзією є рядок «I know that the clubs are the weapons of war». В ньому бачимо звернення до первісного значення англійського слова *club*, важка дерев'яна зброя чи кийок, яке одночасно є назвою карткової масті трэф. Таким чином, назва масті у пісні підсвідомо вказує на свій буквальний переклад, відкриваючи мотив насильства та примусу, що стоїть за повсякденним карточним жаргоном.

Алюзія на масть пік є ще більш прозорою в етимологічному плані. Слово *spade* походить від іспанського *espada* та італійського *spada* – меч. Рядок «I know that the spades are the swords of a soldier» відтак є не образним порівнянням, а смисловою грою, що будується на прихованому значенні слова. Інґем наголошує, що подібні лінгвістичні алюзії вимагають від автора глибокого знання мовної історії та вміння вбудувати додатковий змістовий шар з одного слова. Масть пік у пісні постає не просто ігровим атрибутом, а символом війни й агресії.

Масть бубни (*diamonds*) традиційно асоціюється з матеріальним достатком та торгівлею, і Стінґ підтримує цю конотацію рядком «I know that diamonds mean money for this art». Тут реалізується фінансова алюзія: діаманти в європейській культурній традиції – це символ розкоші та торговельної вдачі. Дж. Врег у своєму дослідженні інтертекстуальності у популярній музиці показують, що саме такі приховані культурні коди, принесені без прямого цитування, створюють найрозгалуженіший інтертекстуальний ефект (Wragg, 2022). Стінґ не просто активує вже існуючий код, а використовує його для підсилення змісту. Він підкреслює, що три масті, трефи, піки та бубни, символізують три доміантні сценарії людського існування: примус, війну та наживу. Кульмінацією алюзивного ряду є рефрен «But that's not the shape of my heart», у якому задіюється полісемія слова *heart* – серце і масть черви одночасно. Ліричний герой знає усі коди традиції, але жоден з них не відповідає формі його внутрішнього життя. «Форма серця» – це не любов (черви), не війна (піки), не влада (трефи), не гроші

(бубни). Це здатність шукати сенс поза усталеними культурними сценаріями, що і стає центральною ідеєю твору.

Можна сказати, що картосимволіка у «Shape of My Heart» функціонує як ретельно вибудована система алюзій. Кожна масть несе прихований культурний код: трефи – насильство, піки – війна, бубни – меркантильність, черви/серце – очікувана сентиментальність. Стінг, цілеспрямовано включає впізнавані елементи з попередніх культурних джерел. Натомість у рефрені стверджується, що жодна з цих форм не вміщає внутрішнього світу героя. Алюзії у музичному творі підкреслюють, що особистість не можна звести до одного шаблону. Жоден культурний чи соціальний зразок не здатен повністю її визначити.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Genette, G. (1997). *Palimpsests: Literature in the second degree*. University of Nebraska Press.
2. Ingham, M. (2022). *The intertextuality and intermediality of the Anglophone popular song*. Cambridge Scholars Publishing.
3. Kristeva, J. (1980). *Desire in language: A semiotic approach to literature and art*. Columbia University Press.
4. Kaplan, S. L. (1978). *The Encyclopedia of Tarot*. U.S. Games Systems.
5. Sting & Miller, D. (1993). *Shape of my heart [Song]*. On Ten Summoner's Tales. A&M Records.
6. Wragg, J. (2022). Playing with medium: Intertextuality and phonomatic transformation. *Popular Music*, 41(1), 97–111. <https://doi.org/10.1017/S0261143021000659>
7. Ярема, О. Б. (2017). Кросдисциплінарність явища алюзії. Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 31(2), 141–143.

Онацький В. Ю.

*КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
(Харків, Україна)*

ФАКТЧЕКІНГ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

У сучасному інформаційному суспільстві розвиток критичного мислення є однією з ключових компетентностей, необхідних для успішного навчання та професійної діяльності. У викладанні іноземної мови цей напрям набуває

особливої актуальності, оскільки освіта дедалі частіше поєднується з формуванням медіаграмотності та інформаційної культури здобувачів.

У процесі навчання важливу роль відіграє розвиток медіаграмотності як складової критичного мислення. UNESCO наголошує, що медіа- та інформаційна грамотність є базовою компетентністю для громадян XXI століття, оскільки дозволяє безпечно та відповідально взаємодіяти з інформаційним середовищем (Grizzle et al., 2013). Інтеграція таких підходів у викладання іноземної мови сприяє формуванню не лише мовної, але й соціально відповідальної особистості.

Згідно з підходами до критичного мислення, запропонованими Р. Полом і Л. Елдер, критичне мислення передбачає здатність аналізувати, оцінювати та аргументовано інтерпретувати інформацію на основі логічних критеріїв (Paul, Elder, 2019). У контексті уроків іноземної мови це означає, що студенти мусять не лише перекладати або розуміти текст, але й ставити до нього запитання: хто є автором, з якою метою створено матеріал, які джерела використано та чи є інформація упередженою.

Ефективним інструментом розвитку критичного мислення є робота з автентичними текстовими матеріалами, такими як статті та новини англійською мовою. Такі матеріали забезпечують одночасний розвиток мовних і когнітивних навичок: здобувачі опановують сучасну лексику, знайомляться з різними стилями публіцистичного мовлення та вчать розуміти складнішу, формальну побудову речення. Водночас аналіз новин підштовхує до глибшого опрацювання змісту, що передбачає вміння визначати головну ідею тексту, відрізнити реальні факти від думок, а також оцінювати достовірність інформації.

Дослідження проведене групою вчених із Стенфордського університету показує, що здобувачі освіти різної вікової категорії часто мають труднощі з оцінюванням достовірності онлайн-джерел та відрізнанням надійної інформації від маніпулятивної (Wineburg et al., 2018). Особливої уваги заслуговує розвиток

навичок фактчекінгу як практичного інструменту критичного мислення. Фактчекінг передбачає систематичну перевірку інформації за допомогою надійних джерел, аналіз походження новини та виявлення можливих маніпуляцій.

Актуальність цієї теми зумовлена не тільки цифровою епохою, в якій ми живемо, але й особливістю типових підручників, які часто використовуються викладачами іноземної мови. Є багато випадків, в яких такі тексти можуть бути недостовірними. Наприклад, інформація з поданих в них автентичних матеріалах, може швидко застарівати та ставати не релевантною. Також, укладачі цих підручників є людьми, і, свідомо чи несвідомо, вони можуть надавати інформацію стосовно історичних, соціальних, екологічних й інших важливих тем у не об'єктивному світлі. Дуже часто, з метою адаптувати новинні статті під вікові особливості або рівень знань студентів, інформація може бути скороченою за рахунок відкидання важливих деталей або незручних фактів.

Вищеперераховані недоліки підручників можуть бути використані з дидактичною метою розвитку навичок фактчекінгу. Це може бути реалізовано через спеціальні вправи, в яких здобувачі освіти перевіряють сумнівні твердження, визначають достовірність новинних повідомлень за допомогою пошуку першоджерела інформації та порівняння кількох новинних джерел та аналізу мовних ознак дезінформації (емоційно забарвлена лексика, відсутність посилань, сенсаційні заголовки) (MediaSapiens, 2017).

Ефективним підходом є використання відкритих фактчекінгових платформ, таких як *Stopfake.org*, *Snopes* або *FactCheck.org*, які дозволяють студентам працювати з реальними прикладами дезінформації. Типова стаття на цих сайтах вміщує приклад маніпулятивної новини, ознаки її маніпулятивності, посилання на перевірені ресурси, які надають об'єктивну точку зору на ту саму інформацію. Це не лише формує практичні навички перевірки інформації, але й підвищує рівень зацікавленості та розширює словниковий запас через опрацювання іншомовних джерел (Вальорска, 2020). Після ознайомлення студентів з цими веб-сайтами, їх

можна заохочувати до самостійного використання стратегій фактчекінгу: перевірки автора та джерела, аналізу дати публікації, пошуку підтвердження інформації в кількох незалежних джерелах, а також використання зворотного пошуку зображень. Такі навички сприяють формуванню інформаційної відповідальності та здатності протистояти маніпуляціям у медіапросторі.

Крім того, ефективними є інтерактивні методи навчання: дискусії, дебати, аналіз кейсів та проєктна робота. Вони дозволяють здобувачам не лише аналізувати тексти, але й формувати власну аргументовану позицію іноземною мовою, що значно підвищує рівень комунікативної компетентності та автономності навчання.

Отже, використання новинних статей у поєднанні з елементами фактчекінгу у процесі навчання іноземної мови є потужним інструментом розвитку критичного мислення. Воно поєднує мовну практику з формуванням навичок аналітичного мислення, інформаційної грамотності та здатності розпізнавати фейки, що є необхідним у сучасному цифровому суспільстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вальорска, М. А. (2020). *Діпфейк та дезінформація: практичний посібник*. Академія української преси; Центр Вільної Преси. URL: https://www.aup.com.ua/uploads/DEEPFAKES_FNF_AUP_2020.pdf
2. Grizzle, A., Moore, P., Dezuanni, M., et al. (2013). *Media and information literacy: Policy and strategy guidelines*. UNESCO.
3. MediaSapiens. (2017, May 24). *Бути медіаграмотним: десять необхідних компетентностей*. ms.detector.media. <https://ms.detector.media/mediaosvita/post/18961/2017-05-24-buty-mediagramotnym-desyat-neobkhidnykh-kompetentnostey/>
4. Paul, R. & Elder, L. (2019). *The Thinker's Guide to Scientific Thinking: Based on Critical Thinking Concepts and Principles*. Lanham: Rowman & Littlefield. <https://doi.org/10.5771/9781538133842-61>.
5. Wineburg, S., Breakstone, J., McGrew, S., & Ortega, T. (2018). Why Google Can't Save Us. In: Zlatkin-Troitschanskaia, O., Wittum, G., Dengel, A. (eds) *Positive Learning in the Age of Information*. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19567-0_13

ПАВЛЕНКО Н. В.

*Бердянський державний педагогічний університет
(Бердянськ, Україна)*

ШКОЛА І. В.

*Бердянський державний педагогічний університет
(Бердянськ, Україна)*

ПОТЕНЦІАЛ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ СПОНТАННОГО МОВЛЕННЯ

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю формування іншомовної комунікативної компетентності, зокрема спонтанного мовлення як здатності швидко й природно висловлювати думки іноземною мовою в непередбачених ситуаціях спілкування.

Ступінь досліджуваності проблеми. Використання творів образотворчого мистецтва як стимулу мовленнєвої діяльності має глибоке коріння у лінгводидактиці і впродовж останнього десятиліття перебуває у фокусі активних наукових пошуків. У закордонній науковій думці значну роль відіграють дослідження, що доводять ефективність інтеграції візуального мистецтва у навчання іноземних мов на рівні конкретної мовленнєвої практики. Альфес та Вірак переконливо обстоюють позицію, що недостатньо просто «показати» учням картину: вони мають отримати можливість інтелектуально взаємодіяти з твором і брати участь у змістовних дискусіях навколо нього (Alfes & Wirag, 2021). Дослідження Гандгіоке та Сінгха, проведене із залученням 200 студентів університету, продемонструвало, що використання малюнків і картин у завданнях на основі task-based learning сприяє не лише активізації лексичного запасу, а й розвитку критичного мислення та мовленнєвої впевненості (Gandhioke & Singh, 2024). Дослідження у галузі інтеграції образотворчого мистецтва в навчання англійської мови зафіксували зниження мовленнєвої тривожності, покращення атмосфери на занятті, зростання мотивації та розвиток навичок спонтанного мовлення (Incorporating visual arts, 2020). Про роль візуальних матеріалів у формуванні мовленнєвої плинності та природності комунікації йдеться і в

дослідженні, яке наголошує на важливості автентичного комунікативного контексту для подолання мовленнєвих бар'єрів (Speaking accuracy and fluency, 2024). Вітчизняний вектор дослідження цієї проблеми суттєво представлено у колективній монографії «Утілене навчання в іншомовній освіті: мультимодальність, візуальність, цифрові практики» (Школа та ін., 2025). Ефективність поєднання візуального та вербального каналів для розвитку академічного мовлення підтверджується у дослідженні (Verbal-visual skill-building, 2025). Аналіз візуального матеріалу як засіб стимулювання опису, інтерпретації та аргументації, а також зниження мовленнєвої тривожності розглядається у праці (Developing speaking skills, 2025). Окремо І. Школа обґрунтовує потенціал знаменитих творів мистецтва як засобів стимулювання спонтанного мовлення та формування культурної компетентності в іншомовній освіті (Shkola, 2025). Таким чином, проблема є достатньо дослідженою в аспектах зв'язку між образотворчим мистецтвом та мовленнєвою активністю, проте потребує подальшого опрацювання в контексті системного й методично вивіреного використання творів живопису як інструменту саме спонтанного мовлення.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування потенціалу творів образотворчого мистецтва у формуванні спонтанного мовлення учнів.

Сутність дослідження. Розвиток спонтанного мовлення стає значно легшим, коли учень спирається на конкретний зоровий стимул: він бачить – і саме бачення провокує слово. Твір образотворчого мистецтва є ідеальним засобом для цього, бо поєднує предметність (можна описати кольори, форми, дії, простір) із суб'єктивністю (можна інтерпретувати, оцінювати, полемізувати). Візуальні образи виконують функцію когнітивної та емоційної опори: вони стимулюють асоціативне мислення, активізують лексичний запас і створюють природний комунікативний контекст. Асоціативне мислення при цьому активується без

примусу, а слова «спливають» не зі страху, а з бажання висловити особисту реакцію. Саме ця непримусовість і є умовою справжньої спонтанності – стану, коли мовець не «пригадує фразу», а «хоче сказати».

Аналіз візуального матеріалу природно спонукає учнів до трьох ключових видів мовленнєвої діяльності: опису, інтерпретації та оцінювання. Опис тренує точність і деталізацію висловлення; інтерпретація вимагає добору аргументів і вибудовування логіки; оцінювання залучає особистісну позицію, без якої мовлення залишається формальним. Усі три рівні реалізуються в одному завданні – «поговоримо про цю картину» – і саме в цьому полягає методична сила мистецтва: один стимул одночасно відкриває кілька комунікативних траєкторій.

Особливо продуктивним є формат «внутрішнього монологу», коли учень говорить не про зображення ззовні, а ніби зсередини нього. Класичний приклад – портрет Мони Лізи: учень починає від першої особи, «ставши» Лізою Герардіні, і говорить про власні думки, сумніви, очікування. Такий підхід знімає перфекціоністський контроль і вивільняє мовленнєву ініціативу, адже там, де немає єдино правильної відповіді, зникає страх помилитися.

Важливу роль відіграє зниження мовленнєвої тривожності. Учень, якому пропонують висловитися «про картину», перебуває у значно безпечнішій психологічній позиції, ніж той, кого просять «говорити іноземною мовою»: він спирається на видиме, а не мусить щось вигадувати з нічого. Як зазначається у колективній монографії, «знамениті художні роботи відіграють роль не просто візуального стимулу, а культурної точки дотику – спільного знання, навколо якого природно виникає розмова» (Школа та ін., 2025, с. 135). Саме ця спільність є тим психологічним «якорем», що утримує увагу й підтримує мовленнєву впевненість навіть тоді, коли мовних засобів учневі ще бракує.

Використання мистецтва реалізує принципи комунікативного навчання: забезпечує інтерактивність, ситуативність та автентичність мовлення. Формат Gallery Walk – коли аудиторія перетворюється на інтерактивний музей і учні

переходять від картини до картини – унаочнює цей принцип: обмеженість у часі унеможлиблює надмірну підготовку й провокує справжню спонтанність. Монографія фіксує, що у такому форматі візуальний образ стає «співавтором висловлення, підказуючи теми, емоції, лексику» – учень говорить не «про» картину, а «з» картиною (Школа та ін., 2025, с. 89).

Твори мистецтва виконують і культурну функцію: полотна різних епох і традицій відкривають культурні контексти, які неможливо передати через підручниковий текст, формуючи міжкультурну компетентність і розширюючи світогляд учнів. Таким чином, мистецтво виступає не лише як ілюстративний матеріал, а як повноцінний інструмент розвитку спонтанного мовлення — інструмент, що одночасно активізує когнітивні процеси, знижує тривожність і формує культурну компетентність.

Основні висновки. Спонтанне мовлення є важливою складовою комунікативної компетентності. Використання творів мистецтва стимулює мовленнєву активність і знижує тривожність. Візуальні матеріали забезпечують контекст для розвитку критичного мислення та мовлення. Поєднання вербального і візуального компонентів підвищує ефективність навчання. Мистецтво створює умови для автентичної комунікації та розвитку культурної компетентності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Школа І., Салюк Б., Прокопчук Н., Дмитренко Н., Панченко В., Дуброва О., Побережний Д. (2025). *Утілене навчання в іншомовній освіті: мультимодальність, візуальність, цифрові практики*: колективна монографія / за заг. ред. І. Школи, Н. Дмитренко. Житомир: Видавництво «Євро-Волинь». 262 с. <https://eprints.zu.edu.ua/46232/>
2. Alfes, L., & Wirag, A. (2021). Using visual arts as a tool to foster the four language skills. *Humanising Language Teaching*, 23(2). <https://www.hltmag.co.uk/apr21/using-visual-arts>
3. Developing speaking skills through visual material analysis. (2025). *PMC (PubMed Central)*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12561585/>
4. Gandhioke, S., & Singh, C. (2024). English through art — Incorporating art in the ESL/EFL classroom through peer collaboration to encourage language production, acquisition and learning outcomes. *Creative Education*, 15. <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=136147>

5. Incorporating visual arts into English language teaching. (2020). *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/344144548_Incorporating_Visual_Arts_into_English_Language_Teaching
6. Shkola, I. (2025). Masterpieces in motion: Using famous artworks to develop spontaneous speaking skills and cultural context. In I. Malyshivska, O. Bilyk, & N. Pylyachyk (Eds.), *Zrostaïemo razom – vykladannia z viroiu ta stiikistiu: Proceedings of the 27th International scientific and practical conference* (pp. 206–208). Ivano-Frankivsk.
7. Speaking accuracy and fluency among EFL learners. (2024). *Heliyon*, 10(5). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024136511>
8. Verbal-visual skill-building in English presentation. (2025). *Journal of English for Academic Purposes*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889490624000541>

Пойда Д. І.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

Вишневська М. О.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

РОЛЬ СЛЕНГУ У ВИВЧЕННІ ТА ПРАКТИЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Сучасна англійська мова є складною, динамічною системою, яка постійно змінюється під впливом глобалізації, цифрових технологій і культурної взаємодії між носіями різних мов. У ХХІ столітті англійська виконує функцію глобального засобу комунікації, що активно адаптується до нових форм спілкування, зокрема через соціальні мережі, інтернет-платформи та цифрові медіа. Одним із найважливіших проявів цієї динаміки є сленг - неформальна лексика, яка широко використовується у повсякденному мовленні, особливо серед молоді. Як зазначають Дюма і Лайтер, сленг виконує соціальну функцію та пов'язаний із ідентичністю мовців: «сленг — це лексичні одиниці, що перебувають нижче рівня стандартного освіченого мовлення і використовуються для позначення соціальної ідентичності» (Dumas & Lighter, 1978, 5–6). Це свідчить про те, що сленг є не лише мовним явищем, а й соціокультурним феноменом.

Однією з ключових функцій сленгу у вивченні англійської мови є розвиток навичок аудіювання. У реальному мовленні носії мови часто використовують

редуковані форми, фразові дієслова, ідіоми та неформальні вирази, які можуть бути відсутні або обмежено представлені у навчальних матеріалах. Крім того, швидкий темп мовлення, інтонаційні особливості та фонетичні скорочення ускладнюють сприйняття. Тальямонте підкреслює, що мовці регулярно використовують неформальні варіанти в повсякденній комунікації, які можуть бути складними для сприйняття здобувачами освіти (Tagliamonte, 2016, 3). Це означає, що без знання сленгу студенти можуть мати труднощі при сприйнятті автентичного мовлення, зокрема під час перегляду фільмів, прослуховування подкастів або участі в живому спілкуванні.

Окрім аудіювання, сленг суттєво впливає на розвиток навичок говоріння. Використання неформальної лексики дозволяє мовцям звучати природніше та адаптувати мовлення до конкретної соціальної ситуації. Згідно з Ебл, сленг виконує функцію маркера групової ідентичності та солідарності (Eble, 1996, 11). Це означає, що сленг допомагає встановлювати соціальні зв'язки, демонструвати належність до певної групи та робити мовлення більш живим і емоційно виразним. Для студентів це особливо важливо, оскільки володіння сленгом підвищує їхню впевненість у неформальному спілкуванні та сприяє формуванню комунікативної компетенції. Водночас необхідно враховувати ситуацію спілкування, оскільки використання сленгу є доречним лише в неформальному контексті.

Ще одним важливим аспектом є культурна складова сленгу. Мова і культура є взаємопов'язаними явищами, і сленг відображає соціальні процеси, цінності та особливості мислення носіїв мови. Коулмен зазначає, що сленг відображає культурні цінності та соціальні реалії спільнот, які його використовують (Coleman, 2012, 2). Таким чином, вивчення сленгу сприяє не лише мовному, а й культурному розвитку студентів, допомагаючи їм краще розуміти контекст спілкування та особливості міжкультурної взаємодії. Це особливо важливо в

умовах глобалізації, коли ефективна комунікація потребує не лише мовної, але й культурної компетентності.

Водночас сленг має певні обмеження, які необхідно враховувати в навчальному процесі. По-перше, сленг є нестабільним і швидко змінюється, що ускладнює його систематизацію та викладання. Партрідж підкреслює, що сленг є явищем швидкоплинним і постійно змінюється (Partridge, 2002). По-друге, неправильне використання сленгу може призвести до комунікативних непорозумінь або навіть соціально недоречних ситуацій. Крім того, надмірне використання неформальної лексики може негативно впливати на формування академічного стилю мовлення, особливо на початкових етапах навчання. Тому важливо дотримуватися балансу між формальною та неформальною мовою, а також враховувати рівень підготовки студентів.

Отже, сленг є важливим компонентом сучасної англійської мови, який виконує як мовну, так і соціокультурну функції. Його використання у процесі навчання сприяє розвитку навичок аудіювання та говоріння, підвищує рівень мовленнєвої природності та формує культурну обізнаність студентів. Водночас ефективне застосування сленгу потребує методичного підходу, усвідомлення контексту та розуміння його обмежень. Таким чином, сленг слід розглядати як важливе доповнення до стандартної мови, що сприяє формуванню повноцінної комунікативної компетенції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Coleman, J. (2012). *The life of slang*. Oxford University Press.
2. Dumas, B. K., & Lighter, J. (1978). Is slang a word for linguists? *American Speech*, 53(1), 5–17. <https://doi.org/10.2307/455336>
3. Eble, C. (1996). *Slang and sociability: In-group language among college students*. University of North Carolina Press.
4. Partridge, E. (2002). *A dictionary of slang and unconventional English*. Routledge.
5. Tagliamonte, S. A. (2016). *Teen talk: The language of adolescents*. Cambridge University Press.

Пилячик Н. Є.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

Лугова О. І.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ФІЛЬМІ «THE DEVIL WEARS PRADA»

У сучасному світі медіадискурс, зокрема кінематограф, є не лише формою розваги та джерелом естетичного задоволення, а й потужним майданчиком для формування та транслявання соціальних норм. Метою дослідження є аналіз лінгвістичних засобів відтворення гендерних стереотипів у фільмі «The Devil Wears Prada», а також механізмів, за допомогою яких кінодискурс нормалізує специфічні моделі поведінки жінки в професійному середовищі.

Використання методу критичного дискурс-аналізу (КДА) за Н. Феркляфом дає змогу розкрити механізми влади, що закладені в комунікацію персонажів. У цьому підході підкреслюється, що мова не лише відображає реальність, але й бере участь у її конструюванні, зокрема у відтворенні владних та ідеологічних відносин. Модель Н. Феркляфа передбачає аналіз дискурсу на трьох рівнях: опис, інтерпретація та пояснення (Fairclough, 1998).

Дослідження спирається на праці Р. Лакоффа щодо специфіки «жіночої» мови в традиційному дискурсі, яка може впливати на сприйняття жінок як менш авторитетних у комунікації, ніж чоловіків, та Дж. Батлер про перформативність гендеру, згідно з якою гендерна ідентичність формується через повторювані соціальні практики, мовленнєві дії та поведінкові моделі (Butler, 1999).

Аналіз починається з мовленнєвих стратегій Міранди Прістлі. Вона репрезентує лідера з стереотипно «чоловічими» рисами: авторитарністю та емоційною стриманістю. Її фрази-директиви, як-от «*That's all*», демонструють одностороннє припинення комунікативного акту, що позбавляє співрозмовника

права на відповідь. Іншим зразком є вислів «*Details of your incompetence do not interest me*», де використання офіційно-ділової, сухої лексики створює дистанцію та закріплює образ «холодної професіоналки», що відповідає стереотипу про маскулінізацію успішної жінки.

У редакції Runway співробітниці часто позбавляються індивідуальності та сприймаються як функціональні об'єкти. Асистентів та персонал через звук їх підборів називають «*The Clackers*». Використання цієї метонімії зводить жінок до зовнішнього атрибута та підкреслює стереотип, що в індустрії моди жінка насамперед «картинка» та звук, а не особистість. Подібно, гіпербола Найджела «*Six is the new fourteen*» перетворює нормальну жіночу статуру на проблемну та створює тиск. Таким чином нав'язується думка, що жінка зобов'язана бути хворобливо худюю, щоб її вважали красивою, та закріплюються стереотипи про те, що бути здоровою соромно, а бути виснаженою – це норма.

Одним із найбільш стійких гендерних стереотипів, що підтримується фільмом, є неможливість поєднання жінкою високого професійного статусу та щасливої родини. Він яскраво відображається у тезі Найджела «*Let me know when your whole life goes up in smoke, that means it's time for a promotion*». Розпад третього шлюбу Міранди та проблеми в стосунках Андреа з Нейтом показані глядачу як неминучий наслідок кар'єрного зростання. У цих ситуаціях відтворюється стереотип про те, що жіночий успіх обов'язково карається самотністю. Варто відзначити, що успішні чоловіки в подібних фільмах рідко стикаються з такою дилемою.

Цікавим є використання метафори «*Gird your loins!*» перед появою Міранди, за допомогою якої офісне середовище прирівнюється до виживання на війні. Це підкріплює стереотип, що успішна жіноча кар'єра – агресивне середовище, де виживає найсильніший. Аналогічно, фраза «*A million girls would kill for this job*» повторюється кілька разів протягом фільму та передбачає стереотип про ворожнечу жінок, де замість солідарності обирається конкуренція та агресія.

Трансформація головної героїні, Андреа Сакс, викликає окремий інтерес. На початку фільму її мовлення відповідає моделі «жіночого» мовлення за Р. Лакофф: використання слів-пом'якшувачів («*I think*», «*I'm just saying...*») та надмірних пояснень та вибачень. Наприкінці фільму, адаптуючись до патріархальної моделі успіху, вона переймає манеру Міранди. Енді переходить до коротких лаконічних звітів та впевнено використовує професійний жаргон. Проте фінальна відмова від посади в сцені, де вона викидає телефон у фонтан, символізує відречення від нав'язаної ролі та повернення власного голосу.

Отже, аналіз фільму «*The Devil Wears Prada*» доводить, що fashion-дискурс виступає складним механізмом нормалізації гендерних стереотипів. Поєднання мовних стратегій, візуальних образів та сюжетних елементів створює цілісну картину, яка не просто демонструє індустрію, а активно формує уявлення про соціальні ролі жінки. Вивчення таких кінотекстів дозволяє не лише розвивати навички критичного аналізу, а й ідентифікувати приховані маніпулятивні моделі в реальних комунікативних ситуаціях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Butler, J. (1999). *Gender trouble*. Routledge.
2. Fairclough, N. (1998). *Media discourse*. Hodder Arnold.
3. Lakoff, R. (1973). Language and woman's place. *Language in Society*, 2(1), 45–79. <https://doi.org/10.1017/S0047404500000051>
4. *The devil wears Prada*. (2006). Twentieth Century Fox.

Пилячик Н. Є.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

Віконська С. В.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Сучасний розвиток лінгвістики характеризується зростанням інтересу до спеціалізованих мовних підсистем, зокрема терміносистем, що функціонують у професійних сферах. Однією з таких є військова термінологія, яка відіграє ключову роль у забезпеченні ефективної комунікації в умовах підвищеної відповідальності, швидкості прийняття рішень і необхідності максимальної точності передачі інформації. В умовах глобалізації та міжнародної співпраці військова комунікація набуває особливого значення. Вона потребує не лише уніфікованості та стандартизації, але й високого рівня зрозумілості між представниками різних мовних і культурних спільнот. У зв'язку з цим особливої ваги набуває дослідження структурно-семантичних особливостей військової термінології сучасної англійської мови як основного засобу міжнародного професійного спілкування (Crystal, 2003).

Матеріалом запропонованого дослідження слугують офіційні документи Європейського Союзу, зокрема Schengen Borders Code, звітні матеріали агентства FRONTEX (2012), Common Core Curriculum for Border Guards (2017), а також методичні рекомендації щодо управління міграційними потоками в аеропортах Європи (2014). Ці джерела є відкритими та доступними через офіційні платформи, зокрема EUR-Lex, що забезпечує репрезентативність, достовірність і відтворюваність дослідження.

Військова термінологія розглядається як відкрита, динамічна та ієрархічно організована система, яка постійно розвивається під впливом як внутрішніх мовних, так і зовнішніх соціокультурних чинників. Проведений аналіз засвідчує,

що провідну роль у формуванні нових термінів відіграє морфологічний спосіб словотворення, який включає афіксацію, словоскладання, абрєвіацію та змішані моделі. Саме ці механізми забезпечують системність терміносистеми, її логічну впорядкованість і здатність до швидкого розширення.

Особливе місце в системі термінотворення посідає афіксація як найбільш продуктивний спосіб формування нових лексичних одиниць. Її ефективність пояснюється здатністю створювати семантично прозорі та структурно передбачувані терміни, які легко інтерпретуються у професійному дискурсі. Наприклад, утворення *deployment* від *deploy* відображає процесуальність дії, *operator* від *operate* позначає суб'єкта дії, тоді як *security* від *secure* репрезентує абстрактне поняття. У цьому контексті афікси виконують не лише словотвірну, але й когнітивну функцію, оскільки сприяють класифікації та систематизації знань.

Аналіз фактичного матеріалу дозволив виокремити найбільш продуктивні суфікси у військовій термінології. До них належать *-er / -or*, які позначають виконавця дії (*fighter, operator*), *-ment*, що виражає процес або результат (*deployment*), *-ity*, який формує абстрактні іменники (*security*), а також *-ance*, що позначає дії або стани (*surveillance*). Зазначені суфікси забезпечують чітку семантичну структуру термінів і сприяють їх стандартизації.

Важливу роль відіграють також прикметникові суфікси, зокрема *-al, -ive* та *-ic*, які формують терміни, що описують характеристики військових процесів і явищ. Наприклад, *tactical decision, defensive strategy, strategic objective*. Суфікс *-al* вказує на належність до певної сфери, *-ive* підкреслює функціональну або активну характеристику, тоді як *-ic* формує більш абстрактні та концептуальні ознаки. Таким чином, прикметникові деривати забезпечують точність і деталізацію наукового опису.

Префіксація, на відміну від суфіксації, не змінює частиномовної належності слова, проте істотно впливає на його семантику. Найбільш продуктивними є префікси *pre-*, *inter-* та *non-*. Префікс *pre-* актуалізує часовий аспект (*pre-deployment training*, *pre-war planning*), *inter-* позначає взаємодію між суб'єктами (*interoperability*, *interagency cooperation*), тоді як *non-* формує заперечні значення (*non-combatant*, *non-violent conflict*). Таким чином, префіксація дозволяє уточнювати значення термінів і розширювати їх функціональні можливості.

Окрему увагу приділено аббревіації як невід'ємному компоненту військового дискурсу. Її широке використання зумовлене потребою в оперативності комунікації, економії мовних ресурсів та уникненні надлишковості. Такі одиниці, як UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*), IED (*Improvised Explosive Device*), SITREP (*Situation Report*), характеризуються високим рівнем інформаційної насиченості при мінімальній формі.

Аналіз показує, що аббревіатури у військовій термінології можна класифікувати на кілька типів. По-перше, це акроніми, які вимовляються як цілісні слова, наприклад NATO або FRONTEX. По-друге, це ініціалізми (алфавітні скорочення), які читаються по літерах, як-от CIA, UAV, IED, EOD. По-третє, виокремлюються стійкі аббревіатури, що закріпилися у професійному дискурсі (EU, UN, SOP). Нарешті, існують контекстуальні аббревіатури, які створюються в межах конкретних документів або програм (OIF, OEF, CCC) і потребують додаткового тлумачення.

Функціонування аббревіатур особливо активне в офіційних документах, інструкціях і звітах, зокрема матеріалах FRONTEX. Водночас слід зазначити, що, попри свою ефективність, аббревіація може ускладнювати комунікацію в міждисциплінарному середовищі через необхідність декодування та можливу багатозначність.

Таким чином, результати дослідження дозволяють зробити низку узагальнень. По-перше, морфологічне словотворення є базовим механізмом

формування військової термінології сучасної англійської мови. По-друге, афіксація виступає найбільш продуктивним і системоутворюючим способом, що забезпечує семантичну прозорість і структурованість термінів. По-третє, аббревіація є ключовим інструментом оптимізації професійної комунікації, що дозволяє передавати значні обсяги інформації у стислій формі. Отже, військова термінологія сучасної англійської мови постає як складна когнітивно-мовна система, що відображає специфіку професійного мислення, організації знань і комунікативних стратегій у військовій сфері. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на вивчення прагматичних аспектів функціонування термінів, а також їх перекладацьких відповідників у різних мовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Cabré, M. T. (1999). Terminology: Theory, Methods and Applications. John Benjamins.
2. Common Core Curriculum for Border Guards. (2017).
3. Crystal, D. (2003). The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press.
4. European Commission. (2014). Best Practice Guidelines for Border Management at Airports.
5. FRONTEX. (2012). Annual Risk Analysis Report.
6. Schengen Borders Code. (2016).

Пилячик Н. Є.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

Дідик В. В.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ «ЖІНКА-ДИЯВОЛ» У ФІЛЬМІ “THE DEVIL WEARS PRADA”

Когнітивна лінгвістика як один із провідних напрямів сучасного мовознавства досліджує зв'язок мови, мислення та способів сприйняття дійсності. Через мову людина закріплює в свідомості уявлення про світ та оточуючих.

Особливу увагу у межах цього напряму приділяють концептам як стійким ментальним структурам, що відображають соціальні уявлення.

Метою статті є дослідження вербальних та невербальних засобів формування концепту «жінка-диявол» у фільмі “The Devil Wears Prada”. У роботі ми проаналізуємо особливості мовлення та комунікативної поведінки Міранди Прістлі як одного з найбільш впізнаних образів у кінодискурсі.

Дослідженням концепту у лінгвістиці присвячено праці багатьох науковців, зокрема О. Селіванової, Ж. Краснобаєва-Чорної, Т. Космеди, А. Приходько. Концепт трактується О. Селівановою як сукупність знань у людській пам’яті. В процесі набуття досвіду ці знання структуруються та зберігаються в свідомості у абстрактних формах. Набутий досвід репрезентується в людській свідомості у вигляді певних ментальних картин, що відображають уявлення про явище чи образ. Концепт формується безпосередньо в процесі дослідження навколишньої дійсності, є базовою одиницею людського мислення та слугує інструментом інтерпретації знань (Селіванова, 2008: 410).

Як зазначає Н. Пилячик, концепту притаманні два аспекти: психічний та мовний. Таким чином, мова виступає засобом для осмислення реального світу та уявлень про нього. У концепті відбивається ставлення суспільства щодо того чи іншого явища. У процесі вибудування концепту головну роль відіграє набутий досвід, що піддається оцінці та осмисленню. У результаті переживання певної події та її подальшого оцінення концепт виникає безпосередньо у словесній формі (Пилячик, 2015: 36).

У своїй сукупності, концепти формують мовну картину світу, вони виступають носіями ключової інформації. Концепт не обмежується тільки мовним обрамленням, а носить в собі низку асоціацій. Ім’я концепту відображає певне культурне уявлення, при цьому назві концепту та тому, як його розуміють, не завжди притаманна лексична тотожність, але зв’язок між ними є логічним та зумовленим набутим досвідом (Ржевська, 2018: 59-60).

У сучасному кіно дискурсі концепт реалізується на екрані через комплекс вербальних та невербальних засобів, які забезпечують формування цілісного образу персонажа. У межах роботи ми будемо проводити аналіз чинників формування концепту «жінка-диявол», розглядаючи образ Міранди Прістлі: героїні кінострічки “The Devil Wears Prada”, головної редакторки модного журналу Runway.

Однією із зразкових сцен є співбесіда Міранди із потенційною працівницею, в якій керівниця не встановлює зорового контакту та байдуже листа журнал, таким чином виявляючи свою домінантність ще на невербальному рівні. Спроби співбесідниці висловитись Міранда перебиває різкими фразами: “*No, no. That wasn't a question*” або “*That's all*”. Таким чином, героїня обриває комунікацію, ігноруючи наміри співрозмовника.

Іншим невербальним засобом прояву зверхності є демонстративне скидання верхнього одягу на стіл секретарок та використання пристального, оцінювального погляду. Таким чином, навіть не послуговуючись безпосередньо мовними одиницями, героїня апелює до почуттів оточуючих, змушуючи їх оцінювати себе нижче за рівнем важливості.

Для всіх секретарок головна редакторка використовує одне і теж ім'я: *Emily*, що знову ж таки змушує слухача втрачати почуття власної особистості перед лицем жінки із необмеженим авторитетом.

Відмова Міранди визнавати природні перешкоди для здійснення польоту вербально проявляється у фразі “*It's some absurd weather problem*”. Таким чином, в уявленні слухачів, плани героїні стають на шабель вищими від велінь природи, цим самим піднімаючи її статус до майже надлюдського рівня.

Послуговуючись ультимативними фразами на кшталт: “*If you don't have that Harry Potter book by then... Don't even bother coming back*” Міранда підкреслює

безальтернативність власних вимог, поширюючи безсумнівний авторитет. Використання конструкції з умовою створює ефект контролю.

Зазначені вербальні та невербальні засоби сприяють формуванню концепту «жінка-диявол» у свідомості як інших персонажів, так і глядачів. Завдяки націленому поєднанню жестів та різкості висловлювань, такий образ можна інтерпретувати як уособлення владності на майже «диявольському» рівні. Завдяки свої експресивності, образ Міранди Прістлі як «жінки-диявола» набув високого рівня пізнаваності та закріпився в свідомості суспільства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Пилячик, Н. Є. (2015). Семантико-когнітивна об'єктивізація фреймового концепту явища природи в англійській та українській мовах (Дис. канд. філол. наук). Львів.
2. Ржевська, Д. О. (2018). Концепт у когнітивній лінгвістиці (на прикладі ономапоетичної лексики). *Актуальні питання гуманітарних наук*, 2(21), 58–64. <https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/21.167265>
3. Селіванова, О. О. (2008). *Сучасна лінгвістика*. Довкілля.
4. Frankel, D. (Director). (2006). *The devil wears Prada* [Film]. Walt Disney Pictures; Motion Picture Production.

Петренко І.В.

*Карпатський національний університет
імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

СЛЕНГ ЯК МАРКЕР СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ В РОМАНІ S. E. HINTON

«THE OUTSIDERS»

У сучасній лінгвістиці сленг розглядається як соціокультурний маркер, що відображає належність мовця до певної групи, його статус і цінності. У романі американської письменниці С. Е. Гінтон «The Outsiders» він слугує одним із засобів розмежування підліткових угруповань “Greasers” та “Socs”. Мета дослідження полягає у визначенні лексико-семантичних особливостей сленгу в романі та його функцій у характеристиці персонажів.

Перш за все, сленг розуміємо як «слова, або вислови, які використовують люди деяких професій чи класових прошарків» (Ковальчук, 2020, 211). Він протиставляється нормативній літературній мові та зазвичай є повністю зрозумілим лише обмеженому колу осіб, які належать до відповідного соціального середовища, що й сформувало ці мовні одиниці (Ковальчук, 2020, 211).

До складу сленгу відносять різні лексичні та фразеологічні одиниці, зокрема елементи злодійського жаргону, розмовну лексику (колоквіалізми), образні вислови, аббревіатури, діалектизми, професіоналізми, okazіональні утворення, слова, сформовані шляхом конверсії, а також окремі одиниці літературної мови, що набувають сленгового значення в певному контексті. Крім того, до сленгу можуть належати контекстуальні значення слів, що виникають у результаті використання стилістичних прийомів, таких як іронія чи парафраза (Мірошник, 2023, 127).

Слід підкреслити, що функціонування сленгу завжди тісно пов'язане із соціальним середовищем його носіїв, оскільки саме соціальний контекст визначає вибір і значення мовних одиниць. У цьому контексті особливо показовим є художній дискурс, де сленг використовується як засіб моделювання соціальної реальності персонажів.

У романі «The Outsiders» С. Е. Гінтон центральною є соціальна опозиція між Greasers та Socs. Greasers представляють робітничий клас, соціально незахищену молодь із злобутніх районів, тоді як Socs (від Socials) є представниками заможного середовища, привілейованого прошарку суспільства. Авторка безпосередньо вводить цю соціальну характеристику через мовлення головного героя Понібоя: «*We get jumped by the Socs. I'm not sure how you spell it, but it's the abbreviation for the Socials, the jet set, the West-side rich kids*» (Hinton,

2016, 3). Уже в цьому прикладі скорочення *Socs* виступає маркером соціальної дистанції та групового протиставлення.

Не менш показовим є визначення Greasers: «*Greasers are almost like hoods; we steal things and drive old souped-up cars...*» (Hinton, 2016, 3). Лексеми *greasers*, *hoods*, *souped-up cars* створюють образ вуличної субкультури, пов'язаної з агресивністю, боротьбою за територію та необхідністю самозахисту.

Сленг у романі виконує функцію самоідентифікації. Наприклад, вислів «*I'm a grease, same as Dally*» (Hinton, 2016, 18) демонструє прийняття персонажем власної соціальної ролі. Використання форми *grease* замість *greaser* свідчить про внутрішньогрупову мовну економію та природність сленгового спілкування. Особливе значення має лексема *tuff*, яку авторка навіть пояснює в тексті: «*Tough and tuff are two different words... tuff means cool, sharp*» (Hinton, 2016, 10). Тут сленг стає не просто емоційно забарвленою лексикою, а системою внутрішніх оцінок групи. Бути *tuff* означає відповідати неформальному кодексу престижу та мужності.

Криміналізований молодіжний сленг також формує соціальний фон твору: *fuzz* (поліція), *heater* (пістолет), *cooler* (в'язниця), *rumble* (вулична бійка), *JD* (*juvenile delinquent*), *hood* (правопорушник). Наприклад: «*The fuzz won't be lookin' for you around here*» (Hinton, 2016, 60) або «*I am a JD and a hood*» (Hinton, 2016, 100). Подібна лексика відображає реальність героїв, у якій насильство та конфлікти є повсякденною нормою.

Важливою є функція сленгу у формуванні групової солідарності. Це особливо помітно у фразі: «*You take up for your buddies, no matter what they do*» (Hinton, 2016, 21). Лексема *buddies* репрезентує не просто дружбу, а особливу форму братерства, що є фундаментом існування банди.

Сленг також виконує функцію психологічного захисту та маскулінності. Вислів Далласа «*You get tough like me and you don't get hurt*» (Hinton, 2016, 108)

демонструє модель поведінки, у якій емоційна закритість і жорсткість стають засобом виживання.

Крім того, сленг допомагає розмежувати персонажів навіть усередині однієї групи. Наприклад: «*He ain't dangerous like Dallas*» (Hinton, 2016, 24) або «*Johnny was the gang's pet*» (Hinton, 2016, 9). Такі характеристики вказують на неформальну внутрішню ієрархію greasers.

Особливо виразно сленг функціонує у сценах конфлікту: «*We gotta win that fight tonight. For Johnny*» (Hinton, 2016, 93) та «*We stomped them*» (Hinton, 2016, 109). У таких випадках він підсилює емоційне напруження, передає агресію та мобілізує групову єдність.

У результаті дослідження встановлено, що сленг у романі *The Outsiders* виконує важливу соціально-ідентифікаційну функцію, виступаючи маркером належності персонажів до певної соціальної групи. Зокрема, сленгові одиниці слугують засобом чіткого розмежування Greasers і Socs, підкреслюючи соціальну нерівність, різницю у цінностях та способах мовної самопрезентації. Крім того, сленг формує внутрішню згуртованість групи Greasers і допомагає передати емоційний стан, конфліктність і динаміку взаємин між персонажами. Окрім того, що сленг у романі є помітним лексичним явищем, він є важливим художнім інструментом соціальної характеристики та моделювання групової ідентичності персонажів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ковальчук, Ю. А. (2020). Сленг як соціокультурний феномен. *Науковий вісник ХДУ. Серія: Германістика та міжкультурна комунікація*, 1, 210–215. <https://doi.org/10.32999/ksu2663-3426/2020-1-32>
2. Мірошник, С. О. (2023). Поняття «сленг» та його сутнісні характеристики. *Закарпатські філологічні студії*, 3(27), 124–128. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/63414>
3. Hinton, S. E. (2016). *The Outsiders*. Penguin Books, Limited. <https://www.d-pdf.com/book/pdf-download-the-outsiders-by-s-e-hinton>

Редколіс П. В.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

Дзира І. Я.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

ПРОЄКТ «РУТЕНІЯ. ГРАФІКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» ВАСИЛЯ ЧЕБАНИКА ЯК СИНТЕЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАСТИКИ

Вступ. Проєкт «Рутенія. Графіка української мови» є результатом багаторічної науково-мистецької праці видатного українського художника-графіка та каліграфа, члена-кореспондента Національної академії мистецтв України, професора й лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Василя Чебанника. Робота над цією ініціативою стала підсумком значного досвіду митця у сфері книжкового оформлення та шрифтового дизайну.

Розвиток української писемності тісно пов'язаний із культурною історією народу. Починаючи з IX століття, кирилична абетка еволюціонувала, формуючи різні стилі письма – устав, півустав, скоропис та в'язь. Саме ці форми стали основою для українських шрифтів XVI–XVII століть. Проте у 1708 році реформа Петра I, яка запровадила «гражданський шрифт» (Український шрифт..., 2004–2026), фактично перервала природний розвиток національної графіки та підпорядкувала її імперським нормам.

У цьому контексті проєкт «Рутенія» можна розглядати як спробу відновлення історичної тяглості. Важливо, що автор не копіює давні форми, а переосмислює їх відповідно до сучасних вимог графічного дизайну, поєднуючи традиційні елементи з цифровими технологіями (Проєкт..., 2019), що свідчить про справді глибокий підхід до створення нової абетки.

Актуальність проєкту пов'язана з проблемою «візуальної колонізації» українського культурного простору. Василь Чебанник зазначав: «Коли чую заклики замість кирилиці почати використовувати латиницю... то хочеться

сказати, що вони нею вже користуються останні триста років» (Головко, 2019, 1). Візуальна форма письма відіграє важливу роль у цьому процесі, оскільки вона є частиною культурного коду.

Відсутність виразної графічної відмінності між українською та російською писемністю створює ілюзію спільного культурного простору. Показовим є приклад, коли, за словами Чебаника, компанія Microsoft не розрізняла українські шрифти через їхню візуальну тотожність російським (Український шрифт..., 2004–2026). Це доводить, наскільки важливу роль відіграє шрифт як інструмент міжнародної ідентифікації: виходить за межі дизайну й безпосередньо впливає на те, як мову сприймають поза межами країни.

З філологічного та лінгвістичного погляду письмо розглядається як система знаків, за допомогою якої мова фіксується і передається (Півторак, 2024, 3). Історично українська графіка позначалася як «рутенська», що й пояснює назву проєкту.

Концепція проєкту базується на синтезі національної традиції та сучасної європейської пластики. За основу взято український скоропис XV–XVIII століть, який відзначався простотою та наближеністю до західноєвропейських графічних принципів. Однією з ключових особливостей є повернення до графем, які були органічними для українського письма, але з часом були витіснені. На нашу думку, саме цей аспект є ключовим, адже він дозволяє розглядати проєкт як спробу подолати відчуття вторинності української графічної культури.

З боку дизайну «Рутенія» є прикладом створення цілісної шрифтової системи. Замість суто технічного підходу, автор вкладає у шрифт естетичний вигляд, перетворюючи кожен літеру на витвір мистецтва (Проєкт..., 2019). У процесі розробки враховуються пропорції, співвідношення штрихів і характер ліній. Наприклад, у традиційній кирилиці літера «А» має жорстку

геометричну форму, тоді як у «Рутенії» вона стає більш пластичною. Літера «Ж» у класичному варіанті є складною для сприйняття, натомість у новій системі вона має більш впорядковану структуру. Такі зміни спрямовані на покращення читабельності та узгодження графіки з мовною ритмікою. Станом на сьогодні проєкт включає понад 70 шрифтів, серед яких розроблено близько 20 базових гарнітур для різних сфер використання. До найбільш відомих належать:

- «Рутенія» (Bold, Italic, Decor) – основний, для широкого вжитку.
- «Софія Київська» – шрифт із монументальним характером.
- «Рутенія Рада» та «Рутенія Рада Текст» – спеціально створені для офіційного використання державними органами.

Усі ці шрифти існують у цифрових версіях, адаптованих для Windows, Mac та Android, що дозволяє легко інтегрувати їх у сучасні видавничі та вебресурси. Погоджуємося зі справедливим переконанням каліграфа, що національний шрифт є тією формою, в якій українська мова буде жити вічно, позбувшись вторинності та ставши повноправною частиною світової візуальної культури (Проект..., 2019).

Висновки. Проєкт «Рутенія. Графіка української мови» Василя Чебаніка є важливим кроком у деколонізації української культури. Він успішно поєднує філологічне розуміння духу мови з найвищими

досягненнями графічного дизайну. Завдяки синтезу національного скоропису та сучасної європейської пластики Україна отримала унікальну можливість повернути свій автентичний візуальний код, який був втрачений триста років тому.

З мовознавчого погляду важливо, що графіка впливає на те, як ми читаємо і сприймаємо текст. Вона задає ритм, структуру, навіть настрої. У цьому сенсі «Рутенія» виглядає як спроба зробити зовнішню форму письма більш узгодженою з внутрішньою організацією української мови. Це відчувається у плавності ліній і загальній логіці побудови літер. А з боку дизайну проєкт виглядає сучасним і придатним до використання. Його можна уявити і в офіційних документах, і в медіа, і в повсякденному середовищі.

Впровадження національної абетки на державному рівні дозволить забезпечити візуальну ідентифікацію української мови та зберегти й примножити культурну спадщину через втілення давніх традицій у сучасні цифрові технології.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Головка, Т. В. (2019, Лютий 9) Василь Чебаник – про проєкт «Графіка української мови». *День*, 1–15. URL: <https://day.kyiv.ua/article/kultura/vasyl-chebanyk-pro-proekt-hrafika-ukrayinskoji-movy>.
2. Півторак, Г. П., & Іщенко, О. С. (2024). Письмо. У *Енциклопедія сучасної України* [Електронний ресурс] (Т. 25, с. 1–3). URL: <https://esu.com.ua/article-884942>.
3. Проєкт «Графіка української мови» – комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (2019). *Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка*. URL: <https://knpu.gov.ua/archive/proekt-grafika-ukrainskoi-movi/>.
4. Український шрифт Рутенія, офіційний сайт (2004–2026). Рутенія. *Графіка української мови - Завантажте безкоштовно українські шрифти Рутенія, Василь Чебаник*. URL: <https://abetkarutenia.com.ua/>.

Савенко Т. Д.

*Національна академія статистики, обліку та аудиту,
(Київ, Україна)*

Горюнова М. М.

*Національна академія статистики, обліку та аудиту,
(Київ, Україна)*

ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ Й ПРОГНОЗУВАННЯ ТРУДНОЩІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ

Ефективність навчання іншомовної лексики (ІЛ) і формування лексичних навичок була, є і буде залишатися одним із актуальних методичних завдань, оскільки на початковому, основному, чи просунутому етапі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі фахова лексика повсюдно розглядається як методико-педагогічна домінанта.

Як відзначає низка дослідників, з-поміж багатьох поширених методик навчання ІЛ і формування лексичних навичок однією з найперспективніших упродовж багатьох років є методика, запропонована В.Д. Борщовецькою (Борщовецька, 2004). Відома наукологиня О.М. Беляєва наголошує, що цінність цієї методики в тому, що на кожному з етапів навчання застосовуються когнітивні стратегії. Так, на першому етапі семантизації і первинного закріплення доцільно використовувати такі мнемонічні прийоми як парні асоціації, «словесні сім'ї» «слова-вішалки», групування за формальними ознаками, використання попереднього досвіду студентів, ключові слова. «За допомогою цих прийомів, – підкреслює дослідниця, – відбувається повідомлення знань про нові лексичні одиниці й закріплення в пам'яті студентів слухомовленнєвих і семантичних образів шляхом формування первинних лексичних умінь слововживання. На другому етапі – формування навички – необхідно застосовувати прийоми, які забезпечують утримання лексичних одиниць у пам'яті: використання попереднього досвіду студентів, а також запам'ятовування з опорою на «глибину мислення». На третьому етапі – вдосконалення навички – ефективні прийоми парних асоціацій і семантичного мапування *ibid.* Особливість розглянутої

методики в тому, що в кожному з етапів – семантизації і первинного закріплення, формування навички, вдосконалення навички – наявний підетап повторення. Доцільність включення цього етапу очевидна з огляду на те, що забування – це невід’ємний процес як діяльності пам’яті, так і навчальної діяльності» (Беляєва, 2021).

Орієнтація на забезпечення стійкого запам’ятовування неминує призводить до того, що підхід до опису навчального лексичного матеріалу не фрагментарно-ізолюваний, а системно-структурований та системо-функціональний. У свою чергу це означає, що слова розглядаються не як ізолюваний фрагмент мови, а як невід’ємний компонент єдиної цілісної лексики, як елемент, який знаходиться у різних зв’язках та відношеннях з іншими елементами лексичної системи, що необхідно враховувати зв’язки та відносини слів у мові з характером функціонування їх у мовленні.

Методична організація лексичних одиниць, яка заснована на обліку цих підходів, має забезпечити формування в іноземних студентів лексичних мікросистем, у які будуть ціле направлено включатися нові слова. Самостійно слухач не може встановити правила сполученості, граматичного оформлення та вживання слів. Він буде це робити, виходячи із правил і законів рідної мови. Відтак закономірно виникають помилки, які можна пояснити, з одного боку, незнанням законів мови, а з іншого – інтерференцією, тобто впливом рідної мови, яка нині справляє негативну функцію. Нині дослідники рекомендують активно використовувати такі, на їхнє переконання, провідні сучасні методи навчання іншомовної лексики як PPP-метод (Presentation – Practice - Production) та TBL-метод (Task-Based Learning). Ці методи репрезентують різні дидактичні концепції та реалізують різні рівні мовленнєвої активності здобувачів. Скажімо, PPP-метод передбачає різні презентації, практики та продукування мовного матеріалу, що сприяє структурованості та поступовості формування лексичних навичок.

Серцевиною ж TBL-методу є організація навчання через виконання комунікативних завдань у значущих для іншомовних студентів мовленнєвих ситуаціях (Мелекесцева, 2025).

Для того, щоб визначити прийнятні для відповідного контингенту методи навчання лексики, насамперед належить дослідити цю лексику з лінгвістичної точки зору і виявити її специфіку, яка наразі полягає у такому:

1. Лексика – це система взаємозв'язних і взаємодіючих одиниць.
2. Лексика тісно пов'язана з іншими рівнями мови, зокрема, з граматиною, морфологією та синтаксисом.
3. Змістовий бік слова має складну семантичну структуру, котра являє собою діалектичну єдність семантичних компонентів.
4. Вираженням системності лексики є семантичні поля.

Специфіка лексики визначає методи й принципи її опису. Головним принципом опису є логічно-семантичний, а основними методами реалізації цього принципу є метод дистрибутивний і метод компонентного аналізу. Дистрибутивний метод дозволяє визначити сполученість слів, їхні синтагматичні зв'язки. Як правило, він доповнюється методом компонентного аналізу, що дозволяє описати парадигматичні зв'язки між словами. Обидва методи дозволяють виявити лексико-граматичні групи (ЛСГ) та семантичні поля.

Залежність між об'єктом опису та методом, з одного боку, і цілями опитування, з іншого, – визначає другий принцип опитування лексики, що застосовується до іноземної мови – принцип обліку й прогнозування труднощів. На цьому принципі заснована методична типологія слів. Під методичною типологією слів слід розуміти встановлення типів слів з позиції тих труднощів, які вони викликають при засвоєнні. Завдання методичної типології лексики іноземної мови – це створення умов, при яких відбувається зниження ступеня засвоєння лексики з метою відібрати групи слів за лінгвістичними типами, визначаючи характер труднощів їхнього засвоєння та забезпечити таку

організацію і презентацію лексики, що дозволила б приділити більше уваги труднощам, які виникають у процесі засвоєння та вживання слів.

Можна виділити такі ступені труднощів при засвоєнні лексичних одиниць:

1. Труднощі, пов'язані з вимовою та написанням слів (орфоепією, графікою та орфографією).

2. Труднощі, пов'язані з семантикою слів (полісемією, омонімією, синонімією, паронімією)

3. Труднощі з граматичним оформленням слова, його словоутворювальною структурою

4. Труднощі, пов'язані з функціонуванням слова у процесі мовлення.

Основні труднощі при засвоєнні лексичних одиниць спричиняє негативний вплив слів рідної мови, а також ефект негоції засвоєних раніше слів, тобто наслідки явища міжмовної та внутрішньомовної інтерференції. Передбачення труднощів уможлиблюється завдяки прогностичному і практичному аналізу традиційних помилок у мовленні іноземних студентів. До них належать:

1. Помилки, викликані інтерференцією афіксів – *відкрити телевізор* (включити), *дати світло* (увімкнути), *уплакані очі* (заплакані), *задзвонити по телефону* (зателефонувати).

2. Помилки, викликані інтерференцією в полісемії – *дивитися гру в театрі* (переглядати театральну виставу).

3. Помилки на основі лексико-семантичної інтерференції – *писальний папір* (письмовий папір), *коричневі очі* (карі очі), *висока старість* (глибока старість), *чорне вугілля* (кам'яне вугілля).

4. Помилки, викликані внутрішньомовною синонімією – *купити пляшку варення* (купити банку варення), *паперовий стаканчик* (паперова склянка).

5. Помилки, викликані внутрішньомовною інтерференцією у сфері паронімії – *квітовий магазин* (квітковий магазин).

6. Помилки, пов'язані з деформацією формальної сторони слова – *талірка* (тарілка), *спагеття* (спагетті), *каласір* (керосин).

Досвід вивчення комунікативного значення наведених типових помилок показує, що великого значення мало би розмежування труднощів засвоєння з точки зору рецептивних і продуктивних видів мовленнєвої діяльності. Таке розмежування могло б сприяти розробці більш раціональної та цілеспрямованої системи вправ, які призначені для засвоєння обов'язкового обсягу лексичних одиниць, достатнього для стартового етапу спілкування. Цю проблему викладачеві належить неодмінно враховувати, оскільки для подальшого успіху в навчанні лексики особливо важливими, на наш погляд, є дві умови: а) знання теорії лексики, принципів і способів словотворення, тощо); володіння методикою навчання лексики з опорою на методичну теорію та на практичні професійні уміння педагога.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Беляєва, О. М. (2021). Когнітивні стратегії навчання фахової іншомовної лексики. Полтавський державний медичний університет. [https://repository.pdmu.edu.ua > download](https://repository.pdmu.edu.ua/download)
2. Борщовецька, В. Д. (2004). Навчання студентів-економістів англійської фахової лексики: дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Борщовецька Валентина Дмитрівна. К. 208 с.
3. Мелекєсцева, Наталія. (2025). Сучасні методи навчання іншомовного лексичного матеріалу в початковій школі. https://www.researchgate.net/publication/397451568_Sucasni_metodi_navcanna_insomovnogo_leksicnogo_materialu_v_pocatkovij_skoli

Серьогіна О. М.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

КОРНЄЄВА І. О.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

ОРНАМЕНТИ ЯК КУЛЬТУРНИЙ КОД: УКРАЇНСЬКІ ТА ПОЛЬСЬКІ МОТИВИ У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ

В наш час збереження культурної спадщини є особливо важливим. У такі важкі часи дизайнери намагаються все частіше звертатись до традиційних елементів, бо це те що відрізняє нашу країну. Орнамент є одним з найдавніших проявів художнього мислення, є важливим носієм культурного коду, що відображає культурні цінності та історію народу.

Актуальність даної теми зумовлена сучасними суспільними процесами: на тлі російської агресії в Україні зростає інтерес до національної ідентичності, зокрема до української мови, історії та традиційної культурної спадщини, що сприяє переосмисленню та популяризації народних мистецьких форм, у тому числі орнаменту, у сучасному культурному та освітньому просторі. Особливої актуальності набуває дослідження орнаментальних традицій України та Польщі, які мають спільні історико-культурні витоки, але водночас демонструють самобутність і унікальність художніх рішень (Фелькер, 2025). Порівняльний аналіз цих мотивів дозволяє не лише глибше зрозуміти національні особливості обох культур, але й виявити потенціал їх інтеграції у сучасний дизайн. На основі статей ми можемо зробити порівняльний аналіз і виявити спільні та відмінні риси. Спільні риси: обидві культури мають глибоку традицію народного мистецтва (ткацтво, вишивка, кераміка, різьблення), орнаменти виконують символічну функцію (зв'язок із природою, побутом, віруваннями), використовуються рослинні та геометричні мотиви, орнамент є частиною повсякденного життя (одяг, посуд, інтер'єр). Відмінні риси: український орнамент має глибоке символічне значення, часто виконує оберегову функцію, а польська символіка

менш виражена, орнамент здебільшого декоративний (Klekot, 2010; Тітор, Шостак, 2023).

Метою статті дослідження орнаменту як культурного коду в українському та польському мистецтві, виявлення їх спільних і відмінних рис, а також аналіз використання традиційних орнаментальних мотивів у сучасному дизайні та їх ролі в освітньому та креативному просторі.

Використання українських і польських орнаментів в сучасному мистецтві сприяє розвитку креативного мислення, формуванню професійних компетентностей та вихованню поваги до культурної спадщини. Таким чином, дослідження орнаменту як культурного коду є актуальним як у науковому, так і в практичному аспектах, зокрема у сфері мистецької освіти та сучасного дизайну.

У сучасному дизайні спостерігається активне звернення до традиційних орнаментів. Українські орнаменти, зокрема мотиви традиційної вишивки, широко використовуються у графічному дизайні, моді та дизайні інтер'єру. Як зазначається у дослідженнях, орнаментальні елементи української вишивки мають глибоке символічне значення і можуть інтерпретуватися як універсальна візуальна мова, що передає культурні коди та цінності суспільства (Куракова, 2020). Сучасні українські дизайнери активно інтегрують традиційні орнаменти у створення одягу, айдентики брендів, поліграфічної продукції та інтер'єрів. При цьому відбувається не пряме копіювання, а творча трансформація орнаментів, адаптація їх до сучасних форм і матеріалів. Такий підхід дозволяє зберегти культурну спадщину та водночас відповідати актуальним тенденціям креативних індустрій. У польському дизайні також простежується використання традиційних орнаментів, однак воно має дещо інший характер. Згідно з матеріалами про польське традиційне мистецтво (rukotvory.com.ua), орнаментика в Польщі значною мірою пов'язана з локальними ремісничими традиціями, такими як кераміка, розпис та текстиль. У сучасному дизайні ці мотиви використовуються переважно як декоративні елементи, що підкреслюють регіональну автентичність виробів.

Важливою спільною тенденцією для України та Польщі є поєднання традиції та сучасності. Орнамент стає інструментом формування візуальної культури, використовується у створенні національних брендів, сувенірної продукції та культурних проєктів. Водночас український дизайн частіше акцентує увагу на символічному значенні орнаменту, тоді як польський — на естетичній та декоративній функції.

Український досвід: В Україні орнамент часто сприймається як оберіг. Сучасні дизайнери (наприклад, Сергій Махно(MAKHNO Studio), BEVZA, Зінаїда Кубар чи Gunia Project) інтегрують не просто форму, а зміст, переосмислюючи техніки гуцульської кераміки чи борщівської вишивки.

Польський досвід: Польща успішно перетворила «витинанку» на впізнаваний візуальний бренд. Це і пакування продуктів, і елементи міського простору, і висока мода. У польській освіті акцент робиться на трансформації форми — як зробити традиційне мінімалістичним. Сучасні дизайнери (наприклад, Uta Sienkiewicz, MOHO Design — Magdalena Lubińska і Michał Kopaniszyn чи Katarzyna Herman-Janiec).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Klekot E. *The Seventh Life of Polish Folk Art and Craft* / E. Klekot. — *Etnološka tribina*, Vol. 40, No. 33, 2010. — С. 71–85. — Електронний ресурс: https://www.academia.edu/7160919/The_Seventh_Life_of_Polish_Folk_Art_and_Craft
2. Куракова Т.В. *Закодована вічність в українських орнаментах* [Електронний ресурс]. — Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості, 2020. — Режим доступу: https://donopdut.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/52-Zakodovana-vichnist-v-ukrainskikh-ornamentakh_compressed.pdf
3. Тітор Д., Шостак В. *Еволюція форм та символіка орнаментів української вишивки* / Д. Тітор, В. Шостак. — *Актуальні питання гуманітарних наук*, Вип. 68, том 2, 2023. — С. 125–133. — DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/68-2-18> — Електронний ресурс: https://www.aphn-journal.in.ua/archive/68_2023/part_2/18.pdf
4. Фелькер І. М. Стилiстичні риси українського орнаменту доби модерну: синтез європейських впливів і національних традицій. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал.* 2025. № 3. С. 200–205. https://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/344385?utm_source=chatgpt.com

Надольська Ю. А.

*Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького
(Запоріжжя, Україна)*

Єпіфанцева Л. А.

*Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького
(Запоріжжя, Україна)*

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МЕМІВ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Впровадження технологій візуалізації в освітній процес є одним із найбільш дієвих способів інтенсифікації вивчення німецької мови. Це зумовлено здатністю візуальних образів полегшувати кодування та репродукцію лексичних одиниць і складних граматичних конструкцій, що безпосередньо впливає на рівень сформованості ключових компетентностей, які базуються на концепції комунікативної стратегії та забезпечують готовність здобувача до повноцінної мовленнєвої діяльності в сучасному німецькомовному суспільстві.

Теоретичне підґрунтя дослідження базується на працях Р. Докінза, Р. Броуді (Brodie, 2004, 58-64; Dawkins, 2006, 104-117) та ін., які визначили мем як фундаментальний культурний реплікатор. Сучасні вітчизняні науковці В. Бойта, О. Дзюбенко, Л. Наконечна, А. Приходько, А. Рязанов, К. Соколова (Дзюбенко, 2016, 375-379; Приходько, 2021, 293-298; Рязанова, 2018, 9-13; Соколова, 2012, 118-123) та ін. розвивають цей напрям, акцентуючи увагу на лінгвокомунікативних аспектах інтернет-мемів як специфічних одиниць мережевого дискурсу.

Актуальність впровадження мемів зумовлена зміною когнітивного профілю сучасних здобувачі освіти. Домінування візуального та «кліпового» мислення спричиняє запит на фрагментарну, графічно насичену інформацію. У цьому контексті німецькомовні меми виступають джерелом «живої» мови, транслюючи

актуальний сленг, іронію та специфічні соціокультурні коди німецької молодіжної культури Німеччини, які складно передати через традиційні лінії тексту.

Використання інтернет-мемів забезпечує комплексну навчальну дію завдяки поєднанню візуального ряду та лаконічного вербального компонента, що забезпечує: оптимізацію засвоєння матеріалу (асоціативний зв'язок між зображенням та фразою пришвидшує запам'ятовування); соціокультурну інтеграцію (розуміння підтексту мему сприяє розвитку міжкультурної комунікації); розвиток цифрових навичок (підготовка студентів до повноцінної взаємодії в іноземному цифровому просторі).

Ефективність впровадження мемів в освітній процес залежить від їхньої типологічної відповідності дидактичними цілями. Виокремлюють наступні групи:

- за структурою: текстові, зображальні та комплексні;
- за методичною функцією: меми-інформатори (презентація граматичного або лексичного явища), меми-ілюстратори (візуалізація винятків) та меми-релаксатори (зняття емоційної напруги). Специфічним типом є лінгвістичні меми, що базуються на грі слів (пароніми, полісемії), що є особливо актуальними для німецької мови (Дзюбенко, 2016, 375-379; Приходько, 2021, 293-298; Рязанова, 2018, 9-13; Соколова, 2012, 118-123).

Інтернет-меми виступають джерелом актуальних соціокультурних референцій та ідіоматики. Робота з ними дозволяє майбутнім філологам опанувати прагматичні норми німецькомовного спілкування, розпізнавати іронію та сарказм (Рязанов, 2018, 9-13). Інтертекстуальність мема спонукає здобувачів до вивчення історичного та культурного контексту, що значно розширює лінгвокраїнознавчу компетенцію.

Зауважимо, що використання генераторів мемів та інтерактивних платформ у процесі викладання німецької мови трансформує роль здобувача з пасивного

реципієнта у творця медіа-контенту. Це сприяє подоланню мовного бар'єра, підвищує мотивацію та забезпечує довготривале запам'ятовування складних конструкцій завдяки емоційному залученню.

Наприклад, в основі наведеного лінгвістичного мему лежить мінімальна пара – слова, які відрізняються лише однією фонемою, що повністю змінює значення слова: 1. Engel (янгел) – символ чистоти, слухняності та ідеальної поведінки. 2. Bengel (бешкетник) – розмовне позначення неслухняної, часто хитрої або надто активної дитини. Зміна лише однієї літери кардинально трансформує образ, створюючи комічний ефект через контраст очікувань. Таке римування полегшує запам'ятовування цілої смислової пари слів. Окрім того мем візуалізує абстрактні поняття «слухняність» та «бешкетування», а застосування гумору на занятті зменшують стрес і страх перед помилкою, робить процес навчання «живим».

Використання лінгвістичної гри на основі паронімічних пар у форматі мему сприяє реалізації когнітивної візуалізації. Це дозволяє здобувачу не просто вивчити лексему, а зрозуміти її стилістичне забарвлення та місце в культурному

контексті. Контраст між нормативною поведінкою (*Engel* - янгол) та відхиленням від неї (*Bengel* - бешкетник) створює стійку асоціативну конотацію, що гарантує перехід слова від пасивного до активного словникового запасу. Рекомендується використовувати цей мем на різних етапах заняття – введення або закріплення лексики до теми «Charakter/Erziehung» для стимуляції застосування антонімів, під час фонетичної розминки для відпрацювання вимови голосних та чіткої артикуляції приголосних на початку слова, або ж як творче завдання – запропонувати студентам продовжити історію, використовуючи цей мовний зворот.

Отже, інтернет-мем є релевантним інструментом сучасної лінгводидактики, який дозволяє комплексно формувати комунікативну компетентність, інтегруючи мовні знання з навичками критичного мислення та медіаграмотності в єдиний освітній простір.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дзюбіна, О. І. (2016). Класифікація, структура та функціонування інтернет-мемів в соціальних мережах Twitter та Facebook. *Молодий вчений*, № 2, С. 375-379.
2. Приходько, А. (2021). Дидактичний потенціал використання інтернет-мемів у процесі мовної підготовки здобувачів вищої освіти із числа іноземних громадян. *Актуальні питання гуманітарних наук*, В.39, Т. 2. С. 293-298. URL: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/39-2-47>
3. Рязанов, А. С. (2018). Мем як комунікативна одиниця: синхронія та діахронія поняття. *Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна*. Харків, С. 9-13.
4. Соколова, К. В. (2012). Меми як засіб комунікації в Інтернет-середовищі. *Збірник наукових праць*. Харків: ХАІ, № 1, С. 118-123.
5. Brodie, R. (2004). *Virus of the Mind: The New Science of the Meme*. Integral Pub. 256 p.
6. Dawkins, R. (2006). *The Selfish Gene*. Oxford. University Press. 384 p. URL: <https://alraziuni.edu.ye/uploads/pdf/The-Selfish-Gene-R.-Dawkins-1976-WW-.pdf>

Приходченко О. О.
Запорізький національний університет
(Запоріжжя, Україна)

КАРТИНА СВІТУ В ПАРАДИГМІ СУЧАСНИХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Феномен, який називають «картиною світу», супроводжує людство від найдавніших етапів його розвитку. Виникнення перших уявлень про світ безпосередньо пов'язане з процесом антропогенезу, адже саме в ході становлення людини як мислячої істоти формується здатність до узагальнення, осмислення та інтерпретації навколишньої дійсності. Водночас, попри свою давність, цей феномен став об'єктом системного наукового й філософського аналізу лише у відносно недавній історичний період, що зумовлено розвитком гуманітарного знання та зростанням інтересу до проблем свідомості, культури та мислення.

Актуальність звернення до поняття «картина світу» зумовлюється передусім складністю й багатовимірністю сучасного соціуму. Як правило, потреба у його використанні виникає у двох основних випадках. По-перше, тоді, коли необхідно осмислити ситуацію співіснування різних, інколи навіть протилежних, підходів, концепцій і позицій у межах певної галузі знання чи діяльності. По-друге, коли йдеться про зміну наукових, культурних або світоглядних парадигм, що послідовно замінюють одна одну в процесі історичного розвитку. У цих умовах особливої ваги набуває аналіз джерел формування картини світу, які можуть мати як внутрішній характер (самоописи, що відображають бачення світу носіями певної культури), так і зовнішній (іноописи, сформовані сторонніми спостерігачами).

Метою цього дослідження є визначення основних характеристик картини світу в умовах сучасного суспільства, а також з'ясування її ролі у формуванні світогляду людини та функціонуванні культури загалом.

Картина світу постає як первинний, цілісний образ реальності, що лежить в основі людського світогляду. Вона репрезентує найбільш загальні та суттєві

властивості буття в інтерпретації її носіїв і є результатом складної духовної діяльності людини. У цьому контексті картина світу може розглядатися як суб'єктивне відображення об'єктивної реальності, що належить до сфери ідеального. Водночас вона не існує у відриві від матеріального світу, оскільки реалізується через різноманітні знакові системи – мову, символи, образи, тексти, культурні практики. При цьому жодна з цих форм не здатна повністю вичерпати її зміст, що свідчить про її багатовимірність і складність.

Однією з ключових характеристик картини світу є її суб'єктивність. Вона створюється людиною, а отже, неминуче відображає специфіку людського сприйняття, мислення та досвіду. Світ як об'єктивна реальність є нескінченним і багатограним, тоді як пізнавальні можливості людини обмежені як біологічно, так і культурно. Саме тому будь-яка картина світу формується через певні інтерпретаційні призми, які визначають, що саме потрапляє у сферу уваги людини і як це осмислюється. У цьому сенсі картина світу виступає ядром світогляду, оскільки вона визначає основні принципи розуміння дійсності та орієнтації людини у світі.

Важливою властивістю картини світу є поєднання в ній космологічного та антропоморфного вимірів. З одного боку, вона прагне до створення узагальненого, цілісного образу світу як впорядкованої системи. З іншого – цей образ завжди несе на собі відбиток людського способу мислення, цінностей, норм і уявлень. Таким чином, навіть найабстрактніші моделі реальності залишаються антропоцентричними за своєю суттю.

Особливу увагу слід звернути на те, що картина світу характеризується внутрішньою достовірністю для її носіїв. Людина, як правило, не усвідомлює її як умовну конструкцію або історично змінну модель. Навпаки, вона сприймається як безпосередня реальність, як єдино можливий і «правильний» спосіб бачення

світу. Саме ця властивість забезпечує її ефективність як регулятора поведінки та діяльності людини, адже вона задає певні рамки інтерпретації подій і явищ.

Разом із тим картина світу не є статичною. Вона поєднує в собі елементи стабільності та змінності, що зумовлює її діалектичний характер. З одного боку, вона повинна бути достатньо стійкою, щоб забезпечувати цілісність світогляду та передбачуваність поведінки. З іншого – вона постійно трансформується під впливом нових знань, досвіду, соціальних і культурних змін. Ця динаміка проявляється як на рівні індивідуальної свідомості, так і на рівні суспільства в цілому. Упродовж життя людини її уявлення про світ можуть істотно змінюватися, уточнюватися й доповнюватися, що свідчить про відкритість і незавершеність картини світу.

У сучасній науці прийнято розрізняти принаймні дві основні моделі картини світу: концептуальну та мовну. Таке розмежування ґрунтується на визнанні відносної автономності мислення та мови як двох взаємопов'язаних, але не тотожних феноменів.

Концептуальна картина світу має системний, логічно впорядкований характер і базується переважно на науковому знанні. Вона формується в процесі пізнавальної діяльності людини та організована відповідно до об'єктивних закономірностей реальності. Її особливістю є прагнення до об'єктивності, узагальнення та раціонального пояснення явищ.

Натомість мовна картина світу відображає спосіб осмислення дійсності, закріплений у природній мові. Вона формується стихійно, у процесі повсякденного життя, і відображає буденні уявлення людини про світ. Саме тому її часто називають «наївною» картиною світу. Кожна мова фіксує специфічний спосіб бачення реальності, який передається від покоління до покоління і значною мірою визначає мислення її носіїв. Таким чином, мова виступає не лише засобом комунікації, а й важливим інструментом формування світогляду.

Взаємодія концептуальної та мовної картин світу є складною та багаторівневою. Наукові знання впливають на повсякденні уявлення, змінюючи мовні структури та значення слів. Мовна картина світу може обмежувати або спрямовувати наукове мислення, задаючи певні когнітивні рамки.

У ширшому контексті картина світу формується на перетині мови та культури. Культура визначає систему цінностей, норм і смислів, у межах яких інтерпретується реальність, тоді як мова виступає засобом їх фіксації та передачі. Взаємозв'язок між мовою та культурою можна розглядати як співвідношення частини й цілого: мова є складовою культури і водночас її інструментом. Водночас вона зберігає певну автономність, оскільки функціонує як самостійна знакова система зі своїми внутрішніми законами.

Отже, картина світу є складним, багатовимірним і динамічним утворенням, що відіграє ключову роль у формуванні світогляду людини та організації соціального життя. Вона поєднує в собі об'єктивне й суб'єктивне, стабільне й змінне, індивідуальне й колективне. Її дослідження дозволяє глибше зрозуміти механізми пізнання, комунікації та культурного розвитку сучасного суспільства, а також усвідомити відносність і історичну зумовленість наших уявлень про світ.

Пилячик Н. Є.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

Василишин С. В.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ FASHION-ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

У сучасному глобалізованому світі fashion-індустрія постає не лише як економічна сфера виробництва одягу, а як складний лінгвокультурний феномен, що формує соціальні цінності, культурні норми та ідентичності. Мода функціонує як знакова система, у якій одяг і стиль виступають засобами комунікації, передаючи інформацію про статус, належність та світогляд індивіда. У цьому контексті особливого значення набуває дослідження репрезентації fashion-індустрії в сучасному англомовному дискурсі. Англомовний дискурс є домінантним у глобальному комунікативному просторі, оскільки саме англійська мова виступає основним інструментом трансляції культурних ідей, зокрема у сфері моди. Через медіа, рекламу, кінематограф і цифрові платформи формуються уявлення про стиль життя, престиж та соціальний успіх. Як зазначає Н. Феркло, дискурс не лише відображає реальність, а й конструює її, формуючи соціальні відносини та ідентичності (Fairclough, 1995).

Fashion-дискурс охоплює широкий спектр текстів: від глянцевого журналістики до кінематографічних творів. Він характеризується використанням оцінної лексики (iconic, chic, luxury), метафоризації (fashion revolution, statement pieces), а також стратегіями створення ефекту престижу та ексклюзивності. За словами Т. Іванової, fashion-дискурс є системою, у якій мова виконує не лише інформативну, а й ідеологічну функцію, формуючи уявлення про моду як соціальну норму (Ivanova, 2019)

Важливим підходом до аналізу fashion-дискурсу є лінгвокультурологічний, який дозволяє розглядати мову як носій культурних смислів. Згідно з К. Крамш,

мова не просто описує реальність, а символізує культурний досвід спільноти (Kramsch, 1998). У межах цього підходу ключову роль відіграють *cultural keywords* – слова, які концентрують культурні значення та формують дискурсивні практики (Levisen & Waters, 2017).

Не менш важливим є семіотичний аспект *fashion-індустрії*. Одяг виступає як знак, що передає інформацію про соціальний статус, культурну належність і систему цінностей. Як зазначає К. Хансен, *fashion* є мовою культури, де кожен елемент стилю виконує символічну функцію (Hansen, 2020).

Особливу роль у репрезентації *fashion-індустрії* відіграє кінодискурс, який поєднує вербальні та невербальні засоби. У фільмах *fashion* постає як інструмент соціальної ідентифікації, символ престижу та механізм культурного впливу. Через діалоги персонажів, візуальні образи та сюжетні лінії формуються уявлення про моду як важливу складову сучасної культури.

Сучасна *fashion-індустрія* формується під впливом процесів глобалізації та цифровізації, що зумовлює появу нових форм комунікації та трансформацію дискурсивних практик. Соціальні мережі, онлайн-платформи та інфлюенсерська культура значно розширюють межі *fashion-дискурсу*, роблячи його більш динамічним, інтерактивним і доступним для широкої аудиторії. У цьому середовищі мова моди адаптується до нових форматів, поєднуючи елементи професійного жаргону, розмовної лексики та маркетингових стратегій.

Важливою характеристикою сучасного англomовного *fashion-дискурсу* є його мультимодальність, тобто поєднання вербальних і невербальних засобів комунікації. Текст, зображення, відео та аудіо функціонують як єдина семіотична система, у якій кожен елемент підсилює загальне повідомлення. Саме тому аналіз *fashion-дискурсу* потребує врахування не лише мовних одиниць, а й візуальних компонентів, які формують культурні смисли. Особливої уваги заслуговує поняття *fashion-брендингу* як дискурсивної практики. Бренд у сучасній індустрії моди

виступає не лише як комерційний об'єкт, а як символічний конструкт, що репрезентує певний стиль життя, цінності та соціальні орієнтації. Через мовні стратегії бренд формує у свідомості споживача асоціативні ряди, пов'язані з престижем, ексклюзивністю та успіхом. Таким чином, мова бренду виконує функцію створення символічного капіталу.

У межах лінгвокультурологічного підходу особливу роль відіграють концепти, які організовують дискурс моди. До ключових концептів fashion-дискурсу можна віднести «стиль», «престиж», «успіх», «індивідуальність», «тренд». Ці концепти реалізуються через систему лексичних засобів, метафор і оцінних характеристик, що формують певну мовну картину світу. Вони також виступають механізмом соціального розмежування, оскільки володіння відповідним лексиконом свідчить про належність до певного культурного середовища..

Отже, fashion-індустрія є багаторівневою лінгвокультурною системою, що функціонує на перетині мови, культури та комунікації. Її дослідження в межах англomовного дискурсу дозволяє виявити механізми формування культурних значень, соціальних норм і ідентичностей у сучасному світі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ivanova, T. V. (2019). Fashion discourse as a linguocultural phenomenon. *Journal of Language and Culture Studies*.
2. Kramsch, C. (1998). *Language and Culture*. Oxford: Oxford University Press.
3. Lakoff, R. (1973). Language and woman's place. *Language in Society*, 2(1), 45–79. <https://doi.org/10.1017/S0047404500000051>

Пилячик Н. Є.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

Гушпит Є. І.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

МЕТАФОРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТІВ «УСПІХ» ТА «ПРОВАЛ» У КОГНІТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

У сучасному науковому дискурсі дослідження, які пов'язані з мовними механізмами та лежать в основі формування мислення людини, світосприйняття та поведінкових стратегій набувають особливого значення. Метафора, яка є одним із ключових засобів впливу у межах когнітивної лінгвістики може розглядатися не лише як стилістичний засіб, а як ключовий спосіб концептуалізації дійсності. За допомогою метафори людина спроможна осмислювати абстрактні явища, систематизувати досвід і формувати поняття про нелегкі соціальні та психологічні процеси. Особливу актуальність у цьому контексті має дослідження метафоричних моделей, що репрезентують концепти «успіх» і «провал», оскільки вони є центральними категоріями сучасного мотиваційного дискурсу.

Метафоричні моделі, що репрезентують успіх і провал, формують певні сценарії поведінки, визначають ставлення до труднощів і сприяють формуванню мотивації до дії. Від того, яким чином інтерпретуються успіх і невдача, значною мірою залежить поведінка індивіда, його ставлення до труднощів і здатність до самореалізації. Важливим аспектом є також культурна зумовленість метафор. Теоретичною основою даного дослідження є теорія концептуальної метафори, розроблена George Lakoff та Mark Johnson, яка стала одним із провідних напрямів когнітивної лінгвістики (Lakoff, 2003).

Метафоричні вислови, які склали емпіричну базу дослідження відібрані з транскриптів виступів TED Talks англійською мовою, яка є одним із

найвпливовіших глобальних медіапросторів для поширення ідей у галузях науки, бізнесу, освіти, психології та особистісного розвитку. TED Talks характеризуються високим рівнем риторичної майстерності, доступністю викладу та активним використанням метафоричних структур, що робить їх надзвичайно репрезентативним матеріалом для аналізу когнітивних метафор.

Для забезпечення наукової валідності дослідження було застосовано низку чітких критеріїв відбору матеріалу:

1. Тематика виступу – обрано лише ті TED Talks, які прямо або опосередковано стосуються тем успіху, самореалізації, подолання труднощів або невдач.

2. Популярність та впливовість – до аналізу включено виступи з високою кількістю переглядів (від 1 млн і більше), що свідчить про їхній значний вплив на масову аудиторію.

3. Мовний критерій – аналіз проводиться на матеріалі англomовних виступів для уникнення перекладацьких викривлень метафоричних структур.

4. Жанрова однорідність – обрано виступи у форматі класичних TED Talks (без інтерв'ю чи панельних дискусій).

5. Часовий діапазон – відібрано виступи 2010–2023 років для відображення сучасних тенденцій у концептуалізації успіху та провалу.

У межах дослідження проведено аналіз прикладів сучасних англomовних виступів TED Talks з метафоричними висловами: публіцистики, розмовного дискурсу та мотиваційних промов. За методом суцільної вибірки було здійснено добір матеріалу. Це дозволило отримати низку узагальнених наукових результатів, що розкривають когнітивні, дискурсивні та соціокультурні особливості репрезентації досвіду досягнення та невдачі в сучасному англomовному мотиваційному мовленні.

У відповідності до підходу Лакоффа і Джонсона, аналіз показав, що поняття «успіх» і «провал» структуруються через систематичні метафоричні проєкції із

конкретних доменів (простору, руху, фізичного досвіду, матеріальних об'єктів) на абстрактні сфери життєвого досвіду. В процесі дослідження якісний аналіз виявився провідним методом дослідження для чіткого розуміння функціонування метафоричного моделювання. Поєднання якісного (інтерпретаційного) та кількісного підходів дозволило не лише виявити основні метафоричні моделі, але й простежити їхню частотність та функціональне навантаження.

Отже проведене дослідження підтверджує, що метафоричні моделі успіху та провалу є ключовим інструментом когнітивної організації досвіду. Вони не лише відображають реальність, але й активно її формують, впливаючи на спосіб мислення, сприйняття та поведінку сучасної людини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Eubanks, P. (2000). *A war of words in the discourse of trade: The rhetorical constitution of metaphor*. Southern Illinois University Press.
2. Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
3. Шевченко, Л. (2021). *Сучасна українська літературна мова*. Арій.

Петляк Х. А.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

Гуляк Т. М.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

КОД-СВІТЧИНГ ЯК МЕХАНІЗМ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ГІБРИДНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІ ДЖУНО ДІАСА “THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO”

Сьогодні в кожній країні світу є відсоток людей, які у побуті послуговуються кількома мовами. Така тенденція спостерігається у багатомовних спільнотах, зокрема в районі кордону США та країн Латинської Америки, де переважає Спангліш. Код-світчинг між іспанською й англійською є одним з найрозповсюдженіших у світі і через свою унікальність часто привертає увагу лінгвістів. Водночас для мовців код-світчинг виконує не тільки комунікативну функцію, але й є відображенням їхньої гібридної культурної ідентичності. Науковиця Крістіна-Георгіана Воїку вважає, що згадана ідентичність включає елементи різних культур в світогляді окремого індивіда і це часто трапляється через міграцію (Voicu, 2014). Тож цілком логічно, що зазначені процеси знайшли відображення в літературі, де мова стає важливим засобом представлення культурної приналежності персонажів. У цьому контексті роман “The Brief Wondrous Life of Oscar Wao” є один з найяскравіших прикладів репрезентації гібридної культурної ідентичності персонажів через код-світчинг.

Проблема код-світчингу активно досліджується в сучасній лінгвістиці і як наслідок існує багато підходів до його визначення. Одне з найбільш вичерпних запропонувала Керол Майерс–Скоттон, яка описує так: “Codeswitching...is the selection by bilinguals or multilinguals of forms from an embedded variety (or varieties) in utterances of a matrix variety during the same conversation” (Myers–Scotton, 1997). Іншими словами, код-світчинг – це процес вибору мовцем певних мовних одиниць, який передбачає перехід з однієї мови на іншу та залежить від комунікативного контексту. В художньому дискурсі код-світчинг виконує низку

функцій, серед яких виокремлюємо збагачення тексту художньо маркованою лексикою й експресивними засобами; акцентування уваги на ключових ідеях; репрезентацію гібридної культурної ідентичності персонажа, а також розкриття його характеру, соціального статусу і етнічності.

У романі персонажі спілкуються іспанською переважно в сім'ї або коли в тексті описуються події, пов'язані з травматичним минулим персонажів, історією Домінікани чи прокляттям. Найяскравішими прикладами є оповідь Юніора та примітки автора, де прослідковується найбільша кількість прикладів код-світчингу. Автор свідомо не перекладає іспанські висловлювання, оскільки переклад знівелював би важливість мовних переходів. До прикладу, слова *zafa* та *fuku*: “*Through the numinous power of prayer La Inca saved the girls life, laid an A-plus zafa on the Cabral family fuku...*” (Díaz, 2007, 155). Ці репрезентують суто іспанські поняття, які є важливими для домініканців. Таким чином, використання цих слів маркує персонажа, як домініканця, а також допомагає йому зберегти свою ідентичність та не розчинитися в американській культурі.

Шарлотта Гофман у праці “An Introduction to Bilingualism” виділяє 4 типи код-світчингу в залежності від його розміщення та ролі в тексті. Згідно з Гофман код-світчинг поділяється на: інтерсентенційний, інтрасентенційний, тег-перемикання та забезпечення зв'язку з попереднім мовцем (Hoffmann, 2014). Найчастіше в романі можна зустріти саме інтрасентенційний тип код-світчингу, де іспанські лексеми стають частиною англійського речення: “*What in **carajo** is the matter with you?*” (Díaz, 2007, 21). Крім того в тексті також зустрічається інтерсентенційний тип, який представлений зміною мови після закінчення речення: “*Look at that little macho, his mother's friends said. **Que hombre.***” (Díaz, 2007, 14). Тег-перемикання – це емоційні вигуки: “***Coño, muchacha**, stop looking at me and feel.*” та речення, яке слідує одразу за ним: “*I feel it, you say, too loudly. **Lo siento***”, забезпечуючи зв'язок з попереднім мовцем (Díaz, 2007, 53).

Як стверджують Басак Озкара, Гулай Чедден, Крістіане фон Штуттерхайм та Патрік Мейер, код-світчинг – це складна система механізмів, які відбуваються на

свідомому та підсвідомому рівнях (Özkar et al., 2025). Тож використання в спілкуванні іспанських фраз в країні, де цю мову розуміє не кожен, може свідчити про підсвідоме прагнення зберегти свою домініканську спадщину та про труднощі інтеграції в нове суспільство. Іспанська для персонажів є безпечною територією, де вони почуваються комфортно і можуть висловлюватися більш експресивно.

Яскравим прикладом того як іспанські конструкції можуть підсвідомо виникати в розмові є репліки Белі під час сварок: *“Tú ta llorando por una tuchacha?”* (“Ти плачеш через дівчину?”) (Díaz, 2007, 14). Тут Белі використовує іспанську, щоб нагадати Оскару про маскуліність домініканських чоловіків, які не плачуть через жінок. З чого випливає, що код-світчинг у цьому випадку відображає роздратування Белі, яка прожила багато років в США, але досі використовує іспанську, коли злиться. Також ця репліка є хорошим прикладом репрезентації культурних цінностей Домінікани через код-світчинг.

Ще експресивнішим є звертання Белі до Лоли: *“Figurín de mierda, she called me. You think you’re someone but you ain’t nada.”* (“Ти нікчемна лялька, так вона мене назвала. Ти думаєш, що ти хтось, але ти ніхто.”) (Díaz, 2007, 60). В цьому випадку фраза *“Figurín de mierda”* вживається для того, щоб вказати Лолі на її місце, а іспанська надає більшої емоційності висловлюванню. У другому реченні автор демонструє, що Белі починає говорити англійською, а потім вставляє *“ain’t nada”*, що є поширеною граматичною конструкцією серед латиноамериканських іммігрантів в США. Таким чином, Белі акцентує увагу Лоли на тому що вона є іммігранткою, яка не є повноцінною частиною американського суспільства і їй варто позбутися своїх амбіцій.

Своєю чергою діти Белі використовують іспанську більш інтрасентенційно, що може пояснюватися зростанням в США і відсутністю звички говорити іспанською на щоденній основі, що часто трапляється з дітьми іммігрантів. Проте і їхнє мовлення містить код-світчинг, наприклад, для підсилення драматизму ситуації: *“As kids, me and Oscar were more scared of our mother than we were of the dark or el cuco”* (Díaz, 2007, 54). Згадка монстра El Cuco з латиноамериканської

міфології свідчить про те, що Лола, хоч і говорить англійською, але добре обізнана в культурі Домінікани. Тож молодь використовує елементи іспанського культурного коду, що робить мовлення персонажів цікавішим і репрезентує їхню ідентичність.

Код-світчинг представлений і в більш інтелектуальному ключі, наприклад, в каламбурі: “*Hail, Dog of God, was how he welcomed me my first day in Demarest... God. Domini. Dog. Canis. Hail, Dominicanis.*” (Díaz, 2007, 171). В цьому каламбурі Оскар використовує латину на значно глибшому рівні, говорячи нібито безглузду фразу англійською, але вона набуває сенсу при перекладі. Тут латина використовується для того, щоб відзначити їхню з Юніором етнічність, будуючи стосунки за допомогою спільного культурного досвіду.

Отже, мовний перехід в романі має важливу репрезентативну функцію, яка розкриває гібридну ідентичність персонажів. Це відбувається за рахунок вживання в англійських реченнях притаманних для іспанської мовних одиниць та прагматичних механізмів, що стоять за їх використанням. Вживання іспанської в побутовому мовленні допомагає персонажам зберігати свою культуру в міграції та показує тяжіння до свого коріння. Відповідно в Белі це тяжіння є сильнішим, оскільки вона виросла в Домінікані, а в її асимільованих дітей – слабшим. Таким чином, автор зображує унікальну форму ідентичності, яка гармонійно поєднується в свідомості персонажів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Díaz, J. (2007). *The brief wondrous life of Oscar Wao*. Riverhead Books.
2. Hoffmann, C. (2014). *Introduction to bilingualism*. Routledge.
3. Myers–Scotton, C. (1997). *Duelling languages: Grammatical structure in codeswitching*. Oxford University Press.
4. Özkara, B., Cedden, G., Von Stutterheim, C., & Meyer, P. (2025). Code-switching and cognitive control: A review of current trends and future directions. *Frontiers in Language Sciences*, 4, 1515283.
5. Voicu, C. G. (2014). *Exploring cultural identities in Jean Rhys' fiction*. Walter de Gruyter.

Приходько Г. І.
Запорізький національний університет
(Запоріжжя, Україна)

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ

Міжкультурна комунікація є складним і багатовимірним процесом обміну інформацією між представниками різних культурних спільнот. Вона передбачає не лише передачу повідомлень, а й глибоке розуміння символів, значень, соціальних норм, традицій і цінностей, які формують світогляд людей. У сучасному глобалізованому світі міжкультурна взаємодія виходить далеко за межі простого міжнаціонального спілкування. Вона охоплює взаємодію між соціальними групами, професійними спільнотами, релігійними об'єднаннями та різноманітними субкультурами.

Глобалізаційні процеси суттєво змінили характер комунікації, зробивши її більш інтенсивною, динамічною та доступною. Швидкий розвиток транспорту, інформаційних технологій і засобів зв'язку дозволяє людям з різних куточків світу взаємодіяти практично миттєво. Цифрові платформи, соціальні мережі, міжнародні освітні програми, а також діяльність транснаціональних компаній стали ключовими середовищами, у яких відбувається міжкультурний обмін. Це створює нові можливості для співпраці, але водночас загострює потребу в розвитку навичок ефективного міжкультурного спілкування.

Зростання кількості міжкультурних контактів робить особливо актуальними питання взаємної толерантності, адаптації та комунікативної компетентності. Люди дедалі частіше опиняються в ситуаціях, коли необхідно взаємодіяти з представниками інших культур, що вимагає відкритості, гнучкості мислення та готовності до діалогу. Міжкультурна комунікація має низку важливих позитивних наслідків.

По-перше, вона сприяє розширенню світогляду. Знайомство з іншими культурами допомагає краще зрозуміти різноманітність світу, формує повагу до

відмінностей і розвиває критичне мислення. Людина, яка має досвід міжкультурної взаємодії, зазвичай є більш відкритою до нових ідей і менш схильною до стереотипного мислення.

По-друге, міжкультурна комунікація відіграє важливу роль у професійному розвитку. У сучасному глобальному ринку праці здатність працювати в мультикультурному середовищі є вагомим конкурентним перевагою. Працівники, які володіють міжкультурною компетентністю, можуть ефективніше співпрацювати з міжнародними партнерами, краще розуміють потреби різних аудиторій і здатні адаптувати свої комунікативні стратегії.

По-третє, культурне різноманіття стимулює інновації. Поєднання різних підходів, ідей і досвіду створює сприятливе середовище для творчості та генерації нових рішень. Саме в мультикультурних командах часто виникають нестандартні ідеї, які стають основою для розвитку нових продуктів і технологій.

По-четверте, міжкультурний діалог сприяє зміцненню гуманітарних зв'язків і міжнародного співробітництва. Він допомагає долати упередження, руйнувати стереотипи та формувати взаємну довіру між народами, що є важливим чинником підтримання миру та стабільності у світі.

Попри численні переваги, міжкультурна комунікація супроводжується низкою серйозних викликів і проблем. Однією з найпоширеніших є мовний бар'єр. Навіть за умови володіння іноземною мовою можуть виникати труднощі, пов'язані з розумінням ідіом, фразеологізмів, гумору або культурно специфічних висловів. Крім того, важливу роль відіграють невербальні засоби комунікації – жести, міміка, інтонація, які можуть суттєво відрізнятись в різних культурах і призводити до неправильного тлумачення повідомлень.

Іншою важливою проблемою є культурні відмінності. Різні суспільства мають власні уявлення про норми поведінки, соціальні ролі, ієрархію, час, особистий простір та інші аспекти життя. Наприклад, у деяких культурах

прийнято прямо висловлювати свою думку, тоді як в інших переважає непрямий стиль комунікації. Такі відмінності можуть призводити до непорозумінь, конфліктів або навіть культурного шоку.

Значний вплив на міжкультурну взаємодію мають також стереотипи та упередження. Вони формуються під впливом історичних, соціальних і медійних факторів і часто спотворюють реальне сприйняття представників інших культур. Стереотипне мислення може обмежувати здатність до об'єктивної оцінки ситуації та ускладнювати встановлення довірливих відносин.

Окремої уваги заслуговує проблема цифрової нерівності. Хоча сучасні технології значно розширюють можливості для комунікації, доступ до них залишається нерівномірним. У різних країнах і регіонах рівень розвитку інфраструктури, доступ до Інтернету та цифрових ресурсів може суттєво відрізнятися. Це створює додаткові бар'єри для повноцінної участі в глобальному інформаційному просторі та посилює соціально-економічну нерівність.

Важливу роль у подоланні зазначених проблем відіграє міжкультурна освіта. Вона спрямована на формування у студентів і учнів здатності ефективно взаємодіяти з представниками інших культур. Освітні програми, що включають вивчення іноземних мов, культурних особливостей, історії та традицій різних народів, сприяють розвитку глобальної компетентності. Особливо ефективними є практичні підходи – участь у міжнародних обмінах, спільних проєктах, кейс-стаді та симуляціях міжкультурних ситуацій.

У сучасному світі соціальні мережі та онлайн-платформи стали невід'ємною частиною міжкультурної комунікації. Вони дозволяють людям взаємодіяти незалежно від географічних і часових обмежень. Однак поряд із перевагами виникають і нові ризики. Серед них – поширення дезінформації, виникнення конфліктів у цифрових спільнотах, а також прояви агресії та нетерпимості в онлайн-середовищі. Це підкреслює необхідність розвитку цифрової етики, медіаграмотності та відповідального ставлення до комунікації в інтернеті.

Говорячи про перспективи розвитку міжкультурної комунікації, слід зазначити, що в майбутньому роль технологій, зокрема штучного інтелекту, буде зростати. Автоматичні перекладачі, системи розпізнавання мовлення та інші інструменти можуть значно полегшити подолання мовних бар'єрів. Проте вони не здатні повністю замінити людський фактор – емпатію, емоційний інтелект і глибоке розуміння культурного контексту.

Крім того, глобальні міграційні процеси й надалі сприятимуть зростанню культурного різноманіття в суспільствах. Це робить міжкультурний діалог ключовим фактором соціальної згуртованості та стабільності. Країни, які інвестують у розвиток міжкультурної компетентності, освіти та інтеграційних програм, матимуть значні переваги в економічному, політичному та соціальному розвитку.

Отже, міжкультурна комунікація в умовах глобалізації стає необхідною складовою ефективною взаємодії в усіх сферах життя – від освіти і бізнесу до політики та повсякденного спілкування. Вона відкриває широкі можливості для розвитку, співпраці та взаємного збагачення культур, але водночас висуває нові вимоги до рівня освіти, толерантності та комунікативних навичок.

Успішна міжкультурна комунікація базується на повазі до інших, готовності слухати й розуміти, відкритості до нового досвіду та усвідомленні цінності культурного різноманіття. Саме ці якості дозволяють будувати ефективний діалог і сприяють гармонійному співіснуванню людей у сучасному світі.

Тимків С. В.

*Карпатський державний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ Р. ОСМАНА «THURSDAY MURDER CLUB»

Проаналізовано лексико-стилістичні особливості роману «The Thursday Murder Club» крізь призму взаємодії розмовної, іронічної та детективної лексики як основи авторського ідіостилю. Доведено, що іронія, стилістичні контрасти, метафоричність і спеціалізована термінологія формують експресивність, динаміку та багаторівневість тексту. Встановлено, що така мовна організація забезпечує одночасне поєднання гумору, напруження й глибокої психологічної характеристики персонажів.

Одним із найвиразніших представників сучасного іронічного детективу є Річард Осман, чий роман *The Thursday Murder Club* («Клуб убивств по четвергах») демонструє індивідуально-авторську модель поєднання інтелектуальної гри, соціально-психологічної проблематики та витонченого гумору, реалізовану через насичену лексико-стилістичну організацію, що водночас забезпечує динаміку детективного сюжету й глибину розкриття внутрішнього світу персонажів.

Науковиці Г. Александрова та Т. Табакова інтерпретують іронічний детектив як жанрову модель, у якій трагічність злочину концептуально поєднується з комічним або гротескним переосмисленням реальності, трансформуючи сам процес розслідування у складну інтелектуальну гру між автором, персонажем і читачем, де домінує викриття абсурдності соціальних структур. Формування цього напрямку пов'язують із творчістю І. Хмелевського та Д. Пеннак, у межах якої іронія функціонує як інструмент деконструкції нуарної традиції, водночас акцентуючи на кризових явищах європейського суспільства кінця ХХ ст. Представники жанру свідомо підважують канонічні моделі класичного детективу, зокрема образ раціонального й безпомилкового сищика та принципи суворої дедукції, натомість вибудовуючи фігуру «псеводетектива»,

чия ефективність ґрунтується на інтуїції, самоіронії та випадкових збігах [1, с. 9-10].

В. Чайка слушно зауважує, що лексико-стилістична організація детективного дискурсу базується на взаємодії нейтральної наративної лексики з кримінально-правовою термінологією, розмовними елементами та експресивно маркованими одиницями, які формують напруження і забезпечують поступове розгортання інтриги [3, с.171]. Для іронічного детективу визначальні активне використання іронії, мовної гри, стилістичного контрасту та інтертекстуальних алюзій, що трансформують класичні жанрові моделі й водночас формують багаторівневий комунікативний простір із поєднанням розважальної та критично-аналітичної функцій [2, с. 327].

У романі «The Thursday Murder Club» Р. Османа лексико-стилістична організація тексту базується на поєднанні розмовного, іронічного та детективного мовлення, що забезпечує динамічність і виразність оповіді. Ключовою рисою є використання розмовної та зниженої лексики як засобу індивідуалізації персонажів, зокрема у репліці Рона: «*This ain't a consultation, it's an ambush*» [4, р. 27] , де форма *ain't* підсилює експресивність і відображає його соціально-психологічний тип, при цьому створює ефект живої комунікації та динаміку тексту.

Визначальною стилістичною домінантою є іронія, яка реалізується через контраст між змістом і формою висловлювання, зокрема у фразі: «*Killing someone is easy. Hiding the body... that's usually the hard part*» [4, с.7] , де тема вбивства подається через нейтральну, майже побутову лексику, що формує ефект чорного гумору. Аналогічний прийом простежується у висловлюванні: «*I'd welcome a burglar. It would be nice to have a visitor*» [4, с. 12], де небезпечна ситуація інтерпретується як буденна, що створює стилістичний дисонанс і підсилює

комічність. Іронія реалізується і через мовну гру та перебільшення, що є характерним для іронічного детективу як жанру.

Важливу роль відіграють метафоричні та порівняльні конструкції, які виконують образотворчу та оцінну функції. Наприклад, опис персонажа: «*like a bull-nosed truck rusting in a field*» [4, с. 26] формує виразний візуальний образ, що поєднує фізичну силу та занепад, тоді як характеристика Джайс «*like a quiet bird*» (Osman, 2020, с. 14) передає її спостережливість і стриманість. Такі засоби забезпечують не лише наочність, але й іронічне осмислення дійсності.

Поряд із цим у тексті функціонує детективна лексика, яка надає оповіді реалістичності та точності, зокрема у фрагменті: «*stabbe, three or four times, just under the breastbone*» [4, с. 9], де лексика поєднується з побутовими контекстами, що формує контраст між кримінальною тематикою і повсякденністю життя персонажів.

Окремо варто відзначити індивідуалізацію мовлення через різні стилістичні реєстри: раціональне й лаконічне мовлення Ібрагіма («*Big is the same as small. There's just more of it*») [4, с. 23] протиставляється емоційно насиченому мовленню інших персонажів.

Активно використовується спеціалізована лексика, яка забезпечує ефект документальності: «*blunt force trauma to the head*» [4, с. 36], де медико-криміналістичний термін підсилює достовірність опису вбивства та водночас контрастує з загальним іронічним тоном оповіді. Цей ефект підсилюється через поєднання сухої фактологічності з буденною нарацією, як у фіксації часу смерті: «*he died at 3.32, according to his Fitbit*» [4, с. 37], де технологічна деталь вводиться у детективний контекст, створюючи сучасний і водночас дещо іронічний ракурс.

Лексико-стилістична система роману «*The Thursday Murder Club*» ґрунтується на цілеспрямованому поєднанні розмовної, іронічної та детективної лексики, що забезпечує водночас динаміку оповіді, виразність мовлення та глибину характеротворення. Іронія, стилістичні контрасти, метафоричність і

використання спеціалізованої термінології формують багаторівневий текст, у якому серйозність кримінального сюжету постійно переосмислюється через гумористичну та побутову призму.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Александрова Г., Табакова Г. Жанр іронічного детективу в зарубіжній літературі (на матеріалі «Саги про Малоссенів» Д. Пеннака). *Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету*. 2024 № 21. С. 7-14.
2. Сандюк М. Ю. Особливості англо-українського перекладу художніх засобів у творах детективного жанру. 2020. С. 322-329.
3. Чайка В. А. Лексичні засоби формування образу героя-детектива у сучасному англomовному романі. *Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали III Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції* / за ред. І. П. Задорожної. Тернопіль, 2021. С. 171-173.
4. Osman R. *The Thursday Murder Club*. Penguin Books, Viking.

Халабузар О. А.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ ТРИЛОГІЇ ДЖ.Р.Р. ТОЛКІЄНА “THE LORD OF THE RINGS”

Фонетичні особливості мовлення персонажів художніх творів є важливим об'єктом лінгвістичного та літературознавчого аналізу, адже через звукову організацію реплік автори формують індивідуальні мовні портрети героїв, що відображають соціальний статус, походження, емоційний стан і культурну ідентичність. Фонетичні засоби (інтонація, ритм, темп, редукція, акцентуація, мелодика) виконують характеротворчу та експресивну функції у трилогії Дж. Р. Р. Толкієна *The Lord of the Rings* стаючи складовою художньої моделі світу Середзем'я. Фонетичний аналіз мовлення персонажів базується на соціофонетиці, стилістиці та дискурс-аналізі і сучасні філологи активно поєднують фонетичний аналіз із корпусними методами дослідження літератури. Генрі Світ, Чарльз Барбер, Девід Крістал підкреслювали значення звукової форми мовлення для

інтерпретації тексту, а Вільям Лабов довів зв'язок між фонетичною варіативністю та соціальними чинниками. У підсумку, праці закордонних учених підтверджують важливість мовлення персонажів як джерела для вивчення фонетичних особливостей мови. Фонетичні аспекти творчості Дж. Р. Р. Толкіна стали предметом дослідження багатьох зарубіжних учених-толкіністів і лінгвістів. Том Шиппі аналізував фонетичну й історико-лінгвістичну мотивацію створених Толкіном мов у контексті германської традиції. Верлін Флігер та Карл Ф. Гостеттер звертали увагу на звукову символіку та фонетичну естетику ельфійських мов. Димитра Фімі та Аманда Гопкінс розглядали фонетику вигаданих мов у зв'язку з культурною та міфологічною символікою, аналізували фонетичні контрасти між мовами різних рас Середзем'я, доводячи, що фонетика є ключовим елементом у побудові художньої та семантичної цілісності творів Толкіна та впливаж на мовну організацію його художніх творів. Хотілося б підкреслити, що у *"The Lord of the Rings"* фонетичні характеристики мовлення персонажів тісно пов'язані з їхнім походженням і культурною ідентичністю. Так, мовлення ельфів вирізняється плавною інтонацією, відкритими голосними та мелодійністю, що підкреслює їхню витонченість і давність культури. Гноми, навпаки, характеризуються твердою артикуляцією приголосних і більш різким ритмом мовлення, а мовлення гоблінів і орків має фонетично грубі риси, що створює ефект агресивності та дикості. Толкін свідомо використовує алітерацію та асонанс для відтворення архаїчного звучання мовлення персонажів, а інтонаційні моделі діалогів допомагають передати ієрархію та соціальні ролі у світі Середзем'я. Толкін активно застосовує фонетичну символіку для формування емоційного сприйняття персонажів. Його штучно створені мови мають чітко вибудовану фонологічну систему, що забезпечує їхню переконливість у художньому тексті. Мовлення персонажів у Толкіна можна аналізувати як приклад свідомого поєднання фонетики та характеротворення, адже фонетичні особливості виконують не лише естетичну, а й смислотворчу функцію. Розглянемо

мовлення деяких персонажів Толкіна, що дозволить простежити взаємодію фонетики, міфології та наративу.

Наприклад, фонетичне оформлення реплік позитивного героя Арагорна тяжіє до класичної ораторської традиції, що підкреслює його статус лідера та спадкоємця трону. Переважання дифтонгів /aɪ/, /eɪ/, /oʊ/ створює відчуття руху, шляху та особистої місії героя. Часте використання довгих голосних /ɑː/, /ɔː/, /zː/ уповільнює темп мовлення, надаючи йому урочистого, майже ритуального звучання. Аллітерація приголосних /w/ та /f/ формує чіткий ритм, типовий для промов, адресованих великій аудиторії. Контраст між дзвінками та глухими фрикативами (наприклад, /ð/ і /θ/) підсилює драматизм висловлювань. Сонорні /r/ і /l/ забезпечують евфонійність і плавність мовлення. Інтонаційно репліки Арагорна характеризуються низхідними завершеннями, що створює ефект впевненості та остаточності рішень. У цілому фонетика його мовлення формує образ героя-оратора, чия мова не лише інформує, а й надихає. *“I am Aragorn, son of Arathorn; and if by life or death I can save you, I will”*. *“Even in shadow, I see the path that leads to hope and to the salvation of Middle-earth.”*

Мовлення мудрого чарівника Гендальфа вирізняється чіткістю артикуляції та високим ступенем фонетичної концентрації. Короткі імперативні фрази насичені глухими зімкненими та фрикативними приголосними, що створює ефект сили та безапеляційності. Навіть у розгорнутих висловлюваннях домінує чіткий ритм із логічним наголосом на ключових семантичних елементах. Довгі голосні /iː/, /uː/ та /ɔː/ використовуються вибірково, що підсилює їхню смислову вагу. Інтонаційна структура часто має повчальний характер, із плавним підйомом і чітким спадом наприкінці фрази. Фонетична організація мовлення Гендальфа сприяє сприйняттю його слів як істини або пророцтва. Відсутність надмірної евфонії робить мову стриманою та серйозною. Таким чином, фонетика підкреслює образ мудреця та наставника. *“All we have to decide is what to do with the time that is given us.”*

Фонетика мовлення ельфа Леголаса вирізняється особливою музикальністю та плавністю. Часте використання довгих голосних /i:/ і /ɔ:/ створює відчуття спокою та гармонії. Асонанс і алітерація м'яких приголосних формують звукові образи, пов'язані з природою. Фрикативи /s/, /ʃ/ і сонорні /l/, /w/ імітують шепіт листя або подих вітру. Темп мовлення рівний, без різких інтонаційних зламів. Навіть у повідомленнях про небезпеку зберігається мелодійність звучання. Інтонаційно репліки часто мають середній регістр, що створює відчуття відстороненого спостереження. Фонетичні засоби підкреслюють ельфійську чутливість та тісний зв'язок персонажа з природним світом.

“A red sun rises. Blood has been spilled this night.” “The leaves of the trees whisper of danger and of coming war.” “I have seen many battles, yet the courage of the Free Peoples endures.” “Swift as the wind, I strike from the shadows.” “Elves are ever watchful; even the smallest rustle tells a tale.”

Мовлення негативних персонажів (орків) вирізняється грубою артикуляцією та домінуванням зімкнених і фрикативних приголосних. Короткі голосні та різкі приголосні скупчення створюють ефект вербальної агресії. Темп мовлення прискорений, з уривчастою інтонацією. Часті вигуки та імперативи підсилюють командний характер мовлення. Редукція практично відсутня, що робить репліки «ударними». Інтонаційні контури різко спадні або ламані. Фонетика орків навмисно позбавлена мелодійності. Це підкреслює їх дегуманізований образ. *“Meat’s back on the menu, boys!” “Kill them! Kill them all!”*

Мовлення злого чарівника Сарумана вирізняється контрольованою мелодійністю та штучною плавністю. Довгі голосні й сонорні приголосні створюють ілюзію мудрості та спокою. Темп мовлення помірний, із навмисними паузами. Інтонація переважно спадна, що надає висловлюванням авторитарності. Просодичні засоби використовуються для навіювання та маніпуляції. Фонетика мовлення приховує агресію за зовнішньою гармонією. Мовлення Сарумана є

прикладом «небезпечної евфонії». Звукова форма тут маскує моральну деградацію.

“Against the power of Mordor there can be no victory.” “The old world will burn in the fires of industry.” “The old world will burn.”

Фонетика мовлення Голума характеризується крайньою нестабільністю та фрагментованістю. Часті повтори, надмірна алітерація й домінування шиплячих фрикативів /s/, /ʃ/ створюють ефект нав’язливості та психічного розладу. Подовжені шиплячі звуки виконують експресивну функцію й відображають obsesivnu залежність персонажа. Темп мовлення різко варіюється — від пришвидшеного до майже шепотіння. Інтонація нестабільна, з раптовими переходами від улесливості до агресії. Фонетичні повтори та самозвертання підсилюють образ внутрішнього роздвоєння особистості.

“My preciouss”. “We wants it, we needs it”. “Sneaky little hobbitses!”. “The Precious is ours, it is, it is!”.

Аналіз мовлення персонажів є ключовим інструментом глибокої інтерпретації художнього тексту. Фонетичні особливості реплік дозволяють виявити психологічний стан, моральні риси та соціальний статус персонажів. Через звукову організацію мовлення автор формує емоційне сприйняття героїв ще до усвідомлення змісту висловлювань. Фонетика виконує характеротворчу функцію, доповнюючи сюжетні та лексичні засоби. Контраст між мовленням позитивних і негативних персонажів підсилює етичну опозицію в тексті. Аналіз просодії та інтонації дозволяє простежити приховані смисли й маніпулятивні стратегії. У творах Толкіна фонетика є частиною світобудови й міфопоетики. Вона забезпечує переконливість вигаданих народів і культур. Таким чином, аналіз мовлення персонажів виходить за межі формального опису й стає засобом комплексного літературознавчого та лінгвістичного дослідження твору.

Фонетичні характеристики мовлення персонажів безпосередньо корелюють із їхніми образами та функціями в наративі. Через добір звуків, ритм і інтонацію формується індивідуальний акустичний портрет кожного героя. Це доводить, що фонетика є не лише технічним, а й художньо значущим рівнем тексту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Crystal, D. (2003). *The Cambridge encyclopedia of the English language* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
2. Garth, J. (2003). *Tolkien and the Great War*. London, UK: HarperCollins.
3. Hooker, M. (2016). *Tolkien and Welsh*. Cardiff, UK: University of Wales Press.
4. Hopkins, A. (2015). Sound, sense and style in Tolkien's invented languages. *Journal of Tolkien Research*, 2(1), 1–18.
5. Khalabuzar, O. (2025). Phonetic features of speech as a character-creative device (based on the material of the speech analysis of the “Lord of the Rings” trilogy). *Visnyk nauky ta osvity. Seriia “Filolohiia”*, 12(42), 36–52. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-12\(42\)-36-52](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-12(42)-36-52)
6. Trudgill, P. (2000). *Sociolinguistics: An introduction to language and society* (4th ed.). London: Penguin.

Школа І. В.

*Бердянський державний педагогічний університет
(Запоріжжя, Україна)*

Салюк Б. А.

*Бердянський державний педагогічний університет
(Запоріжжя, Україна)*

ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІРОНІЇ ЯК МАРКЕРА БРИТАНСЬКОЇ САМОБУТНОСТІ

Сучасний лінгвокультурологічний дискурс дедалі частіше звертається до феномену гумору як ключового інструменту трансляції національних цінностей та соціальних норм. Особливого значення це набуває в контексті британської лінгвокультури, де іронія виступає не просто стилістичним засобом, а фундаментальним принципом комунікації.

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю аналізу трансформації традиційних британських іронічних паттернів у динамічному середовищі соціальних мереж, зокрема на платформі Reddit, де анонімність та мультимодальність створюють нові умови для реалізації іронічних стратегій.

Метою розвідки є виявлення та комплексний опис прагматичних механізмів функціонування іронії як маркера британської національної самобутності в межах сучасного цифрового дискурсу.

Теоретичний фундамент роботи спирається на ґрунтовні дослідження прагматики гумору та теорії іронії. Зокрема, аналіз базується на теорії релевантності Дена Спербера та Дайдри Вілсон (Sperber, Wilson, 1986), які розглядають механізми імплікатури в іронічній комунікації як спосіб передачі прихованих значень.

Важливе значення для розуміння природи комічного мають праці Сальваторе Аттардо (Attardo, 1994), який систематизував лінгвістичні теорії гумору, та Лінди Хатчеон (Hutcheon, 1994), яка дослідила політичні та соціальні аспекти іронії як інструменту легітимізації або підриву інтересів. Крім того, враховано емпіричні розвідки Сюемей Чен та Жан-Марка Девеле (Chen, Dewaele, 2021), які підтвердили специфіку рецепції британського гумору, що часто залишається незрозумілим для представників інших англомовних культур через надмірну іронічність.

Емпірична база дослідження охоплює 150 коментарів до посту «What are some typical British problems that people outside the UK can't relate to?» (Reddit, 2023) у спільноті r/AskABrit соціальної мережі Reddit. Кількісний аналіз показав, що понад 40% дискусій присвячено побутовим труднощам, що свідчить про глибоку вкоріненість самоіронії в повсякденне життя. Провідною прагматичною стратегією в аналізованому дискурсі є гіперболізація буденних негараздів. Користувачі часто вдаються до використання високого регістру та інтертекстуальних алюзій для опису тривіальних подій. Наприклад, ситуація з печивом, що впало в чай, інтерпретується через міф про Ікара («you flew too close to the sun»), що створює багатопланову комічну структуру за рахунок контрасту між епічним контекстом та банальністю події. Іншою важливою стратегією є «understatement» (навмисне применшення). Коли користувачі описують критичні

недоліки в системі охорони здоров'я фразою «not that I am complaining», вони демонструють традиційну британську стриманість та водночас іронічну дистанцію до серйозних соціальних проблем.

Особливу роль у конструюванні ідентичності відіграють лінгвістичні маркери та мовна гра. Використання етнокультурного звертання «mate» замість американських аналогів «buddy» чи «man» не лише сигналізує про автентичність досвіду, а й створює атмосферу групової солідарності. Прагматика письмової іронії також реалізується через графічні засоби, як-от лапки навколо слів «English» та «American», що вказують на іронічне ставлення до питань мовної автентичності.

Крім того, іронія на Reddit часто набуває колективного характеру, де початковий коментар провокує ланцюжок реакцій, що доводять ситуацію до абсурду. Наприклад, відсутність молока до чаю стає приводом для іронічних закликів звернутися до міжнародних гуманітарних організацій, таких як Червоний Хрест. Політична іронія в цьому контексті виступає як інструмент радикального висловлювання, що дозволяє виражати гостру критику влади (наприклад, через епітет «insufferable existence» щодо політичних партій), не виходячи за межі легітимного дискурсу спільноти.

Таким чином, аналіз підтверджує, що британський гумор у мережевому просторі функціонує як складний маркер приналежності до національної спільноти, де інсайдерське знання про культурні ритуали (черги, чаювання, бюрократію) стає основою для іронічної взаємодії та підтримки колективної ідентичності. Іронія в цифровому середовищі Reddit виявляє не лише лінгвістичну гнучкість мовців, а й стійкість національних комунікативних стратегій у нових медійних реаліях.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Attardo, S. (1994). *Linguistic theories of humor*. Mouton de Gruyter.

2. Chen, X., & Dewaele, J.-M. (2021). “We are not amused”: The appreciation of British humour by British and American English L1 users. *Language & Communication*, 79, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.langcom.2021.03.003>
3. Hutcheon, L. (1994). *Irony's edge: The theory and politics of irony*. Routledge.
4. Reddit (2023). *What are some typical British problems that people from other countries wouldn't understand?* [Online forum post]. https://www.reddit.com/r/AskABrit/comments/16hjoo/what_are_some_typical_british_problems_that/
5. Sperber, D., & Wilson, D. (1986). *Relevance: Communication and cognition*. Blackwell.

Шушура К. О.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

Дзира І. Я.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(м. Київ, Україна)*

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ АДАПТАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В РИЗЬКОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Вступ. У сучасну епоху глобалізації успішне професійне становлення фахівців текстильної галузі неможливе без глибокої інтеграції в міжнародний освітній і науковий простір.

Як студентка Київського національного університету технологій та дизайну, я пройшла річну програму академічної мобільності між КНУТД та Ризьким технічним університетом у Латвії (Кафедра моди та стилю, 2025). Цей рік став визначальним етапом мого професійного розвитку, адже сучасний ринок праці вимагає від майбутніх спеціалістів не лише ґрунтовних технічних знань, а й високої комунікативної гнучкості та здатності ефективно адаптуватися до нових культурних і академічних реалій. Мій досвід навчання в Ризькому технічному університеті дозволив комплексно проаналізувати особливості комунікативної адаптації студентів Київського національного університету технологій та дизайну до освітнього середовища Латвії. Метою запропонованої роботи є розгляд

основних стратегій та механізмів такої адаптації в академічному, професійному та соціокультурному вимірах.

Основний розділ. Важливим чинником успішної комунікативної адаптації стала системна інституційна підтримка Ризького технічного університету. З перших днів перебування в Латвії українські громадяни мають змогу долучитися до програми підтримки міжнародних студентів, у якій беруть участь студенти старших курсів, що вже мають значний досвід навчання в університеті та володіють спільною з іноземними студентами мовою.

У моєму випадку роль наставниці виконувала студентка з України, яка навчалася в Ризькому технічному університеті на повній денній формі здобуття вищої освіти. Такий формат горизонтального наставництва виявився потужним інструментом подолання первинного культурного шоку.

Наставники допомагають підопічним оперативно опанувати специфіку латвійської академічної системи, інфраструктуру кампусу, норми академічної етики та організацію навчального процесу. Завдяки цій підтримці новачки мають змогу вже протягом перших тижнів подолати початкову дезорієнтацію та плавно інтегруватися в освітнє середовище, заклавши надійний фундамент для подальшої комунікативної адаптації протягом усього року навчання.

Безпосереднім продовженням інституційної допомоги слугує інтенсивна комунікативна адаптація в англomовному науковому дискурсі (Vevere et al., 2017, 52). Навчання за спеціальністю «Технології одягу та текстилю» в Ризькому технічному університеті відбувалося виключно англійською мовою, що вимагало швидкої та глибокої трансформації моїх мовних компетенцій – від побутового спілкування до впевненого володіння англійською мовою для спеціальних цілей у технічній сфері (Кафедра моди та стилю, 2025).

Початкові труднощі з професійною термінологією в матеріалознавстві, дизайні та текстильній інженерії поступово зникали завдяки постійній взаємодії з викладачами та міжнародними одногрупниками протягом усього року.

Особливо цінним став мій активний внесок у семінари та наукові дискусії, зокрема з професорами Дрезденського технічного університету в межах міжнародної співпраці Ризького технічного університету та Дрезденського технічного університету, присвяченого інноваційним методам тривимірного сканування тіла для створення персоналізованого одягу. Цей досвід переконливо продемонстрував, що успішна комунікативна адаптація в англomовному академічному середовищі є ключовим чинником доступу до новітніх знань і ефективної професійної інтеграції.

Під час лабораторних занять вихідці з України активно працюють з новітнім обладнанням для дослідження наноматеріалів і «розумних» тканин, що потребує чіткої, точної технічної комунікації в багатонаціональних студентських командах.

Не менш важливим став візит на фабрику Lindström, де спілкування з інженерами дало змогу безпосередньо спостерігати практичне втілення теоретичних моделей у реальному виробничому середовищі відповідно до європейських стандартів автоматизації та якості.

Додатковим важливим елементом мого професійного розвитку стала вибіркова дисципліна «Інноваційний розвиток продукту та підприємництво». Особливістю курсу була постійна командна робота: на кожне заняття потрібно було виконувати домашнє завдання в групах. Найцікавішим аспектом стала можливість спостерігати за роботою різних команд, аналізувати їхній прогрес, а також розвиватися всередині своєї власної команди та вдосконалювати навички ефективної співпраці (Veveře et al., 2017, 46). Такий формат роботи з міжнародними студентами допомагає глибше усвідомити важливість правильного вибору команди, раціонального розподілу завдань і вміння працювати з людьми, які мають різні підходи до навчання.

Опанування дисципліни тривало два семестри, тому на другому семестрі склад студентів і наповнення груп суттєво змінилися. Це створило помітний

контраст і дало цінний досвід швидкої адаптації до нового колективу та налагодження ефективної взаємодії з новими партнерами. Протягом усього курсу викладач надавав чіткі інструкції та розгорнуту конструктивну оцінку виконаних завдань, що дозволяло своєчасно коригувати роботу та краще готуватися до підсумкового екзамену. Сам екзамен полягав у презентації всього проєкту, розробленого протягом обох семестрів.

Європейські університети традиційно високо цінують і активно підтримують студентське волонтерство. Під час перебування в Латвії саме через соціальні мережі Ризького технічного університету іноземні студенти дізнаються про можливості розвитку поза межами навчального процесу. Завдяки цьому моя соціокультурна комунікативна адаптація набула нового виміру через активну волонтерську діяльність в Erasmus Student Network Riga. Виконуючи роль волонтера та співорганізатора культурних заходів, я змогла перетворити потенційні комунікативні бар'єри на значний соціальний капітал.

Моя робота охоплювала підготовку книжкових клубів, «латвійських вечорів» і тематичних поїздок до міст Огре, Кемері та Валмієра. Ці заходи вимагали щоденної взаємодії з представниками різних національностей, що природно підвищувало рівень мовної компетентності та розвивало навички міжкультурної медіації протягом усього року (Кафедра моди та стилю, 2025).

Особливо значущим став мій внесок в організацію вечорів латиської мови, де завдяки ігровим методам і психологічній підтримці створювалося безпечне середовище для мовної практики. Хоча вивчення латиської мови не було обов'язковим в університеті для іноземних студентів, ця діяльність суттєво полегшила повсякденне спілкування та сприяла розвитку емпатії – важливої професійної якості в міжнародному середовищі (Shushura, Liubymova, 2025, 149).

Волонтерство в Erasmus Student Network Riga відкрило також додаткові можливості міжнародної мобільності. Завдяки цій діяльності я отримала шанс взяти участь у міжнародній конференції HOME²: Rethinking European Student

Accommodation for a Mobile Generation, яка проходила в Брюсселі на базі Європейського економічного і соціального комітету (Erasmus Student Network, Проєкт HOME², 2025).

Як представниця Erasmus Student Network Riga я активно долучилася до дискусій і здобула цінні практичні знання щодо ефективного інформування студентів Erasmus+ про пошук житла, особливості переїзду та способи уникнення типових труднощів. Конференція дозволила обмінятися досвідом з волонтерами з різних європейських країн, а також з представниками університетів Бельгії, Італії та Франції, значно розширивши моє розуміння національних підходів до студентського житла та комунікаційних стратегій у цій сфері.

Висновки. Таким чином, поєднання інституційної підтримки через програму наставництва від досвідчених студентів, поступової трансформації мовних компетенцій в академічному та професійному дискурсі, практико-орієнтованої комунікації в лабораторіях і на виробництві, а також активної соціокультурної залученості через волонтерство створює цілісний і ефективний механізм адаптації. Набуті вихідцями з України комунікативні навички та компетенції не лише забезпечують успішне проходження навчальної програми, а й закладають міцну основу для їхньої подальшої професійної діяльності на глобальному ринку текстильної галузі.

Цей досвід підкреслює, що системна підтримка комунікативної адаптації іноземних студентів є ключовим елементом ефективною міжнародної академічної мобільності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кафедра моди та стилю, Київський національний університет технологій та дизайну. (2025). *Міжнародна мобільність студентки кафедри моди та стилю як шлях до успіху.* <https://knutd.edu.ua/pod-ta-publcats/news/18102/>
2. Erasmus Student Network. (2025). *Подолання кризи студентського житла в Європі: висновки з переосмислення розміщення європейських студентів для мобільного покоління.* Проєкт HOME²). <https://www.thehomeproject.eu/#TacklingCrisis>

3. Shushura, K. & Liubymova, N. (2025). Dialogue of cultures in the European educational space: cultural and educational traditions of Ukraine and Latvia (С. Є. Дворянчикова, Упор.). У *Діалог культур у Європейському освітньому просторі: Матеріали X Міжнародної наукової конференції*, м. Київ, 09.05.2025 р. (с. 147–151). Київ: КНУТД.
4. Vevere, V., Resentini, C., Alfaya, M. G., & Mejuto, A. M. (2017). Cultural Adaptation of Erasmus Students in Latvia and Host University Responsibility. *Economics and Culture*, 14(2), 44–54.

Юферова О. В.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

«СІРА» ЛІТЕРАТУРА ЯК ПИСЬМО ГУМАНІТАРНОЇ КАТАСТРОФИ: ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРАТИВИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

У сучасному літературознавстві термін «сіра» література (grey literature) походить з інформаційних студій і означає тексти, що циркулюють поза каналами академічного чи комерційного видавництва. Класичне визначення поняття закріплене в документах Grey Literature International Steering Committee: це матеріали, створені урядовими структурами, академією, бізнесом чи окремими авторами, які не контролюються комерційними видавцями і мають обмежену дистрибуцію [3]. Сьогодні цей феномен здобуває глибшого осмислення у західному академічному дискурсі (К. М. Benzies [2], А. Paez [4], С. Pappas [5]), однак досі не висвітлюється в українському науковому просторі. У контексті воєн і катастроф «сіру» літературу розглядають як тексти свідчення: щоденники, польові записи, волонтерські звіти стають первинними документами. У такому розумінні вона перетинається з документальною літературою та етикою свідчення, але відрізняється від канонізованих творів тим, що не обов'язково проходить процес літературної обробки й інституційного визнання.

Відмінність та межі між документальною та «сірою» літературою також ще не є окресленими та відрефлектованими. Проте є очевидним, що «сіра» література характеризується слабкою інтенцією до цілісності та, так би мовити, анти-естетизацією, зокрема, обмеженим використанням тропів, іншим статусом

автора та адресата, а також способом текстотворення. Натомість документальна проза є завершеним та цілісним текстом, у якому автор вибудовує чітку смислову рамку. Письмо війни у форматі «сірої» літератури тяжіє до фрагмента, уривка, незавершеної історії, що є відповіддю на досвід руйнування світу, неможливістю наративної повноти. Прикладами таких текстів є опубліковані свідчення, наприклад, «I Used to Have a Home: Older People's Experience of War, Displacement, and Access to Housing in Ukraine» – видання глибоких інтерв'ю, підготовлене Amnesty International [1].

Отже, у роботі запропоновано розглядати гуманітарні звіти та свідчення воєнного часу як різновид «сірої» літератури. Метою дослідження є визначення принципів і засобів формування нових етичних моделей сучасності на матеріалі свідчень осіб, евакуйованих із прифронтових зон. Такий підхід дає змогу порушити питання про трансформацію естетичних стратегій і розширення уявлень про моральний потенціал письма у воєнному контексті. Оскільки ці тексти не належать до художнього канону, вони перебирають на себе ключову культурну функцію: фіксувати досвід війни в тих точках, де власне літературні форми ще перебувають на стадії становлення.

Гуманітарні тексти функціонують як етичні практики письма, аналіз яких дотичний до літературознавства. Безперечно, такий аналіз резонує із філософією етики турботи (напр., у роботах J.Tronto [6] та M. Puig de la Bellacasa [7]), де турбота мислиться не як абстрактна норма, а як конкретна, тілесна й крихка практика підтримки життя. У цьому сенсі «сіра» література стає простором, де етика не лише описується, а здійснюється через саме письмо й фіксацію слідів турботи.

У межах заявленої теми письмо гуманітарної катастрофи – це внутрішня умова тексту. Відтак, увага зосереджена не на описі війни, а на трансформації самої нарації. Катастрофа руйнує звичну причинно-наслідкову зв'язність, тому

фрагментарність та повторюваність можна вважати нормативними формами для таких текстів. У цьому сенсі «сіра література» фіксує поріг, на якому наратив ще не може бути зібраний у цілість, адже унаочнюється відмова від завершення і пояснення. Свідчення виникає в точці розриву між подією і мовою: те, що сталося, не повністю піддається артикуляції, і саме тому текст насичується мовчаннями, евфемізмами, повторними спробами сказати те саме. Принцип, згідно з яким текст-свідчення важить не лише сказаним, а й «невимовним», постає формотворчим для поетики «сірої» літератури.

Окремої уваги потребує хронотопічна структура текстів-свідчень, де темпоральність зазнає суттєвих трансформацій. Замість ретроспективної організації, характерної для документальної прози, тут домінує теперішній час або його імітація: записи тяжіють до фіксації стану «зараз», що ще не відділене від події. Простір організовується у формі мережі порогових локацій: укриття, блокпости, пункти евакуації, – які функціонують не як тло, а як структурні вузли досвіду. Топоніми, маршрути, повторювані переміщення створюють картографію катастрофи, яка водночас виконує і доказову функцію. Саме тут «сіра література» перетинається з іншим важливим виміром – достовірністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Amnesty International. (2022). I used to have a home: Older people's experience of war, displacement, and access to housing in Ukraine. London: Amnesty International.
2. Benzies, K. M., Premji, S., Hayden, K. A., & Serrett, K. (2006). State-of-the-evidence reviews: Advantages and challenges of including grey literature. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 3(2), 55–61.
3. Grey Literature International Steering Committee. (n.d.). Key documents. <http://eprints.rclis.org/7469/1/nancy.pdf>
4. Paez, A. (2017). Grey literature: An important resource in systematic reviews. *Journal of Evidence-Based Medicine*. <https://doi.org/10.1111/jebm.12265>
5. Pappas, C., & Williams, I. (2011). Grey literature: Its emerging importance. *Journal of Hospital Librarianship*, 11(3), 228–234.
6. Puig de la Bellacasa, M. (2017). *Matters of care: Speculative ethics in more than human worlds*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
7. Tronto, J. C. (1993). *Moral boundaries: A political argument for an ethics of care*. New York: Routledge.

ПЛАТФОРМА 2.

ПЕРЕКЛАД У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРИ: МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ, ПРОФЕСІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА НОВІТНІ ВИКЛИКИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Kateryna Alioshyna

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE IMPACT OF TRANSLATING MOTIVATIONAL AND INSPIRATIONAL MESSAGES ON THE EFFECTIVENESS OF TEAM COMMUNICATION

In the current context of globalization and the development of international business, English serves as the primary means of professional communication between representatives of different cultures. A special role in this process is played by translation, which ensures effective mutual understanding among participants in business interaction. At the same time, translation is not merely a mechanical transfer

of content, as it also involves reproducing the emotional tone, stylistic features, and pragmatic impact of the message.

The relevance of this study is driven by the growing role of motivational and inspirational messages in the corporate environment. Such messages are actively used in internal company communication to enhance team performance, foster a positive atmosphere, and support employees. However, during the translation of such texts, their emotional coloring may be transformed, affecting how the message is perceived by the addressee and, consequently, the effectiveness of communication (Mosiienko, 2024, 214-216, 218).

The research problem lies in the fact that the translation of motivational messages can alter their emotional tone, level of expressiveness, and pragmatic effect. This, in turn, influences employee motivation, their attitude toward management, and the overall team atmosphere. Furthermore, psychological factors, particularly the translator's emotional intelligence, can also affect the quality of conveying content and emotions in translation (Qiu, 2023, 1-3).

The aim of this study is to investigate the impact of translating motivational and inspirational messages on the effectiveness of team communication. To achieve this aim, the study examines the features of motivational messages in business communication, analyzes the specifics of translating emotionally charged texts, and identifies the main difficulties and strategies for translating such messages.

In contemporary business communication, motivational and inspirational messages play an important role as they help influence employees and improve team interaction. Such messages not only serve an informational function but also contribute to employee support, stimulate their activity, increase engagement levels, and create a positive atmosphere within the team. They are typically delivered in the form of emails, internal messages, management addresses, or corporate materials.

Motivational messages are characterized by the use of emotionally charged vocabulary, a positive tone, and a clear focus on the addressee. As noted in research on the translation of emotive vocabulary, the emotional component of a text plays a crucial

role in achieving a communicative effect, as it ensures an impact on the recipient and shapes their attitude toward the message (Mosiienko, 2024, 214-216). At the same time, such messages have a distinct communicative orientation, as they aim to establish effective contact between communication participants, maintain mutual understanding, and strengthen team interaction. In this context, motivational messages can be seen as a component of communicative motivation, influencing the behavior and activity of communication participants (Ivashkevych, 2023, 64-66, 69-70, 78-79, 84).

English plays a leading role in contemporary international business communication, serving as a universal means of communication between representatives of different cultures. One of its key features is a focus on efficiency, clarity, and at the same time, a friendly tone. This is reflected in the use of simple and clear linguistic structures, the avoidance of excessive complexity, and the aim to quickly achieve a communicative goal. At the same time, English-language business communication combines formality with elements of an informal style: in the modern corporate environment, polite yet friendly formulations are often used to create a positive atmosphere and establish effective interaction among employees. This approach involves the active use of positively charged vocabulary, words of support and encouragement, which is particularly characteristic of motivational messages (Mosiienko, 2024, 214-215, 218).

The cultural aspect of English-language communication also plays a special role. It is characterized by an orientation toward politeness, tolerance, and respect for the interlocutor, manifested through the use of indirect formulations, softened expressions, and structures aimed at avoiding conflicts. In this regard, the translation of English-language business messages requires consideration not only of linguistic but also cultural features to ensure adequate reception of the message in another linguistic environment.

Translating emotionally charged texts is one of the most challenging aspects of translation practice, as it involves conveying not only the content but also the emotional

impact of the message on the addressee. Unlike neutral texts, in such messages, tone, style, and pragmatic orientation play an important role in shaping the overall perception of information. Therefore, the translator must consider not only the meaning of words but also their emotional and stylistic effect.

An important aspect of translating emotionally charged texts is the influence of psychological factors, particularly the translator's ability to perceive and reproduce emotions appropriately. Contemporary research increasingly focuses on the role of the translator's emotional intelligence—that is, their ability to recognize the emotional state of a text and convey it by means of another language. Specifically, it has been found that translators with higher levels of emotional intelligence demonstrate better results in reproducing the pragmatic effect of a text, as they more accurately convey the tone, intention, and emotional coloring of the message (Qiu, 2023, 2-5).

This is especially important in the context of translating motivational messages in business communication, where the main goal is not simply to inform but to influence the emotional state of the addressee, their motivation, and engagement with work. In such cases, the translator effectively acts not only as a linguistic mediator but also as an interpreter of emotional content, who must adapt the message so that it retains its inspiring and supportive function. Thus, the quality of translation directly depends not only on language skills but also on the translator's ability to perceive and convey the emotional impact of the text.

One of the key difficulties in translating motivational messages is preserving their tone and emotional coloring. English-language business communication makes extensive use of friendly, supportive, and encouraging formulations that create a positive mood and facilitate effective team interaction. However, when translated literally into Ukrainian, such expressions may lose their naturalness or sound overly formal. As a result, the message may lose its motivational function or be perceived as less emotionally charged. This is why translators often need to employ lexical and stylistic transformations to preserve not only the content but also the emotional impact of the message (Mosiienko, 2024, 214, 216, 218).

Special attention should be paid to the influence of psychological factors, particularly anxiety, on the translation process. Current research shows that elevated levels of anxiety can negatively affect both the speed and quality of translation. Specifically, translators experiencing high levels of tension make more mistakes, tend toward literal translation, and are less effective at conveying the emotional content of a text. At the same time, a moderate level of focus may improve concentration, but excessive anxiety complicates the decision-making process in translation and reduces overall productivity (Qiu, 2023, 1-2, 5-8).

Conclusions. The study has established that the translation of motivational and inspirational messages plays an important role in ensuring effective team communication. It has been determined that such messages have not only an informational but also a pronounced emotional and pragmatic character, which necessitates preserving their tone, style, and communicative impact in the translation process. It has been demonstrated that the main difficulties of translation include conveying emotionally charged vocabulary, preserving the friendly tone of English-language business communication, and the need for cultural adaptation of messages. Furthermore, it has been established that psychological factors, particularly the translator's level of anxiety and emotional intelligence, can significantly affect the speed and quality of translation. Therefore, effective translation of motivational messages requires a comprehensive approach that combines linguistic accuracy, stylistic adaptation, and consideration of psychological and cultural aspects. This ensures the preservation of their impact on the addressee and contributes to enhancing the effectiveness of communication within the team.

REFERENCES:

1. Ivashkevych, E. (2023). The translation activity as a component of communicative motivation. *Problems of Modern Psychology*, (62), 64–84. <https://doi.org/10.32626/2227-6246.2023-62.64-84>
2. Mosiienko, O. V. (2024). Translation techniques for rendering English emotive vocabulary into Ukrainian in news headlines. *Zakarpatski filolohichni studii*, (35), 214–219.
3. Qiu, G. (2023). Towards the effects of translators' emotional intelligence and anxiety on their translation quality. *Heliyon*, 9(9), Article e19276. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19276>

Viktoriia Bezklubova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Yana Boiko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

**PSEUDO-INTERNATIONAL TERMINOLOGY IN TRANSLATION OF
SCIENTIFIC AND TECHNICAL DISCOURSE (BASED ON IT TERMS IN
BUSINESS COMMUNICATION)**

The current stage of development in translation studies is characterized by increased attention to the challenges of rendering specialized vocabulary, particularly information technology (IT) terminology, in various types of discourse (Karaban, 2004). Economic globalization and the digitalization of business processes contribute to the active integration of IT terminology into modern business communication. Due to the rapid development of the technological sphere, scientific and technical terminology is constantly expanding and updating, which significantly complicates the process of cross-linguistic transfer of specialized concepts (Mentynska, 2021).

The relevance of the study is determined by the lack of unified standards for translating IT terminology, resulting in terminological variation in business texts and creating barriers to effective professional communication. In addition, insufficient attention has been paid to the functioning of IT terminology specifically within business discourse, where terms acquire not only nominative but also pragmatic and communicative functions.

The theoretical basis of the research is formed by the works of Ukrainian and foreign scholars in the fields of terminology, translation theory, and discourse analysis. The principles of overcoming grammatical and lexical difficulties in translating scientific and technical terminology were developed by Karaban (2004). The peculiarities of term functioning in specialized texts and issues of terminology standardization were investigated by Kyiak (2009). Translation transformations and their classification were analyzed in the studies of Bilozerska, Voznenko, and Radetska.

The lexical-genetic and structural characteristics of Ukrainian computer terminology were comprehensively examined by Mentynska (2021).

The aim of the study is to conduct a comprehensive investigation into the peculiarities of translating scientific and technical terminology in the field of information technology and computer software within business discourse. The object of the research is IT terminology in English- and Ukrainian-language business discourse, whereas the subject comprises translation transformations and strategies applied in rendering these terminological units into Ukrainian in business communication texts (Mentynska, 2021).

The conducted analysis demonstrated that computer terminology is genetically heterogeneous and includes approximately 18% of native Ukrainian terms, 58% of borrowed lexical units, and 24% of mixed-type formations. Business discourse itself is structured according to different modes of communication – written, spoken, virtual, and mixed – in which IT terminology performs nominative, explanatory, and argumentative functions.

The practical stage of the research involved the analysis of fifty terminological units extracted from technical documentation, business presentations, and business correspondence. Several dominant translation strategies were identified.

Formal translation techniques include transcoding (transcription, transliteration, zero transcoding, and incrustation) as well as calquing. Terms such as *server*, *browser*, and *processor* are adapted through transcription as *сервер*, *браузер*, and *процесор*. Other examples include *scanner* → *сканер*, *interface* → *інтерфейс*, and *hosting* → *хостинг*. Zero transcoding or incrustation is frequently used in business and IT discourse when preserving the original English form is considered professionally appropriate, for example: *CRM-system*, *online banking*, *cloud computing*, or *FinTech*. Calquing is especially effective for multi-component terms because it preserves the internal semantic structure of the original unit. For instance, *artificial intelligence* is

translated as *штучний інтелект*, *data protection* as *захист даних*, *decision-making process* as *процес прийняття рішень*, and *digital environment* as *цифрове середовище*.

Meaning-based translation techniques include **lexical-semantic transformations** such as concretization, generalization, and modulation, alongside **lexical-grammatical transformations** including grammatical substitution, addition, omission, transposition, descriptive translation, and explication. These strategies are particularly important when direct lexical equivalents are absent or when translators need to avoid pseudo-international inconsistencies between English and Ukrainian terminology.

Concretization is applied when a broader English term requires a more specific Ukrainian equivalent. For example, the term *device* may be translated as *пристрій*, *гаджет*, or *обладнання* depending on the context. Generalization is used in the opposite situation, when a highly specialized English term is rendered by a broader Ukrainian concept; for instance, *software engineer* may be translated as *IT-фахівець* in non-specialized business communication.

Modulation involves changing the semantic perspective of the original expression. For example, *user-friendly interface* is often translated as *зручний для користувача інтерфейс*, where the focus shifts from the adjective to the overall usability of the system. Grammatical substitution can be observed in translations such as *data processing* → *обробка даних*, where the English noun phrase is transformed into a Ukrainian syntactic structure more natural for the target language.

Addition and explication are frequently used to clarify unfamiliar concepts. For instance, *blockchain technology* may be translated descriptively as *технологія блокчейн для захисту та зберігання даних*, while *compliance software* can be rendered as *програмне забезпечення для дотримання корпоративних стандартів*. Omission is sometimes applied to eliminate redundant lexical elements in business communication, especially in repetitive technical descriptions. Transposition, involving

a change in word order or grammatical structure, is common in translating complex English IT constructions into stylistically appropriate Ukrainian equivalents.

The research confirms that translation transformations are rarely used separately in professional practice. Translators most frequently apply combined strategies that integrate lexical, semantic, and grammatical changes simultaneously in order to achieve terminological accuracy, stylistic neutrality, and communicative adequacy in business discourse.

For example, the English term *cloud-based customer relationship management system* may be translated as *хмарна система управління взаємовідносинами з клієнтами*, where calquing, grammatical substitution, and lexical adaptation are applied simultaneously. Similarly, the phrase *real-time data analytics platform* can be rendered as *платформа для аналітики даних у режимі реального часу*, combining transposition, descriptive translation, and semantic modulation.

Thus, the translation of IT terminology within business discourse represents a complex and multidimensional process requiring consideration of both linguistic features of the term and genre-specific characteristics of business communication. Effective translation depends on the translator's professional competence, awareness of technological developments, and ability to apply flexible translation strategies in accordance with the communicative purpose of the text.

REFERENCES

1. Karaban V. I. Translation of English Scientific and Technical Literature. Grammatical Difficulties, Lexical, Terminological and Genre-Stylistic Problems. Vinnytsia: Nova Knyha, 2004.
2. Kyjak T. R. Professional Languages and Problems of Terminology. Foreign Philology. 2009.
3. Mentynska I. B. Lexical-genetic features of Ukrainian computer terminology. Scientific Notes of V. I. Vernadsky Taurida National University. Series: Philology. Journalism. 2021. Vol. 32 (71), No. 3, Part 1.
4. Sydor A. R., Naniivskyi R. S. Taking into account lexical features of the information technology sector when translating from English into Ukrainian. Transcarpathian Philological Studies. Uzhhorod: Helvetika, 2019. Issue 7, Vol. 2.
5. Tereshchenko S. I. Typical violations of linguistic norms in virtual economic discourse. Modern Ukrainian Studies. p. 104.

Yana Boiko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

LINGUOCULTURAL DIMENSIONS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TOURISM

In today's globalized world, tourism has become one of the most dynamic areas of international interaction. It is not only an important economic sector but also a space for active intercultural dialogue, where people from different cultural backgrounds meet, communicate, and exchange experiences.

At the same time, communication in tourism cannot be considered neutral. It is shaped by cultural values, traditions, and specific ways of perceiving the world, all of which are reflected in language. For this reason, successful interaction between tourists and representatives of host communities depends not only on language proficiency but also on the ability to understand cultural differences.

This leads us to the concept of *linguocultural dimensions*, which highlights the close relationship between language and culture and emphasizes their combined role in the process of communication (Toliboyeva Abdulla kizi, 2026).

Modern tourism discourse is characterized by the active use of *culture-specific terms*, *realia*, and *idiomatic expressions* that reflect current global trends and lifestyle changes. These lexical units often do not have direct equivalents in other languages, which makes their translation particularly challenging and requires the use of flexible translation strategies. For example, the term *Instagrammable place*, which refers to a location that is visually attractive and suitable for sharing on social media. As this concept is culturally and technologically specific, it is translated descriptively as «місце, популярне для фото в соцмережах».

Symbolic meanings embedded in language represent an essential linguocultural component of tourism discourse. In many cases, words and expressions used in tourism communication go beyond their literal meaning and convey culturally specific associations, emotions, and values. For example, *off the beaten track*, which refers to

destinations that are far from popular tourist routes. The phrase carries connotations of authenticity and uniqueness. It is usually translated as «поза туристичними маршрутами» or «маловідоме місце», where the symbolic meaning is conveyed through adaptation rather than literal translation.

Pragmatic norms of communication represent a crucial linguocultural component, as they determine how meaning is conveyed and interpreted in specific communicative contexts. These norms include such aspects as politeness strategies, degrees of directness, tone, and the speaker's intention, all of which may vary significantly across cultures.

In tourism discourse, pragmatic norms are particularly important because communication often takes place between individuals with different cultural expectations. For example, English-language communication frequently relies on indirect politeness strategies, as seen in expressions like *Could you possibly help me?* or *Would you mind...?*. These forms are used to soften requests and maintain a polite tone. In Ukrainian, however, similar requests may be expressed more directly without being perceived as impolite. Phrases such as *You must visit this place* or *Don't miss this experience* function pragmatically as recommendations rather than strict commands. However, when translated literally, they may sound overly imperative in some cultures and therefore require adaptation.

Digital communication also reflects pragmatic differences. Reviews on platforms such as TripAdvisor or Google often include emotional and evaluative language, for instance: *Absolutely amazing experience!* or *Highly recommended!*. In some cultures, such expressive evaluations are expected and valued, while in others more neutral or restrained language is preferred.

In the context of tourism, communication is influenced by culturally specific norms of politeness, hospitality, and social interaction (Setiawan, 2023).

1) **Politeness Norms in Communication.** For example, in English-speaking cultures, communication is often characterized by informality and friendliness, as

reflected in expressions such as *Feel free to contact us* or *Call me John*. These phrases signal openness and equality in communication. However, in other cultures, such as Japanese or Korean, communication tends to be more formal and hierarchical, requiring specific honorific forms and polite expressions *We kindly ask for your cooperation*. In Ukrainian culture, communication is characterized by a balanced form of politeness that combines both formality and warmth. This is reflected in expressions such as *Будь ласка, звертайтеся* as well as in the use of respectful forms of address like *Пані Олено* or *Пане Іване*. Such linguistic choices demonstrate not only respect for the interlocutor but also a degree of personal attentiveness and hospitality.

2) **Cultural Models of Hospitality.** In Ukrainian culture, hospitality is traditionally associated with generosity, personal attention, and offering food or assistance to guests. This is reflected not only in everyday communication but also in tourism discourse through expressions emphasizing warmth and care, such as *You are always welcome!* or *Please, try our traditional dishes*. In contrast, in countries such as the United States, Germany, and the United Kingdom, hospitality is often expressed through efficiency, professionalism, and respect for personal space. In these contexts, service communication tends to be more neutral and task-oriented, as seen in phrases like *Your room is ready* or *Let us know if you need anything*. Here, the focus is on providing clear, reliable service rather than building emotional connection. At the same time, in Mediterranean countries such as Italy, Spain, and Greece, hospitality combines elements of both warmth and expressiveness. Communication is often more emotionally expressive, with phrases like *Welcome, my friend!* or *Make yourself at home!*, reflecting a culturally embedded openness and sociability.

3) **Service Communication: Directness vs. Indirectness.** For example, in countries such as the United States and Germany, direct communication and quick, efficient service are highly valued. This is reflected in clear and concise expressions like *Check-in starts at 2 PM*, which prioritize clarity and time management without additional softening. In contrast, in cultures such as the United Kingdom or Japan, communication tends to be more indirect and politer, often incorporating mitigating

language to avoid sounding too abrupt. For example, *You may check in after 2 PM, if that works for you* softens the message and creates a more considerate, customer-oriented tone. In Ukrainian culture, service interaction often reflects a combination of clarity and politeness. While direct information such as *Заселення з 14:00* is common, it may also be accompanied by additional polite or welcoming elements, for example, *Ви можете заселитися після 14:00, будемо раді вас бачити*, which adds a personal and hospitable tone.

These differences show that the same message can be expressed in various ways depending on cultural expectations, which may lead to misunderstandings. Therefore, effective intercultural communication in tourism requires not only linguistic accuracy but also cultural awareness and the ability to adapt messages to the target audience.

In this context, the translator plays a key role in intercultural communication in tourism, acting not only as a linguistic expert but as a cultural mediator. Positioned between source and target cultures, the translator bridges different worldviews, ensuring that meaning is understood in line with the audience's cultural expectations. By interpreting culturally specific meanings, the translator helps overcome cultural gaps. At the same time, they adapt the message to make it clear, relevant, and accessible, while carefully preserving the cultural identity embedded in the original text.

To achieve this, translators employ a range of strategies: **adaptation**, **neutralisation**, and **compensation**, each serving a distinct communicative purpose (Бойко, Ніконова, 2025).

Adaptation involves adjusting the message to the cultural norms and expectations of the target audience in order to ensure naturalness and relevance. This strategy is realized through both lexico-semantic transformations, such as modulation and generalization, and lexico-grammatical transformations, including transposition, addition, and descriptive translation. For example, the expression *Make yourself at home* is translated as «Почувайтеся як удома», preserving the communicative intention while adapting it to natural Ukrainian usage.

In contrast, **neutralisation** focuses on simplifying or reducing culturally specific and emotionally marked elements in order to enhance clarity and accessibility. This strategy is typically implemented through transformations such as concretization and omission. For instance, metaphorical expressions such as *hidden gem* are neutralized into «цікаве місце», and *taste the spirit of the region* is rendered as «скуштувати місцеву кухню», replacing symbolic meaning with a more concrete and universally understandable concept. The phrase *cozy family-run café* is simplified to «невелике кафе», omitting stylistic and cultural nuances.

Finally, **compensation** is used to preserve emotional, stylistic, or expressive elements that may be lost in other parts of the translation. It is typically realized through semantic calque, modulation, and addition. For example, *a charming little village* is translated as «затишне мальовниче село», where additional descriptive elements compensate for stylistic nuance. Similarly, *unique experience* is rendered as «досвід, який запам'ятається надовго», expanding the expression to maintain its persuasive impact. The phrase *warm hospitality* becomes «щира та привітна атмосфера», preserving the emotional tone through a shift in expression.

To conclude, linguocultural dimensions play a key role in intercultural communication in tourism. Effective communication requires understanding cultural differences, careful selection of linguistic means, and the translator's active role as a cultural mediator. In today's global tourism environment, it is essential to convey not only information but also cultural meaning. Therefore, integrating linguocultural competence into translation practice is not optional but necessary.

REFERENCES

1. Бойко, Я. В., Ніконова, В. Г. (2025). Узагальнена система перекладацьких відтворень у досягненні еквівалентності й адекватності у перекладі. *Вісник Харківського національного університету. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов.* №101. С. 60-74. <https://doi.org/10.26565/2786-5312-2025-101-06>
2. Setiawan, A. R. (2023). Tourism and intercultural communication: A theoretical study. *Jurnal Komunikasi*, 17(2), 186–195. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v17i2.22733>
3. Tolliboyeva Abdulla kizi, M. (2026). Linguistic and cultural characteristics of tourism-related lexical units in French. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 13(1), 423–426. <https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd/article/view/4775>

Kateryna Bosenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

CAREER OPPORTUNITIES FOR STUDENTS OF TRANSLATION IN VARIOUS FIELDS OF WORK

In today's world, characterized by the rapid processes of globalization, integration and the development of international relations, the profession of translator plays an extremely important role. The active expansion of economic, political, cultural and informational spheres creates a need for effective intercultural communication. In this context, the training of highly qualified professional translators capable of working in various fields takes on particular significance. It is important to note that today's translation students have the opportunity to begin their professional careers whilst still studying, which significantly enhances their competitiveness in the labor market.

One of the key areas where translation skills are applied is international business. In today's economy, companies actively engage with overseas partners, creating a constant need for translators. Students can translate contracts, business correspondence and financial documents, as well as take part in negotiations. An important aspect is not only the accuracy of the translation, but also the ability to take into account the cultural nuances of communication. As M. Baker notes, translation is a decision-making process that requires consideration of context and cultural differences (Baker, 2018, 31–35).

The media and digital content sector also offer significant opportunities. The development of the internet, social media and digital platforms has led to the emergence of new types of translation work, including the localization of software, websites, video games and multimedia content. Localization involves not only translating text but also adapting the product to the cultural characteristics of the target audience. According to research, the digital age significantly expands the role of the translator, transforming them into an active participant in content creation (Cronin, 2013, 99–102).

Freelancing is one of the most accessible forms of professional development for students. Online platforms allow you to work remotely, collaborate with clients from different countries and manage your own working hours. This makes it possible to combine study with practical experience and gradually build up professional expertise. At the same time, freelancing requires a high level of self-discipline and competitiveness. According to E. Pym, the modern translator increasingly acts as an independent professional who organizes their own work (Pym, 2023, 39–57, 74-88).

The tourism and hospitality sector is no less important. With the growth of international tourism, there is an increasing demand for interpreters who facilitate communication between people from different cultures. Students can work as tour guides, accompany foreign tourists or provide translation services in hotels and travel companies. Such work requires not only language skills, but also a high level of communication skills and cultural awareness.

Particular attention should be paid to the education and research sectors. Student translators can teach foreign languages, work as tutors or be involved in the translation of academic texts. Academic translation requires accuracy, knowledge of terminology and analytical thinking. Furthermore, involvement in academic activities helps to deepen linguistic and professional skills.

An important factor in a translator's professional success is proficiency in modern technologies. Today, computer-assisted translation (CAT) tools, electronic dictionaries, databases and other digital resources are widely used. According to a study by the European Commission, the language industry is developing rapidly, and demand for translation services is growing in tandem with technological advancements (ELIS Research, 2020, 12–17).

Furthermore, a modern translator must possess a number of key competencies: a high level of linguistic proficiency, intercultural competence, digital literacy, the ability to learn independently, and critical thinking skills. It is precisely these qualities that enable them to adapt to changes in the labor market and ensure professional mobility.

Consequently, the career prospects for students of translation and interpreting are exceptionally broad and varied. They span international business, the media, the digital sector, freelance work, tourism, education and academia. Current trends in society are contributing to the further expansion of these opportunities, and their successful realization depends on the level of training, practical experience and a willingness to engage in continuous self-development.

REFERENCES:

1. Baker, M. (2011). *In other words: A coursebook on translation* (2nd ed.). Routledge.
2. Cronin, M. (2013). *Translation in the digital age*. Routledge.
3. ELIS Research. (2020). 2020 European language industry survey: Before & after COVID-19 [Full slide deck]. <https://elis-survey.org/wp-content/uploads/2022/02/2020-European-Language-Industry-Survey-full-deck.pdf>
4. Pym, A. (2023). *Exploring translation theories* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003383130>

Alina Gubenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE IMPACT OF THE LINGUISTIC ENVIRONMENT ON THE ACADEMIC AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL STUDENTS IN UKRAINE

The modern Ukrainian higher education system is characterized by active internationalization. The increasing number of international students studying in Ukrainian universities reflects both the growing appeal of the national education system and the need to create a supportive linguistic and cultural environment. The language environment plays a crucial role in the formation of professional competencies, adaptation, and personal development of international students. Currently, 27,226 international students are studying in Ukraine. Of these, 7,194 students were admitted

to universities in 2024. The majority of international students study full-time, with 22,676 enrolled in this mode (Streitwieser, 2025).

The Ministry of Education and Science of Ukraine identified five higher education institutions with the largest number of international students (Павлюк, 2024). These include:

- ✓ Kyiv National University of Technologies and Design – 1,797 students;
- ✓ Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics – 1,756 students;
- ✓ National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” – 1,130 students;
- ✓ Admiral Makarov National University of Shipbuilding – 1,077 students;
- ✓ V. N. Karazin Kharkiv National University – 989 students.

Firstly, the linguistic environment is a key factor in integrating international students into the educational process. Continuous communication with teachers and peers helps them master academic terminology, develop writing and presentation skills, and internalize professional discourse in an authentic context (Carroll & Ryan, 2005).

Key Aspects of the Impact of International Students

Economic Impact:

- ✓ Revenue for higher education institutions: tuition fees from international students are an important source of funding, especially for medical and technical universities.
- ✓ Infrastructure development: students spend money on accommodation, food, transportation, and services, thereby supporting local businesses.

Educational and Cultural Impact:

- ✓ International integration: the need to educate international students encourages Ukrainian universities to introduce English-taught programs, adapt teaching methods, and improve educational standards.
- ✓ Cultural exchange: international students contribute to a multicultural university environment.

Reputational Impact (Soft Power):

✓ Formation of a positive image: international students who study in Ukraine become “ambassadors” of Ukrainian culture and education worldwide, enhancing the country’s reputation.

✓ Sustained interest during wartime: even under challenging security conditions, students continue to choose Ukraine, which demonstrates trust in the quality of education.

Geography and Fields of Study:

✓ Most popular fields: medicine, dentistry, pharmacy, engineering, and economics.

✓ Main regions of origin: the majority of students traditionally come from countries in Asia, Africa, and the CIS (particularly China and Azerbaijan) (Павлюк, 2024).

The presence of an international student in a Ukrainian-language environment is a powerful factor in their professional and educational development. The creation of an effective language environment in universities contributes not only to improving the quality of education but also to strengthening Ukraine’s international image as a modern European state open to dialogue among cultures and knowledge.

Thus, the language environment acts as a catalyst for intercultural communication. Through Ukrainian, international students discover national traditions, cultural codes, and value systems that foster tolerance, intercultural competence, and global thinking. In this context, language functions not only as a means of communication but also as a pathway to understanding another culture.

REFERENCES

1. Carroll, J., & Ryan, J. (Eds.). (2005). *Teaching International Students: Improving Learning for All* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203696132>
2. Streitwieser, J.C. (2025). *International Student Mobility in Higher Education. Case Studies in Agency*. Springer Nature Switzerland AG. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-80781-7>
3. Павлюк, А. (2024). Скільки в Україні студентів-іноземців і які спеціальності вони обирають? Дані від МОН. *Українська правда*. <https://life.pravda.com.ua/society/skilki-v-ukrajini-inozemnih-studentiv-statistka-vid-mon-305011/>

Nataliia Gudkova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

TRANSLATION AS REINTERPRETATION THROUGH THE TRANSLATOR'S COGNITIVE ACTIVITY

Translation has traditionally been understood as the transfer of meaning from one language to another. However, contemporary translation studies increasingly conceptualize translation not as a mechanical transfer but as a complex interpretive act. In this perspective, translation is better described as reinterpretation, shaped by the translator's cognitive activity, including perception, decision-making, and contextual analysis.

This approach challenges earlier equivalence-based models and emphasizes the active role of the translator as a meaning-maker rather than a passive mediator. As noted in modern translation theory, translation involves not only linguistic substitution but also interpretation, evaluation, and reconstruction of meaning (Munday, 2012, 45-52; Gutt, 2000, 23-30).

The idea that translation is inherently interpretive has deep roots in translation theory. Hermeneutic approaches, particularly those associated with George Steiner, emphasize that translation involves understanding, interpretation, and reformulation of meaning (Steiner, 1975, 296-303).

From this perspective, the source text does not contain a fixed meaning that can be transferred unchanged. Instead, meaning emerges through interpretation. Each translator reconstructs the text based on their linguistic competence, cultural knowledge, and contextual awareness.

Similarly, Eugene Nida highlights the importance of the receptor's response, arguing that translation should aim at producing an equivalent effect rather than a literal correspondence (Nida, 1964, 159-175). This shift from form to effect implicitly acknowledges the interpretive nature of translation.

Thus, translation can be understood as a process of reinterpretation in which the translator actively negotiates meaning between languages and cultures.

Translation is fundamentally a *cognitive activity* involving multiple mental processes. These include comprehension of the source text, problem-solving, decision-making, and production of the target text. Research in cognitive translation studies demonstrates that translators constantly make strategic decisions, often under conditions of ambiguity and uncertainty (Alves & Gonçalves, 2015, 109-126; Halverson, 2017, 9-46).

One key aspect of cognitive activity is the segmentation of text into units of meaning. Translators do not process texts linearly but rather interpret chunks of information, restructuring them according to the norms of the target language.

Moreover, cognitive effort varies depending on text difficulty, cultural distance, and the translator's expertise. Studies using think-aloud protocols and eye-tracking methods show that professional translators engage in deeper interpretive processing compared to novices (Tirkkonen-Condit, 1989, 73-85). Therefore, translation is not simply linguistic substitution but a cognitively demanding process that involves continuous reinterpretation.

A central component of the translator's cognitive activity is *decision-making*. Translation has been described as a series of choices, where the translator evaluates multiple possible solutions and selects the most appropriate one (Levy, 1967, 148-152). These decisions are influenced by various factors, including: linguistic constraints, cultural context, communicative purpose, target audience. For example, when encountering ambiguity in the source text, the translator must interpret the intended meaning and choose how to render it. This process inevitably involves subjectivity.

Lawrence Venuti argues that the translator is an active text producer whose choices shape the final text, even if this role is often made invisible in traditional translation

practices (Venuti, 1995, 1-24). Thus, the translator's cognitive activity directly determines how the source text is reinterpreted and represented in the target language.

Another crucial aspect of reinterpretation is the role of *context*. Meaning is not inherent in words alone but emerges through context, including cultural, situational, and textual factors. According to relevance theory, translation involves interpreting the intended meaning based on contextual assumptions and cognitive relevance (Gutt, 2000, 23-30).

This means that translators must reconstruct not only the linguistic content but also the communicative intention behind the text. In doing so, they often adapt or modify elements of the source text to ensure comprehension and relevance for the target audience. For instance, cultural references may require explanation, adaptation, or substitution, depending on the audience's background knowledge. Such decisions further illustrate that translation is a process of reinterpretation rather than direct transfer.

While translation involves individual cognitive activity, it is also influenced by *social and cultural norms*. Gideon Toury emphasizes that translation is governed by norms that shape translators' decisions and behavior (Toury, 1995, 53-69). These norms operate at different levels, including: textual conventions, genre expectations, cultural standards. As a result, the translator's cognitive activity is not entirely free but constrained by external factors. However, even within these constraints, translators exercise interpretive agency. This interplay between individual cognition and social norms highlights the complexity of translation as reinterpretation.

The recognition of translation as reinterpretation leads to a reconceptualization of the translator's role. Rather than being a neutral intermediary, the translator becomes a co-author who participates in *meaning construction*. Modern translation theory increasingly acknowledges this active role. Translators are seen as agents who shape texts, influence reception, and contribute to cultural exchange (Venuti, 2000, 12-20).

This perspective also explains why different translations of the same text can vary significantly. Each version reflects a different interpretation shaped by the translator's cognitive activity, cultural background, and strategic choices.

Thus, translation is not a single definitive product but a range of possible reinterpretations.

In conclusion, translation can be understood as a process of reinterpretation driven by the translator's cognitive activity. Rather than transferring fixed meanings, translators actively construct meaning through interpretation, decision-making, and contextual analysis. Cognitive processes such as comprehension, segmentation, and problem-solving play a central role in shaping the translation. At the same time, these processes are influenced by cultural norms and communicative goals. Recognizing translation as reinterpretation allows for a deeper understanding of the translator's role as an active participant in meaning-making. This perspective not only reflects the complexity of translation practice but also highlights the intellectual and creative nature of the translator's work.

REFERENCES

1. Alves, F., & Gonçalves, J. L. (2015). Investigating the conceptual-procedural distinction in the translation process. In M. Ehrensberger-Dow et al. (Eds.), *Interdisciplinarity in Translation and Interpreting Process Research* (pp. 109-126). John Benjamins.
2. Gutt, E.-A. (2000). *Translation and relevance: Cognition and context* (2nd ed.). Routledge.
3. Halverson, S. (2017). Gravitational pull in translation. In G. De Sutter et al. (Eds.), *Empirical Translation Studies* (pp. 9-46). De Gruyter.
4. Levý, J. (1967). Translation as a decision process. In L. Venuti (Ed.), *The Translation Studies Reader* (pp. 148-152). Routledge.
5. Munday, J. (2012). *Evaluation in translation: Critical points of translator decision-making*. Routledge.
6. Nida, E. A. (1964). *Toward a science of translating*. Brill.
7. Steiner, G. (1975). *After Babel: Aspects of language and translation*. Oxford University Press.
8. Tirkkonen-Condit, S. (1989). Professional vs non-professional translation: A think-aloud protocol study. In C. Séguinot (Ed.), *The Translation Process* (pp. 73-85). York University.
9. Toury, G. (1995). *Descriptive translation studies and beyond*. John Benjamins.
10. Venuti, L. (1995). Translation, authorship, copyright. *The Translator*, 1(1), 1-24.
11. Venuti, L. (2000). *The Translation Studies Reader*. Routledge.

Ali Himadutdin

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Yana Boiko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

PECULIARITIES OF RENDERING GENDER-MARKED VOCABULARY IN THE UKRAINIAN TRANSLATION OF MODERN ENGLISH-LANGUAGE MEDIA TEXTS

Modern media discourse is characterized by the active use of gender-marked vocabulary, which reflects profound social transformations related to changing perceptions of gender roles, equality, and linguistic representation of identity. In this regard, the problem of adequately rendering such lexical units in translation becomes especially relevant, since the translator must consider not only the lexical meaning of the unit but also the sociocultural context of its functioning.

Gender-marked vocabulary is a complex linguistic phenomenon combining semantic, pragmatic, and sociocultural characteristics. It performs not only a nominative function but also shapes perceptions of social status, role, and identity. As Yu. Maslova notes, gender as a category is not purely linguistic; however, it is actively represented through language means, particularly through lexical units (Maslova, 2019, 86–88). This demonstrates the close relationship between language and society, which becomes especially evident in media discourse.

An important contribution to gender linguistics belongs to T. Kosmeda, who defines gender linguistics as a separate branch of linguistics studying the interaction between linguistic and social factors (Kosmeda, 2018, 5–8). This approach makes it possible to consider the translation of gender-marked vocabulary not merely as a technical process of meaning transfer but as a form of complex intercultural communication.

The conducted research demonstrates that gender-marked vocabulary is translated using various translation strategies. The most common methods are transcoding and

calquing, which preserve both the formal and semantic characteristics of the source unit. For example, lexical items such as *businesswoman* and *First Lady* are translated into Ukrainian as *бізнесвумен* and *перша леді*, preserving both their lexical meaning and gender component. Similar examples include *spokeswoman* → *речниця*, *chairman* → *голова*, and *policewoman* → *жінка-поліцейська*.

At the same time, lexical-semantic transformations play a significant role in translation practice. As Yu. Kuriata and O. Kasatkina-Kubyshkina emphasize, the translation of gender-marked vocabulary often requires adaptation to the norms of the target language, which leads to the use of transformations such as generalization, concretization, and modulation (Kuriata, Kasatkina-Kubyshkina, 2021, 146–147). In many cases, translators are forced to abandon direct reproduction of the gender component and replace it with neutral equivalents.

For instance, the English noun *firefighter* is usually translated as *пожежник* or *рятувальник*, where the original gender-neutral form acquires masculine grammatical marking in Ukrainian. Conversely, the term *actor* in modern media discourse may be translated either as *актор* or *акторка* depending on the communicative context and ideological orientation of the publication. Likewise, *journalist* may appear as *журналіст* or *журналістка*, reflecting the growing acceptance of feminine forms in contemporary Ukrainian media discourse.

This tendency is especially noticeable in the translation of professional titles and positions. English demonstrates a clear tendency toward gender neutralization, whereas Ukrainian is characterized by the active development of feminine professional nominations (feminitives). As M. Moroz points out, gender neutralization in English is one of the key factors influencing translation decisions (Moroz, 2020, 206–209). Consequently, translators often face a difficult choice: preserve the gender marking of the original or adapt the text to the linguistic norms and stylistic expectations of Ukrainian discourse.

Additional difficulties arise when translating ideologically marked vocabulary connected with gender identity and inclusiveness. For example, terms such as *non-binary person*, *gender-inclusive language*, or *they/them pronouns* frequently require descriptive translation or explicatory additions because corresponding concepts are still undergoing active formation in Ukrainian linguistic and cultural space. Thus, *non-binary person* may be translated as *небінарна особа*, while *gender-inclusive language* is often rendered descriptively as *гендерно інклюзивна мова*.

Furthermore, the translation of gender-marked vocabulary possesses a strongly intercultural character. It requires consideration not only of linguistic but also of cultural, social, and ideological factors. The translator acts as a mediator between two linguistic worldviews, which demands profound knowledge of both cultures and sensitivity to social changes reflected in language.

Therefore, rendering gender-marked vocabulary in the Ukrainian translation of modern English-language media texts represents a complex and multidimensional process. Its effectiveness depends on the translator's ability to combine semantic accuracy with adherence to the norms of the target language and sensitivity to the sociocultural context. The most adequate translation solutions are those that ensure a balance between preserving the author's intention and adapting the text to the linguistic and cultural peculiarities of Ukrainian media discourse.

REFERENCES

1. Maslova Yu. Gender as a Sociolinguistic Category in Modern Linguistics. *Linguistic Studies*. 2019. P. 86–88.
2. Kosmeda T. Gender Linguistics: Theoretical and Methodological Principles. *Philological Sciences*. 2018. P. 5–8.
3. Kuriata Yu., Kasatkina-Kubyshkina O. Translation Peculiarities of Gender-Marked Vocabulary in Media Discourse. *Scientific Bulletin of Philology*. 2021. P. 146–147.
4. Moroz M. Gender Neutralization in English and Problems of Translation into Ukrainian. *Modern Translation Studies*. 2020. P. 206–209.

Oksana Klymchuk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Yana Boiko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

SLANG AND DIALECTS AS A CHALLENGE IN INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION

In contemporary intercultural communication, translation performs a crucial practical function – ensuring mutual understanding between individuals from different linguistic and cultural backgrounds. However, real-life discourse includes not only standard language forms. A significant portion of communication is composed of slang and dialects, which complicate the translation process due to their instability and strong dependence on specific social and regional contexts.

Slang is generally regarded as an informal layer of vocabulary used in everyday communication and rapidly evolving under the influence of social factors. According to David Crystal, slang performs not only a referential but also a social function, as it helps signal a speaker's membership in a particular group (Crystal, 2019). This creates difficulties for translators, since the meaning of such expressions often extends beyond dictionary definitions.

Slang is highly context-dependent and often carries strong connotative, emotional, and stylistic nuances. Its meaning may vary depending on factors such as age, profession, social group, or the communicative situation. The same expression can function as humorous, ironic, or even offensive depending on the context, which makes its interpretation particularly challenging. Furthermore, slang is characterized by a high degree of variability and rapid obsolescence: expressions that are widely used at one moment may quickly fall out of use or acquire new meanings. For translators, this creates a double challenge: they must accurately decode the intended meaning within a specific communicative context while also finding an appropriate equivalent in the target language that conveys not only the denotative meaning but also the stylistic and

pragmatic effect. In many cases, direct equivalents are absent, which necessitates the use of adaptive strategies such as functional substitution, paraphrase, or stylistic compensation. As a result, the translation of slang often involves a shift from formal equivalence to dynamic equivalence, prioritizing communicative effect over lexical similarity.

For example, the English expression “*hit the books*” means “to study intensively”, rather than “to strike books”. In this case, literal translation is ineffective, and the translator must prioritize meaning over form. Such expressions occur in both informal communication and semi-formal texts, complicating the choice of an appropriate translation strategy.

Dialect, in contrast to slang, is relatively more stable and is associated with geographical or social variation. It may include specific vocabulary, grammar, and pronunciation. As Peter Trudgill notes, dialects function as important markers of speaker identity, and ignoring them in translation leads to a partial loss of meaning (Trudgill, 2000).

In translation practice, translators often face a complex choice between preserving dialectal features and rendering the meaning in neutral language. Full preservation of dialect is usually impossible due to the absence of direct equivalents in the target language, as dialectal systems are deeply embedded in specific linguistic and cultural environments. At the same time, substituting dialects with those of the target language (for example, Ukrainian dialects) is not always appropriate, since this may distort the original cultural context and create unintended associations for the target audience.

As a result, translators frequently resort to partial or functional compensation strategies. These may include the use of non-standard language elements, colloquial expressions, or subtle stylistic markers that signal social or regional variation without directly reproducing the original dialect. In literary translation, such strategies help preserve characterization and narrative voice, whereas in non-fiction or informational texts, dialectal features are often neutralized to ensure clarity and accessibility. Thus, the translation of dialect requires a careful balance between fidelity to the source text and the communicative needs of the target audience.

Mona Baker emphasizes that translation should be guided by the function of the text and audience expectations (Baker, 2018). In the case of slang and dialects, this means that translators often balance between accuracy and comprehensibility. For instance, in journalistic or educational texts, clarity tends to be prioritized, whereas in literary texts, stylistic preservation becomes more important.

Another important aspect is the cultural embeddedness of linguistic units. Many slang expressions emerge within specific social environments and have no direct equivalents in other cultures. According to Peter Newmark, in such cases descriptive translation or functional equivalence is recommended (Newmark, 1988).

In intercultural communication, translation errors involving slang or dialects can significantly affect message interpretation. Inaccurate rendering may alter tone, level of formality, or even communicative intent. This is particularly critical in contexts where precision is essential, such as business communication or educational materials.

Practice shows that effective translation of such linguistic elements relies on three key factors: contextual understanding, cultural awareness, and the ability to adapt the text. A translator does not work with isolated words but with communicative situations as a whole. This approach helps avoid literal errors and ensures clarity for the target audience.

Slang and dialects remain complex objects of translation in intercultural communication. They lack stable equivalents, are highly context-dependent, and perform important social and stylistic functions. In most cases, successful translation requires adaptation rather than direct reproduction. Further research should focus on analyzing translation strategies across different text types and communicative contexts.

REFERENCES

1. Baker, M. (2018). *In other words: A coursebook on translation* (3rd ed.). Routledge.
2. Crystal, D. (2019). *The Cambridge encyclopedia of the English language* (3rd ed.). Cambridge University Press.
3. Newmark, P. (1988). *A textbook of translation*. Prentice Hall.
4. Trudgill, P. (2000). *Dialects*. Routledge.

Oleksandra Kolomiets

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Nataliia Liubymova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

VISUAL IDENTITY OF INDIE GAMES IN THE CONTEXT OF SHAPING THEIR PERCEPTION IN DIGITAL CULTURE

In the modern conditions of rapid development of digital technologies, computer games have become an integral part of global digital culture and creative industries. Content visualization forms new ways of communication between developers and users, and also creates industry standards. Of particular significance here is the indie game segment, which is distinguished by an authorial approach, experimental forms, and original artistic solutions.

The relevance of the study is determined by the growing role of visual identity in the promotion and perception of digital products (Tereshchuk, 2024). In the modern information space, visual elements are the first means of communication between a product and its potential audience. In conditions of high competition among computer games on digital sales platforms, the formation of a recognizable visual identity becomes an important factor in the successful presentation of a gaming product.

The aim of the study is to define the features of visual identity in indie games and to analyze its influence on shaping the perception of gaming products within modern digital culture.

To achieve this aim, the following objectives are set:

- to examine indie games as a component of modern digital culture;
- to identify the main elements of visual identity in indie games;
- to analyze the role of visual identity in shaping the perception of digital products;
- to summarize the significance of graphic design in creating a recognizable image of a gaming product.

Indie games are an important phenomenon of modern digital culture, shaped by the development of information technologies and the globalization of the media space. Unlike large-scale commercial AAA projects, indie games are often created by small teams or individual developers, which allows them to realize individual creative ideas and experiment with visual styles. This approach contributes to the emergence of unique artistic solutions that distinguish indie products among a large number of digital content (Fiadotau, 2018).

An important component of the successful functioning of indie games is the formation of a coherent system of graphic means that ensures their recognizability. Visual identity is considered as a system of graphic elements that ensures product recognition and forms its holistic image in users' minds (Okur et al., 2024). The main components of visual identity include the logo, color palette, typography, graphic symbols, illustrations, and promotional materials. The consistent use of these elements ensures the integrity of the visual image and enhances the communicative effect.

Graphic design plays a special role in the process of forming visual identity, as it determines the character of information presentation and creates an emotional perception of the product. Color solutions, compositional structure, and stylistic features of graphic elements influence the formation of associative patterns and define the overall mood of a digital product. Changes in player preferences and cultural trends largely shape the evolution of art styles in the indie game genre (Goodarzi, 2025). Among the common approaches to forming the artistic style of indie games, one can distinguish realistic, stylized, and retrospective visual solutions.

An attempt at global systematization of visual approaches to different game genres revealed a complex system of visual codes that allow a player to instantly identify the nature of a game (Jamal et al., 2023). It was established that genre affiliation does not dictate a single possible visual style, but creates a system of expectations with which

indie developers either collaborate — thereby enhancing recognizability — or consciously violate, creating the uniqueness of their product.

Users often evaluate a digital product based on first visual impressions formed through graphic materials presented on digital sales platforms such as Steam, Epic Games, Itch.io, and social media. That is why a well-developed visual identity contributes to increased product recognition, building audience trust, and creating a positive user experience (Haiduk & Nizhehorodtsev, 2025).

Moreover, visual identity serves as a means of forming an emotional connection between the user and the digital product. It ensures the transmission of atmosphere, stylistic features, and conceptual ideas that underlie the game environment and narrative. In the context of digital culture, this contributes to the formation of stable associations and the consolidation of the product's image in users' visual memory.

A good example of high-quality visual identity implementation is the indie game *Hades* by the American development studio Supergiant Games (Valve Corporation, n.d.). It features a vibrant, dynamic color palette with Greek ornaments and a modern interpretation of mythology, creating a special connection between classical historical themes and a contemporary audience.

Thus, the visual identity of indie games is an important factor in shaping their perception in digital culture. Its effectiveness depends on the consistency of graphic elements, their artistic expressiveness, and their correspondence to the concept of the gaming product. Further research in this direction will contribute to improving approaches to the development of visual systems and enhancing the quality of graphic design in the field of digital media. Therefore, the study of visual identity of indie games is a promising direction of modern graphic design and an important tool for analyzing digital communications.

REFERENCES

1. Fiadotau, M. (2018). Indie game. In N. Lee (Ed.), *Encyclopedia of computer graphics and games*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08234-9_188-1

2. Goodarzi, A. (2025). Exploring the world of indie game art styles. *Pixune Studios*. <https://pixune.com/blog/indie-game-art-styles/>
3. Haiduk, D. P., & Nizhehorodtsev, V. O. (2025). *Level design as a tool for shaping gameplay experience and managing player attention*. In *Proceedings of the conference "Computer games and multimedia as an innovative approach to communication"*.
4. Jamal, J. I., Yusof, M. H. M., Lim, K. Y., & Jamal, J. A. (2023). Improving visual style classification in digital games using intercoder reliability assessment. *Journal of Information and Communication Technology*, 22(2), 283–308. <https://ejournal.uum.edu.my/index.php/jict/article/view/15670>
5. Okur, M., Kızıl, R., & Atamaz, E. (2024). The art of graphic design in video games: Beyond the visual. *Amazonia Investiga*, 13(78), 9–26. <https://doi.org/10.34069/AI/2024.78.06.1>
6. Tereshchuk, Y. O. (2024). *Algorithms of visual content influence on purchasing decisions in social media environment* [Preprint]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15670253>
7. Valve Corporation. (n.d.). *Hades* [Video game]. Steam Store. <https://store.steampowered.com/app/1145360/Hades/>

Anna Konovaliuk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Yana Boiko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

LINGUOCULTURAL SPECIFICITY IN TRANSLATING POLYSEMANTIC TERMS IN INTERCULTURAL PROFESSIONAL COMMUNICATION

Modern professional communication imposes quite strict requirements on the adequacy and accuracy of the translation of professional texts. After all, the slightest mistake in reproducing and transmitting the meaning of this or that term can distort the content of economic or financial information. And within the business discourse, the translation of financial statements or contracts is not just about linguistic correctness, but the further fate of the business and the success of the company. In the field of economics, terminology has many differences in semantics and context, in addition, English and Ukrainian economic cultures have a certain contrast. Therefore, the translator needs to take into account the semantic subtleties of the use of economic terms and their polysemicity for the successful reproduction of the translation transformation during the translation of economic texts.

The study aims is to analyze the impact of linguistic and cultural differences between Ukrainian and English on the translation of polysemantic economic terms.

In the initial period of formation of any scientific field, its general state and development required a comparison of concepts with relevant coexisting items of the environment by analogy. This became one of the external incentives for the terminology of words of general use. So at the current stage of language development, terms appear due to the transformation of commonly used lexical units by applying morphological derivation using ready-made lexemes from other languages (Kryvenko, 2024). In this way, the English language, within the framework of economic discourse, fills the vocabulary of everyday use with a special meaning and since the first meaning does not disappear, polysemy is formed, which creates certain difficulties in intercultural communication.

The transition from a commonly used word to a term quite often also occurs through metaphor. Linguists suggest that we structure concepts on specific physical foundations. So metaphors combine two spheres: a specific, clearly bounded “source domain”, that is, where the image comes from and an abstract “target domain”, that is, what we are trying to describe (Kovács, 2006) For instance, the word hunt in everyday use has one meaning – полювати, but in the economic sphere it acquires specific meaning and can be used in the context of finding a job. After all, the direct translation of the phrase “hunting a job” as «полювання на роботу» is inappropriate for the Ukrainian scientific style (Kovács, 2006).

In addition, linguistic and cultural differences play an important role in the reproduction of economic terminology. After all, as you know, the two national cultures never completely coincide. And although any meaning can be conveyed in any language, various features of objects marked in some languages and cultures with certain lexemes may not be signaled in others. That is, a certain concept fixed in the English language may not have a corresponding concept in the Ukrainian language

(Tarasenko, 2016). So, in such cases, the translator is forced to apply a certain transformation to correctly explain the word in the translation language.

Linguistic differences are clearly visible in translating the term “equity”. Within the English economic discourse, the term is quite broad and based on the sign of ownership, that is, it combines several meanings at once. However, in the Ukrainian language there is no one word that denotes both equity and shares at the same time. Therefore, when translating, it is necessary to analyze the context in which the term is used in order to reproduce it correctly.

Another example of linguistic and cultural differences is the term “exposure”, which in common language denotes the concept of influence, namely in economic discourse it means financial vulnerability in the market. However, the Ukrainian language lacks a single equivalent that would combine the idea of finance and vulnerability, so this term also requires contextual analysis in translating.

An important factor that affects the translation of economic terminology is the genre specificity of economic discourse. After all, when working with financial reports or bank documents, the translator must comply with certain standards and rules. In addition, attention to detail is needed, as well as a clear compliance to terminology in working with data, because such texts often contain a large number of numbers and various tables. Moreover, in working with presentation materials of an economic nature, additional editing of texts by a native speaker is recommended (Krainiak, Duda, Rybachok, Rybina, Bielinska, 2021).

In addition, the effective translation of terms is affected by the translator's compliance with ethical norms that determine the standards of the specialist's responsibility. After all, during translation you can face certain ethical problems. For example, a translator may not know or understand something, so it is worth reporting your lack of competence and not hiding the misunderstanding of a certain text. In addition, there may be certain deviations from the norms, such as the use of slang or

obscene language. And although language etiquette sometimes allows the use of slang in the communication of professionals, it should not be used in the circle of non-specialists. After all, even a small thing can offend the participants of communication and it can be interpreted incorrectly, so when translating it is worth taking into account the traditions and customs of the countries in order to avoid harming your reputation (Ivantsova, Mala, 2017).

In conclusion, the equivalence of translation is achieved by transferring metaphorical images to economic terminology, so it requires an understanding of linguistic and cultural differences and contextual dependence in order to ensure adequate reproduction of terminological units. And also taking into account the genre specifics of economic discourse and compliance with the translator's ethical norms.

REFERENCES

1. Ivantsova, M. O., Mala, M. V. (2017). *Profesiina etyka perekladacha* [Professional ethics of a translator]. In *Materialy VII Vseukr. naukovo-prakt. konf. kursantiv, studentiv, aspirantiv ta adiunktiv* (pp. 95–96). Lviv. URL: https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/3_nauka/grantu/zbirnik_konferenciyi_ohorona_praci_2017.pdf#page=95
2. Krainiak, L. K., Duda, O. I., Rybachok, S. M., Rybina, N. V., Bielinska, I. D. (2021). *Tekst ekonomichnoho dyskursu yak perekladoznavcha problema* [Economic discourse text as a translation problem]. In *Innovations and prospects of world science. Proceedings of I International scientific and practical conference* (pp. 352–358). Vancouver, Canada. URL: https://af.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-AUTOMOBILE/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8/science/2_%D0%A2.pdf#page=353
3. Kryvenko, V. V. (2024). *Anhliiska ekonomichna terminolohiia: strukturno-semantychnyi ta perekladatskyi aspekty* [English economic terminology: Structural-semantic and translation aspects] (Master's thesis). Dnipro University of Technology. URL: <https://ir.nmu.org.ua/server/api/core/bitstreams/91f3f45d-4f74-4fc8-959c-22c88caeca54/content>
4. Tarasenko, T. V. (2016). *Movni lakuny u mizhkulturnii komunikatsii* [Linguistic gaps in intercultural communication]. *Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu*, 10, 68–74. URL: https://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/4473/1/VIPUSK_2016%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA-%2068-75.pdf
5. Kovács, É. (2006). *Conceptual metaphors in popular business discourse*. *Publicationes Universitatis Miskolciensis*, 11(3), 69–80. URL: https://www.epa.hu/02100/02137/00010/pdf/EPA02137_ISSN_1219-543X_tomus_11_fas_3_2006_eng_ger_fra_069-080.pdf

Andrii Kozovyi

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Liudmyla Roienko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

LANGUAGE BARRIERS IN INTERCULTURAL COMMUNICATION AND WAYS TO OVERCOME THEM

In the contemporary era of global connectivity, interaction between individuals from diverse backgrounds has transitioned from an occasional occurrence to a daily necessity. Whether in professional environments, academic institutions, or digital spaces, international engagement is at an all-time high. This shift is driven by rapid technological advancements, increased human mobility, and deepening economic integration. Consequently, the capacity for effective intercultural communication is now a fundamental requirement for successful collaboration. However, this process is frequently complicated by language obstacles. These difficulties stem not only from limited vocabulary but also from structural linguistic differences and varying cultural expectations. Even with high linguistic proficiency, misunderstandings often arise due to differing interpretations of context and culturally specific communication styles. This study examines the primary forms of these barriers and proposes practical strategies for their mitigation.

Language barriers in intercultural communication can be divided into several types depending on where the difficulty appears. These barriers influence different parts of language use and can lead to misunderstanding, confusion, or even complete communication failure. The most common ones are lexical, grammatical, phonetic, and pragmatic barriers.

1. *Lexical barriers.* Lexical barriers are related to difficulties with vocabulary use. They occur when individuals lack knowledge of specific words, select inappropriate terms, or misinterpret their meanings. A key factor contributing to such issues is

polysemy, where a single word carries multiple meanings, as well as homonymy, when different words share the same form or pronunciation. Additionally, idiomatic expressions and slang often create challenges, particularly for non-native speakers, since their meanings cannot be easily understood through direct translation.

2. *Grammatical barriers.* Grammatical barriers arise from differences in the structural organization of languages. These include variations in word order, tense usage, agreement patterns, and overall sentence construction. A frequent issue occurs when speakers apply grammatical rules from their native language while using a foreign one. This interference can result in errors or ambiguous statements, making communication less precise, especially in formal or professional contexts.

3. *Phonetic barriers.* Pronunciation characteristics including sounds, rhythm, intonation, and stress patterns are linked to phonetic barriers. Certain sounds may be challenging to make or identify since every language has a unique phonological system. Poor pronunciation can hinder understanding and cause communication breakdowns even when words and grammar are used appropriately.

4. *Pragmatic barriers.* The use of language in everyday communication is associated with pragmatic difficulties. They include variations in communication styles, etiquette, and conversational conduct. Because they represent cultural norms and expectations, these barriers are especially important in intercultural interactions. For example, straightforward communication may be considered rude in some cultures but acceptable in others.

To minimize misunderstandings and optimize communication processes in a multilingual environment, it is advisable to implement a number of practical approaches. These steps make interaction between representatives of different cultures more productive and clear.

1) *Systematic improvement of language proficiency.*

The ongoing improvement of linguistic abilities is one of the key remedies. This entails enhancing articulation and deepening grammatical understanding in addition to

numerically increasing vocabulary. High language proficiency makes it easier for communication subjects to understand information from partners and to formulate their own ideas more accurately. Key components of this approach include working with authentic sources, engaging in real-world language settings, and engaging in regular practice.

2) Use of adapted and understandable language tools

Using simple and clear language helps avoid confusion, especially when people have different levels of language skills. It's better not to use complicated sentences, idioms, slang, or culture-specific expressions. Making language simpler doesn't make communication worse — it actually helps everyone understand the message more easily.

3) Formation of intercultural literacy

The development of cultural awareness plays a critical role in overcoming communication gaps. This includes the study of value orientations, social standards, traditions and dominant communication styles of a particular people. Understanding these differences allows you to more effectively interpret the received signals and avoid potentially conflict situations. In addition, such competence helps to choose the most appropriate model of behavior depending on the socio-cultural context.

4) Applying active listening and clarification techniques

Effective communication requires not only speaking but also attentive listening. Techniques such as asking for clarification, paraphrasing, summarizing, and confirming understanding are highly beneficial. They help ensure that the intended message is received accurately and allow participants to address misunderstandings immediately.

5) Using non-verbal communication

Non-verbal elements — including gestures, facial expressions, body language, and visual aids — can significantly support spoken interaction. When verbal communication is limited, these cues help convey meaning more effectively. However,

since non-verbal signals may vary across cultures, they should be used thoughtfully to avoid misinterpretation.

6) Adaptability and communicative flexibility

The ability to adjust one's communication style is another important factor. This may involve speaking at a slower pace, using simpler vocabulary, and showing patience toward language difficulties. Communicative flexibility also implies openness, tolerance, and a willingness to cooperate. Such an approach reduces stress and fosters a more positive and productive communication environment.

Overcoming language barriers requires a comprehensive approach that combines the development of language skills, the formation of intercultural competence and the use of effective communication strategies. No single method can completely solve this problem; instead, successful intercultural communication is achieved through a combination of different approaches that complement each other.

An important role is played by the ability of a person to adapt his language and behavior to the situation, as well as to be attentive to the peculiarities of another culture. The ability to clearly formulate thoughts, check understanding and avoid ambiguity significantly reduces the risk of misunderstandings. In addition, openness to new cultural norms and a willingness to cooperate contribute to more effective interaction between people.

Thus, the development of these skills not only improves the quality of communication, but also helps to establish trust, mutual respect and productive cooperation in the conditions of today's globalized world.

REFERENCES:

1. Crystal, D. (2003) *English as a Global Language*. Cambridge: Cambridge University Press. 212 p.
2. Hall, E. T. (1976) *Beyond Culture*. New York: Anchor Books. 298 p.
3. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M. (2010) *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2010. 576 p.
4. Kramsch, C. (1998) *Language and Culture*. Oxford: Oxford University Press. 134p.

Valeriia Kryzhnia

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Yana Boiko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

COMMON ERRORS RESULTING FROM THE NEGLECT OF BROADER CONTEXT IN TRANSLATION

The **broader context** in translation encompasses not only linguistic features but also the genre of the text, the sociocultural environment, the communicative situation, and the author's intent. These factors determine how a translation will sound and function in real-life communication. As V. I. Karaban notes, translation is not merely a search for lexical equivalents; it also involves understanding the functional purpose of the text in the full range of its contextual relationships (Карабан, 2004).

Research in translation studies shows that most significant errors do not arise from insufficient language proficiency. More often, they result from neglecting the specifics of context. As a consequence, such translations may be grammatically correct but pragmatically inappropriate and misaligned with the communicative situation.

The aim of this paper is to generalize typical errors caused by ignoring the broader context and to demonstrate their impact through examples drawn from real translation practice.

One of the most common consequences of ignoring the broader context is the misinterpretation of terms. This is particularly typical of pseudo-internationalisms or interlingual homonyms – words that appear similar across languages but differ in meaning. These are commonly referred to as “false friends of the translator” (Fr. *faux amis*). The term was introduced by the French linguists M. Koessler and J. Derocquigny in 1928, and since then the phenomenon has been extensively studied by scholars such as V. Karaban, I. Korunets, and others (Корунець, 2003).

According to V. Karaban (2004), such units can be classified into full pseudo-internationalisms (with no shared meanings) and partial internationalisms (with only partial semantic overlap). The most misleading are the full pseudo-internationalisms, as translators often fail to verify their meanings in dictionaries, relying instead on their formal similarity.

For example, in English, *decade* means “a period of ten years”, whereas the Ukrainian word *декада* refers to “a ten-day period”. Thus, the phrase *over the past decade*, if translated as «*протягом останньої декади*», significantly distorts the meaning: instead of ten years, it implies only ten days.

For instance, in a sentence such as “*Significant changes have occurred over the past decade*”, the incorrect translation «*значні зміни відбулися протягом останньої декади*» creates a false temporal frame, misleading the reader about the duration of the processes described. The correct rendering would be «*протягом останнього десятиріччя*».

Without considering the genre (e.g., a scientific article dealing with long-term phenomena), the translator may lack the contextual cue necessary to verify the term. Similar difficulties arise with words such as *expertise* (which should be translated not as «*експертиза*», but as «*компетентність*» or «*фаховість*») and *order* (not «*ордер*», but «*порядок*», «*наказ*», or «*замовлення*» depending on context). These issues are particularly common in business and legal texts, where meaning is highly context-dependent.

Documented observations by the translation agency Profpereklad indicate that similar errors frequently occur in financial and legal texts. For example, the word *interest* may denote “interest”, “rate of interest”, or “equity stake”, depending on the context. Likewise, *redemption* is translated as “redemption” in a religious context but as “repayment” or “redemption (of securities)” in a financial one. A translator who relies solely on dictionary meanings without analyzing the genre of the document will

typically choose the most common equivalent, thereby distorting the meaning of a contract or report.

A particularly illustrative phenomenon is literal (word-for-word) translation. It arises when the translator reproduces the structure and vocabulary of the source text without regard for the genre-specific, cultural, and pragmatic norms of the target language. Such literalism may manifest as the direct rendering of individual lexical items or as the calquing of syntactic patterns. In both cases, the underlying cause is the lack of proper orientation toward the broader context.

One of the most well-known cases in the history of translation is associated with a speech by Soviet leader Nikita Khrushchev at a reception at the Polish embassy on November 18, 1956 (Wikipedia, 2024). His interpreter, Viktor Sukhodrev, rendered the phrase «*Mu вас поховаємо!*» as “*We will bury you!*” – a literal translation that failed to account for its idiomatic and ideological context.

In Soviet rhetoric, this expression did not constitute a direct threat but rather paraphrased a Marxist idea that socialism would outlast capitalism – that is, not “we will bury you,” but “we will outlive you”. Khrushchev later clarified this meaning, stating: “Your working class will bury you”. As a result, the literal translation transformed a metaphor into a perceived threat and contributed to heightened tensions during the Cold War for decades (Language Doctors, 2025).

The case of Willie Ramirez is frequently cited in leading translation studies literature as evidence of the potentially catastrophic consequences of ignoring terminological context (Ulatus, 2025). In 1980, 18-year-old Willie Ramirez was admitted to a hospital unconscious. His Spanish-speaking family described his condition using the word *intoxicado*, which in Spanish refers to “food poisoning”. However, it was translated as *intoxicated* (“under the influence of alcohol or drugs”) without consideration of the context. As a result, doctors treated the wrong condition and only later discovered an intracerebral hemorrhage. Due to the delay in appropriate treatment,

the patient was left quadriplegic. The court subsequently ordered the hospital to pay substantial compensation (Wikipedia, 2024). This case demonstrates that translation errors may have not only linguistic but also serious real-world consequences.

The analysis of the examples presented shows that translators often focus on details (individual words or sentences) while overlooking the broader picture (genre, function, and cultural context), or they may lack sufficient background knowledge. I. Korunets conceptualizes such errors as “contextual incompetence” (Korunets, 2003).

The consequences of such errors manifest across various domains: from distorted chronology (*decade*) in scientific texts and inaccurately conveyed cultural meanings to diplomatic incidents involving Nikita Khrushchev, financial losses, and even medical errors with severe outcomes, as in the case of Willie Ramirez. This indicates that the problem is systematic rather than incidental.

To avoid such situations, it is recommended to conduct thorough pre-translation analysis, consult specialized dictionaries and domain-specific texts, and avoid settling for the first dictionary equivalent. In high-stakes fields, involving a native speaker or subject-matter expert is advisable.

The analysis demonstrates that ignoring the broader context remains one of the key challenges in translation practice. The errors discussed can be broadly classified into two types: misinterpretation of terms and literal translation. Examples from medical, diplomatic, and economic domains show that such mistakes may lead to both financial losses and life-threatening consequences. It is important to emphasize that these cases are often associated with a narrowed focus on individual words or sentences at the expense of the overall communicative context.

REFERENCES

1. Карабан, В. І. (2004). Переклад англійської наукової і технічної літератури. Частина II: граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Нова книга.
2. Корунець, І. В. (2003). Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Нова книга.
3. Language Doctors, The. (2025). HSBC Assume Nothing translation mishap. <https://thelanguagedoctors.org/blog/hsbc-assume-nothing-translation-mishap/>

4. Language Doctors, The. (2025). Khrushchev We will bury you translation mishap. <https://thelanguagedoctors.org/blog/khrushchev-we-will-bury-you-translation-mishap/>
5. Profpereklad.ua. (н.д.). Хибні друзі перекладача в перекладі економічних текстів. <https://profpereklad.ua/lozhnye-druzja-perevodchika-v-perevode-jekonomicheskikh-tekstov/>
6. Ulatus. (2025). The true cost of legal translation errors: Analyzing 5 multi-million dollar cases. <https://www.ulatus.com/translation-blog/the-true-cost-of-legal-translation-errors/>
7. Wikipedia. (2024). We will bury you. https://en.wikipedia.org/wiki/We_will_bury_you

Natalia Liubymova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TIMES OF WAR: THE ROLE OF THE TRANSLATOR IN SHAPING GLOBAL NARRATIVES

This paper investigates the role of translation in shaping global narratives during wartime. It argues that translation is not neutral but ideologically and culturally embedded. The study combines discourse analysis and translation studies to demonstrate how linguistic choices influence international perception.

Globalization has transformed war into a global communicative phenomenon. Information about conflicts spreads instantly through media and digital platforms. Translation becomes a key mechanism through which these events are interpreted worldwide (Baker, 2020, 50–60). As a result, translators act as mediators between cultures and as agents influencing meaning construction.

War discourse is characterized by deliberate lexical choices. Terms such as “operation,” “intervention,” “invasion,” or “liberation” are not neutral but reflect ideological positions. For instance, the same event can be described as “defence” or “aggression,” depending on the perspective. Translators must decide whether to preserve the original framing or adapt it for the target audience.

Intercultural communication in wartime is complicated by cultural differences. Concepts such as “freedom,” “security,” and “justice” carry different meanings in different cultures. Translators must interpret not only language but also cultural context. Misinterpretation may lead to misunderstanding or manipulation.

Translation strategies play a crucial role. Domestication adapts the text to the target culture, while foreignization preserves original elements. Neutralization avoids ideological bias, whereas intensification emphasizes emotional impact. Each strategy contributes to shaping the global narrative.

Translation Strategies in War Discourse

Domestication – simplifying political references

Foreignization – preserving original context

Neutralization – reducing emotional tone

Intensification – emphasizing dramatic effect

Digital technologies have further transformed translation practices. Machine translation tools provide speed but often lack contextual accuracy.

The ethical dimension of translation is particularly important in wartime. Translators face dilemmas between neutrality and truth, accuracy and impact. Their decisions can influence public opinion, diplomatic relations, and historical memory.

Modern translators operate within a complex information space, where language functions as a tool of power. They must critically evaluate sources, recognize bias, and uphold professional responsibility.

Example 1:

Variant 1: "There were civilian casualties during the strike." (Neutral)

Variant 2: "Civilians were killed in the attack." (Critical / more explicit)

Variant 3: "The strike resulted in collateral damage." (Euphemistic / minimizing impact)

Example 2:

Variant 1: "The region was liberated by our forces." (Neutral / official narrative)

Variant 2: "The region was occupied by our forces." (Critical / протиположене трактування)

Variant 3: "Our forces took control of the region." (More neutral, descriptive framing)

Example 3:

Variant 1: "The city is under control." (Ambiguous / neutral)

Variant 2: "The city is under military control." (More explicit, slightly tense)

Variant 3: "The city has been secured." (Positive / legitimizing framing)

These examples illustrate how, through their choice of vocabulary, a translator: either maintains neutrality, or emphasises the emotional and ethical aspects, or, conversely, softens the perception of an event through the use of technocratic vocabulary.

In other words, translation is not merely the conveyance of meaning, but the construction of a narrative through lexical choice, evaluative judgement and discourse.

Conclusion. Translation in times of war is a powerful communicative act. Translators shape global narratives, influence intercultural understanding, and contribute to the construction of reality. Therefore, translation should be studied not only as a linguistic process but also as a socio-cultural and ideological practice.

REFERENCES

1. Baker, M. (2020). *Translation and Conflict: A Narrative Account*. Routledge.
2. Cronin, M. (2013). *Translation in the Digital Age*. Routledge.
3. O'Hagan, M. (2021). *The Impact of New Technologies on Translation Studies*. Routledge.
4. Pym, A. (2010). *Exploring Translation Theories*. Routledge.
5. Venuti, L. (2012). *The Translator's Invisibility*. Routledge.
6. Chesterman, A. (2016). *Memes of Translation*. John Benjamins.

Daria Lukanicheva

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

METAPHOR TRANSLATION IN INTERCULTURAL DIALOGUE: EVIDENCE FROM ENGLISH-LANGUAGE ANALYTICAL DISCOURSE

Within the framework of global integration processes, intercultural communication emerges as a key mechanism for the exchange of information, knowledge, and cultural values among diverse linguistic communities. In this context, translation acts not only as a linguistic but also as a cultural mediator, ensuring the adequate transfer of meaning and sense. One of the most challenging aspects of translation is rendering metaphorical units, since they carry not only linguistic but also cultural information.

According to the cognitive theory of metaphor developed by G. Lakoff and M. Johnson, metaphor is not merely a stylistic device but a fundamental mechanism of thinking through which people conceptualize abstract notions via more concrete experiences (Lakoff & Johnson, 1980). Thus, metaphor reflects the specificity of conceptualizing reality within a particular culture. It implies that in translating metaphors, it is necessary to consider not only their lexical form but also the underlying conceptual structures.

English-language analytical discourse, particularly in modern journalistic publications, is characterized by the extensive use of metaphorical expressions. These perform several important functions: cognitive (facilitating the understanding of complex phenomena), pragmatic (influencing the audience), and stylistic (enhancing expressiveness and imagery). As E. Semino points out, metaphors in discourse play a key role in structuring information and shaping interpretations of events (Semino, 2008). For instance, economic processes are often described in terms of natural phenomena (*economic storms, financial turbulence*), military domains (*trade wars,*

political battlefields), or mechanical systems (*the engine of growth*), making abstract concepts more accessible to readers.

The translation of metaphors in the context of intercultural dialogue requires consideration of several factors, including cultural specificity, communicative purpose, and the target audience's background knowledge. One of the main challenges is that metaphors are often based on culturally determined associations that may be absent or significantly different in the target language. In such cases, the translator must choose between preserving the metaphorical form and conveying its meaning.

According to the classification of translation techniques proposed by L. Molina and A. H. Albir, various strategies can be applied when rendering metaphors, including loan translation (*calque*), modulation, concretization, generalization, and descriptive translation (Molina & Albir, 2002). For example, a *calque* is appropriate when the metaphor is universal or has an equivalent in the target culture. However, culturally specific metaphors may require modulation or descriptive translation in order to achieve adequacy.

An important aspect of metaphor translation is preserving the original's stylistic effect. As P. Newmark notes, metaphors can be translated in several ways: by reproducing the same image, replacing it with an equivalent metaphor, or explaining its meaning. The choice of strategy depends on the metaphor's function in the text (Newmark, 1988). In journalistic discourse, particularly in analytical articles, maintaining imagery is crucial, as it significantly enhances the text's persuasive impact.

Moreover, metaphor translation serves as an important tool of intercultural dialogue. Through metaphors, not only facts but also evaluations, ideological positions, and cultural perceptions are conveyed. Therefore, the translator serves as an interpreter, adapting these meanings to another cultural context. M. Baker emphasizes that translation is a process of decision-making in which the translator constantly balances between accuracy and naturalness (Baker, 2018).

In English-language analytical articles, particular attention should be paid to metaphors describing economic and political processes. Such metaphors often carry evaluative connotations and can shape the reader's perception of information. For instance, expressions like *economic collapse*, *market crash*, or *political storm* not only inform but also influence attitudes toward events. When translating such units, it is important to preserve their expressiveness while adhering to the norms of the target language.

Thus, the translation of metaphors in the context of intercultural dialogue is a complex and multidimensional process that requires a high level of linguistic, cultural, and professional competence from the translator. Metaphor functions not only as a means of linguistic expression but also as a tool for cognition and interpretation of reality. Its adequate rendering contributes to effective intercultural communication and a deeper understanding of the text.

In conclusion, the analysis of the translation of metaphorical expressions in English-language analytical articles demonstrates the necessity of a comprehensive approach that combines linguistic, cognitive, and cultural perspectives. The translator must not only reproduce the content of the original but also convey its imagery and cultural meanings, thus ensuring a genuine dialogue between cultures.

REFERENCES

1. Baker, M. (2018). *In other words: A coursebook on translation* (3rd ed.). Routledge. <https://dokumen.pub/qdownload/in-other-words-a-coursebook-on-translation.html>
2. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. The University of Chicago Press, Ltd., London. https://ceulearning.ceu.edu/pluginfile.php/100337/mod_forum/attachment/9319/Metaphors%20We%20Live%20By.pdf
3. Molina, L., & Albir, A. H. (2002). Translation techniques revisited: A dynamic and functionalist approach. *Meta*, 47(4), 498–512. <https://doi.org/10.7202/008033ar>
4. Newmark, P. (1988). *A textbook of translation*. Prentice Hall. <https://archive.org/details/ATextbookOfTranslationByPeterNewmark/page/n3/mode/2up>
5. Semino, E. (2008). *Metaphor in discourse*. Cambridge University Press. https://www.academia.edu/553138/Semino_E_2008_Metaphor_in_Discourse_Cambridge_Cambridge_University_Press

Sofia Minaieva

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Yana Boiko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

**THE GENRE-SPECIFIC CHARACTERISTICS OF BUSINESS
CORRESPONDENCE AND THEIR IMPACT ON TRANSLATION
DECISIONS**

The growth of global connections necessitates the maintenance of business documentation, where the utmost accuracy in translation is of critical importance. As these texts belong to the formal business style, they require the use of standardised phrases that help to convey the message clearly in accordance with established norms. Given the relevance of the issue under consideration, the aim of this article is to identify the key challenges involved in translating business correspondence and to analyse ways of overcoming them. Understanding the specific features of translating such texts is important not only for professional translators, but also for lawyers, economists, managers and other professionals who work with international documents.

Business documentation encompasses a wide range of texts, among which official letters, agreements, contracts, memoranda, financial reports and commercial proposals play a significant role. These are characterised by standardised language and a clear structure, which helps to avoid any ambiguity in the interpretation of the content. At the same time, financial documentation, particularly reports and balance sheets, is distinguished by a significant number of numerical indicators and specialised terminology, the meaning of which may vary depending on the context. Business correspondence serves both as a source of information and as a written communication tool for achieving a specific objective. Business correspondence is usually divided into administrative and commercial correspondence. Administrative letters are used to establish official contacts between business entities and are generally straightforward in content and brief in length. Commercial letters, on the other hand, relate to the

negotiation and execution of commercial agreements. In general, business correspondence covers a wide range of issues, including: cooperation with domestic and foreign companies, participation in commercial activities, interaction within consortia, the preparation and execution of contracts, the determination of payment methods and terms, the secondment of specialists, staff training, the handling of complaints and the settlement of claims, employment, medical care and other aspects of business activity (Пожарська, Киричук, Юшак, 2025).

In today's business world, where every detail counts, high-quality translation plays a key role in fostering effective cooperation between companies. It is precisely this that helps to overcome language barriers, enter new markets and establish contact with customers from different cultural backgrounds. For example, Nike successfully adapts its advertising campaigns for different countries. Their famous slogan 'Just Do It' is translated to consider local characteristics and audience perceptions, allowing the brand to remain recognisable whilst staying close to consumers worldwide. An analysis of the linguistic features of business English reveals several key characteristics. First and foremost is the formal style, characterised by the absence of colloquial vocabulary and the use of complex syntactic structures and passive constructions, which lend the text an official tone. Specialised terminology also plays an important role, as business documents are replete with industry-specific terms, abbreviations and acronyms (Марков, Марченко, 2018). Translating them requires not only knowledge of linguistic equivalents, but also a deep understanding of the relevant field. As noted by Markov D. and Marchenko V., the difficulty lies in the fact that certain terms have no exact Ukrainian equivalents, so the translator is forced to resort to descriptive constructions or loanwords. For example, the term 'endorsement' in a financial context can be rendered as 'підтвердження' depending on the context. Literal translation is primarily used for translating neologisms of foreign origin and technical terms, for example *brainstorming* – «мозковий штурм», *software* – «програмне забезпечення». The

language of business correspondence is characterised above all by clarity and precision of expression, as well as an almost complete absence of emotion. In such texts, ambiguous interpretations of the content are not permitted; therefore, every formulation must be unambiguous and clear. Accordingly, a high-quality business translation must meet the following requirements:

- accuracy – the translation must reproduce all the points and meanings contained in the original;
- conciseness – information is presented succinctly, without unnecessary details or repetition;
- clarity – even when concise, the text must remain understandable and fully convey the meaning of the original;
- literary style – the translation must conform to the norms of modern literary language without directly copying foreign syntactic structures.

When translating a document's title, if it accurately conveys the content, it should be reproduced as closely as possible to the original. If, however, the title is too brief or promotional in nature, the translator may add a brief explanation or summary to aid understanding.

All abbreviations used in the original text must be expanded in accordance with generally accepted conventions and specialist standards.

The following are usually translated in the text:

- the names of departments and divisions within institutions and organisations;
- the names of positions, ranks, academic degrees and titles;
- proper names and names of places in accordance with established practice. In the text of the translation, the following are transcribed:
 - foreign surnames, proper names and titles, taking into account the traditional spelling of well-known surnames;
 - articles in foreign surnames;

- names of foreign firms, companies, joint-stock companies, corporations, concerns, monopolies, industrial associations;
- conjunctions and prepositions in company names;
- brand names of machines, devices, chemical substances, products, materials. In the text of the translation, the following are replaced with Ukrainian equivalents: specialist terms; geographical names.

An analysis of the challenges involved in translating business correspondence allows us to broadly categorise them into several key groups. The first group comprises lexical and terminological challenges arising from the lack of precise equivalents for certain terms in the target language. The second group comprises genre- and structure-related difficulties, which stem from differences in the rules governing the formatting of business letters across various cultural traditions. The third group consists of pragmatic and stylistic difficulties associated with different ways of expressing politeness, tone and hierarchical relationships between participants in business communication (Гарасимів, 2018). In business correspondence, the use of synonyms to avoid ambiguity is kept to a minimum. Furthermore, emotionally charged vocabulary is rarely used, and the structure of the text is strictly regulated. Such documents are characterised by the use of established linguistic formulas and standard phrases. It is precisely the use of such clichés that is a typical feature of English-language business correspondence. They have a clear pragmatic focus and help to implement the principles of business politeness in communication (Андрієнко, 2002). For example: *We were pleased to learn your interest in...* – Нам було приємно дізнатися про Вашу зацікавленість у ...

Therefore, to produce a high-quality translation of business documents, it is important to combine the use of reference sources with the application of adaptive translation approaches and modern technological solutions. A high standard of translation is achieved not only through a thorough command of terminology, but also

through the ability to adapt the text to take account of the cultural and legal characteristics of the target language.

REFERENCES

1. Андрієнко, Л. О. (2002). *Науково-технічний переклад: Конспект лекцій і дидактичний матеріал для студентів лінгвістичних спеціальностей*. Черкаси: ЧДТУ.
2. Гарасимів, В. (2018). Точки дотику міжкультурної комунікації та перекладознавства в аспекті розвитку міжнародних відносин. У К. І. Мізін (Ред.), *Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: Тези I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 березня 2018 року, Переяслав-Хмельницький)*. <https://eprints.cdu.edu.ua/4249/1/kpnf.pdf>
3. Марков, Д. В., & Марченко, В. М. (2018). *Проблематика перекладу модальних слів з англійської на українську мову [Thesis]*. <http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67305>
4. Пожарська, Н. В., Киричук, Л. М., & Юшак, В. М. (2025). Основні труднощі перекладу ділової документації. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія*, (71), 277–281. <https://doi.org/10.32782/2409-1154.2025.71.61>

Kateryna Dodenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Victoriia Petrenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN THE GLOBALIZED WORLD

In the twenty-first century, globalisation has transformed communication, education, labour markets, and everyday social interaction. People collaborate in multicultural teams, study abroad, and communicate online with partners from diverse linguistic and cultural backgrounds. As a result, cross-cultural communication has become an essential competence for successful participation in the modern world.

The topic's relevance is underscored by the growing number of situations in which misunderstandings arise not from limited language knowledge but from differing values, behavioural norms, attitudes to hierarchy, concepts of politeness, and communication expectations. Even when English is used as a common language, speakers may interpret the same message differently (Jackson, 2023).

The aim of these theses is to analyse the role of cross-cultural communication in the globalised world and to identify the key factors that influence successful interaction between representatives of different cultures.

Cross-cultural communication is the interaction between people from different cultural backgrounds. Culture shapes how people express agreement or disagreement, respond to criticism, ask questions, negotiate, and build trust. For this reason, effective intercultural interaction requires awareness, flexibility, and empathy.

One important dimension is the distinction between direct and indirect communication styles. In some cultures, directness is associated with honesty and efficiency, whereas in others, indirectness may be preferred to preserve harmony and respect. Consequently, the same phrase may sound clear in one context but rude in another.

Another important factor is non-verbal communication. Gestures, facial expressions, silence, eye contact, posture, and personal space often convey meanings that vary across cultures. Maintaining eye contact may signal confidence in one society but be perceived as disrespectful in another. Such differences can easily create false impressions.

Language remains central. English is widely used in business, science, tourism, and higher education. However, a shared language does not automatically remove barriers. Idioms, humour, irony, culturally specific references, and pragmatic nuances may still cause confusion. Successful speakers, therefore, simplify messages, check understanding, and adapt to their interlocutors (Mendes de Oliveira, 2023).

Digitalisation has made intercultural communication faster and more frequent. Video conferencing, messaging apps, online learning platforms, and social networks enable immediate contact across borders. However, digital communication lacks tone of voice and body language, so short written messages may come across as impolite or

aggressive. Digital literacy should therefore include intercultural awareness and ethical responsibility (UNESCO, 2021).

Higher education institutions play a special role in developing intercultural competence. Universities prepare students for international careers through academic mobility, English-medium instruction, collaborative projects, and multicultural teamwork. These experiences help students develop tolerance, adaptability, and critical thinking.

Modern employers highly value specialists who can collaborate with colleagues across countries, resolve conflicts constructively, and build trust within diverse teams. Cross-cultural competence is particularly important in business, design, tourism, IT, education, and international relations.

Another challenge is stereotypes and prejudice. Simplified beliefs about other nations or groups can distort communication before any real dialogue even begins. Respectful communication requires a willingness to question one's assumptions and to see each person as an individual (Gutiérrez-Santiuste, 2023).

In conclusion, cross-cultural communication is an indispensable competence in a globalised world. It affects education, science, business, diplomacy, and everyday life. Successful interaction requires language skills, empathy, emotional intelligence, tolerance, and a readiness to learn from others. In the context of growing international cooperation, intercultural competence is not only desirable but necessary.

REFERENCES

1. Jackson, J. (2023). *Introducing language and intercultural communication* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003332442>
2. Mendes de Oliveira, M. (2023). English as a lingua franca and interculturality: navigating structure- and process-oriented perspectives in intercultural interactions *Language and Intercultural Communication*, 24(36), 1–13. <https://doi.org/10.1080/14708477.2023.2254285>
3. UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO. <https://doi.org/10.54675/ASRB4722>
4. Gutiérrez-Santiuste, E., Ritacco Real, M., (2023). Intercultural communicative competence in higher education through telecollaboration: typology and development. *Education and Information Technologies*, 28(11), 1-28. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11751-3>

Alina Kononenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

TRANSLATION AS CULTURAL MEDIATION IN A GLOBALIZED WORLD

Today, people communicate with representatives of other countries and cultures more often than ever before. We study, work, travel, and share information with people from around the world.

Understanding other cultures is especially important in difficult and uncertain times, including periods of war. The ability to speak foreign languages and to translate information allows people to explain what is happening in their country and to share real experiences with the international community. This responsibility does not belong only to professional translators. Every individual who communicates with foreigners, talks to international media, or shares information with friends abroad can become a mediator between cultures.

The work aims to explore the role of translation in connecting people from different cultural backgrounds.

Translation plays a special role in this process. It helps convey not only words but also cultural meanings, values, traditions, and ways of thinking.

In today's world, communication between people from different cultures has become part of everyday life. Social media, international education, migration, and global events connect individuals across countries and continents. However, the ability to communicate does not automatically mean the ability to understand.

Cultural differences, different values, and ways of expressing meaning often create misunderstandings. That is why translation and intercultural communication are important not only for professional translators but for every individual who interacts with the global world.

E. Hall and M. Hall's distinction between high-context and low-context cultures helps explain why misunderstandings occur even when people speak the same language or use translation tools. In high-context cultures, meaning is often implicit. It depends on shared cultural knowledge; in low-context cultures, information is expressed more directly through words (Hall & Hall, 1990, 6–10).

For translators, this means interpreting cultural meaning. For ordinary people, it means learning to recognise that communication styles differ and that words may carry different meanings in different cultures.

W. Gudykunst emphasizes that intercultural communication is often accompanied by uncertainty and anxiety, especially when people are unsure how their message will be understood (Gudykunst, 2003). This idea is highly relevant in the modern world, where people communicate across cultures daily. Translation helps reduce this uncertainty by adapting messages to others' cultural expectations. On a broader level, this shows why cultural sensitivity is important for anyone communicating internationally – whether through media, education, or personal interaction.

Intercultural competence plays a key role in this process. According to D. Deardorff, intercultural competence includes openness, respect, and the ability to interact effectively with people from different cultural backgrounds (Deardorff, 2006). For translators, this competence is essential to producing accurate and culturally appropriate translations. For individuals, it supports meaningful communication, cooperation, and integration in multicultural environments. Thus, intercultural competence is not only a professional skill but also a social necessity.

M. Bennett's approach to intercultural communication suggests that understanding cultural differences is a gradual learning process (Bennett, 2013). Translation contributes to this process by allowing people to access other cultures through texts, media, and communication. By encountering translated materials, individuals learn to compare cultures, reflect on their own values, and develop tolerance. In this way, translation supports cultural exchange and mutual growth.

In the contemporary global context, intercultural communication also involves social responsibility. I. Piller emphasizes that communication across cultures is linked to the circulation of information and representation of cultural realities (Piller, 2017). Translation allows individuals and communities to share their experiences, cultural values, and perspectives with the broader world. Therefore, translation functions as a tool that empowers both translators and ordinary people to participate in global dialogue and contribute to mutual understanding.

Translation plays an important role in helping people from different cultures understand one another. It enables communication by overcoming language barriers and clarifying cultural meanings that may not be clear to everyone. Through translation, people gain access to the traditions, values, and ways of thinking of other cultures. In this process, the translator serves not only as a language expert but also as a mediator, building a bridge between cultures. Therefore, translation contributes to intercultural dialogue, promotes mutual respect, and supports understanding in the modern, multicultural world.

REFERENCES

1. Bennett, M. J. (2013). *Basic concepts of intercultural communication. Paradigms, principles, and practices.* 2nd Edition, Intercultural Press, Boston. https://books.google.com.ua/books/about/Basic_Concepts_of_Intercultural_Communic.html?id=9qxBDQAAQBAJ&redir_esc=y
2. Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. *Journal of studies in international education.* 10(3), 241-266. <https://doi.org/10.1177/1028315306287002>
3. Gudykunst W. B. (Ed.). (2003). *Cross-cultural and intercultural communication.* Thousand Oaks: Sage. https://archive.org/details/isbn_9780761929000_k9v0
4. Hall, E. T., & Hall, M. R. (1990). *Understanding cultural differences.* Yarmouth, Me.: Intercultural Press, URL: <https://archive.org/details/understandingcul0000hall>
5. Piller, I. (2017). *Intercultural communication: a critical introduction.* 2nd Edition. Edinburgh University Press, Edinburgh. https://books.google.com.ua/books/about/Intercultural_Communication.html?id=mC1WDwAAQBAJ&redir_esc=y

Inna Makhovych
Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)

TRANSLATION EFFICIENCY IN THE ERA OF DIGITALIZATION: THE SYNERGY OF HUMAN AND TECHNOLOGICAL FACTORS

The rapid expansion of the global information space has fundamentally transformed the conditions under which translation is performed. According to forecasts by the International Data Corporation (IDC), the volume of the global DataSphere is expected to double between 2022 and 2026, while organizational data are growing significantly faster than consumer-generated content (International Data Corporation, 2022). As a result, the demand for multilingual communication and translation services continues to increase across business, science, education, and international cooperation. Under such conditions, translation has become a critical mechanism for ensuring access to information on a global scale. However, the growing volume of content creates a challenge that cannot be addressed by traditional human translation alone.

The translation industry has responded to this challenge through the adoption of digital technologies that enhance productivity, consistency, and quality. Among these technologies, Computer-Assisted Translation (CAT) tools occupy a central position. CAT environments integrate several technological components that support translators throughout the translation process, including Translation Memory (TM), terminology management systems, machine translation engines, and artificial intelligence solutions. Together, these components create a unified workspace that improves efficiency while preserving human control over translation quality (Bowker & Fisher, 2010).

One of the most important elements of CAT technology is Translation Memory. This linguistic database stores previously translated segments and enables their reuse in future projects. When a new segment is processed, the system automatically searches for exact or partial matches and suggests existing translations. Such functionality reduces repetitive work, accelerates project completion, and contributes to terminological consistency. The effectiveness of Translation Memory is particularly

evident in technical, legal, and business documentation, where recurring phrases and standardized terminology are common (Bowker, 2002).

Another significant development is the integration of machine translation into CAT environments. Modern neural machine translation systems such as Google Translate, DeepL Translator, and Microsoft Translator can generate preliminary translations that serve as a basis for further editing. Through API integration, translators can access machine-generated suggestions directly within CAT tools, eliminating the need to switch between multiple applications. This integration has established a new workflow model in which machine translation accelerates the translation process while human experts ensure accuracy, style, and contextual appropriateness (Koehn, 2020).

Despite substantial technological progress, machine translation still faces several limitations. Neural systems may generate inaccurate translations, factual errors, or outputs that appear plausible but fail to convey the intended meaning. They also experience difficulties in interpreting humour, irony, cultural references, and emotionally nuanced content. Furthermore, issues related to confidentiality and data security remain important considerations when using online translation services. Consequently, human expertise continues to play a decisive role in quality assurance and intercultural mediation.

In this context, post-editing has become a key professional competence. Modern translators increasingly function not only as language specialists but also as editors and quality managers who evaluate, revise, and optimize machine-generated output. The most effective translation workflow is therefore based on a hybrid model that combines the speed and scalability of technological solutions with the critical thinking, cultural awareness, and linguistic expertise of human translators (Vieira, 2019).

The digital transformation of the translation industry demonstrates that technological innovations do not eliminate the need for human translators. Instead, they redefine professional roles and create opportunities for more efficient collaboration between humans and intelligent systems. The future of translation lies not in competition

between people and technology but in their productive synergy, which enables both high-quality and high-speed multilingual communication.

REFERENCES

1. Bowker, L. (2002). *Computer-aided translation technology: a practical introduction*. University of Ottawa Press. DOI: [10.1353/book6554](https://doi.org/10.1353/book6554)
2. Bowker, L., & Fisher, D. (2010). Computer-aided translation. In Y. Gambier & L. van Doorslaer (Eds.), *Handbook of translation studies* (Vol. 1, pp. 60–65). John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/hts.1>
3. International Data Corporation. (2022). *Worldwide IDC Global DataSphere Forecast, 2022–2026: Enterprise organizations driving most of the data growth*. IDC. <https://www.marketresearch.com/IDC-v2477/Worldwide-IDC-Global-DataSphere-Forecast-31469143/>
4. Koehn, P. (2020). *Neural machine translation*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108608480>
5. Vieira, L. N. (2019). Post-editing of machine translation. In M. O'Hagan (Ed.), *The Routledge Handbook of Translation and Technology*. Routledge. https://www.researchgate.net/publication/339827080_Post-Editing_of_Machine_Translation

Anastasiia Moiseienko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Yana Boiko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

ABBREVIATIONS AS A PRODUCTIVE WORD-FORMATION

PROCESS IN ENGLISH BUSINESS DISCOURSE

The relevance of studying abbreviations and shortenings is determined by their active functioning in modern English business discourse, where they serve as means of linguistic economy, standardization, and concise transmission of professional information. In contemporary linguistic studies, abbreviation is regarded as a productive word-formation process connected with the reduction of components of words or word combinations while preserving their meaning (Бондаренко, 2015, 78).

In linguistic research, abbreviations and shortenings are defined as a heterogeneous linguistic phenomenon characterized by a developed typology. One of the most common classifications is the division into graphic and lexical shortenings (Гайденко, Сергеева, 2022, 80-81). Graphic shortenings function primarily in written communication and

include conventional formulas, abbreviated names, and alphanumeric forms. Their peculiarity lies in the fact that they function in written discourse, while in oral speech their full forms are pronounced. This distinguishes graphic shortenings from lexical shortenings, which include clipping, complex shortenings, blends, initial abbreviations, and acronyms.

Lexical shortenings include morphological and syntactic types. Morphological shortenings comprise apocope, which preserves the initial syllable of a word, apheresis, based on preserving the final element, and syncope, involving omission of the middle part of a word. This group also includes complex shortened forms created by combining elements of several words, as well as telescopic formations and fused forms, which represent productive models of abbreviation in modern English.

An important aspect of classification is the distinction between initial abbreviations and acronyms. Initial abbreviations are pronounced letter by letter, whereas acronyms function as integral lexical units (Бондаренко, 2015, 78-79). This approach demonstrates that abbreviation is not merely a formal reduction but a productive word-formation mechanism with different formation models and functional properties. Detailed classification also includes initial, syllabic, mixed, and telescopic models of abbreviations. Initial abbreviations are based on the combination of initial letters or sounds, while syllabic and mixed models combine truncated elements or complete lexical components, reflecting the structural diversity of abbreviation models.

The productivity of abbreviations in modern English is connected with the tendency toward rationalization of communication and economy of linguistic means (Сергеева, Тищенко, 2021, 188-190). In business discourse, this tendency becomes particularly evident due to the standardized and regulated nature of professional communication. Business texts are characterized by precision, objectivity, conciseness, and the active use of specialized terminology, all of which create favorable conditions for the functioning of abbreviations. The need to transmit large volumes of information efficiently, especially in written formats such as reports, contracts, emails, and financial documents, encourages the frequent use of shortened lexical forms.

Among the major genres of business discourse are business correspondence, contracts, memoranda, reports, commercial proposals, records of negotiations and

financial documentation. These genres are characterized by standardized presentation, precision and conciseness, which contributes to the active use of abbreviations in professional communication.

In business discourse abbreviations are actively used to denote organizations, positions, procedures, and financial concepts, contributing to the unification and accuracy of meaning transmission. Many abbreviated units function as conventionalized professional markers understood within institutional contexts. Their stability contributes not only to linguistic economy but also to consistency in professional interaction. Shortened names of institutions, positions, and financial indicators often serve as stable terminological units. Their frequent use is explained by the need for compact expression and rapid transmission of specialized information. Abbreviations reflect not only the principle of linguistic economy but also the structured nature of professional communication, in which shortened forms often function as established terminological units (Зінукова, 2021, 178).

An important aspect of the study concerns the translation and adaptation of abbreviations. Among the main translation strategies are transcoding, calquing, and explication (Бондаренко, 2015, 80-82). Transliteration and transcription are applied to internationally established abbreviated forms, calquing is productive when equivalents exist in the target language, while explication is used when additional clarification of meaning is required. In Ukrainian translation practice adaptation of abbreviations may vary depending on the degree of codification, the communicative situation and the target audience. In professional texts, original forms are often preserved, whereas adapted forms may be preferred in broader communicative contexts. The choice of translation strategy depends on the degree of standardization of the term and the communicative conditions of its functioning.

In translation practice abbreviations may also be introduced through expanded forms or explanatory presentation at their first occurrence in a text, after which shortened forms can be used independently. This approach contributes to both precision and clarity, which is especially important in business communication.

Abbreviations and shortenings represent a productive word-formation phenomenon and remain an important component of English business discourse. The

functioning of abbreviations in business discourse demonstrates that shortened forms are not only a means of compression but also an important element of professional communication, contributing to terminological precision and institutional standardization. Their classification reflects the structural diversity of shortened units, while their use in professional communication confirms their role as means of linguistic economy and standardization. The peculiarities of their translation and adaptation confirm the necessity of considering both linguistic structure and communicative context.

REFERENCES

1. Бондаренко, О. (2015). Особливості перекладу абрєвіатур, акронімів і скорочень. *Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології*, (1), 76-83.
2. Гайдєнко, Ю. О., і Сергєєва, О. О. (2022). Особливості вживання скорочень та їх класифікація в сучасній англійській мові. *Закарпатські філологічні студії*, 24(1), 78-82. <https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.24.1.15>
3. Зінукова, Н. В. (2021). Лінгвістичні особливості змісту текстів англomовного ділового дискурсу. *Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки»*, 1(21), 176-188.
4. Сергєєва, О. О., і Тищенко, М. А. (2021). Теоретичні аспекти дослідження проблеми словоскорочення. *Закарпатські філологічні студії*, 17(1), 187-191. <https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2021.17-1.37>

Nazar Mostsipan

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

STRATEGIES FOR TRANSLATING INTERNATIONAL BUSINESS NEWS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

In today's global world, translating business news is more important than ever. This translation work is a critical link, connecting international organizations, stakeholders, and local readers. Business news is not just about facts and figures; it is this unique mix of straight information and persuasive language. Translators have to nail more than accuracy. They need to catch the mood and style of the original message to keep it compelling and influential.

M. Shkriblyak and V. Vyalyk highlight how publicistic discourse in business does two things at once – it delivers data with precision. It steers the reader through subtle persuasion (Шкрібляк & Бялик, 2020, 70).

When it comes to translating this type of content, two strategies top the list: domestication and foreignization. Domestication is about making the text feel familiar by adapting professional jargon, idioms, and even cultural references. Hence, the audience gets the message without missing a beat. Foreignization goes in the opposite direction, preserving that original flavor. One wants to maintain the style and professional tone so readers sense the global scope and standards behind the news. Deciding which approach to use often comes down to just how charged the original writing is. In linguistics, emotionality is tied to how we show feelings, moods, or the writer's attitude (Ганич & Олійник, 1985, 75).

Business journalism tends to play up emotions in headlines and lead paragraphs. It is right there in the word choices, metaphors like “*bull and bear markets*,” or phrases such as “*hostile takeovers*”, not to mention puns and idioms. These language tricks are sure to catch attention, but can give translators a real headache. The point of this expressiveness is not just to decorate the text, it is to spotlight the key message, shaped by the rich emotional undertone (Чабаненко, 2002, 6). So translators have to find just the right equivalent. It is a balance – do not break business etiquette, but do not flatten the original's energy either.

Modern translation studies see emotional language as more than just a way to show what the author feels. It is actually a tool to provoke an emotional reaction in readers. A. Zhahnitko puts it plainly “Emotional language is not just about showing how the speaker feels, but about stirring real emotion in others too” (Жагнітко, 2012, 127). In business news, that shows up in every register, from the formal feel of corporate press releases to the biting humor in opinion columns. Translators need to work creatively, sometimes using slang or unique phrasing to match market buzz. It is not just about

swapping words. Sometimes, it takes modulation or transcreation to get the same punch across.

There is another twist, too. Business writing likes to speak straight to the reader, throw in clever references, or drop quotes. Take headlines built on puns or cultural allusions. Normally, direct translation falls flat. The translator has to rebuild the image for a different culture, especially considering their political context. It is what makes translators real cultural mediators. They juggle the need for logical, objective reporting and the urge to connect emotionally with the audience (Шкрібляк & Бялик, 2020, 73).

Expressiveness in business news is not just for show. There is a real purpose. The financial media landscape is crowded and noisy. Expressive language helps a news piece cut through the clutter, create a unique image, and hit a style that really lands with the target audience (Чабаненко, 2002, 15). Translators are not only shifting words from one language to another. They are carrying over the spirit, intention, and mood behind those words.

So, translating international business news? It is this tricky mix of being super precise about terminology and also being open and creative with style. One should know the rules of publicistic style, how it works, how it influences, and why documentation matters. The better we understand and develop these translation strategies, especially around emotional language, the more we will improve cross-cultural communication in today's global business world.

REFERENCES

1. Ганич, Д. І., & Олійник, І. С. (1985). *Словник лінгвістичних термінів*. Вища школа. <https://www.scribd.com/document/669808164/ГаничД-І-Словник-Лінгвістичних-Термінів>
2. Жагнітко, А. (2012). *Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни*. ДонНУ.
3. Чабаненко, В. А. (2002). *Стилістика експресивних засобів української мови*: монографія. ЗДУ.
4. Шкрібляк, М. П., & Бялик В. Д. (2020). *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Германістика та міжкультурна комунікація*, (1), 70–74. <http://dx.doi.org/10.32999/ksu2663-3426/2020-1-10>

Olena Mudra

*Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
(Chernivtsi, Ukraine)*

AI-DRIVEN TOOLS AND DIGITAL PLATFORMS AS A CATALYST FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS IN IT STUDENTS

The integration of artificial intelligence (AI) and digital platforms into higher education has reshaped the development of professional communication skills, particularly among IT students. This paper explores how AI-driven tools and collaborative digital environments enhance communication competence, foster intercultural interaction, and simulate real-world professional contexts. The study also includes a brief analysis of widely used platforms and tools in IT education. The findings demonstrate that AI technologies significantly contribute to adaptive learning, real-time feedback, and the formation of professional communication strategies. However, challenges such as overreliance on AI and ethical considerations remain critical.

In the context of globalization and digital transformation, professional communication has become a core competence for IT specialists. Modern IT professionals are expected not only to possess strong technical skills but also to effectively communicate in multilingual and multicultural environments.

The rapid development of AI technologies has significantly influenced educational practices. AI-driven tools and digital platforms provide innovative opportunities for developing communication skills through interactive, personalized, and practice-oriented learning environments.

The aim of this study is to analyze the role of AI-based tools and digital platforms in enhancing professional communication skills among IT students and to examine their practical application in higher education.

AI is increasingly integrated into educational systems, particularly through intelligent tutoring systems, automated feedback tools, and conversational agents. These technologies enable personalized learning experiences and support the development of both linguistic and professional competencies.

AI-based educational systems can simulate real-life communication scenarios, allowing students to engage in professional dialogues, technical discussions, and collaborative problem-solving tasks. For instance, AI chatbots can provide instant feedback, assist in writing technical documentation, and help students practice domain-specific communication (Son; Ružić; Philpott, 2023).

Research shows that AI-powered tools enhance problem-solving, adaptive learning, and engagement among students, particularly in programming education. Additionally, tools like AI coding assistants support communication through code explanation and collaborative development processes.

Digital platforms play a crucial role in shaping professional communication skills by providing authentic environments for interaction. Among the most widely used platforms in IT education are collaborative tools, version control systems, and communication applications (Bećirović; Brdarević-Čeljo; Delić, 2021).

For example, platforms such as *GitHub* enable students to communicate through issues, pull requests, and documentation, fostering knowledge sharing and collaborative problem-solving. These platforms create multiple communication channels that reflect real-world software development practices.

Similarly, communication tools like *Slack* and *Microsoft Teams* are increasingly integrated into educational settings. Studies indicate that such platforms enhance student engagement and facilitate continuous interaction between learners and instructors (Menzies; Zarb, 2020).

Digital learning environments also include discussion forums, real-time chat tools, and collaborative platforms, which support synchronous and asynchronous communication. These technologies help students develop clarity, precision, and adaptability in professional communication contexts.

To better understand the practical impact of AI and digital platforms, a qualitative analysis of commonly used tools was conducted. The tools were categorized into three

main groups: AI-driven communication tools, collaborative platforms, and programming support systems.

1. AI-Driven Communication Tools

AI tools such as *ChatGPT*, *Gemini*, and *Claude* are widely used for:

- generating and editing technical texts;
- simulating professional conversations;
- explaining complex concepts;
- improving academic and professional writing.

These tools provide instant feedback and support multilingual communication, which is particularly important in international IT environments.

2. Collaborative Platforms

Platforms such as *GitHub*, *Slack*, and *Discord* facilitate:

- teamwork and project-based communication;
- version control and documentation;
- asynchronous and synchronous interaction;
- development of professional communication norms.

The use of *Slack* in educational contexts demonstrates that students gain experience with tools commonly used in industry, bridging the gap between academic and professional environments (Papathoma, 2022, 570).

3. AI Coding Assistants

Tools like *GitHub*, *Copilot* and similar AI assistants:

- support code generation and debugging;
- explain code logic;
- enhance communication within development teams;
- foster collaborative coding practices.

Research confirms that students actively use features such as code generation and chat-based explanations, which influence both technical and communicative skills (Vaithilingam; Hicks, 2025).

The integration of AI-driven tools and digital platforms significantly enhances professional communication skills among IT students. These technologies provide:

- 1) Personalization: adaptive learning paths tailored to individual needs;
- 2) Immediate feedback: real-time correction and suggestions;

- 3) Authenticity: simulation of real-world professional communication;
- 4) Interactivity: increased engagement and participation.

However, several challenges must be addressed. Overreliance on AI tools may reduce critical thinking and independent problem-solving skills. Ethical concerns, including academic integrity and data privacy, also require careful consideration.

Therefore, educators must adopt a balanced approach, integrating AI tools while maintaining pedagogical control and fostering critical digital literacy.

AI-driven tools and digital platforms have become essential components of modern IT education. They act as powerful catalysts for developing professional communication skills by providing interactive, adaptive, and practice-oriented learning environments. The study confirms that the effective integration of these technologies enhances students' readiness for participation in global professional communities. At the same time, the role of educators remains crucial in ensuring the responsible and meaningful use of AI. Future research should focus on empirical studies measuring the long-term impact of AI tools on communication competence and professional development.

REFERENCES

1. Bećirović, S., Brdarević-Čeljo, A., & Delić, H. (2021). The Use of Digital Technology in Foreign Language Learning. *SN Social Sciences*, 1(10), 246. <https://doi.org/10.1007/s43545-021-00254-y>
5. Menzies, R. and Zarb, M. (2020). Professional communication tools in Higher Education: a case study in implementing slack in the curriculum. *In Proceedings of 2020 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Frontiers in education conference (FIE 2020)*, 21-24 October 2020, [virtual conference]. <https://doi.org/10.1109/FIE44824.2020.9273906>
6. Papatoma T. (2022). The enablers and barriers of using Slack for computer-mediated communication to support the learning journey: A case study at a university of applied sciences. In Hilliger I., Muñoz-Merino P. J., De Laet T., Ortega-Arranz A., Farrell T. (Eds.), *Educating for a new future: Making sense of technology-enhanced learning adoption*, 566–572. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16290-9_51
7. Pongen, L. (2024). Exploring the integration of digital communication tools in language education: a comprehensive review. *ShodhGyan-NU: Journal of Literature and Culture Studies*, 2(2), 9–17. <https://doi.org/10.29121/shodhgyan.v2.i2.2024.20>
8. Son, J. B., Ružić, N. K., & Philpott, A. (2023). Artificial Intelligence Technologies and Applications for Language Learning and Teaching. *Journal of China Computer-Assisted Language Learning*. <https://doi.org/10.1515/jccall-2023-0015>
9. Trinh, H. N. (2022). Communication in GitHub projects: A systematic mapping study. University of Stuttgart. <http://dx.doi.org/10.18419/opus-12537>

10. Vaithilingam, P., & Hicks, M. (2025). The effects of GitHub Copilot on computing students' programming effectiveness, efficiency, and processes in brownfield programming tasks. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.10051>
11. Veilleux, N., Bates, R., Allendoerfer, C., Jones, D., Crawford, J. & Floyd Smith, T. (2013). The relationship between belonging and ability in computer science. *Proceeding of the 44th ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, ser. SIGCSE '13. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 65–70. <https://doi.org/10.1145/2445196.2445220>

Denys Nevtyra

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE ADAPTATION OF HUMOR IN FILM AUDIOVISUAL WORKS

Audiovisual translation (AVT) plays a significant role in the global distribution of films and TV series, enabling communication across linguistic and cultural boundaries. Audiovisual Translation is an "umbrella term" for media, multimedia, and screen translation, involving the complex transfer of verbal components within a polysemiotic environment where they interact with visual and acoustic codes (López González, 2017, 280). This multimodal nature makes AVT particularly complex, especially when it comes to translating humor. Humor is often culturally bound and relies on linguistic features such as wordplay, as well as on contextual and visual elements. For this reason, it becomes one of the most difficult aspects to render in another language. The objective of this study is to investigate how humor is adapted in films and TV series and what strategies are used to preserve its communicative and entertaining effect.

In AVT, translators apply a variety of strategies to deal with humor, depending on its type and context. Literal translation may be used when humor is universal and does not depend on culture-specific elements. Literal Translation: Generally, only effective when the humor is universal. It carries a significant risk of weakening or "killing" the joke if the linguistic or cultural contexts do not align (Bucaria, 2017, 436). A more effective approach is localization, which involves adapting the joke to the cultural background of the target audience. Localization (Cultural Adaptation): A central

strategy where source-culture referents (e.g., local brands or celebrities) are replaced with recognizable target-culture equivalents to maintain cognitive accessibility (López González, 2017, 289-290). In addition, translators may use compensation by introducing humor in another part of the dialogue, omission when a joke cannot be translated, or paraphrasing to simplify complex expressions. Each of these strategies aims to preserve the humorous effect rather than the exact wording.

The translation of humor involves several significant challenges. One of the most problematic elements is wordplay. Puns and Wordplay: Based on linguistic ambiguity (homophony, polysemy), these are often linguistically untranslatable because they require a perfect coincidence of meanings in both languages (Erol, 2026, 90). Furthermore, idioms and slang are deeply rooted in a particular culture and often lack direct equivalents, which forces translators to search for functional counterparts. Cultural references, such as mentions of local traditions or public figures, may also create barriers for understanding and require adaptation. Another important issue is taboo humor, which can be subject to censorship or modification depending on the norms of the target culture. Finally, technical constraints, such as time limits in subtitling or lip synchronization in dubbing, can affect the rhythm and timing of jokes, reducing their effectiveness.

Practical examples demonstrate how humor is adapted in AVT. Functional Neologisms: In the film *Amélie*, a French pun on *mère/mer* (mother/sea) was lost in literal translation but successfully adapted in English through the neologism "Mum-ephant" to preserve the comedic comparison. This case shows that creative solutions can compensate for linguistic differences and help maintain the humorous effect. By comparing the original and translated versions, it becomes clear that preserving the function of humor is often more important than maintaining its form.

In audiovisual translation, the translator performs a complex and creative role. Translator as Co-author: Especially in animation, the translator acts as a creative agent who manipulates the text to preserve its pragmatic impact for a new audience (López

González, 2017, 280, 289). This means that the translator is not only transferring meaning but also recreating the intended effect of humor. A balance must be achieved between accuracy and entertainment, as overly literal translations may fail to produce the desired response, while excessive adaptation may distort the original meaning.

Recent research highlights the growing importance of audience reception studies in the field of humorous AVT. Empirical studies have shown that viewers often prefer adapted jokes that feel natural in their language over faithful but confusing literal translations (Bucaria, 2017, 440). Furthermore, the rise of streaming platforms has increased the demand for high-quality subtitling and dubbing, pushing translators to develop more creative and context-sensitive solutions. Some scholars argue that humor translation should prioritize the "functional equivalence" of emotional impact rather than semantic accuracy (Erol, 2026, 95). This perspective aligns with the broader trend in translation studies that views the translator as an active co-creator of meaning rather than a passive conduit. Future research should explore how artificial intelligence tools can assist - but not replace - human translators in preserving the nuances of humorous dialogue across different languages and cultures.

In conclusion, the translation of humor in AVT is a challenging process that requires both linguistic competence and cultural awareness. Due to the differences between languages and cultures, complete equivalence is rarely possible. Therefore, the main goal of the translator is to preserve the audience's reaction and ensure that the humor remains effective. Adaptation, rather than literal translation, proves to be the most important strategy in overcoming these challenges and achieving successful communication in audiovisual media.

REFERENCES

1. Bucaria, C. (2017). Audiovisual translation of humor. In *The Routledge handbook of language and humor*. Routledge.
2. López González, R. C. (2017). Humorous elements and translation in animated feature films: DreamWorks (2001-2012). *MonTI: Monografías de traducción e interpretación*.
3. Erol, T. (2026). Adaptation as a Strategy for Pragmatic Equivalence in the Subtitling of Colloquial Humorous Expressions in Selected Turkish Films. *Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences*.

Angelina Reminska

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE INFLUENCE OF SLANG ON THE PERCEPTION OF LYRICS IN MODERN ENGLISH-LANGUAGE SONGS

In contemporary popular music, slang has become a central linguistic feature that shapes how audiences interpret and emotionally experience song lyrics. As music functions as a global form of communication, it reflects ongoing linguistic change, particularly the expansion of informal, digital, and youth-driven varieties of English. Recent research highlights that slang is no longer peripheral but an integral part of youth identity construction and online interaction (Tagliamonte, 2023, 112–118). Moreover, the rapid turnover of slang – where expressions can emerge, spread, and become obsolete within months – creates a sense of temporal belonging, allowing listeners to feel connected to the present moment. This temporal marker distinguishes contemporary lyrics from those of previous decades, reinforcing the idea that music serves as a living archive of linguistic innovation.

Slang in song lyrics primarily contributes to authenticity and interpersonal closeness between artists and listeners. Linguists emphasize that informal language allows performers to create a sense of “real speech,” making lyrics feel more personal and emotionally accessible. This effect is especially strong in Generation Z communication, where relatability and conversational tone are highly valued (Buchstaller, 2022, 85–90). However, authenticity in slang usage is not automatic; audiences are increasingly skilled at detecting inauthentic or forced slang, often termed “corporate slang” or “brand speak.” When older artists or mainstream pop productions adopt youth slang without cultural grounding, listeners may perceive the lyrics as manipulative or out-of-touch, a phenomenon that has been documented in the reception

of several commercially successful yet critically mocked songs in the early 2020s. Thus, the effective use of slang depends not only on its inclusion but on its congruence with the artist's perceived identity and social position.

A clear example is Harry Styles' song *As It Was* (2022). The lyrical structure relies on repetition and conversational phrasing, which enhances emotional immediacy. The informal reduction *holdin' me back* reflects natural spoken English rather than formal written language. This stylistic choice aligns with findings in contemporary pop discourse analysis, which show that simplicity and speech-like rhythm increase audience engagement and perceived sincerity (Thornborrow, 2023, 54–58). Additionally, Styles employs the slang adjective *soft* not merely as a descriptor but as a generational signal of emotional vulnerability, a usage that has gained traction in digital subcultures discussing masculinity and mental health. This layered meaning would be lost if the listener approached the lyric with a purely denotative interpretation, underscoring how slang functions as a carrier of shared cultural knowledge.

In contrast, slang in music can also serve as a tool for irony and identity performance. Billie Eilish's *Bad Guy* (2019) demonstrates how informal expressions and playful linguistic choices construct a distinctive artistic persona. Scholars argue that youth-oriented slang in digital culture often functions as a form of performative identity, where meaning is shaped by attitude rather than literal interpretation (Eckert & McConnell-Ginet, 2022, 201–206). Eilish's use of the boast-framed phrase *I'm the bad guy* – delivered with exaggerated nonchalance – deliberately subverts the traditional hip-hop trope of antagonism, producing irony that resonates with listeners familiar with both the original convention and its deconstruction. This ironic distance is a hallmark of post-millennial lyricism, where sincerity and playfulness coexist, and slang provides the flexible register needed to navigate that tension.

Digital platforms such as TikTok have significantly accelerated the spread and normalization of slang in music. Research shows that TikTok plays a key role in transforming short lyrical fragments into viral cultural units, often reinforcing the

popularity of songs through repetition and meme culture (Zulli & Zulli, 2023, 2–5). This creates a feedback loop in which slang spreads from online communities into mainstream music and back again. Importantly, the platform’s algorithm prioritizes user-generated reinterpretations of songs, such as lip-syncs, parodies, and dance challenges, which frequently isolate slang-rich lines from their original context. When a phrase like *that’s that me espresso* (Sabrina Carpenter, 2024) goes viral, its meaning multiplies beyond the songwriter’s intention, turning slang into a participatory meme. This process challenges traditional models of lyric interpretation, where the author’s intent once held priority; instead, meaning emerges collectively through thousands of micro-appropriations.

Furthermore, the global spread of English-language music means that slang often reaches non-native speakers who may struggle with nuanced interpretation. For international audiences, slang can either enhance engagement – by offering a gateway to immersive, authentic language use – or create barriers, leading to misinterpretation or alienation. Pedagogical studies suggest that listening to slang-rich lyrics with guided analysis improves advanced learners’ sociolinguistic competence, yet many casual listeners simply absorb slang as opaque but aesthetically pleasing sound patterns. This duality complicates the claim that slang universally increases emotional accessibility; its effect depends heavily on the listener’s prior exposure to informal English and digital subcultures.

Overall, slang transforms song lyrics from fixed artistic texts into dynamic and socially embedded communication. It strengthens emotional engagement, supports identity expression, and integrates music into digital culture. For philology and translation studies, understanding slang is essential, as it reflects the ongoing evolution of global English in youth communication. Translating such lyrics poses particular challenges: a direct equivalent may lose ironic shading, while a too-creative adaptation may misrepresent the original’s social stance. Future research should examine how

machine translation tools handle slang in musical contexts and how cross-cultural audiences negotiate the tension between lyrical opacity and artistic allure.

REFERENCES:

1. Billie Eilish. (2019). Bad Guy [Song]. On When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Darkroom/Interscope Records.
2. Buchstaller, I. (2022). The Language of Youth: Sociolinguistic Perspectives on Style and Identity. Cambridge University Press, pp. 85–90.
3. Eckert, P., & McConnell-Ginet, S. (2022). Language and Gender. Cambridge University Press, pp. 201–206.
4. Harry Styles. (2022). As It Was [Song]. On Harry's House. Columbia Records.
5. Tagliamonte, S. A. (2023). Teen Talk: The Language of Adolescents in the Digital Age. Cambridge University Press, pp. 112–118.
6. Thornborrow, J. (2023). Pop music discourse and conversational style in contemporary lyrics. *Journal of Pragmatics*, 198, 50–60.
7. Zulli, D., & Zulli, D. J. (2023). Extending the Internet meme: TikTok and the recontextualization of music. *New Media & Society*, 25(4), 1–12.

Karina Rosovska

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Yana Boiko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

LINGUOCULTUROLOGICAL ASPECTS OF RENDERING ENGLISH CORPORATE TERMINOLOGY IN UKRAINIAN TRANSLATION

In the context of globalization, corporate discourse has become one of the key instruments of professional intercultural communication. For representatives of creative industries – including media, design, advertising, IT, tourism, and digital platforms – proficiency in English economic terminology is an essential prerequisite for effective professional interaction. Corporate discourse functions as a complex system of professional communication reflecting economic processes, institutional values, and standards of the modern business environment (Popovych, Bialyk, 2020).

The relevance of the research is determined by the growing need for high-quality translation of corporate documentation in Ukraine under conditions of active integration into the international economic and educational space. Misinterpretation of economic

terminology may lead to communication barriers, financial risks, and the loss of professional trust. Therefore, the study of English economic terminology and the peculiarities of its Ukrainian translation remains an important issue in modern translation studies (Kyiak, 2007, 104–108).

Economic terminology is characterized by precision, dynamic development, and pragmatic orientation. In corporate discourse, a term should ensure clarity and unambiguity of professional communication while minimizing the possibility of misunderstanding (Piletska, 2008, 175–181). At the same time, the development of the digital economy and creative industries stimulates the active emergence of neologisms and borrowings, especially in the English-language professional environment.

The research analyzed economic terms represented in corporate reports of international companies and documents related to professional and educational standards. The analysis allowed distinguishing several functional groups of terminology: administrative-economic terms (*stakeholders, governance, compliance*), operational-financial terms (*net income, operating expenses*), and digital-economic neologisms (*data-driven decision making, algorithmic transparency*).

The study demonstrated that economic terminology within corporate discourse may be divided into several functional groups.

Administrative and Economic Terminology. This category includes terms such as *stakeholders, compliance, governance, and equity*. These lexical units describe the interaction between organizations and their institutional, financial, or social environments. Particular attention should be paid to the term *stakeholders*, which presents difficulties in Ukrainian translation practice. Traditionally translated as *зацікавлені сторони*, the term is increasingly reproduced through transliteration as *стейкхолдери* in modern Ukrainian corporate communication in order to preserve its broader pragmatic and institutional meaning.

Operational and Financial Terminology. Terms such as *net income*, *operating expenses*, *transcript of records*, and *ECTS credits* form the basis of financial reporting and academic mobility discourse. Although many of these units already possess standardized Ukrainian equivalents, their interpretation frequently depends on contextual usage. For example, *net income* is commonly translated as *чистий прибуток*, yet within the context of start-ups and creative entrepreneurship it may require differentiation from related financial concepts such as *gross margin* or *revenue*.

Digital-Economic Neologisms. A separate group consists of neologisms connected with digital transformation and platform-based economies. Within the DigComp 3.0 framework, terms such as *data-driven decision making*, *algorithmic transparency*, and *digital literacy assets* reflect the integration of economics, technology, and communication. Since conceptual equivalents in Ukrainian are still developing, such terms often require descriptive translation or semantic expansion.

Special attention was paid to translation strategies used for rendering economic terminology into Ukrainian. The most common strategy proved to be transcoding, including transcription and transliteration of international corporate terms such as *start-up*, *outsourcing*, and *hedging* (Andrukhovych, 2024). Semantic transformations – specification, generalization, and modulation – also play an important role in ensuring adequate translation depending on the communicative context. Descriptive translation is frequently applied to complex neologisms in order to explain new economic concepts to Ukrainian recipients.

The practical stage of the research involved the analysis of fifty English economic terms and their Ukrainian translations. The study identified three dominant translation strategies.

Transcoding, including transcription and transliteration, accounted for approximately 50% of the analyzed cases. This strategy is particularly common for internationally recognized corporate and technological terms such as *start-up*, *outsourcing*, and *hedging*. The growing tendency toward borrowing reflects the

influence of globalization and the integration of Ukrainian corporate discourse into international professional communication.

Approximately 30% of the analyzed cases involved *semantic transformations*, including modulation, specification, and generalization. Contextual adaptation proved especially important for polysemantic economic terms. For example, the term *equity* may denote *власний капітал* in accounting discourse, whereas in the context of corporate social responsibility and diversity policies it may be translated as *справедливість* or *рівність*.

Descriptive translation constituted around 20% of the analyzed examples and was mainly applied to complex neologisms lacking direct Ukrainian equivalents. For instance, the term *compliance* may be translated descriptively as *дотримання встановлених правил та стандартів* when addressing a broader audience unfamiliar with specialized corporate terminology.

Thus, English economic terminology serves as an important tool of corporate discourse and effective intercultural communication within creative industries. Successful translation of corporate documentation requires not only linguistic competence but also a profound understanding of economic processes and professional contexts. Further integration of Ukraine into the European economic and educational space will contribute to the standardization of economic terminology and to the increasing use of international terms in Ukrainian professional discourse.

REFERENCES

1. Андрухович К. А. Способи відтворення термінологічних одиниць економічної галузі. 2024.
2. Кияк Т. Р. Функції та переклад термінів у фахових текстах. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка*. 2007. № 32. С. 104–108.
3. Пілецька Н. Економічна термінологія як об'єкт дослідження. *Проблеми української термінології*. 2008. № 620. С. 175–181.
4. Попович Ю. В., Бялик В. Д. Поняття термінології та терміносистеми в сучасній лінгвістиці. *Вчені записки*. 2020. Т. 2.
5. Структурно-семантична характеристика аналітичних термінів у фінансовій термінології. URL: <https://naurok.com.ua/strukturno-semantichna-harakteristika-analitichnih-terminiv-u-finansoviy-terminologii-194169.html> (дата звернення: 20.03.2026).

Polina Shchykovska

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE ROLE OF GOOGLE TRANSLATE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSLATION

The rapid development of digital technologies has fundamentally transformed the field of translation, repositioning it within the broader domain of Translation Studies as a technology-mediated practice. In this context, artificial intelligence (AI) and machine translation (MT) systems are no longer peripheral tools but central elements that reshape both the process and the epistemology of translation. As defined by Koehn, machine translation refers to “the automatic translation of text from one natural language into another using computational methods” (Koehn, 2009). However, this definition requires further specification within contemporary research, where MT is understood as a dynamic system evolving from rule-based and statistical models to neural network-based architectures.

The historical development of machine translation reflects broader shifts in computational linguistics and data-driven approaches to language processing. As Hutchins observes, “the history of machine translation reflects the development of computer science and computational linguistics over several decades” (Hutchins, 1995). The transition to neural machine translation has significantly improved fluency and contextual sensitivity, allowing systems such as Google Translate to produce more natural outputs. Nevertheless, this technological advancement introduces a fundamental methodological tension between probabilistic language generation and interpretative meaning construction.

The growing popularity of AI-driven translation tools can be explained through several interrelated factors, including speed, accessibility, and cost efficiency. Machine translation systems enable the rapid processing of large volumes of text, making them

particularly valuable in contexts such as digital communication, localization, and information exchange. At the same time, their global availability reduces linguistic barriers and democratizes access to multilingual content. However, these advantages must be critically evaluated within a framework that distinguishes between quantitative efficiency and qualitative adequacy.

From an analytical perspective, the key issue lies in the assessment of translation quality. Contemporary research emphasizes criteria such as semantic accuracy, pragmatic equivalence, and the balance between adequacy and fluency. As Rivera Trigueros (2022) argues, the quality of machine translation is highly variable and depends on language pairs, domains, and training data. This variability reveals a core contradiction: while AI systems excel in pattern recognition and statistical prediction, they often fail to capture cultural nuances, idiomatic expressions, and context-dependent meanings. Consequently, machine-generated translations may lack interpretative depth and stylistic coherence, particularly in specialized or culturally embedded texts.

Another critical dimension concerns the presence of bias in AI systems. Since machine translation models are trained on large datasets, they inevitably reproduce the biases embedded within those data. This raises important ethical and epistemological questions regarding neutrality, representation, and the reliability of automated translation outputs. Thus, the use of AI in translation should be approached not as a neutral technological solution but as a mediated process shaped by data, algorithms, and contextual limitations.

The comparison between human and machine translation highlights a fundamental difference in the nature of linguistic processing. Human translators operate through interpretation, intentionality, and contextual awareness, integrating cultural knowledge and communicative purpose. In contrast, machine translation systems rely on probabilistic modeling and pattern recognition, generating outputs based on statistical likelihood rather than semantic understanding. This distinction suggests that the

relationship between human and machine translation should not be framed as a competition but as a complementary interaction.

In modern translation practice, this interaction is realized through post-editing, where machine-generated texts are refined by human translators. Such a hybrid approach reflects a broader shift from the paradigm of replacement to that of augmentation, in which AI enhances human capabilities rather than substitutes them. As Koehn (2009) emphasizes, machine translation technologies should be considered tools that assist translators, increasing productivity while preserving quality.

In conclusion, artificial intelligence and machine translation systems have significantly redefined the landscape of translation and global communication. Their effectiveness lies not only in their technical capabilities but also in their integration into human-centered translation processes. Despite considerable progress, AI systems remain limited in their ability to interpret meaning, context, and cultural nuance. Therefore, the most productive approach to translation in the contemporary digital environment is the synergistic cooperation between human expertise and artificial intelligence. Such cooperation ensures a balance between efficiency and interpretative depth, which ultimately determines the quality and reliability of translation outcomes.

REFERENCES

1. Hutchins, W. J. (1995). Machine translation: A brief history. In E. F. K. Koerner & R. E. Asher (Eds.), *Concise history of the language sciences* (pp. 431–445). Pergamon. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-042580-1.50066-0>
2. Koehn, P. (2009). *Statistical machine translation*. Cambridge University Press. <https://www.perlego.com/book/1693670/statistical-machine-translation-pdf> (Original work published 2009)
3. Rivera Trigueros, I. (2022). Machine translation systems and quality assessment: A systematic review. *Language Resources and Evaluation*, 56, 1–27. <https://doi.org/10.1007/s10579-021-09537-5>

Karolina Tymchyk-Pasichnyk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

FOREIGN LANGUAGE SKILLS AS A FACTOR OF PROFESSIONAL SUCCESS

In today's interconnected world, foreign language skills have become a key factor in career development and professional success. Speaking a foreign language can help you stand out in the job market and attract potential employers. Knowledge of two or more languages not only enhances a curriculum vitae but also provides a foundation for developing additional skills considered important in the workplace. Being multilingual contributes to the development of modern specialists and enhances their ability to work effectively in international environments.

Being proficient in languages can unlock access to new international job markets. Today, working for a foreign company does not necessarily mean moving abroad. The increase in online work during COVID-19 and the ongoing war in Ukraine has enabled professionals to continue their careers while working safely from home. Language skills thus provide a key advantage in accessing global job markets. Even while remaining in their home country, individuals can take advantage of international collaboration opportunities based on their language skills (2).

In the era of globalization, proficiency in foreign languages has become an essential factor in professional activities and career development. In the Ukrainian context, employers recognise language competence as a strategic advantage, appreciating its practical value, especially in internationally oriented industries. Moreover, in Ukraine, as in Europe, people who speak foreign languages usually earn higher salaries and progress faster in their careers, especially in areas such as business, IT, international relations, education, and management.

As discussed during a professional course in neurolinguistics, language learning is associated with increased neural and cognitive activity. Studies have shown that learning new languages stimulates the brain, improving cognitive abilities and memory (Кугай, 2024). These benefits improve problem-solving skills and mental flexibility. Problem-solving, creativity, and empathy are important for any professional. Languages also represent an investment in career development and in enriching personal experiences. For those who enjoy travelling, the ability to communicate in the local language adds comfort, convenience, confidence, and satisfaction when visiting other countries.

English has become the dominant language for global business and international communication. Knowing it is essential for a successful career, however, learning other European languages can give professionals additional advantages and expand career opportunities. In any case, in today's competitive job market, additional language skills allow specialists to participate more effectively in international projects and networks.

French is a working language in many international organizations and plays a key role in European institutions. Professionals who know French have an advantage in working in Brussels, Strasbourg, Geneva, or in French-speaking countries such as Canada, Belgium, Switzerland, and parts of Africa. German, on the other hand, is essential for careers in economic and commercial relations with Germany, Austria, and the German-speaking part of Switzerland and Italy. Spanish is beneficial for people interested in working with Latin America in international organizations such as the Organization of American States (1).

Thus, the analysis confirms that foreign language skills are not just a bonus; they are a necessity for a successful career and professional success in the modern world. They help to find a better job with a higher salary, work internationally without leaving home, and train the brain to be more flexible in solving complex tasks. That is why language competence is the foundation for the development of any modern specialist.

REFERENCES

1. L'importanza delle competenze linguistiche nelle relazioni internazionali. (2026). *Masterin.it*. <https://www.masterin.it>

2. L'importanza delle lingue per il lavoro. (2023). *Scuola internazionale di lingua*. <https://www.scuola-lingue-roma.it>
3. Кугай, К. Б. (2024). Розуміння змісту і сутності поняття «персоналізація навчання іноземних мов» у зарубіжній науковій літературі. *Молодь і ринок*, 1(221), 92–96. <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2024.294265>

Sofia Vaniutina

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Yana Boiko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

MORPHOLOGICAL NEOLOGISMS IN ENGLISH MARKETING TERMINOLOGY AND FEATURES OF THEIR TRANSLATION INTO UKRAINIAN

The rapid development of digital technologies and the globalization of business processes lead to a continuous update of the marketing terminology fund. English, as the primary source of innovation in this field, demonstrates high intensity in creating new lexemes to denote modern strategies and promotional tools (Kryvovyazyuk et al., 2018). Researching the morphological structure of these innovations is a prerequisite for their adequate rendering into Ukrainian scientific and business discourse.

Firstly, a key factor in the emergence of marketing neologisms is the productivity of English morphological models. In particular, processes such as **affixation** and **compounding** allow for the prompt creation of terms that meet new market demands. As noted by I. Plag, it is morphological productivity that ensures the linguistic system's ability to adapt to changes within a professional environment (Plag, 2003).

Secondly, the translation of marketing terminology requires special attention to maintaining semantic accuracy and the functional purpose of the term. According to the concept of V. I. Karaban, the translation of professional literature, must be based on a deep analysis of the word's inner form and the context of its usage (Karaban, 2004). This

is especially important for marketing, where terms often carry emotional and pragmatic weight.

Thirdly, the specificity of rendering **neologisms** into Ukrainian lies in the choice between using direct borrowings and searching for native equivalents. Research by I. V. Bahaieva emphasizes that to achieve equivalence, translators are often forced to apply transformational methods, such as calquing or descriptive translation, which helps to avoid ambiguity (Bahaieva, 2021).

In conclusion, the successful adaptation of English neologisms is impossible without the use of specialized lexicographical sources. Working with professional dictionaries, such as the "English-Ukrainian Dictionary of Marketing Terminology" (Kyyak, 2012), allows the translator to unify term usage and contributes to the harmonization of the Ukrainian terminology system with international standards.

REFERENCES

1. Bahaieva, I. V. (2021). Peculiarities of translating English neologisms into Ukrainian. *Current Issues of the Humanities*, 46(1), 108–114.
2. Karaban, V. I. (2004). *Translation of English Scientific and Technical Literature*. Nova Knyha.
3. Kryvovyazyuk, I. V., Smerichevskyi, S. F., & Kulyk, Yu. M. (2018). *Marketing Strategies of Enterprises: A Monograph*. Kondor.
4. Kyyak, T. R. (Ed.). (2012). *English-Ukrainian Dictionary of Marketing Terminology*. Ivan Franko National University of Lviv.
5. Plag, I. (2003). *The Productivity of Word Formation*. *Journal of Linguistics*, 39, 45–76.

Sofia Vaniutina

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

LINGUISTIC COMPETENCE AND SOFT SKILLS IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE INTERPRETERS

In the modern world, proficiency in foreign languages has become increasingly important across a variety of fields, especially in a globalized society. As communication and interaction between people from different linguistic and cultural backgrounds grow, the role of interpreters has never been more significant.

This work aims to explore the importance of foreign languages in contemporary society, focusing on the linguistic features of interpretation and the essential soft skills that future interpreters must develop to succeed in their profession. These soft skills, such as empathy, cultural awareness, and communication, complement the technical expertise of a language interpreter and contribute significantly to their effectiveness in cross-cultural communication (Malykhin, Aristova, Kugai, Vyshnevskaya, & Makhovych, 2024).

Firstly, foreign languages serve as a bridge between cultures, enabling individuals from diverse backgrounds to understand one another. As globalization fosters international trade, diplomacy, and cooperation, the demand for interpreters has increased. The ability to interpret between languages is essential for facilitating communication in political negotiations, business transactions, healthcare, and even education. A deep understanding of linguistic features, such as grammar, syntax, and idiomatic expressions, is crucial for interpreters to accurately convey meaning without distorting the message. Mastering these elements ensures interpreters can handle the complexities of multiple languages while maintaining clarity and precision in their work (Downi, 2016).

Secondly, beyond linguistic expertise, the role of soft skills cannot be overstated. Interpreters must have excellent listening skills, patience, and the ability to remain calm under pressure (2). In real-time interpreting, particularly in high-stakes environments such as conferences or legal proceedings, soft skills help interpreters manage the pressure of interpreting without hesitation. Cultural competence is another essential soft skill, as interpreters must recognize cultural nuances and adjust their interpretations accordingly. Being aware of cultural differences and understanding the context of a conversation helps avoid misunderstandings and ensures accurate communication between parties (Downi, 2016).

Furthermore, successful professional training of future interpreters should include strategies for efficient language acquisition, continuous practice, and the development of cognitive flexibility. Consistent exposure to authentic materials, vocabulary expansion, and practical exercises significantly improve language proficiency and interpreting performance (Torre, 2026).

To conclude, the ability to speak and interpret foreign languages is indispensable in today's interconnected world. While linguistic knowledge is the core of an interpreter's work, soft skills are equally critical to the success of an interpretation. As demand for interpreters continues to grow, particularly in international settings, future interpreters must not only refine their linguistic skills but also develop their emotional intelligence, adaptability, and cultural awareness. These qualities will equip them to navigate the challenges of their profession and to bridge communication gaps, foster understanding, and strengthen global connections.

REFERENCES

1. Downi, J. (2016). *Being A Successful Interpreter: Adding Value and Delivering Excellence* (1st edition). <https://doi.org/10.4324/9781315652191>
2. Interpreter Skills: Definition and Examples (With 16 Skills). (2025). *Indeed*. <https://ca.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/interpreter-skills>
3. Torre, L. (2026). How to Learn a New Language Fast. *WikiHow*. <http://www.wikihow.com/Learn-a-New-Language-Fast>
4. Malykhin, O., Aristova, N., Kugai, K., Vyshnevskaya, M., & Makhovych, I. (2024). Soft Skills Development in the English Language Classroom: Students' Perspectives on the Problem. *SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION*. Proceedings of the International Scientific Conference, (1), 182–193. <https://doi.org/10.17770/sie2024vol1.7852>

Bohdan Vasylenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

MACHINE TRANSLATION AS A MEDIATOR IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

Machine translation has become a familiar part of everyday communication. It is used in messaging, travel, education, business, and online communication between people who do not share the same language. In this sense, machine translation is no longer only a technical instrument for converting words from one language into another. It increasingly functions as a mediator in intercultural contact, because it often shapes how people understand foreign messages, respond to them, and form impressions of speakers from other linguistic and cultural backgrounds (Busch, 2025).

The growth of artificial intelligence has made machine translation faster, cheaper, and more accessible. As a result, users can now participate in multilingual exchanges that would previously have been impossible without an interpreter or advanced language skills. It creates new opportunities for cross-border communication and expands access to information in different languages. At the same time, recent research shows that the growing presence of translation tools changes the very conditions of intercultural interaction, as communication no longer relies solely on direct human linguistic competence but also on algorithmic mediation (Busch, 2025).

One of the main strengths of machine translation is its practical usefulness. It can reduce communication barriers in international education, cross-cultural surveys, and multilingual digital environments. J. R. Kunst and K. Bierwiazzonek (2023) showed that AI-supported translation can, in some cases, produce results that are relatively close to human translations, especially when the source and target languages are structurally related. Their study suggests that translation technologies can support intercultural and

cross-cultural communication in contexts where speed, scale, and accessibility matter. This is especially important in global academic and professional spaces, where communication often needs to happen quickly and across multiple languages simultaneously (Kunst & Bierwiazzonek, 2023).

However, efficiency does not automatically mean intercultural adequacy. Machine translation still struggles with contextually appropriate translation, especially when language contains ambiguity, idioms, culturally marked expressions, or domain-specific meanings. A recent review emphasizes that high-quality translation is not only a matter of lexical replacement. It also depends on the ability to interpret context, disambiguate meanings, and preserve culturally sensitive nuances that are often crucial for successful understanding (Naveen & Trojovský, 2024). For this reason, the role of machine translation in intercultural communication remains double-sided: it enables contact, but it can also simplify, distort, or flatten cultural meaning.

This problem becomes especially visible when communication involves values, humor, politeness norms, or implicit social references. In such cases, a formally correct translation may still fail to communicate effectively. A sentence may sound grammatically acceptable, but pragmatically inappropriate. In intercultural communication, this matters because misunderstandings are not always caused by incorrect vocabulary. They often result from differences in tone, intention, or cultural expectations. D. Busch (2025) argues that AI translation tools create new intercultural situations that raise ethical and interpretive questions. In other words, the tool does not merely transmit meaning; it actively participates in shaping the interaction.

For this reason, machine translation should not be treated as a full replacement for intercultural competence. It is better understood as a support tool that can widen access to communication while still requiring critical human control. Research on machine translation in language education also supports this view. P. Urlaub and E. Dessein (2022) note that such tools may be useful in educational contexts. However, they should be integrated carefully, with attention to their limitations and the socio-cultural

complexity of language. Their argument is important not only for language classrooms, but also for broader intercultural practice: users need not only access to the tool, but also the ability to evaluate its output critically (Urlaub & Dessen, 2022).

Thus, modern machine translation plays an important but limited role in intercultural communication. It helps people communicate across languages more easily, opens new forms of interaction, and supports multilingual participation in digital environments. At the same time, it cannot fully reproduce cultural nuance, pragmatic intention, or contextual depth. Its most productive role is therefore not substitution, but mediation. Machine translation is most effective when it is combined with human awareness, intercultural sensitivity, and a critical understanding of what automated translation can and cannot do.

REFERENCES

1. Busch, D. (2025). AI translation and intercultural communication: New questions for a new field of research. B. Schäffer & F. R. Lieder (Eds.), *Maschinen wie wir?* 249–266. Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-48522-1_12
2. Kunst, J. R., & Bierwiazzonek, K. (2023). Utilizing AI questionnaire translations in cross-cultural and intercultural research: insights and recommendations. *International Journal of Intercultural Relations*, (97), Article 101888. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2023.101888>
3. Naveen, P., & Trojovský, P. (2024). Overview and challenges of machine translation for contextually appropriate translations. *iScience*, 27(10), Article 110878. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.110878>
4. Urlaub, P., & Dessen, E. (2022). Machine translation and foreign language education. *Frontiers in Artificial Intelligence*, (5), Article 936111. <https://doi.org/10.3389/frai.2022.936111>

Ada Yakymova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN STUDENTS' FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Artificial intelligence (AI) is becoming an increasingly significant component of modern foreign language education. In recent years, digital technologies have transformed traditional approaches, making learning more flexible, accessible, and personalised. Researchers emphasise that AI is actively being integrated into foreign language education and second language acquisition, which indicates that it has moved beyond a purely theoretical concept and is now widely applied in educational practice (Schmidt & Strasser, 2022; Almelhes, 2023). One of the key advantages of AI is its support for independent learning. Many students combine studying with work or other responsibilities, which makes flexibility essential. In this context, AI technologies enable learners to study at any time and in any place, thereby increasing accessibility and fostering learner autonomy. This is particularly relevant for translation students, as language learning requires continuous practice and exposure.

Another important feature of AI is its adaptability. AI systems can be tailored to different levels, needs, and learning styles, making them suitable for a wide range of learners. Beginners can focus on vocabulary and grammar, whereas advanced students can engage in more complex tasks such as translation, stylistics, and discourse analysis. This adaptability enhances the effectiveness of both academic and professionally oriented language learning. In addition, AI technologies contribute to the development of pronunciation skills, which are often challenging for learners. Through speech recognition and instant feedback, students can compare their pronunciation with standard models and improve independently, which is difficult to achieve in traditional classroom settings (Alhusaiyan, 2025).

A wide range of AI technologies is currently used in language learning. These technologies can be grouped into several interrelated categories, including natural language processing (NLP), data-driven learning (DDL), automated writing evaluation (AWE), computerized dynamic assessment (CDA), intelligent tutoring systems (ITS), automatic speech recognition (ASR), and chatbots (Dimkar, 2025). Each of these contributes to a more interactive and effective learning process. For instance, data-driven learning allows students to analyse authentic language use by working with corpora, which helps them identify patterns and understand language functioning in real contexts. This is especially valuable for translation students, as it supports analytical thinking and reduces reliance on abstract rules. Another important application is automated writing evaluation, which provides feedback on grammar, style, and coherence, thereby improving writing accuracy and fluency (Alhusaiyan, 2025).

Intelligent tutoring systems further enhance the learning process by adapting content to individual learners. These systems collect and analyse learner data to create personalised learning profiles, adjust instructional materials, and provide immediate feedback, which improves learning outcomes and reduces anxiety (Alhusaiyan, 2025). In addition, AI supports the development of speaking skills through interactive tools such as chatbots. These applications simulate real-life communication, allowing learners to practise language in a safe environment and increase their engagement in the learning process (Alhusaiyan, 2025).

Research confirms the effectiveness of AI in foreign language education. Studies indicate that AI-based technologies contribute to improvements in writing quality, assessment accuracy, and learner engagement. Moreover, students who use AI-supported assessment tools often demonstrate better performance compared to those relying solely on traditional methods (Alhusaiyan, 2025). Overall, the use of AI in language learning offers numerous benefits, including personalisation, flexibility,

accessibility, and increased motivation. Interactive features such as simulations, quizzes, and dialogue-based tasks further enhance learner engagement.

However, artificial intelligence should not be considered a universal solution to all educational challenges. Despite its advantages, excessive reliance on AI may lead to reduced critical thinking and increased dependence on technology. Learners may become overly reliant on automated corrections instead of analysing their own errors. Therefore, AI should be viewed as a supportive tool rather than a primary source of knowledge.

The concept of adaptive learning is central to the application of AI in education. Researchers highlight the potential of fully personalised learning environments, where students progress according to their individual level, interests, and motivation (Schmidt & Strasser, 2022). This demonstrates the transformative potential of AI in education. At the same time, it remains important to develop learner independence. AI can facilitate this process by enabling students to take responsibility for their own learning and achieve their goals autonomously. It is particularly effective in mixed-level classrooms, where learners have different abilities, as it allows for differentiated tasks and personalised feedback (Schmidt & Strasser, 2022).

Digital technologies also have a broader impact on educational systems. They influence both teaching processes and learning outcomes, and many countries invest in technological infrastructure to support education (Schmidt & Strasser, 2022). This highlights the global significance of integrating AI into educational practices.

Despite its advantages, AI also has certain limitations. One of the main challenges is its effective integration into the educational process. Researchers emphasise that successful implementation requires not only technological tools but also appropriate pedagogical strategies and active teacher involvement (Alhusaiyan, 2025). Thus, AI should complement, rather than replace, the role of the teacher.

The role of the teacher remains essential, as educators guide students, select appropriate tools, and ensure the ethical use of AI while fostering critical thinking skills.

Another limitation concerns communication. Although AI can simulate interaction, it remains limited in supporting deeper collaborative communication and complex language use. Therefore, authentic human interaction and cultural context continue to be crucial for *полноценного* language acquisition (Alhusaiyan, 2025).

Artificial intelligence is likely to play an increasingly significant role in the future of education. With the development of more advanced technologies, AI systems may become more sophisticated in addressing learners' cognitive needs, leading to highly adaptive learning environments.

In conclusion, artificial intelligence is transforming foreign language learning by making it more flexible, personalised, and interactive. It provides valuable opportunities for independent learning, enhances language skills, and increases learner motivation. At the same time, its effectiveness depends on proper pedagogical integration and responsible use. Despite certain limitations, AI has strong potential to shape the future of education and serve as an essential tool for students, particularly future translators, in both academic and professional contexts.

REFERENCES

1. Alhusaiyan, E. (2025). A systematic review of current trends in artificial intelligence in foreign language learning. *Saudi Journal of Language Studies*, 5(1), 1–16.
2. Almelhes, S. A. (2023). A review of artificial intelligence adoption in second-language learning. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(5), 1259–1269.
3. Dimkar, A. (2025). Key AI technologies in language learning. *eSignals Pro*. URL: <https://esignals.fi/pro/en/2025/08/27/key-ai-technologies-in-language-learning/> (date of access: 02.04.2026).
4. Schmidt, T., & Strasser, T. (2022). Artificial intelligence in foreign language learning and teaching: a CALL for intelligent practice. *Anglistik: International Journal of English Studies*, 33(1), 165–184.

Artem Zavorodnii

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

STYLISTIC TRANSFORMATION OF COLLOQUIAL CONSTRUCTIONS IN MODERN FICTIONAL DISCOURSE

This thesis explores the stylistic transformation of colloquial constructions in modern fictional discourse, focusing on how spoken language elements are adapted within literary texts. The study argues that colloquial speech in fiction is not merely reproduced but strategically transformed to achieve aesthetic, psychological, and pragmatic effects. Drawing on contemporary linguistic and stylistic research, the paper demonstrates that such transformations contribute to character construction, narrative authenticity, and reader engagement, while simultaneously reflecting broader sociolinguistic dynamics.

Modern fictional discourse increasingly incorporates elements of everyday speech, blurring the boundary between written and spoken language. However, literary texts do not simply replicate oral communication. Instead, they reshape it. As noted by Geoffrey N. Leech and Mick Short, stylistics studies how linguistic choices produce artistic meaning (Leech & Short, 2007, 9–15). This perspective allows us to view colloquial constructions not as raw material, but as deliberately modified stylistic tools.

The key research question concerns how colloquial constructions are transformed when they enter fictional discourse and what functions these transformations serve. Colloquial constructions are mostly characterized by: syntactic simplification; ellipsis and fragmentation; discourse markers (“you know”, “well”, “I mean”); emotional expressiveness. According to Douglas Biber et al., spoken language relies heavily on interactional features and real-time processing, which are rarely preserved in their original form in written texts (Biber et al., 1999, pp. 1048–1055). This creates a tension:

fiction seeks to sound “natural,” but must remain readable and structured. Colloquial constructions undergo several key transformations in fictional discourse: writers often reduce excessive fragmentation typical of real speech while preserving its flavor.

Example transformation:

Real speech: “I mean, like, you know, I was kinda... not really sure...”

Fictional discourse: “I wasn’t really sure.”

This aligns with the idea of “constructed orality”, discussed by Koch & Oesterreicher (2012, 441–445), where written texts simulate spoken language rather than reproduce it. As noted by Monika Fludernik, fictional discourse tends to simulate natural storytelling patterns rather than actual speech, which results in structurally simplified yet cognitively recognizable dialogue (Fludernik, 1996, pp. 312–318). This supports the idea that fictional speech is shaped not by realism alone, but by narrative efficiency. Recent stylistic research highlights the growing influence of multimodal and digital discourse on fictional language: modern narratives increasingly imitate chat communication, fragmented messaging, and hybrid oral-written forms. This tendency reflects what Fludernik (1996, 318) describes as a shift toward naturalization strategies, where texts adapt to readers’ everyday communicative experience.

One more important trend is the increasing role of speech representation techniques, especially in the form of free indirect discourse. As described by Ann Banfield (1982, 65–72), fictional language often blends narrator and character voices, creating hybrid structures that resemble thought rather than actual speech. This reinforces the idea that fictional discourse is not a transcription of reality, but a constructed mental space.

Another relevant mechanism is syntactic stylization, where deviations from standard grammar are deliberately introduced to imitate spoken spontaneity. As argued by Geoffrey Leech in later stylistic work, such deviations are not errors but functional stylistic choices that signal informality, emotional tension, or character-specific voice

(Leech, 2008, 63–70). Fiction is no longer just influenced by speech — it is influenced by how we communicate in general, including digital environments.

Certain colloquial elements are exaggerated to highlight character traits. As argued by Elena Semino, stylistic choices often amplify linguistic features to create cognitive and emotional impact (Semino, 1997, 132–140). In fiction, “normal speech” becomes expressive speech. Therefore, colloquial markers change function depending on narrative context. For example, discourse markers like “well” or “you know” may signal hesitation, irony, or social positioning. Research by Deborah Tannen shows that conversational features in narrative discourse often serve interactional and identity-building purposes (Tannen, 2007, 45–52).

Colloquial speech is also frequently stylized to construct character identity. According to Norman Fairclough, linguistic variation reflects social identity and power relations (Fairclough, 2015, pp. 56–60). Thus, in fiction: slang signals group belonging; broken syntax reflects emotional state; dialect constructs authenticity.

The transformation of colloquial constructions serves several functions:

Authenticity simulation: texts feel “real,” even though they are artificially constructed.

- Characterization: speech patterns become psychological markers.
- Narrative dynamics: colloquial elements increase tempo and immediacy.
- Reader engagement: informal tone reduces distance between text and reader.

As noted in stylistic studies, dialogue in fiction is always a functional construct, not a direct imitation of reality (Leech & Short, 2007, p. 227). Modern literature shows increasing use of fragmented syntax, hybrid speech-writing forms, and digital communication imitation (chat-like dialogue). Recent corpus-based research confirms that contemporary fiction moves toward greater conversationalization (Biber & Conrad, 2009, pp. 283–290). This reflects broader cultural shifts: informality becomes a norm, not an exception.

Despite its effectiveness, stylistic transformation raises several issues:

- Over-stylization → text becomes unnatural.

- Cultural dependency → colloquial markers may not translate well.
- Temporal instability → slang quickly becomes outdated.

These challenges highlight that colloquiality in fiction is context-sensitive and historically variable.

Conclusion. The analysis conducted in this thesis demonstrates that colloquial constructions in modern fictional discourse cannot be understood as simple imitations of everyday speech. Instead, they represent a complex system of stylistic transformations, shaped by narrative goals, cognitive constraints, and sociocultural context. Authors deliberately modify natural speech patterns—reducing redundancy, organizing fragmentation, and highlighting expressive features—in order to balance authenticity with readability. The study shows that stylistically transformed colloquial constructions perform multiple overlapping functions. They not only enhance the realism and immediacy of the narrative, but also serve as powerful tools of characterization and identity construction. Through subtle linguistic choices—such as discourse markers, syntactic irregularities, or lexical variation—authors encode social, psychological, and cultural information, allowing readers to infer meaning beyond the explicit text. At the same time, the transformation of colloquial language raises important challenges. Overuse or excessive stylization may disrupt narrative coherence, while culturally specific elements may limit interpretability across different audiences. This confirms that stylistic transformation is a delicate balance between naturalness and artistic control.

REFERENCES:

1. Banfield, A. (1982). *Unspeakable sentences: Narration and representation in the language of fiction*. Routledge & Kegan Paul.
2. Biber, D., & Conrad, S. (2009). *Register, genre, and style*. Cambridge University Press.
3. Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., & Finegan, E. (1999). *Longman grammar of spoken and written English*. Longman.
4. Cook, G. (1994). *Discourse and literature*. Oxford University Press.
5. Fairclough, N. (2015). *Language and power* (3rd ed.). Routledge.
6. Fludernik, M. (1996). *Towards a 'natural' narratology*. Routledge.
7. Koch, P., & Oesterreicher, W. (2012). Language of immediacy and language of distance. In *Communicative spaces* (pp. 441–445). <https://doi.org/10.1515/9783110220279.441>

8. Leech, G. (2008). *Language in literature: Style and foregrounding*. Routledge.
9. Leech, G., & Short, M. (2007). *Style in fiction: A linguistic introduction to English fictional prose* (2nd ed.). Pearson.
10. Semino, E. (1997). *Language and world creation in poems and other texts*. Longman.
11. Tannen, D. (2007). *Talking voices: Repetition, dialogue, and imagery in conversational discourse* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Daryna Zhuravlova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Yana Boiko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

ADAPTATION OF LOANWORDS IN THE ENGLISH LANGUAGE IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

In today`s globalized world, multiculturalism is one of the main characteristics of the development of society. It implies constant interaction among different nations, cultures and languages, which is especially evident in the field of international communication.

In this context, the English language serves as a global means of communication, ensuring mutual understanding between representatives of different cultural communities. One of the most important mechanisms of its development is lexical borrowing, which reflects the process of cultural exchange. A distinctive feature of the English language is its rich vocabulary, which exceeds any other language of the world. Throughout its history, English has always been open to borrowing words from various languages worldwide.

The study aims to analyze how loanwords are adapted in the English language within multicultural contexts and to examine their role in intercultural communication.

A loanword is a word, taken from another language and modified in terms of grammatical and phonological form, spelling, or meaning in accordance with the norms of the English language. They are most prevalent in the fields of art, music, culinary,

fashion, science and journalism. Their relevance is supported not only by historical tradition, but also by the need for cultural enrichment and openness to global influences (Пономаренко, 2025). Borrowed words, when entering English, undergo a process of adaptation that ensures their effective functioning within the language. This adaptation occurs at the phonetic, grammatical, and lexical-semantic levels.

Phonetic adaptation covers the process of adjusting foreign words to the sound system of the English language. Since the phonetic systems of different languages may differ significantly, English speakers adapt the pronunciation of loanwords according to their own linguistic norms. This is reflected in the simplification of complex sound combinations or the replacement of sounds that do not exist in English. This process is expressed through assimilation.

According to this, loanwords can be divided into the following groups (Lőrincz, 2025):

1. Fully assimilated borrowings: *table, people, face, river, wall, street*.

2. Partially assimilated borrowings, which include: graphically and phonetically not fully assimilated borrowings: *café, protégé, technique, choir*; grammatically not fully assimilated borrowings: *analyses – analysis, datum – data, bacterium – bacteria*; semantically not fully assimilated borrowings: *kimono, borsh, sombrero, sushi*.

3. Barbarisms – words that have not been assimilated by speakers: *de facto, per se, a priori, alter ego, coup d'état*.

Grammatical adaptation also plays an important role in the adaptation of loanwords, because it ensures the integration of them into the morphological system of the English language. When entering a new linguistic system, words start to follow its grammatical rules. For example, nouns acquire typical for English plural forms: *pizzas, emojis, tacos*.

In the context of intercultural communications, borrowed words perform not only a linguistic, but also a cultural function. They represent specific concepts, ideas and features of particular cultures that often do not have direct equivalents in the English

language. Words such as *sushi*, *yoga*, *borshch* act as carriers of cultural heritage and contribute to mutual understanding in a multicultural environment. In some cases, the meaning of a borrowed word in English may differ from its original definition, becoming partially changed or generalized. This also contributes to the way different cultures are being represented in English, facilitates intercultural communications and accelerates the process of globalization.

Thus, adaptation of loanwords is not only a technical linguistic process, but also a complex cultural phenomenon. In the Ukrainian context, words such as *borshch*, *maidan*, *hryvnia* serve as a good example of this, as they have entered the English language to denote realities specific to Ukraine. Through such borrowings, elements of culture are transmitted at the global level, contributing to a better understanding of Ukraine in the world.

In conclusion, the adaptation of borrowed words is an important part of the functioning of the English language in a multicultural environment. It ensures effective communication among representatives of different cultures around the world, helps with a mutual understanding and makes English a flexible tool of global communication. As a result, English functions not only as a language of international relations, but also as a means of intercultural dialogue.

REFERENCES

1. 1. Introducing English Lexicology: Textbook / M. Lőrincz. – Berehove : Ferenc Rakoczi II Transcarpathian Hungarian Institute. 2025. 236-239. https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/bitstream/123456789/5032/1/Lorincz_M_Lexicology_textbook_EN_elektronni_vydannia_2025.pdf
2. 2. Пономаренко О. В. (2025). Функціонування запозичень з італійської, іспанської та французької мов у сучасній англійській мові *Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис»*.17, 95-100. <https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/philology/article/view/2971/2853>

Антоненко В. І.

*Національна академія Служби безпеки України
(Київ, Україна)*

РОЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЗМІЦНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

У сучасних умовах глобалізації та активних інтеграційних процесів питання державної безпеки набуває нових змістовних характеристик. Традиційне розуміння безпеки, що зосереджувалося переважно на військових та політичних аспектах, поступово доповнюється гуманітарним виміром, важливим елементом якого є міжкультурна комунікація. В умовах європейської інтеграції України особливого значення набуває здатність суспільства до ефективної взаємодії з представниками різних культур, що безпосередньо впливає на рівень соціальної стабільності, національної єдності та стійкості держави до зовнішніх і внутрішніх загроз.

Міжкультурна комунікація розглядається як процес взаємодії між представниками різних культур, що передбачає обмін інформацією, цінностями, нормами та моделями поведінки. У контексті державної безпеки вона виконує не лише соціальну чи культурну функцію, але й стає інструментом запобігання конфліктам, зниження рівня напруженості в суспільстві та протидії деструктивним інформаційним впливам. Низький рівень міжкультурної компетентності може призводити до виникнення непорозумінь, стереотипізації, дискримінації та соціальної поляризації, що, у свою чергу, створює сприятливе середовище для дестабілізації держави.

Особливо актуальним це питання є для України, яка перебуває в умовах гібридних загроз, інформаційного протистояння та активної фази євроінтеграційних процесів. Зовнішні актори можуть використовувати культурні, мовні та ідентичнісні відмінності як інструмент впливу на суспільство з метою послаблення внутрішньої єдності. У таких умовах міжкультурна комунікація стає

важливим елементом національної стійкості, оскільки сприяє формуванню толерантного середовища, розвитку критичного мислення та зміцненню суспільної згуртованості.

Водночас європейська інтеграція передбачає активну взаємодію України з державами Європейського Союзу у різних сферах — освіті, науці, культурі, економіці. Така взаємодія потребує високого рівня міжкультурної компетентності як серед державних службовців, так і серед громадян загалом. Невміння ефективно комунікувати у міжкультурному середовищі може призводити до непорозумінь, зниження ефективності міжнародної співпраці та, як наслідок, до ослаблення позицій держави на міжнародній арені.

Міжкультурна комунікація є важливим чинником державної безпеки, оскільки сприяє зміцненню внутрішньої стабільності, ефективній міжнародній взаємодії та формуванню позитивного іміджу держави. В умовах цифровізації особливої актуальності набувають інформаційні загрози, що використовуються як інструмент впливу на суспільну свідомість через дезінформацію, пропаганду та маніпулятивний контент.

Пропаганда і фейкові новини часто базуються на викривленні культурних та соціальних особливостей, використанні стереотипів і мовних бар'єрів, що сприяє формуванню спотвореного сприйняття реальності та підриву довіри до державних інституцій. В Україні такі загрози мають системний характер і спрямовані на розкол суспільства та дискредитацію європейського курсу розвитку.

У цих умовах важливим інструментом протидії є розвиток міжкультурної компетентності, критичного мислення та медіаграмотності, що зменшує вразливість до маніпуляцій. Ефективна комунікація між соціальними та культурними групами також знижує ризики внутрішніх конфліктів і посилює стійкість суспільства.

Важливу роль у цьому процесі відіграють освіта, наука та державна політика, які забезпечують формування міжкультурної компетентності та інформаційної культури громадян відповідно до європейських підходів.

Освітні заклади виступають ключовим середовищем, у якому формується культура міжкультурної взаємодії. Запровадження навчальних курсів, спрямованих на розвиток міжкультурної комунікації, медіаграмотності та критичного аналізу інформації, сприяє підготовці молоді до життя в умовах глобалізованого світу. Важливим аспектом є також участь студентів і викладачів у міжнародних освітніх програмах, академічній мобільності та спільних наукових проєктах, що дозволяє безпосередньо взаємодіяти з представниками інших культур та набувати практичного досвіду міжкультурної комунікації.

Наукова сфера забезпечує теоретичне обґрунтування та розробку інноваційних підходів до розвитку міжкультурної взаємодії. Дослідження у галузях соціології, педагогіки, психології та комунікацій дозволяють глибше зрозуміти механізми впливу культурних факторів на суспільні процеси та безпекову ситуацію. На основі таких досліджень формуються рекомендації для державної політики, спрямованої на зміцнення соціальної стійкості та запобігання конфліктам.

Державна політика у сфері міжкультурної комунікації та інформаційної безпеки має бути комплексною та системною. Вона повинна включати підтримку освітніх ініціатив, розвиток медіаграмотності населення, сприяння культурному діалогу та забезпечення ефективної комунікації між державою і громадянами. Важливим напрямом є також співпраця з міжнародними партнерами, що дозволяє переймати європейський досвід у сфері протидії дезінформації та розвитку інклюзивного суспільства.

Окрему увагу слід приділити ролі засобів масової інформації та цифрових платформ, які виступають як каналами поширення інформації, так і

інструментами формування суспільної думки. Відповідальна журналістика, дотримання стандартів подачі інформації та розвиток незалежних медіа є важливими умовами зниження впливу пропаганди та фейкових новин. У поєднанні з високим рівнем медіаграмотності громадян це створює ефективний бар'єр проти маніпулятивних інформаційних впливів.

Освіта, наука та державна політика відіграють визначальну роль у розвитку міжкультурної комунікації як чинника державної безпеки. Їх узгоджена взаємодія дозволяє формувати стійке, обізнане та соціально згуртоване суспільство, здатне ефективно реагувати на сучасні виклики та забезпечувати стабільний розвиток держави в умовах європейської інтеграції.

Отже, в умовах глобалізації та європейської інтеграції міжкультурна комунікація набуває важливого значення як складова державної безпеки. Вона сприяє зміцненню соціальної стабільності, зниженню рівня конфліктності та формуванню суспільної згуртованості.

Встановлено, що ефективна міжкультурна взаємодія є важливим інструментом протидії інформаційним загрозам, зокрема пропаганді та дезінформації. Розвиток критичного мислення та медіаграмотності зменшує вразливість суспільства до маніпулятивних впливів.

Важливу роль у цьому процесі відіграють освіта, наука та державна політика, які забезпечують формування міжкультурної компетентності та інформаційної культури громадян. Їх розвиток сприяє підвищенню стійкості держави до сучасних викликів.

Таким чином, міжкультурна комунікація є ефективним інструментом зміцнення державної безпеки та важливим чинником успішної інтеграції України до європейського простору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Byram, M. (1997). *Teaching and assessing intercultural communicative competence*. Multilingual Matters.

2. Cabinet of Ministers of Ukraine. (2021). *Information security strategy of Ukraine*. <https://www.kmu.gov.ua/>
3. Council of the European Union. (2022). *EU strategic compass for security and defence*. <https://www.consilium.europa.eu/>
4. Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence. *Journal of Studies in International Education*, 10(3), 241–266. <https://doi.org/10.1177/1028315306287002>
5. European Commission. (2018). *Tackling online disinformation: A European approach*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0236>
6. European Parliament. (2020). *Digital services act: Tackling illegal content online*. <https://www.europarl.europa.eu/>
7. Hall, E. T. (1976). *The silent language*. Anchor Books.
8. Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). *Cultures and organizations: Software of the mind* (3rd ed.). McGraw-Hill.
9. NATO Strategic Communications Centre of Excellence. (n.d.). *About NATO StratCom COE*. <https://stratcomcoe.org/>
10. UNESCO. (2021). *Media and information literacy: Policy and strategy guidelines*. <https://unesdoc.unesco.org/>
11. Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe. <https://rm.coe.int/information-disorder-report/168076277c>

Білик О. І.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

Маньків Я. Я.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОР У СЕРІАЛІ “EMILY IN PARIS”: ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ РІШЕННЯ ТА МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Сучасний аудіовізуальний переклад характеризується поєднанням лінгвістичної точності та культурної адаптації. Особливу складність становить переклад метафоричних одиниць, які виконують образну, прагматичну та оцінну функції. У межах дослідження переклад метафор розглядається як складова міжкультурної комунікації, що передбачає трансформацію образів вихідної мови відповідно до культурних і когнітивних особливостей цільової аудиторії. Це

зумовлює варіативність перекладацьких стратегій – від збереження метафори до її адаптації або перефразування.

Теоретичною основою слугує класифікація перекладацьких прийомів, яка включає збереження початкової метафори, за умови, що вона зрозуміла для носії цільової мови; заміну на метафору-еквівалент; заміну на порівняння; збереження метафори разом із додатком, який пояснює інформацію; перефразування (Newmark, 2008).

Згідно з концепцією збереження метафори, образ вихідного тексту має максимально відтворюватися у перекладі за умови його зрозумілості для реципієнта (Чернова & Алієва, 2022). Метафора розглядається як когнітивний механізм концептуалізації досвіду, що зумовлює її культурну залежність. Отже, переклад метафор виходить за межі суто мовного рівня та набуває міжкультурного характеру, оскільки передбачає адаптацію образів до іншої мовної картини світу.

У процесі аналізу було встановлено, що в серіалі “Emily in Paris” («Емілі в Парижі») найчастіше перекладачі використовують такі підходи до відтворення метафор, як калькування, контекстуальна заміна, компенсація, описовий переклад, смислова трансформація та цілісне перетворення. Їх застосування залежить від ступеня зрозумілості вихідного образу та культурної специфіки висловлення.

Значна частина метафор у серіалі зберігається шляхом калькування, що дозволяє передати вихідний образ без суттєвих змін. Наприклад, у реченні “*I could eat your clothes*” – “Я б з’їла ваш одяг” метафора збережена повністю, оскільки образність є прозорою для українського глядача і не потребує додаткової адаптації. Подібний підхід застосовано й у випадку “*Good night, princess*” – “Добраніч, принцесо”, де збережено і лексичний склад, і емоційне забарвлення звернення.

В окремих випадках використовується метафора-еквівалент, коли перекладена одиниця замінює оригінальний образ на функціонально подібний.

Так, речення *“I don’t want to step on your toes”* перекладено як *“Я не хочу лізти поперед тебе”*, що дозволяє зберегти значення втручання у чужу сферу відповідальності, хоча первинний образ танцювальної взаємодії редукується.

Подібний підхід спостерігаємо у випадку *“And you brought a snack”* – *“І ти привезла десерт”*. У контексті сцени Емілі разом із Габріелем приїжджає до нічного клубу, де вони шукають Бруклін – акторку рекламної кампанії. Використовуючи цю метафору щодо Габріеля, героїня імпліцитно порівнює його з «смачною» привабливою людиною, що додає висловленню експресивності та водночас підкреслює її легковажне ставлення до особистих меж інших. У перекладі застосовано контекстуальну заміну: компонент *snack* трансформовано у більш природне для українського сприйняття *десерт*, що забезпечує зрозумілість вислову та зберігає функціональну еквівалентність метафори.

Часто перекладачі вдаються до контекстуальної заміни або компенсації, коли буквальне відтворення є неприродним для цільової мови. Наприклад, у реченні *“You’re not. You’re stepping into my shoe – Ти не лізеши поперед мене”* переклад трансформує структуру висловлення та знімає метафоричність через контекстуальне перефразування, що призводить до часткової втрати образу. Подібно, у фразі *“You lost me at Bonjour – Я зрозуміла лише бонжур”* замість метафори «втраченого контакту» використано нейтральне пояснення, що знижує стилістичну експресивність.

Окрему групу становлять випадки описового перекладу, коли метафоричний образ повністю розгортається в пояснювальну конструкцію. Наприклад, *“They’re a very expensive dinosaur”* перекладено як *“Вони старомодні, ще й дорогі”*, що забезпечує зрозумілість, але усуває образ динозавра як символ застарілості.

У низці прикладів спостерігається часткова втрата метафоричності через лексико-граматичні трансформації. Так, *“I’ve been buried in work”* перекладено

“Я працюю”, що витирає образ «занурення/поховання» і суттєво знижує емоційне навантаження висловлення.

Водночас окремі переклади демонструють успішну адаптацію збереження образності через культурно релевантні відповідники. Наприклад, “*Ripping off the band aid*” перекладено як “Зриваю пластир”, що забезпечує збереження метафоричної структури та її прагматичного ефекту в українській мові.

Загалом аналіз засвідчує, що метафори в аудіовізуальному перекладі виконують функції емоційної характеристики персонажів, створення комічного або драматичного ефекту та конкретизації міжособистісних відносин. Найбільш ефективними з погляду збереження образності є калькування та метафора-еквівалент, тоді як описовий переклад і компенсація частіше призводять до нейтралізації стилістичного ефекту.

Отже, переклад метафор у серіалі “Emily in Paris” демонструє різнорівневий підхід до збереження образності вихідного тексту. Перекладацькі рішення варіюються від повного збереження метафоричного образу до його часткової або повної нейтралізації залежно від культурної зрозумілості та комунікативної доцільності. Переклад метафор постає як баланс між збереженням художнього образу та його міжкультурною адаптацією.

Найбільш продуктивними стратегіями виявилися калькування та використання метафор-еквівалентів, які забезпечують баланс між точністю перекладу та природністю сприйняття. Натомість описові та компенсаторні переклади, хоча й сприяють зрозумілості тексту, часто знижують рівень його стилістичної виразності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Newmark, P. (2008). *A textbook of translation*. Pearson Education Limited.
2. Чернова, Ю. В., & Алієва, Ф. С. (2022). Особливості перекладу метафор (на прикладі українських перекладів романів Агати Крісті). *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика*, 33(72)(1(2)), 125-129.

Белей Я. В.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Київ, Україна)*

Гуляк Т. М.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Київ, Україна)*

ХТО БАЧИТЬ? ВІЗУАЛЬНА ФОКАЛІЗАЦІЯ У ГРАФІЧНІЙ АДАПТАЦІЇ РОМАНУ «ДЮНА»

Адаптація складних літературних творів у візуальне середовище становить серйозний виклик для авторів. Серед основних труднощів є ефективна демонстрація того, про що персонаж думає, що він відчуває або як сприймає дійсність, не перевантажуючи водночас сторінку текстом. Існує поширена хибна думка, що графічні адаптації лише «спрощують» складні оригінальні тексти, проте, спираючись на теорію адаптації, запропоновану Л. Гатчен (Hutcheon, 2006, сс. 7-9), цей процес є не редукацією, а *міжмедійною реконцептуалізацією*. Графічний роман не спрощує історію. Натомість він перерозподіляє когнітивне навантаження. Складність переноситься з вербального коду на інтегровану мережу візуальних і типографічних кодів. Це вимагає іншого типу читання, за якого аудиторія повинна активно поєднувати прочитане із суб'єктивними ракурсами, кольорами та кадруванням, які вона бачить.

Одним із найбільш захопливих механізмів сторітелінгу, що використовується для досягнення такої наративної глибини в графічних романах, є фокалізація. Для розуміння цього концепту дослідники зазвичай звертаються до класичної наратології, зокрема до Ж. Женетта (Genette, 1980, сс. 186-189), який розмежував два фундаментальні питання: «Хто говорить?» (натор) та «Хто бачить?» (фокалізатор). У традиційній прозі всезнаючий натор може вести оповідь, але він описує оточення виключно через очі та сприйняття конкретного персонажа. Цей персонаж і є фокалізатором. Наприклад, натор може розповідати про битву, але описувати її саме так, як її бачить переляканий солдат в окопах; натор – це голос, але солдат – це фокалізатор.

У мультимодальному просторі графічного роману питання «хто бачить» стає буквальним. Візуальний наратив диктує, як саме фокалізується історія. Візуальна фокалізація досягається через композицію кадру, ракурс «камери» та просторове розташування елементів на сторінці. Саме зображення спрямовує сприйняття читача та обмежує або розширює доступ до інформації навіть без жодного слова тексту.

Хоча графічні романи мають спільний візуальний словник із кінематографом (наприклад, «ракурси» та «крупні плани»), вони є унікальними завдяки своєму просторовому розташуванню на сторінці – структурному феномену, який Т. Грюнстін (Groensteen, 2007, сс. 18-23) називає «артрологією». У фільмі глядач бачить один кадр за раз, що суворо диктується темпом режисера, тоді як у графічному романі кілька панелей існують на сторінці одночасно. Читач сам керує темпом і може бачити взаємодію між цими панелями. Крім того, графічні наративи використовують типографічні коди – такі як форма, розмір та зазубреність мовної бульбашки – для демонстрації емоційної фокалізації, що є технікою, яку кіно не може відтворити таким самим чином. Як зазначають Я. Бистров та Д. Лівінгстон (Bystrov & Livingstone, 2024, сс. 38-39), типографія виступає як активний смислотворчий ресурс, що модифікує вербальне повідомлення та візуально відображає внутрішній стан персонажа.

Як стверджує Б. Постема (Postema, 2013, сс. 73-78), візуальна фокалізація досягається через три ключові параметри: композицію кадру, ракурс і просторову організацію. У графічній адаптації *Dune* (Herbert et al., 2020, сс. 6-10) ці інструменти стають центральними для передачі внутрішнього стану протагоніста. Сцена випробування Пола Атрідіса Превелебною Матір'ю Могіям ілюструє перехід від об'єктивного спостереження до суб'єктивного сприйняття. Коли ми бачимо Превелебну Матір крізь низький ракурс (*frog's eye view*), її постать виглядає домінуючою та загрозливою. Це не просто опис персонажа, а втілення відчуття загрози, яке переживає Пол. За Т. Грюнстіном (Groensteen, 2007, сс. 30-36), така організація панелей створює систему «артрології», де кожен візуальний елемент працює на посилення наративної напруги.

Більш складним рівнем організації наративу є гібридна фокалізація, де візуальний, вербальний та типографічний коди взаємодіють для створення єдиного змісту. Для опису цього механізму доцільно використати модель концептуальної інтеграції, запропоновану Ж. Фоконьє та М. Тернером (Fausonnier & Turner, 2002, сс. 40-45). Читач одночасно обробляє два вхідні простори: візуальний (екстремально великий план обличчя Пола, краплі поту, напружені м'язи) та вербальний (текст літанії). У результаті їхньої інтеграції виникає новий сенс – фізичне страждання, що переборюється силою волі. Як зазначає О. Селіванова, цей процес розуміння тексту є результатом складної концептуалізації та інтерпретації, де ментальні структури реципієнта відіграють вирішальну роль у декодуванні багатовимірних семіотичних знаків (Селіванова, 2006, сс. 97-101). У цьому контексті лексичні одиниці виконують функцію концептуальної активації, спрямовуючи увагу читача на конкретні аспекти візуального ряду. У такий спосіб відбувається процес іконізації болю. Оскільки біль є абстрактною категорією, автори вдаються до мультимодальної метафори (Forceville, 2009, сс. 24-27). Образ руки, що палає у вогні всередині металевій коробці, не є об'єктивною реальністю сцени, а є візуалізацією суб'єктивного відчуття Пола.

Це підтверджує тезу Ч. Форсвіля про те, що мультимодальна метафора дозволяє передати складні концептуальні домени (біль, страх, силу волі) через конкретні візуальні образи. Таким чином, замість багатосторінкових описів Ф. Герберта, графічна адаптація використовує візуальну метафору, яка безпосередньо апелює до когнітивної системи читача (Forceville, 2009, сс. 24-27). Це робить процес сприйняття більш інтенсивним, зберігаючи водночас філософську глибину оригінального твору.

З позицій мультимодального аналізу, адаптація вимагає від реципієнта зміни когнітивної стратегії: замість лінійного декодування мономодального (вербального) тексту читач має здійснювати одночасну інтеграцію кількох знакових систем. Як зазначає С. Макклауд (McCloud, 1993, сс. 63-67), процес

«замикання» (*closure*), що відбувається у проміжках між панелями, є активною когнітивною діяльністю, під час якої читач самостійно реконструює часові та причинно-наслідкові зв'язки, що в оригіналі могли бути експліцитно описані автором. Таким чином, складність наративу не зникає, а переходить у площину візуальної артрології.

Дослідження О. Підгрушної дозволяють трактувати графічний роман як креолізований текст, у якому вербальні та невербальні елементи утворюють неподільну смислову та структурну цілісність (Підгрушна, 2019, сс. 52-53). У процесі адаптації чи перекладу такого тексту робота ведеться не лише з мовними знаками, а й з графічними та друкарськими елементами, які безпосередньо формують наративний ефект твору. Це ще раз підтверджує, що трансформація літературного першоджерела у формат графічного роману є процесом функціональної узгодженості всіх семіотичних кодів, а не механічним скороченням тексту.

Крім того, застосування механізмів іконізації та заміни дозволяє графічному роману зберігати філософську глибину оригіналу без використання розлогих описів. Наприклад, складні внутрішні стани героїв «Дюни», які Ф. Герберт описує через метафоричне мовлення, у графічній адаптації трансформуються у мультимодальні метафори, де візуальний образ (колір, ракурс, деформація простору) стає еквівалентом літературного тропу (Forceville, 2009, сс. 24-27).

Отже, графічна адаптація «Дюни» постає не як ілюстрований конспект, а як повноцінний автономний текст, що пропонує новий, мультимодальний досвід переживання канонічного сюжету.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bal, M. (2009). *Narratology: Introduction to the theory of narrative* (3rd ed.). University of Toronto Press.
2. Bystrov, J., & Livingstone, D. (2024). 'What a weird word it is': typographic meaning-making in Robert Nye's *The Late Mr. Shakespeare* from a multimodal perspective. *Brno studies in English*, 50(2), 35–49.
3. Fauconnier, G., & Turner, M. (2002). *The way we think: Conceptual blending and the mind's hidden complexities*. Basic Books.
4. Forceville, C. (2009). *Multimodal metaphor*. Mouton de Gruyter.

5. Genette, G. (1980). *Narrative discourse: An essay in method*. Cornell University Press.
6. Groensteen, T. (2007). *The system of comics*. University Press of Mississippi.
7. Herbert, F., Anderson, B., & Martin, R. (2020). *Dune: The graphic novel, Book 1*. Abrams ComicArts.
8. Hutcheon, L. (2006). *A theory of adaptation*. Routledge.
9. Jewitt, C. (Ed.). (2014). *The Routledge handbook of multimodal analysis* (2nd ed.). Routledge.
10. Kress, G. (2010). *Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication*. Routledge.
11. Підгрушна, О. Г. (2019). Особливості відтворення графічного роману (на матеріалі українського перекладу англomовної серії коміксів «Вартові»). *Science and Education a New Dimension. Philology*, VII(63), 52–57.
12. Селіванова, О. О. (2006). *Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми*. Довкілля-К.

Бернацька С.М.,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
(Київ, Україна)
Вакульчук А.І.,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
(Київ, Україна)

МОВНА ГРАМОТНІСТЬ – ФУНДАМЕНТ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Мова – це головна частина успішного майбутнього. У деяких сферах, можливо досягти успіху без знання української, але питання в іншому: чи буде цей успіх повноцінним? Державна мова є не лише частиною культури, а й інструментом, що допомагає формувати робочий образ, будувати кар'єру, розвивати знайомства та досягати висот. Зараз роботодавці шукають спеціалістів, які вміють ефективно комунікувати, а саме: мають впевнене, чітке та грамотне мовлення, адже особистості, які гарно говорять, зазвичай викликають більше довіри. Вони виглядають впевнено, переконливо та професійно, вміють чітко висловлювати свої думки, переконувати, вести переговори, працювати з

документами. Це формує розуміння того, що мова є невіддільною частиною професійної компетентності. Наприклад, адвокат, який використовує некоректні формулювання, викладач, що не володіє мовними нормами, стажист, який пише заяву з помилками – усі вони ризикують втратити роботу через недостатнє знання української мови. Сьогодні, ми маємо всі можливості для її вдосконалення – курси, книги, спеціалізовані тренінги. Ігнорувати їх – значить позбавляти себе конкурентоспроможності та шансу стати успішним фахівцем. Мова як обов'язковий елемент професійної діяльності. Володіння державною мовою є насамперед правовою вимогою та важливою практичною потребою, що сприяє ефективному виконанню професійних обов'язків у будь-якій сфері, особливо в публічному управлінні, освіті, юриспруденції, науці, медіа тощо. На рівні закону закріплено обов'язковість використання української мови в офіційно-діловій сфері. Це обумовлено необхідністю забезпечення єдності державного простору, ефективності управлінських процесів та реалізації конституційних прав громадян. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» зобов'язує кандидатів на державну службу та інші публічні посади підтвердити рівень володіння державною мовою шляхом складання відповідного іспиту, а також встановлює відповідальність за порушення мовного законодавства, включаючи штрафи за відмову у наданні послуг українською мовою або публічну зневагу до неї [1].

Успішна реалізація посадових обов'язків неможлива без високого рівня мовно-комунікативної компетентності. До того ж публічна ділова комунікація є складним процесом, який залежить від низки чинників – професійного досвіду, освіти, когнітивних особливостей, віку, гендеру, національності, психологічних і етичних установок тощо. Дослідники комунікативної лінгвістики, серед яких Флорій Бацевич [3], Олександр Пономарів [10], Анатолій Загнітко [6], Джон Остін [14], Герберт Грайс [15], Джофрі Ліч [16] та багато інших стверджують, що комунікація супроводжується використанням конкретної мови й поєднується з

конкретними діями, супроводжується різними об'єктами, а також вони підкреслюють багатфакторність процесу й необхідність урахування цих параметрів для ефективного спілкування [Гамова, 2020, 38]. Саме тому у професійному спілкуванні набуває значення мовна грамотність, яка є фундаментом якісної, результативної та етично вивіреної комунікації. У контексті державної служби та інших сфер офіційно-ділової діяльності володіння державною українською мовою на високому рівні забезпечує точність і логічність викладу думок, сприяє формуванню позитивного іміджу фахівця, підвищує рівень довіри до нього з боку колег, громадян і партнерів. Мовна грамотність проявляється у вмінні доречно добирати мовні засоби відповідно до ситуації, дотримуватися норм літературної мови, уникати двозначностей, мовленнєвих штамів, а також емоційно забарвлених чи образливих висловів, які можуть порушити етичні засади ділового спілкування. Крім того, змістовність і структурованість мовлення, володіння способами переконання, аргументації, лаконічності – усе це забезпечує ефективність взаємодії у професійному середовищі та сприяє досягненню спільних цілей.

Високий рівень мовної культури є запорукою формування здорового психологічного мікроклімату в колективі, підвищення організаційної дисципліни, а отже – і загальної продуктивності праці. Таким чином, мовна грамотність є важливою компетенцією управлінця, фахівця, посадовця, яка визначає якість комунікації, репутацію установи та її здатність ефективно діяти в умовах сучасного інформаційного суспільства. Це означає, що державні службовці, освітяни, медики, юристи та представники інших професій повинні вільно володіти українською мовою для належного виконання своїх функціональних обов'язків.

Успіх у кар'єрі асоціюється з професійними навичками, досвідом роботи та особистими якостями. Володіння державною мовою все частіше стає

вирішальним для професійного зростання в нашій країні. Сьогодні українська мова є потужним кар'єрним інструментом, який допомагає будувати репутацію бренду та розвивати лояльність громадян до нього. Вона формує довіру, забезпечує конкурентну перевагу, в результаті чого відкриває нові можливості.

Після 2022 року частина населення держави переосмислила роль української мови, переглянула маркетингові стратегії у своїх соціальних мережах та відмовилася від російськомовного контенту на користь підтримки державної мови. Це призвело до зростання конкуренції в україномовному сегменті, що у свою чергу, вимагає створення якісного, релевантного та креативного контенту.

На прикладах з реального життя можна побачити, як знання української стало ключем до успіху. Одним з таких є проєкт «Азовсталь. Символ незламності» створений за ініціативи платформи UNITED 24 та компанії «Метінвест». Він продемонстрував як потужно заряджені емоційні меседжі гуртують людей з усього світу. Браслети, виготовлені з останньої партії металу заводу Азовсталь стали символом боротьби та незламності та допомогли зібрати кошти на підтримку України у війні [14]. Маркетингові компанії одні з перших бачать настрої суспільства і розуміють, що зараз використання української мови викликає почуття гордості та національної ідентичності, спільних цінностей, через що люди підтримують український продукт. Так у партнерстві з ДП «Артемсіль» та UNITED 24 було реалізовано ще один проєкт із глибоким національним контекстом. Продаж 100000 пачок солі з Соледача став комерційним успіхом та актом підтримки армії – кошти пішли на закупівлю 2200 FPV-дронів. Без точного використання української мови бренду не вдалося б досягнути довіри та тісного емоційного зв'язку зі споживачами [13].

Окремо слід зазначити вплив мови на рівень заробітної плати. Дослідження кадрового порталу Work.ua показують, що працівники, які володіють українською на високому рівні, заробляють у середньому на 15-20% більше, особливо у таких галузях як продажі, менеджмент, зв'язки з громадськістю. Це

пояснюється як попитом на мовно компетентних фахівців, так і загальним трендом на українізацію ділового середовища [5].

У міжнародних компаніях, у сфері ІТ чи фрілансі знання англійської часто є визначальним. Проте навіть там, вміння спілкуватися українською дає переваги при роботі з локальним ринком, залученні клієнтів та розширенні впливу на території України. До того, після 2022 року мова стала символом національної єдності, тому володіння нею сприймається як ознака солідарності та поваги до країни. У сучасній Україні знання мови – це не лише культурна, а й економічна цінність.

Грамотне мовлення давно є маркером професіоналізму та серйозного ставлення до справи. У сучасному українському діловому середовищі мова – частина професійного іміджу, що безпосередньо впливає на рівень довіри як з боку роботодавця, так і клієнта. У результаті опитування роботодавців, проведеного 2023 року, можна констатувати, що найбільш потрібними виявилися універсальні якості та навички працівників – відповідальність, стресостійкість, робота в команді, уважність, креативність, здатність до навчання, а також значна частина роботодавців відзначили навички володіння комп'ютером та іноземними мовами [9]. За результатами дослідження платформи Work.ua, понад 70% роботодавців вказують знання української мови як обов'язкову або бажану вимогу. Водночас HR-фахівці підкреслюють, що грамотна мова під час співбесіди формує перше враження, підсилює довіру та часто є вирішальною при виборі кандидата, тобто рівень мовлення стає «неформальним критерієм» професійності. Грамотність мови під час спілкування, грамотні резюме та комунікація в листуванні – це те, що підсвідомо оцінюється як показник компетентності. Досконале володіння державною мовою є показником високої професійної культури, відповідальності, поваги до законодавства і до співрозмовників. Це підвищує авторитет спеціаліста або посадовця в очах колег, клієнтів та

громадськості. Якою лексикою багата людина, наскільки різноманітний словниковий запас, з якими емоціями вона розповідає – усе це описує рівень культури [Соколова, 2019, 58].

Професійна діяльність трансформується через автоматизацію та штучний інтелект. Вони впливають на комунікаційні процеси та вимоги до мовних навичок. Завдяки таким технологіям як обробка природної мови, з'являються інструменти для автоматичного перекладу, розпізнавання мови та аналізу тексту. Це спрощує комунікацію між різними мовними групами та підвищує ефективність роботи. Надмірне ж використання може призвести до залежності від технологій та зниження когнітивних здібностей, але розглянемо позитивний вплив. Українська мова в цьому контексті отримує нові можливості: з'являються додатки та нові інтерфейси, що підтримують українську, розробляються мовні моделі, що обробляють україномовний контент нейромережі навчаються на українських текстах [Ковальчук, 2024, 160].

Зростання національної свідомості та підтримка державної мови поширюють використання української мови у сферах ІТ та бізнесу. В діловому середовищі українська мова підсилює національну ідентичність, через що розвивається локальний ринок. І хоча англійська лишається домінантною мовою міжнародного бізнесу та ІТ, через її глобальний статус, у внутрішньому ринку поступово утверджується українська. Така тенденція спостерігається в локальних проєктах та стартапах. Попит на локалізовані продукти, україномовні інтерфейси, маркетинг і юридичну документацію значно зріс після 2022 року, коли до великої частини населення прийшло усвідомлення важливості національної ідентичності. Тому глобалізація української мови у наших руках.

Сучасні технології, нейромережі та додатки на основі ШІ, покращують процес вивчення мов. Вони надають можливість індивідуалізувати підхід до навчання, швидко виявляти слабкі місця, адаптувати матеріали під конкретного учня. Також можна створити навчальні програми, які аналізують і враховують потреби студента. Це дозволяє використовувати матеріали та завдання, які відповідають потрібному рівню. Індивідуальний підхід також полягає в

автоматичному оцінюванні та відстежуванні прогресу. Системи аналізуватимуть результати студентів та зможуть рекомендувати додаткові вправи для покращення навичок. Завдяки цьому навчання стає ефективним та підвищує мотивацію. Ще однією з інноваційних можливостей є використання онлайн-курсів, які є відеолекціями, тестами, завданнями, матеріали для читання, вони як і додатки для навчання надають доступ до навчальних ресурсів у будь-який час і з будь-якого місця. Такі додатки як Duolingo чи Babbel комбінують в собі ігри з навчанням, що допомагає дітям вивчати мову, як захопливу гру [Багрій, 2023, 20]. Українські розробники також створили застосунок «Interlocutor AI», який покращує рівень володіння іноземними мовами за допомогою ШІ. Ми маємо електронні книги та додатки, які сприяють розвитку мовленнєвих навичок, розширюють словниковий запас, покращують вимову, тому обов'язково потрібно їх використовувати не лише для вивчення іноземних мов, а й для розширення словникового запасу, покращення комунікативних навичок.

До універсальних навичок, які допоможуть досягти успіху, потрібно віднести: емоційну виразність, чіткість і лаконічність, дотримання стилю мовлення. Вміння налаштувати мовлення відповідно до очікувань та потреб слухачів вже на першому етапі. Для того, щоб закріпитися у пам'яті слухачів, використовуйте інтонацію, жести, міміку – усе це підсилюватиме вплив на аудиторію. Найголовніше – продовжуйте покращувати свої мовні навички, поповнюйте словниковий запас, адже є безліч прикладів, які показують, що мова займає важливе місце в професійній діяльності.

Отже, знання мови безумовно допомагатиме рухатися по кар'єрних сходах, мовна грамотність ж є фундаментом результативної комунікації, а мовлення – маркером професіоналізму.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». – розділ III, стаття 9. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text> (дата звернення: 21.04.2026)
2. Багрій Г. А. Інноваційні підходи до навчання іноземної мови з використанням штучного інтелекту // Технології добросовісного використання штучного інтелекту у

- сфері освіти та науки : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 20.
3. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики [Електронний ресурс] /Ф.С. Бацевич. – Київ: Вид. центр «Академія», 2004. 344 с.
 4. Гамова Г. І. Мовленнєвий вплив як результат комунікативної взаємодії у публічному діловому дискурсі. Теорія та практика державного управління. 2020. № 2(69). С. 34-41.
 5. Вакансії з сайту Work.ua. URL: <https://www.work.ua/> (дата звернення: 23.04.2026)
 6. Загнітко А. П. Сучасна лінгвістика: погляди та оцінки : науково-аналітичне видання. Донецьк: ДонНУ, 2014. 384 с.
 7. Карманська Ю. Початок україномовного життя // Forbes.ua. URL: <https://forbes.ua> (дата звернення: 21.04.2026).
 8. Ковальчук Н. Перспективи застосування інструментів на основі штучного інтелекту у викладанні української мови // Український педагогічний журнал. 2024. № 3. С. 160.
 9. Лісогор Л., Судаков М. Ринок праці України 2022–2023: стан, тенденції та перспективи. Київ, 2023. С. 44. URL: https://solidarityfund.org.ua/wp-content/uploads/2023/04/ebrd_ukraine-lm1.pdf (дата звернення: 22.04.2026)
 10. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. 246 с.
 11. Селігей П. О. Науковець і його мова // Українська мова. 2012. № 4. С. 18–28.
 12. Соколова В. К. Роль культури мовлення у професійній діяльності // Радіо-електроніка та молодь у ХХІ столітті: матеріали 23 Міжнар. молодіж. форуму, 16-18 квітня 2019 р. Харків: ХНУРЕ, 2019. Т. 11. С. 57–58.
 13. Як українська мова стає інструментом успіху в маркетингу та рекламі // Cases.media. – 2023. URL: <https://cases.media/article/yak-ukrayinska-mova-staye-instrumentom-uspikhu-v-marketingu-ta-reklami> (дата звернення: 21.04.2026).
 14. Austin J. L. *How to Do Things with Words* / Edited by J. O. Urmson and Marina Sbisa. – Oxford: Clarendon Press, 1962. – 167 p. – (William James Lectures; 1955).
 15. Grice H. P. *Logic and Conversation* // Cole P., Morgan J. (Eds.). *Syntax and Semantics. Vol. 3: Speech Acts*. – New York: Academic Press, 1975. P. 41-58
 16. Leech G. N. *Principles of Pragmatics*. – London: Longman, 1983. 250 p.

Бринюк К.Ю.

*Бердянський державний педагогічний університет
(Запоріжжя, Україна)*

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

(на матеріалі творів В. С. Моема)

В умовах сучасних суспільних трансформацій та глобалізаційних процесів особливої ваги набуває підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно функціонувати в полікультурному й багатомовному середовищі. У

цьому контексті зростає роль якісної мовної освіти, зокрема формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів освіти.

Володіння іноземною мовою передбачає не лише засвоєння граматичних структур і розвиток мовленнєвих навичок, а й опанування багатого лексичного запасу, важливою складовою якого є фразеологічні одиниці. Саме фразеологізми забезпечують образність, експресивність і стилістичну різноманітність мовлення. Водночас їх переклад становить значні труднощі, оскільки потребує врахування семантичних, культурних та прагматичних аспектів.

Незважаючи на значну кількість досліджень у галузі фразеології, проблема адекватного перекладу фразеологічних одиниць, особливо в художніх текстах, залишається недостатньо розробленою, що й зумовлює актуальність цієї наукової розвідки.

Метою наукової розвідки є аналіз особливостей перекладу англійських фразеологічних одиниць українською мовою у художніх текстах Сомерсета Моєма, а також визначення типів перекладацьких відповідників і їх функціонального навантаження.

Фразеологія як окрема галузь мовознавства сформувалася у середині ХХ століття завдяки працям Ш. Баллі, В. Виноградова, О. Куніна, Логана П. Сміта, О. Смирницького та інших дослідників. Вони заклали теоретичні засади вивчення фразеологічного фонду мови та визначили основні підходи до класифікації фразеологізмів (Баран, 2008).

Проблеми перекладу фразеологічних одиниць досліджували також українські науковці, як-от: В. Карабан, Р. Зорівчак, І. Корунець, Т. Кияк, Л. Черноватий. У їхніх працях розглянуто типи перекладацьких відповідників, способи передачі образності та національно-культурної специфіки фразеологізмів (Корунець, 2017).

Дослідниця А. Марданова наголошує, що фразеологічні одиниці є невичерпним і багатим джерелом підвищення виразності мовлення та посилення його логічної організації. Вони сприяють глибшому пізнанню навколишнього світу та суттєво збагачують лексичний склад мови (Mardanova, 2023).

Попри значний науковий доробок, питання функціонування та перекладу фразеологізмів у художньому тексті, а також їх впливу на адресата потребують подальшого дослідження.

Фразеологічний фонд англійської мови вирізняється значним багатством і семантичною різноманітністю. Фразеологічні одиниці характеризуються структурною стійкістю, семантичною цілісністю та високим ступенем образності. У зв'язку з цим їх переклад не може обмежуватися буквальним відтворенням, а потребує добору функціонально й семантично адекватних відповідників з урахуванням комунікативно-прагматичних параметрів.

Недостатній рівень сформованості фразеологічної компетентності, зокрема у здобувачів освіти, зумовлює труднощі у процесах реценції та репродукції іншомовних текстів. У перекладацькій практиці це нерідко призводить до семантичних викривлень або втрати стилістичної маркованості висловлювання.

Ефективним шляхом подолання зазначених труднощів, на нашу думку, є систематичне залучення вправ на переклад фразеологічних одиниць, а також здійснення аналітичної роботи на матеріалі художніх текстів. Зокрема, твори В. Сомерсета Моєма («The Moon and Sixpence», «The Razor's Edge», «The Painted Veil») містять значний корпус фразеологізмів, що зумовлює їхню цінність як емпіричної бази дослідження.

Наведемо окремі приклади перекладу фразеологічних одиниць із зазначених творів.

To kick up a row – зчиняти сварку, веремію

*Let Walter **kick up a row** if he chose. She had Charlie; what did she care?*

*Нехай Волте **зчиняє веремію**, якщо схоче. У неї є Чарлі, чи їй не все одно?*

За допомогою використання вибіркового еквіваленту український варіант перекладу надає більше образності.

Beat the band – у найвищій мірі, неймовірно, над-звичайно, пекельно
Gray's conversation was composed of chiches...He never went to bed, but hit
*the hay, he slept the sleep of the just; if it rained, it rained to **beat the band.***

Мова Грея була наповнена фразеологізмами...Він ніколи не лягав спати, а
коли «йшов на боковеньку», то «спав сном праведника». А якщо йшов дощ, то
він «лив як з-під ринви».

Переклад запропонованої англійської фразеологічної одиниці є вибіркоvim. Існують різні варіанти даного фразеологізму, але українські перекладачі надали перевагу тому, що є більш вдалим для контексту.

God's mill grinds slow but sure – від помсти не втечеш
When I had narrated his lamentable death I ceased. For a minute or two we
were all silent. Then Robert Strickland struck a match and lit a cigarette.

“The mills of God grind slowly, but they grind excee-ding small,”
– he said somewhat impressively.

Закінчив я розповіддю про страшну смерть Чарльза Стрікланда,
хвилину-другу в кімнаті панувала цілковита тиша.

Потім Роберт Стрікланд чиркнув сірником та закурив.

–Жорна Господні молотять повільно, але вірно.

Повний еквівалент даного фразеологізму використаний для наголошення джерела походження ФО – Біблії, який має інтернаціональний характер.

Проведений аналіз засвідчує, що переклад фразеологічних одиниць постає як складний творчий процес, який передбачає обов'язкове врахування контекстуальних, стилістичних і культурно-національних чинників. Українські відповідники англійських фразеологізмів можуть реалізовуватися у формі повних

і часткових еквівалентів, калькування, описового перекладу, а також різноманітних перекладацьких трансформацій.

Отже, переклад фразеологізмів є багатовимірним процесом, що потребує високого рівня сформованості мовної та перекладацької компетентностей. Недостатній рівень уваги до опанування фразеології в освітньому процесі негативно позначається на якості іншомовної підготовки здобувачів освіти та їх здатності до адекватного міжкультурного спілкування.

Перспективним напрямом подальших наукових розвідок вбачається поглиблене вивчення стратегій перекладу фразеологічних одиниць у художніх текстах, а також розроблення й упровадження ефективних методик їх навчання у процесі іншомовної підготовки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Баран, Я. А. (2008). Фразеологія: знакові величини. Вінниця: Нова Книга.
2. Корунець, І. В. (2017). Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Вінниця: Нова Книга.
3. Mardanova, A. (2023). Role of phraseology in developing linguistic and intercultural communication competences. *American Journal of Philological Sciences*, 3(5), 68–72. <https://doi.org/10.37547/ajps/volume03issue05-12>
4. Maugham, W. S. (2001). *The great exotic novels and short stories of Somerset Maugham*. New York, NY: Carroll & Graf.

Власенко А.В.

*Навчально-науковий інститут філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(Київ, Україна)*

ВИКОРИСТАННЯ ВИЛУЧЕННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ В ЖУРНАЛІ «FORBES UKRAINE» УКРАЇНСЬКОЮ

Вилучення (omission / reduction) є однією з найпоширеніших перекладацьких трансформацій, що полягає у свідомому опущенні мовних одиниць оригіналу, які є семантично надлишковими, граматично зумовленими

або стилістично неактуальними в мові перекладу. Як зазначає М. Бейкер, вилучення застосовується у випадках, коли певні елементи не мають функціональної ваги або можуть ускладнювати сприйняття тексту, і може охоплювати як окремі слова, так і ширші синтаксичні структури, включно зі словосполученнями чи цілими реченнями (Baker, 2011, pp. 84–86). Дослідниця також підкреслює, що така трансформація часто зумовлена різницею в ступені експліцитності між мовами: англійська мова має тенденцію до більш детального вираження змісту, тоді як українська допускає вищий рівень імпліцитності. І. Корунець же розрізняє об'єктивно зумовлені вилучення, пов'язані зі структурними особливостями мов, і суб'єктивні, що виникають через стилістичні та комунікативні потреби перекладу (Корунець, 2003, с. 378–381). Тож вилучення виступає не лише засобом редукції мовного матеріалу, а й важливим інструментом досягнення адекватності, лаконічності та стилістичної природності перекладеного тексту.

Матеріалом дослідження стали англійськомовні статті журналу Forbes та їхні українські переклади у виданні Forbes Ukraine, зокрема: “Facebook Made Him A Billionaire. Now This Venture Capitalist Is Back With Another Grand Slam”, “How New Balance Went From ‘Dad Shoe’ To Scoring The No.1 NBA Draft Prospect”, “This Ukrainian Entrepreneur Built His EdTech App Into A Global Phenomenon - In The Middle Of A War”, “How Small Business Can Survive Google’s AI Overview”, “How Small Businesses Are Really Using AI”, “How Jeffrey Epstein Got So Rich” та інші за останні роки. Зіставний аналіз оригінальних і перекладених текстів дозволив виявити закономірності застосування перекладацьких трансформацій, зокрема вилучення, у сучасному медійному економічному дискурсі.

Унаслідок здійсненого аналізу було виявлено такі різновиди вилучення: *вилучення лексично надлишкових компонентів, усунення узагальнювальних елементів, спрощення синтаксичних конструкцій, а також вилучення уточнювальних деталей у межах усталених номінацій.*

Вилучення лексично надлишкових компонентів для досягнення термінологічної компресії простежується в статті “How Small Business Can Survive Google’s AI Overview” (Forbes 04.08.2025 / Forbes Ukraine 04.08.2025): “...*the formula for online business success...*” відтворюється як “...*формула онлайн-успіху...*”. Вилучення слова “*business*” дозволяє уникнути надмірності, оскільки контекст видання Forbes апіорі передбачає ділову сферу.

Усунення контекстуально зайвих або узагальнювальних елементів для динамізації переліків спостерігається під час перекладу фрази “*Technology stocks, cryptocurrencies and other assets...*” у статті “Donald Trump Falls Off The Forbes 400...” (Forbes 05.10.2021 / Forbes Ukraine 06.10.2021). У перекладі вона скорочується до “...*акції технологічних компаній і криптовалюта*”. Вилучення словосполучення “*and other assets*” фокусує увагу читача на ключових об’єктах, не перевантажуючи текст узагальненими категоріями.

Спрощення складних синтаксичних конструкцій шляхом вилучення формальних структур виявлено в статті “Facebook Made Him A Billionaire...” (Forbes 30.09.2025 / Forbes Ukraine 30.09.2025). Речення “*It was a year after the initial Facebook investment that Breyer... began carving out a unique path...*” перекладене як “...*Джим Бреєр... заробив свій перший мільярд на Facebook 20 років тому...*”. Маємо вилучення емпатичної конструкції “*It was... that*” та прикметника “*initial*”, що забезпечує синтаксичну природність перекладу.

Вилучення уточнювальних деталей у межах усталених номінацій простежується при відтворенні назв рейтингів. Фраза “...*cutoff to make this year’s Forbes 400 list of America’s richest people*” трансформується в “...*потрапити до списку 400 найбагатших людей США 2021 року*”. Вилучення слова “*cutoff*” та конкретизація часової характеристики дозволяють уникнути надлишковості та підвищити точність повідомлення.

Отже, вилучення як перекладацька трансформація полягає у свідомому опущенні елементів оригіналу, що не мають суттєвого смислового або функціонального навантаження в мові перекладу. Аналіз показав, що в текстах

журналу *Forbes Ukraine* ця трансформація є системною та реалізується через різні типи: вилучення лексично надлишкових компонентів, узагальнювальних елементів, синтаксичних структур і уточнювальних деталей. Такі трансформації забезпечують компресію змісту, динамізацію викладу та адаптацію тексту до норм української мови та не порушують його змістової цілісності. Відповідно вилучення виступає ефективним засобом досягнення адекватності перекладу та його стилістичної природності.

Перспективи подальших досліджень полягають у комплексному аналізі інших продуктивних перекладацьких трансформацій під час відтворення англомовних економічних текстів українською мовою. Зокрема, актуальним є дослідження таких трансформацій, як узагальнення, конкретизація, модуляція, додавання, генералізація, які, поряд із вилученням, формують систему засобів адаптації тексту до норм мови перекладу. Подальший аналіз може бути спрямований на виявлення частотності цих трансформацій, їх функціонального навантаження та взаємодії в межах одного перекладацького рішення. Особливу увагу доцільно приділити матеріалу провідних англійськомовних медіа, як-от *BBC* та *The Economist*, що дозволить порівняти перекладацькі стратегії у різних типах економічного дискурсу та встановити загальні закономірності перекладацької адаптації. Крім того, перспективним є дослідження впливу прагматичних чинників, зокрема цільової аудиторії, жанрових особливостей тексту та редакційної політики видання, на вибір перекладацьких трансформацій. Такий підхід сприятиме глибшому розумінню механізмів перекладу сучасних медійних текстів і дозволить узагальнити принципи їх адекватного відтворення українською мовою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Baker, M. (2011). *In other words: A coursebook on translation* (2nd ed.). Routledge.
2. Korunets, I. V. (2003). *Teoriia i praktyka perekladu (aspekty pereklad)*. Nova Knyha.

Гаркуша О.О.

*Національний університет харчових технологій
(Київ, Україна)*

ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Сучасний етап розвитку освіти і професійної діяльності дедалі більше визначається інтенсивністю міжнародної взаємодії. Для фахівців нефілологічних спеціальностей це означає не лише потребу володіння іноземною мовою, а й здатність використовувати її як робочий інструмент у різних професійних ситуаціях. У цьому контексті іншомовна підготовка поступово трансформується: від засвоєння мовних знань – до формування здатності діяти у складному міжкультурному комунікативному просторі.

Показово, що у професійній практиці нефілологів усе частіше виникають ситуації, які потребують елементів перекладацької діяльності. Йдеться не лише про буквальний переклад текстів, а про ширше явище – посередництво у комунікації. У таких випадках фахівець має не просто передати зміст, а зробити його зрозумілим і доречним для іншої культурної аудиторії. Це потребує врахування контексту, наміру автора, специфіки термінології та навіть комунікативних очікувань співрозмовників.

Саме тому доцільно розглядати іншомовну підготовку крізь призму кількох взаємодоповнювальних підходів. Компетентнісний підхід задає загальну рамку, орієнтуючи навчання на результат – здатність діяти, а не лише знати. Водночас комунікативно-діяльнісний підхід дозволяє наповнити цей результат практичним змістом через моделювання реальних ситуацій професійного спілкування. Не менш важливим є міжкультурний вимір, адже навіть граматично правильне висловлювання може виявитися неефективним, якщо воно ігнорує культурні норми взаємодії.

Якщо говорити про перекладацький компонент, то він не обмежується технічними навичками добору відповідників. Йдеться радше про формування певного типу мислення – уміння бачити текст у ширшому контексті, передбачати можливі труднощі сприйняття та знаходити рішення, які зберігають зміст і водночас адаптують його до нової аудиторії. У цьому сенсі стратегічна компетентність набуває особливого значення: саме вона дозволяє обирати між різними варіантами передачі змісту залежно від ситуації.

Окремої уваги заслуговують сучасні виклики, пов'язані з цифровізацією. Сьогодні переклад дедалі частіше здійснюється за допомогою технологій – від онлайн-перекладачів до спеціалізованих платформ. Це не зменшує ролі фахівця, але змінює її: від виконавця до аналітика і редактора. Відповідно, іншомовна підготовка має включати розвиток умінь критично оцінювати автоматизовані переклади, виявляти помилки та вдосконалювати тексти відповідно до професійних стандартів.

Важливим напрямом є також інтеграція мовної підготовки з фаховими дисциплінами. Коли іноземна мова вивчається не ізольовано, а у зв'язку з майбутньою професією, вона набуває практичної цінності і сприймається як інструмент, а не як окрема навчальна дисципліна. Використання автентичних матеріалів, професійних кейсів і проєктної роботи сприяє формуванню більш глибоких і стійких навичок.

Не можна оминути і роль міжкультурної компетентності. У сучасному світі ефективність комунікації значною мірою залежить від здатності розуміти іншу культуру – її цінності, норми, особливості сприйняття інформації. У перекладацькій діяльності це проявляється особливо чітко, адже навіть незначні культурні відмінності можуть впливати на інтерпретацію змісту.

З огляду на динамічність сучасного професійного середовища, іншомовна підготовка не може обмежуватися рамками формальної освіти. Вона має

продовжуватися протягом усього життя, адаптуючись до нових умов і викликів. Саме тому концепція безперервного навчання стає невід'ємною складовою професійного розвитку.

Таким чином, іншомовна підготовка фахівців нефілологічних спеціальностей у контексті перекладацької діяльності та міжкультурної комунікації постає як складна, багаторівнева система. Її ефективність визначається не лише рівнем мовної підготовки, а й здатністю інтегрувати мовні, культурні та стратегічні знання у реальній професійній практиці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Byram, M. (2021). Teaching and assessing intercultural communicative competence. *Multilingual Matters*.
2. Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics*, 1(1), 1–47.
3. O'Hagan, M. (2019). *The Routledge handbook of translation and technology*. Routledge.
4. PACTE Group. (2020). Translation competence and its acquisition. *Meta*, 65(1), 30–50.
5. Richards, J. C. (2017). *Communicative language teaching today*. Cambridge University Press.
6. UNESCO. (2023). *Digital transformation in education*. UNESCO Publishing.
7. Зимня, І. А. (2019). *Ключові компетентності як основа сучасної освіти*. Київ: Освіта.

Голубець Б.Т.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕМУАРІВ “SPARE”

ПРИНЦА ГАРРІ

“Spare” - це мемуари принца Гаррі написані спільно з журналістом Джоном Мерінгером і опубліковані у 2023 році. Це автобіографія Принца Гаррі, де він розповідає про своє життя, сім'ю та складні моменти. Книга привертає увагу читача не лише скандальними одкровеннями але й незвичним для королівської автобіографії стилем. Мова твору досить проста, емоційна і схожа на живу розмову але й інколи болюча й викликає багато роздумів. Автор намагається бути щирим і близьким до читача. Гаррі говорить прямо, не ховається за офіційними

формулюваннями, і саме це робить текст цікавим. У статті Шонь О. Б (2025), аналізує *Spare* як приклад автодокументальної літератури і зазначає, що мемуари є не просто послідовністю подій, а “ретельно вибудувана розповідь, у якій стилістичні засоби передають глибокі внутрішні переживання автора”.

У своїй роботі вона виділяє ключові стилістичні прийоми книги і показує, як кожен із них відображає психологічний стан оповідача. З цим спостереженням важко не погодитись, адже саме через форму тексту Гаррі передає те, що складно висловити прямо. На думку S. Ignjatović (2024), наратив *Spare* є псевдопсихоаналітичним, спрямований на те, щоб відновити публічний імідж її автора та протиставити його королівській родині як ідеологічно, морально та емоційно сильнішого”.

Гаррі розповідає свою історію так, щоб виглядати морально і емоційно вище за королівську родину. Іншими словами, книга написана не просто щоб висловитись, а щоб змінити те, як світ його сприймає. І саме тому стиль тут такий важливий. Кожне його слово, кожен прийом працює на цю мету.

Сама назва *Spare* є не просто словом, а метафорою. “Запасний” - це друга дитина, яку народили на випадок, якщо з першою щось трапиться. Принц сам пояснює це у книзі: *“I was the shadow, the support, the Plan B. I was brought into the world in case something happened to Willy.”* Таким чином, одним словом у назві автор показує головну ідею всієї книги- пошук свого місця в родині та житті та пошук своєї ідентичності .

Один із найцікавіших прийомів у книзі є постійне переключення між офіційною і розмовною мовою. Гаррі весь час у книзі говорить двома “мовами” одночасно. Іноді він пише як принц - серйозно, детально, з довгими описами. А іноді - як звичайний британський хлопець, який використовує щось коротке і розмовне. Наприклад, замок Балморал він описує дуже детально і “по-королівськи”:

“the spacious hall and its white stone floor, with gray star-shaped tiles, and the huge fireplace with its beautiful mantel of ornately carved dark wood” А буквально пізніше, коли він знайомиться з маминим другом, його він описує так: *“Nice enough bloke, I thought”* Він виріс у замку, але думає і говорить як звичайна людина. Це переключення і є одна з головних особливостей його стилю і тексту. Такі переходи трапляються в книзі постійно і добре передають живий, неофіційний стиль.

У книзі дуже багато стилістичних засобів - метафор, порівнянь, персоніфікацій. Найбільш вражаючий із них є образ світла для опису матері. Гаррі шукає слова, щоб пояснити, чому він досі так чітко її пам'ятає, і врешті знаходить порівняння з далекою зіркою, яку астрономи нещодавно відкрили: *“Recently, astronomers rearranged their biggest telescopes, aimed them at one tiny crevice in the cosmos, and managed to catch a glimpse of one breathtaking sphere, which they named Earendel, the Old English word for Morning Star”*. І після цього цілого абзацу він каже три слова: *“That was my mother.”* Цей момент особливий тим, що довгий і складний опис різко змінюється на дуже просту думку. Так автор показує, що найважливіші почуття не завжди потребують довгих пояснень. Іноді кілька простих слів можуть сказати більше, ніж цілий абзац.

Весняну погоду в садах Фрогмора описано через короткі протиставлення: *“Not quite winter, not yet spring. The trees were bare, but the air was soft. The sky was gray, but the tulips were popping. The light was pale, but the indigo lake, threading through the gardens, glowed.”*

У тексті також зустрічаються риторичні запитання. Гаррі часто ставить запитання, на які не очікує відповіді. Він просто думає вголос. Наприклад, коли вперше побачив Меган і не міг зрозуміти своїх відчуттів: *“Why should beauty feel like a punch in the throat?”* Жодного пояснення після - тільки запитання, і читач сам це переживає разом із ним.

Пряме звернення теж є дуже незвичним для мемуарів. Зазвичай автор пише про людей, а Гаррі іноді говорить до них напřаму. Гаррі тільки-но зустрівся з батьком і братом, ті сказали, що не розуміють, чому він поїхав із країни. І тоді він каже:

“Pa? Willy? World? Here you go.” Від тата і брата — до всього світу. І потім починається книга.

“Spare” це книга, яка справді дивує. Спочатку здається, що це будуть звичайні королівські спогади з офіційними фразами, але насправді текст живий і щирий. Гаррі пише просто, але не примітивно: іноді одне коротке речення передає більше, ніж довгий абзац. Він легко переходить від серйозних описів до розмовного стилю і показує, що він водночас і принц, і звичайна людина. Також він ставить запитання без відповіді, залишаючи читача наодинці з думками.

За всіма цими засобами - метафорами, повторами, запитаннями та зверненнями стоїть проста ідея: людина намагається зрозуміти, ким вона є. Не “запасний”, не третій у черзі, не тїнь старшого брата, а просто людина зі своєю історією. Саме тому цю книгу цікаво читати не через статус автора, а через його щирість.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ignjatović, S. (2024). Unreliable narrative strategy in autobiographical writing – the case of “Spare” by Prince Harry. *Folia Linguistica et Litteraria*, 49, 111–127. <https://doi.org/10.31902/fl.49.2024.7>
2. Shon O. B. DISCOURSE OF IDENTITY IN “SPARE” BY PRINCE HARRY: LINGUISTIC ANALYSIS OF AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVE. "Scientific notes of V. I. Vernadsky Taurida National University", Series: "Philology. Journalism". 2025. Vol. 1, no. 4. P. 212–217. URL: <https://doi.org/10.32782/2710-4656/2025.4.1/34>
3. Harry, Prince, Duke of Sussex. (2023). *Spare*. Random House.

Ісаєва О. В.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(м. Київ, Україна)*

Дзира І. Я.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(м. Київ, Україна)*

ІСТОРІЯ УКРАЇНОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ ПОЕЗІЇ МАХТУМКУЛІ ФРАГІ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ОБМІНУ

Махтумкулі Фрагі (Магтимгули Пираги) – видатний туркменський поет і мислитель XVIII ст., основоположник сучасної туркменської літератури. М. Москаленко зауважує, що для туркменів його роль подібна до ролі Т. Шевченка в українській літературі (Махтумкулі, 2006, 152). Твори Махтумкулі поєднують патріотизм, емоційність і філософську глибину – містицизм, суфійські мотиви. Популяризація його творчості в Україні є важливою ланкою культурного обміну, зараз інтерес до поезії Махтумкулі Фрагі зростає. Переклади Махтумкулі дозволяють зрозуміти філософію туркменського народу та збагачують нашу літературу новими образами, забезпечуючи культурний обмін. Метою запропонованого дослідження є простежити історію україномовних перекладів творів Махтумкулі Фрагі.

Історія україномовних перекладів поезії Махтумкулі Фрагі починається переважно в радянський період, коли активно розвивалися культурні зв'язки між республіками СРСР. У цей час переклади з туркменської мови зазвичай здійснювалися не безпосередньо, а через російську мову, коли українські перекладачі працювали з уже перекладеними російськими текстами. Це була типова практика того часу, пов'язана з радянською мовною політикою та тим, що небагато фахівців володіли туркменською мовою.

Також варто звернути увагу на ідеологічну складову. В СРСР література розглядалася не лише як мистецтво, а і як інструмент формування світогляду. Тому переклади також мали відповідати певним ідеологічним вимогам. Це впливало і на те, як перекладали поезію Махтумкулі Фрагі. Перекладачі могли

підсилювати соціальні мотиви (наприклад, теми справедливості, боротьби з соціальною нерівністю); зменшувати або опускати релігійні елементи, адже офіційна ідеологія СРСР була атеїстичною; інтерпретувати образи у «правильному» ключі: як близькі до ідей колективізму чи народної єдності. Наприклад, якщо у Махтумкулі є звернення до Бога або духовні пошуки, у перекладі це могло подаватися більш абстрактно: як моральний пошук або роздуми про сенс життя, без чіткої релігійної складової.

В українській літературі переклади туркменської поезії з'являлися у збірниках літератур народів СРСР. Відомі українські поети-перекладачі, такі як Павло Тичина та Микола Бажан, підтримували ідею міжнаціонального культурного обміну. Переклади мали не лише літературне, а й політичне значення – культурне та духовне зближення народів СРСР.

1962 рік започаткував системне знайомство українського читача з поезією Махтумкулі Фрагі. Саме тоді виходить перший український збірник його творів – невелика, але дуже важлива книжка, до якої увійшло 46 віршів. Над перекладом працювала ціла команда: одразу тринадцять українських поетів. Серед них Володимир Сосюра, Іван Пучко, Петро Дорошко, Олександр Новицький, Микола Гасько, Наталя Забіла та інші. Загальне керівництво виданням здійснював Валентин Бичко. Це був приклад колективної праці, коли поезію одного автора опрацьовувала ціла спільнота перекладачів.

1972 рік став важливим моментом не лише для перекладів, а й для культурних зв'язків загалом. Під час «Днів туркменської культури» в Україні Київ отримує символічний подарунок з Ашгабата – відкриття бібліотеки імені Махтумкулі у Святошинському районі, що стала справжнім осередком туркменської культури в Україні.

1982 року в Туркменістані готували великий міжнародний проєкт – багатомовне видання, присвячене творчості Махтумкулі. Для української версії

переклад вірша «Туркменська доля» доручили поету Михайлу Москаленку. Він виконав переклад у 1982 році, але через події кінця 1980-х – перебудову і розпад СРСР – текст довгий час залишався неопублікованим. І лише через багато років, уже в незалежній Україні, цей переклад з'явився друком у журналі «Всесвіт» у 2006 році (Махтумкулі, 2006, 152–153).

1983 року Київське видавництво «Дніпро» випускає окремий том «Махтумкулі. Поезії» (Махтумкулі, 1983). Переклади для цього видання виконав Павло Мовчан. Книга увійшла до престижної серії «Перлини світової лірики» та представила українському читачеві більш цілісний і художньо опрацьований образ поета.

Після розпаду СРСР році ситуація з перекладами поезії Махтумкулі Фрагі суттєво змінилася. Якщо в радянський період переклади були частиною централізованої культурної політики, то в незалежній Україні цей процес втратив системність і значення. Культурні зв'язки між Україною та Туркменістаном певний час залишалися ослабленими, а нові переклади практично не з'являлися. У цей період через зникнення централізованої підтримки держави відбувся поступовий перехід від колективних проєктів до ініціатив окремих перекладачів, водночас – зростання уваги до якості й точності перекладу через відсутність ідеологічного тиску. Переклад поезії Махтумкулі на деякий час переходить у сферу індивідуальної наукової та літературної зацікавленості. Протягом 1992–2012 рр. нові переклади майже не з'являються. Винятком є перевидання вже існуючих текстів, зокрема збірки Павла Мовчана, яка у 2000-х роках кілька разів виходила у видавництві «Просвіта» практично без змін (близько 117 віршів).

Лише з початку 2010-х років можна говорити про відродження інтересу, яке вже має інший характер: тепер це не державна політика, а результат культурної дипломатії, діяльності науковців, перекладачів і громад. Важливо, що сучасні переклади орієнтуються на максимальне наближення до оригіналу, прагнуть зберегти культурну специфіку туркменської поезії й часто супроводжуються

передмовами та коментарями, що пояснюють культурний контекст. Зокрема, 2014 р. у Донецьку виходить збірка «Великий поет великого народу», підготовлена Олексієм Кононенком (Кононенко, 2014). До неї увійшло 39 творів Махтумкулі (з них 38 перекладені самим Кононенком), а також твори інших туркменських класиків. Особливістю цієї книги є спроба поєднати відповідність українській поетичній традиції й водночас наближеність до оригіналу. Деякі тексти перекладено майже дослівно, що дає читачеві більш пряме уявлення про зміст поезії. Позаминулого року в Києві побачило світ масштабне видання «Магтимгули Пираги. Одкровення», підготовлене Миколою Васьковим (Магтимгули Пираги, 2024). У книзі зібрано 204 вірші у перекладах українських поетів і перекладачів ХХ–ХХІ століть, серед яких Володимир Сосюра, Микола Терещенко, Павло Мовчан, Наталя Забіла, Іван Пучко, Петро Дорошко, Олексій Кононенко та інші. Це видання вважається найповнішим зібранням перекладів Махтумкулі українською мовою і стало результатом культурного проєкту «Україна – Туркменістан: культурне взаємозбагачення».

У 2025 році відбуваються презентації книги, зокрема в Національній бібліотеці України для дітей; у Києві поруч з Посольством Туркменістану з'являються сквер і пам'ятник поету як символ культурної дружби; перекладачі Павло Мовчан і Микола Васьків отримують державну медаль Туркменістану «300 років Магтимгули».

Переклад поезії Махтумкулі Фрагі українською мовою зумовлений відмінностями поетичної форми, мовної структури та культурного контексту. Твори поета написані у традиційних формах туркменської поезії, зокрема у формі гошги – строфічної структури з чотирьох або п'яти рядків зі специфічною схемою римування, яка не має прямого відповідника в українській традиції. У зв'язку з цим перекладачі адаптують форму: Володимир Сосюра відтворював гошги як чотиривірші з перехресною римою, тоді як Павло Мовчан використовував

складніші ритмічні моделі для передачі мелодики оригіналу (Васьків, 2020, 184, 190). Важливим елементом є рефрен – повтор ключового слова або вислову наприкінці строфи, який не завжди буквально відтворюється через відмінності мовних норм; у перекладах він часто трансформується або частково опускається. Значні труднощі пов'язані з передачею культурних реалій і символіки, зокрема образів кочового життя та ісламських мотивів, що потребує використання приміток або адаптації змісту.

Мовна специфіка перекладу зумовлена тим, що туркменська мова є аглютинативною тюркською мовою, тобто значення слова формується шляхом додавання численних суфіксів, тоді як українська належить до слов'янських мов, що призводить до необхідності перефразування та структурної трансформації тексту при збереженні його емоційно-ритмічних характеристик.

Аналіз особливостей перекладу поезії Махтумкулі Фрагі українською мовою показує складний і багаторівневий характер цього процесу. Перекладач змушений одночасно враховувати відмінності поетичних форм, мовних структур і культурних контекстів, що зумовлює необхідність постійного балансу між точністю та адаптацією. Історичний розвиток перекладів – від опосередкованих радянських версій до сучасних прямих перекладів – демонструє зростання уваги до автентичності тексту та його культурної специфіки.

Водночас переклади поезії Махтумкулі виконують значно ширшу функцію, ніж суто літературну. Вони є важливим інструментом культурного діалогу між Україною та Туркменістаном, сприяють взаємному пізнанню традицій і духовних цінностей та розширюють горизонти українського читача. Саме тому розвиток і вдосконалення таких перекладів має важливе значення для сучасного культурного обміну і міжнаціонального порозуміння.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Васьків, М. С. (2020). Лірика Магтымгулы Пырагы (Махтумкулі Фрагі) в перекладах на українську мову. В *Ankara II. Uluslararası bilimsel araştırmalar 6–8 Mart* (с. 183–199). Анкара.

2. Кононенко, О. А. (2014). Великий поет великого народу: До 290-річчя з дня народження Махтумкулі. Донецьк: ТОВ «Вольф».
3. Магтимгули Пираги. (2024). *Одкровення*. (М. С. Васьків, Ред.). Київ: ПП «АВІАЗ».
4. Махтумкулі. (1983). *Поезії* (П. М. Мовчан, Пер.). Київ: Дніпро.
5. Махтумкулі. (2006). *Туркменська доля*. (М. Н. Москаленко, Пер.). *Всесвіт*, 3-4, 152–153.

Конахович С. О.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(м. Київ, Україна)*

Дзира І. Я.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(м. Київ, Україна)*

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВ КОРИННИХ НАРОДІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Вступ. Питання правового статусу та захисту прав корінних народів є одним із ключових у сучасній етнонаціональній політиці держав. Для України ця тема набуває особливої актуальності у зв'язку з окупацією Кримського півострова та необхідністю виконання міжнародних зобов'язань у сфері прав людини. Корінні народи відрізняються від національних меншин насамперед відсутністю власного державного утворення за межами країни проживання та особливим етногенетичним зв'язком із заселеною ними територією (Корнат, 2021, 162).

Виклад основного матеріалу. Мовний вимір прав корінних народів в міжнародному праві розпочав формуватися ще в середині ХХ ст. Конвенція МОП № 107 (1957) вперше закріпила особливий статус корінного населення, однак її підхід був асиміляційним. Принципово інший – партисипативний підхід запропонувала Конвенція МОП № 169 (1989), яка прямо зобов'язує держави-сторони вживати заходів для збереження, розвитку та передачі майбутнім поколінням мов корінних народів. Найбільш повним міжнародним документом стала Декларація ООН про права корінних народів (2007): вона закріплює право

корінних народів відроджувати, використовувати, розвивати та передавати свої мови і прямо забороняє будь-яку примусову асиміляцію.

На рівні Ради Європи ключовим інструментом захисту мов корінних народів є Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (1992), яка набрала чинності в Україні у 2006 р. Хартія охоплює 13 мов, зокрема кримськотатарську, і зобов'язує державу забезпечувати можливість носіям цих мов використовувати їх у приватному та суспільному житті – в освіті, засобах масової інформації, судочинстві та адміністрації. Поряд із цим Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин (1998) зобов'язує державу сприяти збереженню основних елементів ідентичності меншин, передусім їхньої мови та культурної спадщини.

Закон України «Про корінні народи України» (№ 1616-IX, 2021) уперше законодавчо визнав кримських татар, кримчаків і караїмів корінними народами та закріпив їхні культурні, освітні, мовні та інформаційні права. Закон гарантує правовий захист від дій, спрямованих на позбавлення мови чи примусову асиміляцію. Водночас реалізація мовних прав стикається із системними проблемами: кримчацька мова фактично вийшла з ужитку, кількість носіїв караїмської є критично малою, а окупація Криму перервала природню міжпоколінну передачу кримськотатарської мови. Також слід зауважити, що Конвенція МОП № 169, яка є єдиним юридично зобов'язуючим міжнародним інструментом захисту мов корінних народів, досі не ратифікована Україною, що залишається суттєвою прогалиною у вітчизняному законодавстві.

Важливим аспектом функціонування корінних народів є мовний вимір. В Україні мовні права корінних народів знайшли відображення в низці нормативних актів. Зокрема, Конституція України (1996) у статті 10 гарантує вільний розвиток, використання і захист мов корінних народів та національних меншин. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (2019) хоч і закріпив за українською статус державної мови, водночас зберігає гарантії для мов корінних народів.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про освіту» (2017), особам, що належать до корінних народів, гарантується право на навчання рідною мовою поряд із державною у комунальних закладах для здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, а також право на вивчення рідної мови (Про освіту, 2017). За спостереженнями правників, мовні права меншин у сфері освіти є змішаними (дуальними) правами: рідна мова – це індивідуальне природне право, яке водночас може реалізовуватися лише в рамках відповідної спільноти (Филипець, 2022, 95–96).

Правова база функціонування корінних народів доповнюється міжнародними документами, ратифікованими Україною: Рамковою конвенцією Ради Європи про захист національних меншин (1997) та Європейською хартією регіональних мов або мов меншин (набрала чинності в Україні 2006 р.), яка поширюється на тринадцять мов, включаючи кримськотатарську. Щоправда, на думку ряду мовознавців, правників і політологів, у сучасних реаліях «прагнення України вступити до Європейського Союзу додатково ускладнює процес творення нації на єдиній мовній основі, оскільки Рада Європи виразно підтримує не титульні, а міноритарні мови» (Ярмоленко, 2012, 209).

Висновки. Проведений аналіз засвідчує, що нормативно-правова база функціонування мов корінних народів України формувалася саме під впливом міжнародного досвіду та поступово наближається до його стандартів. Прийняття Закону 2021 р. стало важливим кроком, однак для ефективної реалізації законодавства необхідно: ратифікувати Конвенцію МОП № 169; внести зміни до Конституції України; прийняти закон про статус кримськотатарського народу; розробити спеціальну програму освіти рідною мовою для представників корінних народів, що є вимушеними переселенцями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Корнат, Л., & Корнат, О. (2021). Нормативно-правове забезпечення прав корінних народів: міжнародний досвід та українські перспективи. *Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії*, 37, 161–169. <https://doi.org/10.30970/PPS.2021.37.19>

2. Про корінні народи України: Закон України від 01.07.2021 № 1616-IX. (2021). *Відомості Верховної Ради України*, 38, 319. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-20#Text> (дата звернення: 01.05.2026).
3. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Дата оновлення: 03.12.2025. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 01.05.2026).
4. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 61/295: Декларація про права корінних народів. (2007). ООН. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_156#Text
5. Филипець, Є. (2022). Мовні права національних меншин та корінних народів України у сфері освіти: особливості та домірність обмеження. *Український часопис конституційного права*, 3, 91–104. <https://doi.org/10.30970/jcl.3.2022.5>
6. Ярмоленко, М. І. (2012). Мови корінних народів та національних меншин в Україні: правничо-політична база функціонування. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*, 5(61), 203–215. http://jnas.nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzipiend_2012_5_19.pdf

Кузьменко В. І.

*Національна академія Служби безпеки України
(м. Київ, Україна)*

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ВІЗІЯ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОГРАМ ДОБИ

Переважає більшість перекладів текстів різних стилів, зокрема розмовного та наукового, носить лінгвістичний характер. Однак інтерпретатор повинен володіти й літературознавчим підходом до відтворення іншомовного тексту засобами рідної мови.

Натомість переклад текстів публіцистичного, художнього, епістолярного та інших стилів значно відрізняється за формою, лексичними засобами, а також яскраво вираженою комунікативною направленістю від суто інформаційних матеріалів. Не останню роль при цьому відіграють наявні в ньому фразеограми доби.

Термін «фразеограми доби» належить академіку Л. М. Новиченку, авторові монографії «Поетичний світ Максима Рильського» (Новиченко, 1980, 234). Саме так поважний учений-літературознавець назвав «здравлиці», хвалебні вірші та інші псевдохудожні твори на честь Й. Сталіна, які змушений був писати М. Рильський задля збереження свого життя.

У нашому розумінні, **фразеограми доби** – це прикмети часу, словесні маркери певної доби, конкретної історичної епохи, ідентифіковані у висловлюваннях лідерів країн, відомих діячів літератури й мистецтва, науки, художні персонажі, герої кінофільмів, їхні висловлювання, цитати, загальні та власні назви, реліквії, анекдоти, приказки, гасла тощо, які відтворюють соціокультурну, національну специфіку.

Для прикладу, сумновідоме висловлювання Й. Сталіна «Жити стало краще, жити стало веселіше» може бути одним із таких «фразеологізмів доби» – періоду сталінізму, епохи тотального терору і знущань над українським народом. Ідентичним маркером згаданого історичного відтинку в житті українців є також і квітка гібіскуса. 1947 року **голодомор вкотре почав затягувати зашморг на шиї України, поселявся в кожному дворі й хаті, а в цей час Чингісхану новітньої епохи – Йосипу Джугашвілі-Сталіну подавали до чаю зацукровану квітку гібіскуса.**

В умовах нинішньої російсько-української війни таким словесним маркером доби може бути висловлювання путлера про те, що «росіяни дуже люблять движуху».

Безперечно, відтворювати іноземними мовами назву квітки **гібіскуса** чи констатацію «любові» росіян до «движухи» без окремих пояснень – означало б не просто пожертвувати деталями тексту, а втратити його серцевину.

Отже, відтворення іноземними мовами фразеограм доби в нинішніх умовах постає певною перекладознавчою проблемою, яка гостро потребує осмислення і вирішення. Двомовну комунікацію лише тоді варто вважати успішною, коли інтерпретований текст адекватно впливає на іноземного реципієнта, як і першотвір.

Неуважне ставлення перекладача до фразеогам доби в оригінальному тексті призводить, зрештою, до перекладацьких помилок – відхилень від першотвору, зроблених інтерпретатором незумисно.

Варто виділити кілька видів перекладацьких помилок при відтворенні фразеогам доби, в основі яких лежить: 1) недостатній рівень знання іноземної мови; 2) недостатній когнітивний досвід, тобто обмаль знань про описані в оригіналі явища дійсності; 3) неуважне ставлення до системи смислів, зосереджених в тексті, тобто нерозуміння того, що автор говорить про предмет; 4) невміння розрізняти особливості індивідуального стилю автора першотвору.

Перекладацькі помилки трапляються при інтерпретації усіх аспектів фразеогам доби у чужоземному тексті: прагматичного, семантичного, синтаксичного нерозуміння чи неправильне, неповне розуміння прагматичного аспекту оригіналу виникає тоді, коли зовнішня форма іншомовного тексту не дозволяє перекладачеві зрозуміти наміри автора оригіналу, що пов'язане з використанням у тексті різних алегорій, «езопівської мови», фразеологічних зворотів, метафор та інших тропів. Семантичні помилки трапляються найчастіше. Вони обумовлені нерозумінням перекладача понять, висловлювань, суджень. Помилки на синтаксичному рівні є наслідком того, що перекладач неправильно встановив логічні відносини між елементами висловлювання і не врахував того, в якій синтаксичній функції виступає певна одиниця в конкретному реченні. Помилки, що трапляються під час створення тексту перекладу, обумовлені здебільшого недостатньою майстерністю інтерпретатора, неспроможністю знайти в мові перекладу форми, які б були еквівалентними відповідним формам першотвору.

Для теорії і практики перекладу важливим є питання про відокремлення фразеогам доби від близьких чи схожих з ними понять, які почасти недостатньо диференціюються чи зумисне ототожнюються з ними: «безеквівалентна

лексика»; «екзотична лексика», чи «екзотизми»; «варваризми»; «фонові слова» і «країнознавча лексика», «конотативна лексика»; «терміни» та інші лексеми.

Всі фразеограми доби певним чином містять в собі конотативні компоненти значення – культуроспецифічні і символічні смислові відтінки, що накладаються на основне значення, оскільки характерною для них ознакою є їхній культурний колорит. Але конотативна лексика, на відміну від фразеограм доби, служить для позначення не лише національного колориту.

На відміну від варваризмів, фразеограми доби можуть бути первісними для мови, а не запозиченими словами. У мові, що запозичує фразеограми доби, останні на противагу багатьом варваризмам не мають слів-двійників, рівнозначних їм за смислом, і вони важко піддаються перекладу. Екзотизми, подібно до варваризмів, також є лише іншомовними словами. До того ж у зміст поняття «екзотизм» (у фразеограмах доби навпаки) не входить часова співвіднесеність.

Стосовно схожості фразеограм доби з термінами варто зауважити, що між ними дійсно є взаємоперехресні зони зіткнення: терміни, як і фразеограми доби, позначають певні фрагменти позамовної реальності, у тому числі предмети і явища; незрідка терміни мають іншомовне походження; зрештою, серед термінів є одиниці, значення яких обмежено історично.

Проте різниця між термінами і фразеограмами пов'язана з природою і функціями цих мовних категорій, досить значна. Термін – елемент наукової підсистеми мови, позбавлений національно-культурного чи історичного забарвлення. Потрапляючи в текст іншого жанру, термін може виконувати, крім своєї номінативної функції, ту чи іншу стилістичну. Поширення термінів за межі наукового жанру й певної мови пов'язано з поширенням предметів і явищ, ними позначених. Натомість фразеограми доби належать до певної мови, в якій вони є загальноживаними. Навіть потрапляючи за межі материнської культури і рідної

мови, фразеограми доби зберігають національно-культурний чи історичний колорит.

Чим же літературознавча візія перекладу фразеограм доби відрізняється від лінгвістичної? Румунський літературознавець О. Діма, говорячи про високий рівень майстерності сучасних перекладачів, доходить висновку, що «рівень цієї майстерності тим вищий, чим обережніше ставиться перекладач до оригіналу, чим менше відчутна його особиста індивідуальність» (Зубрицька, 1996, 136). На наш погляд, це судження, слухне в першій своїй частині, дискусійне в цілому і несе відбиток лінгвістичного буквалізму. Адже ще М. Рильський, О. Кундзіч, а згодом і В. Коптілов (Коптілов, 1972, 115–117; Коптілов, 2002, 73–79) та інші теоретики й практики художнього перекладу переконливо довели, що безликість багатьох лінгвістичних версій якраз і спричинена безликістю, сказати б, «середнім рівнем» перекладача. А його особиста індивідуальність жодною мірою не тотожна літературознавчій перекладацькій «сваволі». Навпаки, індивідуальність перекладача виявляється в тому, наскільки точно й вірно він зуміє відтворити оригінал.

При літературознавчому підході до перекладу тексту, у тому числі й фразеограм доби у ньому, варто пам'ятати, що перекладаються не слова, не лексеми, не рядки й абзаци, а думки і почуття. Причому, здебільшого перекладаються іншим порядком слів. Чим менше інтерпретатор буде «прив'язуватися» до окремих слів першотвору та порядку цих слів у реченні чи поетичному рядку, тим яскравіше виявиться його творча індивідуальність, а переклад буде адекватнішим.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Зубрицька, М. (ред.) (1996). Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Літопис.
2. Коптілов, В. (1972). Першотвір і переклад. Дніпро.
3. Коптілов, В. (2002). Теорія і практика перекладу. Юніверс.
4. Новиченко, Л. М. (1980). Поетичний світ Максима Рильського: 1941 – 1964. Наукова думка.

Крук В. В.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

Шихненко К. І.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

ТЕРМІНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ: ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТЕРМІНІВ

Нанотехнології є однією з найдинамічніших сфер сучасної науки, що інтегрує знання з фізики, хімії, біології та матеріалознавства. Стрімкий розвиток науки нанотехнологій спричинив «термінологічний вибух», тобто появу великої кількості нових понять, що потребують точного перекладу. Оскільки англійська мова залишається домінуючою у світовій науковій комунікації, дослідники у всьому світі стикаються з проблемою адекватного відтворення термінів їхньою рідною мовою (Mohapatra et al., 2020). Ця проблема поширюється й серед українських дослідників, які визнають необхідність не лише відтворювати іншомовні терміни, а й адаптувати їх до українського наукового дискурсу.

Міждисциплінарність нанонауки стає одним з джерел проблем перекладу термінів галузі нанотехнологій. Той факт, що термінологія нанотехнологій формується на стику кількох наук, приводить до багатозначності термінів. Один і той самий термін може мати різні інтерпретації залежно від того, де саме розглядається цей термін, у квантовій механіці чи в межах молекулярної біології (Đorđević et al., 2022). Це ускладнює переклад та вимагає від перекладача не лише мовної, а й специфічної наукової компетенції, тобто глибокого розуміння фізичних або хімічних процесів на атомному або молекулярному рівнях.

Зазначимо, що швидкість появи нових знань у галузі нанотехнологій перевищує темп фіксації термінів у словниках. Дослідники зазначають, що саме такий процес зачасти змушує перекладачів виконувати функцію термінотворців, що приводить іноді до використання описових конструкцій або застосування

англіцизмів (Mohapatra et al., 2020), що не завжди відповідають нормам рідної мови, української зокрема.

Терміни, що використовуються в галузі нанотехнологій мають певні структурно-змістові особливості.

Дослідники вказують на те, що більшість термінів науки нанотехнології мають складну будову, адже часто утворюються з кількох слів або через переосмислення вже відомих понять (Ірушкіна, 2024). Прикладом багатокomпонентних словосполучень є *single-walled carbon nanotubes* (одноштинні вуглецеві нанотрубки) – термін, що вимагає точного перекладу кожної деталі, щоб не втратити зміст. Цей термін описує конкретний наноматеріал, тому під час перекладу важливо не втратити жодної його характеристики: кількість стінок, тип структури та матеріал, кожен з цих аспектів є критично важливим для впізнання об'єкту. Інший термін *self-assembled monolayers* – самовпорядковані моношари – описує спонтанне утворення організованих структур на поверхні. Оскільки термін *self-assembled* перекладається як *самоскладений, самозібраний чи самовпорядкований*, він є прикладом подвійної інтерпретації, де перекладач має сам обрати найбільш точний варіант, аналізуючи контекст.

Достатньо розповсюдженим є інший спосіб перекладу термінології – семантичний, коли звичайні слова отримують нове значення. Так, термін *cage* – клітка, зазвичай називає споруду з прутів для обмеження деякого простору. У нанотехнологіях термін *nanocage* описує порожнисті наноструктури, які здатні захоплювати всередину себе інші молекули, подібно до клітки (*порожниста структура, що утримує молекули, наноклітка*). Інший приклад, *wire – drim* – розуміється як гнучка металева нитка. У галузі нанотехнологій термін *nanowire* описує структуру, діаметр якої вимірюється в нанорозмірах, а ось ширина може бути більшою (*надтонкий дрим у нанорозмірі*).

Важливу роль відіграє й метафоризація: оскільки атоми та молекули неможливо побачити безпосередньо, вчені використовують аналогії з предметами

повсякденного життя (*nanoflowers*, *nanoscrews*), що допомагає інтуїтивно зрозуміти їхню форму та властивості. Учений Дж. Шумер (2004) зазначає, що дискурс нанотехнологій значною мірою спирається на метафори на кшталт *building blocks* – будівельні блоки чи *nanomachines* – наномашини, щоб зробити невидимі структури зрозумілими (Schummer, 2004). Наприклад, деякі структури нагадують стрічки (*nanobelts*), квіти (*nanoflowers*) чи гвинти (*nanoscrews*), і ці образи допомагають зрозуміти їхню форму та властивості. Інші терміни запозичені з архітектури, як-от *molecular scaffolding* – молекулярні ліси, що підтримують об'єкт під час синтезу, або *nanopillars* – наноколонни, що використовуються в електроніці.

Є й культурні метафори, наприклад, *фулерени*, що названі на честь архітектора Б. Фуллера. Під час перекладу таких термінів можна або зберегти образність (наприклад, *nanoshell* – *нанооболонка*), або замінити її описом (наприклад, *nanobeads* – *сферичні наночастинки, нанизані на основу*). Метафори роблять терміни більш зрозумілими, виконують функцію інструменту пізнання. Перекладач має балансувати між збереженням образності та точністю терміну, має бути уважним, щоб текст залишався науковим, а не перетворювався на художній опис. Науковці Л.В. Бердник, О.М. Романовський, К.І. Бондаренко (2019) слушно зауважують, що перекладач, який бере участь у створенні української термінології, має добре розуміти, як працюють метафори у науці. Адже нові терміни часто створюються так, щоб викликати у читача певні асоціації й допомогти швидше зрозуміти складні поняття. Це, на думку науковців, не лише полегшує сприйняття, а й захищає українську мову від надмірного засмічення випадковими й непотрібними запозиченнями.

Переклад термінів у нанотехнологіях має кілька основних труднощів. Найперше – це відсутність усталених українських відповідників, адже більшість нових понять з'являються в англійських лабораторіях. Наприклад, термін

nanosheet може бути перекладений як *наноаркуш*, *нанолист* або *наношар*, і вибір залежить від того, яку саме структуру описують. Друга проблема – складні багатослівні конструкції англійською мовою, де головне слово стоїть наприкінці. Так, *low-dimensional semiconductor heterostructure device* доводиться перекладати як *пристрій на основі низькорозмірних напівпровідникових гетероструктур*, змінюючи порядок слів і додаючи прийменники. Третя проблема – «хибні друзі перекладача»: наприклад, *silicon* звучить як «силікон», але насправді означає *кремній*, що є ключовим матеріалом для мікросхем. Помилки у таких випадках можуть суттєво спотворити зміст наукового тексту (International Organization for Standardization, 2015; Mohapatra et al., 2020).

На основі аналізу джерел (Radavska, Shevchuk, & Yasinska, 2024; Пашаєв, 2019), можна виділити 4 основні стратегії сучасного перекладу. Перша – транслітерація, коли слово просто передають українською літерами, наприклад *fullerene* – *фулерен* чи *graphene* – *графен*. Це зручно, але створює багато запозичень у мові. Друга – послівний переклад, найпоширеніший спосіб, який зберігає логіку терміну: *carbon nanotubes* – *вуглецеві нанотрубки*, *quantum well* – *квантова яма*. Третя – описовий переклад, коли дослівний варіант звучить неприродно, тому додають пояснення. Наприклад, *self-assembly* перекладають не лише як *самоскладання*, а як *процес спонтанної організації молекул у впорядковані структури*, хоча це робить текст довшим. І нарешті, є термінологічна заміна, коли обирають слово, яке не є прямим перекладом, але точніше передає зміст. Так, *host matrix* дослівно означає *матриця-господар*, проте в українській науці зазвичай кажуть *основна матриця*, *матриця-носії*. С. Юхимець (2012) стверджує, що мету перекладу вважають досягнутою тоді, коли перекладач англomовного науково-технічного тексту зміг повно й точно передати термінологію та авторську думку, надаючи українському варіанту форми, що відповідає нормам науково-технічного стилю мови адресата.

Отже, якісний переклад наукових термінів в галузі нанотехнологій потребує не лише лінгвістичної підготовки, а й наукових знань з цієї галузі. Основними проблемами чіткого перекладу залишаються нестабільність нової системи термінів нанонауки, велика кількість синонімів та складність відтворення метафоричних термінів. Наявність спеціалізованих англо-українських словників, які б враховували міждисциплінарність нанонауки, моли б допомогти українським вченим точніше перекладати нові терміни, уникати плутанини з «хибними друзями перекладача» та забезпечити єдину термінологічну базу для різних галузей – від фізики й хімії до біології та інженерії. Це значно полегшило б наукову комунікацію, посприяло б стандартизації термінів та зробило б українські дослідження більш зрозумілими для міжнародної спільноти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бердник, Л. В., Романовський, О. М., & Бондаренко, К. І. (2019). Метафора в науково-технічному тексті та особливості її перекладу. *Гірнична електромеханіка та автоматика*, (102). Доступно за адресою: https://gea.nmu.org.ua/ua/ntz/archive/102/102_17.pdf
2. Ірушкіна, Д. В. (2025). *Функціонування англійської термінології сфери нанотехнологій та її переклад українською мовою* (Магістерська дисертація, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Київ. <https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/61548e57-f1ed-442b-a42d-85c596cf9393/content>
3. Пашаєв, К. М. о. (2019). Труднощі перекладу науково-технічних англомовних текстів. У *Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті: матеріали 23 Міжнародного молодіжного форуму* (т. 11, с. 49–50). Харків: Харківський національний університет радіоелектроніки. <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/810125a5-d6c5-467b-b27c-8fd4d066947e/content>
4. Юхимець, С. Ю. (2012). Особливості перекладу англомовної термінології науково-технічних текстів на українську мову. *Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Лінгвістичні науки*, (14), 323–331. Доступно за адресою: <http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/9178/1/Yukhimets%20S.%20Y.%202012.pdf>
5. Đorđević, S., Gonzalez, M. M., Conejos-Sánchez, I., Carreira, B., Pozzi, S., Acúrcio, R. C., Satchi-Fainaro, R., Florindo, H. F., & Vicent, M. J. (2022). Current hurdles to the translation of nanomedicines from bench to the clinic. *Drug Delivery and Translational Research*, 12(3), 500–525. <https://doi.org/10.1007/s13346-021-01024-2>

6. International Organization for Standardization. (2015). ISO/TS 80004-1:2015 Nanotechnologies – Vocabulary – Part 1: Core terms. Geneva: ISO. Доступно за адресою: <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:80004:-1:ed-1:v1:en>
7. Mohapatra, S. S., Frisina, R. D., Mohapatra, S., Sneed, K. B., Markoutsas, E., Wang, T., Dutta, R., Damjanovic, R., Phan, M. H., Denmark, D. J., Biswal, M. R., McGill, A. R., Green, R., Howell, M., Ghosh, P., Gonzalez, A., Ahmed, N. T., Borresen, B., Farmer, M., Gaeta, M., ... Martin, D. K. (2020). Advances in translational nanotechnology: Challenges and opportunities. *Applied Sciences*, 10(14), Article 4881. <https://doi.org/10.3390/app10144881>
8. Radavska, O. M., Shevchuk, T. R., & Yasinska O. V. (2024). Difficulties of modern English translation terminology equivalence. *Наукові записки. Серія: Філологічні науки*, (208), 302–306. <https://doi.org/10.32782/2522-4077-2024-208-42>
9. Schummer, J. (2004). Societal and ethical implications of nanotechnology: Meanings, interest groups, and social dynamics. *Techné: Research in Philosophy and Technology*, 8(2), available online <https://scholar.lib.vt.edu/ejournals/SPT/v8n2/pdf/schummer.pdf>.

Луценко Р. І.

*Київський національний лінгвістичний університет
(Київ, Україна)*

Дейкун О. П.

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(Київ, Україна)*

МУЛЬТИМОДАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНОМУ БРИТАНСЬКО- УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Сучасний політичний дискурс функціонує в умовах інтенсивної медіатизації та цифровізації, що зумовлює його мультимодальний характер. Політичні повідомлення реалізуються не лише через вербальний текст, а й через візуальні, аудіальні, просодичні та кінетичні модуси, які взаємодіють у межах єдиного комунікативного простору. У цьому контексті особливої актуальності набуває проблема перекладу національно маркованої лексики (далі — НМЛ), яка репрезентує культурно специфічні концепти, історичні реалії, цінності та ідентичнісні маркери певної лінгвокультури.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю комплексного аналізу перекладацьких стратегій відтворення НМЛ у британсько-українському політичному дискурсі з урахуванням його мультимодальної природи. Особливо це стосується аудіовізуального перекладу (voice-over, синхронного та послідовного перекладу інтерв'ю, дебатів, ток-шоу), де смисл формується через поєднання мовних і позамовних засобів.

Метою тез є окреслення критеріїв відбору одиниць НМЛ у сучасних британських політичних текстах та визначення стратегій їх перекладу українською мовою в умовах мультимодального формату.

Методологічну основу становлять положення теорії мультимодальності (Kress, 2010; Bezemer & Jewitt, 2010), функціоналістської теорії перекладу (Reiss, 2014), концепції перекладацьких трансформацій (Chesterman, 1997), а також класифікації способів передачі культурно специфічних одиниць (Aixela, 1996; Pedersen, 2011). У роботі використано методи дискурс-аналізу, порівняльного аналізу, індукції та дедукції.

Політичний дискурс характеризується прагматичною спрямованістю, зумовленою боротьбою за домінування та вплив на масову аудиторію. Національно маркована лексика в такому дискурсі виконує низку функцій:

1. ідентифікаційну (репрезентація національної спільноти);
2. маніпулятивну (формування оцінних рамок сприйняття);
3. символічну (актуалізація історичних і культурних асоціацій);
4. риторичну (підсилення експресивності висловлювання).

У межах аудіовізуального формату (інтерв'ю, дебати, ток-шоу) НМЛ набуває додаткового смислового навантаження через інтонацію, тембр голосу, акцент, темп мовлення, візуальний контекст студії, невербальні реакції співрозмовників. Таким чином, переклад НМЛ повинен враховувати не лише

лексико-семантичний рівень, а й мультимодальний контекст функціонування одиниці.

На основі аналізу британських політичних виступів та їх українських аудіовізуальних перекладів доцільно виокремити такі критерії відбору НМЛ для дослідження: частотність уживання в політичному мовленні; культурна специфічність та відсутність прямого еквівалента в мові перекладу; наявність прагматичного потенціалу (оцінність, метафоричність, ідеологічна маркованість); мультимодальна підсиленість (просодичний акцент, візуальне виділення, реакція аудиторії).

Залежно від типу відеожанру варіюються як критерії відбору, так і функції НМЛ.

В інтерв'ю НМЛ часто використовується з інформаційною або іміджевою метою. Перекладач має забезпечити баланс між точністю передачі та збереженням темпу мовлення, що зумовлює застосування стратегій компресії або генералізації.

У політичних дебатах НМЛ нерідко набуває метафоричного або полемічного характеру. Тут важливими є прагматичні стратегії, спрямовані на відтворення конфронтаційного потенціалу висловлювання. Можливими є модуляція, конкретизація або адаптація з метою збереження риторичного ефекту.

У ток-шоу особливу роль відіграє психологічний та ситуативний контекст. НМЛ може підсилювати емоційний фон, апелювати до колективної пам'яті чи формувати атмосферу «свої/чужі». Переклад у такому випадку має враховувати вплив студійного середовища, невербальних реакцій та очікувань аудиторії.

З огляду на класифікацію перекладацьких стратегій (Chesterman, 1997), у процесі передачі НМЛ доцільно виокремити три групи трансформацій:

1. **Синтаксичні** (зміна структури речення, перестановка, граматична заміна), що забезпечують формальну адаптацію висловлювання.

2. **Семантичні** (синонімічна заміна, конкретизація, генералізація, модуляція), спрямовані на корекцію значеннєвого компонента.

3. **Прагматичні** (експлікація, імплікація, культурна адаптація), які враховують особливості цільової аудиторії.

Особливе місце посідає стратегія культурної адаптації, що передбачає часткову або повну заміну культурно специфічного елемента функціональним аналогом у мові перекладу. Проте надмірна адаптація може призвести до втрати національної специфіки тексту, що є небажаним у політичному дискурсі, де складова ідентичності відіграє ключову роль.

У мультимодальному аспекті переклад НМЛ у форматі voice-over створює ефект «ілюзії автентичності»: коротке звучання оригінальної доріжки перед накладанням перекладу формує відчуття достовірності. Водночас просодичні характеристики голосу перекладача (тембр, темп, акцент) можуть змінювати сприйняття політичного діяча, підсилюючи або нейтралізуючи стереотипні уявлення.

Отже, переклад НМЛ у сучасному британсько-українському політичному дискурсі є складним багаторівневим процесом, що поєднує лексико-семантичний, прагматичний і мультимодальний аналіз. Ефективність перекладацьких рішень визначається здатністю зберегти культурну специфіку одиниці, її риторичний потенціал і функцію в межах конкретного відеожанру.

Перспективи подальших досліджень полягають у розширенні корпусу матеріалу, залученні кількісного аналізу стратегій перекладу та моделюванні універсального «критеріального патерну» відбору НМЛ з урахуванням типу медіаплатформи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Aixela, J. F. (1996). *Culture-specific items in translation*. In R. Alvarez & M. C. Vidal (Eds.), *Translation, power, subversion* (pp. 52–78). *Multilingual Matters*.
2. Bezemer, J., & Jewitt, C. (2010). *Multimodal analysis: Key issues*. In L. Litosseliti (Ed.), *Research methods in linguistics* (pp. 180–197). *Continuum*.

3. Chesterman, A. (1997). *Memes of translation: The spread of ideas in translation theory*. John Benjamins.
4. Kress, G. (2010). *Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication*. Routledge.
5. Pedersen, J. (2011). *Subtitling norms for television: An exploration focusing on extralinguistic cultural references*. John Benjamins.
6. Reiss, K. (2014). *Translation criticism: The potentials and limitations* (E. F. Rhodes, Trans.). Routledge.

Ніконова В. Г.

*Національна академія Служби безпеки України
(Київ, Україна)*

МЕДІАДИСКУРС ЯК ПРОСТІР ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТИ

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується інтенсивними глобалізаційними процесами, що зумовлюють трансформацію комунікативних практик і формування нового інформаційного середовища. Одним із ключових феноменів цього середовища постає медіадискурс, у багатовимірному просторі якого відбувається інтенсивна взаємодія мов, культур та ідеологій. Глобалізаційні процеси зумовлюють не лише прискорення обміну інформацією, а й трансформацію способів її концептуалізації, репрезентації та інтерпретації. У цьому контексті медіадискурс функціонує як динамічний простір, у якому перетинаються процеси глобалізації, цифровізації та міжкультурної комунікації, лінгвокультурні смисли та перекладацькі стратегії.

Сучасний медіадискурс постає не лише як сукупність медіатекстів, але і як динамічна система виробництва, поширення й інтерпретації смислів у межах масової комунікації (Добросклонська, 2014; Сизонов, 2013), як складна система взаємодії мовних, соціокультурних і прагматичних чинників, що визначають способи інтерпретації інформації аудиторією (Коритнік, Баранова, 2020). У цьому контексті глобалізація сприяє трансформації медіапростору в напрямі зростання міжкультурних контактів і стирання інформаційних кордонів, що, своєю чергою,

зумовлює інтенсифікацію обміну дискурсами різних лінгвокультур (Рябокін, Капіталова, 2022).

Лінгвокультурний аспект медіадискурсу виявляється у специфіці концептуалізації дійсності. Особливої ваги набувають концептуальні метафори, які структурують складні суспільно-політичні явища через більш зрозумілі образи. Концептуальні метафори репрезентується через мовні засоби (культурно марковану лексику, фразеологізми, метафори, неологізми), які є характерними для певної культури і які закріплюють національно специфічні смисли та сприяють інтерпретації подій у межах певної лінгвокультури. Особливу роль у медіадискурсі відіграють неологізми, які є індикаторами актуальних соціокультурних змін. Вони виникають як реакція суспільства на нові явища політичного, економічного та технологічного характеру й швидко поширюються через медіа. Такі одиниці часто мають яскраве оцінне або ідеологічне навантаження, що ускладнює їх переклад і вимагає врахування прагматичних параметрів комунікації. У цьому контексті мова медіа як носій культурно зумовлених значень виступає не лише інструментом передавання інформації, а й механізмом формування колективних уявлень, ціннісних орієнтирів та інтерпретаційних моделей сприйняття світу.

Масмедійні тексти не лише відображають соціальну реальність, а й активно її конструюють, формуючи домінантні наративи, ідеологеми та ціннісні орієнтири суспільства (Свідер, 2024), водночас відтворюючи специфіку національних картин світу й адаптуючи їх до глобальної аудиторії. Це знаходить вияв у використанні культурно маркованої лексики, метафоричних моделей, символів і прецедентних феноменів, що потребують відповідного тлумачення в іншомовному середовищі. Наприклад, в українському масмедійному тексті про міжнародну підтримку України – *Україна залишається форпостом демократії в Європі, стримуючи хвилю нової “імперської експансії”, що загрожує безпеці*

всього цивілізованого світу – відбувається не лише опис подій, а й їх ідеологічне конструювання: метафора *форпост демократії* формує образ України як передової лінії захисту цінностей Заходу; словосполучення *імперська експансія* задає негативно оцінний наратив щодо іншої сторони конфлікту; вираз *цивілізований світ* створює бінарну опозицію «свої – чужі», що є типовим для ідеологем українського масмедійного тексту. Для міжнародної аудиторії така метафорика може потребувати адаптації або пояснення.

Таким чином, медіадискурс постає як динамічний простір взаємодії мови і культури, у якому відображаються та водночас конструюються соціальні смисли.

Перекладознавчий аспект медіадискурсу пов'язаний із проблемою адекватного відтворення змісту та впливового потенціалу медіатекстів у різних мовах і культурах і набуває особливої ваги в умовах глобалізації, де переклад виступає ключовим механізмом міжкультурної комунікації. У цій сфері переклад виходить за межі суто лінгвістичної операції, набуваючи характеру міжкультурного посередництва, що забезпечує доступ до інформації шляхом її адаптації до іншомовної аудиторії з урахуванням культурних, прагматичних і жанрових особливостей. Відтак перекладач змушений балансувати між точністю передачі інформації та орієнтацією на очікування цільової аудиторії, відтворюючи не лише зміст, а й інтенції, ідеологічні акценти та комунікативні стратегії оригіналу. У цьому контексті переклад медіатекстів потребує не лише лінгвістичної еквівалентності, а й дискурсивної адекватності, що передбачає адаптацію прагматичних, стилістичних і культурних параметрів повідомлення.

Перекладач постає як медіатор між культурами, забезпечуючи адекватне відтворення комунікативних інтенцій автора (Голіяд, 2025), при цьому особливої актуальності набувають питання передачі неологізмів, ідеологічно маркованої лексики та дискурсивних стратегій, які формують специфіку сучасного медіадискурсу. Наприклад, у сучасному англійськомовному медіадискурсі активно функціонує неологізм *fake news*, який виник як реакція на поширення

дезінформації в цифровому середовищі та особливо активно закріпився в політичній комунікації після виборчих кампаній у США. Первісно нейтральний за структурою, цей вираз набув виразного ідеологічного й оцінного навантаження, оскільки почав використовуватися не лише для позначення неправдивих новин, але й як інструмент дискредитації опонентів у публічному просторі. У перекладацькій практиці його відтворення в українських медіа («фейкові новини», «дезінформація», іноді нульове транскодування *fake news*) залежить від контексту та прагматичної інтенції мовця, що демонструє складність передачі неологізмів із вираженою ідеологічною складовою.

У глобалізованому медіапросторі важливого значення набувають стратегії локалізації, фреймінгу та трансформації дискурсивних структур. Зокрема, один і той самий факт може бути представлений по-різному залежно від культурних і політичних контекстів, що вимагає від перекладача глибокого розуміння дискурсивних практик. Водночас переклад може виступати інструментом впливу, сприяючи формуванню певних інтерпретацій подій у міжнародному інформаційному просторі.

Таким чином, медіадискурс як простір глобалізаційних змін постає інтегративним феноменом, що характеризується взаємодією універсалізаційних і диференціаційних тенденцій: з одного боку, спостерігається стандартизація медіамови та поширення глобальних комунікативних моделей, з іншого – актуалізація національно-культурної специфіки. Водночас медіадискурс охоплює глобалізаційні процеси, лінгвокультурні трансформації та перекладознавчі стратегії, що формують сучасну комунікативну парадигму, а його дослідження відкриває перспективи для глибшого розуміння механізмів формування сучасної картини світу й особливостей міжкультурної комунікації в умовах глобалізованого інформаційного простору. У цьому контексті лінгвокультурний і перекладознавчий підходи дають змогу комплексно дослідити зазначені процеси,

виявити механізми конструювання смислів і визначити роль мови як інструменту глобальної комунікації.

Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленому аналізі взаємодії медіадискурсу з новими цифровими платформами, а також у вивченні перекладацьких практик у контексті гібридних форм комунікації, що виникають унаслідок розвитку глобальних медіа.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Голяд Н. І Роль перекладу в міжкультурному та політичному діалозі. *Modern Philology*. 2025. № 3. С. 34–39.
2. Добросклонська Т. Г. Медіалінгвістика: системний підхід до вивчення мови ЗМІ. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2014. 312 с.
3. Коритнік Д. Ю., Баранова С. В. Медіадискурс як різнопланове явище сучасних медіадосліджень. *Нова філологія*. 2020. № 80. С. 266–271.
4. Рябокінь Н. О., Капіталова Т. І. Медійний дискурс як сфера суспільної комунікації. *Нова філологія*. 2022. № 86. С. 145–150.
5. Свідер І. Основні особливості сучасного медіадискурсу. *Актуальні проблеми філології*. 2024. № 12. С. 78–82.
6. Сизонов Д. Ю. Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному просторі. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2013. 256 с.

Образцова Т. В.

*Київський національний лінгвістичний університет
(Київ, Україна)*

ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТОПОНІМІВ АРАБСЬКОЮ МОВОЮ В КАРТОГРАФІЧНИХ СЕРВІСАХ GOOGLE

Картографічні сервіси, зокрема Google Maps, протягом останніх десятиліть стали невід'ємною частиною цифрової інфраструктури та повсякденного життя користувачів. Вони широко застосовуються для навігації, планування маршрутів і отримання інформації про географічні об'єкти, а їх глобальне охоплення формує уявлення про топоніміку різних країн. За даними компанії Google, щомісячна аудиторія сервісу перевищує 2 мільярди користувачів (Google, 2025), що підкреслює значення точності відображення географічних назв.

Функціонал сервісу передбачає можливість зміни мови інтерфейсу, унаслідок чого географічні назви відображаються відповідно до обраної мовної локалізації (Google Maps Help). Така адаптація базується на перекладі або транслітерації топонімів, що вимагає дотримання чітких лінгвістичних і нормативних стандартів.

Водночас аналіз відтворення українських географічних назв арабською мовою демонструє системні проблеми, які суперечать як національним, так і міжнародним підходам до стандартизації топонімів. Однією з ключових проблем є відсутність уніфікованої системи транслітерації. В українському законодавстві принципи передачі власних назв регламентуються, зокрема, Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який передбачає використання норм української мови при передачі географічних назв (Закон України, 2019). Попри це, на практиці спостерігається варіативність передачі одних і тих самих літер: تشيرنيهييف (Чернігів), اوشاكوف (Очаків), تولكين (Тульчин); اوبوكيف (Обухів), اوريخوف (Оріхів); لوبني (Лубни), اوفراتش (Овруч); كراسنوجوروفكا (Красногорівка), فوهليهيرسك (Вуглегірськ); زوفكفا (Жовква), زابوريزهزيا (Запоріжжя). Така неуніфікованість суперечить вимогам стандартизації.

Іншою суттєвою проблемою є транслітерація українських топонімів через російськомовні відповідники, що не відповідає принципу передачі назв із мови-джерела. Це проявляється у формах تشيرنوبل (Чорнобиль), أبوستولوفو (Апостолове), نيكولسكي (Микільське), بارفينكوفو (Барвінкове), سلافيانسك (Слов'янськ). Така практика суперечить сучасній державній політиці у сфері топоніміки, яка спрямована на усунення посередницьких форм і відновлення автентичних назв (Закон України, 2023).

Окрему проблему становить використання застарілих назв населених пунктів, які були змінені в межах деколонізаційної політики. Приклади فولودارسك- (Хорошів), فاتوتين (Багачеве), تورز (Чистякове), تسيرويينسك (Олешки) свідчать

про відсутність актуалізації даних. Водночас нормативна база України передбачає системне оновлення та стандартизацію географічних назв, зокрема через ведення відповідних реєстрів (Кабінет Міністрів України, 2023).

Значну частину недоліків становлять орфографічні та технічні помилки: سوزسنگا (Соснівка), کامیرانکا (Кам'янка), نوفومیرورود (Новомиргород), مارانیتس (Марганець), بیلا تسرکفا (Біла Церква), ریفن (Рівне), لافیف (Львів), لیدیزهین (Ладизин). Такі помилки можуть бути наслідком автоматизованої обробки даних без належної лінгвістичної перевірки.

Додатково фіксується неправильний поділ складних топонімів, наприклад فیرکن اودنیبروفسکی (Верхньодніпровськ), що свідчить про некоректну сегментацію назв. У деяких випадках поєднуються кілька типів помилок одночасно: زهورود (Ужгород), یوزهنو (Південне), کمیانیتسکایی (Хмельницький), دروزکوفکا (Дружківка), що призводить до суттєвого спотворення назв.

Аналіз виявлених помилок узгоджується з результатами міжнародних наукових досліджень, у яких підкреслюється, що онлайн-картографічні сервіси нерідко містять некоректні географічні назви через автоматичну обробку даних, використання неперевірених джерел і відсутність взаємодії з національними інституціями стандартизації (Gercsak & Mikesy, 2017, pp. 154–155).

Також у наукових дослідженнях наголошується, що поширення помилкових топонімів у популярних цифрових сервісах становить не лише лінгвістичну, але й культурну та інформаційну загрозу, оскільки такі назви функціонують поряд із достовірними даними та сприймаються користувачами як авторитетні (Gercsak & Mikesy, 2017, p. 159). У зв'язку з цим підкреслюється необхідність налагодження системної співпраці між розробниками картографічних платформ і національними органами, відповідальними за стандартизацію географічних назв (Gercsak & Mikesy, 2017).

З огляду на міжнародний контекст, стандартизація географічних назв є предметом діяльності United Nations Group of Experts on Geographical Names, яка

рекомендує використовувати національні стандартизовані форми назв (ендоніми) та забезпечувати їх уніфікацію через державні реєстри (UNGEGN, 2025). Україна бере участь у цих процесах, зокрема через впровадження державної системи обліку географічних назв і їх стандартизації (Кабінет Міністрів України, 2023).

Таким чином, виявлені проблеми відтворення українських топонімів арабською мовою суперечать як національному законодавству України, так і міжнародним рекомендаціям. Вони демонструють відсутність належної інтеграції офіційних стандартів у глобальні картографічні сервіси. З огляду на це, необхідним є посилення співпраці між державними інституціями, міжнародними організаціями та розробниками цифрових платформ, впровадження уніфікованих стандартів транслітерації зокрема для мов, що використовують відмінні від латиниці системи письма, регулярне оновлення баз даних із урахуванням офіційних змін, а також удосконалення алгоритмів автоматичного відтворення назв із залученням фахівців у галузі лінгвістики та картографії. Це дозволить забезпечити більш точне і коректне представлення українських географічних назв у глобальних цифрових сервісах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Gercsak, G., & Mikesy, G. (2017). Does Google serve as a model for using place names? *Acta geographica Slovenica*, 57. <https://doi.org/10.3986/AGS.4668>
2. Google. (2025). 20 years of Google Maps: 20 features. <https://blog.google/products-and-platforms/products/maps/20-years-google-maps-20-features/>
3. Google Maps Help. (n.d.). Change language settings. <https://support.google.com/maps/answer/63471>
4. United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). (2025). <https://unstats.un.org/unsd/ungegn/>
5. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». (2019). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19>
6. Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики...». (2023). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3005-20>
7. Постанова Кабінету Міністрів України № 801. (2023). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-2023-%D0%BF>

Хоменко Ю. О.

*Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
(Київ, Україна)*

Олійник Л. В.

*Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
(Київ, Україна)*

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ У НІМЕЦЬКОМУ СЕРІАЛІ «INTIMATE»

Сучасний аудіовізуальний переклад дедалі частіше стикається з проблемою відтворення молодіжного сленгу, який є надзвичайно динамічним, культурно маркованим і контекстуально залежним явищем. За визначенням Л. В. Олійник молодь формує специфічний “мовний код”, що характеризується підвищеною експресивністю лексики та функціонує переважно в неформальній комунікації (Олійник, 2016). Л. Я. Левицька та І. С. Микитка вважають, що молодіжний сленг слугує соціальним діалектом, що формується як засіб самовираження та опозиції ustalеним нормам, а його використання зумовлене прагненням молоді до самоідентифікації та самоствердження (Левицька, Микитка, 2013).

Особливої актуальності ця тема набуває при перекладі серіалів, орієнтованих на молодіжну аудиторію, де мова персонажів виконує не лише комунікативну, а й характеротворчу функцію. У цьому контексті німецький серіал «Intimate» становить цінний матеріал для аналізу стилістичних аспектів перекладу сленгу, оскільки він насичений сучасними розмовними формами, жаргонізмами та соціолектами.

Молодіжний сленг є невід’ємною частиною мовної картини світу підлітків і молоді. Він виконує функцію групової ідентифікації, створює ефект «свого кола» та часто використовується як засіб мовної економії або експресії. Ю. А. Ніколащенко зазначає, що молодіжний сленг лінгвісти розглядають як соціальний діалект, що формується як опозиція офіційним нормам (Ніколащенко, 2018). У

серіалі «Intimate» сленг слугує важливим інструментом побудови образів персонажів: через нього передається їхній соціальний статус, емоційний стан, рівень освіти та належність до певної субкультури. Відповідач стикається із завданням не просто передати значення сленгових одиниць, а й зберегти їхню стилістичну функцію.

Однією з головних проблем перекладу молодіжного сленгу є відсутність прямих відповідників у мові перекладу. Німецькі сленгові одиниці часто мають специфічне культурне забарвлення, яке складно відтворити українською мовою без втрати смислових або стилістичних відтінків. Наприклад, слова на кшталт «*krass*», «*Digga*», «*Alter*» можуть мати широкий спектр значень залежно від контексту, від захоплення до обурення. У таких випадках перекладач змушений вдаватися до варіативних відповідників («*жесть*», «*чувак*», «*та ти що*»), які не завжди повністю передають оригінальну експресію.

Стилістична адаптація є одним із ключових прийомів перекладу сленгу. Вона передбачає підбір таких мовних засобів, які відповідають нормам і традиціям мови перекладу, водночас зберігаючи функціональне навантаження оригіналу. У серіалі «Intimate» це проявляється у використанні українських розмовних і молодіжних виразів, які є зрозумілими для цільової аудиторії. Наприклад, замість буквального перекладу німецького «*Ich hab keinen Bock*» доцільніше використати варіант «*не хочу взагалі*», що краще передає емоційний стан персонажа.

Ще одним важливим аспектом є збереження рівня експресивності. Молодіжний сленг часто характеризується високим ступенем емоційності, що досягається через використання гіпербол, метафор, скорочень та інтонаційних особливостей (Ніколащенко, 2018). При перекладі важливо не ігнорувати ці елементи, адже вони формують загальний стиль мовлення персонажів. Наприклад, інтенсивні вигуки або лайливі слова можуть бути адаптовані до

українських реалій, але не повинні повністю зникати, якщо вони є важливими для характеристики героя.

Не менш важливою є проблема часової актуальності сленгу. Молодіжна мова швидко змінюється, і вирази, актуальні сьогодні, можуть втратити свою популярність уже за кілька років. Це створює додаткову складність для перекладача, який має обрати між сучасністю та універсальністю. У випадку серіалу «Intimate» доцільно використовувати відносно нейтральні сленгові одиниці, які мають ширше вживання і не прив'язані до вузького часового періоду, щоб забезпечити довготривалу зрозумілість перекладу.

Молодіжний сленг тісно пов'язаний із соціокультурною адаптацією. У деяких випадках доцільно замінювати німецькі реалії українськими аналогами, якщо це не спотворює змісту. Наприклад, звертання або форми ввічливості можуть бути трансформовані відповідно до норм української молодіжної комунікації. Проте надмірна адаптація може призвести до втрати автентичності, тому перекладач має зберігати баланс між «очуженням» і «привласненням» тексту.

У підсумку, переклад молодіжного сленгу в серіалі «Intimate» є складним багаторівневим процесом, що вимагає від перекладача не лише мовної компетенції, а й глибокого розуміння культурного контексту, соціальних особливостей і стилістичних функцій мовлення. Основними стратегіями виступають стилістична адаптація, пошук функціональних відповідників, збереження експресивності та врахування аудиторії. Ефективний переклад сленгу дозволяє зберегти динаміку діалогів, характер персонажів і загальну атмосферу серіалу, що є ключовим для його успішного сприйняття глядачем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Левицька, Л. Я., & Микитка, І. С. (2013). Німецький молодіжний сленг та його лексико-семантичні особливості. *Вісник ХНУ*, (1052), 94–99.
2. Ніколащенко, Ю. А. (2018). Англomовні запозичення в сленгу німецької молоді. *Молодий вчений*, (5), 494–496.

3. Олійник, Л. В. (2016). Синонімія в німецькому молодіжному слензі (Дисертація кандидата філологічних наук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»).

4. Schippan, T. (2002). Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Max Niemeyer Verlag.

Халабузар О. А.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

Юхименко А. А.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

Художній переклад є особливим видом перекладацької діяльності, який спрямований не лише на відтворення змісту оригінального тексту, але й на передачу його естетичної цінності, емоційного забарвлення та авторського стилю. На відміну від технічного або наукового перекладу, де пріоритетом є точність і однозначність, художній переклад передбачає творчу інтерпретацію тексту та глибоке розуміння культурного контексту.

Проблематика художнього перекладу привертала увагу багатьох відомих науковців, які досліджували його лінгвістичні, культурні та естетичні аспекти. Серед них особливе місце займає Eugene Nida, який розробив концепцію динамічної еквівалентності та акцентував увагу на прагматичному впливі перекладу та Daniele Monticelli — сучасний теоретик перекладу, досліджує ідеологію та культуру перекладу. Longyue Wang є дослідником літературного перекладу та машинного перекладу. Значний внесок зробив Roman Jakobson, який визначив типи перекладу та підкреслив роль інтерпретації знакових систем та запропонував розмежування між семантичним і комунікативним перекладом, що стало важливим для аналізу художніх текстів. Lawrence Venuti досліджував стратегії доместикації та фореїнізації, звертаючи увагу на видимість перекладача. Вагомий внесок у розвиток функціонального підходу здійснив Hans Vermeer, який розглядав переклад крізь призму його мети. Susan Bassnett зосереджувалася

на взаємодії літератури та культури у перекладі. Mona Baker аналізувала проблеми еквівалентності на різних рівнях тексту. Umberto Eco розглядав переклад як процес інтерпретації та переговорів значення. В українському науковому контексті важливим є внесок Roksolana Zorivchak, яка досліджувала національно-культурні аспекти перекладу. Таким чином, дослідження цих учених сформували сучасне розуміння художнього перекладу як складного міждисциплінарного явища, визначаючи однією з ключових особливостей художнього перекладу є необхідність збереження стилістичної своєрідності оригіналу.

Збереження стилістичної своєрідності є ключовою умовою адекватного художнього перекладу, адже стиль автора проявляється у виборі лексики, синтаксичних конструкцій, образності та ритму; відображає його індивідуальне бачення світу, тому його втрата призводить до спотворення твору. Перекладач має враховувати синтаксичні особливості, лексику, ритм і тональність тексту, в якому особливу роль відіграють авторські метафори, епітети та інші тропи. Важливо не лише передати зміст, а й відтворити атмосферу твору, забезпечуючи стилістичну відповідність яка забезпечує естетичну цілісність перекладу, тому перекладач часто змушений шукати функціональні, а не буквальні відповідники., приділяючи багато уваги глибокому розумінню ідіостилю автора.

Важливою характеристикою є також культурна адаптація тексту, яка є важливим аспектом перекладу, оскільки тексти часто містять реалії, незрозумілі іншій культурі, тому перекладач повинен вирішити, чи зберігати ці елементи (ідіоми, алюзії та культурних символи), чи адаптувати їх для читача, використовуючи коментарі або примітки, зважаючи на те, що надмірна адаптація може призвести до втрати автентичності тексту, а буквальне збереження може ускладнити розуміння.

Ще однією особливістю художнього перекладу є передача емоційно-експресивного компоненту, адже художній текст насичений метафорами, епітетами, символами та іншими засобами художньої виразності, які формують його емоційний вплив, а перекладач повинен зберегти цей вплив, навіть якщо це

вимагає відходу від буквальної точності. Емоційно-експресивний компонент є невід'ємною частиною художнього тексту, формуючи емоційний вплив на читача та передаючи авторське ставлення, інтонацію, настрій і напруження тексту. Для цього використовуються різні мовні засоби: вигуки, риторичні запитання, повтори, враховуючи емоційне забарвлення слів у мові перекладу. Особливу складність становить передача іронії, сарказму чи гумору.

Окремо слід відзначити проблему перекладацької еквівалентності як одну з центральних у теорії та практиці перекладу. У художньому перекладі рідко можливо досягти повного відповідника між оригіналом і перекладом, тому важливо забезпечити функціональну еквівалентність, коли текст перекладу виконує подібну естетичну та комунікативну функцію.

Еквівалентність передбачає відповідність між оригіналом і перекладом на різних рівнях — змістовому, стилістичному та прагматичному, однак вона не означає повної тотожності через відмінності мов і культур. Вона реалізується на кількох рівнях, що відображають різні аспекти мовної системи та комунікації. До них належать лексичний, граматичний, стилістичний і прагматичний рівні, кожен з яких відіграє важливу роль у процесі перекладу. Лексичний рівень передбачає добір адекватних відповідників для слів і виразів, тоді як граматичний охоплює передачу синтаксичних структур і морфологічних форм. Стилiстичний рівень забезпечує збереження індивідуальної манери автора та жанрових особливостей тексту. Найвищим вважається прагматичний рівень, оскільки він пов'язаний із відтворенням комунікативного ефекту та авторського наміру. Досягнення еквівалентності часто потребує перекладацьких трансформацій, таких як перестановки, заміни, додавання або опущення елементів. Важливим є також урахування контексту та культурних особливостей. Таким чином, еквівалентність є не статичним станом, а результатом складного творчого процесу.

У межах цієї проблеми розрізняють кілька типів еквівалентності, кожен із яких має свої особливості. Формальна еквівалентність орієнтується на максимально точне відтворення структури оригіналу, включаючи синтаксис,

порядок слів і граматичні форми. Такий підхід забезпечує високий рівень точності, однак може призводити до неприродності мовлення у перекладі. Він найчастіше використовується у наукових, технічних або юридичних текстах, де важлива структурна точність. У художньому перекладі формальна еквівалентність застосовується обмежено через ризик втрати естетичної виразності.

Динамічна еквівалентність, навпаки, зосереджується на ефекті, який текст справляє на читача, і прагне викликати подібну реакцію у реципієнта перекладу. Вона допускає відхилення від буквальної точності заради збереження змісту та емоційного впливу. Цей тип є особливо актуальним для художніх і публіцистичних текстів. Завдяки динамічній еквівалентності переклад стає більш природним і зрозумілим для цільової аудиторії.

Функціональна еквівалентність орієнтується на відтворення функції тексту в новому мовному середовищі та забезпечення його комунікативної ефективності. Переклад має виконувати ту ж роль, що й оригінал, незалежно від мовних відмінностей. Такий підхід особливо важливий для текстів із чіткою прагматичною метою. Він дозволяє досягти адекватності навіть за значних трансформацій. Отже, вибір типу еквівалентності залежить від мети перекладу, жанру тексту та очікувань аудиторії.

Переклад поезії є одним із найскладніших видів художнього перекладу. Він вимагає одночасного відтворення змісту, форми та звучання. Важливими є ритм, рима, строфіка та мелодика вірша. Часто перекладач змушений жертвувати точністю заради збереження поетичної форми. Велику роль відіграє образність і символіка, а поетичні тропи потребують творчого переосмислення.

Існують різні стратегії перекладу: дослівний, адаптований або вільний переклад і кожна з них має свої переваги та недоліки. Дослівний переклад орієнтується на максимально точне відтворення змісту оригінального тексту, коли перекладач прагне зберегти лексичні одиниці, синтаксичні конструкції та послідовність думок автора. Такий підхід дозволяє передати смислову основу вірша без суттєвих втрат. Водночас він часто ігнорує ритм, риму та мелодіку

поезії. У результаті переклад може виглядати сухим і втрачати естетичну виразність.

Адаптований переклад передбачає часткову зміну форми й змісту з урахуванням особливостей мови перекладу, коли перекладач намагається зберегти основну ідею та образність, водночас пристосовуючи текст до культурного контексту. Такий підхід дозволяє зробити поезію більш зрозумілою для читача, але часто змінюються окремі цінні образи, рими або ритмічні структури.

Вільний переклад є найбільш творчим підходом до відтворення поетичного тексту, адже перекладач не обмежується структурою оригіналу і може суттєво змінювати форму, приділяючи основну увагу передачі настрою, емоцій та загального враження. Такий переклад часто ближчий до переспіву або інтерпретації, адже він дозволяє створити художньо повноцінний текст, але може віддалятися від первинного змісту.

Таким чином, художній переклад є складним творчим процесом, що поєднує лінгвістичні знання, культурну компетентність та художнє чуття перекладача, а головною метою є створення тексту, який сприймається читачем як цілісний художній твір у межах іншої мовної та культурної системи.

REFERENCES

1. Nida, E. A. (1964). *Toward a science of translating*. Brill.
2. Jakobson, R. (1959). On linguistic aspects of translation. In R. A. Brower (Ed.), *On translation* (pp. 232–239). Harvard University Press.
3. Newmark, P. (1988). *A textbook of translation*. Prentice Hall.
4. Venuti, L. (1995). *The translator's invisibility: A history of translation*. Routledge.
5. Vermeer, H. J. (1989). Skopos and commission in translational action. In A. Chesterman (Ed.), *Readings in translation theory* (pp. 173–187). Oy Finn Lectura Ab.
6. Bassnett, S. (2002). *Translation studies* (3rd ed.). Routledge.
7. Lefevere, A. (1992). *Translation, rewriting, and the manipulation of literary fame*. Routledge.
8. Baker, M. (1992). *In other words: A coursebook on translation*. Routledge.
9. Eco, U. (2003). *Mouse or rat? Translation as negotiation*. Weidenfeld & Nicolson.
10. Zorivchak, R. (2008). *Realia and translation*. Ivan Franko National University of Lviv Press.

ПЛАТФОРМА 3.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ, ІНЖЕНЕРІЯ ТА ЕКОНОМІКА: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Anastasiia Babych

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Denys Ponomarenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Artem Denysenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Daniil Stepanchuk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Inna Makhovych

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF ENGLISH IT SLANG IN MODERN PROGRAMMING

In the modern global IT landscape, English serves not only as a language for coding but also as the foundation of a unique professional dialect. Programming slang enables developers to communicate technical concepts, processes, and situations with brevity, creativity, and efficiency. The rapid development of information technologies

has contributed to the emergence of numerous lexical units that function as informal yet widely recognized elements of professional communication.

IT jargon is characterized by its practical value. It helps specialists communicate more quickly, facilitates teamwork, and strengthens professional identity within development communities. At the same time, the extensive use of metaphors, idioms, and culture-specific expressions may create communication barriers for beginners, students, and professionals from other fields. Therefore, the study of English IT slang is important for understanding modern professional discourse and the mechanisms of lexical innovation in technical communication.

This paper proposes a classification of IT slang based on its functional purpose, which makes it possible to systematize the lexical composition of programmers' professional language and identify the semantic characteristics of commonly used slang expressions. Figure 1 presents the proposed classification of programming slang.

Figure 1. Classification of Programming Slang

1. Architectural and Structural Terms

This category includes lexical units that describe the technological environment and structural components of software systems.

- **Backend and Frontend.** These concepts are often explained through the metaphor of a theatre. The frontend represents the stage visible to the audience, while the backend functions as the behind-the-scenes mechanism responsible for ensuring that the performance runs smoothly.

- **Framework.** In software development, a framework is not a physical structure but a collection of libraries, tools, and best practices that facilitate efficient application development.

- **GitHub.** A cloud-based platform that allows developers to store, manage, and share source code, serving as a global repository for collaborative software development.

- **Spaghetti code.** A slang expression referring to poorly structured, tangled, and difficult-to-maintain code.

2. Process and Methodology Slang

This category includes lexical units describing organizational and temporal aspects of software development.

- **Sprint.** A short and intensive period of focused work, typically associated with Agile development methodologies.

- **Deadline.** The final date or time by which a project task must be completed.

- **Release.** The final stage of the development cycle during which a software product is deployed and made available to users.

- **Goat sacrifice.** A humorous slang expression describing desperate or irrational attempts to eliminate a difficult software bug when conventional methods have failed.

3. Quality Control and Code Principles

This category comprises terms associated with software quality assurance, debugging, and coding practices.

- Debugging. The process of identifying, analyzing, and correcting errors within software code.
- Bugfix. The act of resolving a software defect or malfunction.
- DRY (Don't Repeat Yourself). A fundamental programming principle aimed at reducing redundancy and improving code maintainability.
- Copy-and-paste programming. A practice involving the duplication of existing code instead of creating reusable abstractions, often associated with insufficient programming experience.
- Code smell. An indicator of potential problems in software design or implementation that may require refactoring.

The analysis demonstrates that English IT slang performs not only a communicative but also a cognitive and social function within the professional community. Many slang expressions are based on metaphorical thinking, professional experience, and shared cultural references. Their widespread use contributes to more efficient communication among developers while simultaneously reflecting the dynamic nature of the IT industry. Further research may focus on the linguistic mechanisms of slang formation, cross-cultural aspects of IT communication, and the influence of professional jargon on the development of modern English vocabulary.

REFERENCES

1. Coding jargon every future software developer should know. (n.d.). ComputerScience.org. Retrieved June 23, 2026, from <https://www.computerscience.org/bootcamps/guides/coding-jargon/>
2. IT terminology and programmers' slang. (n.d.). Beetroot Academy. Retrieved June 23, 2026, from <https://beetrootacademy.com/blog/it-terminology-programmers-slang>
3. SLANG manual. (n.d.). Johannes Kepler University Linz. Retrieved June 23, 2026, from <https://www3.risc.jku.at/research/formal/software/SLANG/manual/main.pdf>
4. Slang: The Sireum programming language. (2021). ResearchGate. Retrieved June 23, 2026, from https://www.researchgate.net/publication/355182439_Slang_The_Sireum_Programming_Language
5. S-Lang programmer's guide. (n.d.). JED Software. Retrieved June 23, 2026, from <https://www.jedsoft.org/slang/doc/pdf/slang.pdf>

Maksym Batalov
National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
(Kyiv, Ukraine)

DEVELOPMENT OF A MACHINE LEARNING-BASED EMOTION ANALYSIS SYSTEM FOR DIALOGUE PROCESSING

The rapid development of artificial intelligence technologies has increased interest in systems capable of understanding not only the semantic meaning of text but also its emotional content. Modern chatbots, virtual assistants, customer support platforms, and educational services increasingly rely on Natural Language Processing (NLP) techniques to improve interaction with users. In such systems, emotion recognition contributes to more adaptive communication and enhances the overall user experience.

Traditional sentiment analysis methods are primarily focused on determining whether a message is positive, negative, or neutral. However, this approach often fails to capture the complexity of human emotions. Emotion analysis provides a more detailed understanding by identifying specific emotional states such as joy, sadness, anger, fear, surprise, or admiration (Demszky et al., 2020). One of the major challenges in this field is the interpretation of messages within a conversational context. Many existing solutions analyse utterances independently and do not consider previous messages in the dialogue. As a result, important contextual information may be lost, reducing classification accuracy (Zhong et al., 2019).

To address this challenge, a software system for context-aware emotion analysis was developed. The proposed solution combines machine learning methods, psychological lexicons, and dialogue context processing. The architecture is based on a transformer model deployed through ONNX Runtime, which performs the primary emotion classification. To improve the reliability and interpretability of results, the system integrates NRC Emotion Lexicon and DepecheMood, which provide additional

lexical information about emotional categories and intensity (Mohammad & Turney, 2013; Staiano & Guerini, 2014).

The software system was implemented using Java 21 and Spring Boot. The developed REST API enables integration with external applications such as chatbots, customer support platforms, and educational systems. Redis is used as an in-memory data store for maintaining dialogue history and supporting context-aware analysis.

The emotion recognition process consists of several stages. First, the input text undergoes preprocessing and normalization. Next, the transformer model performs inference using ONNX Runtime. In parallel, the message is analysed using NRC Emotion Lexicon and DepecheMood. The obtained results are combined through an adaptive fusion mechanism that balances the contribution of machine learning predictions and lexical resources. Finally, contextual information retrieved from Redis is incorporated into the analysis, producing the final classification result.

The developed system supports several functional capabilities. It can analyse individual messages, process complete dialogues, track emotional trajectories throughout conversations, and perform context-aware emotion recognition. The REST API also allows retrieval of session history and integration with third-party software solutions.

To evaluate the effectiveness of the proposed approach, experiments were conducted using the GoEmotions dataset developed by Google Research (Demszky et al., 2020). The performance of the system was assessed using the F1-score metric. The baseline transformer model achieved an F1-score of 0.715. The integration of NRC Emotion Lexicon increased the score to 0.716, while the combination of NRC Emotion Lexicon and DepecheMood through the adaptive fusion mechanism achieved the highest result of 0.721. These findings demonstrate that lexical resources can improve classification quality without requiring additional model training.

The results confirm the effectiveness of combining transformer-based machine learning models, psychological lexicons, and contextual information within a single architecture. The developed system can be applied in customer support services, intelligent virtual assistants, educational platforms, and other dialogue-based applications. Future research may focus on multilingual emotion recognition, sarcasm detection, and further improvement of context-aware processing mechanisms.

REFERENCES

1. Demszky, D., Movshovitz-Attias, D., Ko, J., Cowen, A., Nemade, G., & Ravi, S. (2020). GoEmotions: A dataset of fine-grained emotions. In Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (pp. 4040–4054). <https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.372>
2. Mohammad, S. M., & Turney, P. D. (2013). Crowdsourcing a word-emotion association lexicon. *Computational Intelligence*, 29(3), 436–465. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8640.2012.00460.x>
3. Staiano, J., & Guerini, M. (2014). DepecheMood: A lexicon for emotion analysis from crowd-annotated news. Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 427–433. DOI:10.3115/v1/P14-2070
4. Zhong, P., Wang, D., & Miao, C. (2019). Knowledge-enriched transformer for emotion detection in textual conversations. Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing, 165–176. <https://doi.org/10.18653/v1/D19-1016>

Inna Bundiuk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE ROLE OF OPERATING SYSTEMS IN MODERN DEVICES

In today's world of rapid digitalization, global connectivity, and ever-increasing computing power, operating systems (OS) hold a crucial position. With the rise of mobile technologies, cloud computing, and the Internet of Things (IoT), there is a growing need for advanced software capable of coordinating hardware resources effectively. The OS is no longer a passive background utility—it has become the

fundamental layer that shapes performance, security, and user experience across modern devices.

One of the core responsibilities of an operating system is process management, which involves overseeing the entire lifecycle of a process—from its creation, through execution, to its eventual termination. The operating system ensures that each process receives the necessary computational resources, particularly CPU time, to perform its tasks efficiently and without conflict. To manage multiple processes simultaneously, modern operating systems implement various process scheduling algorithms. These algorithms are crucial in determining the order in which processes are assigned to the CPU, with the objective of optimizing performance metrics such as throughput, CPU utilization, waiting time, and response time (Rawat, 2025, 8).

The evolution of operating systems has passed through several defining stages. In the early phases (1945–1980), there was a transition from the absence of an OS to the creation of the first batch processing systems, and later to multitasking and multi-user systems. During this period, operating systems evolved from manual control to autonomous tools for scheduling and resource management, laying the foundations of modern OS architecture.

The fourth stage, which continues to this day, represents a qualitative breakthrough in OS development, encompassing personal computers, mobile devices, server systems, and cloud computing. Operating systems of this period provide multitasking, network interaction, interactive operation, high levels of security, and support for diverse hardware platforms. They have become universal tools for both everyday users and critical scientific and engineering applications. Windows, macOS, and Linux have shaped the modern OS market, each demonstrating different approaches to architecture, interface, and distribution models, while their evolution trends toward integration with the network, cloud services, and the mobile environment (Humennyy ,2025, 1293-1294).

The mobile and digital content industries highlight the adaptability of operating systems. The emergence of Android and iOS introduced new design priorities: energy efficiency, touch-based interfaces, and constant connectivity. Unlike desktop systems, mobile OS must balance performance with battery life and thermal limits. At the same time, virtualization and cloud computing have expanded the OS's role, allowing a single physical server to host multiple virtual environments and optimize resource use in global data centers. This shift toward “software-defined” infrastructure means the OS now manages virtual CPUs and memory as if they were physical components.

Security and data protection remain among the greatest challenges for OS developers. As devices become increasingly interconnected, the OS serves as a gatekeeper, defending sensitive information against cyber threats. This involves access control, encryption, secure kernel design, and sandboxing. While early systems lacked strong security, modern operating systems must adopt “security-by-design” principles to counter sophisticated malware and breaches. The growing complexity of software enlarges the attack surface, requiring constant updates, hardware-level protections such as TPM modules, and evolving defense mechanisms.

The security subsystem of an operating system is designed to ensure data protection, user authentication, and access control. It safeguards system integrity by preventing unauthorized access to system resources, files, and processes. The OS enforces authentication mechanisms (such as usernames and passwords), manages user permissions, and implements encryption and auditing features to track and control system activity. For example, creating and enforcing strong passwords is a fundamental method of authentication used to verify user identity before granting access. By implementing these security features, the OS plays a vital role in maintaining confidentiality, integrity, and availability of data in both personal and enterprise computing environments (Rawat, 2025, 11).

Another factor in the success of any OS is its support for a wide ecosystem of hardware and software. Device drivers and standardized APIs allow developers to build

applications without needing deep knowledge of the underlying electronics. The OS also ensures smooth networking, handling complex protocols so that data travels reliably across the global internet. With the advent of 5G and beyond, operating systems must manage higher throughput and lower latency, reinforcing their role as the backbone of modern communication.

In conclusion, operating systems today perform a wide range of roles—from managing low-level hardware to enabling high-level user interaction. Trends such as cloud-native applications and quantum computing promise to expand these responsibilities even further. The future of computing depends on the OS continuing to evolve as a secure, stable, and intelligent bridge between human intent and machine execution. For professionals in the modern technological landscape, practical experience with these systems and a deep understanding of their inner workings are essential.

REFERENCES:

1. Clausing, L., & Platzner, M. (2022, May). ReconOS 64: A hardware operating system for modern platform FPGAs with 64-Bit support. In 2022 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW) (pp. 120-127). IEEE.
2. Hansen, P. B. (1973). Operating system principles. Prentice-Hall, Inc.
3. Humennyi, P.V., Fedorchuk, A.L., & Los, M.V. (2025). Evoliutsiia operatsiinykh system: vid paketnoi obrobky danykh do virtualizovanykh seredovyshch. [Evolution of operating systems: From batch data processing to virtualized environments]. *Nauka i tekhnika sohodni*, No. 49, pp. 1281–1296. [in Ukrainian].
4. Rawat, V. (2025). A brief study on Operating Systems along with their history, types, working, challenges and advancements. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15869774>.

Victoriia Dziubenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Svitlana Goncharenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE ROLE OF THE LANGUAGE CULTURE IN COMMUNICATING PHARMACEUTICAL INFORMATION TO ENSURE EFFECTIVE PATIENTS' CARE

In today's healthcare system, pharmaceutical care is an integral part of high-quality medical care. Its primary goal is to ensure the rational, safe, and effective use of medications, as well as to improve patients' adherence to treatment. One of the key factors determining the success of pharmaceutical care is effective verbal communication between the pharmacist and the patient.

Pharmaceutical care involves not only dispensing medications but also active counseling by the pharmacist. It is through verbal communication that the pharmacist obtains information about symptoms, comorbidities, allergic reactions, previous experience with medications, and other important aspects necessary for making a professional decision. Inadequate or incomplete communication can lead to medication errors, reduced treatment effectiveness, thus, developing adverse reactions.

According to the World Health Organization, up to 50% of patients with chronic diseases do not adhere to their prescribed medication regimens, which is one of the main reasons for reduced treatment effectiveness, increased hospitalizations, and complications (Jimmy & Jose, 2011). A significant proportion of such cases is linked specifically to patients' insufficient understanding of medication administration guidelines, which directly highlights the importance of high-quality pharmaceutical counseling.

The results of recent pharmaceutical studies demonstrate that patients' awareness of potential medication side effects often remains insufficient. For example, in a study on the dispensing of combined oral contraceptives, only 12% of respondents were aware

of cardiovascular risks, 8% of the potential development of migraines, and only 6% of psychoemotional side effects, such as depression and mood swings. The fact highlights the necessity to strengthen the communication component of pharmaceutical care (Kalko et al., 2024).

This issue becomes particularly relevant in the context of responsible self-medication, when a patient visits a pharmacy without first consulting a doctor. In such situations, the pharmacist is the first professional to assess the patient's condition, identify "alarming symptoms," and determine whether a referral to the doctor is necessary. The situation requires a high level of communication skills, the ability to ask proper clarifying questions, and the ability to interpret the received information.

The importance of efficient pharmaceutical communication is confirmed by clinical studies. In particular, a retrospective analysis of a clinical case identified 45 problems related to pharmacotherapy, of which 51.1% were potential drug interactions and 20% were medication errors (Ryvak, 2015).

According to many domestic and foreign authors, the cognitive and moral development of future pharmacy professionals involves the internalization of professional and ethical standards at the educational stage. Ethical and moral principles serve as regulators in the process of both providing pharmaceutical care and delivering effective pharmaceutical assistance to pharmacy visitors. Of particular importance here is the development of coaching support skills, psychological resilience, and patient-centered communication (Honcharenko, 2019).

Effective communication requires a proper understanding of the pharmacy visitor and an appropriate response to their behavior. Regardless of the patient's emotional state - whether it is anger, anxiety, despair, or sadness - the pharmacist has to be able to establish a constructive dialogue.

The psychological trait that ensures effective communication in the "pharmacist-patient" relationship is empathy. It is this precise capability to empathy, that facilitates

making the trustworthy rapport, gathering comprehensive information about the patient's condition, and developing the adherence to treatment (Tetrych et al., 2025).

Nonverbal components of communication are no less important: posture, gestures, facial expressions, voice tone, and intonation, all play the significant role in determining both the patient's psychological comfort and the level of trust in the specialist.

The potential for further research is driven by several current trends.

First, there is an increasing trend towards self-medication and the use of over-the-counter medications, which elevates the role of the pharmacist as the primary consultant.

Second, the development of telemedicine, online pharmacies, and digital services is changing the format of communication, shifting it to a remote setting where linguistic precision, conciseness, and the standardization of consultations become particularly important.

Third, the increasing number of patients with chronic diseases and polypharmacy require a deeper study of communication models to promote adherence to long-term therapy.

It is expected that in the coming years, this topic will turn into even more relevant one due to the introduction of artificial intelligence, chatbots, and digital systems to support pharmaceutical decision-making, where verbal communication will remain the key tool.

Thus, verbal communication serves as a fundamental tool for the delivery of modern pharmaceutical care and one of the leading factors in ensuring the safety and efficacy of pharmacotherapy. A high level of communicative competence among pharmacists contributes to the timely potential risk identification, increased patient treatment adherence, medication errors prevention, and also developing trust in pharmaceutical care.

The results of previous studies and statistical data confirm that insufficient patients' awareness regarding medication rules and possible side effects remain a burning issue. This is precisely why further study of the linguistic, psychological, and professional

communicative aspects of the interaction between the pharmacist and the patient is scientifically and practically justified.

Future research should focus on the developing standardized communication models for pharmaceutical counseling, evaluating the effectiveness of digital forms of patient interaction, and improving future pharmacy professionals' training with a view to developing their professional language proficiency.

REFERENCES

1. Honcharenko, N. (2019). Psychological features of professional communicative activity of a pharmaceutical worker. *Collection of Scientific Works "Problems of Modern Psychology"*, (45), 79–103. <https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.79-103>
2. Jimmy, B., & Jose, J. (2011). Patient medication adherence: Measures in daily practice. *Oman Medical Journal*, 26(3), 155–159. <https://doi.org/10.5001/omj.2011.38>
3. Kalko, K. O., Bukataru, Y. S., Hainiuk, M. B., Budenkova, H. O., Savokhina, M. V., Peryzhniak, A. I., & Bondariev, Y. V. (2024). Study of awareness among pharmacy visitors and pharmacy professionals regarding the side effects of combined oral contraceptives and approaches to improving pharmaceutical care during their dispensing from pharmacies. *Clinical and Experimental Pathology*, 23(3), Article 89. <https://doi.org/10.24061/1727-4338.XXIII.3.89.2024.02>
4. Ryvak, T. B. (2015). Professional assessment by a clinical pharmacist of the pharmacotherapy regimen: Retrospective analysis of a clinical case. *Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization*, (1–2), 93–99. https://irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF%2FKff_2015_1-2_18.pdf
5. Teterych, N., Diadiun, T., Podkolzina, M., Simonian, L., Herasymets, I., & Pavliuk, B. (2025). Research of empathy indicators of Ukrainian pharmacy professionals. *Pharmakeftiki*, 37(1). <https://doi.org/10.60988/p.v37i1.30>

Alina Ivanitska

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Svitlana Goncharenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MODERN CLINICAL PHARMACOLOGY AND DRUG DEVELOPMENT

We live in a technological world that annually generates huge amounts of data in every industry, aiming to communicate it to the final consumer. Clinical pharmacology is a scientific discipline that covers all aspects of the interactions between drugs and humans (Council for International Organizations of Medical Sciences, 2017).

Artificial Intelligence (AI) is a transformative technology used in various industrial sectors, including healthcare. AI has achieved great success in recent years, especially in machine learning and deep learning. Machine learning (ML) is an artificial intelligence approach that uses advanced statistical methods to enable computers to learn from data without explicit programming, allowing them to detect patterns and predict outcomes in complex healthcare scenarios. The most common learning styles used in healthcare include supervised, unsupervised, and deep learning (DL). There are other ML methods, such as semi-supervised learning and reinforcement learning, in which the algorithm acts as an agent in an interactive environment that learns through trial and error, using rewards for its own actions and experience (Graham et al., 2019).

Drug development has always been challenging, but the gap between investment and production is widening. Pharmaceutical companies face lower returns on research and development, longer timelines, and increased pressure to introduce targeted therapies more quickly.

Artificial intelligence offers a way to reverse this trend. It helps teams process data faster, reduce reliance on trial-and-error, and identify better drug candidates earlier in development. This is especially useful in early-stage research and clinical trial development – two areas where delays are common and costly.

In pharmaceutical practice, AI has the potential to improve medication therapy and patient care significantly. Using its algorithms and machine learning, pharmacists can analyze large amounts of patient data, including medical records, laboratory results, and drug profiles, helping to identify potential drug interactions, assess the safety and efficacy of medications, and provide informed recommendations tailored to the individual patient's needs (Chalasani et al., 2023).

Artificial intelligence has become a revolutionary tool for optimizing pharmacist practice, significantly improving drug prescribing, and supporting the growing field of precision medicine. However, regulatory considerations, data privacy, and ethical implications must be carefully considered when implementing it in healthcare (Kleebayoon & Wiwanitkit, 2024).

For patients, AI can be a useful tool for providing recommendations on when and how to take medications, facilitating patient education, and promoting adherence to medication regimens. It can also help patients understand how and where to receive effective medical care, improve communication with healthcare professionals, optimize health monitoring through wearable devices, provide daily lifestyle recommendations, and support diet and exercise planning.

The introduction of AI into modern clinics' activities has significantly increased the accuracy of selecting drugs for patient treatment regimens. This practice is especially important when patients change the type of medical care, such as transitioning from outpatient to hospital care, or when treatment regimens are revised. A reduction in the time required for coordinating pharmacotherapy has also been observed, decreasing the administrative burden on medical staff and allowing healthcare professionals to focus on more critical aspects of patient care (Chalasani et al., 2023).

Despite significant advances in the practical use of AI, challenges remain, particularly related to data quality, validation, trust, and regulatory issues. It is important to assess the real clinical impact of AI models to improve patient care. To fully realize

its potential, a collaborative approach is needed in which AI complements rather than replaces the roles of clinicians and pharmacists (Intensive Care Medicine, 2024).

The integration of AI into clinical pharmacology also raises significant ethical and safety considerations. The risk of dual use, particularly in the development of harmful biological applications, requires clear regulation and the adoption of strategic approaches based on transparency, accountability, and security principles (Rubinic et al., 2023).

AI is an important tool for organizing clinical drug trials, enabling more accurate predictions from the design stage through execution. It provides real-time recommendations on drug dosing, taking into account pharmacogenetic risks and drug interactions, and helps predict therapeutic effects and adverse reactions, and also improves clinical decision-making and patient safety, provided that healthcare professionals critically evaluate the data obtained.

When implementing AI in healthcare and education, regulatory requirements, data privacy, and ethical considerations must be carefully addressed.

AI opens up new opportunities for the pharmaceutical industry. Its use significantly accelerates drug development, increases the efficiency of clinical trials, and optimizes manufacturing processes. In the future, its role in pharmacy will continue to grow, contributing to the development of personalized medicine and improving the quality of healthcare worldwide.

REFERENCES

1. Chalasani, S. H., et al. (2023). Artificial intelligence in the field of pharmacy practice: A literature review. *Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy*, 12, 100346. <https://doi.org/10.1016/j.rcsop.2023.100346>
2. Council for International Organizations of Medical Sciences. (2017). *Clinical pharmacology in health care, teaching and research*. [https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/Clinical Pharmacology in Health Care Teaching and Research .pdf](https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/Clinical-Pharmacology-in-Health-Care-Teaching-and-Research.pdf)
3. Graham, S., et al. (2019). Artificial intelligence for mental health and mental illnesses: An overview. *Current Psychiatry Reports*, 21(11). <https://doi.org/10.1007/s11920-019-1094-0>
4. Intensive Care Medicine. (2024). Does artificial intelligence close gaps in clinical pharmacology in the ICU? *Intensive Care Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s00134-024-07751-7>

5. Kleebayoon, A., & Wiwanitkit, V. (2024). Ethics for artificial intelligence use in clinical pharmacology. *Indian Journal of Pharmacology*, 56(3), 224–225. https://doi.org/10.4103/ijp.ijp_729_23
6. Rubinic, I., et al. (2023). Artificial intelligence in clinical pharmacology: A case study and scoping review of large language models and bioweapon potential. *British Journal of Clinical Pharmacology*. <https://doi.org/10.1111/bcp.15899>

Oleksandr Ivanenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON MODERN BUSINESS

Artificial intelligence (AI) has become one of the most transformative technologies of the 21st century, significantly influencing various sectors of the global economy. Modern business environments are rapidly evolving as AI-based systems integrate, enhancing decision-making, automating routine tasks, and improving overall efficiency. According to S. Russell and P. Norvig (2021), artificial intelligence is the study and development of systems capable of performing tasks that normally require human intelligence, such as learning, reasoning, and problem-solving.

One of the key impacts of AI on modern business is automation. Many companies use AI-powered tools to automate repetitive processes such as data entry, customer service, document processing, and inventory management. It allows organizations to reduce operational costs, minimize human error, and significantly increase productivity. For example, chatbots and virtual assistants are widely used in customer support systems, providing fast and accurate responses to clients' requests at any time of the day (Brynjolfsson & McAfee, 2017). In addition, robotic process automation (RPA) is increasingly applied in the finance and logistics industries to handle structured tasks without human intervention.

Another important aspect is data analysis and decision-making. Modern businesses generate vast amounts of data every second, which is impossible to process manually. AI algorithms enable companies to analyze large datasets, identify hidden patterns, and make accurate data-driven decisions. As T. H. Davenport and D. D. D'Agostino stated (2018), AI technologies help businesses gain valuable insights that improve strategic planning and increase market competitiveness. Predictive analytics, for instance, enables companies to forecast customer demand, optimize pricing strategies, and reduce investment risk.

AI also plays a crucial role in personalization and customer experience. E-commerce platforms and digital marketing systems use AI to analyze user behavior, preferences, and purchase history in order to provide personalized recommendations. It increases customer satisfaction, engagement, and loyalty. Companies such as Amazon, Netflix, and Spotify are well-known examples of businesses that successfully implement AI-driven recommendation systems (Chaffey & Chadwick, 2023). Personalization has become a key competitive advantage in the digital economy, as customers increasingly expect tailored services and products.

In addition, artificial intelligence contributes to innovation and the development of new business models. Many startups and large corporations use AI to create innovative products and services that did not exist before. For example, AI is widely used in fintech for fraud detection, credit scoring, and algorithmic trading. In healthcare-related businesses, AI supports diagnostic systems and medical imaging analysis, improving both speed and accuracy of diagnoses. This demonstrates that AI is not only improving existing processes but also enabling entirely new industries to emerge.

Despite its advantages, implementing AI in business also presents several challenges. One of the main concerns is job displacement, as automation may replace certain human roles, especially in repetitive and routine-based occupations. However, AI also creates new job opportunities in areas such as data science, machine learning engineering, and AI system management. This leads to a transformation of the labor market rather than complete job elimination.

Additionally, issues related to data privacy, security, and ethical use of AI are becoming increasingly important in modern society. Businesses that rely on AI systems often collect large amounts of personal data, raising concerns about how it is stored and used. According to Floridi et al. (2018), ethical frameworks are necessary to ensure responsible development and use of AI technologies, particularly in terms of transparency, accountability, and fairness.

Another significant challenge is the high cost of AI implementation. Developing and maintaining AI systems requires advanced infrastructure, skilled specialists, and continuous updates. It can be difficult for small and medium-sized enterprises (SMEs), which may lack sufficient financial and technical resources. As a result, there is a growing gap between large corporations and smaller businesses in their digital transformation efforts.

Furthermore, AI systems may sometimes produce biased or inaccurate results when trained on incomplete or biased datasets. This can lead to unfair decision-making, especially in sensitive areas such as recruitment, lending, or law enforcement applications in business environments. Therefore, ensuring data quality and algorithm transparency is essential for reliable AI performance.

In conclusion, artificial intelligence has a profound impact on modern business by increasing efficiency, improving decision-making, supporting innovation, and enhancing customer experience. It allows companies to operate more effectively in an increasingly competitive digital economy. However, it also raises important ethical, social, and economic challenges that need to be carefully addressed. The future of business will likely depend on the balance between technological innovation and responsible implementation of AI systems, ensuring that the benefits of AI are maximized while minimizing its potential risks.

REFERENCES

1. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). *Machine, platform, crowd: Harnessing our digital future*. W.W. Norton & Company.

2. Chaffey, D., & Chadwick, F. (2023). *Digital marketing: strategy, implementation and practice*, (8th ed.). Pearson. <https://sinhvien.dinhvien.net/wp-content/uploads/2025/01/Dave-Chaffey-Fiona-Ellis-Chadwick-Digital-Marketing-2022-Pearson.pdf>
3. Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 108–116. [https://academichelptoday.com/assets/documents/Artificial Intelligence for the Real World - HBR.pdf](https://academichelptoday.com/assets/documents/Artificial_Intelligence_for_the_Real_World_-_HBR.pdf)
4. Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., et al. (2018). AI4People – An ethical framework for a good AI society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. *Minds and Machines*, 28, 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
5. Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

Oleksii Kharlamov

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

DIGITALIZATION IN ENGINEERING AND ECONOMICS AS A DRIVER OF INNOVATION AND GLOBAL CHALLENGES

The rapid advancement of digital technologies has become a defining feature of contemporary engineering and economic processes. In the context of European integration, digitalization acts as a powerful catalyst for innovation while simultaneously generating complex global challenges that require interdisciplinary solutions.

The paper aims to explore the role of innovative digital technologies in engineering and economics and to analyze the major global challenges they pose to modern society.

First, it is important to clarify the concept of digitalization and how it differs from related terms. Digitalization refers to the adoption and integration of digital technologies into business models, processes, and value chains, fundamentally transforming how organizations operate and deliver value (Brennen & Kreiss, 2016). Unlike simple digitization (the conversion of analog data to digital form), digitalization involves broader organizational and cultural changes. In engineering, it manifests through digital

twins, additive manufacturing, Internet of Things (IoT), and artificial intelligence-driven design. In economics, it appears in FinTech, blockchain-based transactions, big data analytics, and algorithmic decision-making systems.

Second, the specifics of digitalization within engineering and economics deserve closer examination. This process closely overlaps with the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0), which emphasizes connectivity, automation, real-time data exchange, and cyber-physical systems. The core features include high productivity, resource efficiency, and data-driven innovation. The persuasive function of digitalization is evident in its ability to accelerate economic growth, optimize production cycles, reduce costs, and promote sustainable development. Consequently, digital transformation is realized across socio-economic and technological spheres. Its primary purpose is to solve production and market problems, shape stakeholder attitudes toward innovation, raise awareness of sustainable practices, and promote progressive economic models. The outcomes target a broad range of actors: businesses, governments, and society, rather than narrow professional groups (Parviainen et al., 2017).

Finally, several distinctive features and technologies characterize digitalization in engineering and economics and often serve as both drivers of progress and sources of global challenges:

- 1) necessity of interdisciplinary integration between engineering expertise and economic analysis;
- 2) widespread use of cutting-edge tools such as IoT, blockchain, artificial intelligence, and cloud computing;
- 3) intensive application of big data analytics for strategic planning and risk assessment;
- 4) deployment of simulation software, digital platforms, and virtual reality technologies;
- 5) growing emphasis on cybersecurity protocols, ethical AI frameworks, and sustainable technological solutions;

6) implementation of flexible management models that allow enterprises to quickly adapt to market fluctuations, foster cross-border partnerships, and systematically mitigate operational risks (Schwab, 2017).

Thus, innovative digital technologies are indispensable for efficiency, competitiveness, and sustainability in engineering and economics. However, they also create serious global-scale problems: the rise of cyber-physical attacks, the deepening gap between digitally advanced and lagging regions, the displacement of traditional jobs by automation, the lack of transparency in AI-based economic decisions, and the growing energy consumption of IT infrastructure. Addressing these issues requires not only technical solutions but also international legal frameworks, inclusive education, and cross-cultural cooperation. Further research should focus on mitigating these risks while embedding digital tools into the European scientific and educational space with respect for cultural diversity.

REFERENCES

1. Brennen, J. S., & Kreiss, D. (2016). Digitalization. K. B. Jensen, E. W. Rothenbuhler, J. D. Pooley, & R. T. Craig (Eds.). *The International encyclopedia of communication theory and philosophy*. Wiley-Blackwell, 556–566.
2. Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J., & Teppola, S. (2017). Tackling the digitalization challenge: How to benefit from digitalization in practice. *International Journal of Information Systems and Project Management*, 5(1), 63–77. <https://doi.org/10.12821/ijispm050104>
3. Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Crown Business.

Vladyslav Karakai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Liudmyla Roienko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

SEAMLESS ROAMING TECHNOLOGY OF THE WIREGUARD PROTOCOL AS THE FOUNDATION FOR THE STABLE WORK OF MOBILE EMPLOYEES

The shift towards hybrid work models necessitates reliable enterprise network access. Traditional virtual private network solutions often fail to maintain stable connections during network transitions. This paper examines the seamless roaming capabilities of the WireGuard protocol. By utilizing a connectionless architecture and cryptokey routing, WireGuard provides uninterrupted connectivity for mobile employees. The implementation of this protocol on modern enterprise edge routers is also discussed, highlighting its efficiency and business value in maintaining continuous corporate operations.

Modern enterprise operations rely heavily on constant connectivity. Employees frequently switch between different network environments, such as home wireless networks, corporate infrastructure, and cellular data connections. Maintaining secure access to corporate resources like internal databases or secure shell sessions during these transitions is a significant technical challenge. Traditional virtual private network solutions often struggle with these environment changes, resulting in dropped sessions and lost productivity. This paper proposes the adoption of the WireGuard protocol as a primary solution for enterprise mobility, focusing strictly on its built-in roaming mechanics and architectural simplicity.

Legacy network protocols were designed primarily for static connections. They rely on stateful connection models to maintain secure tunnels. When a client device changes its external internet protocol address due to a network switch, the underlying

transmission control protocol or complex stateful user datagram protocol sessions break. The client must then renegotiate the connection with the server. This renegotiation involves a heavy cryptographic handshake, exchanging certificates, and establishing a completely new session state. For an employee working in transit, this means frozen applications and the need to manually reconnect to internal services, causing operational delays and increasing the load on technical support departments.

WireGuard introduces a fundamentally different approach based on a minimalistic design and modern cryptographic primitives. Instead of managing complex session states, it operates primarily as a connectionless protocol. The core concept enabling this functionality is cryptokey routing. In this architecture, every peer network node possesses a strictly defined public and private key pair. The server associates each public key with a specific list of allowed internal network addresses. When an encrypted packet arrives, the server checks if it can be decrypted using the sender's known public key. If the decryption is successful and the internal source address matches the allowed list, the packet is processed. This elegant logic eliminates the need for maintaining a persistent session state in the traditional sense, treating network tunnels more like standard routing interfaces.

The connectionless nature of this protocol is the absolute foundation of its seamless roaming technology. The central server continuously keeps track of the latest external address and port from which it received a valid, properly authenticated packet from a specific peer. This external address is known within the protocol logic as the endpoint. If an employee's mobile device switches from a local wireless network to a cellular data network, its external address changes instantly. The client device simply continues sending encrypted packets to the server routing interface. As soon as the server receives and successfully decrypts the first packet originating from the new network address, it automatically updates the endpoint associated with that specific peer. The internal tunnel address remains completely unchanged throughout this process. Consequently,

application-layer connections experience zero interruption. The user simply continues their work without noticing the underlying network transition.

Deploying this technology within a corporate environment typically involves edge routing equipment. Modern network operating systems, including the open-source VyOS platform and proprietary systems used in enterprise routers, provide native kernel-level support for this protocol. Implementing this architecture on such enterprise routers is highly efficient. The industry transition of network hardware towards modern architectures, specifically ARM64, has significantly improved the processing of cryptographic workloads. Edge routers can now handle high-throughput encrypted tunnels with minimal central processing unit overhead. The configuration process is radically simplified compared to legacy enterprise protocols, requiring only the exchange of public keys and the definition of allowed routing ranges.

The implementation of modern connectionless tunneling addresses a critical bottleneck in enterprise mobility. By abandoning strict stateful session management in favor of cryptokey routing and dynamic endpoint updating, the protocol guarantees stability for users switching between physical networks. This technical reliability translates directly into tangible business value by minimizing connectivity-related downtime and ensuring the continuous productivity of mobile employees.

REFERENCES:

1. Donenfeld J. A. (2020) WireGuard: Next Generation Kernel Network Tunnel. *NDSS Symposium*. [Electronic resource] URL: [WireGuard: Next Generation Kernel Network Tunnel](#) (date of access: 27.04.2026).
2. MikroTik. WireGuard. *MikroTik Documentation*. [Electronic resource] URL: [WireGuard - RouterOS - MikroTik Documentation](#) (date of access: 28.04.2026).
3. VyOS Networks. WireGuard. *VyOS Documentation*. [Electronic resource] URL: [WireGuard — VyOS rolling release \(current\)](#) (date of access: 01.05.2026).

Maria Kleshchova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Liudmyla Roienko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

SUSTAINABLE CHEMICAL TECHNOLOGIES AND THEIR ECONOMIC IMPACT ON MODERN INDUSTRY

Currently chemical industry is developing very quickly. However, it faces two important challenges: reducing environmental pollution and maintaining economic efficiency. Sustainable chemical technologies help solve both problems. They combine modern scientific approaches with economic benefits and they are becoming an important part of chemical engineering.

One of the key ideas of sustainable technologies is green chemistry. Green chemistry, which was established about two decades ago, has attracted much attention. It reflects the efforts of academia and industry to address the challenges related to sustainable development of the chemical industry, and continuous progress is being made, both in academia and industry. Briefly, green chemistry is the utilization of a set of principles to reduce or eliminate the use or generation of hazardous substances in the design, manufacture and applications of chemical products. Green chemistry is a multidisciplinary field and covers areas such as synthesis, solvents, catalysis, raw materials, products and efficient processes. For example, modern chemical reactors are designed to improve reaction efficiency and reduce by-products. This not only protects the environment, but also lowers production costs (Adam et al, 2020: 472).

Another important concept is process optimization. In chemical engineering this means improving conditions such as temperature, pressure, and reaction time to achieve maximum yield. Higher reaction yield means more useful product and less waste. As a result, companies spend less money on raw materials and waste treatment.

Energy consumption is a major factor in chemical production. Many processes require high temperatures and large amounts of energy. Using catalysis helps speed up reactions and reduce energy consumption. In addition, technologies such as heat exchange systems and energy recovery allow industries to reuse heat, which improves overall energy efficiency.

Sustainable technologies plays a role not only in protecting the environment by preventing pollution before its creation; it is also a way of the firm to increase efficiency and reduce the costs of production, an opportunity for businesses to lighten their environmental burdens and make money. Recycling is one of the concepts in green chemistry and very fundamental in promoting a circular economy, which is a new paradigm of sustainability that is able to reduce environmental implications, and in creating new business opportunities. Instead of chemical waste disposing, companies can process it into useful materials. This reduces environmental impact and creates additional economic value.

Environmental chemistry is crucial for business and economy. It helps in finding methods and techniques to speed up the chemical reactions using small amounts of reactants to deliver the same results and the same price of the product. It also helps in reducing the number of synthetic steps that enable increased production, increase in the plant capacity while saving energy and water consumption. Using fewer chemicals for manufacturing the products results in reduced waste and that results in reduced cost for disposing of chemical waste and toxic waste treatments. The economic benefits of green chemistry are central drivers in its advancement.

From an economic point of view, sustainable technologies have several advantages. They reduce operational costs, improve product quality, and increase competitiveness. Companies that follow environmental standards are more attractive to investors and consumers. They can also avoid fines and meet international regulations.

However, implementing these technologies requires initial investments. New equipment, such as advanced reactors or separation systems, can be expensive. Despite this, in the long term, companies benefit from lower costs and higher efficiency.

Our future challenges in resource, environmental, economical, and societal sustainability demand more efficient and benign scientific technologies for working with chemical processes and products. Green chemistry addresses such challenges by inventing novel reactions that can maximize the desired products and minimize by-products, designing new synthetic schemes and apparatus that can simplify operations in chemical productions, and seeking greener solvents that are inherently environmentally and ecologically benign. Together, such fundamental innovations in chemical sciences will lead us to a new generation of chemical syntheses.

As a result, sustainable chemical technologies play a key role in modern chemical engineering. They help reduce pollution, improve efficiency and support economic growth. The combination of scientific innovation and economic thinking is essential for the future of the chemical industry.

REFERENCES:

1. Dini Hariyati Adam, Elvina, MilaNirmala Sari Hasibuan, Rizki Syahputra, Laili Habibah Pasaribu, Suriyani (2020) Green Chemistry: The Economic Impact Perspective. International journal of scientific and technology research. V.9 (1) p. 471 - 473. URL: [\(PDF\) Green Chemistry: The Economic Impact Perspective](#)
2. Chao-Jun Li, Barry M Trost Green chemistry for chemical synthesis. [Electronic resource] URL: Green chemistry for chemical synthesis - PMC

Polina Kletsko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

USING MATLAB/SIMULINK FOR MODELING COMPLEX TECHNICAL PROCESSES

The use of MATLAB/Simulink has today become one of the key tools for engineers working with complex technical processes. This environment combines mathematical models with visual block diagrams, allowing specialists to quickly build system models, analyze their behavior, and test control algorithms even before they are implemented in practice. As researchers note, "Simulink is a modeling and simulation environment for model-based engineering. It allows for the graphical design of systems by connecting blocks" (Saralegui, Sanchez, & de Castro, 2023, 7). Such an approach helps reduce risks and costs while ensuring accuracy and real-time capability. Moreover, the tight integration between MATLAB and Simulink enables iterative development—engineers can refine mathematical equations in the MATLAB script environment and immediately verify them in a block diagram context. This seamless workflow is particularly valuable when dealing with nonlinear dynamics, where analytical solutions are rarely available.

One of the most important applications is testing in hardware-in-the-loop mode. Models created in MATLAB/Simulink can be automatically converted into HDL code and executed on FPGA boards. This enables engineers to safely verify controllers without connecting them to real electronic components. The article states: "The results showed that the proposed approach delivered code that performed very close to a reference VHDL implementation, even for complex designs" (Saralegui et al., 2023, 1). In other words, efficient models can be obtained with minimal resource expenditure. From my reading of the literature, this capability significantly reduces the barrier to

entry for small laboratories and academic groups that cannot afford dedicated hardware testing facilities. Instead of building costly physical prototypes, they can rely on validated semi-automatic code generation pipelines.

Another example is the modeling of microgrids, which combine solar power plants with energy storage systems. Predictive control algorithms implemented in Simulink help balance generation and consumption, thereby improving the reliability of power supply. The authors emphasize: "The EMS plays a pivotal role in coordinating the operation of generators and storage units, enhancing both efficiency and reliability of microgrid operation" (Oksenysh et al., 2025, 40). This is particularly relevant for remote areas where access to centralized power systems is limited. In practice, Simulink allows engineers to incorporate real weather data and load profiles into the same environment, which makes the resulting control strategy much more robust compared to purely theoretical designs. Without such simulation tools, tuning a microgrid energy management system would require months of field experimentation.

MATLAB/Simulink is also widely used in the field of electric vehicles, particularly for modeling active balancing of lithium-ion batteries. Within this environment, various balancing strategies can be tested, both with and without external energy sources. Modeling results indicate improved efficiency of state-of-charge management and reduced balancing time, which directly contributes to enhanced safety, durability, and overall battery performance. Furthermore, researchers often extend these battery models with thermal dynamics, since temperature evolution plays a critical role in cell degradation. Simulink handles such multiphysics problems naturally: electrical, thermal, and chemical subsystems can coexist in one diagram, exchanging signals at each time step. I have noticed that many peer-reviewed papers now rely on such co-simulation approaches instead of developing separate solvers for each physical domain.

At the same time, there remains the issue of reproducibility of experiments. Many studies do not provide access to their models or tools, which makes it difficult for other researchers to replicate results. Boll and co-authors note: "only 9% of the tool

evaluations presented in the examined papers can be classified to be replicable in principle" (Boll, Viereg, & Kehrer, 2024, p. 209). This highlights the need for better practices of open access and data sharing within the scientific community. In my view, the situation is even more problematic in industry-oriented publications, where proprietary Simulink models are considered intellectual property. Nevertheless, some journals have begun encouraging authors to upload their block diagrams as supplementary material, often in anonymized form. Until such practices become standard, the field will continue to struggle with verifying published claims.

Thus, MATLAB/Simulink today is a powerful environment used in energy, electronics, and automotive engineering. Its ability to combine simulation, code generation, and real-time testing makes it indispensable for modern research and practice. At the same time, ensuring transparency and reproducibility of experiments remains an important challenge that must be addressed for the further advancement of science and technology. Looking ahead, I expect that tighter integration with version control systems and cloud-based simulation platforms will gradually improve the current situation. But for now, individual researchers still bear the responsibility of documenting their models thoroughly and sharing them whenever possible.

REFERENCES:

1. Saralegui, R., Sanchez, A., & de Castro, A. (2023). Efficient hardware-in-the-loop models using automatic code generation with MATLAB/Simulink. *Electronics*, 12(13), 2786.
2. Boll, A., Viereg, N., & Kehrer, T. (2024). Replicability of experimental tool evaluations in model-based software and systems engineering with MATLAB/Simulink. *Innovations in Systems and Software Engineering*, 20(3), 209-224.
3. Oksenysh, R.V., Oberemok, D.O., Tobert, O.Yu., Miroshnyk, O.O., & Halko, S.V. (2025). Modeliuvannya systemy keruvannya microgrid u seredovyschi MATLAB/Simulink. [Modeling of a microgrid control system in the MATLAB/Simulink environment]. *Pratsi Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu*, Vol. 25(3), pp. 39–45. [in Ukrainian].

Kateryna Kravchenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Inna Makhovych

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

UKRAINE AS A GROWING HUB IN EUROPEAN FASHION AND FOOTWEAR PRODUCTION

International fashion retailers and brands, including Inditex (owner of Zara), Hugo Boss, and Decathlon, as well as footwear companies such as Lowa and Rieker, have increasingly engaged Ukrainian manufacturers in contract production of apparel and footwear. This trend reflects broader transformations in global supply chains, particularly the growing importance of nearshoring strategies aimed at reducing lead times and increasing production flexibility (Diia.Business, 2025; European Apparel and Textile Confederation [EURATEX] & Ukrlegprom, 2022).

Strategic Advantages of Ukraine for Nearshoring

Ukraine demonstrates a number of structural characteristics that may enhance its attractiveness as a manufacturing partner for European companies. One of the key factors is the availability of a skilled workforce. Ukrainian specialists in garment and footwear production exhibit a high level of technical competence, particularly in working with natural leather and complex materials, which contributes to consistent product quality (Ukrlegprom, 2025).

In addition, production costs in Ukraine remain relatively competitive compared to traditional European manufacturing hubs such as Italy and Portugal. This cost-quality ratio may position the country as a viable alternative within regional supply chains (Diia.Business, 2025).

Geographical proximity to the European Union constitutes a significant logistical advantage. Road transportation between Ukraine and EU countries typically enables delivery within a few days, which is considerably faster than intercontinental shipping from Asia (European Apparel and Textile Confederation [EURATEX] & Ukrlegprom,

2022). This contributes to shorter production cycles and may also reduce inventory-related costs.

The Zakarpattia region has historically developed into a significant industrial cluster due to its proximity to EU borders, including Hungary, Slovakia, and Romania (Kalantaridis et al., 2003; Kalantaridis, 2008).

Modernization and Compliance with International Standards

Cooperation with international brands has contributed to the modernization of Ukraine's light industry. Enterprises involved in global value chains are required to comply with international standards related to product quality, environmental sustainability, and labor practices (Ukrlegprom, 2025).

In particular, many manufacturers have implemented ISO 9001 (quality management systems) and ISO 14001 (environmental management systems), which are often considered prerequisites for cooperation with large international partners (Ukrlegprom, 2025).

Furthermore, participation in global supply chains necessitates adherence to corporate social responsibility principles, including the provision of safe working conditions and compliance with labor regulations. These requirements have contributed to gradual improvements in production processes and management systems within the sector (EURATEX & Ukrlegprom, 2022).

Industry Scale and Export Orientation

Prior to 2022, the textile, apparel, and footwear industries constituted a significant segment of Ukraine's manufacturing sector. The European Union accounted for over 40% of exports in the light industry, indicating a high level of integration into European markets (Diia.Business, 2025; Ukrlegprom, 2025).

In the footwear segment, Ukraine has historically exported large volumes of products to EU countries, with a substantial share produced under contract manufacturing arrangements (Kalantaridis, 2008). According to industry data,

approximately 30% of Ukrainian footwear enterprises were involved in production for international brands (Ukrlegprom, 2025).

At the same time, the country remains primarily positioned as a manufacturing base within global value chains rather than as a widely recognized origin of independent fashion brands in international retail markets (Diia.Business, 2025).

Challenges and Future Outlook

Despite its structural advantages, Ukraine's light industry has faced significant challenges in recent years. Since 2022, the ongoing war has disrupted logistics, reduced workforce availability, and negatively affected production capacities (EURATEX & Ukrlegprom, 2022).

Nevertheless, available evidence indicates partial recovery of production and export activities, suggesting a degree of sectoral resilience (EURATEX & Ukrlegprom, 2022). Continued cooperation with European partners supports not only export activity but also technological modernization and knowledge transfer. In the context of increasing importance of nearshoring within Europe, Ukraine may retain strong potential as a strategic manufacturing partner due to its combination of skilled labor, cost efficiency, and geographical proximity (Diia.Business, 2025; Ukrlegprom, 2025).

REFERENCES

1. Diia.Business (2025). Apparel and Footwear. Ministry of Economy of Ukraine. Available at: <https://export.gov.ua/directory/industry/clothes-and-shoes> (accessed: 16 April 2026).
2. European Apparel and Textile Confederation (EURATEX) & Ukrlegprom (2022). UKRLEGPROM Newsletter July 2022. Available at: <https://euratex.eu/wp-content/uploads/UKRLEGPROM-Newsletter-July.pdf> (accessed: 16 April 2026).
3. Kalantaridis, C., Slava, S. and Sochka, K. (2003). 'Globalization processes in the clothing industry of Transcarpathia, Western Ukraine', *Regional Studies*, 37(2), pp. 173–186. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0034340022000057442> (accessed: 16 April 2026).
4. Kalantaridis, C. (2008). 'Globalisation and Industrial Change in the Clothing Industry of Transcarpathia, Western Ukraine', *Environment and Planning A*, 40(5), pp. 1218–1236. Available at: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/a38452> (accessed: 16 April 2026).
5. Ukrlegprom (2025). Overview of the Ukrainian Textile, Clothing, Leather and Footwear Industry. Available at: <https://ukrlegprom.org/wp-content/uploads/ukrlegprom-overview-2025-1.pdf> (accessed: 16 April 2026).

Nazar Kuchma

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

SOFTWARE ENGINEERING: FORMATION AND DEVELOPMENT

Since 2012, among the priority areas of education and science for the training of undergraduate and postgraduate students, internships of scientific and scientific-pedagogical workers in leading higher education institutions and scientific institutions abroad, related to informatics and computing, three - software engineering, systems software and software engineering - belong to one specialty: 121 - Software Engineering. In addition, a significant part of other priority areas (mathematical and computer modeling; information and communication technologies; artificial intelligence systems; systems programming, etc.) are related to it.

The term "software engineering" was deliberately chosen as provocative: "this concept meant that the production of software should be based on the same type of theoretical foundations and practical applications as in traditional branches of engineering." (Striuk, 2018, 12-13).

The software engineering profession stands at a critical juncture as artificial intelligence (AI) tools become increasingly capable of performing tasks traditionally reserved for human programmers. GitHub Copilot, which entered technical preview on June 29, 2021, and reached general availability on June 21, 2022, demonstrated that AI could assist with code generation at scale. Since then, numerous AI-powered development tools have emerged, raising fundamental questions about the future role of human software engineers.

This transformation differs qualitatively from previous technological advances in software development. While earlier innovations—from high-level programming languages to integrated development environments—enhanced human capabilities, AI

tools can independently generate functional code, potentially displacing certain categories of programming work. This paper proposes a theoretical framework for understanding and navigating this professional transformation. We argue that software engineers must evolve beyond traditional "code-first" approaches toward integrated business and technical competencies to maintain professional relevance and value (Mazumder Alauddin, 2025, 2).

The first use of the term “software engineering” dates back to August 1966, but the year of the emergence of software engineering (SEE) as a field is considered to be 1968, when the first conference called “Software engineering” was held in Germany. The main topic of the conference was the design, production and maintenance of software. One of the main participants of the conference, Peter Naur, noted that the work of software designers is similar to the work of architects and civil engineers, especially those who design large heterogeneous structures such as cities and industrial enterprises.

Competencies of software engineering specialists are formed through individualized learning, distance technologies, and electronic communication in the process of studying both general and specialized courses. This is due to the following needs: a high level of integration with the global educational system and labor market; the implementation of traditional and new forms of interaction between teacher and student in a virtual environment; the development of skills in applying modern IT to solve social and professional tasks.

To form a competitive specialist in software engineering, it is necessary to pay attention not only to the formation of knowledge in certain fundamental and professional disciplines, but also to organize the educational process in such a way as to maximally contribute to the development of certain personal qualities in students. Being a specialist is a process, not a phenomenon; you cannot become a highly qualified programmer at some point and never learn anything new. A specialist must have professional thinking, the main characteristics of which are a critical attitude to what has been achieved, the

ability to propose new things and the ability to take into account the influences of all significant internal and external factors.

Theoretical analysis made it possible to determine the functions, goals, and structure of the competence of future software engineering specialists as a component of their professional competence, which includes both activity-based and personal components (Hovorun, 2025, 34-135).

The evolution of software engineering practices has been both rapid and transformative, shaped by technological advancements and the increasing complexity of software demands. Since the early days of software development, methodologies have undergone continuous improvements, progressing from the traditional waterfall model to more iterative and agile practices. This evolution has aimed to address the growing need for efficiency, flexibility, and quality in software products. Over time, the adoption of DevOps, continuous integration, and test automation has redefined how software is built, tested, and deployed. Despite these advances, certain challenges such as error-prone manual coding, delayed feedback loops, and resource allocation have persisted, necessitating further innovation.

AI's transformative potential in software engineering is evident from tools like GitHub Copilot 1.7.4421. In a study, developers using Copilot completed coding tasks approximately 55% faster than those relying on traditional methods. Furthermore, the tool contributed to enhanced code quality, with higher rates of test case success on the first attempt. This underscores how AI-driven tools can significantly improve developer productivity while reducing errors in software development.

Ultimately, this research underscores that the integration of AI in software engineering is not merely a technical issue but also a strategic, organizational, and ethical one. By taking a holistic view, we can harness AI's transformative power responsibly, driving sustainable innovations in the field of software engineering.

The evolving relationship between AI and SE necessitates significant adjustments in educational curricula. Incorporating AI literacy into SE education ensures that upcoming professionals are equipped to leverage AI technologies effectively. AI virtual assistants and recommender systems can enhance learning experiences by providing personalized support and leveraging collective knowledge. By integrating AI-focused modules and practical applications into SE programs, educational institutions can prepare students to meet the demands of an AI-enhanced software development landscape.

Design patterns represent reusable solutions to recurrent problems in software design, and their appropriate application is instrumental in developing robust and maintainable systems. AI technologies can assist developers by automatically recognizing suitable design patterns based on system requirements and the existing codebase (Zhenyu Chen and Chunrong Fang, 2025,1-7).

REFERENCES

1. Hovorun V.V (2025). Analiz naukovykh dzherel shchodo formuvannia profesiinykh kompetentnosti u maibutnikh fakhivtsiv z inzhenerii prohramnoho zabezpechennia [Analysis of scientific sources on the formation of professional competences in future specialists in software engineering], pp.136-137[in Ukrainian].
2. Mazumder, Md. Alauddin. (2025). The Evolution of Software Engineering Roles in the Age of AI: A Theoretical Framework for Professional Adaptation. 10.5281/zenodo.15577620.
3. Striuk, A.M. (2018). Inzheneriia prohramnoho zabezpechennia: pershi 50 rokiv stanovlennia ta rozvytku [Software engineering: the first 50 years of formation and development]. Computer Science & Software Engineering: Proceedings of the 1st Student Workshop (CS&SE@SW 2018), 2292, pp. 11–36 [in Ukrainian].
4. Zhenyu Chen and Chunrong Fang (2025), AI-Driven Innovations in Software Engineering: A Review of Current Practices and Future Directions. pp. 1-7.

Alina Kulbachna

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

INFORMATION SECURITY IN NETWORKS

The rapid evolution of information and communication systems, global networks, and converged technologies introduces increasingly complex challenges for the field of information security. As digital ecosystems expand, the volume of Internet traffic grows exponentially, and network architectures become more heterogeneous-incorporating cloud services, edge computing, and space-based segments-traditional perimeter-based security models demonstrate diminishing effectiveness. The emergence of multi-level network infrastructures, often characterized by dynamic topologies and diverse protocols, demands a holistic view of data protection. In this context, information security in networks is no longer solely a technical discipline but also a socio-technical and systemic endeavor. A comprehensive approach must integrate technical countermeasures, organizational policies, human factors, and structural vulnerabilities. This article argues that only through such multidimensional analysis can modern network environments be adequately secured against evolving threats.

One of the fundamental methodologies proposed for protecting network resources is multi-level analysis encompassing technical, social, and structural dimensions. Unlike conventional models that focus exclusively on encryption or access control, this approach recognizes that security failures often originate at the intersection of different layers-for example, when protocol design (syntactic level) fails to account for user behavior (pragmatic level) or when data semantics are misinterpreted by intrusion detection systems. As the author states, "The use of a semiotic model makes it possible to streamline approaches to protecting various types of traffic and protocols in infocommunication networks" (Tolkachov, 2024, 85). Therefore, network security must

be conceived as an integrated system where technical encryption mechanisms and protocol specifications cannot operate in isolation from the operational context. The semiotic model proposed by Tolkachov offers a structured way to decompose security into three analytical planes: the semantic level (content of transmitted data, including hidden metadata), the syntactic level (structure of packets, headers, and state machine logic), and the pragmatic level (social impact, user intentions, and real-world usage patterns of network traffic). Analyzing all three levels is essential to design protection that is not only cryptographically sound but also practically effective under actual network conditions, including insider threats, misconfigurations, and social engineering attacks.

Another critical area of focus involves the standardization and quantification of risk assessment processes. Current risk assessment methods in many organizations remain largely qualitative and subjective, relying on expert judgments that vary significantly between individuals and across contexts. Such subjectivity leads to inconsistent decision-making, misallocation of security resources, and ultimately residual risk that is poorly understood. To address this gap, researchers have developed frameworks such as the Information Security Continuous Protection (ISCP) model, which introduces scientific and quantitative techniques into risk evaluation. As the authors assert: "ISCP's scientific and quantitative methods make risk assessments more objective... assisting organizations in reliably and effectively prioritizing essential controls" (Alsafwani, Fazea & Alnajjar, 2024, 2). To achieve robust information security in networks, quantitative models are needed to reduce the influence of human bias and subjective rankings. The ISCP framework enables organizations to prioritize security measures based on objective criteria-specifically, vulnerability severity level, threat impact magnitude, and estimated remediation cost. This data-driven prioritization ensures that security investments are allocated efficiently, especially in large-scale or complex networks where hundreds of potential vulnerabilities compete for limited attention. By adopting such quantitative approaches, network administrators can reduce risks to an

acceptable level while maintaining operational continuity, even in dynamic environments such as software-defined networking or multi-tenant data centers.

In highly complex network architectures, such as space information networks (SINs), threat analysis becomes particularly challenging due to long propagation delays, intermittent connectivity, and exposure to physical adversarial actions. For a systematic approach, protection efforts are often organized around three core security attributes: confidentiality, integrity, and availability (the classic CIA triad). However, in space and multi-layer networks, each attribute acquires specialized sub-functions. According to Wu et al., "the confidentiality includes confidential information-exchange and Authentication and Key Agreement (AKA), the integrity includes information identification and information restoration, and the availability includes link establishment, routing mechanism, and mobility management" (Wu, Du, Fan, Guo, Ren, Wu & Zheng, 2023, 3429). This decomposition illustrates that, despite technological heterogeneity, the foundational principles of security remain constant: protection against data leakage and unauthorized access (confidentiality), assurance that data is not altered undetectably (integrity), and guaranteed access to resources when needed (availability). Moreover, in space networks, integrity mechanisms must include both proactive identification of corrupted packets and reactive restoration using erasure coding or retransmission protocols. Availability, in turn, depends on resilient link establishment under high latency, adaptive routing mechanisms that tolerate node failures, and mobility management for low-earth-orbit satellite constellations. Thus, a thorough threat analysis maps each network function to the relevant security attribute, enabling layered defenses that are both technically rigorous and operationally feasible.

The overarching idea behind modern information security in networks is that protection must be thorough, multi-layered, and context-aware. Isolated solutions-such as firewalls or antivirus software alone-are no longer sufficient. Instead, security architects must consider how information traverses networks, accounting for technical constraints (bandwidth, topology), structural features (protocol stacks, routing policies),

and social factors (user behavior, administrative procedures). Standardized quantitative risk management models, such as ISCP, play an essential role in transforming security from an art into a measurable science, helping stakeholders objectively determine security priorities across large-scale infrastructures. Additionally, the attribute-based approach linking threats to confidentiality, integrity, and availability provides a step-by-step methodology for analyzing even the most complex networks, including space-based systems. By integrating semiotic analysis, quantitative risk assessment, and the CIA triad, organizations can design defense strategies that are not only reactive but also predictive and adaptive to emerging threats. Future research should focus on automated risk quantification using machine learning, real-time semantic anomaly detection, and cross-layer security optimization for terrestrial and extra-terrestrial networks.

REFERENCES:

1. Alsafwani, N., Fazea, Y., & Alnajjar, F. (2024). Strategic approaches in network communication and information security risk assessment. *Information*, 15(6), 353.
2. Tolkachov, M.Yu. (2024). Mekhanizmy zakhystu trafiku v kiberprostorі. [Mechanisms of traffic protection in cyberspace]. *Suchasnyi zakhyst informatsii*, No. 4, pp. 85–99. [in Ukrainian].
3. Wu, X., Du, Y., Fan, T., Guo, J., Ren, J., Wu, R., & Zheng, T. (2023). Threat analysis for space information network based on network security attributes: a review. *Complex & Intelligent Systems*, 9(3), 3429-3468.

Maksym Marshuba

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Liudmyla Roienko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

POLITICAL SCIENCE AS ONE OF THE MOST IMPORTANT PROFESSIONS IN MODERN UKRAINE

In the 21st century — the era of the digital revolution, everyone has the right to choose their profession and start being interested in it from childhood. Studies have shown that due to the full-scale war and access to Internet resources the profession of political scientist has become important for the future of Ukraine. It should also be noted

that political science is a relatively new profession in Ukraine. Due to the absence of meaning in political and ideological reasoning in the Soviet Union, the authorities and the population of the Ukrainian SSR were not educated in this direction. Only after gaining independence and institutionalization according to the democratic scheme of education and science, political science appeared in Ukraine, which is actively developing as of the mid-20s of the 21st century. However, due to the short period of existence in the profession, many people are mostly adults and elderly people. This is the reason why young people begin to receive political science education .

In the coming years, Ukraine will have to endure many political changes and endure difficult times. The key factors will be: the post-war reconstruction of Ukraine, the development of civil society, the new international policy, the domestic policy will also be reformed, integration into the EU, and improving countering disinformation among the population.

Designing an effective system of reconstruction of Ukraine will require highly qualified specialists who have an understanding of how state bodies and institutions work. Political scientists will be able to make the right decisions avoiding political and social mistakes. By working with the media, analytical centers, and public organizations, political scientists will be able to improve political culture among the population. The key tasks of political scientists in this direction will be the creation of analytical articles, explanatory videos and podcasts. Thus, through the media, political scientists form a better informed, critically thinking citizen who understands political processes and makes informed decisions [1].

After the war, Ukraine will become important in regional and global politics. Ukraine will remain one of the largest exporters of grain and oil crops. Also, the potential in the military and IT spheres will allow the country to feel confident in the region. In this situation, political scientists will work in the diplomatic sphere, providing

Ukraine with such opportunities as: making profitable alliances, avoiding risks, maintaining territorial and economic sovereignty.

The system and understanding of internal politics will be changed. All important decisions must be justified, and the authorities will take responsibility for them. To do this, political scientists will make predictions based on data analysis, intuitively or for the sake of populism.

Integration into the EU is an integral part of Ukraine's future. This requires in-depth knowledge of democratic standards, public policy, electoral systems and the rule of law. Political scientists will help to adapt all this to the Ukrainian people, analyzing the experience of past countries. It is important to understand that all the above-mentioned factors are not possible without countering disinformation and propaganda. We are already in a state of digital warfare. Political scientists will investigate the mechanisms of political manipulation and propaganda on the minds of Ukrainians, helping us all to make conscious choices.

No matter how good everything looks, there are many problems for political science that can break the profession and turn it into a "decoration". The key problems are the following: populism instead of analysis, dependence on political customers, degradation of education with lack of practice, ideological bubble, brain drain.

The Ukrainian people are used to loudness and populism. It is much easier to be a loudmouth political scientist who makes statements for propaganda, morale and high views. In this way, a political scientist turns into a showman. Political scientists lose trust among the population, due to dependence on deputies, oligarchs, parties or the media. It is difficult to be an independent political scientist. Elite pressure, lack of funding, and even the risk of being accused of disinformation threaten independent political scientists [2].

During the war and after it, the Ukrainian economy will have problems. Funding for education may suffer, and the lack of good practice will be compensated by theory for theory's sake, old information. It should be noted that political science belongs to the

social sciences, which often lose competition to technical and applied disciplines. The state and business usually invest more in areas that give a quick economic effect - IT, engineering, medicine.

We risk getting stuck in an information bubble, remaining in only a pro-Western worldview, patriotism without consideration of risks and a single economic system. This will lead to the loss of critical thinking, the vulnerability of the population to manipulation and, in the end, a new split in society.

We are losing talented political scientists. There is a lack of academic opportunities for political scientists in Ukraine, so they often receive invitations from universities in Europe or the United States as experts from the region. The market itself for political scientists in Ukraine is also limited, because the demand often shifts from analytics to "shows". Our government should concentrate its efforts on forming a new generation of experienced political scientists who will build a great and beautiful Ukraine of the future. For this, we need to concentrate our efforts and solve the following problems: new approaches to education, early start, culture and responsibility for what has been said, increased funding.

A full-scale, large-scale change in the political science of education should become a key factor in the formation of new political scientists. We need more real practice in the authorities. It is necessary to give cases about war and crises, giving many opportunities to solve them, not just one. Develop critical thinking, not the ability to speak well. It is necessary to accustom children to the basic things in politics from school age — youth councils, debate clubs, strong influence on teachers and the principal. Teenagers need to see that they have influence, this will help them to express their opinion bolder in the future.

Political scientists must be responsible for what they say, understand that the advice and forecasts given to them can have consequences. A political scientist should bear legal responsibility for loud nonsense. Also, it is possible to create associations of

political scientists with a code of ethics. In order to solve the problem of brain drain and the quality of political scientists, it is necessary to raise their funding. It is important to take care of political scientists who will return to Ukraine after going abroad in 2022. They need to provide security guarantees and not deprive them of opportunities. Without this, any other steps will not make sense.

Political science is a global discourse. Teaching part of specialized subjects exclusively in English and active participation in programs like Erasmus or internships in EU and NATO structures are critical. This provides direct access to the latest global research without translation delays.

Political science today is not just a prestigious profession or a set of theoretical knowledge, but a dynamic and open system where every intellectually active individual is able to fully realize his potential. Becoming an architect of political processes, the specialist gets a unique opportunity to lay the foundation of a renewed Ukraine, making a significant contribution to the formation of state institutions and civil society. It is worth understanding that the work of a political scientist has a prolonged effect: every analytical decision, strategic planning or implemented reform today will determine the vector of the nation's development for the next 5-10 years, creating a lasting legacy for future generations.

Thus, by choosing this path, applicants take responsibility for the future, where professionalism becomes a guarantee of stability and prosperity of the entire country.

REFERENCES:

1. Політологія: усе про спеціальність С2 (052). (2025) [Electronic resource] URL: <https://www.education.ua/news/2025/06/20/politologhiia-use-pro-spetsialnist-c2-052/> (Дата звернення 28.04.2026).
2. Hassan M. Political scientist: definition, types and work area. (2024) [Electronic resource] URL: [Political Scientist - Definition, Types and Work Area - Research Method](#)

Dariia Nikitchyna

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

DIGITAL MARKETING STRATEGIES FOR BUILDING CONSUMER TRUST IN AUTONOMOUS TRANSPORT

The rapid development of digital technologies and the spread of artificial intelligence are significantly transforming socio-economic processes and changing approaches to market organisation. Artificial intelligence is already being actively used in customer service, public administration, data analytics, and digital platforms. At the same time, the regulatory environment is being adapted to new technological realities. Researchers argue that the introduction of driverless cars could significantly reduce the number of road accidents and make transport safer (Gesley, 2019, 1–2). In particular, the 1968 Vienna Convention on Road Traffic severely restricted the development of autonomous transport by requiring a driver to be present to control the vehicle. However, amendments introduced in 2016 permitted the transfer of certain control functions to automated systems, provided specific technical requirements were met. The world is actively adapting to new conditions and the introduction of artificial intelligence into every sphere of human life.

The study aims to identify marketing mechanisms for building consumer trust in autonomous transport in the context of digitalisation and to analyse the effectiveness of various theoretical approaches.

Despite rapid technological and regulatory evolution, one of the key barriers to the introduction of autonomous transport remains low consumer confidence. Trust in artificial intelligence should be defined as the user's level of confidence in the reliability, accuracy, and predictability of the system's decisions, as well as in their compliance with safety, quality, and ethical standards (Androshchuk, 2023, 220). Trust

is the key factor in the adoption of innovative technologies and directly influences intentions to use autonomous transport.

The study shows that effective marketing strategies for building trust in autonomous transport must be comprehensive and include the following mechanisms: informational and educational communications aimed at raising consumer awareness; the use of social proof (reviews, ratings, recommendations); ensuring transparency and understanding of how artificial intelligence works; creating a positive user experience through testing and demonstrations of technologies; and developing branding as a tool to reduce perceived risk.

Particular attention should be paid to the post-purchase stage of interaction, which in today's environment is becoming a key element in building trust. It is at this stage that consumers generate content, share their experiences of use, and influence the decisions of other users, thereby creating so-called "earned media". The evaluation and post-purchase interaction stages are particularly significant, with digital channels, user reviews, and social influence playing key roles (Edelman, 2010, 62–69). Problems encountered during the early stages of introducing self-driving cars to widespread use can lead to negative online reactions and a drop in sales. There have been documented cases of accidents in which malfunctions or limitations in the operation of autopilot systems played a key role. Prompt handling and response to negative comments not only minimize reputational damage but also demonstrate the company's reliability.

Engaging influencers who can demonstrate the technology's safety and reliability through their own experience will not only enhance audience trust but also boost brand recognition and overall sales. For example, Tesla invites opinion leaders and well-known figures to new product launches, which generates organic social media content without additional advertising costs (Nagarajan, 2020, 48). Another effective approach is active promotion on YouTube, which involves publishing professional videos detailing the characteristics and features of a specific car model (Nagarajan, 2020, 48).

In summary, building trust in autonomous transport is a multifaceted process that combines technological, psychological, and marketing aspects. The successful introduction of driverless vehicles requires a shift in marketing strategies from traditional models to approaches that account for consumers' digital behaviour, the role of social influence, and the need to build long-term relationships with users.

REFERENCES

1. Edelman, D. C. (2010). Branding in the digital age. *Harvard business review*, 88(12), 62–69. <https://depositioneers.nl/wp-content/uploads/2017/01/Branding-in-the-Digital-Age-HBR.pdf>
2. Gesley, G. (2019). Comparative summary. *Regulation of autonomous vehicles in selected jurisdictions*. The Law Library of Congress. <https://surl.li/cyqbpa>
3. Nagarajan, S. (2020). *Exploring marketing strategies and the market perceptions of autonomous vehicles*. Doctoral dissertation, Dublin Business School. <https://esource.dbs.ie/server/api/core/bitstreams/05d0765d-8ec4-42c5-890e-fbdad3cc89fe/content>
4. Андрощук, Г. О. (2023). Рівень довіри до штучного інтелекту: аналіз результатів глобальних досліджень та стан в Україні. *Інформація і право*, 4(47), 217–231. [https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.4\(47\).291675](https://doi.org/10.37750/2616-6798.2023.4(47).291675)

Oleh Oprelianskiy

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Maryna Vyshnevskya

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE IMPORTANCE OF HARDWARE-SOFTWARE INTEGRATION IN MODERN COMPUTER SYSTEMS

In the early decades of computing, hardware and software were often viewed as distinct silos. Engineers built the physical circuits, and programmers wrote the instructions to run on them. However, as we move deeper into the era of artificial intelligence, edge computing, and high-performance data centers, this boundary has blurred. Modern computer systems no longer rely on raw power alone; instead, their efficiency and capability are defined by the seamless integration of hardware and

software. This "hardware-software co-design" is the fundamental pillar that ensures performance, energy efficiency, and security in today's digital landscape.

The practical implementation of hardware-software co-design is rooted in established engineering principles that balance physical limitations with computational logic. There are several "rules of thumb" that have been well-understood since the 1980s when it comes to designing energy-efficient VLSI architectures. The architecture should use short wires and hence make use of local communication, since communication costs often dominate the energy budget. The architecture should consist of a large collection of components that operate in parallel, and each component should operate at a low voltage to save power while leveraging parallelism for performance. While these properties might be very appealing from a chip design perspective, the performance of such a system can be exploited only if users write parallel software, and even a small serial part of the program quickly limits performance. Hence, the improvements in transistor technology were used to build more and more complex execution engines that could be readily leveraged by existing software, until power constraints limited the introduction of additional complexity and led to the shift to multi-core systems (Manohar, 2021, 1).

Modern systems leverage Graphics Processing Units (GPUs) to handle massive parallel workloads that exceed the capabilities of a standard CPU. Hardware-accelerated cryptography represents a powerful approach to mitigating hardware and software security vulnerabilities by offloading cryptographic operations to specialized hardware components. By leveraging dedicated cryptographic processing units or accelerators integrated into modern hardware architectures, such as CPUs, GPUs, or dedicated cryptographic co-processors, hardware-accelerated cryptography enhances the efficiency and security of cryptographic operations while reducing the burden on software implementations. This not only improves the overall performance of cryptographic algorithms but also minimizes the exposure of sensitive cryptographic keys and operations to potential software-based attacks, such as side-channel attacks or malware exploits (Rahman, 2024, 11).

The future of hardware-software integration lies in achieving absolute programming transparency, where the distinction between physical and logical execution is invisible to the developer. The ultimate goal of modern system design is to ensure that programmers should not be concerned with interfacing and communication details. By extending multithreading paradigms to the hardware level, systems can be designed so that developers code their applications as if no differences existed between software threads executed on CPUs and hardware threads executed on FPGAs. This is made possible through a shared virtual-memory address space, which allows the software to remain completely unaware that it communicates with a nonsoftware thread. Such a seamless integration model effectively delegates platform-specific complexity to the operating system, ensuring that hardware acceleration is both portable and elegant (Vuletić, Pozzi, & Ienne, 2005, 105).

In conclusion, the evolution of modern computing has fundamentally redefined the relationship between hardware and software, moving away from a model of separate development toward one of total synergy. As demonstrated, the integration of specialized units like GPUs and the implementation of seamless hardware-software interfaces are no longer optional enhancements but structural necessities. These advancements address the critical limitations of power constraints and the "serial bottlenecks" that once hindered performance. By adopting a unified programming paradigm where hardware tasks are treated with the same transparency as software threads, the industry is overcoming the complexity barrier. Ultimately, the importance of hardware-software integration lies in its ability to transform rigid physical circuits into fluid, adaptable systems that define the success of innovation in computer engineering.

REFERENCES:

1. Manohar, R. (2021). Hardware/software co-design for neuromorphic systems. In Proceedings of the IEEE Custom Integrated Circuits Conference (CICC 2021).
2. Rahman, M. H. (2024). A comprehensive survey on hardware-software co-protection against invasive, non-invasive and interactive security threats. Cryptology ePrint Archive.
3. Vuletić, M., Pozzi, L., & Ienne, P. (2005). Seamless hardware-software integration in reconfigurable computing systems. IEEE Design & Test of Computers, 22(2), 102-113.

Elizaveta Peretyatko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Nataliia Gudkova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH

The rapid advancement of innovative technologies has become a defining feature of the modern global economy. Digitalization, artificial intelligence, automation, and data-driven solutions are transforming traditional economic systems, creating new opportunities for growth while simultaneously posing significant challenges. In this context, innovative technologies act as a key driver of economic development, influencing productivity, competitiveness, and structural changes in national and global economies.

One of the primary ways in which innovative technologies contribute to economic growth is through increasing labor productivity. The integration of automation systems, robotics, and artificial intelligence into production processes allows enterprises to optimize operations, reduce costs, and improve product quality. These improvements lead to higher efficiency and enable firms to produce more output with fewer resources. As a result, productivity growth remains one of the fundamental determinants of long-term economic development (Aghion & Howitt, 2020, 25-30). Furthermore, digital technologies enable real-time data analysis and decision-making, which enhances operational efficiency and reduces uncertainty in business processes.

Another important dimension is the role of digital transformation in business development. The emergence of digital platforms, cloud computing, and e-commerce has significantly lowered barriers to entry for businesses, especially for small and medium-sized enterprises (SMEs). Companies can now access global markets, reach wider audiences, and scale their operations more efficiently. This has intensified competition and encouraged innovation across industries. Digital ecosystems also

facilitate collaboration between firms, fostering knowledge exchange and technological advancement (Brynjolfsson & McAfee, 2017, 45-52).

Innovative technologies also play a crucial role in shaping the labor market. Automation and artificial intelligence are transforming the nature of work by replacing routine and repetitive tasks while simultaneously creating demand for new skills and occupations. Jobs related to data analysis, software development, cybersecurity, and digital marketing are becoming increasingly important. However, this transformation also leads to structural unemployment in certain sectors, requiring workers to adapt through continuous learning and reskilling. Therefore, education systems must evolve to meet the demands of the digital economy (Autor, 2015, 10-18).

Investment dynamics are also significantly influenced by technological innovation. Countries and companies that actively invest in research and development (R&D) tend to achieve higher levels of economic growth. Innovative technologies attract both domestic and foreign investment, particularly in high-tech sectors such as information technology, biotechnology, and renewable energy. Venture capital plays a key role in supporting startups and innovative enterprises, contributing to the development of new industries and economic diversification (Romer, 2018, 98-105). In addition, public-private partnerships are increasingly important in financing large-scale technological projects.

The relationship between innovative technologies and sustainable development is another critical aspect. Green technologies, renewable energy solutions, and energy-efficient systems contribute to reducing environmental impact while supporting economic growth. Digital technologies enable more effective resource management, environmental monitoring, and climate change mitigation strategies. The integration of sustainability and innovation is essential for achieving long-term economic stability and addressing global environmental challenges (OECD, 2021, 60-75).

Despite their numerous advantages, innovative technologies also present significant challenges. One of the most pressing issues is digital inequality. Access to modern technologies is unevenly distributed both within and between countries, leading to disparities in economic opportunities and social development. Bridging the digital divide requires investments in infrastructure, education, and inclusive policies aimed at ensuring equal access to digital resources.

Cybersecurity is another major concern in the digital era. As economic activities become increasingly dependent on digital systems, the risks associated with cyber threats, data breaches, and information security grow. Ensuring robust cybersecurity measures is essential for maintaining trust in digital technologies and protecting economic interests (Kshetri, 2021, 50-55). Governments and organizations must adopt comprehensive strategies to address these risks, including the development of regulatory frameworks and international cooperation.

Ethical considerations related to the use of innovative technologies, particularly artificial intelligence, are also becoming increasingly important. Issues such as data privacy, algorithmic bias, and transparency in decision-making processes raise concerns about the social implications of technological advancement. It is necessary to establish ethical standards and regulatory mechanisms that ensure the responsible use of technology while promoting innovation.

In the context of Ukraine, innovative technologies play a vital role in economic development and modernization. The IT sector has emerged as one of the leading industries, contributing significantly to export revenues and economic growth. The digitalization of public administration and the development of electronic services improve governance efficiency and transparency. Moreover, innovative technologies are crucial for post-crisis recovery and integration into the global digital economy.

Furthermore, the war conditions have accelerated the adoption of digital solutions in Ukraine, particularly in areas such as remote work, digital services, and cybersecurity. This demonstrates the resilience of the digital economy and its ability to adapt to

challenging circumstances. At the same time, it highlights the importance of continued investment in technological infrastructure and human capital.

In conclusion, innovative technologies are a powerful driver of economic growth in the modern world. They enhance productivity, stimulate business development, transform labor markets, and contribute to sustainable development. However, their effective implementation requires addressing challenges related to digital inequality, cybersecurity, and ethical concerns. A balanced approach that combines technological innovation with appropriate policies and institutional support is essential for ensuring inclusive and sustainable economic growth.

REFERENCES

1. Aghion, P., & Howitt, P. (2020). *Endogenous growth theory*. MIT Press.
2. Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3-30.
3. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
4. Kshetri, N. (2021). Cybersecurity and international relations. *Journal of International Affairs*, 74(1), 45-62.
5. OECD. (2021). *Digital economy outlook 2021*. OECD Publishing.
6. Romer, P. M. (2018). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71-S102.

Viktoriiia Petrenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

CHALLENGES OF UNDERSTANDING TECHNICAL ENGLISH

Technical English is now an essential part of higher education and professional communication across engineering, information technology, economics, logistics, and related fields. Students encounter it in manuals, standards, research papers, software documentation, technical reports, and presentations. For this reason, understanding technical English is not an optional skill but a practical requirement for study and employment. Yet many learners find technical texts far more demanding than general

English materials. The problem is not due to a single factor. It stems from a combination of specialised vocabulary, compressed grammar, discipline-specific logic, visual information, and insufficient background knowledge. Research on English-medium education also shows that students' success depends not only on general proficiency but also on the support available for working with subject-specific materials (Galloway & Ruegg, 2020).

The first and most obvious obstacle is terminology. Technical texts use words for precision, not for convenience, so even a short paragraph may contain several central terms that cannot be guessed from everyday language. In addition, some words seem familiar but carry a narrower or different meaning in a professional context. A learner may understand the grammar of a sentence and still miss its message because the key term has been interpreted too broadly or too literally. This is why direct translation is often unreliable. Students need to understand how terms function inside a field, how they combine with other words, and how one concept is distinguished from another. In ESP research, this close link between vocabulary and disciplinary purpose is considered fundamental to successful comprehension (Hyland, 2022).

A second difficulty is the grammatical and rhetorical density of technical discourse. Such texts often rely on passive constructions, nominalisation, long noun groups, and participial phrases. These features make communication concise and objective, but they also reduce transparency for inexperienced readers. Technical writing is also strongly dependent. Specifications, abstracts, manual instructions, and lab reports organise information differently and expect readers to know where to look for definitions, procedures, warnings, results, or limitations. When students do not recognise the genre, they often read every sentence with the same level of attention and fail to see the message's structure. As a result, they may understand isolated statements but lose the logic that connects them.

Another challenge is information density. Technical English often condenses large amounts of meaning into short passages. A single sentence may define a process,

indicate sequence, identify conditions, and imply practical consequences. This compactness makes reading cognitively demanding. Students often try to decode each word in order, but this strategy is too slow and often ineffective. They need to distinguish between core information and detail, between definition and example, and between requirement and comment. Without such reading control, even a short technical text can feel overwhelming. The difficulty increases when textual information is combined with diagrams, tables, graphs, formulae, or screenshots. In such cases, comprehension depends on the ability to connect verbal explanation with visual representation, rather than treating them as separate sources of meaning.

Digitalisation has made technical reading both easier and more complex. On the one hand, students have immediate access to glossaries, online corpora, software help systems, videos, and AI-supported search tools. On the other hand, digital reading often encourages fragmented attention. Hyperlinks interrupt linear reading, copied fragments lose context, and machine translation may flatten distinctions that are important in professional communication. Students can therefore obtain quick answers without building a deep understanding. At the same time, digital environments expose them to authentic technical language much earlier and more frequently than before. This means that reading technical English today requires not only linguistic competence but also digital discipline: the ability to select reliable sources, verify interpretations, and follow a text's internal logic rather than jumping from fragment to fragment.

Background knowledge is equally important. Technical English is difficult not simply because it uses unfamiliar language, but because language constantly interacts with concepts. If students do not understand the process, device, or system described in the text, they cannot fully interpret the words used to describe it. For this reason, vocabulary teaching is most effective when it is linked to authentic professional contexts. Corpus-based ESP research demonstrates that specialized vocabulary should be taught in relation to real communicative tasks and disciplinary usage rather than as

isolated lists for memorization (Otto, 2021). When language learning and subject learning support each other, comprehension becomes more stable and less dependent on guesswork.

To overcome these difficulties, students need a strategic approach to reading. They should work regularly with authentic but carefully selected materials, beginning with shorter texts and gradually moving to more complex ones. Useful classroom practices include predicting content from headings, identifying key terms before reading, paraphrasing dense sentences, tracing cause-and-effect relations, and building small thematic glossaries with examples and collocations. It is also helpful to compare several genres within one field so that students learn how information is organised differently in definitions, reports, instructions, and recommendations. Such training develops not only vocabulary but also confidence. Instead of seeing technical English as an inaccessible code, learners begin to approach it as a structured form of professional communication that can be analysed and mastered.

In conclusion, the challenges of understanding technical English are interconnected rather than isolated. Specialized vocabulary, contextual shifts in meaning, dense grammar, genre conventions, multimodal presentation, digital reading habits, and limited background knowledge all influence comprehension at the same time. However, these obstacles are not insurmountable. With systematic vocabulary work, genre awareness, strategy training, and close integration of language with disciplinary content, students can learn to read technical texts more accurately and independently. This is especially important in modern higher education, where access to knowledge, participation in international academic exchange, and future professional development increasingly depend on confident work with English-language technical sources (Macaro, 2022).

REFERENCES

1. Galloway, N., & Ruegg, R. (2020). The provision of student support on English medium instruction programmes in Japan and China. *Journal of English for Academic Purposes*, 45, 100846. <https://doi.org/10.1016/j.jeap.2020.100846>

2. Hyland, K. (2022). English for specific purposes: What is it and where is it taking us? *ESP Today*, 10(2), 202–220. <https://doi.org/10.18485/esptoday.2022.10.2.1>
3. Macaro, E. (2022). English medium instruction: What do we know so far and what do we still need to find out? *Language Teaching*, 55(4), 533–546. <https://doi.org/10.1017/S0261444822000052>
4. Otto, P. (2021). Choosing specialized vocabulary to teach with data-driven learning: An example from civil engineering. *English for Specific Purposes*, 61, 32–36. <https://doi.org/10.1016/j.esp.2020.08.003>

Ivanna Piltiai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Svitlana Goncharenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZATION OF PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND PREDICTION OF DRUG STABILITY

Ensuring the stability of medicines is a critical stage of development that guarantees their safety and efficacy. Traditional tests according to ICH guidelines are long and resource-intensive, but the industry's digital transformation and the concept of "Smart Pharma" offer a transition to predictive *in silico modeling*. The use of artificial intelligence (AI) and machine learning enables us to detect nonlinear dependencies among the API structure, excipients, and external factors. The creation of "digital twins" of stability enables scientists to predict drug degradation at early stages, minimizing the number of experiments, optimizing costs, and implementing the Quality by Design (QbD) strategy, thereby significantly accelerating the market entry of innovative medicines.

The modern pharmaceutical industry is in the midst of a digital transformation. 2025 will be a watershed year for global medicine and pharmacy, with the integration

of AI transforming from an ancillary tool to a key technology in drug development (Сучасна фармація, 2026).

The use of machine learning algorithms can significantly reduce drug time-to-market and improve drug quality (Mak & Pichika, 2019).

The traditional trial-and-error method in pharmaceutical technology is being replaced by intelligent modeling. AI allows for the analysis of complex interactions between active pharmaceutical ingredients (APIs) and excipients (Yadav et al., 2025).

The use of neural networks helps predict the physicochemical properties of mixtures, enabling the creation of optimal dosage forms with a given bioavailability (Vora et al., 2023, 1916).

One of the most important achievements is the development of specialized web platforms for automating calculations. AI algorithms can predict the stability of extemporaneous and industrial pharmaceutical products by modeling degradation processes and predicting shelf life based on molecular structure analysis (Grigoryan et al., 2025).

AI is revolutionizing the early stages of pharmaceutical development by enabling virtual screening of millions of compounds, allowing the identification of high-accuracy potential candidate molecules and predicting their toxicity and pharmacokinetic profiles even before costly laboratory testing begins (Mak & Pichika, 2019).

AI technologies are being used to design innovative delivery systems, such as nanocarriers and microneedles. Modeling allows for fine-tuning of drug release parameters, ensuring targeted therapy and minimizing side effects. Although there is a huge scope for AI in drug delivery innovation and drug discovery, it still presents major limitations that ultimately require human intervention or intellectual interpretation of complex results. AI predictions are based on datasets, but interpreting the results, owing to the gray zone, requires human intervention to reach an appropriate conclusion. AI can experience issues with algorithmic bias in the processing of information for predictions and in the assessment of hypotheses. Moreover, it is not uncommon for docking

simulations to yield inactive molecules. Therefore, a critical analysis of these parameters still requires human involvement for effective decision-making and cross-verification to rule out system bias. Nevertheless, there is significant potential for AI applications, and thus extensive work can reduce the limitations associated with AI and make it more effective and reliable (Vora et al., 2023, 1916).

Furthermore, AI-powered personalized formulation development is becoming a cutting-edge use case. AI systems can be used to customize formulations that fit each patient's unique therapeutic response profile by combining pharmacogenomic data with physiological parameters unique to each patient. Off-the-shelf formulations frequently fall short in oncology, pediatrics, and rare diseases, where such customization may be especially helpful.

There is also significant promise in the convergence of AI with continuous manufacturing and PAT. PAT systems can incorporate predictive AI models to identify deviations, forecast batch failures, and adjust process parameters in real time. In addition to improving manufacturing efficiency, this degree of automation guarantees adherence to QbD guidelines.

Another avenue for the future is the creation of AI-enabled robotic labs, where humanoid robotic systems use real-time data and optimization feedback to develop formulations autonomously. It is anticipated that these systems will accelerate high-throughput screening of formulations and excipients, reducing development time and expense.

Despite these opportunities, it is important to carefully manage data privacy issues, regulatory gaps, and ethical concerns. To guarantee safety, openness, and reproducibility, regulatory agencies are expected to develop rules specifically for AI-assisted formulation tools (Yadav et al., 2025).

Therefore, the introduction of artificial intelligence and machine learning is fundamentally changing the pharmaceutical industry, replacing traditional trial-and-

error methods with predictive modeling and data-driven strategies. The use of complex algorithms enables rapid selection of excipients, prediction of formulation stability, and exploration of vast experimental space, significantly reducing development time and increasing the accuracy of product design. In addition to process optimization, AI contributes to the development of personalized medicine by enabling the formulation of dosage forms tailored to patients' pharmacogenomic profiles. Despite significant potential and gradual recognition by regulatory authorities, challenges remain, including data quality, the "black box" problem in algorithms, and the lack of validation standards. The future of the industry lies in the creation of autonomous systems using digital twins and robotics, which, through interdisciplinary collaboration, will usher in an era of highly efficient, patient-centered drug development.

REFERENCES

1. Штучний інтелект — ключове відкриття медицини та фармації 2025 року. (2026, January 12). *Сучасна фармація*. <https://modernpharmacy.org/2026/1/11/shtuchnii-intelekt-kliuchove-vidkrittia-meditsini-ta-farmatsii-2025-roku2025-rik-stav-perelomnim-dlia-svitovoi-meditsini-ta-farm>
2. AI in drug discovery – Benefits, drawbacks, and challenges. (n.d.). *RoboticsBiz*. <https://roboticsbiz.com/ai-in-drug-discovery-benefits-drawback-and-challenges/>
3. Grigoryan, A., Helfrich, S., Lequeux, V., Lapras, B., Marchand, C., Merienne, C., Bruno, F., Mazet, R., & Pirot, F. (2025). Smart formulation: AI-driven web platform for optimization and stability prediction of compounded pharmaceuticals using KNIME. *Pharmaceuticals*, 18(8), 1240. <https://doi.org/10.3390/ph18081240>
4. Mak, K.-K., & Pichika, M. R. (2019). Artificial intelligence in drug development: Present status and future prospects. *Drug Discovery Today*, 24(3), 773–780. <https://doi.org/10.1016/j.drudis.2018.11.014>
5. Vora, L. K., Gholap, A. D., Jetha, K., Thakur, R. R. S., Solanki, H. K., & Chavda, V. P. (2023). Artificial intelligence in pharmaceutical technology and drug delivery design. *Pharmaceutics*, 15(7), 1916. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15071916>
6. Yadav, A. P., Singh, G., Singh, M. K., & Chaudhary, A. (2025). Artificial intelligence in optimizing formulations and excipients: Revolutionizing pharmaceutical product development. *Journal of Advanced Scientific Research*, 16(7), 9–18. <https://doi.org/10.55218/jasr.2025160702>

Daryna Rohalchuk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Nataliia Gudkova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

OPTIMIZATION OF SUPPLY CHAIN LOGISTICS IN THE CONTEXT OF GLOBAL DIGITALIZATION

Today's global economy functions in an environment of constant change, where the speed of delivery becomes an important factor of competitive advantage. The digitization of logistics chains goes far beyond the implementation of electronic document management; it is about a deep transformation of business processes based on big data analysis. The use of *artificial intelligence* algorithms, *machine learning* and *Internet of Things* technologies opens new horizons for transforming traditional logistics operations into a dynamic and adaptive ecosystem capable of responding promptly to real-time challenges.

Nova Poshta is selected as the key object of this research, as it is a leader in the Ukrainian express delivery market and holds a strong position internationally. Its infrastructure includes over 50,000 service points, comprising approximately 15,900 branches and 34,200 parcel lockers, and handles millions of shipments daily (Interfax-Ukraine, 2026a, 2026b; Reuters, 2025). Driven by its well-developed IT ecosystem and commitment to innovation, Nova Poshta has evolved from a traditional logistics operator into a modern digital platform. All stages of delivery are integrated with automated decision-making systems, making the company an excellent example for studying the processes of digitalization and optimization of logistics.

Nova Poshta's development strategy is based on the deep integration of route optimization algorithms and predictive analytics. The basis of this system is the use of Big Data technologies, which allow building dynamic supply chains. A key aspect is load forecasting: intelligent algorithms analyze arrays of pre-order data and seasonal

fluctuations. This gives the company the ability to preemptively allocate resources between terminals, avoiding critical congestion during peak periods such as public holidays or large-scale sales (Ohiievskiyi, 2025). The use of smart systems to plan courier routes allows not only to reduce waiting times for customers, but also to significantly reduce the mileage of the transport fleet. As a result, it helps reduce the shipping costs of each package and improves the company's financial performance.

The efficiency of modern logistics is inseparably linked to the application of innovative engineering solutions, a clear example of which is the high-tech KIT and LEO terminals. These facilities embody digitalization through automated sorting processes, where intelligent pipelined systems determine the weight, dimensions and route of parcels in a fraction of a second. This approach significantly reduces the impact of the human factor and minimizes the risk of errors during cargo handling. An important part of this digital ecosystem is the integrated payment system NovaPay, which operates within the logistics chain. The use of this system ensures instant financial transactions, removes settlement delays, and significantly enhances the speed of goods delivery from the sender to the final recipient.

A new stage of development was the implementation of artificial intelligence into service processes, the results of which were comprehensively examined during a case study and hackathon with the Civitta company in 2025. Two main directions were identified, which gave the greatest economic effect. First, the implementation of AI-based voice assistants enabled automated responses to typical customer requests, ensuring the processing of huge sets of requests without the involvement of additional staff. Second, AI-driven algorithms that automatically generate documents using company templates (Civitta, n.d.). This is especially critical for international deliveries, as the removal of administrative barriers makes the logistics chain continuous and the service as adaptable as possible to the requirements of today's digital society.

The study demonstrates that the digital transformation of supply chain logistics, driven by artificial intelligence, Big Data analytics, and automation technologies, significantly enhances operational efficiency, flexibility, and resilience. The case of Nova Poshta confirms that the integration of predictive analytics, route optimization

systems, and automated sorting infrastructure enables the company to reduce operational costs, improve delivery speed, and maintain a high level of service quality even under conditions of increased demand and external instability.

In addition, the implementation of AI-based customer service tools, such as voice assistants, along with automated document generation systems, contributes to the scalability of operations and reduces the need for manual intervention. The integration of digital financial solutions, such as NovaPay, further ensures the continuity of logistics processes by eliminating delays in transactions and facilitating faster order processing. These findings highlight that digitalization not only optimizes internal logistics operations but also creates a more adaptive and customer-oriented service model. Moreover, the successful transformation of Nova Poshta demonstrates the broader impact of digital innovation on the development of the e-commerce ecosystem, setting higher standards for speed, accessibility, and reliability of delivery services.

Overall, digital technologies should be viewed not merely as operational tools, but as a strategic foundation for long-term competitiveness. Companies that actively integrate intelligent systems into their logistics chains are better positioned to respond to market volatility, sustain growth, and ensure stability in an increasingly complex global environment.

REFERENCES

1. Ohiiivskyi, A. (2025, September). *Study of the effectiveness of artificial intelligence implementation in business processes of Nova Poshta LLC*. Kyiv School of Economics (KSE). https://kse.ua/wp-content/uploads/2025/09/Andrii_Ohiiivskyi_STUDY-OF-THE-EFFECTIVENESS.pdf
2. Interfax-Ukraine. (2026a). *Nova Poshta expands network to over 50,000 service points*. <https://en.interfax.com.ua/news/general/1147375.html>
3. Interfax-Ukraine. (2026b). *Nova Poshta processes over 500 million shipments annually*. <https://en.interfax.com.ua/news/telecom/1138280.html>
4. Reuters. (2025, December 22). *Delivering under fire: How Nova Post became Ukraine's wartime success story*. <https://www.reuters.com/world/europe/delivering-under-fire-how-nova-post-became-ukraines-wartime-success-story-2025-12-22/>
5. Civitta. (n.d.). *Nova Poshta: Transforming logistics via AI hackathon*. <https://civitta.com/our-work/nova-poshta-transforming-logistics-via-ai-hackathon/>

Dmytro Savchuk

*Kyiv National University of Construction and Architecture
(Kyiv, Ukraine)*

Svitlana Rubtsova

*Kyiv National University of Construction and Architecture
(Kyiv, Ukraine)*

THE IMPACT OF AI TOOLS ON IT PROFESSIONALS' COMPETENCIES: CHALLENGES FOR HIGHER EDUCATION

Just a few years ago, tools like ChatGPT and GitHub Copilot seemed like something out of science fiction. Today, 85% of Ukrainian IT professionals use AI in their daily work, with 45% turning to it every day or nearly every day (DOU, 2024). This is no longer a trend — it is a reality that is fundamentally changing what it means to be an IT professional. And this raises an uncomfortable question: is higher education keeping up with these changes?

The aim of this paper is to examine how AI tools are transforming the competency structure of IT professionals and what this means for university education.

Let us start with the numbers. According to the Stack Overflow Developer Survey (2024), 63.2% of professional developers worldwide are already using AI tools at work, with another 13.5% planning to start soon. The World Economic Forum projects that by 2030, 39% of workers' core skills will change as a result of new technologies (World Economic Forum, 2025). This is a staggering figure — it means that nearly four in ten skills taught in technical universities today may become outdated within the decade.

The paradox is that AI both helps and hinders professional development at the same time. On the one hand, productivity genuinely improves. A controlled study by Peng et al. (2023) found that developers using GitHub Copilot completed tasks 55.8% faster than the control group. That is remarkable. On the other hand, when a tool constantly generates ready-made code, there is a real risk that the developer stops understanding why the code works the way it does. That becomes a serious problem when something goes wrong and independent troubleshooting is required (Computools, 2025).

For higher education, this is a particularly difficult issue. A student who learns 'alongside AI' may complete every assignment — and still learn nothing fundamental. UNESCO is clear on this point: universities must develop not only technical skills but also critical thinking and an understanding of when AI can be trusted and when it cannot (Miao & Holmes, 2023). Androshchuk and Maliuha (2024, p. 30), examining Ukrainian universities, reach a sobering conclusion: most educational programmes currently treat AI as an optional add-on rather than embedding it as a core element of professional training.

Three main challenges can be identified for higher education institutions. First, curricula must be updated not around specific tools — which change too quickly — but around meta-skills: the ability to formulate tasks for AI, evaluate its outputs critically, and understand its limitations. Second, academic integrity. Where is the line between 'using AI as a tool' and 'letting AI think instead of me'? This question currently has no clear answer in Ukrainian or most other universities worldwide. Third, faculty readiness. Only a lecturer who genuinely understands the capabilities and limitations of AI tools can teach students to work with them critically.

In short, the labour market is already living in an AI reality, while education — in many places — is not quite there yet. This does not mean tearing everything down and starting over. But it does mean that higher education institutions need to answer an honest question: are we training professionals who can think alongside AI, or just those who know how to run it? A promising direction for future research is the development of concrete models for integrating AI competencies into IT degree programmes at Ukrainian universities.

REFERENCES

1. Іпполітова, І. (2024, September 16). *Як українські айтивці застосовують штучний інтелект і чи довіряють йому — аналітика*. DOU.ua. <https://dou.ua/lenta/articles/use-of-ai-in-ukainian-it-2024/>
2. Фефелова, В. (2025, July 25). *IT-спеціаліст і штучний інтелект: Загроза чи інструмент для розвитку?* COMPUTOOLS. <https://careers.computools.ua/ai-and-the-future-of-it-professionals/>

3. Demirer, M. (2023, February 13). *The impact of AI on developer productivity: Evidence from github copilot*. Cornell University. <https://arxiv.org/abs/2302.06590>
4. *The future of jobs report 2025*. (2025, January 7). weforum. <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/in-full/3-skills-outlook/>
5. *Guidance for generative AI in education and research* (32447th ed.). (2023). ЮНЕСКО. <https://doi.org/10.54675/EWZM9535>
6. In this section we gain insight into the real sentiments behind the surge in AI popularity. Is it making a real impact in the way developers work or is it all hype? (2024). stackoverflow. <https://survey.stackoverflow.co/2024/ai#sentiment-and-usage-ai-sel-prof>
7. Use of artificial intelligence in higher education: State and trends. (2024). *International Science Journal of Education & Linguistics*. <https://doi.org/10.46299/j.isjel.20240302.04>

Yana Shamshurina

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Nataliia Liubymova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN THE ERA OF DIGITAL ENGINEERING AND INNOVATION

The current stage of global civilization, marked by the transition to the Industry 5.0 concept, is accompanied by a fundamental transformation of engineering, economic, and legal processes. In the context of total digitalization, intellectual property (IP) ceases to be a merely formal legal category and evolves into a strategic intangible asset that determines the competitiveness of business entities in the global market. The rapid implementation of cyber-physical systems, cloud design technologies, and complex software suites creates a situation where the speed of technological diffusion significantly outpaces the dynamics of regulatory institution adaptation, giving rise to acute legal collisions and global challenges for the protection of creative activity results (Didenko L., et al. 2024) (Bedratyi I., et al. 2025) (OECD, 2022).

This transformation primarily concerns the very nature of an engineering invention. In the era of digital engineering, intellectual property objects increasingly exist in the form of complex virtual structures, such as Digital Twins. These models,

which fully replicate physical objects and their functional characteristics in real-time, require a multimodal approach to protection: a combination of patent law for technical solutions with copyright for software code and specific protection for datasets (Database Rights) (Bedratyi I., et al. 2025). Similar challenges arise in the field of BIM (Building Information Modeling) technologies, where the process of collective design blurs the boundaries of individual authorial contribution. As modern engineering becomes Software-Driven, algorithmic support becomes the core of innovation; however, over 60% of developers point to a lack of clear cross-border standards for the protection of such digital assets (Langdon M., et al. 2024) (Mbonigaba, C. 2020).

The development of digital design is inextricably linked with the implementation of Generative Artificial Intelligence (Generative AI), which necessitates a revision of the classical anthropocentric doctrine of law. The ability of neural networks to independently generate unique engineering components, architectural forms, or optimized software code raises questions regarding the legal personality of non-human agents and the legitimacy of the ownership of exclusive rights to such results (Novakovskiy A., & Yaloveha, I. 2024) (Guadamuz Andres, 2025). Systemic uncertainty arises regarding the use of copyrighted content to train large AI models, which could potentially lead to large-scale licensing disputes and a slowdown of the innovation cycle (Langdon M., et al. 2024). At the same time, AI serves as a powerful protection tool: intelligent big data analysis systems allow for a significant acceleration of patent searches and the identification of online infringements with a level of accuracy unreachable by traditional methods (Bedratyi I., et al. 2025).

The economic significance of such digital assets is confirmed by the fact that in developed countries, the digital economy accounts for 10% to 35% of GDP, which is three times higher than figures obtained using traditional calculation methodologies (Khaustov, V. 2020). In the context of the transition from selling physical goods to service-oriented models (SaaS, PaaS) and digital service licensing, IP portfolio management becomes a critical factor in investment attractiveness. Statistical data

indicate a direct correlation between the level of IP rights protection and the volume of capital investment in research and development (R&D) (Khaustov, V. 2020) (Uchida H, 2022). Furthermore, global players are forced to solve the "open innovation paradox," combining the use of Open Source platforms for rapid prototyping with strict trade secret protection regimes to maintain strategic advantages.

To counteract the growing risks of cyber espionage and unauthorized copying of digital documentation, the engineering community integrates technological protection methods directly into the product ecosystem. Blockchain technology and smart contracts provide immutable registries of authorship and automate royalty payment transactions, reducing the need for intermediaries (Langdon M., et al. 2024) (Bedratyi I., et al. 2025). Cybersecurity becomes an indispensable component of an IP protection strategy, as digital assets in cloud design environments become vulnerable to targeted attacks. In the field of additive manufacturing (3D printing), digital marking and steganography methods are crucial for verifying the authenticity of technical files and preventing the distribution of counterfeit goods in the digital space (OECD, 2022).

Despite significant technological progress, the key challenge remains the transboundary nature of innovation, which requires deep harmonization of international legislation. Digital piracy in the engineering and industrial sectors causes tens of billions of dollars in losses annually, driven by inconsistencies in legal regimes across different jurisdictions (Langdon M., et al. 2024) (Didenko L., et al. 2024). Beyond purely economic aspects, ethical questions arise regarding the balancing of private IP rights with the need for free access to critical technologies to solve global problems, such as climate change or pandemics, as outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs) (Didenko L., et al. 2024) (Uchida H, 2022). Consequently, the formation of a new digital legal ecosystem based on the synergy of legal norms and advanced technologies (AI, Blockchain, Cybersecurity) is the only path toward ensuring sustainable innovative progress in modern conditions.

REFERENCES

1. Bedratyi, I., et al. (2025). Global digital transformation: Ensuring the protection of IP rights. *LatIA*, 3, 343. https://www.researchgate.net/publication/394750429_Global_Digital_Transformation_Ensuring_the_Protection_of_IP_Rights
2. Didenko, L., et al. (2024). Intellectual property rights issues in the digital era. *Cuestiones Políticas*, 42(80), 136–158. <https://repository.onma.edu.ua/id/eprint/941/1/Intelectual%20propertyrightsissues%20inthedigitalera.pdf>
3. Guadamuz, A. (2025). Artificial intelligence and copyright. In L. Edwards, C. Goanta, & L. Urquhart (Eds.), *Law, Policy, and the Internet*. Bloomsbury Academic. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6542719
4. Khaustov, V. (2020). Global trends in digital economy development in the context of intellectual property significance. *Economy Theory*, (2), 67–85. https://etet.org.ua/docs/ET_20_2_67_uk.pdf
5. Langdon, M., et al. (2024). Intellectual property in the digital era: Corporate strategies for safeguarding innovation in a global economy. *Brainae Journal of Business, Sciences and Technology*, 8(2), 1046–1065. https://www.researchgate.net/publication/394538282_INTELLECTUAL_PROPERTY_IN_THE_DIGITAL_ERA_CORPORATE_STRATEGIES_FOR_SAFEGUARDING_INNOVATION_IN_A_GLOBAL_ECONOMY
6. Mbonigaba, C. (2020). Challenges & solutions in procurement processes for local government contracts. *International Journal of Multidisciplinary Research and Modern Education*, 6(2), 63–70. https://www.researchgate.net/publication/388006513_Challenges_Solutions_in_Procurement_Processes_for_Local_Government_Contracts_in_Rwanda
7. Novakovskiy, A., & Yaloveha, I. (2024). Implementation of generative artificial intelligence technologies in creative activities: Development of a structural model of design thinking. *Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries*, (2), 108–120. https://www.researchgate.net/publication/382474205_Implementation_of_generative_artificial_intelligence_technologies_in_creative_activities_development_of_a_structural_model_of_design_thinking
8. OECD. (2022). *Trade in counterfeit and pirated goods: Mapping the economic impact*. Organization for Economic Cooperation and Development. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2016/04/trade-in-counterfeit-and-pirated-goods_g1g65d0c/9789264252653-en.pdf
9. Uchida, H. (2020). The big push to a knowledge-based economy with intellectual property rights protection. *Review of Development Economics*, 24(4), 1551–1559. https://www.researchgate.net/publication/342204927_The_big_push_to_a_knowledge-based_economy_with_intellectual_property_rights_protection

Olha Syviuk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Liudmyla Roienko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

DIGITAL TRANSFORMATION AS A FACTOR OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY AND EMPLOYMENT

The digital economy today is rightfully regarded as one of the primary driving forces behind economic growth, technological progress, and social transformation in the 21st century. It has fundamentally altered the way goods and services are produced, distributed, and consumed, reshaping traditional economic models and opening up unprecedented opportunities for development. To truly grasp the full scale of this phenomenon and understand the direction of its further advancement, it is essential to trace the entire path of the digital revolution from its modest beginnings to the current state of global transformation.

The emergence of the digital economy traces its origins to the earliest days of computing, when the first computers were designed to perform complex calculations and process large volumes of data. A true qualitative leap occurred in the 1990s with the emergence and rapid spread of the Internet. This was arguably the most revolutionary technological event in modern human history. The World Wide Web connected millions of people across the globe, broke down traditional geographical and time barriers, and enabled the instant exchange of information, knowledge, and resources in real time. The Internet fundamentally transformed the logic of doing business: companies gained the ability to interact with customers directly, bypassing numerous intermediaries, while information itself became one of the key economic resources (Dehtiarov, 2024, 76).

The next defining milestone was the emergence of the Web 2.0 concept in the mid-2000s, which radically transformed how people interact with the web. While the first generation of the Internet was one-way, with users primarily consuming pre-made

content, Web 2.0 transformed the web into a dynamic, interactive environment where anyone could be a reader, author, and publisher all at once.

The rapid growth of e-commerce has also become an integral part of the development of the digital economy. Companies quickly realized the enormous potential of online sales and began actively exploring this space. Consumers now have the ability to purchase goods and services at any time, from anywhere in the world, compare prices, read reviews, and make informed choices all without having to physically visit a store.

At the same time, the development of information and communication technologies has led to the emergence of new economic sectors, such as cloud computing, artificial intelligence, virtual reality, and blockchain. These technologies have revolutionized business operations, providing companies with more effective tools for managing their operations, analyzing data, and interacting with customers.

The digital economy also has a significant impact on the labor market and employment models. The rise of self-employment and online freelance platforms has enabled many people to work flexibly and utilize their professional skills. However, this has also raised questions about employment security, workers' rights, and social protection in the digital economy. The digital economy also has a significant impact on public policy and regulation. Governments around the world face the challenge of balancing the promotion of innovation with the protection of consumers, privacy, and security. Issues such as net neutrality, taxation of digital companies, and data governance have become the subject of global debate (Коваль, Лишак, 2024).

It is also worth noting that automation is one of the key areas through which digital innovations significantly improve production efficiency. Modern technological solutions, including industrial robotics, intelligent control systems, and artificial intelligence tools, have opened up vast opportunities for companies to improve production processes, boost productivity, and reduce labor costs. Routine and labor-

intensive operations that previously required significant human resources are now performed with much greater precision and speed, allowing staff to shift their focus to more complex, creative, and strategically important tasks.

Another key area where digital innovations have had a significant impact is the substantial expansion of capabilities in the fields of design and prototyping. Modern computer modeling and simulation tools enable engineers and designers to quickly test new concepts, develop prototypes, and refine product specifications even before they are brought to market. As a result, development cycles have been significantly shortened, and companies have gained the ability to implement innovative solutions more quickly and maintain their competitive positions in a rapidly changing market environment.

It is also important to note that, alongside new opportunities, the digital economy brings with it a whole range of serious challenges that cannot be ignored. Cybersecurity issues are becoming increasingly acute: the number of cyberattacks and cases of confidential data leaks is steadily rising, posing real threats to both businesses and ordinary users. Equally pressing is the issue of personal data protection and privacy, which is intensifying in proportion to the expansion of the digital space.

Regulating the digital economy has become a distinct and extremely complex challenge for governments. Governments are forced to strike a delicate balance between creating favorable conditions for innovative development and reliably protecting the rights and interests of consumers. In this context, it is crucial to establish a comprehensive legal framework that simultaneously supports competition, encourages technological progress, and ensures the security and transparency of all digital processes.

Overall, digital transformation requires significant investments of time, effort, and resources; however, it is an essential prerequisite for ensuring the country's sustainable innovative development and its full integration into the global economy. Achieving an adequate level of digital maturity and establishing oneself as a competitive player on

the international stage is possible only through a systematic approach that organically combines technological modernization, human capital development, and the improvement of the institutional environment.

REFERENCES:

1. Dehtiarov D.S. (2025) Modern challenges of digitalization of the global economic space: risks, barriers and opportunities. *Innovation economics*, Vol.2, 75–83. <https://doi.org/10.37332/2309-1533.2025.2.8>)
2. Коваль О. В., Лишак О. М. (2024) Характеристика цифрової трансформації економіки в умовах глобальних викликів. *Економіка та суспільство*. Вип. 66 [Електронний ресурс] URL: [Перегляд ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ](#)
3. Храпкіна , В. В. (2024) Цифрова економіка та її роль у забезпеченні сталого економічного зростання: інституціоналізація цифрових інновацій. *Академічні візії*. Вип. 29. [Електронний ресурс] URL: [content](#).

Valeria Tymoshenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE ROLE OF DIGITALIZATION IN SHAPING MODERN ECONOMIC SYSTEMS

Over the past few years, digital technologies have become a central driver of economic development and global transformation.

Their integration into various sectors has reshaped economic structures, redefined traditional business models, boosted productivity, and paved the way for innovation (Digital Economy Outlook, 2020). The rapid dissemination of digital solutions has also become a critical determinant of competitiveness for businesses and national economies in an increasingly interconnected global market.

The work explores the influence of digitalization on contemporary economic development, highlighting its key benefits, challenges, and future potential.

Before delving deeper, it is essential to clarify the concept of digitalization and its primary attributes. At its core, digitalization refers to the adoption and application of digital technologies across economic activities, business operations, and societal interactions. It encompasses tools like information and communication technologies (ICT), big data analytics, cloud computing, and artificial intelligence (World Development Report 2021). These technologies facilitate process optimization and enhance decision-making. As such, digitalization presents a multifaceted transformation that impacts both production and consumer behavior.

Digital technologies have proven instrumental in boosting economic efficiency. Automation, data analysis, and digital platforms allow enterprises to reduce operational costs, enhance product quality, and streamline production cycles (Digital Economy Outlook, 2020). For instance, big data technology empowers businesses to process vast amounts of information, identify emergent market trends, and forecast consumer preferences (World Development Report 2021). It enables organizations to make strategic and data-driven decisions.

Additionally, digitalization fosters innovative forms of economic activity, particularly through the proliferation of e-commerce and digital platforms. Online marketplaces break down geographical barriers, enabling broader access to goods and services and promoting global trade (Digital Economy Outlook, 2020). Digital platforms have given rise to novel business models aligned with sharing economy principles, facilitating more effective interactions among individuals and businesses alike. These shifts not only reshape economic structures but also enable greater adaptability and flexibility within markets.

The implications of digitalization extend to the labor market, creating both disruptions and opportunities. Automation is increasingly displacing routine jobs and altering the employment landscape (World Development Report 2021...). Conversely, it has spurred demand for roles in information technology, data analytics, and digital management. This evolving dynamic necessitates continuous investment in workforce training and in cultivating digital expertise.

At the national level, digitalization has become integral to economic policy and public sector reforms. Governments are adopting digital tools to improve public service delivery, enhance transparency, and drive economic growth (Digital Economy and Society Index, 2022). For example, e-government initiatives streamline communication between citizens and state institutions by reducing bureaucratic hurdles. This digital transformation fosters a more efficient and competitive economic environment.

Nonetheless, the rise of digitalization comes with its set of challenges. Cybersecurity is a foremost concern, as increased reliance on digital technologies heightens the risk of data breaches and cyberattacks (Digital Economy and Society Index, 2022). Additionally, digital inequality remains a pressing issue, with many regions and demographic groups lacking equitable access to technological resources. Overcoming these challenges requires collaborative efforts among governments, businesses, and global institutions.

On a broader scale, digitalization accelerates innovations across global economic systems. It supports the development of smart infrastructures, data-driven ecosystems, and enhanced collaboration between diverse economic players (Digital Economy Outlook, 2020). Despite these gains, there is a pressing need for robust regulatory frameworks to uphold fair competition and safeguard data privacy.

To sum up, digitalization is a driving force behind modern economic transformation. By spurring innovation, optimizing efficiency, and reshaping traditional paradigms, it unlocks significant opportunities for sustainable growth. However, its successful implementation hinges on resolving associated challenges such as security threats and access disparities. Future research should focus on developing strategies that maximize these advantages while mitigating risks, ensuring inclusive benefits for all stakeholders.

REFERENCES

1. Digital Economy and Society Index (DESI). (2022). *European Commission*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi>
2. Digital Economy Outlook 2020. (2020). *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/bb167041-en>
3. World Development Report 2021: Data for Better Lives. (2021). *World Bank*. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2021>

Kateryna Tsyba

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Roienko Liudmyla

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

MARKETING IN UI/UX DESIGN: HOW DESIGN HELPS SELL

Today, marketing and UI/UX design are closely connected, as design has become an important part of product promotion. In the past, design was perceived only as the visual appearance of a website or application, but today it has become an essential tool of marketing strategy. Thanks to well-developed UI/UX design, companies can not only attract new customers but also increase trust in the brand and boost sales. In this report, I want to explore how marketing is connected with UI/UX design and how design helps companies sell their products and services. Today, it is not enough to simply create a beautiful website or application - it is important to make it convenient, understandable, and capable of encouraging users to take a specific action. That is why marketing techniques are actively used in interface design.

UI/UX design has now essentially become part of digital marketing. It not only shapes the visual appearance of a product but also influences how users interact with a brand. For example, if a website looks professional, loads quickly, and has a clear structure, users are more likely to trust the company. On the other hand, if a website looks outdated or is difficult to use, a person may leave it even without exploring the product. This shows that design directly affects marketing results.

Marketing in UI/UX design is about using design to influence user behaviour and encourage them to take the desired action. Many design elements can motivate users to perform specific actions. That is why UX designers often work together with marketers to better understand the target audience and its behaviour.

One of the main goals of UI/UX design is increasing conversion. Conversion is the percentage of users who complete a desired action. For example, if a person visits an online store and places an order that is a successful conversion. If the interface is

inconvenient, the page is overloaded, or the purchase button is not noticeable, the user will simply leave the site. This reduces business expectations from user interaction with the website, so the UI/UX designer's task is to carefully analyze the target audience and adapt the design to its needs.

It is also important to understand that UX design is not only about aesthetics but also about logic. Each element on the page has a purpose. For example, a button should guide the user toward an action, while the page structure should help them quickly find the needed information. That is why modern websites are becoming more and more minimalist, as simplicity helps improve marketing efficiency.

Colour psychology plays a particularly important role in marketing. Colour influences emotions, trust, and user decisions even before they read the text. For example, red often creates a sense of urgency and works well for “Buy Now” buttons, blue is associated with reliability and trust, which is why it is often used by banks and IT companies, while green symbolizes safety, success, and calmness. In design, colours convey meaning faster than words and also help build brand recognition (Krug, 2000, 105 – 108).

It is also worth noting that proper use of colour can significantly increase advertising effectiveness. For example, changing the colour of a button can affect the number of clicks even if the text remains the same. This proves that even small design decisions can have a strong marketing impact.

Another important marketing tool is CTA - Call to Action. These are buttons such as “Order,” “Try for free,” or “Sign up.” Their correct placement, shape, size, and colour directly influence sales. If a CTA is clearly visible and understandable, the likelihood of conversion increases significantly. That is why marketers and designers pay a lot of attention to it.

Simplicity of the interface is also very important. If users need too much time to find a feature or go through a complicated registration process, they quickly lose

interest. That is why modern UX design focuses on minimalism, logical structure, and fast achievement of goals. Good design reduces customer uncertainty during purchase and makes interaction with the product more comfortable (Cialdini, 2009, 243).

Marketing also actively uses UX elements such as social proof: reviews, ratings, number of purchases, and feedback from other users. People trust a product more when they see positive experiences from others. This increases confidence in purchasing and reduces the fear of making a mistake. That is why most online stores actively display reviews and product ratings.

It is also important to mention dark patterns - design techniques that manipulate users. For example, hidden subscription cancellation or intentionally complicated order cancellation. Although such methods can temporarily increase profit, they negatively affect brand reputation and customer trust. Modern research shows that users are becoming more aware and react negatively to such practices, so companies are gradually abandoning them.

In my opinion, UI/UX design today can no longer be considered just website decoration, as it often influences users' purchasing decisions. Design helps create first impressions, build trust, maintain user attention, and stimulate sales. Successful companies have long understood that good design is not only an investment in aesthetics but also in profit.

As a result, marketing in UI/UX design is a combination of psychology, analytics, and visual thinking. The better a designer understands user needs, the more effectively the product works and the better the business results are. That is why the role of design in marketing continues to grow every year, and it can be said that without high-quality UI/UX design, a modern digital product has almost no chance of success.

REFERENCES:

1. Krug S. (2000) *Don't Make Me Think*, New Riders Press. 208 p. 105 - 137.
2. Cialdini R. B. (2009) *Influence: The Psychology of Persuasion*. Harper Collins, 336 p.
3. Eyal N (2014) *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*. Penguin. 256p.
4. UI/UX у бізнесі: стратегічний фактор конверсії у 2025 році (2025) [Electronic resource] URL: <https://uk.doisz.com/blog/ui-ux-nos-negocios/> (Date of access 28.04.2026).

Larysa Tarasova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

DIGITAL PLATFORMS AS A DRIVER OF EDUCATIONAL TRANSFORMATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

In recent decades, digital technologies have significantly transformed the educational process. The development of digital platforms has opened new opportunities for both students and teachers, making education more accessible, flexible, and interactive.

The work aims to explore the role of digital platforms in modern education and to analyze their impact on learning effectiveness.

First of all, it is important to define what digital platforms in education are. Digital platforms are online systems that provide tools for learning, communication, and content management. These include learning management systems (LMS), online courses, and educational applications. According to T. Bates (2019), digital platforms allow the integration of multimedia content, communication tools, and assessment systems, which significantly improve the learning experience (Bates, 2019).

One of the key advantages of digital platforms is accessibility. Students can access educational materials anytime and from any location. It is especially important in the context of global challenges such as the COVID-19 pandemic, which forced many educational institutions to switch to distance learning. As noted by C. Hodges et al. (2020), online learning became a necessary solution that ensured the continuity of education during crises (Hodges et al., 2020).

Another important aspect is flexibility. Digital platforms allow students to learn at their own pace, increasing motivation and improving understanding of the material.

According to M. G. Moore (2013), flexible learning environments help students better manage their time and adapt education to their personal needs (Moore, 2013).

In addition to flexibility, digital platforms also contribute to personalizing the learning process. Modern technologies allow educational systems to adapt content according to students' individual needs, abilities, and progress (Кугай, 2024). Adaptive learning systems analyze students' performance and provide personalized recommendations, which increases the effectiveness of knowledge acquisition. This approach makes education more student-centered and helps to overcome difficulties in understanding complex topics (Bates, 2019).

Furthermore, digital platforms support the use of innovative teaching methods. For example, gamification elements such as points, badges, and leaderboards motivate students to participate in the learning process actively. Interactive simulations and virtual laboratories allow learners to gain practical experience without physical limitations. Such tools are especially important in technical and scientific disciplines, where hands-on practice is essential.

Moreover, digital platforms enhance communication between teachers and students. Discussion forums, chats, and video conferences create opportunities for interaction and collaboration. All these contribute to the development of critical thinking and teamwork skills (Кугай, 2025). At the same time, teachers can provide faster feedback and monitor students' progress more effectively.

Another significant advantage of digital platforms is the availability of vast educational resources. Students can access video lectures, electronic textbooks, scientific articles, and other materials from around the world. It promotes the development of independent learning skills and encourages students to explore topics beyond the standard curriculum. As a result, learners become more autonomous and responsible for their own education.

At the same time, digital platforms facilitate international collaboration. Students from different countries can participate in joint projects, exchange ideas, and gain

intercultural experience. This is particularly important in the context of globalization, where the ability to communicate and work in an international environment is highly valued.

However, despite numerous advantages, digital platforms also have some disadvantages. One of the main problems is the lack of face-to-face communication, which can negatively affect students' social skills. In addition, not all students have equal access to technology and a stable internet connection, which creates inequality in educational opportunities (Hodges et al., 2020).

Another issue is the need for self-discipline. Online learning requires a high level of responsibility and motivation. Without proper control, some students may struggle to complete tasks and manage their time.

It is also important to consider the role of teachers in the digital learning environment. The introduction of digital platforms changes educators' traditional roles. Teachers are no longer only providers of knowledge but also facilitators, mentors, and coordinators of the learning process. They guide students, help them navigate information, and support the development of critical thinking skills.

Moreover, the effective use of digital platforms requires the development of digital literacy among both students and teachers. Digital literacy includes the ability to search, evaluate, and use information responsibly, as well as to work with various digital tools. Without these skills, the potential of digital education cannot be fully realized.

In conclusion, digital platforms play a crucial role in modern education by increasing accessibility, flexibility, and interactivity of the learning process. Despite certain challenges, their advantages significantly outweigh the disadvantages. Further research may focus on improving digital tools and developing effective strategies for their implementation in education.

REFERENCES

1. Bates, T. (2019). *Teaching in a Digital Age*. BCcampus. <https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/>

2. Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. *Educause Review*. <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>
3. Moore, M. G. (2013). *Handbook of Distance Education* (3rd edition). Routledge.
4. Кугай, К. (2025). Особливості реалізації провідних принципів індивідуального і персоналізованого підходів в іншомовній підготовці студентів комп'ютерних спеціальностей. *Педагогічна академія: наукові записки*, (16). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15172948>
5. Кугай, К. Б. (2024). Персоналізація навчання за допомогою онлайн-курсів та інтерактивних платформ: переваги та виклики. *Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: матеріали VI Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених* (Харків, 15-16 травня 2024 року), 188–190. <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/27522>

Kyrylo Tkachuk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Nataliia Gudkova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE ROLE OF DIGITALIZATION IN THE TRANSFORMATION OF THE MODERN ECONOMY

The rapid development of digital technologies has become one of the defining features of the twenty-first century. Digitalization affects almost every sphere of human activity, including business, education, healthcare, public administration, and finance. Today, the modern economy is increasingly based on information technologies, automation, artificial intelligence, and digital communication systems. As a result, digital transformation has become a key factor of economic growth, competitiveness, and innovation (Brynjolfsson & McAfee, 2014).

Digitalization can be defined as the integration of digital technologies into economic and social processes. It changes traditional business models, improves productivity, and creates new opportunities for enterprises and consumers. Modern companies actively implement cloud computing, big data analytics, blockchain technologies, and artificial intelligence to optimize their operations and increase

efficiency. These technologies allow businesses to reduce costs, improve customer service, and make more accurate managerial decisions (Tapscott, 2015).

One of the most significant impacts of digitalization is the transformation of the labor market. Automation and robotics replace routine and repetitive tasks, while new professions related to information technology, cybersecurity, and data analysis are emerging. Employees are required to develop digital skills and adapt to changing labor conditions. Therefore, education systems must modernize their programs to prepare specialists for the digital economy. Online learning platforms and digital educational tools also contribute to improving access to education and professional development (Schwab, 2017).

Digitalization also plays an important role in the development of entrepreneurship and international trade. E-commerce platforms enable companies to sell products and services worldwide without physical limitations. Small and medium-sized enterprises can access global markets more easily due to digital technologies and online payment systems. In addition, digital marketing and social media platforms help businesses communicate directly with consumers and promote their products more effectively (Castells, 2010).

Another important aspect is the development of financial technologies (FinTech). Digital banking, mobile payments, cryptocurrencies, and blockchain systems have significantly transformed the financial sector. Consumers can perform financial transactions quickly and conveniently using smartphones and online applications. Financial institutions benefit from increased operational efficiency and reduced administrative costs. However, the expansion of digital financial services also creates challenges related to cybersecurity and data protection (World Bank, 2021).

Public administration has also experienced substantial changes due to digitalization. Many governments introduce e-government systems to improve transparency, reduce bureaucracy, and increase the quality of public services. Citizens

can access official documents, pay taxes, and communicate with government institutions online. Digital governance contributes to strengthening democracy and improving interaction between the state and society (Castells, 2010).

Despite numerous advantages, digitalization also creates serious challenges. One of the main problems is digital inequality. Not all countries, regions, or social groups have equal access to digital technologies and the internet. This inequality may deepen economic and social disparities between developed and developing countries. Another significant issue is cybersecurity. As businesses and governments rely more on digital systems, the risks of cyberattacks, data leaks, and online fraud continue to increase (World Bank, 2021).

Furthermore, excessive dependence on digital technologies may negatively affect employment in traditional industries. Some workers may lose their jobs because of automation and artificial intelligence. Consequently, governments and businesses should cooperate to support workforce retraining and social adaptation programs. Ethical issues related to artificial intelligence, personal data privacy, and digital surveillance also require international regulation and responsible policymaking (Schwab, 2017).

In conclusion, digitalization has become a powerful driver of economic transformation and global development. It improves productivity, stimulates innovation, and creates new opportunities for businesses and individuals. At the same time, digital transformation introduces new economic, social, and technological challenges that require effective management and international cooperation. The future success of the modern economy largely depends on the ability of societies to adapt to digital changes, invest in human capital, and ensure equal access to technological progress (Brynjolfsson & McAfee, 2014).

REFERENCES

1. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
2. Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

3. Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Crown Business.
4. Tapscott, D. (2015). *The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence*. McGraw-Hill Education.
5. World Bank. (2021). *World development report 2021: Data for better lives*. World Bank Publications.

Elyzaveta Tymoshenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Nataliia Liubymova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

FROM SCENT TO VISUAL CODE: IDENTITY DESIGN IN CONTEMPORARY PERFUME BRANDING

In contemporary design practice, perfume branding represents a complex interdisciplinary problem due to the intangible nature of scent. Unlike material products, fragrance cannot be directly perceived through visual or tactile means, which requires designers to develop alternative communicative strategies. As a result, identity design in the perfume industry functions as a system of visual translation, where abstract olfactory qualities are encoded through color, typography, form, and composition. This process transforms sensory perception into a structured visual language, allowing the consumer to interpret and emotionally engage with the product prior to direct experience.

The relevance of this topic is determined by the increasing role of branding within creative industries and the shift towards experience-based consumption. Modern consumers do not simply purchase products but interact with symbolic systems that communicate mood, identity, and values. In this context, perfume branding becomes a particularly illustrative case, as it operates at the intersection of sensory marketing, visual communication, and cultural production. The inability to visually represent scent directly forces designers to construct associative frameworks that translate invisible characteristics into recognizable visual codes.

The purpose of this study is to analyze how contemporary identity design in perfume branding transforms scent into a visual system and to identify the key mechanisms through which this transformation occurs. The research is based on the analysis of theoretical works in sensory marketing and visual perception, as well as on the examination of contemporary branding practices.

Within the framework of sensory marketing, branding is increasingly understood as a multisensory experience that engages multiple perceptual channels simultaneously. Brand perception is formed through the interaction of sensory stimuli, where visual elements play a dominant role in shaping initial impressions and expectations (Hultén et al., 2009). However, this dominance of vision has been critically reassessed in design theory. Contemporary researchers argue that excessive focus on visuality leads to a reduction of sensory depth and limits the experiential potential of design (Pallasmaa, 2012). In the context of perfume branding, this creates a paradox: the product itself is primarily olfactory, yet its communication relies almost entirely on visual means.

This contradiction necessitates the development of cross-sensory translation mechanisms. Research in perceptual psychology demonstrates that associations between scent and visual elements are not arbitrary but are mediated by emotional and cognitive processes. Fragrances can be consistently associated with specific colors based on shared emotional qualities such as freshness, warmth, or intensity (Schifferstein & Tanudjaja, 2004). These findings confirm that visual identity in perfume branding operates through indirect representation, where design elements function as symbolic indicators of sensory experience.

In practical terms, this means that color becomes a key carrier of meaning. Light tones are often associated with freshness and lightness, while saturated or dark colors may evoke depth, warmth, or intensity. Typography also plays a crucial role, as it conveys not only information but also character and atmosphere. Serif typefaces are traditionally linked to notions of luxury and heritage, while sans-serif or experimental typographic forms can signal modernity, innovation, or conceptual positioning. Form

and composition further contribute to this system, shaping the overall perception of the brand and influencing the consumer's expectations.

At the same time, contemporary perfume branding increasingly moves beyond established conventions associated with traditional luxury aesthetics. Classical perfume design has long relied on a relatively stable visual code, including restrained color palettes, elegant typography, and references to heritage and exclusivity. However, recent developments demonstrate a shift towards more experimental and expressive visual languages.

This transformation is closely linked to broader changes in consumer culture and the creative industries. Brands are no longer limited to communicating product qualities; they construct narratives and emotional experiences. In this context, packaging design becomes a strategic tool that influences not only perception but also purchasing behavior. Visual aspects of perfume packaging significantly affect consumer decision-making, shaping expectations and emotional responses (Salem, 2018).

New approaches to identity design challenge traditional visual codes and introduce alternative strategies based on contrast, experimentation, and expressive visual language. Instead of reinforcing conventional ideas of elegance, contemporary designers explore more dynamic and concept-driven systems that reflect current cultural contexts.

The analysis demonstrates that identity design in contemporary perfume branding operates as a complex system of visual codes that translate intangible sensory qualities into accessible forms. This system is based on associative mechanisms, cultural conventions, and experimental strategies that expand the boundaries of traditional design practice.

Thus, in contemporary perfume branding, identity design should be understood not as a decorative layer but as a fundamental communicative structure that shapes the perception of the product. By transforming scent into visual code, designers create a

bridge between the invisible and the visible, enabling the consumer to engage with the fragrance on a conceptual and emotional level even before direct sensory interaction.

REFERENCES

1. Hultén, B., Broweus, N., & van Dijk, M. (2009). *Sensory marketing*. Palgrave Macmillan.
2. Pallasmaa, J. (2012). *The eyes of the skin: Architecture and the senses* (3rd ed.). Wiley.
3. Salem, M. Z. (2018). Effects of perfume packaging on Basque female consumers' purchase decision in Spain. *Management Decision*, 56(8), 1748–1768. <https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0363>
4. Schifferstein, H. N. J., & Tanudjaja, I. (2004). Visualising fragrances through colours: The mediating role of emotions. *Perception*, 33(10), 1249–1266. <https://doi.org/10.1068/p5132>

Vladyslav Yatsenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Nataliia Gudkova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

INTERNATIONAL INTERNSHIPS AS A FACTOR IN THE PROFESSIONAL ADVANCEMENT OF ENGINEERS IN SECTORAL MECHANICAL ENGINEERING

Modern production processes are increasingly integrated into international supply chains and collaborative networks. This means that engineers can no longer rely solely on narrow technical expertise. Today they are expected to work effectively in multicultural teams, adapt quickly to new digital tools, and conduct professional communication in English. In Ukraine this trend is particularly evident: enterprises require specialists who not only operate modern equipment but also understand international production standards. In this context, international internships become a crucial element of professional development, as they allow students to combine theoretical knowledge with practical experience and to face the real demands of the global labor market.

International internships provide access to advanced technologies and methodologies, foster skills for working in modern production environments, and

promote the development of intercultural competence. Students gain the opportunity to familiarize themselves with equipment used in leading global companies and to observe how production processes are organized in different countries. This broadens their professional horizons, helps them understand employer expectations, and creates conditions for shaping their own career trajectory. Similar approaches are reflected in DAAD materials, where internships are presented as a way of gaining work-related experience, improving employability, and developing cultural awareness through practical experience abroad (DAAD, n.d.).

To ensure the systematic implementation of international internships in engineering education, a three-module model can be applied.

The Preparatory module should provide students with the necessary linguistic, intercultural, and technical background before the beginning of their mobility experience. This stage is important because students need to be ready not only for professional tasks but also for communication in an international academic or industrial environment. Therefore, the module may include courses in technical English, training in intercultural communication, and introductory seminars on partner technologies, institutional standards, and safety requirements.

The Practical module should focus on students' direct involvement in professional, technological, and research-oriented activities. At this stage, students may participate in production processes at enterprises, work in university laboratories, complete project-based assignments, and contribute to applied research. Such practical engagement allows students to connect theoretical knowledge with real engineering challenges and to develop professional competences that are difficult to form through classroom-based learning alone. This corresponds to the Erasmus+ approach to higher education mobility, which allows students to carry out traineeships in enterprises, research institutes, laboratories, organisations, or other relevant workplaces abroad (European Commission, 2023, p. 43).

The Recognition module should ensure the formal acknowledgement of the learning outcomes achieved during the internship. This module is necessary to make the results of international practical training visible within the academic programme and relevant for future employment. Recognition may be provided through the allocation of ECTS credits, certification of acquired skills, and inclusion of students' portfolios or project results in academic records. Erasmus+ also emphasizes that mobility activities should be supported by learning agreements and, wherever possible, integrated into the student's study programme, which confirms the importance of formal recognition of traineeship outcomes (European Commission, 2023, p. 57).

Despite the clear advantages, several obstacles remain. These include financial limitations for students and universities, insufficiently formalized agreements between academic institutions and enterprises, language and cultural difficulties, and inadequate preparation of students for independent work in an international environment. Additionally, some curricula do not fully correspond to the requirements of Industry 4.0, which refers to the integration of cyber-physical systems into manufacturing and logistics, as well as the use of the Internet of Things and Services in industrial processes (Kagermann, Wahlster, & Helbig, 2013). This mismatch complicates the integration of students into contemporary industrial and research environments.

To overcome these barriers, international internships should be more systematically integrated into engineering master's programmes. One possible solution is to include an *academic mobility module* in the curriculum either as a mandatory component or as an elective element, depending on the structure and objectives of the programme. Such integration would help ensure that international practical training is not treated as an additional or optional activity only, but as a meaningful part of professional competence development.

Another important step is the development of more *formalized cooperation agreements* between universities, enterprises, and international partner institutions. These agreements should clearly define the learning objectives of the internship,

expected outcomes, students' responsibilities, supervision mechanisms, and assessment criteria. This would make the internship process more transparent and would help align the expectations of academic institutions, industry partners, and students. The need for clear agreements is also supported by Erasmus+ requirements, according to which the sending and receiving organisations, together with students, should agree on the activities to be undertaken before the start of mobility through a learning agreement (European Commission, 2023, p. 48).

Financial support is also essential for making international internships accessible to a wider range of students. Universities should encourage students to use international grant opportunities, such as Erasmus+ and DAAD programmes, while also developing internal scholarship schemes or mobility funds. DAAD materials emphasize the role of internship-related funding programmes, including opportunities in science and engineering, while Erasmus+ provides structured mobility support for students at different study cycles, including traineeships abroad (DAAD, n.d.; European Commission, 2023, p. 50). Such support is particularly important because financial limitations often prevent students from participating in international mobility, even when academic or professional opportunities are available.

In addition, students should receive *targeted preparation* before departure. Preparatory courses in English, intercultural communication, and digital skills would help them adapt more effectively to international academic, research, or industrial environments. This preparation is especially relevant in engineering education, where students are expected to work with specialized terminology, digital tools, and multicultural project teams.

Finally, universities should introduce *systems for monitoring and evaluating* the long-term impact of internships on graduates' career development. This may include collecting feedback from students, supervisors, and employers, as well as tracking graduates' professional trajectories after completing international internships. Such

evaluation would make it possible to assess the real effectiveness of mobility programmes and to improve their structure in accordance with labour market needs and the requirements of modern engineering education.

International internships are a powerful tool for improving the quality of mechanical engineering education. They help students become more competitive, adapt to the demands of the global labor market, and integrate into international production processes. For universities, this raises prestige and opens new channels of cooperation with industry, while for regional economies it ensures the availability of qualified specialists capable of working according to modern standards.

REFERENCES

1. DAAD. (n.d.). *Internships*. German Academic Exchange Service. Retrieved June 2, 2026, from <https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/plan-your-studies/internships/>
2. European Commission. (2023). *Erasmus+ Programme Guide 2024* (Version 1, 28 November 2023). Erasmus+. https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-11/2024-Erasmus%2BProgramme-Guide_EN.pdf
3. Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). *Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group*. acatech – National Academy of Science and Engineering.

Tetiana Zaichenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kseniia Kugai

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A KEY DRIVER OF DIGITAL TRANSFORMATION IN MODERN SOCIETY

In recent decades, digital technologies have become a fundamental part of social, economic, and engineering processes. Among these technologies, artificial intelligence (AI) occupies a central place due to its ability to analyze large amounts of data, automate processes, and support decision-making. The rapid development of AI significantly influences global challenges and creates new opportunities for innovation.

The work aims to analyze the role of artificial intelligence in digital transformation and to identify its impact on modern society, engineering, and economic systems.

First, it is necessary to define artificial intelligence and its core functions. Artificial intelligence refers to computer systems that can perform tasks that typically require human intelligence, such as learning, reasoning, and problem-solving. Artificial intelligence is the study of agents that perceive their environment and take actions that maximize their chances of achieving goals. This definition highlights the adaptive and goal-oriented nature of AI systems.

AI technologies include machine learning, natural language processing, computer vision, and robotics. These technologies are widely applied in various fields, including healthcare, finance, manufacturing, and transportation. For example, machine learning algorithms can analyze large datasets to detect patterns and make predictions, thereby significantly improving the efficiency and accuracy of business processes.

Second, digital transformation should be considered as a broader concept that integrates AI into organizational and societal systems. Digital transformation refers to the integration of digital technologies into all areas of business and society, fundamentally changing how organizations operate and deliver value. Digital transformation involves the use of technologies to improve processes, enhance customer experience, and create new business models (Vial, 2019).

The adoption of artificial intelligence in business continues to increase globally, with more than half of surveyed companies already implementing AI in at least one business function. According to the State of AI (2021), 56% of organizations reported AI adoption, indicating steady growth compared to previous years (McKinsey Global Institute, 2021). The report also highlights that companies using AI most effectively are those that integrate it across multiple business functions and combine it with structured management practices.

Artificial intelligence plays a key role in this transformation by enabling automation and data-driven decision-making. Companies increasingly rely on AI to optimize operations, reduce costs, and improve productivity. For instance, AI-powered systems can automate routine tasks, allowing employees to focus on more complex and creative activities. Moreover, AI enhances customer interaction through chatbots and personalized recommendations.

Third, the economic impact of artificial intelligence must be examined. AI contributes to economic growth by increasing productivity and fostering innovation. However, it also raises concerns about job displacement and inequality. AI could add up to \$13 trillion to the global economy by 2030. However, it may also automate up to 30% of current work activities. This dual effect demonstrates both the opportunities and challenges associated with AI adoption.

From an engineering perspective, AI enables the development of smart systems and intelligent infrastructures. For example, smart cities use AI to manage traffic, energy consumption, and public services more efficiently. Engineers are increasingly required to integrate AI technologies into system design, which demands new skills and interdisciplinary knowledge.

Furthermore, artificial intelligence raises important ethical and social issues. These include data privacy, algorithmic bias, and the transparency of decision-making processes. The use of AI systems must be carefully regulated to ensure fairness and accountability. Ethical AI should be transparent, accountable, and aligned with human values (Floridi, Cowls, Beltrametti, et al., 2018).

In addition, global challenges such as climate change, healthcare access, and cybersecurity can be addressed with AI technologies. For example, AI can optimize energy consumption, support medical diagnostics, and detect cyber threats in real time. This demonstrates the potential of AI to contribute to sustainable development and improve the quality of life.

Therefore, artificial intelligence is a powerful driver of digital transformation, influencing engineering, economic systems, and society as a whole. While it creates significant opportunities for innovation and growth, it also requires careful consideration of ethical, social, and economic implications. Further research is needed to ensure that AI technologies are developed and implemented responsibly.

REFERENCES

1. Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M. et al. (2018). AI4People – an ethical framework for a good AI society: opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds & Machines*, (28), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
2. McKinsey Global Institute. (2021). *The state of AI in 2021*. <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Analytics/Our%20Insights/Global%20survey%20The%20state%20of%20AI%20in%202021/Global-survey-The-state-of-AI-in-2021.pdf>
3. Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information System*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

Anastasiia Zakharchuk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Nataliia Liubymova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON MODERN GRAPHIC DESIGN

Artificial intelligence in graphic design should be seen primarily as a tool that supports the creative process rather than replaces it. Today AI technologies such as ChatGPT, DALL·E, and Adobe Firefly can generate visual compositions, suggest stylistic directions and assist at the ideation stage. This can significantly speed up the designer's workflow and provide a wide range of options that can later be refined and developed further (Kolisnyk, 2025). At the same time, the effectiveness of these tools largely depends on the user. It is the designer who formulates the prompt, evaluates the

results, and adapts them to a specific task or project. Because of this AI does not function independently but works as part of a human-centered process. Therefore while artificial intelligence expands technical possibilities it still remains a supportive element rather than a replacement for human creativity (Clarencia et al., 2024).

Despite its broad capabilities artificial intelligence has significant limitations that prevent it from being considered a full creative subject. AI systems do not possess consciousness, personal experience or emotional perception which are important components of the creative process. Since AI relies on existing data its results are often combinations of already existing visual solutions rather than a manifestation of the original author's vision (Zahreddine & Srouji, 2025).

To better understand this issue, a small experiment was conducted. Artificial intelligence was asked to create a poster on the topic of the environmental crisis and the result was then compared with works created by designers. A small group of respondents was surveyed, which made it possible to draw several conclusions.

The AI-generated poster was perceived as logical, clear, and easy to understand (Fig. C);. It also included additional textual elements that could encourage the viewer to take certain actions aimed at improving the environmental situation.

However, the poster created by a human designer evoked a different response. In addition, human-designed works often rely on emotionally sensitive elements, such as images of vulnerable animals or the visible consequences of the environmental crisis (Fig. 1, A; B). This approach creates a stronger emotional reaction, helps the viewer quickly understand the seriousness of the problem, and leaves a more lasting impression.

Such visual strategies appeal not only to logic but also to empathy, making the message more personal and engaging for the audience. As a result, the viewer is more likely to reflect on the issue and remember it over time, rather than simply understanding the information on a superficial level.

These findings, based on the experiment, show that while artificial intelligence is capable of creating posters, it is still less effective compared to human designers for a number of reasons, particularly in terms of emotional impact and originality.

ABC

Fig. 1. Examples of posters used for comparison in the study: a – “Clean. Save Ocean”, Ogilvy & Mather Bucharest for WWF, 2010; b – “Unplastic India”, VML

The results of the analysis show that artificial intelligence has already become an important part of modern graphic design. However, it should be viewed primarily as a tool rather than an independent creator. Its use opens up new possibilities and simplifies certain stages of the design process, but it cannot fully replace human creativity.

The study also demonstrates that, despite the technical accuracy and clarity of AI-generated images, they often lack emotional depth and individual character. In contrast, works created by human designers are more likely to attract attention, evoke associations, and establish a deeper connection with the viewer.

Overall, artificial intelligence does not replace creativity but rather changes the way it is approached and implemented. Despite the rapid development of technology,

the human designer remains the key figure in creating meaningful and expressive visual communication.

REFERENCES

1. Zahreddine, N., & Srouji, S. (2025). The impact of AI on design and creativity. The Paris Conference on Arts & Humanities 2025: Official Conference Proceedings (pp. 253–271). <https://doi.org/10.22492/issn.2758-0970.2025.21>.
2. Clarenca, E., Tiranda, T. G., Achmad, S., & Sutoyo, R. (2024). The impact of artificial intelligence in the creative industries: Design and editing. In Proceedings of the 2024 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic). <https://doi.org/10.1109/iSemantic63362.2024.10762015>
3. Kolisnyk, V. (2025, October 28). Artificial intelligence in design: How AI shapes the future of creative professions. Marketing Media Review.

Mariia Zvierieva

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Natalia Gudkova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

AI-DRIVEN OPTIMIZATION OF SUPPLY CHAIN PROCESSES AND ORDER DELIVERY PERFORMANCE

The rise of artificial intelligence (AI) altogether affects work commercialization. The improvement of AI over the most recent years has enabled systems and technologies to take on tasks in the labor force that were previously performed exclusively by humans. The development of AI has transformed many industries, including production, healthcare, transportation, finance, and increasingly logistics and supply chain management.

The implementation of artificial intelligence has led to significant changes in various sectors of the economy. It has created new opportunities for automation and efficiency improvements, while at the same time it has also contributed to disruptions in labor markets. Algorithms and intelligent systems are increasingly replacing human involvement in routine and analytical tasks, and this tendency is expected to grow further in the future (Zvierieva & Kugai, 2024, 120-122).

Within this context, the application of artificial intelligence becomes especially important in supply chain management and logistics systems. In particular, AI-driven optimization of supply chain processes and order delivery performance represents a key direction of modern digital transformation. AI technologies improve forecasting accuracy, optimize logistics operations, and enhance delivery efficiency, which increases the overall competitiveness of companies in global markets.

To analyze the role of artificial intelligence in supply chain management (SCM), it is necessary to consider the main techniques used in this field. Research shows that a wide range of AI techniques is applied in SCM, with several approaches being particularly dominant due to their effectiveness in handling complex data-driven decision-making. Among the most widely used are artificial neural networks (ANNs), fuzzy logic systems, and agent-based approaches. ANNs are especially effective in identifying complex patterns in large datasets and are widely applied in forecasting, classification, and decision-making tasks such as demand prediction, production planning, and supplier selection. Fuzzy logic models, introduced by Zadeh (1965), are widely used to manage uncertainty in supply chain decisions, while agent-based systems support the modelling of distributed logistics environments and complex interactions within supply networks (Toorajipour et al., 2021, 502-517).

Recent studies highlight that artificial intelligence is increasingly shifting supply chain management from static planning toward dynamic, real-time coordination of interconnected processes. Instead of focusing only on forecasting or isolated optimization tasks, modern AI-driven systems integrate continuous data streams from suppliers, logistics networks, and market conditions to support adaptive decision-making across the entire supply chain. This enables organizations to respond more effectively to disruptions, adjust delivery routes and inventory allocation in real time, and improve end-to-end order fulfillment reliability. As emphasized in recent research, such AI-enabled coordination transforms supply chains into adaptive networks where

decisions are continuously updated based on changing operational conditions and external risks, rather than fixed planning cycles (Zheng, 2024, 657-662).

Beyond these core approaches, data-driven techniques such as data mining play an important role in supply chain optimization by extracting valuable insights from large datasets to improve operational efficiency, warehouse management, and logistics performance. These methods are widely used to enhance decision-making accuracy and support more efficient coordination across supply chain processes. In addition, AI-based decision-support systems contribute to better integration of planning, monitoring, and execution activities within logistics and supply chain networks.

From a functional perspective, Artificial intelligence applications are already significantly improving key areas of SCM, particularly logistics and order delivery systems. In logistics, AI is applied to routing optimization, warehouse automation, and transport management, enabling faster and more efficient delivery processes. In supply chain management, AI supports demand forecasting, supplier selection, and inventory optimization, thereby improving overall system performance. In this context, AI-driven solutions directly contribute to enhancing order delivery performance, reducing delays, and increasing reliability in supply chain operations (Toorajipour et al., 2021, 502-517).

Finally, supply chain systems represent a highly suitable environment for artificial intelligence implementation due to their complexity, large-scale data flows, and need for real-time decision-making. AI enables a shift from reactive to proactive management strategies, improving efficiency, responsiveness, and competitiveness. However, despite significant progress, further research is needed to improve real-world implementation and to better integrate AI models into practical supply chain and logistics operations.

REFERENCES

1. Zvierieva, M., & Kugai, K. (2024). The AI workforce revolution. In *Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації* (Issue 110, pp. 120–122). Pereiaslav. <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28769>
2. Toorajipour, R., et al. (2021). Artificial intelligence in supply chain management: A systematic literature review. *Journal of Business Research*, 122, 502–517. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.009>

- Zheng, L. (2024). Research on the application of artificial intelligence technology in the field of supply chain logistics. In *Proceedings of the 4th International Conference on Big Data, Artificial Intelligence and Risk Management (ICBAR 2024)* (pp. 657–662). <https://doi.org/10.1145/3718751.3718856>

Вишневська М.О.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

СУБ'ЄКТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЗАСВОЄННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Умови глобалізації та цифрової трансформації освіти актуалізують проблему ефективного засвоєння англійської мови як інструменту професійної комунікації, зокрема для студентів економічних спеціальностей. Лексична компетентність у цьому контексті виступає ключовим чинником академічної та професійної успішності, оскільки «засвоєння лексики є не лише фундаментальним компонентом вивчення мови, а й фактором, що впливає на академічний і професійний успіх студентів» (Vyshnevskaya, 2024, 83).

Разом із тим, сучасне цифрове освітнє середовище характеризується високим рівнем доступності ресурсів (мобільні застосунки, онлайн-платформи, мультимедіа), що створює умови для індивідуалізації навчання. Однак наявність інструментів не гарантує ефективності: студенти продовжують стикатися з труднощами запам'ятовування та використання лексики (Vyshnevskaya, 2024, 84). Це зумовлює необхідність звернення до категорії суб'єктності як пояснювального механізму навчальної ефективності.

У сучасній психолого-педагогічній науці суб'єктність трактується як інтегративна характеристика особистості, що відображає її здатність до активної, автономної та усвідомленої діяльності. Зокрема, вона визначається як якість, що «виражається мірою володіння активністю і свободою у виборі і здійсненні

власної життєдіяльності» (Арістова, 2016, 91). Принципово важливо, що суб'єктність передбачає не просто активність, а авторство дій, у межах якого людина виступає ініціатором власної діяльності (Арістова, 2016, 92).

У межах соціально-когнітивної теорії А. Бандура підкреслює, що бути суб'єктом означає «навмисно впливати на власне функціонування та життєві обставини» (Bandura, 2006, 164), що передбачає здатність до самоорганізації, саморегуляції та саморефлексії. Відповідно, навчальна діяльність розглядається як процес цілеспрямованого вибору стратегій і регуляції власних дій.

У педагогічному контексті суб'єктність конкретизується як здатність студента здійснювати навчання на основі власного вибору, саморегуляції та рефлексії (Moses et al., 2020, 214). Такий підхід пов'язує суб'єктність із формуванням індивідуальних навчальних стратегій, що виходять за межі заданих методик.

Важливим є також розуміння суб'єктності як динамічного феномену, що формується у взаємодії з освітнім середовищем. Зокрема, вона пов'язується з активною роллю студента у використанні інформації та трансформації її у власні стратегії діяльності (Nieminen et al., 2021, 95–96).

Особливого значення суб'єктність набуває в умовах цифровізації освіти. Як підкреслює В. Ягупов, «суб'єкт і суб'єктність є мінімально необхідними умовами впровадження елементів дистанційного навчання та успішного застосування його засобів і технологій» (Ягупов, 2015, 29). Це означає, що ефективність використання цифрових ресурсів безпосередньо залежить від здатності студента до самостійного вибору та організації навчальної діяльності.

У контексті іншомовної підготовки суб'єктність проявляється насамперед у виборі та комбінуванні стратегій засвоєння лексики. Як показано у дослідженні (Vyshnevskaya, 2024), студенти активно використовують цифрові інструменти - мобільні застосунки, онлайн-словники, відеоконтент, - однак ефективність

навчання визначається не самим фактом їх використання, а способом інтеграції у навчальну діяльність .

Зокрема, найбільш результативними виявляються стратегії, що передбачають активну когнітивну обробку інформації: створення асоціацій, використання лексики у мовленні, роботу з контекстом (Vyshnevskya, 2024, 89). Такі стратегії не є зовнішньо заданими, а формуються як результат індивідуального вибору студента. Водночас спостерігається висока варіативність та персоналізація підходів до навчання, що свідчить про формування індивідуальних стратегій. Це дозволяє розглядати суб'єктність як механізм, що забезпечує відбір, комбінування та адаптацію навчальних дій у цифровому середовищі.

Узагальнення отриманих результатів дозволяє стверджувати, що цифровізація освіти змінює не лише інструментарій навчання, а й характер навчальної діяльності. За умов надлишку ресурсів ключовим стає не доступ до інформації, а здатність до її осмисленого використання. У цьому контексті суб'єктність виконує функцію організаційного механізму, що забезпечує перехід від хаотичного використання цифрових ресурсів до побудови цілісних навчальних стратегій. Вона визначає здатність студента здійснювати вибір, оцінювати ефективність інструментів та інтегрувати їх у власну навчальну практику.

Таким чином, ефективність засвоєння лексики в умовах цифровізації безпосередньо залежить від рівня сформованості суб'єктності, яка забезпечує автономність, рефлексивність і цілеспрямованість навчальної діяльності.

Суб'єктність постає ключовим чинником формування стратегій засвоєння англомовної лексики в умовах цифрового освітнього середовища. Вона забезпечує здатність студента до самостійного вибору, комбінування та адаптації навчальних стратегій, що визначає ефективність навчання. Цифрові інструменти

створюють широкі можливості для індивідуалізації іншомовної підготовки, однак їх результативність залежить від рівня суб'єктності здобувачів освіти. За відсутності сформованої суб'єктності навчальна діяльність набуває фрагментарного характеру, тоді як її розвиток забезпечує перехід до усвідомленого і стратегічно організованого навчання. Відповідно, перспективи удосконалення іншомовної підготовки пов'язані не лише з впровадженням цифрових технологій, а передусім із розвитком суб'єктності студентів як основи їхньої навчальної автономії та професійної готовності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bandura, A. (2006). Toward a psychology of human agency. *Perspectives on Psychological Science*, 1(2), 164–180. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00011.x>
2. Moses, L., Rylak, D., Reader, T., & et al. (2020). Educators' perspectives on supporting student agency. *Theory Into Practice*, 59(2), 213–222. <https://doi.org/10.1080/00405841.2019.1705106>
3. Nieminen, J. H., Tai, J., Boud, D., & Henderson, M. (2021). Student agency in feedback: Beyond the individual. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 47(1), 95–108. <https://doi.org/10.1080/02602938.2021.1887080>
4. Vyshnevskya, M. (2024). The influence of agency on the strategies of learning English vocabulary by students majoring in economics. *Viae Educationis*, 3(2), 83–90. <https://doi.org/10.15804/ve.2024.02.10>
5. Арістова, Н. (2016). Науково-теоретичний аналіз поняття «суб'єктність» в сучасній психолого-педагогічній літературі. *Молодь і ринок*, (11–12), 90–94.
6. Ягупов, В. В. (2015). Суб'єктність учнів як основна детермінанта дистанційного навчання в системі професійно-технічної освіти. *Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України*, (11), 29–36.

ПЛАТФОРМА 4.

ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІ ВИМІРИ МИСТЕЦТВА, КУЛЬТУРИ ТА КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Marianna Adamovska

Beruflichen Vorkolleg „Optima“

(Kyjiw, Ukraine)

Nationalen Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der Ukraine

(Kyjiw, Ukraine)

Volodymyr Zagryvenko

Salvador-Dalí-Akademie für zeitgenössische Kunst

(Kyjiw, Ukraine)

Liudmyla Cherviakova

Salvador-Dalí-Akademie für zeitgenössische Kunst

(Kyjiw, Ukraine)

INTEGRATION KÜNSTLICHER INTELLIGENZ IN TOURISTISCH- BILDUNGSBEZOGENE PRAKTIKEN ZUR HERAUSBILDUNG KULTUROLOGISCHER KOMPETENZ BEI DESIGNSTUDIERENDEN

Die moderne Designausbildung entwickelt sich unter den Bedingungen der digitalen Transformation, der interkulturellen Mobilität sowie der aktiven Integration künstlicher Intelligenz in Bildungs- und Kreativprozesse [2; 4; 8]. Besondere Aktualität gewinnt dabei die Problematik der Herausbildung kulturologischer Kompetenz bei

Designstudierenden, da zukünftige Designerinnen und Designer nicht nur über professionelle künstlerisch-gestalterische Fähigkeiten verfügen, sondern auch kulturelle Codes, Symbole, Traditionen, visuelle Bilder und soziokulturelle Kontexte interpretieren können müssen [5; 9]. In diesem Zusammenhang stellen touristisch-bildungsbezogene Praktiken eine wichtige Form erfahrungsorientierten Lernens dar, die unmittelbare Beobachtung des kulturellen Umfelds, Feldforschung, visuelle Analyse, Reflexion und kreatives Entwerfen miteinander verbindet.

Die theoretische Grundlage dieses Ansatzes bildet das Konzept des erfahrungsbasierten Lernens von D. Kolb, demzufolge Wissen durch die Transformation von Erfahrung entsteht und der Lernprozess eine Abfolge von Beobachtung, Reflexion, Konzeptualisierung und praktischer Anwendung umfasst [1]. Im Kontext der Ausbildung von Designerinnen und Designern kann die touristisch-bildungsbezogene Praxis als besonderer pädagogischer Raum betrachtet werden, in dem Studierende mit kulturellem Erbe, urbanem Raum, Architektur, Museen, lokalen Traditionen und der visuellen Sprache einer bestimmten Gemeinschaft in Interaktion treten. Auch europäische und internationale bildungspolitische Ansätze betonen die Bedeutung des kulturellen Erbes als Ressource des Lernens, der interkulturellen Kommunikation und der Verständigung [7; 9].

Die Integration künstlicher Intelligenz in touristisch-bildungsbezogene Praktiken eröffnet neue Möglichkeiten für die Herausbildung kulturologischer Kompetenz bei Designstudierenden. KI kann dabei die Funktion eines didaktischen Mediators zwischen der unmittelbaren kulturellen Erfahrung der Studierenden und deren anschließender analytischer sowie kreativer Verarbeitung übernehmen. So können Instrumente künstlicher Intelligenz während einer Studienreise oder museumspädagogischen Praxis beispielsweise zur vorbereitenden Erschließung des historisch-kulturellen Kontextes eines Objekts, zur Übersetzung und Erklärung komplexer Begriffe, zur Erstellung visueller Karten, zur Analyse stilistischer Merkmale architektonischer Denkmäler, zum

Vergleich ornamentaler Systeme, zur Formulierung von Fragen für die Feldforschung sowie zur Strukturierung eines Reflexionstagebuchs eingesetzt werden [2; 6; 8].

Gleichzeitig darf der Einsatz von KI die persönliche Erfahrung der Studierenden nicht ersetzen und die Lernpraxis nicht auf den automatisierten Erhalt fertiger Antworten reduzieren. In den UNESCO-Empfehlungen zum Einsatz generativer KI in Bildung und Forschung wird die Notwendigkeit einer menschenzentrierten, ethisch reflektierten und pädagogisch begründeten Nutzung dieser Technologien hervorgehoben, wobei Fragen der akademischen Integrität, des Datenschutzes und der Entwicklung kritischen Denkens zu berücksichtigen sind [2; 7]. Folglich sollte KI in der Designausbildung nicht als Ersatz für die Lehrperson verstanden werden, sondern vor allem als Instrument zur Unterstützung von Interpretation, Vergleich, Visualisierung und Reflexion.

Im Rahmen touristisch-bildungsbezogener Praktiken erscheint kulturologische Kompetenz von Designstudierenden als komplexes integratives Gefüge, das Wissen, Wertorientierungen, interpretative Fähigkeiten, kommunikative Erfahrung und die Fähigkeit zum kreativen Entwerfen miteinander verbindet. Somit umfasst kulturologische Kompetenz im Kontext touristisch-bildungsbezogener Praktiken mehrere miteinander verbundene Komponenten: eine kognitive, eine wertbezogene, eine interpretative, eine kommunikative sowie eine projektiv-kreative Komponente.

Die kognitive Komponente kulturologischer Kompetenz setzt bei Designstudierenden systematische Kenntnisse über kulturelles Erbe, künstlerische Stile, Traditionen, Symbolik, historischen Kontext sowie soziokulturelle Bedingungen der Entstehung visueller Bilder voraus. Im Rahmen touristisch-bildungsbezogener Praktiken gewinnen diese Kenntnisse besondere Bedeutung, da Studierende die Möglichkeit erhalten, sich mit kulturellem Material nicht nur theoretisch vertraut zu machen, sondern es auch unmittelbar in seiner realen Umgebung zu beobachten — in

Architektur, Museumsausstellungen, urbanen Räumen, dekorativer Kunst und lokalen Traditionen.

Die wertbezogene Komponente ist mit der Herausbildung von Respekt gegenüber kultureller Vielfalt, lokaler Identität und dem historischen Gedächtnis verschiedener Gemeinschaften verbunden. Für zukünftige Designerinnen und Designer ist dies von grundsätzlicher Bedeutung, denn die Arbeit mit kulturellen Referenzen erfordert nicht nur ästhetisches Empfinden, sondern auch ethische Sensibilität. Studierende müssen erkennen, dass kulturelle Symbole, Ornamente, Bilder oder traditionelle Motive kein neutrales dekoratives Material darstellen, sondern bestimmte Bedeutungen, Werte und Erfahrungen einer konkreten Kultur in sich tragen.

Die interpretative Komponente zeigt sich in der Fähigkeit, kulturelle Phänomene zu analysieren, ihre Bedeutungen zu verstehen und diese Bedeutungen in die visuelle Sprache des Designs zu übertragen. Dabei geht es nicht nur um das Erkennen eines bestimmten Stils oder Symbols, sondern um ein vertieftes Verständnis seiner Herkunft, Funktion, seines Kontextes und seiner Möglichkeiten einer zeitgenössischen Lesart. Gerade diese Komponente ermöglicht den Übergang von der einfachen Betrachtung eines kulturellen Objekts zu seiner professionellen Interpretation im gestalterischen Projekt [1; 5].

Die kommunikative Komponente setzt die Fähigkeit der Studierenden voraus, mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Kulturen, lokaler Gemeinschaften sowie musealer und bildungsbezogener Institutionen zu interagieren und die Ergebnisse eigener Forschung zu präsentieren. In touristisch-bildungsbezogenen Praktiken ist diese Komponente besonders bedeutsam, da kulturelle Erkenntnis nicht isoliert erfolgt, sondern durch Dialog, Beobachtung, Fragen, Austausch von Eindrücken und Diskussion entsteht. Zukünftige Designerinnen und Designer müssen nicht nur Informationen sammeln, sondern diese auch angemessen interpretieren und im akademischen sowie professionellen Umfeld kommunizieren können.

Die letzte, projektiv-kreative Komponente realisiert sich in der Entwicklung gestalterischer Lösungen, die auf einer reflektierten und nicht oberflächlichen Nutzung kultureller Quellen beruhen. Sie stellt gewissermaßen die Zusammenführung der vorherigen Komponenten dar, da sie Wissen, wertbezogene Haltung, analytische Reflexion und kommunikative Erfahrung miteinander verbindet. Infolgedessen erscheint kulturelles Erbe nicht als zufällige Sammlung dekorativer Elemente, sondern als Quelle von Ideen, Bildern und Bedeutungen, die im zeitgenössischen Design kreativ neu interpretiert werden können.

In diesem Prozess kann KI auf verschiedenen Etappen touristisch-bildungsbezogener Praxis einbezogen werden. In der Vorbereitungsphase unterstützt sie Studierende dabei, Forschungsrouten zu entwickeln, Quellen auszuwählen, thematische Karten kultureller Objekte zu erstellen und zentrale Beobachtungsfragen zu formulieren. In der Phase der Forschungstätigkeit kann KI für operative Übersetzung, Identifikation stilistischer Merkmale, Dokumentation visueller Materialien, Organisation von Notizen und den Vergleich von Objekten genutzt werden. Darüber hinaus kann KI in der Reflexionsphase zur Strukturierung von Eindrücken, zur Erstellung assoziativer Karten und zur Formulierung analytischer Schlussfolgerungen beitragen. In der Projektphase kann KI schließlich zur Generierung variativer visueller Konzepte, zur Suche nach kompositorischen Lösungen und zur Modellierung von Designprodukten eingesetzt werden; die endgültige Autorentscheidung muss jedoch Ergebnis kritischen Denkens und kreativer Verantwortung der Studierenden bleiben.

Besondere Bedeutung kommt der ethischen Dimension des Einsatzes künstlicher Intelligenz zu. Bei der Arbeit mit kulturellem Erbe besteht das Risiko einer oberflächlichen Kopie von Stilen, einer dekorativen Aneignung von Symbolen, einer Verfälschung historischer Kontexte oder der Schaffung visueller Bilder ohne Verständnis ihrer kulturellen Bedeutung [9]. Deshalb muss die Integration von KI in touristisch-bildungsbezogene Praktiken mit der Herausbildung akademischer Integrität,

einer Kultur korrekter Quellenverweise, Fähigkeiten zur kritischen Überprüfung von Informationen sowie dem Bewusstsein für autorische Verantwortung einhergehen [2; 7]. Der europäische Ansatz gegenüber künstlicher Intelligenz als Technologie verdeutlicht, dass sie sicher, transparent und auf den Schutz grundlegender Menschenrechte ausgerichtet sein muss [3]. Für die Bildung bedeutet dies die Notwendigkeit, klare Regeln für den Einsatz von KI in Lernaufgaben, Bewertungsverfahren und kreativen Projekten zu entwickeln.

Daher kann ein Modell touristisch-bildungsbezogener Praktiken als perspektivisch gelten, in dem KI vier didaktische Funktionen erfüllt: eine informations- und rechenbezogene Funktion, die den Zugang zu kulturhistorischen Daten gewährleistet; eine analytisch-interpretative Funktion, die Studierende beim Vergleich kultureller Phänomene und bei der Ermittlung semantischer Zusammenhänge unterstützt; eine reflexive Funktion, die das Bewusstwerden der eigenen Erfahrung in der Interaktion mit dem kulturellen Umfeld fördert; sowie eine projektiv-kreative Funktion, die die Transformation kultureller Eindrücke in eine gestalterische Idee unterstützt. In einem solchen Modell wird KI nicht zu einer eigenständigen Autorinstanz, sondern zu einem Instrument pädagogischer Begleitung, das die Möglichkeiten der Studierenden im Prozess kultureller Erkenntnis und kreativen Entwerfens erweitert [2; 6; 8].

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Integration künstlicher Intelligenz in touristisch-bildungsbezogene Praktiken von Designstudierenden eine vielversprechende Richtung der Modernisierung der Designausbildung darstellt. Sie trägt zur Vertiefung kulturologischer Kompetenz, zur Entwicklung kritischen Denkens, interkultureller Sensibilität, visuell-analytischer Fähigkeiten sowie zur Fähigkeit bei, Designprodukte zu schaffen, die auf einem reflektierten Dialog mit dem kulturellen Erbe beruhen. Zugleich hängt die Wirksamkeit dieses Ansatzes von einem pädagogisch fundierten Einsatz von KI, der Einhaltung akademischer Integrität, einem ethischen Umgang mit kulturellen Quellen sowie der Bewahrung der führenden Rolle

menschlicher Erfahrung, Kreativität und Verantwortung in der professionellen Ausbildung zukünftiger Designerinnen und Designer ab.

LITERATURVERZEICHNIS

1. Kolb D. A. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1984. 256 S.
2. Miao F., Holmes W. *Guidance for Generative AI in Education and Research*. Paris : UNESCO, 2023. URL: <https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research> (Zugriffsdatum: 25.04.2026).
3. *Artificial Intelligence Act: Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence*. European Commission. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai> (Zugriffsdatum: 25.04.2026).
4. Bykov V. Yu. Tsyfrova transformatsiia suspilstva i rozvytok kompiuterno-tekhnologichnoi platformy osvity i nauky Ukrainy [Digitale Transformation der Gesellschaft und Entwicklung der computertechnologischen Plattform für Bildung und Wissenschaft in der Ukraine] // *Informatsiini tekhnologii i zasoby navchannia*. 2019. Bd. 70, Nr. 2. S. 15–36.
5. Semenoh O. M. *Kulturolohichna kompetentnist maibutnoho fakhivtsia: teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia* [Kulturwissenschaftliche Kompetenz zukünftiger Fachkräfte: theoretische und methodologische Grundlagen der Herausbildung] : Monographie. Sumy : Verlag der Sumy Staatlichen Pädagogischen Universität namens A. S. Makarenko, 2015. 376 S.
6. Aliksieieva S. *Teoretychni i metodychni zasady proiektuvannia modelei individualizatsii navchannia* [Theoretische und methodische Grundlagen der Gestaltung von Modellen der Individualisierung des Lernens] // *Almanakh nauky*. 2022. Nr. 2 (53). S. 17–20. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730030> (Zugriffsdatum: 20.04.2026).
7. UNESCO. *Reimagining our futures together: a new social contract for education*. Paris : UNESCO Publishing, 2021. 184 S.
8. European Commission. *DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. 134 S.
9. *Cultural Heritage and Education*. European Commission. URL: <https://culture.ec.europa.eu/cultural-heritage/cultural-heritage-in-eu-policies/cultural-heritage-and-education> (Zugriffsdatum: 20.04.2026).
10. Malykhin O., Aristova N., Aliksieieva S. *Boosting Lifelong Learning for General Secondary Schoolteachers: Digital Competence Development Amid Blended Learning* // *Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference*. 2022. Vol. 1. P. 819–827. DOI: 10.17770/sie2022vol1.685.

Oleksandr Akhundov

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Kateryna Shykhnenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

ROLE OF ENGLISH IN MULTIMEDIA DESIGN

In today's digital environment, multimedia design is no longer a local tool but part of a global communication ecosystem. Industry professionals recognize that high-quality visual content is only one component of a successful product. Equally important is the way designers interact with users and collaborate with teams of developers, marketers, and content managers. This collaboration takes place in a cross-cultural environment where English serves as the common language.

English in the field of multimedia technologies functions as a fundamental technical and professional foundation: it is the language of software, interfaces, documentation, online courses, and professional communities. Through English, knowledge is shared, projects are coordinated, and digital products are created for a global audience. As D. Crystal (2003) notes in *English as a Global Language*, the dominance of English worldwide is due not only to historical factors but also to its central role in international communication, science, and technology. This makes English an indispensable tool for the professional activity of the modern designer.

Every designer works in a professional environment where the language of communication with software is English. The interfaces of tools such as Figma, Adobe Creative Cloud, or Blender are designed with the conciseness and precision of the English language. Using terms like *render*, *keyframe*, or *path* helps avoid the ambiguity that often arises when application interfaces are adapted into other languages. This is not merely a matter of convenience – it is essential for understanding how the technology works at a fundamental level.

Designers must take responsibility for their work and avoid grammatical mistakes, as they can significantly spoil the impression of even the highest quality design.

Nevertheless, grammatical mistakes in interface texts remain a common issue negatively affecting both the quality of user experience and the reputation of the designer and the company. According to J. Nielsen (1994), even minor flaws in the interface can undermine user trust and the overall perception of the product.

The most frequent mistakes include spelling errors (“adress” instead of “address”), syntax errors (“Your password incorrect” where “is” is missing), and stylistic ones – for example, excessive formality that does not match the tone of a friendly user interface (“Proceed with operation” instead of “Continue”) or, in reverse, unnecessary verbosity. While such mistakes may seem insignificant, they create barriers to information perception and complicate user interaction with the interface. Moreover, incorrect wording or inconsistency in commands can reduce the level of trust in the product, because users subconsciously interpret them as signs of poor overall quality.

As J. Redish (2012) states, clear and correct text is a key element of effective communication with the user. That is why designers should be attentive to every word displayed on the screen, considering the text as an integral part of the design. The use of specialized spell-checking tools, as well as consultations with native speakers or editors should be regarded not as an additional burden, but as evidence of professional ethics and respect for the user.

In our time, multimedia design is developing at an extraordinary pace. The most up-to-date research, documentation for new plugins, and analysis of complex cases are published in English long before translations appear. The ability to access international sources, including Medium, Dribbble, open and closed courses and knowledge bases, and technical documentation from developers, enables designers to master new tools faster than their competitors. In fact, English provides access to the knowledge base that shapes modern global design standards.

It should be noted that modern multimedia design projects are almost never carried out individually but are instead team-based processes in which interaction plays a

crucial role. Today, most studios work in a distributed format, where team members can be in different time zones, and clients are often based on other continents. In such conditions, English becomes the “glue” that holds the project structure together. The ability to communicate in English goes far beyond simply knowing vocabulary. It involves the capacity to convey complex visual concepts to colleagues and clients who may not be design experts. Clear communication ensures that ideas are understood across cultural and professional boundaries, making English an indispensable tool for effective collaboration in multimedia design.

The main aspects of effective communication in design can be summarized as follows.

Firstly, a designer must be able to defend their project during a presentation. This involves not only showing a layout, but also justifying why a particular grid, color palette, or typography were chosen. Clearly formulating one’s position in English helps avoid misunderstandings and unnecessary revisions, which often arise from vague wording.

Secondly, project failures often stem from misinterpretations of the technical brief. The ability to ask clarifying questions in English, understanding the nuances of the customer’s terminology, and accurately record agreements ensures that the designer and the client remain “on the same page.”

In addition, teamwork in platforms such as Slack or Notion requires a constant exchange of ideas. The ability to provide concise feedback to colleagues, discuss project architecture, or agree on deadlines in English is what makes a designer a reliable partner. It is important to be not merely a “task performer” but an integral part of an international professional environment where clarity of thought and professional ethics is valued.

Finally, it is worth mentioning the use of artificial intelligence tools, which are rapidly changing design as a whole. Generative models, in particular Midjourney, DALL-E, ChatGPT or Adobe Firefly, are based on algorithms that process requests (prompts) most effectively when they are composed in English. Although translation

technologies continue to advance, it is English that enables neural networks to interpret desired results much more precisely – from stylistic nuances of lighting to specific compositional solutions. For designers, knowledge of English means more than simply generating random images; it allows them to control the creative process by setting complex parameters through prompt engineering. In fact, English today is becoming a programming language for creative intelligence, and a designer's level of proficiency directly influences how effectively a designer will be able to use these technologies in their projects.

Therefore, the use of English in multimedia design has become a necessity, as it serves as a global technological standard that enables navigation through interfaces, access to up-to-date knowledge, and effective work with artificial intelligence tools. The professionalism of a designer today is determined not only by mastery of graphic tools, but also by competence in cross-cultural communication. The ability to clearly articulate ideas in English, accurately interpret technical tasks and interact professionally in international teams are now key factors to success.

REFERENCES

1. Crystal, D. (2003). *English as a global language* (2nd ed.). Cambridge University Press.
2. Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.
3. Redish, J. (2012). *Letting go of the words: Writing web content that works* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

Arina Akhundova

*Interregional Academy of Human Resource Management
(Dnipro, Ukraine)*

Olesia Cherkashchenko

*Dnipro University of Technology
(Dnipro, Ukraine)*

ART AND CULTURE IN A GLOBALIZED WORLD: AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE

Globalization, as a complex and multidimensional process of transformation in the modern world, affects not only economic and political systems, but also the very foundations of culture, art, and human consciousness. In academic discourse, globalization is understood as the process of forming a “single social space” in which previously isolated cultures come into constant interaction. Within this context, culture becomes not only an object of global change but also an active subject that shapes these processes. At the same time, globalization significantly influences psychological processes, particularly the formation of individual and collective identity, cultural self-perception, and adaptation to multicultural environments.

The relevance of the topic involves the fact that contemporary art is developing in the conditions of intensive intercultural exchange, the hybridization of forms, and the transformation of cultural identities. These processes also affect the psychological perception of cultural values, traditions, and belonging. As researchers note, the globalization of culture can be seen as the process of integrating individual national cultures into a single world culture (Robertson, 1992; Scholte, 2005), which requires an interdisciplinary analysis from the perspectives of cultural studies, sociology, philosophy, psychology, and art history.

The purpose of the study is to identify the main ways in which globalization influences art and culture, as well as to highlight the interdisciplinary nature of these processes.

Cultural globalization is viewed as a complex and often contradictory process that combines tendencies toward both standardization and diversity. On the one hand,

cultural diffusion is intensifying, and universal cultural forms, values, and practices are spreading across national borders. On the other hand, local identities and traditions are not disappearing. Instead, they are often preserved and strengthened.

The academic literature emphasizes that globalization is leading to the emergence of a “planetary civilization” characterized by a combination of cultural unity and pluralism. This dynamic reflects the simultaneous integration of societies into a shared cultural space and the continued importance of preserving cultural diversity and national identity.

This dual nature of cultural globalization is reflected in such concepts as glocalization (a combination of global and local), cultural hybridization, and transnational identity, all of which illustrate the interaction between global influences and local cultural traditions. These processes demonstrate that globalization does not simply lead to cultural uniformity, but also creates new forms of diversity and intercultural dialogue.

Researchers emphasize that global culture develops through the intensification of intercultural exchange, the increasing interconnectedness of societies, and the continuous reinterpretation of cultural values and identities (Robertson, 1992). As a result, culture in the age of globalization loses its isolated and closed character, becoming more dynamic, networked, and polycentric. This transformation highlights the growing importance of interdisciplinary approaches to understanding contemporary cultural and artistic processes.

Globalization has a strong influence on contemporary art, affecting not only artistic styles and creative practices but also the institutions through which art is presented and interpreted. Today, art develops in an international environment where cultural exchange becomes faster and more intensive. These changes include the following:

- institutional changes: modern art increasingly functions within global institutions such as biennales, art fairs, museums, and international exhibitions. These platforms create opportunities for artists from different countries to present their work to a wider audience and to participate in global cultural dialogue. As a result, a more unified artistic space is being formed, where different cultural traditions interact and influence one another. Researchers note that globalization contributes to the institutionalization of art and the development of a multicultural artistic environment in which different cultural codes coexist. From a psychological perspective, this also affects how artists construct their professional identity and how audiences emotionally and cognitively engage with artworks in global contexts. International exhibitions and festivals become spaces not only for artistic presentation but also for cultural communication and exchange;

- aesthetic and psychological transformations: globalization also changes the aesthetic features of contemporary art. It leads to the blurring of boundaries between artistic styles, the combination of traditional and modern forms, and the development of transnational artistic practices. Artists increasingly work beyond national frameworks, combining elements from different cultures and creating new hybrid forms of expression (Pieterse, 2025). At the same time, these processes influence the psychological dimension of artistic creation and reception. Issues of identity, cultural memory, and emotional response become central, as both artists and viewers navigate multiple cultural references and meanings.

As a result, contemporary art becomes more open, flexible, and diverse. It reflects global social processes while preserving local cultural meanings, which makes it an important field for interdisciplinary and psychological research.

The study of globalization in culture and art requires an interdisciplinary approach, since these processes cannot be fully explained from a single scientific perspective. They involve social, philosophical, cultural, and psychological dimensions that are closely interconnected. Thus, philosophy focuses on questions of identity,

cultural differences, and universality. A key issue is whether globalization leads to the loss of cultural uniqueness or to its transformation into new forms. In this context, globalization is often seen as a process that both reduces boundaries between cultures and creates new challenges related to identity and self-definition.

From a sociological perspective, globalization is understood as the growth of communication networks and interactions between societies. Culture is seen as the result of shared social processes, while art reflects social realities and collective experiences. Globalization increases the exchange of information across borders, which leads to new forms of cultural interaction and social practices.

Cultural studies examine globalization as a process of cultural exchange and interaction. The main focus is on symbols, values, and cultural meanings shared between societies. Mass culture plays an important role in this process, as it spreads common cultural patterns and contributes to the formation of global cultural trends.

From a psychological perspective, globalization influences how individuals perceive themselves and others in a multicultural world. It affects the formation of personal and cultural identity, as well as processes of adaptation to new cultural environments. People increasingly experience multiple cultural influences at the same time, which can lead to both enrichment and inner tension in identity formation (Hermans, 2007). As a result, psychological processes such as self-perception, cultural belonging, and intercultural communication become important aspects of globalization in art and culture.

Conclusion. Thus, art and culture in a globalized world form a complex and constantly changing system. Globalization contributes to the creation of a more interconnected cultural space, but at the same time it raises important issues related to identity, cultural differences, and the preservation of diversity.

An interdisciplinary approach helps to better understand these processes by combining perspectives from sociology, philosophy, cultural studies, and psychology. It

shows that contemporary art does not simply reflect globalization, but also actively participates in it, shaping new forms of cultural interaction and communication. Prospects for further research involve studying how cultural identity is preserved and transformed in a global context, how individuals and societies adapt to cultural change, and how art can respond to current global social and humanitarian challenges.

REFERENCES

1. Hermans, H.J.M., & Dimaggio, G. (2007). Self, Identity, and Globalization in Times of Uncertainty: A Dialogical Analysis. *Review of General Psychology*, 11(1), 31-61. DOI: 10.1037/1089-2680.11.1.31.
2. Pieterse, J. N. (2025). *Globalization and Culture: Global Mélange*. (4th ed.). Rowman & Littlefield. Retrieved from [https://books.google.de/books?hl=en&lr=&id=QfCYDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Pieterse,+J.+N.+\(2004\).%0D%0AGlobalization+and+Culture:+Global+M%C3%A9lange.+Rowman+%26+Littlefield.&ots=AiHC-FFJJg&sig=0bYmXZEC4M57g2yR0IltvD9pRRI#v=onepage&q&f=false](https://books.google.de/books?hl=en&lr=&id=QfCYDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Pieterse,+J.+N.+(2004).%0D%0AGlobalization+and+Culture:+Global+M%C3%A9lange.+Rowman+%26+Littlefield.&ots=AiHC-FFJJg&sig=0bYmXZEC4M57g2yR0IltvD9pRRI#v=onepage&q&f=false)
3. Robertson, R. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. – (Theory, Culture & Society Series). Retrieved from <https://sk.sagepub.com/book/mono/preview/globalization.pdf#>
4. Scholte, J. A. (2005). *Globalization: A Critical Introduction*. PALGRAVE MACMILLAN. Retrieved from [https://zubairabid.com/Semester7/subjects/nationalism/readings/Jan%20Aart%20Scholte%20%20Globalization,%20Second%20Edition_%20A%20Critical%20Introduction%20-Palgrave%20Macmillan%20\(2005\).pdf](https://zubairabid.com/Semester7/subjects/nationalism/readings/Jan%20Aart%20Scholte%20%20Globalization,%20Second%20Edition_%20A%20Critical%20Introduction%20-Palgrave%20Macmillan%20(2005).pdf)

Denys Bormachov

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Nataliia Gudkova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON MODERN CULTURE AND EDUCATION

In the 21st century, rapid technological development has significantly transformed social, cultural, and educational processes. Social media platforms such as Instagram, TikTok, and YouTube are no longer limited to entertainment; they have become integral components of modern communication and knowledge dissemination. These platforms

increasingly function as primary sources of information, particularly for younger generations (boyd, 2014). In this context, the role of social media in shaping cultural dialogue and influencing educational practices becomes highly relevant. This study aims to analyze the impact of digital platforms on intercultural communication, learning processes, and the formation of personal identity, as well as to identify the key challenges associated with their use.

Cultural dialogue in the digital space Cultural dialogue is traditionally understood as a process that facilitates mutual understanding between individuals from diverse cultural backgrounds. The emergence of social media has significantly expanded the possibilities for such interaction. Digital platforms enable users to access cultural content from different countries in real time, thereby reducing geographical and informational barriers (Cheney et al., 2010). Through social media, users can observe traditional practices, including music, dance, and cultural celebrations, without physical travel. This contributes to the development of intercultural awareness and promotes international cooperation. In the context of European integration, digital communication plays an important role in fostering mutual respect and cultural exchange. At the same time, social media provides opportunities for representing national cultures on a global scale. The dissemination of Ukrainian cultural content online contributes to the formation of a positive international image and supports the development of a shared cultural space.

Social media as a tool for learning. The integration of digital technologies into education has led to the emergence of new learning models. Social media platforms and video-sharing services are increasingly used as educational tools, offering alternative ways of presenting information. Short-form video content, for example, allows complex topics to be explained in a concise and accessible manner (Nguyen & Diederich, 2024). This approach reflects a shift toward more flexible and student-centered learning environments. Digital platforms support informal learning and enable individuals to acquire knowledge outside traditional educational institutions. Furthermore, social

media plays a significant role in language acquisition. Exposure to authentic content created by native speakers allows learners to develop practical communication skills and gain familiarity with contemporary language use. In the context of globalization, such competencies are essential for participation in international professional environments (Nguyen & Diederich, 2024).

Creative industries and personal identity. The development of social media is closely linked to the expansion of creative industries. Digital platforms provide users with tools for content creation and self-expression, enabling them to participate in cultural production. As a result, new professional opportunities emerge in fields such as digital design, blogging, and content creation (Banks, 2020). This transformation also influences the formation of personal identity. Individuals increasingly construct their self-image through digital content, which can reflect both global trends and local cultural elements. However, this process involves certain risks. One of the main challenges is the potential loss of cultural authenticity. The widespread adoption of global digital trends may lead to the homogenization of cultural expression. Therefore, it is important to maintain a balance between global integration and the preservation of national identity. Digital technologies should be used as a means of cultural development rather than cultural replacement.

Challenges of the modern Internet. Despite its advantages, social media also presents a number of challenges. One of the most significant issues is the spread of misinformation. The rapid dissemination of unverified content increases the risk of exposure to false or misleading information. This highlights the importance of developing media literacy skills, particularly among students (Nguyen & Diederich, 2024). Another critical challenge is digital fatigue. Excessive use of digital devices can negatively affect both physical and mental health, as well as reduce the quality of interpersonal communication. Although social media facilitates virtual interaction, it cannot fully replace face-to-face communication and emotional engagement. These challenges demonstrate that the use of digital technologies requires a critical and

responsible approach. Users must be able to evaluate information, regulate their online activity, and maintain a balance between digital and offline life.

The analysis demonstrates that social media has a significant impact on modern culture and education. Digital platforms facilitate intercultural dialogue, expand access to information, and create new opportunities for learning and creative expression. At the same time, they introduce challenges related to misinformation, digital overload, and cultural standardization. The findings suggest that effective use of social media requires not only technological competence but also critical thinking and cultural awareness. In the context of globalization, these skills are essential for meaningful participation in digital communication processes. Overall, social media should be regarded as a powerful tool that can support cultural exchange and educational development, provided that it is used responsibly and strategically.

REFERENCES

1. Banks, M. (2020). *Creative industries, inequality and social justice*. In D. Ashton & C. Noonan (Eds.), *Cultural work and higher education* (pp. 19-38). Palgrave Macmillan.
2. boyd, d. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.
3. Cheney, G., Christensen, L. T., Zorn, T. E., & Ganesh, S. (2010). *Organizational communication in an age of globalization: Issues, reflections, practices* (2nd ed.). Waveland Press.
4. Nguyen, H., & Diederich, M. (2024). Facilitating knowledge construction in informal learning: A study of TikTok scientific, educational videos. *Computers & Education*, 205, Article 104896.

Tetiana Boyko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Natalia Lyubimova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO ART AND CREATIVE INDUSTRIES IN THE 21ST CENTURY

The theses examine the interdisciplinary interaction between art, culture, and creative industries in the context of globalization and multicultural transformations. Particular attention is paid to the impact of global processes on artistic practices, cultural

identity, and the development of new hybrid forms of creative production. The study emphasizes that contemporary art cannot be considered in isolation from technological, social, and economic factors, as it increasingly functions within a complex network of global cultural exchanges.

In the 21st century, art and design operate within a complex system of interdisciplinary connections that integrate cultural studies, technology, economics, communication, and digital innovation. The concept of creative industries has significantly expanded the traditional understanding of art, positioning it not only as a cultural phenomenon but also as a strategic resource for economic growth and social development [1, p. 52]. Within this framework, artistic practices increasingly intersect with branding, media production, urban development, and digital communication, forming a unified creative ecosystem that reshapes the role of the artist in society.

Globalization exerts a profound influence on cultural production by intensifying the circulation of images, ideas, and aesthetic forms across borders. This process leads to the emergence of global visual languages that are easily recognizable and adaptable to different cultural contexts. At the same time, globalization generates tensions between standardization and diversity, raising concerns about cultural homogenization and the erosion of local traditions [2, p. 134]. In response, contemporary artists and designers actively seek strategies to preserve and reinterpret cultural identity, embedding local symbols, narratives, and visual codes into globally oriented projects.

The interdisciplinary nature of contemporary art is most clearly manifested in the synthesis of diverse media and expressive forms. Visual art today often incorporates elements of performance, sound, animation, digital interfaces, and immersive technologies. This hybridization gives rise to new artistic formats such as multimedia installations, interactive exhibitions, augmented and virtual reality environments, as well as transmedia storytelling practices [3, p. 89]. These developments fundamentally transform the relationship between artist and audience, shifting from passive consumption to active participation and co-creation.

Creative industries play a central role in shaping cultural narratives within a multicultural environment. They function as dynamic platforms for intercultural dialogue, where different traditions, values, and perspectives intersect and interact. In multicultural societies, art becomes a powerful tool for communication, integration, and negotiation of identities, enabling individuals and communities to express their uniqueness while engaging in global cultural processes [4, p. 176]. This is particularly evident in design practices that combine ethnic motifs, traditional craftsmanship, and contemporary visual strategies, resulting in a multilayered aesthetic language.

Digitalization represents another key factor in the transformation of art and creative industries. The development of online platforms, social media networks, and digital distribution channels has radically changed the ways in which artistic content is produced, disseminated, and consumed. Artists gain access to global audiences and new forms of self-representation, while audiences acquire the ability to interact with content in real time [5, p. 63].

[21.04.2026 18:31] Таня: However, this digital expansion also introduces new challenges, including issues of authorship, intellectual property, and the sustainability of creative labor in an environment characterized by rapid content production and consumption.

An important aspect of interdisciplinary development is the integration of art with scientific and technological fields. Collaborations between artists, engineers, and researchers lead to the emergence of innovative projects that explore artificial intelligence, data visualization, bio-art, and interactive systems [6, p. 91]. Such practices expand the boundaries of artistic expression and redefine the role of art as a form of knowledge production and critical reflection on contemporary realities.

In the Ukrainian context, interdisciplinary approaches acquire particular significance under conditions of cultural transformation, globalization, and socio-political challenges. Contemporary Ukrainian artists actively combine national visual

traditions with digital technologies and global artistic trends, creating works that reflect both local identity and international relevance. The use of traditional ornaments, folklore imagery, and historical references in combination with modern design tools allows for the creation of culturally resonant yet innovative visual solutions. This synthesis strengthens Ukraine's cultural presence in the global arena and contributes to the development of its creative industries.

Furthermore, the interaction between art, culture, and creative industries contributes to the formation of new economic models based on creativity and innovation. Cultural production becomes an important component of urban development strategies, tourism, and international cultural exchange. Creative clusters, design hubs, and cultural institutions play a crucial role in fostering interdisciplinary collaboration and supporting emerging talents [7, p. 145]. These processes demonstrate that art is not only a reflection of society but also an active agent of transformation.

Conclusions. Interdisciplinary interaction between art, culture, and creative industries defines the trajectory of contemporary cultural development. Globalization and multiculturalism create both opportunities and challenges, requiring artists and designers to navigate complex cultural dynamics. The integration of different disciplines fosters innovation, expands the expressive potential of art, and strengthens its social and economic significance. The future of creative industries depends on the ability to balance global openness with the preservation of cultural diversity, ensuring sustainable and meaningful cultural production in a rapidly changing world.

REFERENCES

1. Appadurai A. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2019. 229 p.
2. Florida R. *The Rise of the Creative Class*. New York: Basic Books, 2014. 43 p.
3. Hesmondhalgh D. *The Cultural Industries*. London: Sage Publications, 2019. 376 p.
4. Howkins J. *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. London: Penguin, 2013. 288 p.
5. Kraidy M. *Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization*. Philadelphia: Temple University Press, 2017. 248 p.
6. Manovich L. *The Language of New Media*. Cambridge: MIT Press, 2018. 354 p.
7. Paul C. *Digital Art*. London: Thames & Hudson, 2023. 272 p.

Marianna Dzhura

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Natalia Liubymova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

**VERBAL-VISUAL SYNTHESIS IN THE MODERN ARTBOOK:
PRESERVING CULTURAL IDENTITY THROUGH THE LENS OF
WOMEN'S EXPERIENCE**

The contemporary scientific landscape is evolving within the context of a global trend toward interdisciplinarity, which manifests itself in the systematic integration of knowledge and the search for new synthetic paradigms. In the context of current research, three types of cross-disciplinary strategies are distinguished: multidisciplinary (the parallel existence of fields), interdisciplinary (the synthesis of approaches), and transdisciplinary (going beyond the boundaries of individual sciences). It is precisely on the basis of interdisciplinarity that the art book project “Touch Across the Distance” unfolds. This work is a synthetic study at the intersection of graphic design, philology, and social psychology. The project focuses on visualizing the experiences of women whose husbands serve in the Armed Forces of Ukraine. Through a combination of poetic language, graphic form, and translation strategies, the project analyzes the role of creative industries in preserving identity in the context of globalization. (Kopiika et al., 2024, 7-8)

The artbook is based on verbal-visual unity, a state in which text and images form a shared meaning. In this format, design becomes not merely an accompaniment, but a “visual language” that amplifies the emotions conveyed by the Ukrainian word. As researchers note, visual elements can effectively convey large amounts of information and reveal the author’s intent even without the aid of words. The philological aspect of the project lies in a deep analysis of the structure of the poems, where the rhythm of the poetry and its pauses dictate the visual rhythm of the page. For example, the state of

separation is embodied through the use of white space, which becomes a graphic symbol of silence and anticipation. Typography the selection and arrangement of fonts functions as intonation, allowing the heroine's inner voice to be visualized: from a quiet whisper to an emotional cry. Thus, the combination of verbal and nonverbal elements makes the artbook's message complete and cohesive. (Рябокучма & Горбаченко, 2022, 67-68)

The project draws on the concept of code-switching—the use of multiple languages or sign systems within a single object. This practice has deep roots: from medieval polyglots to avant-garde publications of the 20th century. In the art book “Touch Across the Distance,” code-switching is realized through bilingualism, where Ukrainian is the language of primary experience, and English is the language of global communication. Research confirms that one of the main reasons for codening is the need to clarify or emphasize important information that is difficult to convey fully in a single language. (Gregorius & Okadome, 2024, 1)

Research shows that switching from one language to another often occurs at moments of peak “information load.” In our case, the English at the end of the publication serves not merely as a duplicate, but as a special signal for the reader. This is what is known as “audience-driven code-switching.” The use of a second language helps capture the listener's attention and convey important meanings at the level of the communication channel, rather than just words. This structure transforms an intimate experience into a public testimony. This is characteristic of contemporary Ukrainian culture, which strives to be heard in the world, using English as a bridge to convey complex national contexts. (Bhattacharya & van Schijndel, 2024)

The digital revolution has fundamentally transformed our understanding of this field: today, translation is evolving from a simple textual practice into a complex process of cultural mediation through multimedia formats and digital communication channels. The English-language adaptation of the poems in the artbook “Touch Across the Distance” is not a technical act, but a “translation of context,” where the primary goal is to preserve Ukrainian identity while ensuring global accessibility of the content. The

use of English allows for the integration of a woman's personal tragedy into a universal humanitarian discourse, creating space for intercultural dialogue. Thus, translation serves as a means of bridging not only geographical but also emotional distance, conveying national codes (expectations, resilience) in a language understandable to the world. (Фролова & Кобзєва, 2025, 50-51)

The project captures the “female face” of war, which is critical to preserving authentic identity amid global upheaval. In a situation where the world's attention is focused on the macro-events of the front lines, the micro-stories of individual women often go unnoticed. The art book “Touch Across the Distance” serves as an “archive of emotions,” where the use of poetry ensures the preservation of subjective experience. The book's design (choice of paper, tactile texture) creates a physical object that can be touched, reinforcing the idea of “material memory.” This embodiment of lived experience counters digital oblivion, transforming personal pain and resilience into part of the nation's cultural heritage. (Джафарова & Зінченко, 2023, 297)

The art book “Touch Across the Distance” demonstrates the practical potential of an interdisciplinary approach, which is viewed in contemporary academic discourse as a necessary condition for transcending the boundaries of individual disciplines in order to form a holistic understanding of reality. The synergy of literary analysis, translation adaptation, and graphic design makes it possible to realize what J. Klein calls “the process of integrating knowledge and methods to form a new understanding.” The project demonstrates that such epistemological integration helps overcome the fragmentation of knowledge, allowing not only for reflection on traumatic experiences but also for the formation of a resilient cultural image of Ukraine. The use of interdisciplinarity as a methodological resource transforms the art book into a tool for solving complex sociocultural problems, where “distance” is transformed into a space for new understanding, a humanistic touch, and the preservation of national identity. (Hulai, 2025, 37-38]

To summarize the above, the project “Touch Across the Distance” demonstrates that the contemporary art book has evolved from a purely artistic object into a complex interdisciplinary platform. Through the synthesis of visual design language, coding strategies, and cultural mediation, the publication becomes an effective tool for preserving national memory in the digital age. The use of English as a bridge of communication, combined with the intimacy of Ukrainian poetry and the tactile quality of the materials, allows for the transformation of local women’s experiences into a global humanitarian manifesto. Thus, the synergy of different fields of knowledge creates a new quality of understanding, where graphic design serves not only as a form but also as a guarantor that the voice of Ukrainian women will be heard and preserved across time and distance.

REFERENCES

1. Копііка, V., Filipenko, A., & Toporkov, O. (Eds.). (2024). *Interdisciplinarity in international relations: Theory, methodology, evidence*. Cambridge Scholars Publishing.
2. Рябокучма, Т. О., & Горбаченко, А. Л. (2022). Специфіка вербально-візуальної єдності рекламного тексту (на матеріалі англomовних та німецькомовних рекламних текстів). *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія*, (57), 67–70. DOI: <https://doi.org/10.32841/2409-1154.2022.57.17>
3. Bhattacharya, D., & van Schijndel, M. (2024). *Code-switching in text and speech reveals information-theoretic audience design*. arXiv. URL: <https://arxiv.org/html/2408.04596v1>
4. Gregorius, B., & Okadome, T. (2022). Generating code-switched text from monolingual text with dependency tree. Kwansei Gakuin University.
5. Фролова, І. Є., & Кобзева, О. О. (2025). *Переклад як культурне посередництво в цифрових глобальних просторах*. Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія, (10), 51–54. DOI: <https://doi.org/10.32782/philspu/2025.10.8>
6. Джафарова, О., & Зінченко, Д. (2023). *Гендерна політика в умовах воєнного стану: правовий вимір*. Збірник матеріалів. Харківський національний університет внутрішніх справ.
7. Hulai, O. I. (2025). *Interdisciplinary approach in pedagogical research: Methodological foundations, challenges and prospects*. *Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Pedagogical Sciences*, 3(122), 36–45. DOI: [https://doi.org/10.35433/pedagogy.3\(122\).2025.3](https://doi.org/10.35433/pedagogy.3(122).2025.3)

Evelina Karpova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Natalia Liubymova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL DESIGN IN MULTICULTURAL CITIES: BALANCING GLOBAL TRENDS AND LOCAL IDENTITY

At the beginning of the third millennium, more than half of the global population lives in cities. In addition, the United Nations reports that 3 percent of the global population lives outside of their country of birth. That is, 191 million people worldwide are classified as migrants. Patterns of international migration, economic integration, and globalization are said to fuel cultural diversity within urban centers. The ramifications of these processes, which are by no means new phenomena, unfold at the local level, meaning that neighborhoods and urban communities are transformed by the social, cultural, and economic diversity of their new arrivals. This richness also poses dilemmas and challenges. Examining what multicultural cities implicate, then, is central to urban social scientists. The multicultural city as a unit of social scientific study, however, is not without its limitations.

Cultural identity refers to the unique set of values, traditions, languages, and worldviews that define a particular group or society. It plays a pivotal role in shaping both individual and collective identity, linking people to their past and providing a sense of continuity and belonging. Globalization, as a process of increased worldwide integration in terms of economy, politics, culture, and communication, has complicated the ways in which cultural identities are maintained, adapted, or transformed. On one hand, globalization enables the global spread of information and cultural products, which can help smaller or less dominant cultures gain visibility and preserve their cultural identity on the world stage (Mazurkevych et al., 2024). On the other hand, it can contribute to cultural homogenization, where dominant cultures impose their values, media, and consumer practices on smaller or marginalized cultures, risking the loss of local traditions and languages (Assmann, 2010).

Globalization has had an impact, on the creation and preservation of urban identity. The results indicate that globalization has presented challenges to the social and architectural

aspects of cities resulting in a standardization of aesthetics and cultural practices (Grazia, 2012; Sassen, 2002). Nevertheless the findings also suggest that cities are actively resisting these changes by safeguarding practices promoting local arts and culture and designing public spaces that reflect their distinct character (Florida, 2002; Landry, 2000).

1. Cultural Identity:

The research suggests that globalization has caused cultural practices and values to become more similar, across cities as they strive to appeal to an audience. For instance, there has been a presence of European fast food chains, retail stores and entertainment venues in cities around the world.

However, the findings also indicate that cities are actively resisting this trend by preserving their practices and promoting local arts and culture. This resistance aims to maintain the identity of each city and safeguard its cultural heritage for future generations. Examples include supporting cuisine, crafts, and indigenous art forms, as well, as organizing local festivals and cultural events.

2. Social Identity:

Another significant aspect discussed is how globalization impacts the identity of cities. The research findings indicate that globalization has resulted in a standardization of practices and values. Cities, around the world are adopting norms and practices to cater to a global audience.

This can be observed through the rise of networks, international migration and the spread of global cultural norms (Appadurai, 1996; Castells, 2000). However, the results also suggest that cities are actively resisting this process of homogenization. They are promoting practices and values while creating spaces that showcase the unique characteristics of each city (Baumeister & Zeller 2016; Florida, 2002). This resistance is seen as an effort to preserve the identity of each city and safeguard its heritage for future generations (Grazia, 2012; Landry, 2000). Examples include supporting community organizations fostering multiculturalism and developing spaces that encourage social interaction and instil a sense of belonging (Zukin, 1995; Castells, 2000).

3. Architectural Identity;

The literature review also highlighted the impact of globalization on the identity of cities, as a theme. The research findings suggest that the impact of globalization, on styles and

practices has resulted in a tendency for cities to adopt approaches aiming to attract a global audience (Sassen, 2002; King, 2004). This trend is visible through the construction of glass and steel skyscrapers, shopping malls and gated communities across cities worldwide (Olds, 2001). However, the study also reveals that cities are actively resisting this trend by preserving their styles and practices while promoting local architectural traditions (Florida, 2002; Nia, & Suleiman). This resistance aims to maintain each city's identity and safeguard its cultural heritage, for future generations (Landry, 2000). Examples of efforts include conserving and restoring buildings emphasizing vernacular architecture and incorporating local materials and design elements into new constructions (King, 2004; Olds, 2001).

4. Globalization and Urban Planning:

Additionally highlighted in the literature review is the role of planning in shaping how cities respond to globalization—an important theme identified. The research indicates that urban planning has a role, in determining whether globalization leads to cities becoming more similar or if it allows for the preservation of their uniqueness and diversity (Fainstein, 2005). On one hand urban planning strategies that prioritize competitiveness by constructing business districts, convention centres and tourism infrastructure often contribute to making urban spaces more uniform (Sassen, 2002; Friedmann, 1986).

In the context of sustainable environmental design in multicultural cities, future development in this field is defined by the need for a careful and thoughtful balance between global trends and local identity. Modern cities are becoming increasingly diverse in their cultural composition, and this directly influences design approaches. Sustainable design can no longer be seen solely as a set of universal ecological solutions—it is evolving into a complex system in which environmental, social, and cultural factors are closely interconnected.

On the one hand, global trends form the foundation of sustainable environmental design. These include energy efficiency, reduction of carbon footprint, the use of renewable energy sources, the implementation of circular economy principles, and the integration of digital technologies such as intelligent building management systems. These approaches are universal because they address global environmental challenges relevant to all cities, regardless of their cultural context. Moreover, international standards and certification systems contribute to the

unification of sustainability requirements, establishing a certain level of quality and responsibility in design.

On the other hand, in multicultural cities, relying solely on global solutions may lead to the loss of environmental uniqueness and cultural identity. This is why the role of the local context is becoming increasingly important as an integral part of sustainable design. Local identity is expressed through architectural traditions, the use of local materials, climatic conditions, and the values and lifestyles of different cultural groups. In a culturally diverse environment, design must respond to the needs of various communities, ensuring inclusivity and social sustainability.

For example, public spaces should be adaptable to different usage scenarios that reflect diverse cultural practices and patterns of social interaction.

Particular importance is given to adapting global principles to local conditions. This is reflected in hybrid approaches, where modern technologies are combined with traditional construction methods and local practices. Such a synthesis not only enhances environmental efficiency but also preserves the authenticity of the urban environment. For instance, the use of local natural materials reduces transportation costs and carbon emissions while supporting regional economies and craftsmanship. Similarly, bioclimatic strategies based on traditional knowledge can be integrated with modern engineering systems.

In addition, an essential element of sustainable design in multicultural cities is the involvement of local communities in the design process. A participatory approach makes it possible to take into account a wide range of perspectives and cultural characteristics, resulting in more harmonious and *востребованные пространства*. This strengthens social sustainability, as residents begin to perceive spaces as their own, which encourages their care and long-term development.

In the future, sustainable environmental design will evolve as a multi-layered system in which global innovations and local characteristics do not oppose each other but complement one another. Global trends will provide the technological and ecological foundation, while local identity will ensure cultural depth and uniqueness. In multicultural cities, this balance will become a key factor in successful design, enabling the creation of spaces that meet environmental standards while reflecting the diversity of human cultures.

The future of emerging areas presents both challenges and opportunities in the preservation and promotion of local identity. As urban developments and foreign investments increase, so does the pressure on local traditions and customs. It is essential for communities to organize to defend their cultural heritage against the homogenization that progress may bring. Neglecting these aspects can lead to the loss of the uniqueness that makes each place attractive, which, ironically, may decrease its long-term value. Therefore, it is crucial to create a balance between economic growth and the conservation of local identity.

Opportunities are equally significant. By integrating cultural elements into development projects, spaces can be created that not only attract investors but also foster a sense of belonging among residents. Initiatives such as local markets, cultural festivals, and educational programs can be effective tools to strengthen the bond between the community and its identity. Furthermore, by valuing and promoting these unique local characteristics, interest from tourists and new residents seeking authentic experiences is enhanced. Thus, by facing challenges with creativity and innovation, emerging areas can become sustainable models where local identity not only is preserved but also flourishes alongside its economic value.

REFERENCES

1. Encyclopedia of urban studies / ed. by H. Ray. Thousand Oaks, Calif : SAGE Publications, 2010. 1039 p.
2. Olds, K. (2001). *Globalization and Urban Change: Capital, Culture, and Pacific Rim Mega-Projects*. Oxford University Press.
3. Sassen, S. (2002). Global cities and territorial states: Towards a new bipolarity? *International Political Science Review*, 23(1), 5-24.
4. Landry, C. (2000). *The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators*. Earthscan.
5. Florida, R. (2002). *The Rise of the Creative Class*. Basic Books.
6. Nia, H. A., & Suleiman, Y. H. (2017). Identity in Changing Context: Factors of losing Identity in new developed part of the city of Famagusta, North Cyprus. *Journal of Contemporary Urban Affairs*, 1(2), 11–20. <https://doi.org/10.25034/ijcua.2017.3644>
7. Castells, M. (2000). *The Rise of the Network Society*. Blackwell.
8. Grazia, V. D. (2012). *Irresistible Empire: America's Advance through Twentieth-Century Europe*. Harvard University Press.

Olena Khomenkova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Svitlana Krasniuk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

TRANSFORMATION OF ETHNIC ELEMENTS IN INTERIOR DESIGN WITHIN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT

In the twentieth century the process of unification of the living environment took place due to globalization. The popularization of such styles as high-tech, minimalism prompted to create a design based on one's own identity.

Currently, in a multicultural environment, interior design is gradually losing its utilitarian nature in favor of cultural self-identification. Nowadays, ethnic styles are not simply copied; they undergo a complex process of transformation, adapting to modern technologies, ergonomics, and environmental standards. This allows for the creation of interiors that blend global trends with distinct ethnic elements from various cultures.

The research objective is to analyze the integration of ethnic elements into modern residential design, investigate the transformation of traditional artistic codes using the examples of Ukraine, Japan, Morocco, Scandinavia, and Mexico, and determine the role of multiculturalism in shaping the aesthetics of the future.

The concept of ethno design in the age of globalization

Ethno design in the era of globalization is a synthesis, not a replica of traditional folk culture. It involves reinterpreting symbolism, ornaments, materials, and forms according to contemporary needs to create a unique, culturally marked visual environment. Amidst cultural unification, ethno design serves as a powerful tool for preserving cultural self-identification and building a national brand. A multicultural environment fosters the emergence of transcultural interiors, where elements from different nations coexist through a shared philosophy. For example, the combination of Scandinavian coziness and Japanese minimalism creates the Japandi style.

Ukraine. Modern Ukrainian design is shifting away from replicating rural life in

favor of reinterpreting archetypes. This transformation follows three main directions:

Textured "Mazanka": traditional clay has evolved into a premium wall finishing technique. The use of natural materials (clay, straw, seeds) creates ecofriendly space that aligns with the global trend toward naturalness.

Graphic interpretation: instead of traditional embroidered towels (rushnyks), designers choose large-scale graphic ornaments on walls or textiles. Ceramic and embroidery patterns are scaled and simplified, becoming sleek prints on furniture or engravings on concrete.

Symbolic objects: zoomorphic ceramics and lizhnyks (wool blankets) serve as accent pieces in minimalist spaces. Burnt wood and straw panels (didukhs) are utilized as elements of sustainable design.

Functional archetypes: authentic items like bambetlis (wooden benches), chests, and ceramic kumantsi (traditional vessels) change their form. Burnt wood is integrated into ultra-modern furniture, while ancient vessel shapes become the basis for minimalist lighting fixtures.

The transformation of the Ukrainian ethnic elements in modern design is tracked in the following studios and brands:

Makhno Studio (Sergey Makhno): Archaic ceramics. In this project, the transformation of traditional tableware of various shapes into designer lamps of the "Cloud" and "Earth" series was created. Also the use of handmade ceramic tiles.

FAINA (Victoria Yakusha): Anthropomorphic forms and traditional materials like wool, clay, wood and stone. Using "ztista" (a blend of cellulose, clay, flax, and straw), representing a technological evolution of the Ukrainian mazanka.

NOOM (Kateryna Sokolova, Arkady Vartanov): Reinterprets the geometric forms characteristic of Ukrainian Constructivist artists like Kazimir Malevich.

Gunia Project: Integrates folk drawings and traditional craftsmanship into sophisticated modern glass and textiles.

Ukrainian ethnicity today is a system based on tactility, sustainability, and deep symbolism, harmoniously fitting into a global context.

Japan. Japanese influence on global design is fundamental, rooted in the concepts of "Wabi-sabi" (beauty in imperfection) and "Ma" (the pause or void).

In a multicultural environment, the Japanese ethno code is manifested through hidden storage systems, the use of light wood and paper lamps, which are combined even in the loft.

Byobu (Japanese screen) is ancient screens which become sliding systems of glass and aluminum to separate zones in the apartment.

Low-level seating. Thanks to the culture of sitting on the floor, there was a trend for low furniture. Modern sofas-podiums and beds without legs showed the influence of Japanese style, which visually increases the height of the ceiling in the room.

Light as Material. The tradition of soft, diffused light from Akari paper lamps treats lighting as a tool for emotional comfort rather than a technical necessity.

Japandi style is a multicultural hybrid. The biggest transformation of Japanese style is the emergence of Japandi style. It is a perfect example of a combination of Japanese aesthetics and Scandinavian functionality. So, the emergence of the Japandi style is the ultimate example of combining Japanese aesthetics with Scandinavian functionality to meet the modern human need for harmony.

Morocco. Moroccan style introduces complex geometry and a richness of textures into modern design. Today, designers use the following Moroccan elements: an accent wall made of handmade tiles, a Benioren carpet combined with modern sofas.

Zellige tiles turned into monochrome canvases based on complex geometric mosaics. Today, the focus is on the handmade texture, irregular edges, and the play of light on the glaze rather than the pattern.

Pointed arches. Interpretation of the pointed arch became a method of zoning, using this form in doorways, niches and in furniture elements.

Lighting. Traditional perforated brass lanterns have become minimalist art objects.

They create atmospheric light scenarios where intricate shadows serve as primary decor.

Old tadelakt plaster has a special seamless technique of lime polishing, which has become a modern ecological alternative to micro cement.

Scandinavian (Denmark, Sweden). Scandinavian design is bright example of a local ethnicity becoming a global standard for comfort.

Light as an architectural priority. The traditional absence of curtains and the use of white surfaces to reflect daylight have evolved into the comprehensive concept of "lighting design."

Natural materials. The preference for light woods (birch, pine, ash) has evolved into an eco-minimalism trend, using oils and waxes instead of lacquers to highlight natural textures.

Hygge and lagom. These cultural concepts have become interior tools. Instead of cluttered decor, the emphasis is on high-quality textiles (linen and chunky knit wool). Scandinavian style is the foundation of multicultural design, proving that true authenticity can be subtle yet deeply felt through comfort and respect for nature.

Mexico. Mexican ethnicity contributes bold color palettes, temperament, and a unique relationship with light and shadow.

Color-blocking. Modern design has adopted the use of saturated, pure shades of terracotta, deep blue, or yellow to create strong emotional accents.

Natural texture. Traditional pottery (Talavera) and rough hand-applied plaster have inspired the current "tactility" trend, utilizing imperfect tiles and coarse wall surfaces.

Biophilic integration. The tradition of incorporating cacti and succulents has transformed into architectural biophilic design, where plants are part of the structural composition.

Form solidity. Instead of elegant lines mexican influence is visible in massive furniture and design objects made of wood and stone.

Mexican ethnicity is a tool for creating energetic spaces, proving that even the most

vibrant culture can be minimalist when reduced to its core graphic and color codes.

To conclude, the transformation of ethnic styles in multicultural environment follows the principle of selecting the most resistant and adaptive elements. Ethnodesign has become a strategy for sustainable development and spatial individualization. Traditional materials like clay, wood, and wool receive a new life through modern processing, making them durable and relevant. Ultimately, the use of ethnic codes fulfills the human need for historical memory and roots in today's unstable globalized world.

REFERENCES:

1. Прусак В. Ф. Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних інтер'єрів. — Львів: Панорама, 2019.
2. ArchDaily international platform materials on usage ethnic materials in modern design (2023-2025).
3. Makhno Art Foundation. Art of ceramics. <https://makhnostudio.com/uk/blogs/the-art-of-ceramics/>
4. Faina. https://victoriayakusha.com/?srsltid=AfmBOoq_ah00BNkgehKxtJS9w2hz9ITMzHwxhwQVZZSplivvObypk_FV
5. NOOM. <https://www.noom-home.com/>

Mykola Klymenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Iryna Kornieeva

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

IMMERSIVE TECHNOLOGIES IN INTERIOR DESIGN: TRANSFORMING THE ESTHETIC EXPERIENCE OF CULTURAL SPACES

Introduction. Today, digital technologies are quickly changing how we think about interior design. We are moving away from simple, static rooms and starting to create dynamic, immersive environments. In the context of European integration and the growth of creative industries, using Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), and interactive installations is becoming a key way to make public spaces more

valuable. Modern interior design is not just about furniture or colors anymore; it is about creating a real dialogue between the person and the space. This paper looks at how these technologies can be used in public interiors, focusing on places where food, art, and technology meet.

The Concept of Immersive Design in Creative Industries. Immersive design is a mix of architecture, stage design, and digital art. Unlike traditional design, immersive spaces try to involve all the senses—sight, sound, and sometimes even touch—to make people feel like they are "inside" a different reality. This is very important for cultural and entertainment spots, like the "Liquid Kinetic" restaurant-theater. In this project, the interior is not just a background; it is a part of the show. By using moving structures and light projections, the space can change its shape and mood. This reflects the idea of a "liquid reality" in our modern world, where everything changes fast and depends on technology.

Technological Integration and AI Art. One of the biggest challenges for a designer today is how to combine new technology with artistic ideas in a natural way. Using Artificial Intelligence (AI) allows designers to create unique patterns and visual scenes that change in real-time. For example, sensors can track where people are moving and change the lighting or wall projections accordingly.

The "Infinity Room" is a great example of this. It uses mirrors and LED lights to make a small room look like it has no limits. These solutions are not only beautiful but also show how innovative the Ukrainian design community can be. Designers now have to work like film directors, using programs like Revit for building models, but also Figma or even VS Code to plan how people will interact with the digital parts of the room.

Biophilic Design and Modern Well-being. Even with all this technology, interiors must remain comfortable for people. "Biophilic design"—which means

bringing nature into the building—is a great way to balance the "cold" feeling of screens and metal. In a modern theater-restaurant, we can mix nature and tech. For example, digital screens can show moving water or trees, while real green walls provide fresh air and absorb noise. This hybrid approach helps people feel more relaxed. From a technical side, using plants and natural materials also helps with acoustics, making it easier for guests to talk while a show is happening.

Acoustics and Lighting Standards. To create a high-quality immersive space, we must follow international professional rules. According to the EN 12464-1 standard, lighting in places that have many functions must be able to change. In a restaurant-theater, the light needs to be soft enough for eating but strong enough for a dramatic performance. The designer must find a balance so that the light is not too bright or annoying for the eyes.

Acoustics are also very important. Following the ISO 3382 standard, the designer needs to make sure that sound doesn't "bounce" too much off the walls. This is hard when using "Industrial Loft" or "Steampunk" styles because they often use hard materials like brick, metal, and glass. To fix this, we use special 3D-printed panels or textiles that look cool but also help the sound quality.

Psychological Impact and User Experience. We cannot ignore how these spaces make people feel. Designs that use "Infinity" effects or moving parts create strong emotions. People often feel wonder or curiosity. Research shows that dynamic environments can make people more active and happy. In the "Liquid Kinetic" project, the main goal is to make the guest feel like there is no wall between them and the performance. When a designer understands these psychological triggers, they can create commercial spaces that people want to visit again and again because the experience is unique and cannot be found online.

Impact on Education and Professional Growth. Learning about immersive technologies is now a vital part of the education for students at the Kyiv National

University of Technologies and Design (KNUTD). It is not enough to just draw a floor plan. Students need to learn how to use digital tools for visualization and interaction. This knowledge helps young designers solve hard problems, such as how to rebuild buildings destroyed by war. Creating "Techno-hubs" in these places requires a mix of respect for the past and a vision for a technological future.

Conclusion. The move toward immersive interior design is a new step for the creative industries. It helps Ukrainian designers stay connected with global trends in technology and sustainability. Projects like "Liquid Kinetic" show that technology can make a space more "human" and interesting. In the future, we need to study more about how these "hybrid" spaces affect our mental health and how to create better laws and standards for this new type of architecture.

REFERENCES

1. Ahn, S. J., & Bailenson, J. N. (2015). *Virtual reality for the built environment: A study on human perception*. Oxford University Press.
2. Bidarra, R., & Beetz, J. (2025). *Immersive technologies in architecture and interior design: Trends and challenges*. Springer.
3. European Committee for Standardization. (2021). *Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places (EN 12464-1)*.
4. Guerin, D. A., & Thompson, J. A. (2023). *Biophilic design: The architecture of life*. Routledge.
5. International Organization for Standardization. (2009). *Acoustics - Measurement of room acoustic parameters - Part 1: Performance spaces (ISO 3382-1:2009)*.
6. Kellert, S. R. (2018). *Nature by design: The practice of biophilic design*. Yale University Press.
7. Pallasmaa, J. (2012). *The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses*. John Wiley & Sons.
8. Zheng, L., & Smith, K. (2024). The role of AI in generative interior design and spatial planning. *Journal of Creative Industries*, 12(2), 45–58.

Mariia Kuleshova

*Kyiv National University of Construction and Architecture
(Kyiv, Ukraine)*

Olena Panina

*Kyiv National University of Construction and Architecture
(Kyiv, Ukraine)*

THE ROLE OF INTERIOR RECREATIONAL DESIGN IN SHAPING THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF UNIVERSITIES

The modern space in institutions of higher education is less and less reduced only to classrooms and corridors. The educational environment is also formed by recreation areas, namely places for short rest, restoration of attention, informal communication and independent work. In universities, these functions are performed by the following recreational spaces: waiting areas, student hubs, corridors, spaces for group interaction, dining rooms or dining rooms. The purpose of the study — is to determine the role of recreational interior spaces in the formation of the educational environment of universities and to identify patterns of influence of key interior parameters on recovery, comfort, behavioral scenarios and educational activity of education seekers.

The topic is important because the design of educational spaces has a direct physical and psychological impact on users. Several studies are proposed for consideration, on the basis of which theses are supported. A study by Shaimaa Gad, Walaa Noor, Marwa Kamer emphasized that lighting, color, planning decisions, and other interior factors are reflected in the health, behavior, and academic performance of students [3]. At the same time, the work emphasizes the lack of complex generalized approaches that could «manage» design of university educational spaces for maximum student efficiency [3].

The problem of the modern environment of the university is the gap between the needs of users and real spatial solutions. First of all, in many educational buildings, recreational areas do not have scenario, psychologically comfortable and ergonomic design —, low intensity of use or desolation is recorded. Secondly, the principle of

human-centricity, which involves space not only serving functions but also forming behavior and a sense of belonging, is often ignored.

The experience of modern higher education institutions also suggests that the shortage of quality conditions, in particular furniture and equipment, ergonomic comfort and insulation of premises, is associated with a lower level of satisfaction with the environment, and a color palette can increase tension or cause lethargy. These observations, in my opinion, are relevant for university recreational spaces because they should be the ones that switch users from overload mode to recovery mode.

Recreational interiors of the university should be considered as an active tool for the formation of an educational environment that simultaneously supports recovery, non-formal learning and social interaction. This is justified by the fact that the characteristics of the interior, such as air quality, lighting, acoustics, colors, and furniture, directly affect the well-being, behavior, and performance of users of educational spaces. In addition, comfort and «emotional quality» space are related to performance and overall satisfaction with the educational environment. Therefore, the application of an approach based on knowledge about human behavior allows you to move from intuitive design to well-founded principles of designing recreational areas in institutions of higher education [3].

The authors of the article «How Does The Interior Design of Learning Spaces Impact The Students` Health, Behavior, and Performance? » they emphasize precisely that the physical parameters of the environment have not only utilitarian, but also psychological significance: they can increase or, on the contrary, reduce concentration, cause fatigue, irritation or discomfort, as well as form behavioral scenarios [3]. In keeping with this logic, recreational areas are crucial in rebooting, reducing tensions between educational activities, and restoring resources for more productive work. [3]. At the same time, in a study in the article [2] "The Role of Interior Design in Enhancing Happiness and Comfort at Educational Institutions in Saudi Arabia: A Case Study of

Girls' College of Science and Arts, King Khalid University", the author emphasizes that comfort and a sense of satisfaction with the space of the environment are directly related to the performance and overall assessment of the quality of the educational space. Therefore, the problems of insufficient or inconvenient furniture, unsuccessful color solutions and lack of natural lighting reduce the attractiveness of the space and require purposeful redesign or modernization of spaces.

In practical terms, this means that the interior of a given recreation area must be scripted and variable: contain different types of planning solutions for long-term use or a short rest, individual pause, informal work and group interaction, and provide balance for different use scenarios [2]. The article «USING THE KNOWLEDGE OF HUMAN BEHAVIOR IN ARCHITECTURAL DESIGN» [4] emphasizes the need to design based on knowledge about human behavior, taking into account the psychology of the environment, according to which design should proceed from the real needs, characteristics and limitations of users and take into account the socio-cultural context, so that the space is not «intuitive» or decorative, but works as a well-founded system that supports well-being and educational processes [4].

The research base relies on the analysis of scientific publications [4], highlighting the influence of interior parameters on the well-being, behavior and productivity of users of educational spaces, as well as on the materials of our own bachelor's qualification work on the topic «Modernization of spaces 4 of the NAU» building.

Recreational spaces of higher education institutions are an important component of the educational environment, as they provide conditions for short recovery, informal interaction and independent work, and therefore indirectly affect the educational activity and motivation of students. Their effectiveness is determined not by formal availability, but by the quality of spatial and environmental parameters and qualities: microclimate and air quality, lighting, acoustics, coloristics, ergonomics and furniture, as well as scenario zoning with a balance between open and semi-private planning solutions and zones of different intensity. Using human-centered and behaviorally oriented

approaches in design can transform recreation areas into a functional resource that maintains well-being, restorative effect, and integral quality of the university environment. The quality of the internal environment is the basis of the restorative effect of recreational areas. Namely: air quality and temperature comfort are directly related to well-being, fatigue, concentration and feeling of comfort; the interior enhances or can destroy the psychological safety and subjective quality of the space. The recreational space's usefulness is determined by its ergonomics and furnishing. Lighting and color shape emotional perception and can both support recovery and provoke fatigue or tension.

REFERENCES

1. Towards a Sustainable Interior Design for Classrooms as an Approach to an Enriching Learning Environment for Design and Arts Students: King Faisal University as a Model. MDPI. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/11/4806> (дата звернення: 30.11.2025).
2. The Role of Interior Design in Enhancing Happiness and Comfort at Educational Institutions in Saudi Arabia: A Case Study of Girls' College of Science and Arts, King Khalid University. ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/publication/364971977_The_Role_of_Interior_Design_in_Enhancing_Happiness_and_Comfort_at_Educational_Institutions_in_Saudi_Arabia_A_Case_Study_of_Girls'_College_of_Science_and_Arts_King_Khalid_University (дата звернення: 30.11.2025).
3. How does the interior design of learning spaces impact the students health, behavior, and performance. ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/publication/364655795_How_Does_The_Interior_Design_of_Learning_Spaces_Impact_The_Students_Health_Behavior_and_Performance (дата звернення: 30.11.2025).
4. Eren Y, Feyzan Erkip A. Using the Knowledge of Human Behavior in Architectural Design. Inter Archit Environ Des. Published online 2017:378-384. URL: <https://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB16711.pdf> (дата звернення: 30.11.2025).

Daryna Kushnir

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Svitlana Redko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE EVOLUTION OF MILITARY SYMBOLISM IN UKRAINIAN GRAPHIC DESIGN

Symbolism in design constitutes an integrated visual-semiotic system composed of graphic elements that employs informational and affective means to achieve visual ethnonational identification. It transmits the values and sociocultural experience of a society, thereby enabling the immediate verification and differentiation of a subject within the media environment (Danylenko, 2003; Kosiv, 2019).

V. Karpov argues that military symbolism serves as an instrument of combat management and identification (Karpov, 2007). Under conditions of extreme visual interference—such as dust, smoke, and low illumination—the pragmatics of design are manifested in the radical reduction of decorative elements. This reduction ensures a high speed of cognitive sign-processing, which constitutes the primary functional objective of military insignia.

The foundational source of contemporary Ukrainian military identity is the semiotic system of the Rurikid dynasty (10th–13th centuries). The earliest form of military symbolism is considered to be the golden bident of Sviatoslav Ihorovych Rurik, dated to 957 CE (Fig. 1), attested on coins, seals, and signet rings. It is from this symbol that the process of constructing military identity in Ukraine originates.

Fig. 1. The seal of Sviatoslav Ihorovych Rurik, 957–972 CE.

During the 13th–14th centuries, the Kingdom of Galicia–Volhynia adopted a golden lion on a blue field as its heraldic emblem, establishing the chromatic foundation for military symbolism in Ukraine.

In 1848, the Supreme Ruthenian Council in Lviv adopted the blue-and-yellow bicolour as the national flag, and from that point these two colours became the primary visual marker of the Ukrainian movement in the armed conflicts waged within both the Austrian and the Russian empires.

From the late 16th century onward, the era of Cossack heraldry emerged (Bielov & Shapovalov, 2008). The Cossack coat of arms is the first documented in 1592 on seals and in 17th-century chronicles under the designation “Knight with a Firelock” or “Cossack with a Musket,” depicting an armed male figure (Fig. 2). The emblem subsequently served as the heraldic device of the Hetmanate, the Sich, the Zaporozhian Cossacks, and later the Black Sea and Kuban Cossack hosts.

Fig. 2. Seal of the Zaporozhian Host under Hryhorii Loboda, 1592.

The predominant military colours were ultimately established as crimson, azure, and yellow, which appeared frequently on company and regimental standards.

The War of Independence of 1917–1918 coincided with a period of active development in Ukrainian graphic design, prompting a formal reinterpretation of Cossack heraldry and the trident. The Ukrainian graphic artist Heorhii Narbut stripped the trident of superfluous detail, rendering it in a markedly lapidary form. The trident was subsequently adopted as the identifying insignia of the Ukrainian army. The typeface UAF Sans, designed by Narbut, was employed across all military documents,

orders, and currency—establishing a typographic coherence within military symbolism that persists to the present day.

In 1919, triangular and rhomboid sleeve insignia were introduced alongside an ornamental collar element known as the “zubchatka”. This constituted the first systematic attempt to establish a visual rank hierarchy that would remain legible in the absence of epaulettes.

Following the defeat of the Liberation Struggle (1917–1921), the lapidary trident, the Cossack cross, and Narbut’s typographic legacy were displaced by the so-called “red visual doctrine.” The central element of Soviet symbolism became the red five-pointed star (pentagram), accompanied by golden wheat sheaves, oak, and laurel foliage, within a chromatic palette of red and gold. The trident was officially declared as a symbol of “nationalist gangs,” while the Cossack cross was designated as an enemy religious element. The use of blue and yellow was strictly prohibited by criminal law. As a consequence, following the restoration of independence in 1991, the Armed Forces of Ukraine continued for an extended period to wear Soviet uniforms and insignia. The process of de-Sovietisation accelerated after 2014, with the explicit aim of returning to authentic historical sources. A four-pointed rhomboid star was formally introduced. This form directly references to the cockades of the Ukrainian State under Hetman Pavlo Skoropadsky.

The central symbol became the Cossack cross with flared terminals (Fig. 3), which today serves as the emblem of the Armed Forces of Ukraine. The Soviet chromatic palette was replaced by wormwood, marengo, coyote, and dark navy. The typographic identity draws on the heritage of Heorhii Narbut, yielding a distinctly Ukrainian script for inscriptions and official documents.

Fig. 3. Cossack cross with flared terminals.

The design system developed after 2022 is grounded in the principles of laconicism and scalability. A notable trend is the integration of folk ornament and ancient Ukrainian visual signs into military branding. An illustrative example is the 13th Brigade of the National Guard of Ukraine “Khartiya,” whose insignia constitutes a variation of the coat of arms of the Kharkiv Sloboda Cossack Regiment—a drawn bow with an arrow. It also includes a stylised letter “Kh” that references both the unit’s name and its regional origin (Fig. 4).

Fig. 4. Insignia of the “Khartiya” Brigade.

The foregoing analysis demonstrates that contemporary Ukrainian military symbolism represents the outcome of a synthesis between a deep historical heritage and the principles of modern graphic design. The study reveals a consistent orientation toward tradition and cultural distinctiveness. This visual and symbolic dimension contributes to the elevation of morale and the cultivation of an individual’s loyalty to the military as a result of an emotional bond, while adhering to the compositional and chromatic standards of graphic design practice.

REFERENCES

1. Bielov, O., & Shapovalov, H. (2008). *Ukrainskyi tryzub: Istoriia doslidzhennia ta istorychnyi rekonstrukt [Ukrainian trident: History of research and historical reconstruction]*. Dyke Pole.
2. Danylenko, V. Ya. (2003). *Dyzain: Pidruchnyk [Design: Textbook]*. KhDADM.
3. Karpov, V. V. (2007). *Viiskova symbolika derzhavy [Military symbolism of the state]*. ArtEk.
4. Kosiv, V. M. (2019). *Ukrainska identychnist u hrafichnomu dyzaini 1945–1989 rokiv [Ukrainian identity in graphic design 1945–1989]*. Rodovid.

Yekateryna Kuznetsova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Nataliia Liubymova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

EATING WITH THE EYES: THE IMPORTANCE OF VISUAL IDENTITY IN HOSPITALITY BRANDING

In the contemporary hospitality industry, the concept of “eating with the eyes” extends far beyond the visual appeal of food itself. It reflects a broader phenomenon in which the entire visual environment of a restaurant, café, or bar influences perception, expectations, and customer behavior. Visual identity has become a central element of branding, shaping not only how a space looks but how it is experienced.

Historically, visual communication in food establishments was limited to simple signs and symbols that served practical purposes of identification. Over time, however, these elements evolved into more complex systems of differentiation. With the growth of competition and consumer culture, visual design began to function as a strategic tool rather than merely a decorative or informational component.

Today, visual identity is understood as a coherent system that integrates multiple elements, including color, typography, composition, and spatial design. It represents the visual language through which a brand communicates its values and positioning (Alona, 2025). In hospitality, where the product is inseparable from the environment, this system becomes especially important, as it shapes the first impression even before direct interaction with the service.

Color plays a key role in this process. It functions as a psychological trigger that influences perception at a subconscious level. Research shows that colors evoke specific associations and emotional responses, directly affecting appetite, mood, and expectations (Korotenko, 2021). For instance, warm colors are often associated with energy and stimulation, while darker tones may communicate exclusivity or

sophistication. Thus, color becomes an essential instrument in constructing the emotional narrative of a brand.

At the same time, effective visual identity relies on fundamental design principles. Balance, hierarchy, contrast, and consistency ensure clarity and recognizability, allowing users to process visual information quickly and intuitively (Torre, 2017). In hospitality branding, where multiple touchpoints coexist, consistency is particularly crucial, as it reinforces brand recognition and builds trust.

A central element of any visual identity system is the logo. The logo serves as the primary visual marker of a brand and often becomes the first point of contact between the business and the consumer. It is defined as a graphic symbol or sign used to identify and represent a company or product (Promodex, 2024). Within the structure of brand identity, the logo occupies a dominant position, acting as a condensed representation of the brand's meaning and values.

The effectiveness of a logo lies in its ability to communicate quickly and memorably. A well-designed logo distinguishes a brand from competitors, reinforces its positioning, and contributes to its recognition in the market. It often combines typographic and graphic elements into a unified composition, ensuring adaptability across different media formats. Moreover, the logo performs multiple functions simultaneously, including identification, emotional expression, and communication of brand characteristics. This multifunctionality makes it one of the most powerful tools in visual branding.

In the hospitality sector, the logo also plays a crucial role in shaping expectations. Before entering a space, customers often encounter the logo on signage, menus, or digital platforms. This initial visual interaction forms a preliminary impression of the brand, influencing perceptions of quality, atmosphere, and positioning. Therefore, the logo must align with the overall identity system to ensure coherence and authenticity.

The impact of visual identity on consumer behavior is well documented. Studies show that visual elements significantly influence attitudes, trust, and purchase decisions (Yu, 2024). In the context of hospitality, where choices are often made quickly and emotionally, this influence becomes particularly strong. Customers are drawn to environments that visually resonate with their preferences and expectations.

In addition, modern hospitality branding has shifted toward experience-oriented models. Consumers no longer seek only products but complete experiences that combine design, atmosphere, and storytelling. Visual identity functions as a framework that organizes these elements into a coherent narrative. As emphasized in design research, the creation of a firm style is not limited to aesthetics but involves strategic decisions that connect design with brand positioning (Shapoval, Maznichenko, Osadcha, 2023, p. 45).

Digital culture further amplifies the importance of visual identity. Social media platforms transform hospitality spaces into visual content, where design directly influences visibility and popularity. Interiors, packaging, and presentation are increasingly designed to be visually engaging and shareable, extending the brand's identity into digital environments.

At the same time, the growing importance of visual identity introduces new challenges. The widespread use of trends and standardized solutions can lead to visual homogenization, making it more difficult for brands to stand out. In such conditions, originality and conceptual clarity become essential. A strong visual identity must not only attract attention but also convey meaning and authenticity.

Visual identity also operates at a deeper psychological level. It shapes expectations before the actual experience occurs, influencing how customers interpret what they see and feel. As a result, perception of quality is often formed through visual cues rather than objective characteristics (Redaktsiia OFFZMI, 2025). This demonstrates that design is not merely a surface layer but a powerful tool of communication and influence.

In conclusion, visual identity has become a fundamental component of hospitality branding, transforming the way consumers perceive and experience food spaces. Its evolution from simple markers to complex systems reflects broader changes in design and consumer culture. Elements such as color, composition, and especially the logo work together to create a coherent and memorable brand image. In a highly competitive and visually driven environment, the ability to design a strong visual identity is essential for achieving recognition, emotional connection, and long-term success.

REFERENCES

1. Alona. Firmovyi styl: osnovni elementy, funktsii ta nosii - Idea Digital. *IdeaDigital Agency*. URL: <https://ideadigital.agency/blog/firmovij-stil/> (date of access: 23.04.2026).
2. Korotenko O. Znachennia koloriv u dyzaini ta marketynhu - Bazilik Media. *Bazilik Media*. URL: <https://bazilik.media/znachennia-koloriv-u-dyzajni-ta-marketynhu/> (date of access: 23.04.2026).
3. Redaktsiia OFFZMI. OFFZMI – Profesiine onlain-media pro marketynh ta reklamu: ostanni trendy, korysni praktyky ta ohliady instrumentiv dlia marketolohiv, keisy ta idei. *OFFZMI*. URL: https://offzmi.com/article/27?gad_source=1&gad_campaignid=23688853334&g_braid=0AAAAAorTOUPzQQL8Xjb7ViMA1vWNz0Wda&gclid=Cj0KCQjw2MbPBhCSARIsAP3jP9x4fVHxvWiGV9gww1jSjZ1RR7Auehq2Th_MJEgEgFpVGRApJ_No7h8aApJqEALw_wcB (date of access: 22.04.2026).
4. Effects of brand visual identity on consumer attitude : A systematic literature review / M. Yu et al. *Environment and Social Psychology*. 2024. Vol. 9, no. 9. URL: <https://doi.org/10.59429/esp.v9i9.3041> (date of access: 29.04.2026).
5. Promodex. Lohotyp tse? vydy, znachennia ta funktsii – IT reitynh UA. IT reitynh Ukrainy. URL: <https://it-rating.ua/logotip-tse-vidi-znachennya-ta-funktsii> (date of access: 22.04.2026).
6. Shapoval A., Maznichenko O., Osadcha A. THE ROLE OF DESIGN IN CREATING CORPORATE IDENTITY. *Theory and practice of design*. 2023. No. 28. P. 212–219. URL: <https://doi.org/10.32782/2415-8151.2023.28.23> (date of access: 29.04.2026).
7. Torre J. 10 Basic Principles of Visual Design. *Medium*. URL: <https://blog.prototypr.io/10-basic-principles-of-visual-design-55b86b9f7241> (date of access: 23.04.2026).

Daniil Medvetskyi

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Liudmyla Roienko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN DESIGN: THE ROLE OF VISUAL IDENTITY IN A GLOBALIZED WORLD

In today's globalized environment, intercultural communication has become a key factor influencing the development of design and creative industries. The rapid growth of international markets, digital technologies, and cross-cultural interaction has noticeably changed the way visual messages are created and perceived. In this context, visual identity serves not only as a branding tool but also as a way of communication that connects cultural differences and helps build understanding between diverse audiences (McQuail, 2010, pp. 92–98).

The relevance of this topic is due to increasing cultural interconnectedness and the need for designers to work in multicultural environments. Modern brands are no longer limited to local audiences; instead, they operate globally, where cultural diversity becomes both an opportunity and a challenge (Samovar et al., 2017, pp. 34–40). Therefore, studying intercultural communication in design is important for creating visual strategies that actually connect with audiences from different cultural backgrounds.

Visual identity includes elements such as logos, color schemes, typography, imagery, and overall stylistic solutions (Wheeler, 2017, pp. 52–60). Each of these elements carries meaning that can vary across cultures. For example, colors have different associations: while white is linked to purity and peace in Western cultures, it may symbolize mourning in some Eastern traditions (Hofstede, 2001, pp. 45–51). Symbols, gestures, and visual metaphors are also interpreted differently depending on cultural context. Ignoring these differences may lead to miscommunication, confusion, or even a negative perception of a brand.

Typography and language play an important role in intercultural design. The choice of typefaces, scripts, and linguistic elements affects readability, emotional perception, and cultural relevance (Landa, 2013, pp. 120–128). Latin-based typography may not be suitable for audiences used to non-Latin scripts, and direct translation of slogans without adaptation may distort the original meaning.

The impact of digitalization on intercultural communication is significant. The development of the Internet, social media platforms, and digital design tools has created a global communication space where visual content spreads instantly across borders (McQuail, 2010, pp. 134–140). This makes culturally sensitive design especially important, as any visual message can reach audiences with different cultural backgrounds within seconds. Designers need to think ahead about possible interpretations and make sure their work is inclusive and respectful.

Globalization has led to a certain level of visual standardization. Many international brands use similar design principles, such as minimalism, simplicity, and clarity, to achieve universal understanding (Lidwell et al., 2010, pp. 10–18). However, excessive standardization can result in the loss of cultural uniqueness and identity. Designers are required to balance global trends with local cultural features.

The concept of “glocalization” is especially relevant in this context. It refers to adapting global products and communication strategies to local cultural conditions (Hollis, 2001, pp. 96–102). In design, this means keeping the core elements of a brand’s identity while adjusting certain visual aspects to better fit the expectations and values of a specific cultural audience. International companies often adapt their branding, packaging, and advertising campaigns for different regions as an example of this approach.

Intercultural competence is an essential skill for designers. It includes the ability to understand cultural differences, interpret symbols correctly, and create inclusive visual solutions (Samovar et al., 2017, pp. 56–63). Designers need to be aware of cultural norms, traditions, and social contexts to avoid stereotypes and ensure ethical

communication. Design education should include intercultural studies and critical thinking to prepare professionals for working in a global environment.

Visual identity plays an important role in shaping cultural representation. Design reflects culture and also influences it by creating new meanings and narratives (Schroeder, 2002, pp. 27–33). Through visual communication, designers promote cultural diversity, support dialogue, and contribute to a more inclusive society. Design functions not only as a commercial tool but also as a cultural and social practice.

The role of branding in intercultural communication remains important. A strong visual identity helps organizations build trust and recognition across different markets (Wheeler, 2017, pp. 61–68). Brands need to stay consistent while also being flexible enough to adapt to cultural differences. A thoughtful approach to design includes research, analysis, and testing.

Cultural semiotics is another key aspect of intercultural communication in design. It studies how signs and symbols create meaning and explains how visual elements are interpreted by different audiences (Hall, 1976, pp. 87–94). Every design element works as a sign that carries specific cultural associations. Icons, patterns, and composition techniques may be deeply connected to particular cultural traditions. Understanding these systems helps designers create visuals that are not only attractive but also culturally meaningful and appropriate.

The perception of visual hierarchy differs across cultures. In Western design traditions, the reading pattern usually follows a left-to-right and top-to-bottom structure, which affects layout decisions and information placement (Lidwell et al., 2010, pp. 70–75). In cultures that use right-to-left writing systems, visual perception and navigation patterns are different. Designers need to rethink layout structures, alignment, and the direction of visual flow when adapting content for global audiences.

The psychological aspect of color perception is also important. Symbolic meanings of colors are only part of the picture, as emotional responses also matter (Hofstede, 2001, pp. 52–58). Colors create different feelings depending on cultural background, climate, and social context. Warm colors may be associated with energy and passion in some cultures, while in others they may signal danger or warning.

Designers should consider both symbolic and psychological aspects when choosing color palettes for international use.

Collaboration within multicultural design teams plays an important role in developing intercultural competence. Working with people from different cultural backgrounds allows designers to see new perspectives, question assumptions, and avoid cultural bias. This kind of teamwork increases creativity and leads to more inclusive and globally relevant design solutions. International collaboration has become a standard practice in the modern design industry.

Ethical considerations are essential in intercultural design. Designers must ensure that their work does not reinforce stereotypes, misrepresent cultures, or use cultural elements without proper understanding or respect (Moriarty et al., 2015, pp. 210–218). Ethical design involves research, dialogue, and sensitivity to cultural context. This is especially important in a globalized world where visual content spreads quickly and influences public opinion.

In conclusion, intercultural communication is an essential part of modern design practice. Visual identity works as a powerful tool that supports interaction between cultures in a globalized world. The success of design depends on the ability to combine universal visual principles with cultural specifics. Designers need to develop intercultural awareness, critical thinking, and adaptability to create meaningful and effective visual communication. The use of these skills in professional practice leads to stronger branding, better communication, and the promotion of cultural dialogue in contemporary society.

REFERENCES

1. Hall, E. T. (1976). *Beyond Culture*. Anchor Books. 256 p.
2. Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences* (2nd ed.). Sage. 616 p.
3. Hollis, R. (2001). *Graphic Design: A Concise History*. Thames & Hudson. 232 p.
4. Landa, R. (2013). *Graphic Design Solutions* (5th ed.). Cengage. 448 p.
5. Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2010). *Universal Principles of Design*. Rockport. 272 p.
6. McQuail, D. (2010). *Mass Communication Theory* (6th ed.). Sage. 632 p.
7. Moriarty, S., Mitchell, N., & Wells, W. (2018). *Advertising & IMC* (11th ed.). Pearson. 664p.
8. Schroeder, J. (2005). *Visual Consumption*. Routledge. 193 p.
9. Wheeler, A. (2017). *Designing Brand Identity* (5th ed.). Wiley. 336 p.

Kateryna Muravieinikova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Svitlana Krasniuk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

MODERN FASHION DESIGN TRENDS

Modern fashion carries several combinations: *nostalgia* for the past (especially the 80s and the 2000s) combined with refined minimalism. This reflects a desire to connect the past with the present, giving meaning to contemporary style. It is also no secret that fashion is cyclical, so the return of trends from the 1980s (acid and neon colors, iridescent metallic shades of silver and gold, sharply tailored suits, fitted blazers with exaggerated shoulders), the 1990s (bold styling, heeled boots with chunky lug soles, bright sportswear, strong shoulders), and the 2000s (low-rise jeans, metallic finishes, crop tops, and statement accessories) is not surprising.

An emphasis on textures (the trend is hyper-texturality and the combination of contrasting materials in one look: heavy and light, matte and glossy, smooth and textured).

Versace summer-spring 2025/2026

In the modern world of fashion, the ability to combine textures is considered a true understanding of one's craft and genuine professionalism. If earlier the rules dictated matching a bag to shoes, today the main trend is the play of contrasts. The combination

of different textures allows for the creation of complex, “multi-layered” looks that one wants to examine, even if they are executed in a single color.

Louis Vuitton autumn-winter 2026 Litkovska autumn-winter 2026

Sustainability (innovative materials, “smart” textiles, upcycling (waste from the fishing industry, coffee grounds), biotechnology etc.

Brand FiskinBrand Ochis Eyewear

Today, *sustainability* in fashion is no longer just organic cotton, but a true scientific laboratory. In 2026, we are observing a transition from the concept of “do no harm” to regenerative design, which actively restores the environment. Instead of petroleum-based products and animal leather, materials grown in laboratories or made from waste are emerging. Upcycling has ceased to be “handmade” and has become a prominent headline for global fashion brands. Work with biology is widespread: bacterial dyeing and the cultivation of silk thread.

Comfortable clothing has become a dominant trend in the modern fashion industry, transforming the concept of style from purely aesthetic to functional and convenient. Comfortable clothing gained its popularity during COVID-19, when the whole world stayed at home and saw no point in dressing up, as the main task was to survive. Humanity stopped paying attention to non-functional and uncomfortable items, the world “changed into” hoodies and sweatpants. This direction is also often associated with the casual style, which combines loose silhouettes, high-quality natural fabrics, and adaptability to an active lifestyle.

REFERENCES:

1. Harpers Bazaar Ukraine. (n.d.). Майбутнє моди: як технології та екологія переписують правила українського дизайну. (<https://harpersbazaar.com.ua/lifestyle/talking/maybutnye-mody-yak-tekhnohohiyi-ta-ekolohiya-perepysuyut-pravyla-ukrayinskoho-dyzaynu/>)
2. Miraton. (n.d.). Мода 90-х годов: как одевались в девяностые. (<https://www.miraton.ua/ua/fashioncocktail/moda-90-kh-godov-kak-odevalis-v-devyanostye.html>)
3. Versace. (n.d.). Spring-Summer 2026 fashion show. (<https://www.versace.com/row/en/stories/fashion-shows/spring-summer-2026.html>)
4. Vogue Ukraine. (n.d.). Litkovska ready-to-wear fall-winter 2026. (<https://vogue.ua/collections/litkovska-ready-to-wear-fall-winter-2026-9353.html>)
5. Vogue Ukraine. (n.d.). Versace весна-літо 2025–2026. (<https://vogue.ua/collections/versace-vesna-lito-2025-2026-9178.html>)
6. Vogue Ukraine. (n.d.). Як проста флісова кофта стала найпопулярнішою річчю цього року. (<https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/yak-prosta-flisova-kofta-stala-naypopulyarnishoju-richchyu-cogo-roku-58322.html>)
7. Fashionista. (n.d.). Fashion of 80s: десятиліття кольору і розправлених плечей. (<https://fashionista.ua/blog/fashion-of-80s-desyatilittya-koloru-i-rozpravlenikh-plechej-b283.html>)

Natalia Liubymova

*Kyiv National University of Technology and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Anna Nikolaienko

*Kyiv National University of Technology and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE ROLE OF DIGITAL MEDIA IN SHAPING GLOBAL CULTURAL IDENTITY

In the contemporary era of globalization, digital media has emerged as the primary architect of social reality, fundamentally transforming the mechanisms through which cultural identity is constructed, disseminated, and perceived. The transition from a world of localized, geography-bound cultural exchange to a hyper-connected digital ecosystem has created a global stage where diverse traditions intersect. This interdisciplinary study examines the profound influence of digital platforms on global cultural identity, analyzing the tension between the homogenization of tastes and the resurgence of localized digital expressions within a multicultural environment.

One of the most significant phenomena facilitated by digital media is the acceleration of cultural convergence. Digital platforms such as YouTube, TikTok, and Instagram function as global conduits for cultural artifacts, allowing aesthetic trends, musical genres, and linguistic vernaculars to transcend national borders in real-time.

This "borderless" exchange fosters a shared global consciousness, particularly among younger generations who navigate a digital landscape characterized by hybridity. For instance, the global success of non-Western media products, such as South Korean cinema or Scandinavian design, demonstrates how digital media democratizes cultural visibility, moving beyond the traditional Eurocentric dominance of the past decades.

Despite these opportunities for enrichment, the role of digital media is frequently critiqued through the lens of technological hegemony. The algorithmic structures of major social media platforms often prioritize content that fits specific commercial patterns, which can lead to a standardized global "meta-culture." This homogenization threatens to flatten the nuances of local identities, as individuals may feel pressured to adopt globally recognized symbols of success or beauty to gain visibility. The risk of cultural erasure is a critical

challenge in the multicultural environment of the 21st century, necessitating a conscious effort by creative industries to promote authenticity alongside connectivity.

Paradoxically, digital media also serves as a potent tool for cultural resistance and the preservation of heritage. Indigenous and marginalized communities worldwide leverage digital tools to document oral histories, revitalize endangered languages, and reconnect with dispersed diasporas. Through digital archiving and social media activism, these groups assert their presence in the global discourse, proving that digitalization does not necessarily equate to assimilation. This duality illustrates that digital media is not a passive force but a dynamic space where global and local identities are constantly negotiated.

Furthermore, the psychological dimension of digital engagement has led to the rise of "virtual cosmopolitanism." In this context, individuals develop a sense of identity that is not rooted in a specific territory but in shared intellectual and aesthetic values found within online subcultures. These "digital tribes" create new forms of solidarity that challenge traditional concepts of national identity. As users move between various digital spaces, they curate personalized cultural identities that are inherently fluid and multifaceted, reflecting the complex realities of a globalized world.

In conclusion, digital media plays a transformative role in shaping global cultural identity by acting as both a bridge and a mirror. It facilitates unprecedented cross-cultural dialogue while simultaneously raising urgent questions about the survival of local diversity. For the creative industries, the challenge lies in utilizing digital dimensions to foster a multicultural environment that celebrates difference rather than seeking to eliminate it. The future of global identity will likely be defined by this ongoing synthesis of the local and the universal, mediated through the ever-evolving lens of digital technology.

REFERENCES

1. Anderson, B. (2025). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. University of Minnesota Press.
2. Appadurai, A. (2025). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
3. Castells, M. (2024). *The Rise of the Network Society: The Information Age*. Wiley-Blackwell.
4. Couldry, N., & Hepp, A. (2023). *The Mediated Construction of Reality*. Polity Press.
5. Jenkins, H. (2023). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York University Press.
6. Kraidy, M. M. (2024). *Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization*. Temple University Press.

7. Miller, D. (2025). *Social Media in an English Village: A Comparative Study of Digital Culture*. UCL Press.
8. Pieterse, J. N. (2024). *Globalization and Culture: Global Mlange*. Rowman & Littlefield.

Diana Valkova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Svitlana Goncharenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

VIDEO GAME VISUALS AS A TOOL FOR REPRESENTING CULTURAL IDENTITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Modern video games are not just products of the entertainment industry but also a form of digital art. In the context of globalization, visual content emerges as an effective tool for conveying cultural identity. The visual language of a game is a complex system of signs (architecture, color palette, and symbolism) that broadcasts a cultural code to the target audience. Designers actively integrate culture, technology, and art, undertaking extensive creative and research work (Pashkevych et al., 2023). It is critically important to preserve the uniqueness of a national product in an environment dominated by generic standards and stereotypes.

Authenticity and the visual semiotics of the local landscape. Taking the game *S.T.A.L.K.E.R.* as an example, we observe the transmission of local authenticity through visual semiotics. The game's virtual space is filled with signs, objects, and items that evoke real historical memory. The use of photogrammetry and the architectural code of Soviet Modernism represents a complex set of tools that allows designers to create products that do not conform to global unification but offer a unique aesthetic (Ackerman et al., 2023).

According to the official concept and visual identity materials of GSC Game World, the key design task was to achieve "hyper-realistic authenticity" (GSC Game World, 2024). The use of technologies such as photogrammetry of real objects from

Pripyat was a conscious choice in favor of an "imperfect" aesthetics. Unlike glossy Western standards, the design is based on the "aesthetics of imperfection" (cracked concrete walls, rusty structures), which can be interpreted as a form of visual resistance to global unification. This approach preserves the landscape's "genetic code," making it recognizable globally through its local specificity (GSC Game World, 2024).

Globalization, unification, and functional design. In contrast to local authenticity, the *Counter-Strike* project demonstrates a strategy of unification. Global games often use simplified visual stereotypes to maintain game balance and clarity. The visual language here is subordinated to functionality: map design, skin systems for weapons and characters, stickers, and decorations become objects of digital mass consumption, which creates a universal "visual Esperanto" for the game and esports environments, erasing local features in favor of global readability (Wikipedia contributors, n.d.).

Digital design as a tool for cultural sovereignty. An important aspect is the designer's role in overcoming and resisting "visual colonization." If *Counter-Strike* demonstrates a model of adaptation to the global market, then *S.T.A.L.K.E.R.* proves that local exclusivity and adherence to cultural traditions can be a successful commercial strategy. The visual language of games allows users not only to observe a culture but also to experience it from within through interaction with design objects (Mymruk, 2025).

Innovation in the digital environment should be grounded in and support cultural traditions to create added value for the product: the game becomes not just code, but a digital manifesto of a nation (Pashkevych et al., 2023).

In conclusion, the research demonstrates that the visual language of video games is a dynamic arena for the interaction between global market standards and local cultural codes. The experience of the Ukrainian game development industry—particularly the *S.T.A.L.K.E.R.* series—demonstrates that visual authenticity is a powerful tool for integrating national art into the global digital context (GSC Game World, 2024; Ackerman et al., 2023). Designers need to master global design tools while enriching

them with unique cultural content, thereby strengthening cultural sovereignty in the digital space (Mymruk, 2025; Pashkevych et al., 2023).

REFERENCES

1. Ackerman, O., Bedrina, N., & Mamedov, K. (2023). Opportunities for using photogrammetry for digitizing cultural heritage sites. *Ukrainian Culture: Past, Present, and Ways of Development*, 47, 129–135. <https://doi.org/10.35619/ucpmk.v47i.735>
2. GSC Game World. (2024). *S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — Concept and visual identity*. <https://www.stalker2.com/>
3. Mymruk, O. V. (2025). Gamification of catastrophes: Ukrainian video games based on historical material. In *Current issues in the development of Ukrainian and foreign art* (pp. 80–82). Liha-Pres. <https://doi.org/10.36059/978-966-397-500-9-23>
4. Pashkevych, K. L., Vorobchuk, M. S., & Shynkar, A. Yu. (2023). Immersive technologies as an innovative tool for design project development. *Art and Design*, (2), 96–104. <https://doi.org/10.30857/2617-0272.2023.2.9>
5. Wikipedia contributors. (n.d.). *Esperanto*. In *Wikipedia*. <https://uk.wikipedia.org/wiki/Есперанто>

Daria Volokhova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Svitlana Goncharenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

TRANSFORMATION OF THE VISUAL LANGUAGE OF ANIMATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: FROM LOCAL TRADITIONS TO UNIVERSAL STANDARDS

The contemporary socio-cultural space is characterized by the total visualization of communicative processes. Individuals are daily immersed in a dense information environment shaped by visual language: digital outdoor advertising, interactive web design, interfaces of mobile applications and video games, cinematography, and informational posters. In most of these media products, animation serves as a key tool for attracting attention and conveying meaning. As researcher K. D. Marakhovska aptly notes, "Animation occupies an important place in culture, influencing the development of other screen arts and exerting a powerful impact on the contemporary cultural life of

humanity" (Marakhovska, 2023, p. 229). Modern digital globalization is transforming the mechanisms of visual information dissemination by eliminating geographical boundaries, making media products from any country instantly accessible via the Internet. "The global spread and dominance of standardized software for computer graphics inevitably shape common international visual standards and aesthetics" (Manovich, 2001, p. 115). This trend sparks discussions about the risk of complete artistic unification and the gradual erosion of authentic artistic styles under pressure from global standards. At the same time, globalization processes do not destroy the uniqueness of national schools but rather encourage their adaptation and creative integration of traditional artistic codes with contemporary global trends.

The study aims to provide theoretical substantiation of the viability of national animation schools in the modern digital environment and to demonstrate that globalization processes act not as a destructive factor but as a catalyst for the evolution of visual language. The source base includes thematic literature, in particular the proceedings of the Third All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Professional Communication: National Identity in a Multilingual World" (2025), the Dictionary of Basic Design Terms (Shostachuk & Kolesnyk, 2022), and the "Film Dictionary" (Myslavskyi, 2007).

The analysis of transformational processes should begin with considering animation as a universal tool of communicative design. Visual language here acts as a key means of conveying meaning, operating through form, color, and motion dynamics. As a result, animation possesses a specific screen expressiveness capable of overcoming language barriers and creating universal artistic images. This very feature makes it an ideal product for the global market, where regional visual differences are harmoniously integrated into a common space. For successful international distribution, modern animation studios employ deep localization of visual content: replacing textual elements with universal graphic symbols, redesigning characters' appearances according to local culture, and adjusting everyday details (from gastronomic preferences to types of

sports). Such a strategy allows a standardized commercial media product to become absolutely understandable and emotionally resonant for local audiences (Marakhovska, 2023).

The next key stage in the transformation of visual language is technological unification driven by the widespread adoption of standardized software across production cycles. The integration of unified tools for 3D modeling and rendering (from the English "rendering" — reproduction, representation; the process of visualizing a three-dimensional scene), particularly professional environments such as Blender, as well as specialized applications for digital painting (such as Ibis Paint or Adobe Photoshop), determines the emergence of a stable technical and aesthetic similarity among contemporary media products. In modern design, a so-called "international quality standard" has emerged, which presupposes a high level of motion smoothness—frame rate (the number of still images displayed per unit of time to create the illusion of motion), anatomically accurate proportions, and realistic lighting and shading models. These are critical requirements for a product's commercial success in the global market. The dominance of unified digital solutions leads to a process of technological leveling of individual artistic style, where the creator's unique manner gives way to technically refined yet standardized visual content. Thus, shared tools become not only technical means but also powerful factors in shaping a global visual culture, in which technological excellence serves as a universal criterion of professionalism.

At the same time, the dominance of universal standards does not result in a complete loss of national identity; rather, it stimulates the search for unique strategies to adapt global standards to local cultural contexts. Contemporary national studios successfully integrate international technical requirements while filling them with authentic content through the use of folklore elements, traditional visual arts, and national color in environmental design. A benchmark example of such a strategy is the work of Hayao Miyazaki and Studio Ghibli, where advanced visualization technologies

are combined with profound Japanese philosophy and distinctive aesthetics, transforming a local style into a global phenomenon.

To conclude, the analysis demonstrates that a dual nature characterizes the transformation of animation's visual language in the context of globalization. On the one hand, the integration of standardized software (Blender, Adobe Photoshop) and adherence to international quality standards (frame rate, anatomical accuracy) ensure technological convergence and competitiveness of media products in the global market. On the other hand, it has been proven that globalization challenges do not lead to the destruction of national schools; instead, they stimulate the search for effective strategies of visual adaptation. The use of local ethnographic codes, folklore motifs, and unique artistic stylizations (as seen in the works of Hayao Miyazaki or the project "Mavka"), combined with advanced technologies, enables the preservation of cultural identity. Such a synthesis ensures balance: the animation product becomes an organic part of global screen art while remaining a powerful instrument for representing national identity in the globalized digital space.

REFERENCES

1. Manovich, L. (2001). *The Language of New Media*. MIT Press.
2. Marakhovska, K. D. (2022). Contemporary animation: basic cultural universals, cultural invariants, and variability. *Cultural Almanac*, (3), 228–235.
3. Myslavskiy, V. S. (2007). *Film Dictionary*. Kharkiv: KhSAC named after I. P. Kotliarevskiy.
4. Professional Communication: National Identity in a Multilingual World. (2025). Proceedings of the Third All-Ukrainian Scientific and Practical Conference.
5. Shostachuk, T. V., & Kolesnyk, N. Ye. (Eds.). (2022). *Dictionary of Basic Design Terms*. TOV-505.

Kira Sizko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Svitlana Krasniuk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

CONCEPT ART AND CHARACTER DESIGNER: DIFFERENCE AND MEANING

In modern industry of visual culture, which includes animation, video-games and digital media, the stage of preliminary artistic design plays one of the most important roles. Concept creating stage exists for shaping overall visual aspect, as well as its mood, style choice and the way it must influence on audience emotionally. That is the reason, why understanding of basics of concept art and character design is highly required. These two meanings are used to be taken similarly, but they are quite different by their purposes in process of creating visual product.

Concept art is a form of visual art where the main purpose is to produce and convey ideas through illustrations and designs that are meant to be used in films, games, animations, comic books, or other media. This type of art is only a preliminary representation of an idea before it's made into a final product so that the artists on the visual development team can use it as a guide to define the look, feel, and style of the character, prop, environment, element, or whole project. In process of visualizing whole concept art artists must work with shape language, light, color and composition, which is used to convey the atmosphere of environment or story.

The singularity of concept art is precisely its variability and how experimental it can be. Unlike final product, it can be undetailed and sketchy, because its main goal is to give visual presentation of idea, as well as researching of the best decision for further project development. That is why concept-artists create a great number of options of one object, scene or environment, step by step developing the message behind it and its appearance. By meaning of this, concept-artists also do much of analyzing work, trying

to evaluate how project supposedly will look in different different stylistic or technical decisions.

Also, while “concept art” and “conceptual art” may sound similar, they refer to distinctly different practices within the artistic world. “Conceptual art” is an art movement that focuses on the idea or concept behind the work rather than the finished product itself. It emphasizes the artist’s intellectual engagement with the ideas and concepts rather than traditional aesthetic or material concerns. Conceptual art pieces can include installations, performances, written instructions, and more, and are often used to provoke thought or dialogue about social, political, and cultural issues.

Concept art isn’t one-size-fits-all. It branches out into various specialties, depending on the needs of the project:

- a) Environment Concept Art: defines landscapes, interiors, and entire worlds.
- b) Character Concept Art: shapes the personality and appearance of characters.
- c) Prop Concept Art: designs tools, weapons, objects, and accessories.
- d) Vehicle Concept Art: develops designs for cars, ships, and machinery.
- e) Style Exploration: establishes the visual language and mood of the project.

So, let’s focus of character concept art. Character design is a more specialized field that focuses solely on the creation of characters. While concept art encompasses the entire visual world, character designers are artists in charge of developing detailed designs for characters, including their appearance, clothing, accessories, and expressions. They ensure that characters fit the overall style and narrative of the project. Yet, since this field of concept is one of the most popular, they are easily confused with general definition of concept art.

Process of designing the characters starts from whole brainstorming and finding a silhouette, which must be distinctive as a clear stain, without details, colors and outfit development. Of course, very often silhouette shapes while working on overall proportions, outfits and shape language, but it is also a good method to check if the character turns out expressive enough. Professional character designers also pay much

attention to psychological aspect: the way certain shapes and colors perceived by the human mind. Possessing such knowledge, artists can say very much about the character just through their design: their age, social status, profession even emotional state. Sometimes animation studios use this to show that character is antagonistic even before the plot twist, so audience could cross the line between opposites. Character designing is not just artistic activity, it is combination of visual art and storytelling.

The difference between concept art and character design is primarily in its function. Concept art creates the overall visual language of a project, while character design details one of its key elements. Concept art can remain at the level of an idea or sketch, while character design can often be brought to a state suitable for further production, depending on task, such as animation or 3D modeling.

The importance of concept art in today's industry is underrated quite much. Yet it ensures the integrity of the visual style, helps to avoid mistakes during the production. Directors, producers, and technicians get a clear visualization of how final product supposed to look like. In addition, concept art is often used as a presentation tool, concept arts are often shown to investors or commissioners as an exclusive product to convince in potential of idea.

The importance of character design is not overrated as well, that's why it is one of the most popular branches of concept art. Characters are the central element of most stories. They form an emotional connection with the viewer or player, become symbols of brands and remain in the cultural memory. Successful character design can make a project recognizable and successful even without a complex plot. Big studios pay the most attention to this stage, so character's design often needs to pass multi-stage approval, no wonder why very often it takes up to hundreds of concept until coming to satisfying result. Concept art creates the medium in which the character resides, and the character design fits harmoniously into this environment. For example, in a retro-futuristic world, characters are often depicted with non-existing technologies for our

age, yet carrying steampunk atmosphere all around. In the historical context their appearance will be based on real prototypes. So logic and sticking to certain examples is incredibly important.

In summary, concept art and character design are interconnected components of modern visual art, performing different functions with similar goal. Concept art forms the foundation, defining the style and direction of a project. Character design creates unique and recognizable characters. Their interaction is the key to the successful implementation of any idea.

REFERENCES

1. Concept Art: Definition, History & Tools. *ESMA*. URL: <https://www.esma-artistique.com/en/news/concept-art-definition/> (date of access: 04.03.2026).
2. Contributors to Wikimedia projects. Concept art - Wikipedia. *Wikipedia, the free encyclopedia*. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Concept_art (date of access: 26.06.2026).
3. Wen A. What is concept art? One of the most misunderstood crafts in game design explained. *Creative Bloq*. URL: <https://www.creativebloq.com/art/digital-art/what-is-concept-art> (date of access: 26.06.2026).
4. What is Concept Art? Examples, Types, Process. *Artchive – Your Online Art Gallery Since 1998*. URL: <https://www.artchive.com/art-mediums/digital-art/styles/concept-art/> (date of access: 13.03.2026).

Diana Stepanenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Svitlana Krasniuk

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

THE ROLE OF MULTIMEDIA DESIGN IN MODERN CREATIVE INDUSTRIES

Multimedia design has had a significant impact on the creative industries of today, changing how information is created, shared and viewed. Multimedia design integrates text, graphics, animation, audio and video along with interactivity to create complex, engaging digital experiences as technology and globalisation speed up. Multimedia design is an artistic and technical expression of the creative process; consequently, it is

a critical component of many areas of business including marketing, education, entertainment and digital communication.

The growing significance of multimedia design has a strong link to society's continuous digital transformation. The widespread adoption of smartphones and social media platforms in addition to high speed internet connectivity has greatly altered the way in which audiences demand content which has not only information but is also visually appealing, interactive and easy to devour. This makes multimedia design crucial to the experience a user has and how effectively they can communicate. Today, designers are required to not only have technical expertise, but also creative thinking, and knowledge of user-centered design principles and behavioural patterns.

Multimedia design is a very important part of modern life because people use digital content every day. Different kinds of media like photos, videos, music, animation, and interactive elements help make information more interesting and easier to understand. Because of this, people can share stories, ideas, and emotions in a more creative way.

Today technologies are developing very fast, especially augmented reality and virtual reality. Augmented reality allows people to see digital objects in the real world through their phones or other devices. Virtual Reality is even more interesting because it creates a completely digital world where a person can feel like they are really inside the game, movie, or another environment. These technologies make multimedia design more exciting and realistic for users.

Multimedia design is important not only in entertainment but also in education. Online lessons, educational platforms, videos, and interactive tasks have changed the learning process a lot. Students can now study from home and use different digital materials to understand topics better. For example, animations and videos help explain difficult information in a simple and clear way. Educational games and interactive exercises also make studying less stressful and more enjoyable. Many teachers believe that modern technologies help students stay focused and improve their motivation to learn.

Entertainment industries also use multimedia design everywhere. Movies, streaming platforms, social media, video games, and virtual reality experiences all depend on creative digital content. Designers usually work together with programmers, artists, and writers to create projects that look attractive and keep people interested. Because of multimedia design, modern digital content becomes more interactive, emotional, and memorable for users.

Away from school, creating with various types of media also truly helps companies. It helps them come up with new thoughts and make new items. By smartly combining different sorts of media, designers can discover new ways to show tough ideas and easily solve tricky communication problems. It naturally gathers people with different skills – like artists, tech specialists, people who get others, and marketing experts. This working together makes a great spot for amazing new ideas. This then leads to neat new goods, special help, and wonderful experiences that truly match what people and the world need today.

However, the fast growth of multimedia technology also comes with challenges. One of the main problems is finding the right balance between making things look great and making them work well. Sure, things need to look good, but they also have to be simple to use, easy for everyone to access, and work smoothly on all sorts of devices and platforms. If multimedia isn't designed well, it can really frustrate people and make them not want to use it. That means creators really need to consider how simple it is to use, how easy it is to navigate, how quickly it loads, and whether everyone can access it when they build digital products.

One of the biggest problems for people who create digital content is that technology changes very fast. Multimedia designers always have to learn new programs, tools, and platforms because modern technologies are constantly developing. To work successfully, they need to adapt quickly and improve their skills all the time.

Today new technologies such as artificial intelligence are changing the way designers work. AI tools can help create content faster and make some tasks easier. At the same time, designers need to learn how to use these new technologies correctly. So,

they need to be ready to use these smart new tools, but also remember to be creative and use their own good judgment.

Being fair and doing what's right is also a really important part of creating digital content. When designers try to get people to do things using clever methods, watch what people do online, or create special stuff just for certain users, it makes us think. We worry about people's personal details, if they're being fooled, and what's okay to do on the internet.

Designers have a job to create things that respect users and are clear about what they're up to. So, good and honest design means not sharing false facts, keeping people's information secure, and making things that benefit everyone in society.

By means of this technology, the exchange of cultures has been simplified. For worldwide sharing purposes, the multimedia designer should keep in mind the sensitivities of every culture, the stereotypes to be avoided, the culture's language, symbols, customs, beliefs, as well as colors and background choices. A design with sensitivity will help avoid the offense of various cultures.

This will be a good conclusion to this assignment and the multimedia designers' ability to design for all things today is not to be underestimated. A quick review of the modern creative industries will be sufficient. People have started to recognize what a strong part of modern design process they take. The multimedia designers are able to help bring and shape new ideas and visions. With the help of technology multimedia designers will have an increase in their overall influence. People will use new forms of technology to learn, communicate, connect and be entertained and it will be multimedia designers with their understanding of the visual communication process who create and design these digital formats, with the help of the innovations mentioned this year. There is a need for further and ongoing studies to look in more depth to some of these developments, the affect that these will have on the design process.

REFERENCES:

1. Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). *E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning* (4th ed.). Wiley.
2. Mayer, R. E. (2020). *Multimedia learning* (3rd ed.). Cambridge University Press.

3. Vaughan, T. (2019). *Multimedia: Making it work* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Sofia Storozhenko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Svitlana Redko

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

GRAPHIC DESIGN AS A TOOL OF INTERCULTURAL DIALOGUE

Graphic design constitutes an integral component of contemporary visual culture, functioning at the intersection of art, communication, and technology. In its broad sense, graphic design is the process of creating visual messages intended to convey information, ideas, and meanings through typography, colour, composition, symbols, and imagery. It shapes the environment in which individuals engage with information on a daily basis, from print media to digital interfaces. In today's society, graphic design is no longer merely an aesthetic tool; it has become an important means of social communication and cultural representation (Lupton, 2015).

The development of globalisation processes has substantially transformed the role of graphic design. The conditions of the global information space facilitate the intensive exchange of cultural values, ideas, and imagery, thereby bringing the question of intercultural interaction to the fore. In this context, graphic design operates as an universal language capable of transcending linguistic barriers and uniting representatives of diverse cultures. Visual imagery, unlike verbal communication, is perceived more rapidly and carries the potential to be understood independently of the audience's linguistic affiliation (Hall, 1997).

Intercultural dialogue within the field of design manifests in the capacity to integrate diverse cultural codes, symbols, and aesthetic traditions into a coherent visual system. Contemporary brands and international companies, for instance, actively employ adaptive design that accounts for the cultural particularities of different regions.

This may be expressed through the selection of colour palettes, typefaces, imagery, and even compositional decisions that align with local traditions and audience expectations (Ambrose & Harris, 2019). In this way, graphic design becomes not merely an instrument of information transmission but a medium of cultural translation.

At the same time, globalisation presents a range of challenges for designers. Among the most critical is the risk of cultural homogenisation, whereby local traditions and identities are gradually displaced by universalised visual standards. This process leads to the erosion of the distinctive qualities of cultural forms and a diminishment of diversity within the visual environment. In this context, the preservation of national identity through design becomes particularly significant, that involves the deliberate use of traditional elements, ornamental motifs, symbols, and stylistic approaches (Danko, 2020).

Furthermore, designers operating in multicultural contexts must account for the specificities of how visual signs are perceived across different cultures. The same symbol or colour can have different, and sometimes opposite, meanings depending on the cultural context. White, for example, is associated with purity in European cultural tradition, whereas in certain Asian cultures it signifies mourning. Failure to account for such distinctions can lead to misunderstandings or, in some instances, cultural conflict (Frascara, 2004).

Digital technologies constitute another significant dimension of intercultural dialogue in graphic design. The internet, social media platforms, and global networks have considerably expanded the possibilities for the dissemination of visual content. Designers now have access to a broad range of cultural resources, enabling the creation of new hybrid forms that combine elements from diverse cultural traditions. At the same time, this requires a responsible approach to the use of cultural elements, in order to avoid superficial borrowing or cultural appropriation (Meggs, 2016).

Graphic design also plays a significant role in the construction of social narratives and values. Public service advertising, posters, and visual campaigns are capable of addressing pressing issues related to tolerance, diversity, and inclusion. Through visual means, design can contribute to the formation of an open and dialogic society in which cultural differences are respected and mutual understanding is sustained (Heller & Vienne, 2015).

Thus, graphic design in the contemporary world functions as a powerful instrument of intercultural dialogue. It not only transmits information but also constructs cultural meanings, facilitates interaction between different communities, and supports adaptation to the conditions of a globalised environment. The successful realisation of this function demands of the designer not only technical proficiency but also a deep understanding of cultural processes, a sense of professional responsibility, and an ethical approach to the creation of visual content.

In conclusion, within the context of the interdisciplinary dimensions of art and the creative industries, graphic design emerges as a key element uniting culture, communication, and technology. It opens new possibilities for intercultural interaction while simultaneously foregrounding questions of cultural identity preservation and the ethical dimensions of design practice in a globalised world.

REFERENCES

1. Ambrose, G., & Harris, P. (2019). *The fundamentals of design*. Bloomsbury Publishing.
2. Frascara, J. (2004). *Communication design: Principles, methods and practice*. Allworth Press.
3. Hall, S. (Ed.). (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage.
4. Heller, S., & Vienne, V. (2015). *Becoming a graphic designer*. Wiley.
5. Lupton, E. (2015). *Graphic design: The new basics*. Princeton Architectural Press.
6. Meggs, P. B. (2016). *A history of graphic design*. Wiley.

Vladyslava Zarubaieva

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Nataliia Gudkova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

TIKTOK AND INSTAGRAM AS EXHIBITION SPACES: NEW FORMS OF ART IN THE DIGITAL AGE

The digital transformation of the art world is happening very fast. It forces us to rethink traditional ways of sharing and presenting art. Social media platforms, especially TikTok and Instagram, have changed from simple tools for sharing content into full exhibition spaces. This change requires a careful and critical look at what is happening in contemporary art today (LB.ua, 2020).

For many centuries, the traditional gallery system defined how art was shown and experienced by the public. However, digital platforms have created a serious challenge to this system. Instagram, which was founded in 2010, introduced several important trends in art from vertical cinema to photo-friendly exhibitions. It changed the culture of how people perceive visual content. One of the most significant new concepts is so-called *instagrammability*, the idea that an exhibition can serve as a background for selfies. This new criterion has started to influence how exhibitions are organised and designed.

At the same time, a key question remains open: can social media be considered a legitimate exhibition space, or is it simply a tool for promoting traditional art? This question does not have an easy answer, because the role of digital platforms in the art world is still evolving (Walsh, 2005).

The shift of focus from physical reality to the virtual world has been a natural step for gallery art. In a time when visitors look at art through their phone cameras, it seems logical to move art inside the screen itself. Instagram provides a convenient platform for augmented reality (AR) art and makes its tools available to a wide range of users. In this

way, social media becomes a democratic exhibition space where anyone can participate, regardless of their location or social background (Bazilik Media, 2020).

There are several important characteristics that define how TikTok and Instagram function as exhibition spaces.

First, democratisation of access is one of the most important features. Unlike traditional galleries, social media platforms have no geographical borders or financial barriers for visitors. Anyone with a smartphone can view art from anywhere in the world. This creates a new model of interaction between the artist and the audience, making art more accessible and inclusive (Terrill, 2017).

Second, algorithmic curation plays a central role. The exhibition space on TikTok and Instagram is not shaped by traditional human curators, but by the algorithms of the platforms. This introduces new criteria for what becomes “visible” in the art world. Instead of traditional art criticism, the key indicators become engagement rate, likes, shares, and comments. This is a fundamentally different approach to how art is selected and promoted.

Third, the ephemerality of content is a distinctive feature of social media art. Unlike permanent exhibitions, content on social media has a very short lifespan. Instagram Stories disappear after 24 hours. This creates a new aesthetic of speed and immediacy, which is very different from the permanence that traditional art institutions offer.

Fourth, interactivity transforms the role of the viewer. In the digital exhibition space, the audience is not passive. Viewers can comment, repost, and create their own content inspired by what they see. This changes the traditional model of *artist - artwork - viewer* and adds new levels of interaction and participation.

Despite these shared features, TikTok and Instagram operate quite differently from each other. Instagram focuses on static visuals and the aesthetics of a single image or frame. TikTok, on the other hand, represents art through movement, performance, and storytelling. The TikTok algorithm is built on a discovery-first principle: content is

shown not only to followers, but also to a wide audience based on their interests. This creates unique opportunities for young artists who do not yet have an established reputation to gain recognition and visibility.

According to research published by Forbes, the format of continuous scrolling makes TikTok extremely engaging, which increases the chances of a video going viral. However, the art world treats TikTok with some caution. An analysis of the 100 most visited museums in the world showed that only 21 museums use TikTok, and only six of them have more than 1 00 000 followers. Among the successful examples are the Museo Nacional del Prado (1 400 000 followers), the National Gallery in London (2 400 000 followers), and the Uffizi Gallery (844,000 followers) (The Art Newspaper, 2023).

One major reason why art institutions are hesitant about TikTok is its characteristic lo-fi aesthetic, which requires informality and a light tone. Museums and art professionals are used to high-quality production and serious content. The tone that TikTok demands can conflict with the expectations of a traditional art audience. Nevertheless, economic pressures are pushing art institutions to find new ways to engage audiences through memes, humour, and presenter-oriented videos.

A separate and very interesting phenomenon is the emergence of TikTok artists who have built their entire career through the platform. For example, the American artist Michael Todd Horn (@Bijjoo), with more than 110,000 followers and 1.8 million likes, received a solo exhibition at the prestigious Saatchi Yates gallery in London in 2023 a traditional institutional space. This example shows that TikTok is becoming a legitimate exhibition space capable of building real artistic reputations.

TikTok is also changing the nature of art itself. While traditional art focuses on a static object, and Instagram focuses on the perfect frame, TikTok requires temporality, rhythm, and sound. Music becomes an inseparable part of the visual work. In this sense, TikTok art comes close to performance art and video art, but with one important

difference: it is created by a wide range of users, not only by professional artists. This raises important questions about authorship, quality, and the boundaries of what we call art.

TikTok and Instagram now function as full exhibition spaces with their own specific features, which requires new approaches to art criticism and curatorial practice (Walsh, 2007). Digital platforms do not replace traditional galleries; instead, they complement the art ecosystem by creating hybrid forms of presenting and experiencing art. The transitions happening in the art world due to digitalisation show that a new paradigm is forming one where the virtual and the real continue each other, creating a unified space that does not feel like a catastrophic loss of anything.

REFERENCES

1. LB.ua. (2020). Instagram-маски, AR-мистецтво та віртуальна ідентичність. https://lb.ua/culture/2020/02/13/449727_instagrammaski_armistetstvo.html
2. Bazilik Media. (2020). Як мистецькі майданчики ведуть Instagram. <https://bazilik.media/iak-mystetski-majdanchyky-vedut-instagram/>
3. Terrill, L. (2017). Using social media to curate digital artworks can lead to increased and more dynamic public participation and engagement. LSE Impact Blog. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/04/18/using-social-media-to-curate-digital-artworks/>
4. The Art Newspaper. (2023, April 14). TikTok, TikTok... It's time the art world stopped being so uptight and joined the world's most entertaining app. The Art Newspaper. <https://www.theartnewspaper.com/2023/04/14/tiktok-tiktok-its-time-the-art-world-stopped-being-so-uptight-and-joined-the-worlds-most-entertaining-app>
5. MuseumNext. (n.d.). Museums on TikTok – Must follow museums to learn from. MuseumNext. <https://www.museumnext.com/article/how-are-museums-are-using-tiktok/>
6. Walsh, P. (2007). Rise and fall of the post-photographic museum: Technology and the transformation of art. In R. Parry (Ed.), *Museums in a Digital Age* (pp. 292–305). Routledge.

Волохова Д. К.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

Дзира І. Я.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

ОСНОВНІ СПОСОБИ ПОПОВНЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ СФЕРИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ДИЗАЙНУ

Вступ. Сучасний стрімкий розвиток галузі мультимедійного дизайну зумовлює активне формування відповідної терміносистеми, де домінуючу роль наразі відіграють англіцизми. З одного боку, використання інтернаціоналізмів забезпечує продуктивну професійну комунікацію на міжнародному рівні, спрощуючи взаємодію фахівців із різних країн. Проте, з іншого боку, постає гостра проблема збереження національної автентичності фахової мови. Як зазначають дослідники С. З. Булик-Верхола та Я. О. Верхола, надзвичайно важливим є дотримання балансу між «розбудовою термінології завдяки використанню національних мовних ресурсів і вживання в ролі термінів запозичених найменувань» (Булик-Верхола, Верхола; 2023, 46). У контексті праці З. Й. Куньч «Питоме й запозичене в термінології: проблема балансу», «Проблема балансу між цими двома тенденціями особливо гостро постає в нинішніх умовах, коли відбувається суттєвий англомовний тиск на українську термінологію і, крім того, залишається недоладною тенденція до калькування термінів за взірцем російської мови» (Куньч, 2018, 39).

Метою пропонованих тез є проаналізувати національні джерела поповнення терміносистеми мультимедійного дизайну, зокрема через дослідження морфологічного та аналітичного способів термінотворення. Джерельною базою роботи слугують лексикографічні праці, зокрема «Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування» (Пройдаков, Теплицький; 2005), словник основних дизайн-термінів (Шостачук, Колесник; 2022).

Виклад основного матеріалу. У професійній лексиці галузі мультимедійного дизайну активно використовують іншомовні номінації, частина з яких наразі не має прямих однослівних україномовних відповідників. Однак до національної терміносистеми належать не лише слова, утворені від питомих українських основ, а й похідні лексеми, створені шляхом приєднання українських словотворчих афіксів до запозичених коренів. Наприклад, базові терміни, такі як *анімація* (від лат. *animatio* – оживлення), *спрайт* (від англ. *sprite* – фея, дух; у дизайні – плоске двовимірне зображення), *фрейм* (від англ. *frame* – рамка, кадр), у своїй початковій формі є транслітераціями (відтворення іншомовного слова літерами національної абетки згідно з його написанням у мові-оригіналі, як-от англ. *designer* – укр. *дизайнер*). І хоча ці базові слова є іншомовними, утворені від них за допомогою українських морфем похідні слова функціонують уже як повноцінні елементи національної мови.

Морфологічний спосіб термінотворення. Як зазначають мовознавці, «цей спосіб полягає у творенні нових термінів шляхом поєднання твірної основи (як питомої, так і запозиченої) з різними афіксами (суфіксами та префіксами)» (Панько, Кочан, Мацюк; 1994). Для термінології галузі мультимедіа характерні суфіксальний, префіксально-суфіксальний способи та спосіб складання основ.

Суфіксальний спосіб від запозиченої основи – творення іменників на позначення процесів за допомогою питомого суфікса *-ни(я)* – *кадрування* (від фр. *cadre*), *рендерування* (від англ. *render*).

Префіксально-суфіксальний спосіб – утворення прикметників від англіцизмів, наприклад *запікселений* (від англ. *pixel* – найменший елемент растрового зображення, утворено за допомогою префікса *за-* та суфікса *-ен*).

Спосіб складання основ: як приклад, термін *відео* (від лат. *videre* – бачити) у поєднанні з іншими словами та суфіксами утворює складні номінації, як-от *відеомонтаж* або *відеоредагування*.

Аналітичний (синтаксичний) спосіб, за дослідженнями, «є одним із найпродуктивніших шляхів поповнення сучасних терміносистем (приблизно 70%

термінів у різних термінологіях – це словосполучення)» (Булик-Верхола, Верхола; 2023, 49). Терміни, утворені аналітичним способом, найповніше можуть відобразити сенс поняття. Цей спосіб реалізується через дослівний переклад англійських конструкцій. Як приклади аналітичного творення можна навести словосполучення: *векторна графіка* (від лат. *vector* – той, що несе, та грец. *graphike* – намальований), *ключовий кадр* (калька з англ. *keyframe*), а також *користувацький інтерфейс* (калька з англ. *user interface*). Багатокомпонентні терміни складаються з іменника (головного слова) та прикметника (залежного слова).

Тенденція до орієнтації на рідномовний ґрунт виразно простежується в **лексико-семантичному способі** словотвору. Пор.: *зарубка, знак, насиченість, роздільність, спади, яскравий* тощо. Процес перетворення загальноживаних слів або словосполучень української мови на термінологічні одиниці сфери дизайну найчастіше відбувається шляхом звуження їхнього первісного значення або метонімізації. При цьому слід зауважити, що незапозична лексика є непродуктивним матеріалом для термінотворення.

Проте, незважаючи на об'єктивну складність конструювання абсолютно нових кореневих основ, наявний лексичний фонд української мови залишається критично важливим ресурсом для розбудови фахового мовлення. Замість механічного використання англіцизмів, словник мультимедійного дизайну активно поповнюється питомими відповідниками завдяки метафоричному переосмисленню вже існуючих понять. Показовими прикладами є залучення таких незапозичених слів, як *тло* (англ. *background*), *шар* (англ. *layer*), *пензель* (англ. *brush*), *прозорість, відтінок*. Використання цих номінацій формує природне мовне середовище, де складні технічні інструменти стають інтуїтивно зрозумілими завдяки прозорій внутрішній формі рідного слова.

Також механізмом збереження автентичності терміносистеми виступає залучення питомих українських морфем та використання способу

основоскладання. Завдяки поєднанню національних словотворчих елементів формуються такі повноцінні терміни, як *застосунок* (альтернатива до слова *аплікація*), *позначка* (замість *іконка*), *вкладка* або *взаємодія* (замість *інтерація*).

Висновок. Використання морфологічного та аналітичного способів термінотворення сприяє збереженню автентичності професійної української мови. Попри існування інших механізмів формування терміносистеми (зокрема лексико-семантичного та морфолого-синтаксичного), у межах пропонованих тез було висвітлено саме ці два шляхи як найбільш репрезентативні. Проведений аналіз демонструє, що запозичення іншомовних номінацій та їхня подальша адаптація засобами національної мови дозволяє не лише ефективно поповнювати фаховий словник галузі мультимедіа, а й зберігати комунікативну прозорість. Такий підхід забезпечує баланс: терміни стають органічними елементами української мови, водночас залишаючись зрозумілими для міжнародної спільноти фахівців, що є критично важливим для глобалізованого середовища сучасного дизайну.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Булик-Верхола, С. З., & Верхола, Я. О. (2023). Національні джерела поповнення комп'ютерної термінології української мови. *Закарпатські філологічні студії*, 27(1), (с. 45–50).
2. Куньч, З. Й. (2018). Питоме й запозичене в термінології: проблема балансу. *Теорія терміна: конкретизація лексико-семантичних парадигм: Монографія*. Нац. ун-т «Львів. Політехніка». (с. 38–66).
3. Панько, Т. І., Кочан, І. М., & Мацюк, Г. П. (1994). *Українське термінознавство: Підручник*. Світ. 216 с.
4. Пройдаков, Е. М., & Теплицький, Л. А. (2005). *Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування* (1-ше вид.). СофтПрес. 549 с.
5. Шостачук, Т. В., & Колесник, Н. Є. (Уклад.). (2022). *Словник основних дизайн-термінів*. Вид-во «ТОВ-505». 48 с.

Кобута К.С.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

КОНСТРУЮВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО МЕДІАПРОСТОРУ

У XXI столітті, де глобалізаційні та діджиталізаційні процеси відіграють провідну роль у формуванні нової реальності, значної трансформації зазнала і культурна ідентичність, а однією з платформ її презентації та утвердження слугує цифровий медіа простір. Окремі індивіди, як і цілі соціальні групи, не лише змінюють сприйняття та визначення власного “Я” внутрішньо, але й шукають нові способи присутності та самовисування в інформаційно-комунікаційному вимірі. Відповідно, феномен ідентичності, зокрема культурної, виступає не як статична одиниця, а радше як динамічний та змінотворчий механізм самоусвідомлення та самопрезентації.

Сучасний науковий дискурс розглядає ідентичність як збірний результат соціальної взаємодії та комунікативних практик. Зокрема Стюарт Голл, британський соціолог культури, стверджує, що ідентичність формується в межах репрезентацій і не є фіксованою сутністю, а радше процесом постійного становлення (Hall, 1996, 2). Позицію дослідника поділяють і інші сучасні науковці, та наголошують, що ідентичність як така конструюється через дискурс під впливом соціальних, культурних та ідеологічних чинників (Wodak, 2009, 2).

Інтенсивний розвиток медіакомунікації та широке використання соціальних мереж створює нові передумови для “перемапування” репрезентації власного “Я”. На противагу традиційним медіа, діджитал платформи забезпечують мультимодальність, інтерактивність і присутність широкої кількості користувачів у продукуванні контенту. М. Кастельс зазначає, що мережева спільнота характеризується новими формами ідентичності, які виникають у результаті взаємодії глобальних і локальних процесів (Castells 2010). Таким чином,

ідентичність набуває гібридного характеру та конструюється на перетині різних культурних впливів.

Особливу роль у конструюванні культурної ідентичності відіграють соціальні мережі, які слугують як канал для самовираження, соціальної інтеракції та інтеграції як такої. Користувачі створюють власні медійні образи, використовуючи мовні та візуальні засоби, а також символізм. При цьому ідентичність стає результатом свідомого вибору та редагування, що дозволяє говорити про її «перформативний» характер (Boyd, 2014). Соціальні мережі також сприяють формуванню спільнот за інтересами, які часто виходять за межі національних кордонів.

Не менш важливу роль у цифровому медіапросторі відіграють дискурсивні практики, через які відбувається репрезентація культурної ідентичності. Однією з ключових стратегій є стратегія саморепрезентації, яка передбачає створення позитивного образу свого через використання відповідних лексичних та стилістичних засобів. Іншою важливою стратегією є стратегія категоризації, яка дозволяє структурувати соціальну реальність через поділ на “своїх” і “чужих”. У цифровому середовищі ці стратегії часто поєднуються з візуальними елементами, такими як зображення, меми чи відео.

Варто зазначити, що одну з ключових ролей у формуванні ідентичності відіграють алгоритми. Цифрові майданчики базуються на алгоритмічних системах для персоналізації контенту, що, зрештою, значно впливає на інформаційне поле користувачів мереж. Відповідно, існує висока ймовірність утворення “інформаційних бульбашок”, які підсвічують певні уявлення про культурну ідентичність (Pariser, 2011). Тож користувачі соцмереж зустрічають переважно той матеріал та публікації, які збігаються з їхнім інтересами та уподобанням, що, з одного боку, дещо обмежує міжкультурний діалог, а з іншого - сприяє визначенню та увиразненню власної ідентичності. Водночас, активізуються процесів глобалізації культурної ідентичності. З одного боку,

відбувається поширення універсальних культурних моделей, що веде до певної уніфікації. З іншого боку, посилюється інтерес до локальних культур, що сприяє їхній репрезентації на глобальному рівні. У цьому контексті культурна ідентичність постає як результат взаємодії глобального та локального, що відповідає концепції “глокалізації” (Robertson, 1995, 31).

Водночас цифровий медіапростір створює нові виклики для культурної ідентичності. Зокрема, зростає ризик маніпуляції інформацією, поширення стереотипів і дезінформації. Тен ван Дейк зазначає, що дискурс може використовуватися як інструмент влади та ідеологічного впливу (van Dijk, 2011). У цифровому середовищі ці процеси набувають особливої інтенсивності через швидкість поширення інформації та широке охоплення аудиторії.

Таким чином, конструювання культурної ідентичності в умовах цифрового медіапростору є складним і багатовимірним процесом, що поєднує дискурсивні, соціальні та технологічні чинники. Цифрові медіа не лише відображають ідентичність, а й активно беруть участь у її формуванні, створюючи нові можливості та водночас нові виклики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Boyd, D. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.
2. Castells, M. (2010). *The power of identity* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
3. Hall, S. (1996). Who needs identity? In S. Hall & P. du Gay (Eds.), *Questions of cultural identity* (pp. 1–17). SAGE.
4. Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. Penguin Press.
5. Robertson, R. (1995). Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. In M. Featherstone et al. (Eds.), *Global modernities* (pp. 25–44).
6. Van Dijk, T. A. (2011). Discourse and ideology. In T. A. van Dijk (Ed.), *Discourse studies: A multidisciplinary introduction* (2nd ed., pp. 379–407).
7. Wodak, R., de Cillia, R., Reisigl, M., & Liebhart, K. (2009). *The discursive construction of national identity* (2nd ed.). Edinburgh University Press.

Пилячик Н. Є.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

Колеснікова В. А.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

МОВНА ГРА, ІРОНІЯ ТА АБСУРДИЗМ ЯК ВЕРБАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ КОМІЧНОГО В YOUTUBE-ДИСКУРСІ НА МАТЕРІАЛІ YOU SUCK AT COOKING TA BINGING WITH BABISH

У лінгвістичних дослідженнях мультимодальний текст аналізують як єдину, нерозривну систему. Комічний ефект виникає завдяки зміні лінгвостилістичних засобів. До таких засобів включають мовну гру, іронію, гіперболу, каламбури та лексичні одиниці, які мають комічний тон у певному контексті. Мета статті полягає в тому, щоб встановити та продемонструвати, як працюють механізми творення комічного у сучасному YouTube-дискурсі. Дослідженням вербальних компонентів комічного займалися Л. Вітгенштейн, А. Камю, А. Бергсон та інші.

Вітгенштейн розглядав мову як багатofункціональний інструмент для опису об'єктів, висловлення бажань чи пояснення емоційних станів, трактуючи сукупність цих дій як «мовну гру». Запроваджуючи цей термін у своїх пізніх працях, філософ доводив, що вербальна комунікація є невід'ємною складовою людської діяльності. Концепція мовної гри використовувалася ним у двох значеннях: для аналізу примітивних мовних систем та для позначення різноманітних способів функціонування мови в повсякденності. При цьому філософ стверджував, що навіть складна повсякденна мова за своєю природою подібна до примітивних систем, оскільки базується на послідовності дій, що підпорядковуються певним правилам у конкретному контексті (Dipankar Das, Rituparna Neog, 2020).

Іронія є складним лінгвістичним та літературним інструментом. Вона базується на розбіжності між формальним висловлюванням і його справжнім підтекстом. Це явище проявляється через вербальну іронію, коли пряме значення

слів суперечить намірам мовця. Також є ситуативна іронія, яка залежить від невідповідності між очікуваним фіналом та реальною дійсністю. Крім того, іронічний ефект часто виникає на межі контрасту між зовнішнім драматизмом подій і їхнім глибинним сенсом. Дослідники визначають три основні типи цього прийому: вербальну, драматичну і ситуаційну іронію. Кожен з цих типів по-своєму підкреслює суперечливість сприйняття реальності (Samuel F. Joshua, 2020).

Аналізуючи гумористичну природу абсурдизму, важливо розмежовувати «абсурд» як сталу філософську категорію та «абсурдизм» як теоретичну концепцію, що постулює неминучу безглуздість буття. У той час як класичний абсурдизм Альбера Камю фокусується на дотриманні логіки абсурду, гумористичний абсурдизм пропонує специфічну реакцію на цей стан. Необхідно розрізнати раціональне «розуміння абсурду» та глибинне «відчуття абсурду», яке є не просто миттєвою емоцією, а стійкою моделлю світосприйняття. Оскільки зіткнення з ірраціональністю світу може провокувати різні почуття, серед яких жах і відраза, то гумористичний абсурдизм стає інструментом їх подолання через сміх. Таке ставлення проявляється у двох формах: наочній, що фокусується на висміюванні конкретних життєвих ситуацій, а також абстрактній, де об'єктом гумору постає загальна екзистенційна безглуздість. Таким чином, гумористичний абсурдизм визначається як світоглядна позиція, де сміх перетворюється на фундаментальний спосіб сприйняття реальності, що розкриває загальний стан людства як комічне (Hamer, 2020).

Автори англomовних YouTube каналів «You Suck at Cooking» та «Binging with Babish» застосовують мультимодальні засоби для досягнення гумористичної мети. Усі вербальні прийоми творення комічного тісно взаємодіють із відеорядом, де мовна гра, іронія та абсурдизм стають інструментами деконструкції класичного кулінарного шоу. Зокрема, іронічне переосмислення кулінарних інструкцій через використання алюзій та парадоксів дозволяє авторам не лише подавати рецепти, а

й створювати специфічний інтелектуальний гумор. Наприклад, у кулінарному відеодискурсі автор каналу «You Suck at Cooking» використовує мовну гру, засновану на фонетичній подібності лексем: «Make sure you don't confuse cauliflower with collie flower or colic-y flower» («Глядачу, дивись не переплутай цвітну капусту з квіткою коллі чи коліковою квіткою»). Автор також застосовує абсурдизм: «And basically what you've created is a perfect holder for your banana that you can just carry with you wherever you go». Словосполучення «perfect holder» автор вживає щодо чогось на кшталт вирізаної з гарбуза коробки, яка насправді не має жодної практичної цінності, що створює ефект гумористичного абсурдизму. Автор каналу «Binging with Babish» використовує вербальну та ситуаційну іронію: «First we're going to drop them into a mortar and pestle and start grinding them by hand just for camera once nobody's looking we're just going to utilize a spice grinder instead» («Спершу ми закинемо їх у ступку і почнемо розтирати вручну просто для камери, а коли ніхто не дивитиметься, просто скористаємося електричним подрібнювачем для спецій»). Автор іронізує над типовими діями фуд-блогерів, які лише роблять вигляд естетичної картинки, але насправді готують по-іншому.

Отже, можна стверджувати, що мультимодальні засоби створення комічного у сучасному англomовному кулінарному дискурсі не лише розважають глядача, а й перетворюють процес приготування їжі на інтелектуальну гру, де лінгвістичні прийоми стають її невід'ємною частиною.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Binging with Babish (б. д.). <https://www.youtube.com/@bingingwithbabish>
2. Das, D., & Neog, R. (2020). Language game: Ludwig Wittgenstein. *International Journal of Management*, 11(12). <https://doi.org/10.34218/ijm.11.12.2020.016>
3. Fubara, S. J. (2020). A pragmatic analysis of the discourse of humour and irony in selected memes on social media. *International Journal of Language and Literary Studies*, 2(2), 76–95. <https://doi.org/10.36892/ijlls.v2i2.281>
4. Hamer, Thom (2020). *A Critique of Humoristic Absurdism. Problematizing the legitimacy of a humoristic disposition toward the Absurd*. Utrecht: Utrecht University.
5. You suck at cooking (б. д.). <https://www.youtube.com/@yousuckatcooking>

Кочержук Д. В.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

ЕСТЕТИКА ЗВУКОЗАПИСУ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СИНТЕЗ АВТЕНТИЧНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Сучасна епоха цифрових трансформацій актуалізує проблематику взаємодії традиційних форм культурної репрезентації та новітніх технологічних засобів у їх фіксації і поширенні. Звукозапис як феномен культури ХХ–ХХІ ст. постає не лише технічним інструментом збереження аудіальної інформації, а й повноцінним медіатором міжкультурного діалогу, що формує нові естетичні парадигми сприйняття звукового простору. Наявність концептуальних змін у звуковій культурі потребує ґрунтовного філософського та філологічного аналізу як першоелемента культурної комунікації.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю осмислення естетичних аспектів звукозапису крізь призму філологічної науки, зокрема семіотики та дискурс-аналізу міжкультурної комунікації. Цифровізація технологій суттєво розширила можливості збереження та трансляції культурної спадщини різних народів, водночас породивши дискусії щодо автентичності записаного матеріалу та його відповідності оригінальному звучанню.

Семіотичний підхід до аналізу звукозапису дозволяє розглядати його як складну знакову систему, що функціонує на кількох рівнях культурної комунікації. У межах цієї системи понять відбувається диференціація чотирьох рівнів семіотичного аналізу: звук як фізичне явище, аудіо як технологія, звучання як естетична категорія та музичний продакшн як соціокультурний конструкт (Агавва, 2009, 76).

Музичну семіотику можна вважати наукою про специфічні знакові системи, які вибудовуються багатовекторно та потребують міждисциплінарного підходу до

їх вивчення. Стосовно мовної природи музики та її комунікативної функції, музичне мистецтво цілком обґрунтовано класифікується як невербальна семіотична система, що має власну граматику, синтаксис та прагматику (Почепцов, 2001, 316).

Філологічний вимір дослідження звукозапису передбачає аналіз звукового тексту як дискурсивної формації, що містить імпліцитні культурні коди та експліцитні маркери етнічної ідентичності. Концепція «звукового ландшафту», запроваджена канадським композитором і дослідником Р. Шейфером, набуває особливого значення в контексті філологічного аналізу, оскільки дозволяє інтерпретувати акустичне середовище як текст, що підлягає прочитанню та герменевтичному тлумаченню (Schafer, 1994, 219 – 221).

Цифровізація технологій звукозапису суттєво змінила парадигму музичного виробництва та споживання. Розвиток цифрових технологій сприяв трансформації музичного аудіювання: від простого відтворення звуку до повноцінної музичної реконструкції, де записи стають не лише інструментом фіксації звукової інформації, а й чинником впливу музично-естетичного досвіду.

Технологічна еволюція звукозапису охоплює кілька ключових напрямів: аудіозаписувальні технології, мікшування та постпродакшн, фіксація просторового звуку, а також кодування та передача аудіо сигналів. Кожен із цих напрямів має власні естетичні імплікації, що визначають специфіку звукового продукту та його сприйняття реципієнтом.

Особливої уваги заслуговує проблема взаємодії синтезу звуку та візуальних медіа в кінематографі. Дослідження концептуальної основи цієї взаємодії з позиції семіотики та теорії медіа дозволяє виявити глибинні механізми формування аудіо тексту як цілісної знакової системи. Це має безпосереднє значення для філологічного аналізу мультимодальних нарисів, де звук функціонує як один із семіотичних модусів поряд із вербальними та візуальними компонентами (Агавва, 2009, 167).

Проблема автентичності звукозапису набуває особливої гостроти в умовах глобалізації культурного простору. Вплив глобалізаційних процесів на специфіку розвитку музичної культури XX – XXI ст. як транскультурації становлять предмет численних наукових досліджень. Транскультурація як процес взаємопроникнення культурних елементів у глобалізованому світі актуалізує питання збереження автентичності локальних музичних традицій завдяки їх фіксації засобами аудіо технологій. Глобалізаційні процеси суттєво впливають на розвиток музичного фольклору різних народів, що потребує аналізу сутності їх проявів у культурній сфері. Медіа та глобалізація культури створюють нові умови для міжкультурної музичної комунікації, де звукозапис виступає основним каналом передачі культурної інформації. З філологічної точки зору, автентичність звукозапису може розглядатися як текстова категорія, що визначається відповідністю записаного матеріалу до первинного культурного контексту його створення. Це передбачає врахування не лише акустичних параметрів запису, а й паратекстуальних елементів (контексту виконання, інтенцій виконавців, рецептивних очікувань аудиторії).

Комунікаційна культура в умовах глобалізації суттєво впливає на формування міжнародного культурного простору та механізми міжкультурної взаємодії (Почепцов, 2001, 211). Звукозапис у цьому контексті функціонує як медіатор, що забезпечує трансляцію культурних смислів через просторові та темпоральні межі, долаючи бар'єри вербальної комунікації.

Філологічний аналіз звукозапису як інструменту міжкультурної комунікації передбачає дослідження кількох ключових аспектів. По-перше, це інтертекстуальність звукового тексту (його здатність вступати в діалогічні відносини з іншими текстами культури). По-друге, це прагматичний вимір звукозапису та його комунікативної спрямованості. По-третє, це семантична

багатошаровість записаного матеріалу, що включає денотативні, конотативні та символічні рівні значення.

Семіотико-культурний аналіз як сучасний спосіб дослідження музичних творів дозволяє виявити низку особливостей взаємодії культурних кодів у процесі звукозапису та його реценції. Цей підхід є особливо продуктивним для вивчення феноменів «(world music)», де відбувається синтез автохтонних музичних традицій із глобалізованими естетичними стандартами.

Історичні записи, що охоплюють період від кінця XIX ст. до появи компакт-дисків (1982), становлять унікальний архів звукової культури, який може бути класифікований за критерієм призначення на академічні та комерційні записи. Діалектика традиції та інновації в естетиці звукозапису проявляється у постійному напруженні між прагненням до максимально точної фіксації звукового матеріалу та творчим потенціалом медіатехнологій. З одного боку, сучасні технології дозволяють досягти безпрецедентної якості звуковідтворення, що наближає записаний матеріал до концертного виступу. З іншого боку, ці ж технології відкривають можливості для маніпуляцій із звуком, що ставить під сумнів саму концепцію автентичності.

Застосування філологічних категорій до аналізу звукозапису відкриває нові перспективи для міждисциплінарних досліджень. Наратологічний підхід дозволяє розглядати звукозапис як форму оповіді, що має власну темпоральну структуру. Стилістичний аналіз звукового тексту передбачає виявлення специфічних засобів виразності, характерних для різних жанрів, епох та культурних традицій. Риторичний вимір звукозапису охоплює стратегії переконання та впливу, що реалізуються через акустичні способи.

Особливого значення набуває категорія інтермедіальності, що описує взаємодію різних медіа у процесі культурної комунікації. Звукозапис як медіум вступає у складні відносини з іншими формами культурної репрезентації (текст, зображення, відео), утворюючи гібридні форми культурного продукту. Ця

інтермедіальна природа звукозапису має важливі імплікації для філологічного аналізу мультимодальних текстів сучасної культури.

Фоносемантичний аспект дослідження звукозапису відсилає до класичних філологічних теорій звукового символізму та звукової образності. Звукозапис фіксує не лише музичний чи мовленнєвий зміст, а й паралінгвістичні компоненти комунікації (інтонацію, тембр, темп, паузи), що несуть значне семантичне навантаження (Бацевич, 2004, 214).

Естетика звукозапису в контексті міжкультурної комунікації становить багатовимірне явище, що потребує міждисциплінарного підходу із залученням методологічного інструментарію філології, музикознавства та культурології. Синтез автентичності та технологічних інновацій визначає специфіку сучасного звукозапису як культурної практики, що балансує між прагненням до точної фіксації звукового матеріалу та творчим потенціалом цифрових технологій.

Філологічна перспектива дослідження звукозапису дозволяє розглядати його як особливий тип тексту, що функціонує в системі культурної комунікації та підлягає аналізу засобами семіотики, наратології, стилістики та риторики. Категорії автентичності, інтертекстуальності та інтермедіальності виявляються продуктивними для осмислення ролі звукозапису в процесах міжкультурного діалогу та трансляції культурної спадщини. Особливої уваги заслуговує проблематика цифрової архівації культурної спадщини та етичні аспекти використання звукозаписів автохтонних культур у глобалізованому медіапросторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агавва К. Музыка як дискурс: семіотичні пригоди в романтичній музиці. Оксфорд: Oxford University Press, 2009. 320 с.
2. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Академія, 2004. 344 с.
3. Почепцов Г. Теорія комунікації. Київ: Ваклер, 2001. 656 с.
4. Schafer R. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Rochester: Destiny Books, 1994. 301 p.

Любенко Н. В.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

Любимова Н. В.

*Київський національний університет технологій та дизайну
(Київ, Україна)*

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В епоху прискореної глобалізації та цифрової трансформації фірмовий стиль набуває принципово нового значення. Він перестає бути суто естетичним явищем і стає стратегічним ресурсом міжкультурної комунікації. Компанії, що виходять на міжнародні ринки, стикаються з необхідністю побудови єдиної корпоративної ідентичності, яка водночас відповідає глобальним стандартам і враховує локальні культурні особливості.

У графічному дизайні фірмовий стиль є комплексною системою візуальних елементів, що формують унікальний образ організації у свідомості цільових аудиторій. Він охоплює логотип, фірмові кольори, шрифтову систему, патерни і графічні елементи, тощо (Wei, N., & Yin, M., 2024).

Для аналізу міжкультурних відмінностей у сприйнятті фірмового стилю плідним є звернення до моделі культурних вимірів Г. Хофстеде (Greene, J., 2024). Відповідно до цієї моделі, культури диференціюються за такими параметрами: дистанція влади, індивідуалізм та колективізм, маскуліність та фемінінність, уникнення невизначеності та довгострокова орієнтація. Кожен з цих вимірів безпосередньо впливає на комунікативні стратегії бренду.

Культури з високим рівнем колективізму, такі як Японія, Китай чи Корея, надають перевагу брендам, що підкреслюють належність до групи, гармонію та соціальну відповідальність. Натомість індивідуалістичні культури, наприклад США чи Великобританія, більш позитивно сприймають акцент на особистих досягненнях і самовираженні (Pham, T., 2022). Ці відмінності відображаються в

образотворчих рішеннях: у рекламних матеріалах для колективістських культур частіше зображуються групи людей, тоді як для індивідуалістичних – одинаки.

Не менш важливою є концепція Е. Холла [3] про культури з високим і низьким контекстом. У культурах з високим контекстом (арабські країни, Японія, Китай) комунікація значною мірою спирається на імпліцитні значення, натяки та символи. Для таких аудиторій ефективним є фірмовий стиль, насичений символічними смислами. Низькоконтекстні культури (Германія, Скандинавія, США) надають перевагу прямій і однозначній комунікації, що відображається у лаконічному, функціональному дизайні (Ma T., Lucietto A.M., 2024).

Ключова дилема міжнародного брендингу полягає у виборі між стандартизацією корпоративної ідентичності та її локалізацією. Прикладами успішної стандартизації є Apple та Mercedes-Benz.

Протилежна стратегія – глокалізація (поєднання глобального і локального) – передбачає збереження єдиного ядра бренду при адаптації окремих елементів до локальних культурних особливостей. Дослідження показують, що ступінь необхідної адаптації корелює з культурною дистанцією між країною походження бренду і цільовим ринком (Ugwuogu, E. C., 2025).

Цифрова трансформація суттєво ускладнила завдання управління фірмовим стилем у глобальному контексті. Соціальні медіа створили принципово новий простір бренд-комунікацій, де контент поширюється миттєво та глобально, а культурні кордони стають умовними. Це породжує парадоксальну ситуацію: з одного боку, глобальні платформи уніфікують комунікативні практики, з іншого — алгоритми персоналізації посилюють локальні культурні бульбашки.

Цифрове середовище висуває нові вимоги до фірмового стилю: адаптивність до різних форматів і платформ, здатність ефективно функціонувати у динамічних і анімованих форматах, а також відповідність принципам інклюзивного дизайну, що враховує потреби користувачів з різних культурних середовищ. Особливого

значення набувають питання локалізації UX/UI та сприйнятливості цифрових інтерфейсів у різних культурних контекстах.

Поряд з цим, активний розвиток штучного інтелекту відкриває нові можливості для персоналізації фірмового стилю та автоматичної культурної адаптації брендівих матеріалів. Системи машинного навчання вже використовуються для аналізу культурної чутливості контенту, виявлення потенційних комунікативних ризиків і генерації культурно релевантних варіантів дизайну (Jiang C., Jia G., Hu C., 2024).

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що фірмовий стиль є не лише естетичним, але й стратегічним інструментом міжкультурної комунікації, що функціонує як складна знакова система з виразною культурною обумовленістю своїх елементів. Ефективне функціонування фірмового стилю на глобальних ринках вимагає глибокого розуміння культурних вимірів цільових аудиторій та їх впливу на сприйняття візуальних знаків.

Визначено, що оптимальною стратегією для більшості компаній є поєднання глобальної уніфікації ключових елементів бренду з гнучкою локалізацією культурно чутливих компонентів. Враховано, цифрова трансформація суттєво підвищує складність завдань міжкультурного брендингу, водночас відкриваючи нові можливості для персоналізації та автоматизованої культурної адаптації.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з вивченням конкретних механізмів культурної адаптації елементів фірмового стилю в умовах різних культурних контекстів, а також із розробкою методологічних інструментів оцінювання ефективності міжкультурних брендівих комунікацій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Greene, J. (2024). *Hofstede's cultural dimensions theory*. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/business-and-management/hofstedes-cultural-dimensions-theory>
2. Jiang, C., Jia, G., & Hu, C. (2024). AI-Driven cultural sensitivity analysis for game localization: A case study of player feedback in east asian markets. *Artificial Intelligence and Machine Learning Review*, 5(4), 26–40. <https://doi.org/10.69987/AIMLR.2024.50403>

3. Ma, T., & Lucietto, A. M. (2024). Cross-cultural communication across STEM disciplines. *Frontiers in Education*, 9, 1373558. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1373558>
4. Pham, T. (2022). Individualism and collectivism in advertising – An overview. *Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics*, 4(1), 30–36. <https://doi.org/10.32996/jeltal.2022.4.1.3>
5. Ugwuoku, E. C. (2025). *Brand localization versus globalization: A comparative analysis of adaptation strategies in diverse markets*. IntechOpen. <https://www.intechopen.com/online-first/1236927>
6. Wei, N., & Yin, M. (2024). The impact of graphic design on brand identity and consumer perception. *Design Insights*, 1(2). <https://doi.org/10.70088/bjmdxv23>

Пилячик Н. Є.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

Бронза О. О.

*Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, Україна)*

ПОЄДНАННЯ ВЕРБАЛЬНИХ ТА ВІЗУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ЗАЛУЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ КАНАЛІВ BABISH CULINARY UNIVERSE ТА JAMIE OLIVER)

Сучасні медіа стають не лише джерелом інформації, а й сильним засобом впливу на аудиторію. Відеоблоги про їжу, які сьогодні набувають великої популярності серед різних вікових груп, є прикладом інтеграції вербальних і візуальних засобів комунікації для формування певного сприйняття у глядача. В сучасних лінгвістичних і медіазнавчих студіях недостатньо уваги приділяється комплексному аналізу вербально-візуальних стратегій у відеоблогах саме гастрономічної тематики, хоча цей жанр має значний вплив на культурне та соціальне сприйняття їжі, харчових звичок і стилю життя.

Мета статті полягає у виявленні особливостей поєднання вербально-візуальних стратегій впливу, що застосовуються в англійськомовних відеоблогах про їжу для залучення глядачів.

Вербально-візуальні стратегії у сучасних медіа стають ключовим інструментом впливу на аудиторію, оскільки поєднують мовні та образні засоби,

формуючи комплексне сприйняття інформації. Використання кольору, композиції кадру, жестової мови та міміки в поєднанні з лексикою та інтонацією дозволяє досягати високого рівня емоційного залучення користувачів.

Візуальні елементи у відеоблогах виконують не лише естетичну функцію – вони є когнітивним інструментом, що допомагає глядачам швидко сприймати та інтерпретувати інформацію. Різноманітні графічні позначення, колірні акценти та монтажні прийоми створюють контекст для розуміння вербальних повідомлень і підсилюють їхню переконливість.

Вербальні засоби впливу включають широкий спектр мовних стратегій: експресивну лексику, фразеологічні конструкції, риторичні питання, звернення до глядача та інтонаційні моделі. Їхнє поєднання з візуальною складовою створює ефект присутності та емоційного залучення. Навіть короткі відеофрагменти мають продуману композицію та вербальні підписи, що формують у глядача відчуття довіри та близькості до автора.

Візуальні засоби впливу в сучасних медіа є невід’ємним елементом формування ефективної комунікації та залучення аудиторії, особливо у відеоблогах про кулінарію. Монтаж, кольорова палітра та графічні елементи створюють у глядача цілісне сприйняття контенту і підсилюють вербальні повідомлення, дозволяючи автору передати не лише інформацію про процес приготування, а й емоційний стан, атмосферу та естетичне задоволення (Мусієнко, 2025).

Монтаж відео виступає основним інструментом динамічного подання інформації. Завдяки швидким або ритмічним нарізкам, переходам між планами та зміні кутів зйомки автори відеоблогів утримують увагу глядача. Кольорова палітра відіграє не меншу роль у формуванні сприйняття. Використання яскравих та насичених кольорів підкреслює свіжість продуктів, апетитність страв і привабливість контенту. Графічні елементи, такі як підписи, анотації, піктограми та анімаційні вставки, виконують інформаційно-

пояснювальну функцію, полегшуючи сприйняття складних інструкцій або тимчасових параметрів приготування. Вони також дозволяють автору підкреслити важливі деталі, створити логічні зв'язки між етапами процесу та посилити комунікативний ефект. Поєднання вербальних і візуальних стратегій у англійськомовних кулінарних відеоблогах створює ефект залучення, що не обмежується лише передачею рецепту, а формує справжнє мультимодальне сприйняття контенту

На каналі *Babish Culinary Universe* це поєднання виражається через коментарі автора й монтаж, який органічно підкреслює те, що говориться голосом і тим, що показується на екрані. Наприклад, у відео *Babish*, де він готує велику вечерю з кількох страв (серія зі святковим меню), можна знайти сцену, де голос водночас розповідає про техніку обсмажування певного інгредієнта, а монтаж показує крупні плани дій рук і зміну положення продуктів на сковороді. Такий прийом дозволяє глядачу синхронно сприймати усну інструкцію й процес приготування, що посилює увагу та розуміння дій, а не лише пасивне слухання. Динамічний монтаж у *Babish* створює ритм відео, який відповідає ритму голосового наратора: короткі нарізки швидко переходять від одного кроку до іншого після того, як автор згадує про технічні нюанси, що допомагає утримувати інтерес і підсилює візуальну присутність у рецепті.

У відео *Jamie Oliver* (наприклад, у форматах «*Quick & Easy*» або «*Keep Cooking & Carry On*») поєднання також помітне у об'ємних крупних планах продуктів і м'якому характерному голосі автора. Коли Джеймі описує, як і чому він нарізає овочі певним чином, камера одночасно фіксує крупний план ножа, що рухається по дошці, а потім загальний план сковороди, де овочі обсмажуються. Крім того, поєднання кольорових акцентів та іронічного чи дружнього тону диктора також створює сильний ефект залучення. Насичені кольори продуктів, якими рясніє кухня *Oliver* чи *Babish*, привертають увагу на

екрані тим самим моментально передають інформацію про свіжість та апетитність страви в синхроні з тим, як автор вербально звертає увагу на ці елементи. Ще один важливий аспект – ритм і паузи у мовленні автора, що підсилюється монтажними переходами й частими крупними планами (Шліхтенко, 2024).

Таким чином, поєднання візуальних прийомів – тонкі зміни ракурсів, крупні плани, кольорові контрасти – із вербальним компонентом створюють ефект залучення, який підтримує інтерес і робить процес перегляду не лише інформативним, а й інтерактивним, практичним і емоційно насиченим.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Воробйова, А. В. (2022). Навчання візуальної риторики на заняттях англійської мови у вищих навчальних закладах. *Педагогіка формування творчої особистості*, (81), 142–146.
2. Мусієнко, О. В. (2025). Візуальні та комунікаційні стратегії у створенні іміджевих reels про Україну: порівняльний аналіз офіційного та аматорського контенту. *Культура України*, (88), 82–89. <https://doi.org/10.31516/2410-5325.088.08>
3. Шліхтенко, Ю., Михальчук, О., & Комар, Р. (2024). Стилістичні та візуальні стратегії формування аудиторної ідентичності в британських lifestyle блогах. *Молодий вчений*, 6.1(130.1), 20–30.
4. Babish Culinary Universe. (n.d.). *YouTube channel*. <https://www.youtube.com/@babishculinaryuniverse>
5. Jamie Oliver. (n.d.). *YouTube channel*. <https://www.youtube.com/@JamieOliver>
6. Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). *Reading images: The grammar of visual design*. Routledge.

Царик Г. М.

ДНТ “Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького”
(Львів, Україна)

**ПИТАННЯ ТВОРЧОСТИ В СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ
ПОДКАСТАХ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПІРСОВОЇ КАТЕГОРІЇ
“МАНДРИ ДУМКИ”**

Джерелами нашої розвідки слугують стаття “A Neglected Argument for the Reality of God” Чарльза Сандерса Пірса (1839–1914), опублікована у “Зібраних творах Пірса: вибрані філософські праці” (Peirce, 1908, 434–450) (багатотомне академічне видання, у якому систематизовано фундаментальні праці у різних царинах: вибрані рукописи та нотатки) та проаналізовано випуски англomовних наукових психологічних подкастів про породження творчості як абдуктивного мислення: The Psychology Podcast: Right Brain, Creativity, and Meaning in Life; Speaking of Psychology: Creativity, insight, and “eureka moments” та низка інших. Подкаст – це наразі один з найпоширеніших медійних дискурсів отримання інформації для масової аудиторії (Царик, 2024, 115). Подкаст як новітній гібридний, дифузійний жанр, спадкоємець блогу (Царик, 2024, 91–98; Роджерс, 2009, 510) розквітнув в “задушливій атмосфері війни”, власне, як і у США в 2001 – 2005 році так і в Україні в 2014 – 2022 (Нюзум, 2022, 15, 80–89, 100; Царик, 2023, 66–72). Живемо в часи, коли не науковий дискурс, а медійний задовольняє потребу аудиторії знати “все-тут-і-негайно”, що відбувається в “глобальному селі”, як тлумачить метафорично Маршал Маклюен (McLuhan, 1968, 63–190). Інший славетний автор Ю. Н. Гарарі переконує, що потрібно шукати надійну інформацію у відповідних наукових розвідках (Харарі, 2023, 416).

Ще у 1950 році Дж. П. Гілфорд, доктор філософії, тодішній президент Американської психологічної асоціації, виклав своє бачення психологічного дослідження креативності (Guilford, 1950, 444–454). Відтоді минуло далеко понад півсторіччя і досі це питання бентежить людство. Нині поняття креативності та

творчості досліджується науковцями трансдисциплінарно як своєрідне гештальт-перемикання наукової академічної спільноти на нову систему світобачення і цінностей (Андрейчук, 2011, 6–16; Шандрук, 2015, 6–51). З опертям на антропоцентричну та когнітивно-дискурсивну парадигми об'єктом нашої розвідки є *“м'юзмент” – мандри думки* – логіко-філософська категорія Чарльза Пірса та тлумачення цієї категорії у сучасних психологічних подкастах як *абдуктивне мислення*, що породжує творчість. Мета статті — представити *Недооцінений Аргумент* не як абстрактне положення метафізичної теології, а у формі, що безпосередньо керує життям і водночас є поживою для найвищого гатунку розвитку людини. Перекладу самої статті Пірса “A Neglected Argument for the Reality of God” ще немає, але є робочий переклад цієї статті Надії Іванівни Андрейчук “Недооцінений Аргумент Існування Бога”. Професор Андрейчук пропонує *musement* Пірса перекладати українською мовою як *мандри думки*. Отже ж, Пірс радить *м'юзувати – мандрувати думкою* протягом п'яти-шести відсотків часу, коли ми не спимо, можливо, під час прогулянки – для задоволення та користі для розуму. Найкращий час для *мандрів думки* – світанок і сутінки, проте жодна частина доби не позбавлена своїх переваг для цього заняття. Сама ж *думка мандрівника* “*дме туди, куди їй заманеться*”. Автор відсилає читача до алюзії на Біблію, Євангеліє від Івана 3:8 (Peirce, 1908, 434–450). Чарльз Сандерс Пірс переконливо спонукає кожного практикувати *musement* (*мандри думки*) як «інстинкт здогадуватися» — *il lume naturale* Галілея, що так успішно спрямовує нас до істини — цей інстинкт — «*il lume naturale*», природне світло, що має мало спільного з логічною простотою, але радше з певною спорідненістю між розумом і природою та призводить до нових, небувалих прозрінь. Пірс як логік, навіть тут, коли так естетично та романтично, подекуди французькою, тлумачить поняття *мандри думки*, поділяє її динамічний розвиток на три етапи. Спочатку вбираємо враження від якогось куточка одного з трьох Всесвітів – *мандри думки* починаються досить пасивно з **а) Pure Play** – чистої гри, яка швидко

перетворюється у *Wandering reasoning* – блукаючі міркування як *a petite bouchée with the Universes* – маленька розмова з Універсумами і як *reverie* – мрійливість, яка призводить до б) *attentive observation* – уважного спостереження і завершується в) *Musing* – глибокими роздумами – живим діалогом із власним «Я». Пірс відстоює ідею, що кожне дослідження починається зі спостереження у будь-якому з трьох універсумів явища, яке дивує або суперечить очікуванням дослідника (Peirce, 1908, 434–450). Як видно, гра перетворюється на наукове дослідження. На цьому етапі вже підготовлений розум захоче перевірити, наскільки тлумачення відповідає істині, і першим кроком у цій перевірці має бути логічний аналіз теорії. Пірс пропонує ретродукцію – мислення у формі припущення найімовірнішого пояснення для спостережуваних фактів – перевіряти за допомогою двох частин дедукції та трьох частин індукції. Бо ж “Критичний Суб’єкт пізнання відкидає магичні *ad hoc* пояснення” – довільні, ті що вигадані спеціально для порятунку гіпотези; аргументи, що не мають незалежного підтвердження (Brand, 2020. 94–97). Натхненно цитуючи поезію Купера (“Сідай у човен Мандрів Думки, рушай у безмежне море думок і дозволь подиху небес наповнити твоє вітрило” – алюзія “breath of Heaven”), Пірс як засновник формальної логіки, розкладаючи все на кластери, випередив свій час, припускаючи, що:

1) Розум Мандрівника Думок **наділений автоматичним контролем.**

2) Серед психологічних питань особливо привертає увагу природа задоволення та болю. Чи є вони лише якостями відчуття, чи, радше, **внутрішніми імпульсами**, що притягують нас до одних переживань і відштовхують від інших?

3) Вся діяльність мозку залежить **від рухів нейритів, які суворо підпорядковуються певним фізичним законам, і що всі прояви думки — зовнішні та внутрішні — отримують фізичне пояснення** (Peirce, 1908, 434–450).

Сучасні подкасти засвідчують, що у 21 столітті наука висвітлює емпіричні підтвердження творчості завдяки новим досягненням методів нейровізуалізації. Джон Куніос, доктор філософії, експериментальний психолог, який вивчає креативність та інтуїцію, стверджує, що значна частина цих досліджень була зосереджена на рисах особистості, пов'язаних з креативністю та когнітивних аспектах творчого процесу – це стало як цунамі для людей, які вивчають творчість. Психологи та нейробіологи відкривають нові деталі про те, що означає бути креативним і як розвивати цю навичку. “Креативність має неймовірну цінність у реальному світі”, – стверджує Куніос і провадить далі: “Кінцева мета – з’ясувати, як її систематично розвивати” (Creativity, insight, and “eureka moments”, with John Kounios)

Рекс Янг, нейрохірург, досліджує зв'язок між поведінковими показниками, включаючи інтелект, особистість, креативність, та функціонуванням головного мозку. Він є автором понад 40 дослідницьких статей з широкого кола дисциплін, включаючи черепно-мозкову травму, шизофренію, інтелект та креативність. У подкасті Р. Янг перераховує сучасні методи нейровізуалізації, які уможливили дослідження творчості: функціональна магнітно-резонансна томографія (фМРТ), що дозволила візуалізувати активні зони мозку в режимі реального часу та дифузійно-тензорна візуалізація (ДТВ), яка дозволяє спостерігати за рухом води в мозку, за здоров'ям аксонів, а саме їх мієліном – жировою оболонкою як ізоляцією, що оточує їх (The neuroscience of creativity, with Rex E. Jung). Подкасти свідчать, що Ага момент! – момент еврики – момент осяяння – відповідає сплеску мозкової активності в правій скроневій частці, трохи вище правого вуха (високочастотна ЕЕГ, фМРТ, ДТВ). Збільшення кровотоку якраз у той момент, коли людина усвідомлює рішення, відбувається у правій півкулі – ця поп-мудрість полягає в тому, що права півкуля мозку є творчою, ліва півкуля є логічною та аналітичною – стверджує професор Іен Макгілкріст у подкасті “Права ділянка мозку, творчість і сенс життя” та тлумачить, що права півкуля дозволяє нам

читати між рядками, допомагає зрозуміти світ, а ліва - лише маніпулювати. Він, як і попередні дослідники, науково підтверджує філософування Пірса, що абдуктивне мислення – творчість, а дедуктивне мислення – інтелект. Їх поєднання, правобічне та лівобічне мислення, – це висока точність, посилений мозок в певних ділянках, а потім ніби пригнічений мозок в інших ділянках як творчий “запечений” мозок. По суті, креативність – це поширене явище, а творчість чи геніальність – набагато рідкісніша, ніж ми думаємо. Отже, виходячи з нейродосліджень, представлених у психологічних подкастах через Пірсову категорію *мандрів думки*, приходимо до висновку, що творчість породжується як єдність сприйняття, переживань та дій (усталених звичок) за допомогою. Подкастери та вельмишановні гості психологічних подкастів термінологізують цю категорію як *абдуктивне мислення*, яке підтверджується методами нейровізуалізації. Професор Ієн Макгілкріст зауважує, що розум і мозок можна зрозуміти лише в максимально широкому контексті – у контексті всього нашого фізичного й духовного існування, а також ширшої людської культури, в якій вони виникають; культури, що формує наш розум і мозок і водночас сама формується ними.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрейчук, Н. І. (2011) Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV–початку XVII століття: монографія. Видавництво Львівської політехніки, 280 с.
2. Ньюзум, Е. Гучніше! Як створювати подкасти. Харків : Віват, 336 с.
3. Роджерс, Е. (2009). Дифузія інновацій. Київ: Вид. центр “Києво-Моги́л. акад”, 591с.
4. Царик, Г. М. (2023). Подкаст як жанр сучасного медійного дискурсу. Південний архів (філологічні науки), Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. Випуск 95, С. 66-72. <http://dx.doi.org/10.32999/ksu2663-2691/2023-95-8>
5. Царик, Г. М. (2024). Медійний дискурс як семіозис: потенціал семіотики для визначення медійного дискурсу. Мовні і концептуальні картини світу, Міністерство освіти і науки України. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Випуск 2 (76), С. 113–135. <http://dx.doi.org/10.17721/2520-6397.2024.2.07>
6. Царик, Г. (2024). Генологія сучасних новітніх медіа: динаміка розвитку та підходи до вивчення. Folia Philologica, № 8, С. 91–98. <https://doi.org/10.17721/fovia.philologica/2024/8/11>

7. Guilford, J. P. (1950). Creativity. *American Psychologist*, 5(9), 444–454. <https://doi.org/10.1037/h0063487>
8. Харарі, Ю. Н. (2023). 21 урок для 21 століття. Перекл. Демянчук О. Букшеф, 416 с.
9. Шандрюк, С.К. (2015). Психологія професійних творчих здібностей: [монографія]. Тернопіль: Економічна думка, 357 с.
10. Brand, P. A. (2020) *Cognitive Semiotics. Signs, Mind, Meaning*. London, New York, Oxford, New Delhi, Sydney: Bloomsbury Academic, 288 p.
11. McLuhan, M. (1968). *War and peace in the global village*. New York: Bantam Books, 190 p.
12. Peirce, Ch. S. (1908). A Neglected Argument for the Reality of God. *The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings. Volume 2*. (pp. 434–450). Ed. by the Peirce Edition Project. N. Houser et al. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1998. 650 p.
13. The Psychology Podcast: Right Brain, Creativity, and Meaning in Life w/ Iain McGilchrist. <https://open.spotify.com/episode/0FXvc4IQ11wOd2mlRqyovQ>
14. Speaking of Psychology: Creativity, insight, and “eureka moments”, with John Kounios, PhD, professor of psychology. <https://open.spotify.com/episode/0qfXuGpztYVmtXpNGWlxnz>
15. Speaking of Psychology: The neuroscience of creativity, with Rex E. Jung, PhD. <https://open.spotify.com/episode/4ArMowEfV2d1qXLz4CQE7N>
16. Jungian Life Podcast: “Lucid Dreaming: How to Make the Most of a Magical Opportunity”. <https://open.spotify.com/episode/0ekn8jqdxTO6kuoVbG0fBq>
17. The Thinking Abyss: The Neuroscience of Creativity: Where Original Ideas Actually Come. <https://open.spotify.com/episode/0KirxybOxh7jn8wtQGBcn>

Vladyslav Neduzhko

*Kyiv National University of Technologies and Design
Kyiv, Ukraine*

Liudmiya Roienko

*Kyiv National University of Technologies and Design
Kyiv, Ukraine*

ENGINEERING FOUNDATIONS OF SOFTWARE

INTERNATIONALIZATION AND LOCALIZATION

Today, software is built for a global audience. This means applications must be adapted for users from different countries and cultures. This process is divided into two main parts: internationalization (i18n) and localization (l10n). Internationalization is the engineering work that prepares the software code to support multiple languages and data formats. Localization is the actual process of translating text and adapting cultural elements, such as dates, times, and currencies. In modern software engineering,

internationalization is not a feature you add at the end of a project. It must be a core part of the system's architecture from the very beginning. This paper explores the fundamental engineering practices needed to build scalable, localized software, focusing specifically on user interface (UI) architecture and search engine optimization (SEO) for web platforms.

Creating software for different regions is an economic necessity. Companies want to reach users everywhere, which requires supporting many languages simultaneously. However, this creates a major technical challenge. Developers must build systems that can change completely depending on the user's location, without breaking the application's layout or slowing down its performance. This fits perfectly into the modern challenge of digitalization: building flexible technology that connects a global society while maintaining a high-quality user experience for everyone.

One of the hardest parts of localization is making sure the User Interface looks correct in every language. A common problem is "text expansion." For example, a short English word like "Save" might translate into a much longer word in German or Ukrainian. If the UI is built strictly for English string lengths, the longer translated words will break the layout, overlap with other elements, or get cut off entirely.

Modern software engineering uses a component-based approach to solve this. Whether developers are using desktop patterns like MVVM or web libraries like React, the best practice is strict decoupling. This means separating the visual UI design from the actual text data. Instead of hardcoding the word "Save" into the program, the developer uses a reference key, such as `button.save`. When the application runs, it looks at the user's language setting and loads the correct translation file to fill in that key. Because components are reusable, fixing a localization bug in one button automatically fixes it everywhere that button is used.

Despite the benefits of decoupling, traditional localization workflows have a major flaw. Developers and UI designers cannot see how the translated text will look until the

application is fully compiled and running. This creates a slow process of guessing, compiling, and fixing layout errors.

To fix this, engineering systems need "design-time support." Research on dynamically extending UI components shows that developers can add localization logic directly into their visual design tools (Piippo, 2010). This means that while a developer is building a UI component, they can switch between languages right in their code editor or visual constructor. The UI components dynamically change their size and layout to fit the translated text on the screen immediately. This dynamic extension allows developers to catch layout errors early. It saves a significant amount of time because developers do not have to guess if a translated word will fit, creating a much smoother and faster workflow.

When building web applications, localization involves more than just changing the text on the screen. It also involves making sure that search engines, like Google, can find and understand the translated pages. If a localized web application is not engineered correctly, search engines will only index the default language, meaning users in other countries will not find the application when searching in their native language.

This requires a technical strategy called Programmatic Search Engine Optimization (pSEO). According to research on localized web applications, such as online marketplaces, pSEO involves building an architecture that automatically generates highly optimized web pages for different search terms and regions (Hakala, n.d.).

To achieve this, the web architecture must support dynamic, localized routing. The application needs to generate unique web addresses (URLs) for different languages, such as /en/market for English users and /uk/market for Ukrainian users. It is also critical to use server-side rendering (SSR) or static site generation (SSG). If translations are only loaded on the user's device using JavaScript (client-side rendering), search engine bots might read an empty page. By rendering the localized HTML on the server before sending it to the user, the system guarantees that search engines can read the translated text. Furthermore, the application must automatically generate hidden code, like

hreflang meta tags, to tell search engines exactly which language and region each page is designed for.

As software projects grow, managing thousands of translated words across multiple platforms becomes very difficult. A strong engineering foundation requires automated systems. Modern developers use Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) pipelines to connect their code directly to Translation Management Systems.

When a developer creates a new UI element and adds a new text key—often using strongly-typed code like TypeScript interfaces to prevent spelling mistakes—the system automatically sends this new key to the translators. Once the translators finish their work, the new text is automatically downloaded back into the application's code base. This process is called "continuous localization." It ensures that the software is always fully translated and ready to be released to international markets quickly and safely, without waiting for manual file updates.

Building software for a global audience is a complex engineering task that requires careful planning. It requires much more than just swapping out a dictionary of translated words. By engineering UI components that can adapt to different languages during the design phase, developers can prevent visual errors before they happen. By building web architectures that support programmatic SEO and localized routing, engineers ensure that their applications are visible worldwide. Using automated tools and clear architectural patterns ensures that modern software is easy to maintain, looks professional in any language, and can successfully meet the demands of a globalized digital economy.

REFERENCES

1. Marco Grönberg User Interface Localization with Design-Time Support by Dynamically Extending User Interface Components. Oppimiskeskus | Aalto-yliopisto. URL: (<http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100217.pdf>) (date of access: 29.04.2026).
2. Teemu Kerkola Programmatic Search Engine Optimization in Localized Web Applications: A Case Study on a Firewood Marketplace App. UTUPub - Turun yliopiston julkaisuarkisto |

Etusivu. URL: (<https://www.utupub.fi/server/api/core/bitstreams/182b6328-e190-4234-8cea-fc538824ce8b/content>) (date of access: 29.04.2026).

Anastasia Korchinska

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

Nataliia Liubymova

*Kyiv National University of Technologies and Design
(Kyiv, Ukraine)*

MIN POP CULTURAL PHENOMENA IN THE EUROPEAN SPACE: ADAPTATION STRATEGIES AND CULTURAL DIFFUSION

Summary : This study analyzes the mechanisms of expansion of East Asian pop culture products (primarily Japanese and South Korean) into the European socio-cultural space. The role of targeted public policy ("Cool Japan", "Hallyu Act") and global digital platforms in overcoming geographical and language barriers is highlighted. The influence of these phenomena on the transformation of consumer habits in Europe, particularly in the fields of high fashion, gastronomy and higher education, as well as the role of decentralized fan communities as new subjects of social influence and digital activism, is analyzed.

The modern globalization process is characterized by a departure from the dominance of the Western-centric model and the formation of a polycentric "global mélange", where East Asian pop-cultural phenomena (Japanese anime, South Korean Hallyu "wave", Chinese video games) have become the leading determinants of cultural diffusion in the European space. The theoretical basis of this expansion is the concept of cultural hybridization, according to which Asian media content does not simply copy Western samples, but synthesizes them with local values, creating a "third space" of meanings available for perception by the European consumer.

Cultural diffusion is realized through the combination of media channels and the activity of diasporic communities, which contributes to transculturalism and the formation of new identities among European youth. The success of East Asia in the European market was the result of a purposeful state strategy of "soft power" of Japan and South Korea, which integrated cultural exports (Cool Japan, Hallyu Act) into the system of national branding.

The key adaptation strategies are deep localization and transcreation, which include not only linguistic translation, but also the adaptation of visual symbols and marketing narratives under the

values of the European audience (individualism, self-expression). Expansion through global digital platforms (Netflix, Crunchyroll, TikTok) has ensured anime and K-pop the status of mainstream industries, which is confirmed by the rapid growth of the European merchandising and collecting market.

This led to structural changes in the way of life of Europeans: from high fashion (collaboration of luxury brands Gucci and Prada with Asian franchises) to gastronomic integration (K-food) and the "educational boom" — an unprecedented increase in demand for studying East Asian languages in higher education institutions in Europe.

Special the role is played by decentralized fan communities that, through digital activism and co-creation processes, transform cultural consumption into a tool of social influence and political communication. Despite existing barriers, such as production crises in the animation industry or risks of genre saturation, East Asian pop culture continues to deepen its integration, acting as a bridge between virtual and real economies in the digital age.

REFERENCES

1. Interest in anime and K-pop drive boom in Korean and Japanese degrees | Modern languages and linguistics | The Guardian. URL : <https://www.theguardian.com/education/2021/dec/29/interest-anime-k-pop-drive-boom-korean-japanese-degrees> (date of access: 5.05.2026).
2. Digital K-pop platforms in a cosmopolitan world - Macquarie University. URL : <https://researchers.mq.edu.au/en/publications/digital-k-pop-platforms-in-a-cosmopolitan-world/> (date of access: 5.05.2026)
3. CO-CREATING KOREAN CULTURE IN EUROPE THROUGH DIGITAL MEDIA URL : <https://archium.ateneo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2252&context=kk> (date of access: 5.05.2026)
4. Anime Market Size, Share Analysis | Industry Report, 2031 URL : <https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/anime-market.asp> (date of access: 5.05.2026)
5. Anime Market Size, Growth and Analysis Report 2033 URL : <https://infinitymarketresearch.com/anime-market/2136> (date of access: 5.05.2026)

ЗМІСТ

ПЛАТФОРМА 1. ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: МОВОЗНАВСТВО, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ	4
SOFIIA AVRAMENKO	4
KSENIIA KUGAI	4
<i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HUMANITIES EDUCATION AS A CHALLENGE AND A RESOURCE</i>	4
OLHA AMERIDZE	8
<i>MULTICULTURAL DIMENSION OF INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS</i>	8
OLEKSANDRA AMERIDZE	12
OLHA AMERIDZE	12
<i>COGNITIVE COMPONENT OF FORMING A MODERN STUDENT'S MULTICULTURAL PERSONALITY</i>	12
HANNA BARBOLINA	15
<i>THE POWER OF TWO: BINOMIAL PAIRS AS A TOOL FOR ENHANCING LEXICAL RANGE IN SENIOR STUDENTS</i>	15
MARIIA BAZIV	19
<i>TOPOGRAPHY OF TRAUMA: LINGUO-COGNITIVE MECHANISMS OF EMBODYING HOLOCAUST EXPERIENCE IN RACHEL SEIFFERT'S 'A BOY IN WINTER'</i>	19
OLHA BELIAIEVA	23
KSENIIA KUGAI	23
<i>RUSSIAN-LANGUAGE INFLUENCE ON MODERN UKRAINIAN YOUTH'S LINGUISTIC CULTURE</i>	23
DMYTRO BERNADIN	26
<i>HUMANITIES-BASED TRAINING IN U.S. AIR FORCE OFFICER EDUCATION</i>	26
OLEKSANDRA BONDARENKO	29
<i>FROM MULTILINGUALISM TO PLURILINGUALISM: COGNITIVE AND CULTURAL DIMENSIONS OF LINGUISTIC IDENTITY</i>	29
YAKIV BYSTROV	33
<i>NARRATIVE AS TRAVEL: METAPHORICAL CONCEPTUALIZATION IN TRAVEL NARRATIVE</i>	33
DARIA CHABANETS	35
SVITLANA GONCHARENKO	35
<i>LEARNING THROUGH GAMES: MULTIMEDIA ADVERTISING CAMPAIGNS WITH AUDIOVISUAL CONTENT AS A TYPE OF INFORMAL EDUCATION</i>	35
OXSANA DUBROVA	39
<i>HALLUCINATED GRAMMAR: SYSTEMATIC MORPHOSYNTAXICAL ERRORS IN LARGE LANGUAGE MODELS AND THEIR PEDAGOGICAL IMPLICATIONS</i>	39
VICTOR DZHERDZH	43
MARYNA VYSHNEVSKA	43
<i>SUBTITLE LOCALIZATION IN FILMS AND ITS KEY CHALLENGES AND PROBLEMATIC ASPECTS</i>	43
SOFIIA DZIUBYK	45
KSENIIA KUGAI	45
<i>SHAPING THE DIGITAL SOCIETY: CHALLENGES, RISKS, AND OPPORTUNITIES</i>	45

SVITLANA FEDORENKO	49
<i>EDUTAINMENT: ORIGIN, CONCEPTUAL NATURE, AND CONTEMPORARY TRANSFORMATIONS</i>	49
MARYANA GAJDUK	53
MARYNA VYSHNEVSKA	53
<i>CHALLENGES IN TRANSLATING CULTURALLY SPECIFIC VOCABULARY</i>	53
SVITLANA GONCHARENKO	57
<i>THE SELECTIVITY OF HUMAN MEMORY AND ITS IMPACT ON FOREIGN LANGUAGE LEARNING</i>	57
ANDRIANA HAKH	59
VIKTORIIA PETRENKO	59
<i>DIGITAL PLATFORMS FOR LEARNING PROFESSIONAL ENGLISH</i>	59
ALI HIMADUTIN	63
KSENIIA KUGAI	63
<i>ACADEMIC AND SOCIOCULTURAL ADAPTATION OF INTERNATIONAL STUDENTS IN UKRAINE</i>	63
DARIA HOLIACHENKO	65
INNA MAKHOVYCH	65
<i>DIGITALIZATION IN FASHION EDUCATION: INTEGRATING DIGITAL TOOLS INTO PROFESSIONAL TRAINING IN LIGHT INDUSTRY TECHNOLOGIES</i>	65
KAMILA HRYB	67
MARYNA VYSHNEVSKA	67
<i>TRANSCREATION AS THE MAIN APPROACH TO TRANSLATING ADVERTISING TEXTS</i>	67
MYKHAILO KASABUTSKIY	70
KSENIIA KUGAI	70
<i>LANGUAGE AND INTEGRATION OF INTERNATIONAL STUDENTS: A COMPARATIVE PERSPECTIVE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION</i>	70
OKSANA KHALABUZAR	72
<i>DIGITAL TEXT CODING AS AN EFFECTIVE STRATEGY FOR DEVELOPING READING COMPREHENSION AND CRITICAL THINKING</i> .	72
OKSANA KHALABUZAR	77
KATERYNA YEVTUSHENKO	77
<i>LANGUAGE-BASED MANIPULATION STRATEGIES IN MEDIA COMMUNICATION</i>	77
OKSANA KHALABUZAR	82
ANASTASIA GALAT	82
<i>STYLISTIC CONSTRUCTION OF PSYCHOLOGICAL DUALITY IN JEFFREY LINDSAY'S "DARKLY DREAMING DEXTER"</i>	82
KSENIIA KUGAI	86
<i>CONTEXTUALIZED LANGUAGE LEARNING AS A TOOL FOR INTERCULTURAL DIALOGUE IN THE TRAINING OF COMPUTER SCIENCE STUDENTS</i>	86
KSENIIA LIEBIEDEVA	89
KSENIIA KUGAI	89
<i>INTERNATIONAL STUDENTS' ADAPTATION TO LINGUISTIC ENVIRONMENTS: UKRAINE AND EUROPEAN PERSPECTIVES</i>	89

LIUDMYLA MATSUK	92
<i>SELF-EFFICACY OF STUDENT YOUTH AS A FACTOR OF ACADEMIC AND LIFE SUCCESS IN A GLOBALIZED WORLD</i>	92
VIKTORIA MILITSIIAN	95
KSENIIA KUGAI	95
<i>CHALLENGES AND STRATEGIES FOR INTERNATIONAL STUDENTS</i>	95
SOFIA MINAEVA	98
KSENIIA KUGAI	98
<i>INTERNATIONAL STUDENT EDUCATION IN UKRAINE:</i>	98
ELLA MINTSYS	102
<i>REPRESENTATION OF CULTURE, TRADITIONS, AND IDENTITY IN HOLOCAUST SURVIVORS' MEMOIRS: EVIDENCE OF RESISTANCE AND RESILIENCE</i>	102
VIKTORIA MISHCHENKO	105
KSENIIA KUGAI	105
<i>THE ROLE OF FOREIGN LANGUAGES IN THE DIALOGUE OF CULTURES IN THE EUROPEAN EDUCATIONAL AREA</i>	105
KYRYLO MOHYLEVSKYI	108
KSENIIA KUGAI	108
<i>ACADEMIC MOBILITY AND ERASMUS+ AS A PLATFORM FOR DIALOGUE OF CULTURES</i>	108
VERONIKA ONYSHCHENKO	111
KSENIIA KUGAI	111
<i>ENGLISH PRONUNCIATION AND SPOKEN LANGUAGE COMPREHENSION AMONG INTERNATIONAL STUDENTS</i>	111
VIOLETTA PANCHENKO	114
<i>MINDFULNESS AS A PATHWAY TO COMMUNICATIVE COMPETENCE: A SOCIAL-EMOTIONAL PERSPECTIVE IN EFL</i>	114
KATERYNA PRADA PARVINA	120
KSENIIA KUGAI	120
<i>FOREIGN LANGUAGE LEARNING AS A FACTOR</i>	120
MARIIA ROZUMNENKO	123
SVITLANA GONCHARENKO	123
<i>COMMUNICATION AS A QUALITY DRIVER IN INDUSTRIAL PHARMACOLOGY</i>	123
VIRA SAK	127
LIUDMYLA ROIENKO	127
<i>HUMANITIES IN A GLOBALIZED WORLD: THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON LINGUISTICS, LITERARY STUDIES AND MODERN EDUCATION</i>	127
LARYSA SAVCHENKO	130
KSENIIA KUGAI	130
<i>EMOTIONAL AND EXPRESSIVE LANGUAGE IN publicistic DISCOURSE</i>	130
KATERYNA SHARUDA	133
KSENIIA KUGAI	133
<i>COMMON AND DISTINCTIVE FEATURES OF THE EDUCATION SYSTEMS OF UKRAINE AND EU COUNTRIES</i>	133
KATERYNA SHYKHNENKO	135

<i>INNOVATIVE UNIVERSITY STRATEGIES: INTEGRATING LANGUAGE TRAINING AND RESEARCH AS A PATH TO COMPETITIVENESS</i>	135
SOFIA SLOBODIAN	139
KSENIIA KUGAI	139
<i>FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY AS A FACTOR IN EXPANDING PROFESSIONAL AND EDUCATIONAL OPPORTUNITIES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION</i>	139
OLEKSANDRA UNHURIAN	141
MARYNA VYSHNEVSKA	141
<i>THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE AND THOUGHT</i>	141
BOHDAN VASYLENKO	144
KSENIIA KUGAI	144
<i>OPPORTUNITIES AND RISKS OF AI TOOLS IN ACADEMIC WRITING FOR UNIVERSITY STUDENTS</i>	144
ANNA VOVNENKO	147
KRASNIUK SVITLANA	147
<i>INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN VISUAL COMMUNICATIONS: MOTION DESIGN AS A TOOL OF THE DIGITAL ECONOMY</i>	147
GANNA ZAKHAROVA GARCÍA	150
<i>A LINGUISTIC JOURNEY INTO EMOTION: EFL AND DIGITAL LEARNING MEDIA</i>	150
DARYNA ZHURAVLOVA	154
KSENIIA KUGAI	154
<i>THE IMPACT OF LOANWORDS ON INTERNATIONAL RELATIONS</i>	154
БАБІНЧУК В. Т.	156
<i>МУЛЬТИМОДАЛЬНА СПЕЦИФІКА ГРАФІЧНОГО РОМАНУ</i>	156
Гуртик М. І.	160
<i>ВІД СТЕРЕОТИПУ ДО ІНКЛЮЗІЇ: ЗМІНА ВЕРБАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ У СПОРТИВНІЙ РЕКЛАМІ (2000–2025)</i>	160
Дойчик О.Я.	163
Яцишин В.Т.	163
<i>КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БЛЕНДИНГ У КІНОДИСУРСІ</i>	163
Дубів В. В.	166
<i>ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОВ ЛАУРЕАТІВ ПРЕМІЇ «ОСКАР»</i>	166
Івасишина Т. А.	168
<i>ФОЛЬКЛОРНІ ДЖЕРЕЛА «ПІСНІ ПРО РУШНИК» АНДРІЯ МАЛИШКА</i>	168
Кононенко В. Г.	173
<i>НЕОЛОГІЗМИ В АРАБСЬКІЙ МОВІ КРИЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ</i>	173
Котенко О.В.	177
<i>ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВНОЇ НОРМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ</i>	177
Литвинович А.І.	181
<i>МЕТАФОРИЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ «CONSCIOUSNESS» І «SPIRITUALITY» В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ (НА ОСНОВІ ПУБЛІЧНИХ ЛЕКЦІЙ ТА СОЦМЕРЕЖЕВИХ ТЕКСТІВ)</i>	181

Лощинська Н. В.	185
«УКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ» ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ.....	185
Марченко С. І.	189
Лінчук С. С.	189
ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ.....	189
Марченко С. І.	193
Масюк К. А.	193
CLIL-ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.....	193
Мунтян О. О.	195
ІНТЕГРАЦІЯ АВТЕНТИЧНИХ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПІСЕНЬ У ФОРМУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА РІВНІ А2.....	195
НАСАКІНА С. В.	199
ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ВИКЛАДАННЯ ACADEMIC ENGLISH У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ.....	199
Нечипоренко І. В.	202
ДИГЛОСІЯ ЯК КОНСТИТУТИВНИЙ ПРИНЦИП ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ.....	202
Озерчук С.О.	204
АЛЮЗІЯ ЯК ПРИНЦИП СМИСЛОТВОРЕННЯ У ПІСНІ СТІНГА «SHAPE OF MY HEART».....	204
Онацький В. Ю.	207
ФАКТЧЕКІНГ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.....	207
Павленко Н. В.	211
ШКОЛА І. В.	211
ПОТЕНЦІАЛ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ СПОНТАННОГО МОВЛЕННЯ.....	211
Пойда Д. І.	215
Вишневська М. О.	215
РОЛЬ СЛЕНГУ У ВИВЧЕННІ ТА ПРАКТИЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.....	215
Пилячик Н. Є.	218
Лугова О. І.	218
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ФІЛЬМІ «THE DEVIL WEARS PRADA».....	218
Пилячик Н. Є.	221
Віконська С. В.	221
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.....	221
Пилячик Н. Є.	224
Дідик В. В.	224
ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ «ЖІНКА-ДИЯВОЛ» У ФІЛЬМІ «THE DEVIL WEARS PRADA».....	224
Петренко І.В.	227
СЛЕНГ ЯК МАРКЕР СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ В РОМАНІ S. E. HINTON «THE OUTSIDERS».....	227
Редколіс П. В.	231
Дзира І. Я.	231

ПРОЕКТ «РУТЕНІЯ. ГРАФІКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» ВАСИЛЯ ЧЕБАНИКА ЯК СИНТЕЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАСТИКИ.....	231
САВЕНКО Т. Д.	235
ГОРЮНОВА М. М.	235
ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ Й ПРОГНОЗУВАННЯ ТРУДНОЩІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ.....	235
СЕРЬОГІНА О. М.	240
КОРНЄЄВА І. О.	240
ОРНАМЕНТИ ЯК КУЛЬТУРНИЙ КОД: УКРАЇНСЬКІ ТА ПОЛЬСЬКІ МОТИВИ У СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ	240
Надольська Ю. А.	243
Єпфанцева Л. А.	243
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МЕМІВ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ	243
Приходченко О. О.	247
КАРТИНА СВІТУ В ПАРАДИГМІ СУЧАСНИХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	247
Пилячик Н. Є.	251
Василишин С. В.	251
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ FASHION-ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ	251
Пилячик Н. Є.	254
Гушпит Є. І.	254
МЕТАФОРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТІВ «УСПІХ» ТА «ПРОВАЛ» У КОГНІТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ	254
Петляк Х. А.	257
Гуляк Т. М.	257
КОД-СВІТЧІНГ ЯК МЕХАНІЗМ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ГІБРИДНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІ ДЖУНО ДІАСА “THE BRIEF WONDROUS LIFE OF OSCAR WAO”	257
Приходько Г. І.	261
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ.....	261
Тимків С. В.	265
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ Р. ОСМАНА «THURSDAY MURDER CLUB».....	265
Халабузар О. А.	268
ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ ТРИЛОГІЇ ДЖ.Р.Р. ТОЛКІЄНА “THE LORD OF THE RINGS”	268
Школа І. В.	273
Салюк Б. А.	273
ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІРОНІЇ ЯК МАРКЕРА БРИТАНСЬКОЇ САМОБУТНОСТІ	273
Шушуря К. О.	276
Дзира І. Я.	276
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ АДАПТАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В РИЗЬКОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ.....	276
ЮФЕРЕВА О. В.	281

«СІРА» ЛІТЕРАТУРА ЯК ПИСЬМО ГУМАНІТАРНОЇ КАТАСТРОФИ: ДОКУМЕНТАЛЬНІ НАРАТИВИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ.....	281
--	-----

ПЛАТФОРМА 2. 284

ПЕРЕКЛАД У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРИ: МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ, ПРОФЕСІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА НОВІТНІ ВИКЛИКИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ284

KATERYNA ALIOSHYNA	284
MARYNA VYSHNEVSKA	284
<i>THE IMPACT OF TRANSLATING MOTIVATIONAL AND INSPIRATIONAL MESSAGES ON THE EFFECTIVENESS OF TEAM COMMUNICATION.....</i>	<i>284</i>
VIKTORIIA BEZKLUBOVA	289
YANA BOIKO.....	289
<i>PSEUDO-INTERNATIONAL TERMINOLOGY in TRANSLATION of SCIENTIFIC AND TECHNICAL DISCOURSE (BASED ON IT TERMS IN BUSINESS COMMUNICATION)</i>	<i>289</i>
YANA BOIKO.....	293
<i>LINGUOCULTURAL DIMENSIONS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TOURISM</i>	<i>293</i>
KATERYNA BOSENKO	298
MARYNA VYSHNEVSKA	298
<i>CAREER OPPORTUNITIES FOR STUDENTS OF TRANSLATION IN VARIOUS FIELDS OF WORK</i>	<i>298</i>
ALINA GUBENKO.....	300
KSENIIA KUGAI	300
<i>THE IMPACT OF THE LINGUISTIC ENVIRONMENT ON THE ACADEMIC AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL STUDENTS in Ukraine.....</i>	<i>300</i>
NATALIIA GUDKOVA	303
<i>TRANSLATION AS REINTERPRETATION THROUGH THE TRANSLATOR'S COGNITIVE ACTIVITY.....</i>	<i>303</i>
ALI HIMADUTDIN.....	307
YANA BOIKO.....	307
<i>PECULIARITIES OF RENDERING GENDER-MARKED VOCABULARY IN THE UKRAINIAN TRANSLATION OF MODERN ENGLISH-LANGUAGE MEDIA TEXTS.....</i>	<i>307</i>
OKSANA KLYMCHUK	310
YANA BOIKO.....	310
<i>SLANG AND DIALECTS AS A CHALLENGE IN INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION.....</i>	<i>310</i>
OLEKSANDRA KOLOMIETS	313
NATALIIA LIUBIMOVA.....	313
<i>VISUAL IDENTITY OF INDIE GAMES IN THE CONTEXT OF SHAPING THEIR PERCEPTION IN DIGITAL CULTURE</i>	<i>313</i>
ANNA KONOVALIUK	316
YANA BOIKO.....	316
<i>LINGUOCULTURAL SPECIFICITY IN TRANSLATING POLYSEMANTIC TERMS IN INTERCULTURAL PROFESSIONAL COMMUNICATION.....</i>	<i>316</i>

ANDRII KOZOVYI	320
LIUDMYLA ROIENKO	320
<i>LANGUAGE BARRIERS IN INTERCULTURAL COMMUNICATION AND WAYS TO OVERCOME THEM</i>	320
VALERIIA KRYZHNIIA	324
YANA BOIKO	324
<i>COMMON ERRORS RESULTING FROM THE NEGLECT OF BROADER CONTEXT IN TRANSLATION</i>	324
NATALIA LIUBYMOVA	328
<i>INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TIMES OF WAR: THE ROLE OF THE TRANSLATOR IN SHAPING GLOBAL NARRATIVES</i>	328
DARIA LUKANICHEVA	332
KSENIIA KUGAI	332
<i>METAPHOR TRANSLATION IN INTERCULTURAL DIALOGUE: EVIDENCE FROM ENGLISH-LANGUAGE ANALYTICAL DISCOURSE</i>	332
SOFIIA MINAIEVA	335
YANA BOIKO	335
<i>THE GENRE-SPECIFIC CHARACTERISTICS OF BUSINESS CORRESPONDENCE AND THEIR IMPACT ON TRANSLATION DECISIONS</i>	335
KATERYNA DODENKO	339
VICTORIIA PETRENKO	339
<i>CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN THE GLOBALIZED WORLD</i>	339
ALINA KONONENKO	342
KSENIIA KUGAI	342
<i>TRANSLATION AS cultural MEDIATION in a globalized world</i>	342
INNA MAKHOVYCH	345
<i>TRANSLATION EFFICIENCY IN THE ERA OF DIGITALIZATION: THE SYNERGY OF HUMAN AND TECHNOLOGICAL FACTORS</i>	345
ANASTASIIA MOISEIENKO	347
YANA BOIKO	347
<i>ABBREVIATIONS AS A PRODUCTIVE WORD-FORMATION PROCESS IN ENGLISH BUSINESS DISCOURSE</i>	347
NAZAR MOSTSIPAN	350
KSENIIA KUGAI	350
<i>STRATEGIES FOR TRANSLATING INTERNATIONAL BUSINESS NEWS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION</i>	350
OLENA MUDRA	353
<i>AI-DRIVEN TOOLS AND DIGITAL PLATFORMS AS A CATALYST FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS IN IT STUDENTS</i>	353
DENYS NEVTYRA	357
MARYNA VYSHNEVSKA	357
<i>THE ADAPTATION OF HUMOR IN FILM AUDIOVISUAL WORKS</i>	357
ANGELINA REMINSKA	360
MARYNA VYSHNEVSKA	360
<i>THE INFLUENCE OF SLANG ON THE PERCEPTION OF LYRICS IN MODERN ENGLISH-LANGUAGE SONGS</i>	360
KARINA ROISOVSKA	363

YANA BOIKO	363
<i>LINGUOCULTUROLOGICAL ASPECTS OF RENDERING ENGLISH CORPORATE TERMINOLOGY IN UKRAINIAN TRANSLATION</i>	363
POLINA SHCHYKOVSKA	367
MARYNA VYSHNEVSKA	367
<i>THE ROLE OF GOOGLE TRANSLATE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSLATION</i>	367
KAROLINA TYMCHYK-PASICHNYK	370
KSENIIA KUGAI	370
<i>FOREIGN LANGUAGE SKILLS AS A FACTOR OF PROFESSIONAL SUCCESS</i>	370
SOFIA VANIUTINA	372
YANA BOIKO	372
<i>MORPHOLOGICAL NEOLOGISMS IN ENGLISH MARKETING TERMINOLOGY AND FEATURES OF THEIR TRANSLATION INTO UKRAINIAN</i>	372
SOFIA VANIUTINA	374
KSENIIA KUGAI	374
<i>Linguistic Competence and Soft Skills in the Professional Training of Future Interpreters</i>	374
BOHDAN VASYLENKO	376
KSENIIA KUGAI	376
<i>MACHINE TRANSLATION AS A MEDIATOR IN INTERCULTURAL COMMUNICATION</i>	376
ADA YAKYMOVA	379
MARYNA VYSHNEVSKA	379
<i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN STUDENTS' FOREIGN LANGUAGE LEARNING</i>	379
ARTEM ZAVHORODNII	383
MARYNA VYSHNEVSKA	383
<i>STYLISTIC TRANSFORMATION OF COLLOQUIAL CONSTRUCTIONS IN MODERN FICTIONAL DISCOURSE</i>	383
DARYNA ZHURAVLOVA	387
YANA BOIKO	387
<i>ADAPTATION OF LOANWORDS IN THE ENGLISH LANGUAGE IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION</i>	387
АНТОНЕНКО В. І.	390
<i>РОЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЗМІЦНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ</i>	390
БІЛИК О. І.	394
МАНЬКІВ Я. Я.	394
<i>СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОР У СЕРІАЛІ "EMILY IN PARIS": ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ РІШЕННЯ ТА МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ</i>	394
БЕЛЕЙ Я. В.	398
Гуляк Т. М.	398
<i>ХТО БАЧИТЬ? ВІЗУАЛЬНА ФОКАЛІЗАЦІЯ У ГРАФІЧНІЙ АДАПТАЦІЇ РОМАНУ «ДЮНА»</i>	398
БЕРНАЦЬКА С.М.,	402
ВАКУЛЬЧУК А.І.,	402
<i>МОВНА ГРАМОТНІСТЬ – ФУНДАМЕНТ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ</i>	402

Бринюк К.Ю.	409
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ	409
Власенко А.В.	413
ВИКОРИСТАННЯ ВИЛУЧЕННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕМАТИКИ В ЖУРНАЛІ «FORBES UKRAINE» УКРАЇНСЬКОЮ.....	413
Гаркуша О.О.	417
ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ	417
Голубець Б.Т.	419
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕМУАРІВ “SPARE” ПРИНЦА ГАРРІ	419
Ісаєва О. В.	423
Дзира І. Я.	423
ІСТОРІЯ УКРАЇНОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ ПОЕЗІЇ МАХТУМКУЛІ ФРАГІ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ОБМІНУ	423
Конахович С. О.	428
Дзира І. Я.	428
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВ КОРИННИХ НАРОДІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ.....	428
Кузьменко В. І.	431
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ВІЗІЯ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОГРАМ ДОБИ	431
Крук В. В.	436
Шихненко К. І.	436
ТЕРМІНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ: ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТЕРМІНІВ	436
Луценко Р. І.	441
Дейкун О. П.	441
МУЛЬТИМОДАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНОМУ БРИТАНСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ	441
Ніконова В. Г.	445
МЕДІАДИСКУРС ЯК ПРОСТІР ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТИ	445
Образцова Т. В.	449
ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТОПОНІМІВ АРАБСЬКОЮ МОВОЮ В КАРТОГРАФІЧНИХ СЕРВІСАХ GOOGLE.....	449
Хоменко Ю. О.	453
Олійник Л. В.	453
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ У НІМЕЦЬКОМУ СЕРІАЛІ «INTIMATE»	453
Халабузар О. А.	456
Юхименко А. А.	456
ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ	456

ПЛАТФОРМА 3. ЦИФРОВІЗАЦІЯ, ІНЖЕНЕРІЯ ТА ЕКОНОМІКА: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА	461
ANASTASIIA BABYCH.....	461
DENYS PONOMARENKO.....	461
ARTEM DENYSENKO	461
DANIIL STEPANCHUK.....	461
INNA MAKHOVYCH.....	461
<i>FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF ENGLISH IT SLANG IN MODERN PROGRAMMING.....</i>	<i>461</i>
MAKSYM BATALOV	465
<i>DEVELOPMENT OF A MACHINE LEARNING-BASED EMOTION ANALYSIS SYSTEM FOR DIALOGUE PROCESSING.....</i>	<i>465</i>
INNA BUNDIUK.....	467
MARYNA VYSHNEVSKA	467
<i>THE ROLE OF OPERATING SYSTEMS IN MODERN DEVICES.....</i>	<i>467</i>
VICTORIA DZIUBENKO	471
SVITLANA GONCHARENKO.....	471
<i>THE ROLE OF THE LANGUAGE CULTURE IN COMMUNICATING PHARMACEUTICAL INFORMATION TO ENSURE EFFECTIVE PATIENTS' CARE.....</i>	<i>471</i>
ALINA IVANITSKA	475
SVITLANA GONCHARENKO.....	475
<i>THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MODERN CLINICAL PHARMACOLOGY AND DRUG DEVELOPMENT.....</i>	<i>475</i>
OLEKSANDR IVANENKO	478
KSENIIA KUGAI	478
<i>THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON MODERN BUSINESS.....</i>	<i>478</i>
OLEKSII KHARLAMOV	481
KSENIIA KUGAI	481
<i>DIGITALIZATION IN ENGINEERING AND ECONOMICS AS A DRIVER OF INNOVATION AND GLOBAL CHALLENGES.....</i>	<i>481</i>
VLADYSLAV KARAKAI	484
LIUDMYLA ROIENKO	484
<i>SEAMLESS ROAMING TECHNOLOGY OF THE WIREGUARD PROTOCOL AS THE FOUNDATION FOR THE STABLE WORK OF MOBILE EMPLOYEES.....</i>	<i>484</i>
MARIA KLESHCHOVA	487
LIUDMYLA ROIENKO	487
<i>SUSTAINABLE CHEMICAL TECHNOLOGIES AND THEIR ECONOMIC IMPACT ON MODERN INDUSTRY</i>	<i>487</i>
POLINA KLETSKO.....	490
MARYNA VYSHNEVSKA	490
<i>USING MATLAB/SIMULINK FOR MODELING COMPLEX TECHNICAL PROCESSES.....</i>	<i>490</i>
KATERYNA KRAVCHENKO	493
INNA MAKHOVYCH.....	493

<i>UKRAINE AS A GROWING HUB IN EUROPEAN FASHION AND FOOTWEAR PRODUCTION</i>	493
NAZAR KUCHMA	496
MARYNA VYSHNEVSKA	496
<i>SOFTWARE ENGINEERING: FORMATION AND DEVELOPMENT</i>	496
ALINA KULBACHNA	500
MARYNA VYSHNEVSKA	500
<i>INFORMATION SECURITY IN NETWORKS</i>	500
MAKSYM MARSHUBA	503
LIUDMYLA ROIENKO	503
<i>POLITICAL SCIENCE AS ONE OF THE MOST IMPORTANT PROFESSIONS IN MODERN UKRAINE</i>	503
DARIIA NIKITCHYNA	508
KSENIIA KUGAI	508
<i>DIGITAL MARKETING STRATEGIES FOR BUILDING CONSUMER TRUST IN AUTONOMOUS TRANSPORT</i>	508
OLEH OPRELIANSKIY	510
MARYNA VYSHNEVSKA	510
<i>THE IMPORTANCE OF HARDWARE-SOFTWARE INTEGRATION IN MODERN COMPUTER SYSTEMS</i>	510
ELIZAVETA PERETYATKO	513
NATALIIA GUDKOVA	513
<i>INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH</i>	513
VIKTORIIA PETRENKO	516
<i>CHALLENGES OF UNDERSTANDING TECHNICAL ENGLISH</i>	516
IVANNA PILTIAI	520
SVITLANA GONCHARENKO	520
<i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZATION OF PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND PREDICTION OF DRUG STABILITY</i> ..	520
DARYNA ROHALCHUK	524
NATALIIA GUDKOVA	524
<i>OPTIMIZATION OF SUPPLY CHAIN LOGISTICS IN THE CONTEXT OF GLOBAL DIGITALIZATION</i>	524
DMYTRO SAVCHUK	527
SVITLANA RUBTSOVA	527
<i>THE IMPACT OF AI TOOLS ON IT PROFESSIONALS' COMPETENCIES: CHALLENGES FOR HIGHER EDUCATION</i>	527
YANA SHAMSHURINA	529
NATALIIA LIUBYMOVA	529
<i>INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN THE ERA OF DIGITAL ENGINEERING AND INNOVATION</i>	529
OLHA SYVIUK	533
LIUDMYLA ROIENKO	533
<i>DIGITAL TRANSFORMATION AS A FACTOR OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY AND EMPLOYMENT</i>	533
VALERIA TYMOSHENKO	536
KSENIIA KUGAI	536

THE ROLE OF DIGITALIZATION IN SHAPING MODERN ECONOMIC SYSTEMS.....	536
KATERYNA TSYBA.....	539
ROIENKO LIUDMYLA	539
<i>MARKETING IN UI/UX DESIGN: HOW DESIGN HELPS SELL.....</i>	539
LARYSA TARASOVA.....	542
KSENIIA KUGAI	542
<i>DIGITAL PLATFORMS AS A DRIVER OF EDUCATIONAL TRANSFORMATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES</i>	542
KYRYLO TKACHUK	545
NATALIIA GUDKOVA	545
<i>THE ROLE OF DIGITALIZATION IN THE TRANSFORMATION OF THE MODERN ECONOMY</i>	545
ELYZAVETA TYMOSHENKO.....	548
NATALIIA LIUBYMOVA.....	548
<i>FROM SCENT TO VISUAL CODE: IDENTITY DESIGN IN CONTEMPORARY PERFUME BRANDING</i>	548
VLADYSLAV YATSENKO	551
NATALIIA GUDKOVA	551
<i>INTERNATIONAL INTERNSHIPS AS A FACTOR IN THE PROFESSIONAL ADVANCEMENT OF ENGINEERS IN SECTORAL MECHANICAL ENGINEERING.....</i>	551
TETIANA ZAICHENKO.....	555
KSENIIA KUGAI	555
<i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A KEY DRIVER OF DIGITAL TRANSFORMATION IN MODERN SOCIETY</i>	555
ANASTASIIA ZAKHARCHUK	558
NATALIIA LIUBYMOVA.....	558
<i>THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON MODERN GRAPHIC DESIGN.....</i>	558
MARIIA ZVIERIEVA	561
NATALIIA GUDKOVA	561
<i>AI-DRIVEN OPTIMIZATION OF SUPPLY CHAIN PROCESSES AND ORDER DELIVERY PERFORMANCE</i>	561
ВИШНЕВСЬКА М.О.	564
<i>СУБ'ЄКТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЗАСВОЄННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ</i>	564
ПЛАТФОРМА 4. 568	
ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІ ВИМІРИ МИСТЕЦТВА, КУЛЬТУРИ ТА КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА	568
MARIANNA ADAMOVSKA	568
VOLODYMYR ZAGRYVENKO	568
LIUDMYLA CHERVIAKOVA.....	568
<i>INTEGRATION KÜNSTLICHER INTELLIGENZ IN TOURISTISCH-BILDUNGSBEZOGENE PRAKTIKEN ZUR HERAUSBILDUNG KULTUROLOGISCHER KOMPETENZ BEI DESIGNSTUDIERENDEN.....</i>	568
OLEKSANDR AKHUNDOV.....	575

KATERYNA SHYKHNENKO	575
<i>ROLE OF ENGLISH IN MULTIMEDIA DESIGN</i>	575
ARINA AKHUNDOVA	579
OLESIA CHERKASHCHENKO	579
<i>ART AND CULTURE IN A GLOBALIZED WORLD: AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE</i>	579
DENYS BORMACHOV	583
NATALIIA GUDKOVA	583
<i>THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON MODERN CULTURE AND EDUCATION</i>	583
TETIANA BOYKO	586
NATALIA LYUBIMOVA	586
<i>INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO ART AND CREATIVE INDUSTRIES IN THE 21ST CENTURY</i>	586
MARIANNA DZHURA	590
NATALIA LIUBIMOVA	590
<i>VERBAL-VISUAL SYNTHESIS IN THE MODERN ARTBOOK: PRESERVING CULTURAL IDENTITY THROUGH THE LENS OF WOMEN'S EXPERIENCE</i>	590
EVELINA KARPOVA	594
NATALIA LIUBIMOVA	594
<i>SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL DESIGN IN MULTICULTURAL CITIES: BALANCING GLOBAL TRENDS AND LOCAL IDENTITY</i>	594
OLENA KHOMENKOVA	599
SVITLANA KRASNIUK	599
<i>TRANSFORMATION OF ETHNIC ELEMENTS IN INTERIOR DESIGN WITHIN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT</i>	599
MYKOLA KLYMENKO	603
IRYNA KORNIEEVA	603
<i>IMMERSIVE TECHNOLOGIES IN INTERIOR DESIGN: TRANSFORMING THE ESTHETIC EXPERIENCE OF CULTURAL SPACES</i>	603
MARIIA KULESHOVA	607
OLENA PANINA	607
<i>THE ROLE OF INTERIOR RECREATIONAL DESIGN IN SHAPING THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF UNIVERSITIES</i>	607
DARYNA KUSHNIR	611
SVITLANA REDKO	611
<i>THE EVOLUTION OF MILITARY SYMBOLISM IN UKRAINIAN GRAPHIC DESIGN</i>	611
YEKATERYNA KUZNETSOVA	615
NATALIIA LIUBIMOVA	615
<i>EATING WITH THE EYES: THE IMPORTANCE OF VISUAL IDENTITY IN HOSPITALITY BRANDING</i>	615
DANIIL MEDVETSKYI	619
LIUDMYLA ROIENKO	619
<i>INTERCULTURAL COMMUNICATION IN DESIGN: THE ROLE OF VISUAL IDENTITY IN A GLOBALIZED WORLD</i>	619
KATERYNA MURAVIEINIKOVA	623
SVITLANA KRASNIUK	623

<i>MODERN FASHION DESIGN TRENDS</i>	623
NATALIA LIUBIMOVA	626
ANNA NIKOLAIENKO	626
<i>THE ROLE OF DIGITAL MEDIA IN SHAPING GLOBAL CULTURAL IDENTITY</i>	626
DIANA VALKOVA	628
SVITLANA GONCHARENKO	628
<i>VIDEO GAME VISUALS AS A TOOL FOR REPRESENTING CULTURAL IDENTITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION</i>	628
DARIA VOLOKHOVA	630
SVITLANA GONCHARENKO	630
<i>TRANSFORMATION OF THE VISUAL LANGUAGE OF ANIMATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: FROM LOCAL TRADITIONS TO UNIVERSAL STANDARDS</i>	630
KIRA SIZKO	634
SVITLANA KRASNIUK	634
<i>CONCEPT ART AND CHARACTER DESIGNER: DIFFERENCE AND MEANING</i>	634
DIANA STEPANENKO	637
SVITLANA KRASNIUK	637
<i>THE ROLE OF MULTIMEDIA DESIGN IN MODERN CREATIVE INDUSTRIES</i>	637
SOFIA STOROZHENKO	641
SVITLANA REDKO	641
<i>GRAPHIC DESIGN AS A TOOL OF INTERCULTURAL DIALOGUE</i>	641
VLADYSLAVA ZARUBAIEVA	644
NATALIIA GUDKOVA	644
<i>TIKTOK AND INSTAGRAM AS EXHIBITION SPACES: NEW FORMS OF ART IN THE DIGITAL AGE</i>	644
Волохова Д. К.	648
<i>Дзира І. Я.</i>	648
<i>ОСНОВНІ СПОСОБИ ПОПОВНЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ СФЕРИ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ДИЗАЙНУ</i>	648
КОБУТА К.С.	652
<i>КОНСТРУЮВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО МЕДІАПРОСТОРУ</i>	652
Пилячик Н. Є.	655
КОЛЕСНИКОВА В. А.	655
<i>МОВНА ГРА, ІРОНІЯ ТА АБСУРДИЗМ ЯК ВЕРБАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ КОМІЧНОГО В YOUTUBE-ДИСКУРСІ НА МАТЕРІАЛІ YOU SUCK AT COOKING TA BINGING WITH BABISH</i>	655
Кочержук Д. В.	658
<i>ЕСТЕТИКА ЗВУКОЗАПИСУ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СИНТЕЗ АВТЕНТИЧНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ</i>	658
Любенко Н. В.	663
Любимова Н. В.	663
<i>ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ</i>	663
Пилячик Н. Є.	666

Бронза О. О.....	666
ПОЄДНАННЯ ВЕРБАЛЬНИХ ТА ВІЗУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ЗАЛУЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ КАНАЛІВ BAVISH CULINARY UNIVERSE ТА JAMIE OLIVER)	666
ЦАРИК Г. М.	670
ПИТАННЯ ТВОРЧОСТИ В СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОДКАСТАХ КРИЗЬ ПРИЗМУ ПІРСОВОЇ КАТЕГОРІЇ “МАНДРИ ДУМКИ”	670
VLADYSLAV NEDUZHKO	675
LIUDMIYA ROIENKO	675
ENGINEERING FOUNDATIONS OF SOFTWARE INTERNATIONALIZATION AND LOCALIZATION	675
ANASTASIA KORCHINSKA	679
NATALIIA LIUBYMOVA	679
MIN POP CULTURAL PHENOMENA IN THE EUROPEAN SPACE: ADAPTATION STRATEGIES AND CULTURAL DIFFUSION	679
ЗМІСТ	681
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:	698

Наукове видання

**ДІАЛОГ КУЛЬТУР У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ
ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ**

Збірник тез доповідей
XI Міжнародної науково-практичної конференції

7 травня 2026 року

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ!**

@KNUTD.UA

Instagram КНУТД

@KNUTD_LANGUAGES

Instagram Кафедри філології та перекладу

**КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ**

Кафедра філології та перекладу
КНУТД

+38-044-256-29-49

dialogue.cultures@knutd.edu.ua

[https:// knutd.edu.ua/university/
faculties/kki/economicsfl/](https://knutd.edu.ua/university/faculties/kki/economicsfl/)

ЯК ДІСТАТИСЯ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

станція метро «Печерська»

станція метро «Арсенальна»

**АДРЕСА ТА КОНТАКТИ
УНІВЕРСИТЕТУ**

вул. Мала Шияновська
(Немировича-Данченка), 2,
Київ, 01011, Україна

Приймальна комісія:
+38044-280-55-45

Приймальня ректора:
+38044-280-05-12

knutd@knutd.edu.ua

<https://knutd.edu.ua/>